

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Ein herzliches "guets Neus" wünsche ich Ihnen sowie Gesundheit und viel "Gfreuts". Machen wir mutige Schritte vorwärts, auch wenn wir uns innerhalb der ungewohnten Vorschriften von Bund und Kanton bewegen müssen.

Unsere passende Wäldler-Weihnachtsbeleuchtung an der Strasse, hat auch dieses Jahr wiederum Licht und Freude verbreitet. Ich wurde schon mehrmals darauf angesprochen, ob nicht weitere leuchtende Tannen an den Strassenkandelabern Richtung Ebni montiert werden könnten. Das ist vor allem eine Kostenfrage. Der Gemeinderat wird dies beraten und wieder informieren.

Corona bedingt bleibt die **Turnhalle** bis auf Weiteres für die Erwachsenen geschlossen. Für Kinder bis 16 Jahren dürfen Aktivitäten durchgeführt werden. Das heisst, auch die Turnstunden aus dem Schulplan dürfen durchgeführt werden. Sollten die Krankheitsfälle zunehmen oder die Vorschriften nicht eingehalten werden, kann diese Vorgabe sofort geändert werden.

Bis jetzt hat noch keine Person Interesse an meiner Nachfolge für das Gemeindepräsidium bekundet. Ich hoffe, dass sich das bald ändern wird, damit an der öffentlichen Versammlung vom **9. Februar 2021** mindestens ein Wahlvorschlag bekannt gegeben werden kann. Ein gedruckter Wahlzettel muss bis am Montag, 1. März 2021 auf der Kanzlei abgegeben werden, damit dieser mit dem offiziellen Abstimmungsmaterial pünktlich versandt werden kann.

Die öffentliche Versammlung werden wir wiederum via **Li-vestream** in der Turnhalle abhalten.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Öffentliche Versammlung

Donnerstag, 9. Februar 2021, 20:00 Uhr, MZA Turnhalle

- Nachfolge Gemeindepräsidium
- Stand Kanzleigebäude und SPAR
- Varia

Papiersammlung Samstag, 16. Januar 2021

In Zeiten von Corona-Virus darf der Turnverein kein Papier sammeln.

Die Container stehen aber am 16. Januar auf dem Schulhausplatz bereit. Allerdings muss jeder Haushalt das Papier selber anliefern. Die Anlieferung kann von 09.00 bis 11.00 Uhr erfolgen.

Zeitungen und Illustrierte bitte getrennt von Karton bündeln. Altpapier nicht in Papiersäcke stopfen.

Vertreter des Turnvereins betreuen die Papiersammlung. Matthias Kuster steht unter Tel. 079 584 84 63 für Auskünfte und Hilfestellung bereit.

Im Weiteren bietet die Bänziger Kipper GmbH., Trogen in der Bruggmühli eine Papiersammelstelle an, diese ist von Montag – Samstag, jeweils von 07.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Der Gemeinderat informiert

Aus der Sitzung vom 15. Dezember 2020

Spenden an Institutionen

Traditionsgemäss hat der Gemeinderat an der letzten Sitzung des Kalenderjahrs verschiedene Spenden gesprochen. Telefon 143, Appenzellischer Hilfsverein für Psychisch Kranke, Notruf 147 und Jugendmusik Rehetobel je CHF 200.00. Gemeindebibliothek Heiden, Ludothek Heiden und Spielgruppe Spatzennest Wald je CHF 300.00.

Kantonales Koordinationsnetzwerk für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)

Die frühe Kindheit ist in den letzten Jahren schweizweit stark in den Fokus gerückt. Es wird zunehmend anerkannt, wie bedeutsam die frühe Kindheit für den gesamten Lebensverlauf und wie notwendig eine Politik der frühen Kindheit ist, welche sich für gute Rahmenbedingungen von Familien mit Kindern vor dem Kindergarten Eintritt einsetzt und die ganzheitliche Entwicklung aller Kinder fördert. Im

Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms (KIP II) hat die frühe Sprachförderung deshalb einen hohen Stellenwert erhalten. Am 8. September 2020 hat der Regierungsrat das Konzept mit Aktionsplan "Frühe Kindheit in Appenzell Ausserrhoden" verabschiedet, das in enger Kooperation mit den Gemeinden erarbeitet und umgesetzt werden soll. Die Anliegen im Bereich der frühen Sprachförderung als auch im Aktionsplan frühe Kindheit soll durch die Bildung eines kantonalen Koordinationsnetzwerk FBBE erfolgen. Dieses kantonale Gremium, bestehend aus Vertretungen aller 20 Ausserrhoder Gemeinden, soll den Informations- und Erfahrungsaustausch rund um die Themen der frühen Kindheit ermöglichen. Der Gemeinderat hat Gemeinderat Thomas Fry in das Koordinationsnetzwerk delegiert.

Umfrage-Auswertung der Gemeindeabstimmung zum Entschädigungsreglement

Bei einer Stimmbeteiligung von 57,43% hat die Stimmbewölkerung am 27.9.2020 das auf Anregung der Geschäftsprüfungskommission überarbeitete **Entschädigungsreglement** mit 183 Nein-Stimmen gegen 174 Ja-Stimmen abgelehnt. Um Anhaltspunkte bezüglich der Argumente zu gewinnen, die zur Ablehnung geführt haben, verschickte der Gemeinderat im Oktober einen anonym auszufüllenden Fragebogen. Für die 38 eingegangenen Rückmeldungen bedanken wir uns herzlich bei den betreffenden Personen.

Die Auswertung der Antworten auf die Frage «Meine Gründe für eine Ablehnung des Entschädigungsreglements» ergab folgendes:

- 15x Die Entwicklung der Gemeindefinanzen (Dorfzentrum / SPAR / Kanzlei) lässt m.E. keine Erhöhung zu.
- 24x Die Pauschalentschädigung für das Gemeindepräsidium ist zu hoch.
- 16x Die Pauschalentschädigung für das Vizepräsidium ist zu hoch.
- 11x Die Pauschalentschädigung für die Gemeinderäte ist zu hoch.
- 11x Die Pauschalentschädigung für das GPK-Präsidium ist zu hoch
- 23x Die Entschädigung für Gemeinderäte muss dem tatsächlichen Zeitaufwand angepasst sein, d.h. sie soll nicht pauschal für alle gleich hoch sein.
- 15x Ich bin mit der Arbeit des Gemeinderats nicht zufrieden
- 23x Ich bin mit der Arbeit des Gemeinderats zufrieden

Da sich aus diesen Bewertungen im Verhältnis zu den 357 Abstimmenden zahlenmässig kein eindeutiger Trend ableiten lässt, hat der Gemeinderat entschieden, das «Thema» vorläufig ruhen zu lassen und sich anderen Notwendigkeiten zu widmen.

Vernehmlassung Teilrevision Anstellungsverordnung Volksschule / Teilrevision Lohntabelle

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat im Vergleich mit den Nachbarkantonen relativ tiefe Einstiegsgehälter für Lehrpersonen aus der Ausbildung. Mit einer Teilrevision der Anstellungsverordnung soll dieses Missverhältnis beseitigt werden. Die Gemeinden waren zur Vernehmlassung eingeladen. Der Gemeinderat hat sich dahingehend vernehmen lassen, dass die Einstiegsgehälter der Lehrpersonen im Vergleich mit jenen in der Privatwirtschaft gut abschneiden und dass im Kanton keine akuten Rekrutierungsprobleme bestehen, weil wir mit anderen Vorzügen trumpfen können. Zur Diskussion gestellt hat der Gemeinderat allfällig eine Wohnortzulage bei einer Wohnsitznahme im Kanton.

Vernehmlassung eGovernment- und Informatik-Strategie 2021

Bei der Vernehmlassung eGovernment- und Informatikstrategie 2021 hat sich der Gemeinderat der Stellungnahme der Gemeinde-Präsidenten-Konferenz angeschlossen. Diese hat Kenntnis genommen von der eGovernment- und Informatikstrategie 2021. Die Stossrichtung der Vision 2024 ist nachvollziehbar, sie muss aber auch realisierbar sein. Neben dem Visionären muss auch der Alltag funktionieren und die Finanzierbarkeit muss im Auge behalten werden.

Velounterstand Schulhausplatz

Der Velokeller hinter dem Schulhaus ist in verschiedener Hinsicht oft problematisch. Sei es die Zugänglichkeit im Winter, die Abgeschiedenheit abends und nachts oder die Nutzung als Umschlagplatz für Alkohol und Drogen. Der Gemeinderat hat den Kredit für einen Velounterstand zum Preis von CHF 10'500 bewilligt. Der Velounterstand soll Platz für 8 Fahrräder bieten und auf dem Schulhausplatz – Nähe Pingpong Tisch – platziert werden.

Gemeindekanzlei – SPAR-Liegenschaft

Aufgrund des bevorstehenden Umzuges des SPAR-Dorfladens in die Ebni – in 1 bis 2 Jahren – hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 15.12.2020 den Prozess zur Ermittlung einer zweckmässigen zukünftigen Nutzung der beiden gemeindeeigenen Liegenschaften Dorf 36 (SPAR-Gebäude) und Dorf 37 (Kanzlei) gestartet. Wie allgemein bekannt und offensichtlich ist, besteht bezüglich der Gemeindekanzlei baulich und nutzungsmässig dringender Handlungsbedarf. Sobald die erforderlichen Abklärungen durchgeführt und konkrete Vorschläge vorliegen, wird Sie der Gemeinderat informieren und die weitere Vorgehensweise aufzeigen. Die Planungskommission Dorfzentrum wurde per 31.12.2020 aufgelöst. Für das grosse Engagement und wertvolle Mitwirken der Kommissionsmitglieder sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.

Handänderungen Oktober - Dezember 2020

Kräuchi Ursula, Zürich, und Hänsli Moritz, Aeugst am Albis, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 20.03.2007) an Immo-Baufach GmbH, in Speicher AR, Liegenschaft Nr. 697, 500 m2 Grundstückfläche, Birli, und Liegenschaft Nr. 698, 1'947 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 78, Nord

Schlup Simone, Barga, Vogel Miriam, Barga, und Fürholz Tobias, Zürich, Miteigentümer zu je 1/3 (Erwerb 27.02.2009) an Ramsauer Daniel, Lutry, und Ramsauer Sophie, Lutry, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 197, 127 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 91, Birli

Baldauf Veronika, Wald (Erwerb 25.11.1977, 26.11.1980, 19.02.2020) an Lauchenauser Remo, St. Gallen, und Lauchenauser Monika Elisabeth, St. Gallen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 665, 797 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 557, Vordorf

Erbengemeinschaft Ursula Debrunner (Erwerb 28.02.2018) an WOW Immo GmbH, in Walzenhausen AR, Liegenschaft Nr. 68, 276 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 33, Dorf

Blackburn Christine Elizabeth, USA-Miami (Erwerb 15.11.1993, 18.11.2014, 11.08.2016) an Weder Rolf Markus, Arlesheim, 3/6 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 359, 8'937 m2 Grundstückfläche, Grund

Mitteilung der Technischen Kommission (TK)

In den vergangenen Monaten hatte sich die TK mit einer ganzen Reihe spannender Themen zu befassen.

Die Gemeinde Wald beteiligt sich auch 2021 an der vom Departement Bau und Volkswirtschaft unterstützten **Baumpflanzaktion** zu Gunsten von Hochstämmern.

Kontrolle von Abwasserleitungen gemäss Genereller Entwässerungsplanung (GEP). Im Gebiet Loch- Säge wurden die öffentlichen und privaten Schmutzwasserleitungen mit TV – Aufnahmen kontrolliert. An den gemeindeeigenen Leitungen wurden nur geringfügige Schäden festgestellt. Bei den privaten Leitungen wurden die Eigentümer informiert.

Sanierung der Wasserleitung Unterdorf-Rechberg. Die Erneuerung der Wasserleitungen zwischen Unterdorf und Rechberg wurde gemäss Planung im Rahmen des Budgets abgeschlossen.

Die **Sanierungen der Reservoirs Tanne und Fahenschwendli** wurden abgeschlossen und deutlich unter Budget abgerechnet. Die Beiträge der Assekuranz (AAR) sind eingegangen.

Um die **Versorgungssicherheit mit Trinkwasser** zu erhöhen, ist der Kanton bestrebt, regionale Verbände zu realisieren. Wald ist stolz auf die bisher ausschliessliche Versorgung mit Quellwasser, kommt aber immer wieder in Engpässe. Die Wasserversorgung Vorderland wird nun der Gemeinde Wald eine Offerte unterbreiten die einen Wasserbezug in Notlagen ermöglichen würde.

Obwohl wir schon seit November 2019 mit dem **Abwasser an den Abwasserverband Altenrhein (AVA)** angeschlossen sind, konnten die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen und daher auch noch nicht definitiv abgerechnet werden. Die vom AVA vorfinanzierten Investitionskosten müssen nach Bauabschluss zwischen den Gemeinden Trogen und Wald aufgeteilt werden.

Ein Gesuch, die durch Auflagen bedingten **Ertragsausfälle in den Quellschutzzonen 2** zu entschädigen, hat die TK abgelehnt, da die für die QS 1 gegebenen, gesetzlichen Grundlagen fehlen.

Die **Auflösung des Abwasser-Zweckverbandes mit der Gemeinde Trogen (AVTW)** konnte noch nicht erfolgen, da um Lösungen für die wenigen, weiterhin gemeinsam genutzten Anlagen noch diskutiert wird.

Das von der TK erarbeitete und vom GR bewilligte, **neue Abwasserreglement ist aus der Vorprüfung durch den Kanton zurückgekommen** und muss nun nochmals in der Arbeitsgruppe überarbeitet werden.

Die **Umsetzung der, von der A-Region beschlossenen, flächendeckenden Installation von Unterflurbehältern (UFB)**, in die der Abfall unabhängig von Öffnungszeiten und Abfalltours entsorgt werden kann, erhält durch die Verlegung des Ladens ins Vordorf an Aktualität.

Da unser langjähriges Mitglied **Willi Giezendanner auf Ende des Amtsjahres seinen Rücktritt** eingereicht hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Bürgerinnen und Bürger ihr Interesse für eine Mitarbeit direkt bei uns bekunden würden. Es ist sehr interessant und macht auch Spass, sich für das Funktionieren der Infrastruktur in unser Gemeinde einzusetzen.

Jakob Egli, Präsident Technische Kommission

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Burkhardt Beat und Mariann, Brunnenweg 4, 6374 Buochs, Neubau Doppel-Einfamilienhaus mit Garage und Carport, Allee, Assek. Nr. 511, Parzelle 766

Hohl Andreas, Höhi 117, 9044 Wald AR, Meldung Solaranlage: PV-Anlage (Aufdach), Höhi, Assek. Nr. 374, Parzelle 91

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Hersperger Roland Heinrich Uf Bürgle 12, 8527 Nussbaumen TG
Projektverfasser	Hohl Architektur AG Büelenweg 9, 9410 Heiden
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Erbschrut Assek. Nr. 197, Parzelle 814, 482, 485
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Neubau Abwasserleitung und Anschluss an private Kanalisation

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 15. Januar 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Burri Thomas und Noëmie, Riedmühlestrasse 37f, 8545 Rickenbauch Sulz
Projektverfasser	Handwerkergruppe Trogen GmbH Sandegg 1, 9043 Trogen
Eigentümer/in	Burri Noëmie, Riedmühlestrasse 37f, 8545 Rickenbauch Sulz
Baulage	Zelg Assek. Nr. 190, Parzelle 648
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Umbau/Sanierung Wohnhaus, Fassadensanierung, Fensterersatz und Einbau Fenster, Wärmepumpenanlage mit 1 Erdsonde

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 15. Januar 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Alters- und Pflegeheim Obergaden

Auch wenn es schon etwas spät ist, möchten wir allen Leserinnen und Leser ein gutes und glückliches Jahr 2021 wünschen. Wir hoffen, dass dieses nicht mehr so kompliziert und einschränkend verläuft wie das vergangene Jahr!

Neues über die Corona-Massnahmen im Heim

Am Dienstag 5. Januar 2021 konnten wir die erste Impfung bei unseren Bewohner*innen durchführen. Wir sind sehr froh darüber, kann doch so die Sicherheit für unsere betagten Leute wesentlich verbessert werden. Es ist nicht so, dass nun niemand mehr an Corona erkranken kann, aber bei einer Erkrankung ist der Krankheitsverlauf wesentlich milder, vor allem sollen die schweren Komplikationen verhindert werden.

Die Impfung hat aber keinen Einfluss auf die anderen Schutzmassnahmen im Heim. Diese bleiben alle weiter in Kraft und müssen immer konsequent eingehalten werden. So besteht weiter die Pflicht, Besuche vorgängig anzumelden, Maske zu tragen, die Händehygiene und die Abstandsregeln einzuhalten.

So können wir dafür aber das Heim offenhalten und trotzdem Infektionen verhindern.

Das Alters- und Pflegeheim als Ausbildungsplatz

Im Pflegebereich haben wir bis jetzt zwei Mitarbeiterinnen zu Fachfrauen Gesundheit (FaGe) EFZ mit verkürzter Ausbildungszeit ausgebildet

Ab Sommer 2021 möchten wir aber auch Schulabgänger*innen die Möglichkeit geben bei uns einen Pflegeberuf zu erlernen. Wir bieten wieder zwei Lehrplätze für FaGe oder Assistentin Gesundheit und Soziales (AGS) EBA an. Wer sich für einen dieser berufe interessiert, kann sich gerne bei uns bewerben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit eine Schnupperwoche oder ein längeres Praktikum zu machen umso den Pflegeberuf besser kennenzulernen. Martin Bindschädler steht für Fragen oder weitere Informationen gerne telefonisch zu Verfügung Tel. 071 877 12 34.

Martin Bindschädler, Geschäftsführer

Haus gesucht

Neuer Hausarzt sucht Bauernhaus mit Umschwung zur Miete für sich selbst, sowie Hund und Katze **ab 1.6.2021**.

Mindestraumhöhe 2 Meter wünschenswert. Alternativ wird eine Mietwohnung auf einem Bauernhof gesucht.

Wer kann mir helfen?

Tel.: +49 0170 84 77 496

Email: odanny2011@me.com

Impfen in Appenzell Ausserrhoden

Seit Dienstag, 12.1.2021 können sich impfwillige Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder online für eine Impfung registrieren. In der ersten Woche sollen sich nur Personen über 75 Jahre und Personen aus der höchsten Risikogruppe melden. Entsprechend der vom Bund festgelegten Reihenfolge nimmt das Impfmanagement Kontakt mit den registrierten Personen auf und bietet einen Impftermin an. Bestimmend dabei sind Alter und Risikofaktoren. Die erste Gruppe der über 75-jährigen Personen und weitere, die nach Einschätzung ihres Arztes der höchsten Risikogruppe angehören, können sich ab dem 19. Januar 2021 in einem Impfzentrum impfen lassen. Sobald der Impfstoff Moderna in der Schweiz zugelassen und im Kanton verfügbar ist, werden Impfungen auch in Arztpraxen möglich.

Die Registrierung für eine COVID-19-Impfung kann online über eine eigens eingerichtete Website ar.impfung-covid.ch erfolgen. Bei der Registrierung müssen Impfwillige Fragen, z.B. zum Alter oder zu bestehenden gesundheitlichen Risiken beantworten. Entsprechend diesen Angaben werden die Impfwilligen einer Gruppe zugeteilt. Sobald die entsprechende Gruppe für die Impfung an der Reihe ist, erhalten die registrierten Personen zwei Impftermine. Ab dem 19. Januar 2021 können sich Personen impfen lassen, die älter als 75 Jahre sind oder zur höchsten Risikogruppe gehören. Geimpft wird in den beiden Impfzentren in Herisau und Heiden. Sobald der Moderna-Impfstoff zugelassen und im Kanton verfügbar wird, können sich Personen gemäss ihrer Priorisierung auch in 25 hausärztlichen Praxen im Kanton impfen lassen. Voraussetzung für eine Impfung ist eine vorhergehende Registrierung und ein zugeteilter Termin. Es werden keine spontanen Impfungen gemacht. Spitäler sind keine Anlaufstellen für eine Impfung.

Die Reihenfolge, in der geimpft wird, wurde durch die Eidgenössische Kommission für Impffragen festgelegt:

- Zielgruppe 1: Besonders gefährdete Personen (ohne schwangere Frauen)
- Zielgruppe 2: Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt / Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen
- Zielgruppe 3: Enge Kontakte (Haushaltsmitglieder, betreuende Angehörige) von besonders gefährdeten Personen
- Zielgruppe 4: Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko (z.B. Behindertenheime)
- Zielgruppe 5: Alle anderen erwachsenen Personen.

Da zum Impfstart nur eine begrenzte Anzahl Impfdosen verfügbar ist, wurde in der Zielgruppe 1 durch das Bundesamt für Gesundheit eine weitere Priorisierung vorgenommen. Auch diese ist massgebend für das Vorgehen. In Appenzell

Ausserrhoden wurden in der vergangenen Woche alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner (rund 67 %) von Alters- und Pflegeheimen geimpft. Ab dem 19. Januar 2021 können sich nun alle Personen ab 75 Jahren impfen lassen. Dies betrifft rund 4'200 Menschen in Appenzell Ausserrhoden. Die impfwilligen Personen in dieser Kategorie sollten sich registrieren. Ab dem 19. Januar 2021 plant der KFS wöchentlich über 1000 Personen in den beiden Impfzentren zu impfen. Chronisch Kranke mit höchstem Risiko werden ebenfalls geimpft, unabhängig von ihrem Alter. Diese Personengruppe wird direkt von den zuständigen Hausärzten kontaktiert oder kontaktiert diese selbst.

Entsprechend den gelieferten Impfstoffmengen wird sich die nächste Gruppe der 65- bis 74-jährigen Personen voraussichtlich ab Mitte Februar impfen lassen können, die Gruppe der chronisch Kranken folgt dann ab ca. Mitte April. Alle anderen Personen können zu einem späteren Zeitpunkt geimpft werden. Um eine Überlastung des Impfmanagements in den ersten Tagen zu vermeiden, werden diese Personengruppen gebeten, sich erst ab Februar zu registrieren.

Da heute nur mit Blick auf die nahe Zukunft vorhergesagt werden kann, wie viel Impfstoffe dem Kanton zur Verfügung stehen, lassen sich noch keine genaueren Zeitangaben für die später folgenden Impfgruppen machen. Auch ist unklar, wann weitere Impfstoffe in der Schweiz zugelassen werden. Stehen diese dereinst in genügender Menge zur Verfügung, ist der Kanton vorbereitet, die Anzahl Impfungen kurzfristig zu erhöhen. Der Kanton informiert deshalb laufend darüber, welche Personengruppe sich als nächstes impfen lassen kann.

Für die Registrierung zur Impfung gibt es drei Möglichkeiten:

- Anmeldung online über die eigens eingerichtete **Website**: ar.impfung-covid.ch
- Per Telefon über die kantonale **Hotline**: 071 353 67 97 (es ist mit Wartezeiten zu rechnen)
- Per Telefon beim **Hausarzt**.

Wichtig: Für eine Impfung muss vorgängig eine Registrierung erfolgen und ein Termin vereinbart werden! Die Versicherungsnummer und die Mobiltelefonnummer sind zwingend anzugeben. Spitäler sind keine Anlaufstellen für eine Impfung. Personen, die sich nicht persönlich anmelden können, erhalten Unterstützung durch Angehörige oder betreuende Personen der Spitex oder Pro Senectute.

Weitere Informationen zum Impfen finden Sie beim Bund unter www.bag-coronavirus.ch/impfung oder beim Kanton unter www.ar.ch/corona.

Smarte Textilien Programmieren

Fahrradfahren ist einfach – bis es gilt abzubiegen, vor allem nach links. Abbremsen – Blick zurück und deutliches Armzeichen mit dem linken Arm. Alles korrekt und doch beschleicht einen jedes Mal ein komisches Gefühl – hat das heranbrausende Auto auch gemerkt, was ich will? Hier hilft die Idee findiger Programmierer, das Abbiegen zusätzlich etwas sicherer zu machen. Lassen sich nicht kleine, hell leuchtende Lämpchen in die Textilien einbauen, welche meine Absicht der Strassenwelt noch deutlicher kundtut?

Kurz nach den Herbstferien durfte die Klasse 1sa der Sekundarschule TWR im Smartfeld St. Gallen Einblick in das Programmieren smarter Textilien erhalten. Unter kompetenter Anleitung eines Elektroingenieurs, unterstützt durch zwei PH- Studenten, lernten die 1. Sekler die Funktionsweise farbiger LEDs kennen. Anhand kleiner Aufträge wurden LED-Streifen mit Hilfe selbstprogrammierter kleiner Hosentaschengrosser Computer (micro:bit's) zum Leuchten gebracht. Mit dem schülerfreundlichen blockbasierten, bzw. visuellen Programmieren, welches vielen von der Scratch-Programmierung her bekannt ist, gelang es dann zum Schluss über 250 LEDs so zu programmieren, dass sie

per Knopfdruck deutlich die Absicht des abbiegenden Velofahrers anzeigen.

Der lange und intensive Arbeitstag, an dem die Jungs und die Mädels gleichermassen Spass hatten, brachte die Zukunft in spielerischer Weise näher.

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

**stilgerechtes
Bauen
mit Holz**

**Auf Sommer 2021 suchen
wir einen motivierten
Zimmermannslehrling.**

**Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung**

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Erste Ergebnisse und Erkenntnisse der

bevölkerungs- befragung

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Im Oktober des vergangenen Jahres hat die **IG Wald miteinander** mit Unterstützung des Gemeinderats und mit der professionellen Begleitung durch den Masterstudenten **Josua Peter** eine Umfrage in Wald durchgeführt. Der Student ist seit November an der Auswertung der Fragebogen und am Abschliessen seiner Masterarbeit.

Aufgrund der umfangreichen und differenzierten Fragestellungen und den entsprechenden Antwortmöglichkeiten hat sich eine Menge an spannenden Informationen ergeben. Es ist der IG ein grosses Anliegen, dass diese Erkenntnisse möglichst klar und unverfälscht an die Wäldler Bevölkerung weitergegeben werden.

Zudem ist es wichtig, zu den verschiedenen und komplexen Themen **Informations- und Diskussionsformen** zu finden, die ein entsprechend **klares und übersichtliches Bild** der Umfrageergebnisse zeichnen und mithelfen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Leider lässt die momentane Pandemie-Situation gewisse Veranstaltungsformen zurzeit nicht zu. Wir werden in Absprache mit dem Gemeinderat nach passenden Informationsmöglichkeiten suchen. Klar ist, dass sämtliche Ergebnisse in einer anonymisierten Form so zusammengefasst einsehbar sind, dass alle interessierten Bürger*innen Zugang zu den Daten haben werden.

Ist die Umfrage repräsentativ?

An alle Wäldler*innen von 16 Jahren an aufwärts wurden insgesamt **713 Fragebogen** versandt. **199 Personen** aus Wald haben sich an der Umfrage beteiligt und die Fragebogen analog oder digital abgegeben. Das entspricht einem Rücklauf von **28 Prozent**. Etwas mehr wäre schön gewesen. Zusammen mit der Tatsache, dass die ausgewerteten Fragebogen die **Altersgruppen**, die **Verteilung der Geschlechter** und die **Wohnsituation** der Bevölkerung sehr gut abbilden, kann die Umfrage als **repräsentativ** bezeichnet werden. Eine allfällige Fehlerquote liegt bei 7%.

Erste Erkenntnisse:

Die Lebensqualität wird von den meisten Einwohner*innen als gut bis sehr gut empfunden.

Insgesamt ist die Bevölkerung überwiegend zufrieden und zeigt eine grosse Identifikation mit dem Dorf und der Umgebung.

Bei der aktuellen Frage zu **Gemeindefusionen** zeigt sich in den Antworten kein klares Bild. Alle erfragten Varianten hatten ähnlich viele Anhänger. Nur die Streichung der Gemeinden in der neuen Verfassung erhielt deutlich weniger Stimmen. Weitere Informationen folgen.

IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Lichtblicke in der Vorweihnachtszeit

Dieses Jahr initiierte die **IG Wald miteinander** zum dritten Mal eine **Adventsfensteraktion**. Der Weihnachtsmonat stand im Zeichen von Abstand halten, Hände desinfizieren und Schutzmaske tragen. Nach einem Aufatmen im Sommer fielen öffentliche Anlässe und die Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen wegen der zweiten Coronawelle wieder den Regeln des BAG zum Opfer.

Zum Glück erklärten sich auch dieses Jahr Familien, Paare und Einzelpersonen bereit, an 24 Wochentagen im Dezember ein Fenster oder Objekt zu gestalten und damit im Dorf und auch etwas ausserhalb liegende Häuser zu schmücken. Täglich um 18.00 Uhr wurden die Adventsfenster eröffnet. Die letzten zwei Jahre entstand bei den Eröffnungen oft eine kleine Feier, bei der jeweils zwischen fünf bis 50 Menschen aus dem Dorf teilnahmen und die Beleuchtung miteinander einweiheten. Es gab in der Regel eine warme Suppe, Grillwürste oder sonstige Leckerbissen, dazu Punsch oder Glühwein. Manchmal war der Anlass durch Musik begleitet oder man sang gemeinsam ein paar Lieder. Dieses Jahr durften die vielfältigen Adventsinstallationen zwar öffentlich gezeigt und bewundert werden. Jedoch waren Menschenansammlungen, Partystimmung und allzu nahe Begegnungen nicht gestattet. Trotzdem zauberten die kreativen Bilder und Objekte der diversen Gestalterinnen und Gestalter ein wenig Freude und Licht in die dunklen Dezembernächte. Auf einer Doppelseite dieser Ausgabe sind die 24 prächtig leuchtenden Kreationen abgebildet.

Wettbewerb statt Feier

Die IG Wald miteinander hatte für dieses Jahr in ihrem Adventsfenster vom 24. Dezember ein Weihnachtspuppenspiel geplant. Anschliessend wäre man wieder gemütlich in der Pausenhalle zusammengesessen und hätte bei Speis und Trank sowie ein paar Weihnachtsliedern das Miteinander genossen. Das musste leider abgesagt werden.

Im Stall standen auch dieses Jahr Maria und Josef in Erwartung des Jesuskindes. Diesmal als verkleidete Schaufensterpuppen. Damit trotzdem etwas Aktivität möglich war, konnte man im Rahmen eines Wettbewerbs herausfinden, welche 10 Gegenstände nicht in die Zeit von Jesu Geburt passten. Die drei ausgeschriebenen Preise, Gutscheine im Wert von je 50 Franken haben folgende Wäldler*innen gewonnen:

Paula Signer

Familie Schefer

N. und G. Schneiter

Herzliche Gratulation!

TB

Wäldler Adventsfenster 2020 1-9

Wäldler Adventsfenster 2020 10 - 24

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Über die Durchführung der Sonntagsgottesdienste informiert Sie einen Tag vor dem Anlass Telefon 1600 (90 Rp. pro Anruf und Minute).

Donnerstag, 14. Januar

17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche Speicher

Samstag, 16. Januar

Firmweg, Kennenlerntag

Unser diesjährige Firmweg findet weiterhin statt und wird den gegebenen Umständen angepasst. Die Jugendlichen werden über das weitere Vorgehen direkt informiert.

Ab 10.00 Fiire mit de Chliine, "to go"

Vor oder in den verschiedenen Kirchen von Speicher, Trogen und Wald warten viele kleine Papiersäcke darauf, dass sie von vielen kleinen (und grossen) Leuten abgeholt werden. Wir laden Euch ein, an der Kirche vorbei zu spazieren, einen Sack zu "pflücken" und mit nach Hause zu nehmen. Und dann lasst Euch überraschen, was drin steckt!

Sonntag, 17. Januar

10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale St. Gallen

Dienstag, 19. Januar

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess; AH Oberga-den, Wald

Mittwoch, 20. Januar

08.30 FINDET NICHT STATT Wortgottesfeier und anschliessend Glaubensgespräch

Freitag, 22. Januar

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 24. Januar

10.00 Kommunionfeier mit V. Süess, Musik: F. Fischer; kath. Kirche Speicher

17.00 Taizé-Gebet, mit V. Süess und Pfrn. D. Engel; evang. Kirche Wald

Dienstag, 26. Januar

9.30 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemein-dehaus, Speicher

12.00 Senioren/innen, Mittagstisch; evang.Kirch-gemeindehaus, Speicher

Die heiligen drei Könige

Samstag, 16. Januar 2021

in den reformierten Kirchen Speicher, Trogen und Wald
und kath. Speicher

Wir laden Euch ein, ab 10 Uhr ein Couvert in Eurer Kirche abzuholen. Es enthält eine coronakonforme Portion «Fiire mit de Chliine» für zuhause.

Viel Freude wünschen
Esther Gorgon-Lenz und Miriam Zillig

PAULUSPFARREI
Speicher Trogen Wald

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

«Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. « Jahreslosung, Lukas 6,36

**Ökumenischer
Taizé-Gottesdienst**

**Sonntag, 24. Januar 2021
um 17.00 Uhr**

in der evangelischen Kirche Wald

Musik: Suzanne Chappuis, Gesang und
Jürg Surber, Orgel

Der Gottesdienst wird mit Livestream übertragen:
ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Evang.-ref.
Kirchgemeinde
Wald

PAULUSPARR EI

Gottesdienste

Sonntag, 17. Januar

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Thomas Kräuchi an der Orgel. Dazu sind auch alle Interessierten aus der Kirchgemeinde Trogen herzlich eingeladen.

Dienstag, 19. Januar

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarreibeauftragten Marco Süess. Aufgrund der jetzigen Situation wird die Andacht nur für die BewohnerInnen durchgeführt.

Sonntag, 24. Januar

17.00 ökumenischer Taizé-Gottesdienst siehe Inserat

Sonntag, 31. Januar.

Kein Gottesdienst in Wald, Interessierte sind gebeten einen Gottesdienst in der Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfarrer Hajes Wagner.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, können Sie Hans Hohl, unseren Präsidenten oder Pfarrerin Doris Engel anrufen oder unsere Internetseite konsultieren. Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Chrabbellfiir to go.

Am Samstag, 16. Januar sind alle Familien eingeladen, sich ab 10 Uhr ein Couvert in der Kirche Wald abzuholen. Siehe Inserat auf Seite 10.

Lesen in der Kirche der kleine Literaturclub

Montag, 25. Januar, 19 - 21 Uhr

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft gegeben.

Sonntag, 24. Januar 2021

Ökumenischer Taizé-Gottesdienst | 17.00 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde und Pauluspfarrei

Montag, 25. Januar 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Dienstag, 09. Februar 2021

Öffentliche Versammlung | 20.00 Uhr | MZA | Gemeinderat Wald

Montag, 26. April 2021

Öffentliche Versammlung | 20.00 Uhr | MZA | Gemeinderat Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 28.01.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 25.01.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindeganzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 20.01.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindeganzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Geführte Wanderungen

Appenzeller Wanderwege AR • Sowohl im Frühjahr 2020 wie auch gegen Ende Jahr mussten wir unsere geführten Wanderungen absagen. Dies war für viele regelmässige Mitwanderer ein herber Einschnitt, alles andere wäre aber nicht verantwortbar gewesen. Unsere Broschüre «Wandern mit den Appenzellern», die Sie in vielen Gaststätten und Betrieben finden, bietet aber immer wieder Inspiration für eigene Wanderungen im kleinen Kreis.

Unsere Winterwanderungen und Schneeschuhtouren im Januar und Februar möchten wir mit kleinen Gruppen durchführen. Selbstverständlich hängt die Durchführung von der dann gültigen Lage ab. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich zu den Wanderungen anmelden und vor der Wanderung unser Wandertelefon 071 898 33 37 abhören oder unter www.appenzeller-wanderwege.ch Informationen einholen. Und übrigens – die Wanderungen können auch an jedem beliebigen Termin individuell genossen werden!

Samstag, 16. Januar 2021 – Schneeschuhwanderung auf die Hundwiler Höhi

Der markante Gipfel der Hundwiler Höhi ist im Winter ganz anders zu erleben. Auf Schneeschuhen stapfen wir durch die hoffentlich verschneite Landschaft.

Route: Zürchersmühle– Ramsten– Hundwiler Höhi– Chuterenegg– Himmelberg– Bahnhof Appenzell
12,3 km, 5 Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt: 09.50 Uhr, 9107 Zürchersmühle, Bahnhof

Rückreise: 16.30 Uhr, 9050 Appenzell, Bahnhof

Anmeldung: bis Freitag 15. Januar 2021 über die Homepage oder per Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 071 364 22 14

Samstag, 6. Februar 2021 zubi – Winterwanderung Im Schattenspiel der Wintersonne

In einer grossen Runde ab dem Bahnhof Wilen erkunden wir die winterliche Landschaft und werden am Ziel, bei unserem Partner zubischuhe.ch an der Alpsteinstrasse mit einem wärmenden Getränk empfangen.

Route: Wilen-Nieschberg-Geissshalde-Waldstatt-Rechberg-Belch-ob. Säge
9,28 km, 2 ¼ Stunden, Anforderung tief

Treffpunkt: 11.30 Uhr, 9100 Wilen, Bahnhof

Rückreise: Ab 15.00 Uhr, 9100 Herisau, zubischuhe.ch
Alpsteinstrasse

Anmeldung: bis Donnerstag 4. Februar 2021 über die Homepage oder per Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 749 36 55

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Es freut mich sehr, dass bereits eine **Kandidatur** für das Gemeindepräsidium vorliegt.

Mit Marlis Hörler Böhi bewirbt sich eine Person mit Erfahrungen als Gemeinderätin. Dank ihrer jetzigen Arbeit in der Geschäftsführungskommission Wald, kennt sie unsere Gemeinde sehr gut. Damit hat sie Einblick in alle Ressort, kennt die Tagesgeschäfte und auch unsere anstehenden Aufgaben. Sie bringt Führungserfahrung mit.

Nutzen Sie die Möglichkeit, an der öffentlichen Versammlung am 09. Februar 2021 (auch per Mail via Livestream) Fragen an die Kandidatin zu stellen.

Während der öffentlichen Versammlung oder auch vorab können an folgende Mailadresse Fragen eingereicht werden: info@wald.ar.ch

Vogelgrippe

Unsere Nachbargemeinden wurden als Kontroll- und Beobachtungsgebiete definiert, da in den Grenzgebieten am Bodensee bereits Vogelgrippefälle entdeckt wurden. Da Viren bekanntlich nicht vor Grenzen haltmachen, heisst es auch für uns Vorsicht walten zu lassen. Bitte geben Sie acht. Falls Sie kranke oder tote Vögel bemerken, bitte auf keinen Fall berühren. Melden Sie den Fundort auf der Kanzlei oder direkt beim Polizeiposten.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Geburt

Graf, Yanina, geboren am 9. Januar 2021, Tochter des Graf, Peter und der Graf geb. Büchel, Marlen, wohnhaft in Wald AR

Einwohnerstatistik per 31.12.2020

Einwohnerzahl	883	
- weiblich	431	49 %
- männlich	452	51 %
- Schweizer	807	91 %
- Ausländer	76	9 %
- evang.	328	37 %
- kath.	209	24 %
- übrige/ohne Konfession	346	39 %

Schüler

Schüler	98
Kindergärtler	21
Primarschüler	51
Sekundarschüler	15
Schüler an Privat-/Sonderschulen und häuslicher Unterricht	11

Öffentliche Versammlung

Donnerstag, 9. Februar 2021, 20:00 Uhr, MZA Turnhalle

- Nachfolge Gemeindepräsidium - Wahlvorschläge
- Kantonsstrasse Spitz
- Stand Kanzleigebäude und SPAR
- Anlässe
- Arbeitssicherheit (SIBE)
- Varia

Gemeinderat Wald

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 11. Januar 2021

Gemeindebeiträge an Jugendarbeit leistende Vereine

Der Gemeinderat hat an die Jugendarbeit leistenden Vereine Gemeindebeiträge im Rahmen der Vorjahre getätigt. Geräteriege Wald CHF 500, Jugi Wald CHF 500, TV Wald CHF 500, Pfadi Trogen CHF 400, Jugendmusik Rehetobel CHF 400, Dance Power Wald CHF 300 und Zimmerschützen Wald CHF 200. Damit verbinden möchten wir ein grosses Dankeschön an alle Vereine, die sich jahraus, jahrein für unsere Jugend engagieren.

Betriebsanalyse Alters- und Pflegeheim Obergaden (APHO)

Im Januar 2020 hat der Gemeinderat der Beratungsfirma «Keller Unternehmensberatungen» aus Baden-Dättwil den Auftrag erteilt, die aktuelle Situation des gemeindeeigenen Alters- und Pflegeheims zu analysieren. Der Grund dafür waren die grossen Defizite der vergangenen Jahre und der eher düstere Ausblick bezüglich der Gemeindefinanzen.

Im März 2020 startete die Firma Keller mit der Erhebung der Daten, was hauptsächlich telefonisch oder per Fragebogen erfolgte. Der 1. Corona-Lockdown verunmöglichte es, dass Befragungen und Besichtigungen im Betrieb durchgeführt werden konnten. Zudem fand während der Erhebung ein Wechsel der Heimleitung bzw. Geschäftsführung statt.

Der 52-seitige Bericht hat Fr. 33'002.75 gekostet und liegt seit dem 5.5.2020 vor, wobei die Firma Keller empfiehlt, eine Schliessung zu prüfen. Da festgestellt wurde, dass im Bericht verschiedene Aussagen der ehemaligen Heimleiterin eher pessimistisch ausgefallen waren, forderte der Gemeinderat vom neuen Geschäftsführer Martin Bindschädler, der seine neue Stelle im Obergaden am 1.4.2020 angetreten hatte, eine schriftliche Stellungnahme an. Diese liegt seit dem 2.9.2020 vor.

Bezüglich der aktuellen finanziellen Situation wurde inzwischen ein positiver Teilschritt erreicht, weil das Budget 2020 deutlich unterschritten wurde. Durch die Bewilligung bis Pflegestufe 12, rückwirkend per 1.1.2020, ergab sich als weiterer positiver Effekt ein Anstieg der durchschnittlichen Pflegestufe von 4 auf 5,3. Dies wirkt sich direkt auf den Ertrag aus und verbessert so das Gesamtergebnis.

Der im Bericht angesprochene Verbesserungsbedarf in den Bereichen Personelles und Organisation konnte durch die neue Geschäftsführung ebenfalls korrigiert und optimiert werden. Unter anderem wurden innert kurzer Zeit die elektronische Bewohneradministration und die elektronische Pflegedokumentation erfolgreich eingeführt. Gleichzeitig wurden verschiedene interne Abläufe angepasst und die Personaleinsatzplanung optimiert, damit noch besser auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner eingegangen werden kann. Diese Prozesse sind noch nicht ab

geschlossen und Teil unseres Bestrebens, den Bewohnerinnen und Bewohnern weiterhin eine Pflege und Betreuung auf dem bestehenden hohen Niveau anzubieten.

Der Gemeinderat behält die Entwicklung im Auge und ist bestrebt, gute und tragbare Lösungen zu finden. Ziel bleibt der Erhalt «unseres» Alters- und Pflegeheims Obergaden.

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

Gemeinderat und Technische Kommission informieren

Bei der Strasse ab Dorfzentrum Richtung St. Anton handelt es sich um eine Kantonsstrasse (Lokalverbindungsstrasse LVS) mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von ca. 600 Fahrzeugen und einem Schwerverkehrsanteil von 6%.

Mit Schreiben des Tiefbauamtes AR vom 06. Juli 2020 wurde der Gemeinderat über die Absicht des Kantons informiert, das Strassenstück ab Spitz (km 0.429) bis zum Sportplatz (km 0.885) zu erneuern. Der Zeitpunkt ist noch offen. Die Gemeinde wurde zu einer Stellungnahme eingeladen.

Die Technische Kommission (TK) hat sich an der Sitzung vom 25. August 2021 mit dem Thema beschäftigt und der Gemeinderat (GR) hat sich mit Schreiben vom 28. September 2021 dem Kanton gegenüber vernehmen lassen.

Die zentralen Punkte der Stellungnahme der Gemeinde:

1. Es soll geprüft werden, ob die Erstellung eines Trottoirs möglich wäre und welche geschätzte Kostenfolge dies zu Folge hätte.
2. Aus Sicht der Gemeinde sei zu prüfen, ob das Projekt bis zur Kreuzung Obergaden – Falkenhorst verlängert werden könnte.

Die Begründung:

Über dieses Streckenstück werden der Begegnungsplatz, der Sportplatz und das Altersheim für Fussgänger erschlossen. Der heutige Zustand ist für den Langsam Verkehr, insbesondere für Kinder problematisch.

Zur Information: Bei Bauten an den Kantonsstrassen auf Gemeindegebiet hat die Gemeinde einen Kostenanteil von 5% zu leisten. Für Abschnitte mit Trottoir beläuft sich der Gemeindeanteil auf 15% der Gesamtkosten. Strassen-Investitionen werden über 40 Jahre abgeschrieben.

Am **05. Januar 2021** ist das **Antwortschreiben mit Kostenschätzungen des Tiefbauamtes** eingegangen. Daraus ergeben sich folgende Fakten:

- Eine **Projektverlängerung** bis zur Kreuzung Falkenhorst – Obergaden kommt **zum jetzigen Zeitpunkt für den Kanton nicht** in Frage.
- Die Kosten für die Gesamterneuerung ab Spitz bis zum Sportplatz **ohne Trottoir** werden auf CHF 1'810'000 geschätzt. Kostengenauigkeit plus minus 20%. **Der Kostenanteil der Gemeinde beträgt 5% d.h. CHF 90'500.** Abschreibung pro Jahr: ca. CHF 2'300.
- Die Kosten für die Gesamterneuerung ab Spitz bis zum Sportplatz **mit Trottoir** werden auf CHF 2'081'499 geschätzt. Das sind CHF 271'500 mehr als ohne Trottoir. **Der Kostenanteil der Gemeinde beliefe sich bei 15% auf CHF 312'225.** Dies bedeutet Mehrkosten von CHF 221'725. Abschreibung pro Jahr: ca. CHF 7'800.
- Der **Mehraufwand für Trottoir** beläuft sich damit auf **ca. CHF 271'500** / Abschreibungen pro Jahr ca. CHF 5'500.

Weiteres Vorgehen

Das Projekt wird an der Öffentlichen Versammlung vom 09. Februar 2021 ausführlicher dargestellt. Anschliessend plant der Gemeinderat eine Volksbefragung durchzuführen.

Jakob Egli, Präsident Technische Kommission

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Mettler Werner, Büel 123, 9044 Wald AR: Erweiterung/Neubau Abstellplätze, Büel, Parzelle 825

Bronder Sabine Renate, Friedberg 1317, 9427 Wolfhalden, Meldung Solaranlage: Photovoltaikanlage (Indach), Allee, Assek. Nr. 513, Parzelle 711

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Loppacher Hans, Hinterbühle 1053, 9427 Wolfhalden
Projektverfasser	Dito Gesuchsteller
Eigentümer/in	Diverse
Baulage	Erbschrut, Assek. Nr. 203, 198 und 197 Parzelle 496, 706, 485, 482 und 814
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Neubau Zuleitung Wasser und Hausanschlüsse (ab WV Oberegg AI)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 01. Februar 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Immo Baufach GmbH, Rehetobelstrasse 15, 9037 Speicherschwendi
Projektverfasser	Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Lindetalstrasse 10, 9006 St. Gallen
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Nord Assek. Nr. 78, Parzelle 698
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Wärmepumpenanlage mit 2 Erdsonden

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 01. Februar 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt

Geschätzte Einwohnerinnen
Geschätzte Einwohner

Schon im letzten Sommer hatte ich beschlossen, meine langjährige Stelle als Geschäftsführerin an der Oda Gesundheit Soziales SG AR AI FL auf Ende des Schuljahres 2020/21 zu kündigen. Es war geplant, einige Wochen auszuspannen und mich dann nach einer neuen Aufgabe umzusehen.

Nun habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschlossen für das Amt der Gemeindepräsidentin zu kandidieren. Von 2000 bis 2007 war ich bereits Gemeinderatsmitglied und durfte in dieser Zeit unter anderem die Baukommission leiten. Seit 2017 darf ich für Sie in der GPK Wald tätig sein.

Die anspruchsvollen Herausforderungen der Gemeinde Wald sind mir bekannt und es wird mir ein grosses Anliegen sein, die Gemeinde gemeinsam mit dem Gemeinderat konstruktiv und lösungsorientiert weiterzubringen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mich an der nächsten öffentlichen Versammlung zu treffen um Ihre Fragen zu klären.

Im Falle einer Wahl wird es mein ganzes Bestreben sein, eine wertschätzende Kommunikation sowie zielorientierte Zusammenarbeit mit dem Team des Gemeinderates, den Gemeindeangestellten und den Einwohnern von Wald zu pflegen.

Für Ihre Unterstützung meiner Kandidatur danke ich Ihnen herzlich.

Marlis Hörler Böhi

News aus dem AüB

Vielfalt der Vereine in der Region sichtbar machen

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee setzt sich für eine lebenswerte Region ein. Dabei liegt uns die Freiwilligenarbeit und die Vielfalt unserer Vereine besonders am Herzen.

Gerade jetzt in dieser speziellen Situation – wo kaum Veranstaltungen möglich sind – sind sie gefordert, ihre Aktivitäten sichtbar zu machen. Daher laden wir herzlich ein zum Impulsabend am 11. März 2021. Online natürlich.

Am Donnerstag 11. März 2021 laden wir die Vereine und weitere Interessierte aus der Freiwilligenarbeit zum Impulsabend ein. Die Frage, wie wir die Vereine sichtbar machen können, wird uns durch den Abend begleiten. In zwei Workshops geben ausgewiesene Fachfrauen Tipps und Tricks zu Storytelling und Social Media:

- Sabina Sturzenegger von Pandaundpinguin, aufgewachsen in Trogen, wird uns Lust machen auf das Thema Storytelling. Sie wird uns Tipps geben, wie wir über die Aktivitäten des Vereins spannende oder berührende Geschichten erzählen, anstatt trockene Fakten aneinander zu reihen.
- Adeline Züst, Vorstandsmitglied im AüB, wohnhaft in Lutzenberg, teilt mit unsere ihre Erfahrungen mit Facebook, Instagram und Co. Sie gibt Einblick in die Welt von Social Media samt ihren Chancen und Tücken.

Angesichts der Corona-Situation findet der Impulsabend online statt. Interessierte können sich auf unserer Webseite www.aueb.ch oder unter untenstehender E-Mail-Adresse anmelden. Angemeldete erhalten einen Einladungslink per E-Mail zugesandt.

Das Thema – Wie mache ich meinen Verein sichtbar? - haben wir auf Wunsch der Teilnehmenden des letzten Impulsabends gewählt. Dieser fand im November 2019 in Heiden statt. Damals nahmen rund 35 Personen teil.

**Elektroinstallationen
und mehr ...**

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310,
9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aub.ch

www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Dorfzentrum ohne Sparladen neu beleben

Beim künftigen Dorfzentrum ohne Sparladen geht es um die Frage, ob unser Dorf weiterhin ein eigentliches Zentrum haben soll. Also einen Ort, wo man sich gemütlich treffen kann, anderen begegnet und sich wohl fühlt. Die IG Wald miteinander möchte zu diesem Thema möglichst viele Bedürfnisse und Anregungen aus der Bevölkerung aufnehmen.

Nachdem bekannt geworden ist, dass der künftige Sparladen nicht mehr im Dorfzentrum stehen wird, hat die IG von verschiedener Seite Wünsche aufgenommen, dass das künftige Dorfzentrum auch ohne Einkaufsmöglichkeit ein **attraktiver Ort** bleiben soll. Es soll so gestaltet werden, dass möglichst viele Menschen gerne dorthin gehen und diesen Ort benutzen und beleben.

IG Kreativtreff im November

Dazu hat ein erster **Kreativtreff** im Hirschen stattgefunden. Es war ein spannender Morgen mit 11 Teilnehmenden. In einem ersten Brainstorming wurden viele Ideen für die Gestaltung des künftigen Dorfplatzes gesammelt. Es geht um die Umgestaltung des Platzes vor dem jetzigen Spar, um die jetzige Gemeindeganzlei, sowie den Schulhausplatz, inklusive des Platzes mit den Garagen und den Glascontainern. Zudem um mögliche Räumlichkeiten.

Arbeit in Kleingruppen

Eine erste Arbeitsgruppe hat Ideen für die Platzgestaltung gesammelt. Dieser soll renaturiert werden mit Rasen, Gehwegen, Bäumen und Büschen. Dazu soll es Sitzgelegenheiten, Spiele und weitere Begegnungsmöglichkeiten geben. Parkplätze und Teerboden sollen möglichst weg.

Mut zur Veränderung

Dem Mut zur Veränderung hat sich eine zweite Gruppe gewidmet. Dort wurde diskutiert, dass auch weiterhin „Unmögliches“ mitgedacht wird. Mit der richtigen Motivation und kreativen Ideen lassen sich gewisse Projekte auch mit Freiwilligen-Einsatz, gegenseitiger Unterstützung und geringen Kosten verwirklichen.

Räumlichkeiten und ein Bistro als Begegnungsort

Eine dritte Gruppe hat festgestellt, dass der Bedarf nach einem oder mehreren Multifunktionsräumen für ein vielfältiges Publikum besteht. Diese könnten zum Beispiel im ehemaligen Spargebäude zusammen mit einer erneuerten Gemeindeganzlei realisiert werden.

Dazu entstanden Ideen wie: Ein kleines Bistro mit Selbstbedienung oder teilweiser Bewirtung, als gemütlicher Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten drinnen und draussen. Der Raum könnte auch als Sitzungszimmer für Vereine, mit einer kleinen Bibliothek und anderen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Es wäre ein möglicher Ort für Ausstellungen, Filme oder kleine Konzerte. Zudem wäre zu überlegen,

ob parallel dazu ein KiTa-Angebot oder ein Coworking Space mit flexiblen Arbeitsplätzen zur Verfügung stehen.

Genossenschaft als Betreiberin

Es wurde die Möglichkeit eines Genossenschaftsbetriebs diskutiert, der für die Betreuung und abwechselnde Angebote verantwortlich wäre. Was wie umgesetzt werden kann, hängt von der Unterstützung des Gemeinderats und der Wäldler Bevölkerung ab. Die Ergebnisse des Kreativtreffs wurden dem Gemeinderat unterbreitet. Da eine aktive Beteiligung der Wäldler Bevölkerung ausdrücklich erwünscht wurde, hoffen wir auf eine entsprechend positive Rückmeldung und Unterstützung des Projekts.

Wie geht's weiter?

Nach einer Rückmeldung des Gemeinderats werden weitere Schritte zur Konkretisierung geplant. Mit Sicherheit bildet die IG eine **Arbeitsgruppe**, welche am Thema dranbleibt. In der Gruppe sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen. Zudem besteht der Wunsch, dass aus der Bevölkerung weitere Ideen gesammelt werden. Gerade in der jetzt so trostlosen Coronazeit sind kreative Tätigkeiten angesagt und hilfreich gegen den C-Koller.

Schreiben Sie uns via Mail info@ig-wald.ch oder benutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite ig-wald.ch um sich zum Projekt „Dorfzentrum ohne Sparladen“ zu äussern. Wir freuen uns.

IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

bevölkerungs|befragung

Anlässlich der öffentlichen Versammlung vom
9. Februar informiert die **IG Wald miteinander**
unter **Varia** kurz über erste Ergebnisse der Umfrage
und über nächste Schritte.

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindeganzlei, Tel. 071 877 31 08.
Die Tageskarte kann auch direkt über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Geführte Wanderungen

Appenzeller Wanderwege AR • Wer es liebt durch den Tiefschnee zu stapfen, oder sich auch gerne mal die Schneeschuhe unter die Füsse schnallt, kommt bei diesen geführten Winterwanderungen voll auf seine Rechnung – vorausgesetzt es liegt genügend Schnee. Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege lädt regelmässig zum gemeinsamen Wandern in und um unseren Kanton ein. Und das auch während den Wintermonaten, sofern es die momentane Situation zulässt. Informationen über die Durchführung erhalten Sie auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch oder über das Wander-telefon 071 898 33 37. Wir freuen uns auf Sie!

Samstag, 6. Februar 2021 zubi – Winterwanderung Im Schattenspiel der Wintersonne

In einer grossen Runde ab dem Bahnhof Wilen erkunden wir die winterliche Landschaft und werden am Ziel, bei unserem Partner zubischuhe.ch an der Alpsteinstrasse mit einem wärmenden Getränk empfangen.

Route: Wilen-Nieschberg-Geisshalde-Waldstatt-Rechberg-Belch-ob. Säge

9,28 km, 2 ¾ Stunden, Anforderung tief

Treffpunkt: 11.30 Uhr, 9100 Wilen, Bahnhof

Rückreise: Ab 15.00 Uhr, 9100 Herisau, zubischuhe.ch Alpsteinstrasse

Anmeldung: bis Donnerstag 4. Februar 2021 über die Homepage oder per Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 749 36 55

Donnerstag, 11. Februar 2021 Schneeschuhwanderung auf den St. Anton

Die Landschaft um den St. Anton lädt mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und der fantastischen Aussicht für eine Schneeschuhwanderung geradezu ein. Was gibt es Schöneres als mit Schneeschuhen über frisch verschneite Wiesen zu wandern?

Route: Heiden– Risi– St. Anton– Bürki– Oberegg– Heiden
10.8 km, 4 ½ Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt: 09.30 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Rückreise: 15.30 Uhr, 9410 Heiden, Postplatz

Anmeldung: bis Dienstag 9. Februar 2021 über die Homepage oder per Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 829 75 00

Sonntag, 21. Februar 2021 Schneeschuhwanderung/Stockberg – unser heimlicher Nachbar

Der Stockberg ist ein stattlicher Gipfel und verlangt dem winterlichen Besucher einiges ab. Dafür belohnt er mit einer grossartigen Aussicht beim windumtosten Gipfelkreuz. Mit dieser Route schlagen wir zwei Fliegen auf einen Streich: Wir geniessen die herrliche Passwanderung über den Risipass und die Gipfelbesteigung auf den Stockberg.

Route: Lutertannen– Risipass–Stockberg– Risi– Stein
8.6 km, 6 ¼ Stunden, Anforderung hoch

Treffpunkt: 09.20 Uhr, 9651

Ennetbühl, Bernhalde/Lutertannen

Rückreise: 16.15 Uhr, 9655 Stein SG

Anmeldung: bis Freitag 19. Februar 2021 über die Homepage oder per Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch
Tel. 077 522 09 11

Samstag, Sonntag 06./07. März 2021

Schneeschuhwochenende in Schuders

Schuders ist eine lohnende Destination für ein Schneeschuhwochenende – einsam, faszinierend, unbekannt – einfach ein Kleinod. Von Schiers aus fährt ein kleines Postauto auf der abenteuerlichen, engen Strasse über die weltberühmte Salginatobelbrücke hinauf. Unsere Unterkunft, das Berggasthaus «alte Post», ein umgebautes, altes Walserhaus wird Sie gleich begeistern.

Ziele: Grüscher Äpli (1632 m), Waldibüel (1900 m), Drosbüel (2000 m)

Anforderung: mittel

Treffpunkt: 09.00 Uhr, 7220 Schiers, Bahnhof

Rückreise: 18.00 Uhr 7220 Schiers, Bahnhof

Anmeldung/Auskunft bis Montag 01. März 2021 über die Homepage oder per Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 660 24 92

Steuererklärung 2020

**Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)**

Anmeldungen bitte telefonisch
oder per E-Mail

**Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald**

**Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluwin.ch**

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist
gewährleistet.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.

Jes. 43,1

Gottesdienste

Sonntag, 31. Januar

Kein Gottesdienst in Wald, Interessierte sind gebeten einen Gottesdienst in der Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Heiden mit Pfarrer Hajes Wagner.

Sonntag, 7. Februar

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus Trogen herzlich eingeladen.

Sonntag, 14. Februar

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen. Alle Interessierten aus Wald sind herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, können Sie Hans Hohl, unseren Präsidenten oder Pfarrerin Doris Engel anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Den ökumenischen Taizé-Gottesdienst online anschauen

Sie können den ökumenischen Gottesdienst vom Sonntag, 24. Januar im Internet anschauen. Es wirken mit Suzanne Chappuis, Gesang, Katharina Kern, Violine, Brigitte Mösch, Violine, Jürg Surber, Orgel, Verena Süess und Doris Engel, Texte. Es ist ein ruhiger, meditativer Gottesdienst mit vielen Liedern aus der Gemeinschaft von Taizé; Musik, Gedankenanstössen und Gebeten. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“.

Chrabbelfiir to go.

Am Samstag, 13. Februar ist es wieder soweit: Alle Familien sind eingeladen, sich ab 10 Uhr ein Couvert in der Kirche Wald abzuholen. Es enthält eine coronakonforme Portion „Fiire mit de Chline“ für zuhause, z.B. eine Geschichte, eine Bastelanleitung, ein Lied. Dies ist ein Angebot der evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher und der Pauluspfarrei.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Über die Durchführung der Sonntagsgottesdienste informiert Sie einen Tag vor dem Anlass Telefon 1600 (90 Rp. pro Anruf und Minute).

Sonntag, 31. Januar

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. S. Schewe;
evang. Kirche Trogen

Mittwoch, 3. Februar

08.30 Senioren, Wortgottesfeier mit Peter Mahler,
kath. Kirche, Speicher

09.00 Senioren, Glaubensgespräch: KANN LEIDER
NICHT STATTFINDEN

Freitag, 5. Februar

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation
mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum
Bendlehn, Speicher

Sonntag, 7. Februar

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfr. A. Wicki;
kath. Kirche Speicher

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrn. D. Engel;
evang. Kirche Wald

Dienstag, 9. Februar

12.00 Mittagstisch für Senioren/innen: KANN LEIDER
NICHT STATTFINDEN

Mittwoch, 10. Februar

14.00 Senioren, Dia-Vortrag «Tiere im Winter»:
KANN LEIDER NICHT STATTFINDEN

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Einreichung Steuererklärung 2020 vollständig elektronisch möglich

In den nächsten Tagen wird in Appenzell Ausserrhoden die Steuererklärung 2020 verschickt. Neu können steuerpflichtige Privatpersonen ihre Steuererklärung vollständig elektronisch einreichen; ohne irgendwelche Papierunterlagen nachzureichen.

Die kantonale Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden bietet seit vier Jahren die Möglichkeit, Steuererklärungen via ‚eSteuern‘ elektronisch zu erledigen. Bis anhin war es aber immer noch nötig, die Freigabequittung auszudrucken und unterschrieben der Steuerverwaltung zuzustellen.

Ab diesem Jahr können Ausserrhoder Steuerpflichtige (Privatpersonen) ihre Steuererklärung fürs 2020 neu mit allen Belegen und Dokumenten vollständig elektronisch einreichen. Bei einer vollelektronischen Einreichung sind also weder Unterschrift/Freigabequittung noch physische Belegen notwendig.

Ein weiterer Pluspunkt ist: Sofern die Bank des Steuerpflichtigen elektronische Steuerauszüge zur Verfügung stellt, können diese Daten neu auch direkt in die Steuererklärung importiert werden. Dabei werden die eSteuerauszüge im pdf-Format aus der Computerablage hochgeladen und direkt in die persönliche Steuererklärung übernommen. Ein umständliches Abtippen entfällt damit.

Rund 75 % der Steuerpflichtigen haben die Steuererklärung 2019 bereits elektronisch ausgefüllt; Tendenz steigend. Die neue Möglichkeit, alle Unterlagen nun vollständig durchgängig elektronisch einzureichen, bieten noch wenige Schweizer Kantone. Dieser Service macht es für steuerpflichtige Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder nochmals einfacher, die Steuererklärung innert kurzer Zeit zu bearbeiten.

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft geben.

Dienstag, 09. Februar 2021

Öffentliche Versammlung | 20.00 Uhr | MZA | Gemeinderat Wald

Sonntag, 28. Februar 2021

Ökumenischer Gottesdienst | 10.00 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen, Speicher und Pauluspfarrei

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 11.02.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 08.02.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 03.02.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

WANZE

WaldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindeprasidentin

Geschatzte Waldlerinnen und Waldler

Seit dem Wegzug der langjahrigen Mieter vom Pfarrhaus, hat sich der Gemeinderat einige Male zum Thema "wie weiter mit dem Pfarrhaus" befasst. Soll das Pfarrhaus weiterhin vermietet oder soll es verkauft werden? Ein Verkauf wurde einen langen Prozess beinhalten. Der Gemeinderat hat entschieden, das Pfarrhaus weiterhin zu vermieten, eventuell mit Vorkaufsrecht, jedoch die ersten Schritte fur eine Trennung von der Kirche und eine Umzonung anzugehen.

Das Pfarrhaus steht zusammen mit der Kirche auf einer Parzelle in der Zone "offentliche Bauten und Anlagen". Da die Gemeinde das Pfarrhaus nicht mehr in seinem ursprunglichen Zweck benotigt (ursprunglich Unterbringung des Pfarrers) und das Gebaude seit einigen Jahren als Wohnhaus vermietet wird, mochte der Gemeinderat die Liegenschaft fur einen moglichen Verkauf vorbereiten. Die Moglichkeit eines Mietvertrags mit eventuellem Vorkaufsrecht bestatigen somit die anderung der Zweckbestimmung.

Dies bedingt eine Parzellenmutation der Parzelle Nr. 53 als auch eine Umzonung von der Zone fur offentliche Bauten und Anlagen OE in die Wohn- und Gewerbezone WG3.

Fur den Teilzonenplan Pfarrhaus Parz. Nr. 53 kommt das ordentliche Verfahren gemass kantonalem Baugesetz zur Anwendung. Entsprechend werden folgende Schritte notwendig:

- Vorprufung durch das Departement Bau und Volkswirtschaft (bereits erledigt)
- Information der Anwohner und der Bevolkerung (Vernehmlassung / Mitwirkung)
- Offentliche Auflage (Art. 46. BauG)
- evtl. Einspracheverfahren (Art. 47 BauG)
- Erlass (durch den Gemeinderat, Art. 48 BauG)
- Fakultatives Referendum (Art. 48 BauG)
- Genehmigung (durch den Regierungsrat, Art. 49 BauG)

Ab dem Erscheinen dieser Wanze Nr. 3 beginnt das Mitwirkungsverfahren und dauert bis am 12. Marz 2021. Die Unterlagen sind auf der Kanzlei, im Vorzimmer einsehbar.

Fur Fragen stehe ich gerne zur Verfugung.

Edith Beeler, Gemeindeprasidentin

Vernehmlassung / Mitwirkung

Parzellenmutation / Umzonung der Parz. 53

Das Wohnhaus Dorf 1 wird aus der Zone offentliche Bauten und Anlage OE in die Wohn- und Gewerbezone WG3 umgeteilt.

Eingaben sind bis am 12. Marz 21 schriftlich an die Kanzlei einzureichen.

Kandidatur Gemeindepräsidium

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Seit letztem Juni bin ich wieder Mitglied des Gemeinderates Wald, weil sich damals nicht ausreichend Kandidaten gemeldet hatten. Nun habe ich mit Freude und grossem Einsatz die mir zugeteilte Technische Kommission geleitet und im Gemeinderat mitgearbeitet.

Die neue Situation, die sich mit dem überraschenden Rücktritt der Gemeindepräsidentin nun ergeben hat, sorgte bei mir für eine neue Orientierung.

Ich bin überzeugt, dass ich aufgrund meiner beruflichen und politischen Erfahrung in der Lage bin, das Amt als Gemeindepräsident gut auszuüben.

Als Demokrat finde ich positiv, wenn Sie als Wählende eine Auswahl haben. Davon lebt Demokratie.

Meine Hauptanliegen sind:

Die Chancen, die sich unserer kleinen Gemeinde bieten, konsequent zu nutzen und in ein gutes Gleichgewicht zu kommen. Gestalten statt Jammern!

Zu den sich stellenden Herausforderungen als Gemeinderat klare Strategien zu erarbeiten und diese der Bevölkerung zeitnah zu kommunizieren. Dabei denke ich an das Altersheim, das Dorfzentrum und die Infrastruktur. Klare Entscheide und Offenheit!

Zu meiner Person: Ich bin verheiratet und zusammen mit meiner Frau Angi habe ich drei erwachsene Kinder und neun Grosskinder. Nebst der beruflichen Tätigkeit in unserer Firma egli-agogik GmbH, arbeite ich leidenschaftlich gerne im Rebberg unserer Familie. Auch bin ich Revisor der evangelischen Kirchgemeinde Wald und des Vereins Kultur am Säntis.

Kontakt: www.jakobegli.ch / jakob.egli@egli-agogik.ch / 078 667 55 83

Jakob Egli, Unterdorf 10 in 9044 Wald

Die IG schaut mit Zuversicht nach vorne

Nach einem wintergerechten schneereichen Jahresbeginn ist auch Wald immer noch von der Corona-Pandemie mit all seinen Einschränkungen betroffen.

Der verordnete Lockdown bis Ende Februar sorgt dafür, dass die **IG Wald miteinander** für 2021 noch nicht definitiv planen konnte. Allerdings hat der Vorstand trotzdem einige provisorische Daten fixiert, in der Hoffnung, dass diese dann stattfinden können.

Bis Ende Februar finden keine IG-Sitzungen und Veranstaltungen statt.

Ab März sind wieder verschiedene Termine und Anlässe vorgesehen. So sollte am 26. März ein **Stammtisch**-Neustart im **Schäfli** stattfinden. Am 11. April ist im Rahmen der kommunalen **Ergänzungswahlen** vor dem Gemeindehaus ein **Wahlapéro** geplant. Für den 29. April ist die HV vorgesehen. Auch die Sitzungen mit dem **IG-Koordinationsteam** sollten ab März wieder stattfinden. Ein Polit-Podium und kulturelle Veranstaltungen sind in der Pipeline, weitere Infos folgen.

Wir bleiben zuversichtlich! Die IG Wald miteinander wünscht allen trotz den momentanen Umständen eine interessante Zeit und vor allem gute Gesundheit! Weitere Informationen sind auch auf der Webseite **ig-wald.ch** zu finden. Diese wird regelmässig aktualisiert.

ig-wald.ch
thomas baumgartner

Leserbrief

Zur Betriebsanalyse Alters- und Pflegeheim:

Einmal abgesehen von jahrzehntelanger wirtschaftlicher Fraglichkeit geht der Trend zum Wohnen im Alter ins Dorfzentrum!

Als ältere Person möchte ich eigenständig ins Restaurant meiner Wahl gehen, mit dem Rollator den Dorfladen, die Post und die Ärztin besuchen, auf dem Dorfplatz sitzen und dem öffentlichen Treiben zuschauen können.

Daher wäre ich glücklicher, wir gingen mit dem AH Rehetoebel eine Kooperation ein und von dort aus ist sogar Wald in voller Pracht vor dem Säntis zu sehen.

Helga Huber (Oberschwester WPI u. Qualitätsleiterin VZK)

Landwirtschaftliche Betriebsstrukturdatenerhebung

Die landwirtschaftliche Betriebsstrukturdatenerhebung 2021 in Appenzell Ausserrhoden findet vom 8. bis 20. Februar statt. Die Datenerfassung für alle Landwirtschaftsbetriebe inklusive Hobbybetriebe erfolgt wie im letzten Jahr elektronisch.

Die Erhebung der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturdaten bildet die Grundlage für den Vollzug der agrarpolitischen und tierseuchenpolizeilichen Massnahmen sowie des Gewässer-, Umwelt- und Tierschutzes. Sie dient aber auch zum frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen in der Landwirtschaft. So müssen die Kantone gemäss eidgenössischer Tierseuchenverordnung alle Tierhaltungen der Klauentiere und die Tiere der Pferdegattungen, die Hausgeflügel, die Bienen sowie die Aquakulturbetriebe erfassen.

Alle Tierhaltungen inklusive Hobbybetriebe ab gewissen Mindesttierbeständen und/oder Mindestflächen sind registrierungspflichtig. Ebenso sind alle Betriebe, die ab ihrem Hof verarbeitete Produkte und/oder nicht selbst produzierte Primärprodukte direkt an den Konsumenten verkaufen, meldepflichtig.

Die Informationen zur landwirtschaftlichen Betriebsstrukturdatenerhebung wurden den Betrieben bereits gestellt. Neuregistrierungen können über Tel. 071 353 67 59 (Amt für Landwirtschaft, Direktzahlungen und Tierzucht) getätigt werden.

Die Broschüre **«Ich heb mir Sorg!»** des Ostschweizer Forums für Psychische Gesundheit unterstützt Sie in Coronazeiten mit Ideen und Anregungen, Ihre Kontakte trotz Einschränkungen zu pflegen. Im Mittelpunkt stehen die Fragen «Was tut mir gut?» und «Wie kann ich mir selber etwas Gutes tun?». Durch zahlreiche Empfehlungen und Angebote wird jede Person dazu ermutigt, ihr Leben auch in diesen herausfordernden Zeiten aktiv zu gestalten.

Die Broschüre kann über die Website kostenlos bestellt werden - <https://ofpg.ch/bestellen>

Trauer im Vorderland: Vor 125 Jahren wurde der „Eiffelturm“ zerstört

Attraktion auf dem Aussichtspunkt Bellevue in Heiden war der „Eiffelturm“. Die ganze Region trauerte, als das überaus beliebte Ausflugsziel im Januar 1896 durch einen heftigen Sturm zerstört wurde.

Peter Eggenberger

Bereits in den 1870er Jahren bestand hier eine einfache Wirtschaft. „Sebastian Bänziger erweiterte den Betrieb mit Gästezimmern und einer Kegelbahn“, schreibt Chronist Ruedi Rohner in seiner Heftreihe „Ein Leben in Heiden“. 1889 wurde in Paris der Eiffelturm eingeweiht. Im gleichen Jahr entstand auf dem Bellevue ein zwanzig Meter hoher Holzturm, der naheliegender Weise als „Eiffelturm von Heiden“ bezeichnet wurde. Leider wurde die beliebte Attraktion vor 125 Jahren Opfer eines Sturms. Bänziger verzichtete auf den Wiederaufbau. Ein Teil der verbliebenen Wirtschaft wurde am 19. Mai 1915 durch eine Feuersbrunst zerstört. Das klein gewordene Restaurant wurde 1965 aufgehoben, und 1969 erfolgte dessen Abbruch.

Der vor 125 Jahren zerstörte Vorderländer „Eiffelturm“ war der Stolz der ganzen Region.

Bildrepro Peter Eggenberger

Ökumenischer Gottesdienst «Drehbuch für eine bessere Zukunft»

Sonntag, 28. Februar 2021

10.00 Uhr ökumenischer, regionaler Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche Wald

10.00 Uhr Gottesdienst für Kinder parallel dazu in der Pausenhalle der Schule Wald

Anmeldung: Bitte melden Sie sich für den Gottesdienst unter 076 511 41 94 oder engelflug@bluewin.ch bei Pfarrerin Doris Engel an. Über die Durchführung der Gottesdienste gibt die Homepage Ihrer Kirchgemeinde oder einen Tag vorher Tel. 1600 (0.90 Fr. pro Minute) Auskunft.

Der ökumenische Gottesdienst findet im Rahmen der Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer statt. Der Suppenmittag mit Frühlingmarkt musste wegen der aktuellen Lage leider abgesagt werden.

Infoveranstaltung Windenergie

Im Rahmen einer Infoveranstaltung vermittelt der Verein Energie AR/AI neutrale Erkenntnisse rund um die Windenergie. Der Anlass findet am 29. März 2021 um 18.30 Uhr sowohl vor Ort im Restaurant Linde in Teufen als auch digital per Livestream statt.

Der Strom aus Windkraftanlagen ist erneuerbar, fällt vor allem im Winter an und hinterlässt nach Rückbau der Anlage kaum Spuren: Die Nutzung der Windenergie weist viele Vorteile auf – und trotzdem scheidet kaum ein anderer Energieträger die Geister so stark wie der Wind. Zu den wichtigen Gegenargumenten gehört die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Für diese subjektive Beurteilung gibt es weder «richtig» noch «falsch», weil dazu keine wissenschaftlichen oder raumplanerischen Kriterien definiert sind.

Hingegen lassen sich Aspekte wie Schall, Schattenwurf, Umweltverträglichkeit oder die potenzielle Gefahr für Tiere objektiv messen und werden im Bewilligungsverfahren streng geprüft.

Zu diesen Kriterien bietet die Infoveranstaltung Wind des Vereins Energie AR/AI eine Auslegeordnung und vermittelt neutrale Erkenntnisse und Erfahrungen bestehender Windparks. Fachleute informieren über die Bedeutung der Windkraft für die Energie- und Klimapolitik, über die Technik und Umwelteinflüsse der Windenergie sowie über das Planungs- und Bewilligungsverfahren. Bei jedem Kurzreferat haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Chance, den Expertinnen und Experten im moderierten Umfeld Fragen zu stellen. Denn das Ziel der Windveranstaltung ist es, dem Publikum Informationen mitzugeben, die eine eigene Beurteilung der Windenergie ermöglichen.

Vor Ort und digital

Die Veranstaltung findet am Montag, 29. März 2021 um 18.30-20.30 Uhr im Saal des Restaurants Linde in Teufen statt. Infolge der Corona-Vorschriften ist eine Anmeldung erforderlich, da der Anlass vor Ort nur mit einer limitierten Zuhörerschaft erfolgen darf. Für ein grosses Publikum wird deshalb die Veranstaltung per Livestream mit Chatfunktion aus dem Restaurant übertragen.

Die Anmeldungen für «vor Ort» sowie für «Livestream» sind zwingend und bis zum 24.03.2021 einzureichen
unter: www.energie-ar-ai.ch > Angebot > Veranstaltungen Übersicht

Mitglieder des Vereins Energie AR/AI, die sich bis zum 14.03.2021 für die vor Ort-Veranstaltung anmelden, haben Vorrang. Ansonsten gilt der Eingang der Anmeldung.

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Über die Durchführung der Sonntagsgottesdienste informiert Sie einen Tag vor dem Anlass Telefon 1600 (90 Rp. pro Anruf und Minute).

Donnerstag, 11. Februar

17.00 – 17.40 Seelsorge-/Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Samstag, 13. Februar

Ministranten, Schlittelpausch (Info per Mini-Post oder Whatsapp-Chat)

Ab 10.00 Fiire mit de Chliine, Vor oder in den Kirchen von Speicher, Trogen und Wald warten viele kleine Papiersäcke darauf, dass sie von vielen kleinen (und grossen) Leuten abgeholt werden. Wir laden Euch ein, an der Kirche vorbei zu spazieren, einen Sack zu "pflücken" und mit nach Hause zu nehmen. Und dann lasst Euch überraschen, was drin steckt!

Sonntag, 14. Februar

10.00 Kommunionfeier Fasnachts-GD mit M. Süess, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche, Speicher

Dienstag, 16. Februar

19.40 Firmweg, Kirchenerfahrung; Online-Meeting

Aschermittwoch, 17. Februar

18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde; Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

19.00 Kommunionfeier mit M. Süess, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

Freitag, 19. Februar

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 20. Februar

14.00 – 16.30 Jubla, Schlittschüälä, Infos erhalten alle Jublaner*innen per Chat

Sonntag, 21. Februar

10.00 Kommunionfeier mit M. Angehrn, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale, St. Gallen

Dienstag, 23. Februar

12.00 ABGESAGT Mittagstisch

Mer fiired mit de Chliine „to go“

Fröhlich sein
Gutes tun
und die
Spatzen
pfeifen lassen.

Don Bosco

Samstag, 13. Februar 2021

Vor/in den ref. Kirchen Speicher, Trogen und Wald
und kath. Speicher, ab 10.00 Uhr

Holt euch eine Fasnachtstüte. Sie enthält eine Portion Fasnacht
und einen spirituellen Impuls für zu Hause.

Nächste Fiire mit de Chliine «to go»: 13. März und 3. April 2021

Evang.-ref.
Kirchgemeinde Wald

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Trogen

EVANGELISCH
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
9042 SPEICHER

PAULUSPFARREI
Speicher Trogen Wald

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

2. Tim 1,7

Gottesdienste

Sonntag, 14. Februar

10.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen. Alle Interessierten aus Wald sind herzlich eingeladen.

Donnerstag, 18. Februar

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Andacht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner durchgeführt.

Sonntag, 21. Februar

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Pfarrerin Martina Tapernoux.

Suppentag am Sonntag, 28. Februar

10.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst zum Thema „Drehbuch für eine bessere Zukunft“ mit den Pfarrern Susanne Schewe und Doris Engel in der evang.-ref. Kirche Wald. Dilek Yildirim singt kurdische Lieder und Christina Dieterle spielt Orgel und Geige. Parallel dazu findet um 10 Uhr der Kindergottesdienst mit Pfarrerin Sigrun Holz und Pfarreileiter Marco Süess in der Pausenhalle der Schule statt. Der anschliessend geplante Suppentag mit Frühlingmarkt in der MZA kann leider nicht stattfinden. Bitte melden Sie sich unter der Handynummer 076 511 41 94 oder unter engelflug@bluewin.ch bei Pfarrerin Doris Engel für den Gottesdienst an.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, können Sie Hans Hohl, unseren Präsidenten oder Pfarrerin Doris Engel anrufen oder unsere Internetseite konsultieren. Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Fastenkalender

Die Fastenkalender mit Anregungen für die Zeit vor Ostern liegen in der Kirche auf. Die Kirche ist in der Regel dienstags, donnerstags und freitags offen, zusätzlich auch am Samstag, 13. Februar. Die Fastenkalender können auch bei Doris Engel, 076 511 41 94 bestellt werden.

Die Fastenkalender werden von Brot für alle und Fastenopfer herausgegeben.

Fiire mit de Chline to go

Am Samstag, 13. Februar sind alle Familien eingeladen, sich ab 10 Uhr ein Couvert oder Säckli in der Kirche Wald abzuholen. Es enthält eine coronakonforme Portion "Fiire mit de Chline" für zuhause. Dieses Mal ist es eine Fasnachtstüte. Dies ist ein Angebot der evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher und der Paulusparrei

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturklub

Montag, 15. Februar, 19.00-21.00 Uhr

Kirchen kino für die Kinder der 1.-4. Klasse

Dienstag, 23. Februar, 17.30 -19.30 Uhr. Der Anlass findet im Rahmen des Religionsunterrichts statt.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft gegeben.

Montag, 15. Februar 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Sonntag, 28. Februar 2021

Ökumenischer Gottesdienst | 10.00 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen, Speicher und Pauluspfarre

Sonntag, 14. März 2021

Gottesdienst, anschliessend Kirchgemeindeversammlung | 09.30 Uhr | Kirche | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Sonntag, 28. März 2021

Konfirmation | 09.30 Uhr | Kirche | Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald AR

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 25.02.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 22.02.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 17.02.2021, 11 Uhr.

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes
Bauen
mit Holz

Auf Sommer 2021 suchen wir einen motivierten Zimmermannslehrling.

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Aus der Sitzung vom 15. Februar 2021

Kündigung der Schulleiterin

An der letzten Gemeinderatssitzung musste der Gemeinderat leider die Kündigung unserer Schulleiterin Astrid Gygax zur Kenntnis nehmen. Astrid Gygax verlässt die Schule Wald per 31.7.2021. Dies, weil in ihrem 2. Job eine Pensumerhöhung unabdingbar ist, welche keinen Freiraum mehr zulässt für das 40 % Pensum der Schulleitung.

Abwasserreglement

Unser aktuelles Abwasserreglement datiert vom 13. März 2007 und ist zur Überarbeitung fällig. Gestützt auf das Musterreglement des Amtes für Umweltschutz Appenzell Ausserrhoden hat eine Arbeitsgruppe der Technischen Kommission in mehreren Sitzungen das Abwasserreglement überarbeitet und an die heutigen Gegebenheiten angepasst.

Mit dem Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein haben sich bekanntlich die Preise markant erhöht. Da die Rechnung des Abwassers als Spezialfinanzierung geführt werden muss, müssen die Kosten mit den Abwassergebühren gedeckt werden können. Der Preisüberwacher fordert zudem, dass mindestens 50 % der Einnahmen über die Grundgebühren erhoben werden müssen. Dies hat zur Folge, dass der im jetzigen Reglement aufgeführte Maximalpreis für die Grundgebühr von CHF 120.00 pro Liegenschaft nicht mehr ausreichend ist.

Im Reglements Entwurf ist neu eine maximale Grundgebühr pro Haushalt von CHF 300.00 exkl. MwSt. aufgenommen worden, was aber nicht heissen soll, dass der Grundpreis aktuell auf diese Höhe angepasst wird. Der Tarif wird vom Gemeinderat nach dem effektiven Aufwand festgelegt. Neu sollen die Grundgebühren je Haushalt anstelle je Liegenschaft erhoben werden.

Das Abwasserreglement hat eine erste Vorprüfung des Departement Bau und Volkswirtschaft erfahren und ist vom

Gemeinderat an der letzten Sitzung zur zweiten Vorprüfung verabschiedet worden.

Gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung sind bei Reglementsunterlagen interessierte Kreise zur Vernehmlassung einzuladen.

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung ein, zum vorgelegten Vorschlag Stellung zu nehmen und Bemerkungen dazu einzureichen.

Die Stellungnahme reichen Sie bitte der Gemeindeverwaltung (lina.graf@wald.ar.ch) ein. Die Frist zur Stellungnahme dauert bis 9. April 2021.

Das aktuelle und das Vernehmlassungsexemplar des Abwasserreglements können Sie auf der Homepage www.wald.ar.ch herunterladen oder auf der Gemeindekanzlei beziehen.

Glückwünsche

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Frau Elfriede Altherr-Kohlroser, wohnhaft in Wald AR, Nüret 234. Sie feiert am 6. März 2021 ihren 95. Geburtstag. Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert der Jubilarin ganz herzlich zu ihrem Freudentag und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Kelemen Marcel und Mirjam, Obergaden 436, 9044 Wald AR: Umbau und Sanierung EFH mit Wohnraumerweiterung / Dachsanierung / Neubau Dachgauben / Solaranlage, Obergaden, Assek. Nr. 436, Parzelle 283

Graf Bau Rehetobel AG, Nasen 16, 9038 Rehetobel: Büro- und Mannschaftsräume, Ebni, Parzelle 739: Verlängerung der befristeten Bewilligung

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Frischknecht Alfred Rechberg 70, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Brunner GmbH Unterdorf 4, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Rechberg Assek. Nr. 70, Parzelle 177
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Sanierung Dach und Westfassade (mit Materialänderung)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 01. März 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

GEMEINDE WALD AR

Wir sind eine kleine integrative Primarschule, Kindergarten bis 6. Klasse, im Appenzeller Vorderland.

Auf den 1. August 2021 suchen wir eine

Schulleitung, 40 %

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Schulleiterin Astrid Gygax, Tel. 079 788 74 01

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum **12. März 2021** an:

Gemeinde Wald, Edith Beeler, Dorf 37, 9044 Wald AR
oder auch per E-mail: Edith.Beeler@wald.ar.ch

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Wenk AG Rehetobel Heidenerstrasse 47, 9038 Rehetobel
Projektverfasser	Fabio Fei GmbH Oberrietterstrasse 15, 9462 Montlingen
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Ebni Assek. Nr. 626, Parzelle 709
Zone	Wohn- und Gewerbezone WG2
Bauprojekt	Abbruch Gewerbebaute Neubau Wohn- und Gewerbehaus

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 01. März 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

GEMEINDE WALD AR

Für unsere Landschule im Appenzeller Vorderland suchen wir auf Beginn des Schuljahres 2021/22

eine Klassenassistentin / einen Klassenassistenten

Unter- und Mittelstufe

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit einem Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben bis **31. März 2021** (gerne auch elektronisch an untenstehende Adresse).

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Schulleiterin.

Schulleitung Wald, Astrid Gygax,
Schulhaus Dorf, 9044 Wald AR
astrid.gygax@schule-wald.ar.ch
Mobile: 079 788 74 01

Livestream Nr. 2

Knapp 30 in der Turnhalle schutzmaskiert anwesende und 29 via Internet zugeschaltete Personen waren Teil der öffentlichen Versammlung vom 9. Februar 2021. Für alle jene Wäldlerinnen und Wälder, welche die Aufzeichnung auf dem YouTube-Gemeindekanal nicht anschauen können oder wollen, hier eine kurze Zusammenfassung des Geschehens: Nach der Begrüssung durch Gemeindepräsidentin Edith Beeler äusserte sich wie in der WANZE angekündigt Marlis Hörler Böhi zu ihrer Kandidatur als Nachfolgerin im Präsidium und zur Wahl im April. Offensichtlich Überraschung löste die erneute Kandidatur von Gemeinderat Jakob Egli aus, und die resultierende längere Diskussion dürfte auch im Dorf noch zu reden geben. In diesem Zusammenhang wird verwiesen auf den Artikel von Jesko Calderara am 11.2.2021 in der Appenzeller Zeitung.

Weitere Themen waren die Vorinformation zur Strassensanierung Spitz bis Sportplatz mit möglichem Trottoir, die Zusammenarbeit der Gemeinden Grub, Rehetobel und Wald beim Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, die geplante Abparzellierung des Pfarrhauses, Coworking/AüB, die Ostermontagsfeier sowie die personellen Massnahmen aufgrund der schweren Erkrankung von Schulhauswart Martin Rempfler, dem an dieser Stelle nochmals gute Genesung gewünscht wird.

Das Dossier des Projekts Werkhof Ebni/SPAR liegt derzeit bei den involvierten kantonalen Behörden, und sobald einige noch offene Punkte geklärt sind, erfolgt eine Einsprache-Verhandlung durch die diversen Behördenvertretungen und dem Einsprecher. Der nachfolgende Prozess ist zeitlich abhängig vom Ergebnis der Aussprache.

Bezüglich des Themas Kanzleigebäude führt der Gemeinderat momentan Abklärungen durch. Sobald konkrete Vorschläge erarbeitet wurden, wird die Stimmbevölkerung informiert. Ob dies bereits am 26. April geschehen wird, ist eher unwahrscheinlich.

Thomas Baumgartner, Präsident der «IG Wald miteinander», präsentierte eine erste Auswertungstranche (siehe Bericht in dieser WANZE) bezüglich der von Josua Peter durchgeführten Umfrage vom letzten Herbst. Ausserdem rief er dazu auf, dass sich Freiwillige zur Mitarbeit in der auf 3 Personen geschrumpften Kultur-Kommission (KUKO) melden.

Mit einem besonderen Dank an «Regisseur» Christian Bechter schloss die Gemeindepräsidentin die Versammlung um ca. 22.00 Uhr.

Christian Frehner, Gemeinderat

Kandidatur Gemeindepräsidium

Geschätzte Wäldlerinnen und Wälder

Wie im letzten Inserat ausgeführt, werde ich mich als Gemeindepräsident dafür einsetzen, dass unsere kleine Gemeinde mit den gegebenen Mitteln immer wieder gute Lösungen für die sich stellenden Herausforderungen findet. Nicht auf die Grösse und die pure Finanzkraft kommt es an, sondern auf die Fitness, die Anpassungsfähigkeit.

Als ich 2001 das Gemeindepräsidium übernahm, war die Lage in verschiedener Hinsicht prekär. Wald hatte den höchsten Steuerfuss im Kanton, eine sehr hohe Verschuldung, das Geld für den Abschluss der Generellen Entwässerungsplanung fehlte, die Gemeindeverwaltung war in einem, gemäss GPK, miserablen Zustand, der Schule fehlte es an Platz und das Altersheim war baulich vernachlässigt. Zusammen mit engagierten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten ist es im Laufe der Jahre unter anderem gelungen, im Altersheim einen Wintergarten zu realisieren, die Pausenhalle aufzustocken, die Gemeindeverwaltung effizient und bürgerfreundlich zu organisieren und die Infrastruktur funktionsfähig zu halten. In all den Jahren haben wir nie negativ budgetiert und fast ausnahmslos positiv abgeschlossen. Fazit: Die Schulden wurden massiv reduziert, das Eigenkapital ist auf rund 1,5 Millionen gestiegen und der Steuerfuss konnte von 4.9 auf 4.2 gesenkt werden.

Besonders positiv habe ich auch die Einführung des Stimm- und Wahlrechtes für ausländische Staatsangehörige und die Erneuerung des Steinbogenbrüggli erlebt. In beiden Fällen haben die Stimmberechtigten und initiative Private positive Akzente gesetzt.

Mit dem Dorfzentrum, dem Altersheim und den Auswirkungen des Anschlusses unserer Kanalisation an den AVA stehen Aufgaben an, die ich zusammen mit dem Gemeinderat und der Bevölkerung gerne konstruktiv angehen würde.

Dazu sind Offenheit, Transparenz und korrekte Geschäftsabläufe unabdingbar. Dafür stehe ich!

Kontakt: www.jakobegli.ch / jakob.egli@egli-agogik.ch / 078 667 55 83

Jakob Egli, Unterdorf 10 in 9044 Wald

Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel

Gibt es eigentlich nur noch Corona?!

Seit bald einem Jahr nimmt dieses kleine Virus einen enormen Einfluss auf unser Leben. Es ist überall, im Alltag, auf der Strasse, im Gespräch, im Fernsehen, Radio und ja - auch in der Schule. Wie lebt es sich mit diesem Ding? Was hilft gegen den Coronablues? Was nervt an der besonderen Zeit?

Ein Gespräch mit vier Lernenden der Sekundarschule TWR.

Wie geht es euch im Schulalltag?

Ana

Die Plexiglaswände glänzen und spiegeln, das nervt, man versteht sich kaum und kann nicht mehr miteinander flüstern.

Lucas

Ich fand es nach dem Lockdown stressig wieder in die Schule zu müssen. Ich habe mich daran gewöhnt, meine Zeit selber einzuteilen, jetzt ist wieder alles vorgegeben.

Alexander

Ich finde es ganz ok, wie es ist.

Seline

Auch ich musste mich wieder an den Schulalltag gewöhnen. Ich bin aber froh, können wir zur Schule, der Alltag ist strukturierter und Arbeit und Freizeit sind getrennter.

Was stresst euch am meisten und was fehlt euch besonders?

Alexander

Ich vermisse Ferien im Ausland. Ich möchte fliegen, am Strand sein, in vollen Gassen von Laden zu Laden schlendern und vor allem: ohne Maske leben!

Immer zu Hause sein finde ich langweilig, klar, ich kann wenigstens gamen und habe so Kontakt zu anderen Leuten.

Am Abend habe ich oft Kopfweg, ich habe das Gefühl, das kommt von der Maske, aber so genau weiss ich das nicht. Auch die Berufswahl ist mega mühsam, man kann fast nirgends schnuppern. Ich verstehe den Bundesrat nicht, viele Entscheide finde ich einfach nicht logisch!

Lucas

Mir fehlt vor allem das Skifahren. Klar, wir waren schon auf der Piste, aber man muss immer kontrollieren, ob man eine Maske dabei hat. Man muss alle Anweisungen befolgen und auf die Abstände achten, es ist stressig. Ich verstehe ja, dass es Leute hat, die kontrollieren, aber ich komme mir immer ein bisschen vor, wie wenn ich etwas verbochen hätte. Es ist schon ein komisches Gefühl!

In der Schule fand ich es am Anfang schlimm mit der Maske, aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Sehr traurig finde ich, dass meine Grossmutter, obwohl sie negativ getestet wurde, nicht an die Beerdigung meines Grossvaters kommen durfte. Einerseits soll man sich testen, aber dann heisst es, dass man sich auf negative Tests nicht verlassen kann!

Seline

Für mich ist es schlimm, dass alle Hobbys, die man in Vereinen macht, wegfallen. Ich spiele Es-Horn. Es fällt mir schwer, mich zu motivieren und trotzdem zu üben. Ich habe zwar Stunden per Zoom, aber wir arbeiten auf nichts mehr hin, haben keine Auftritte, nehmen nicht an Wettbewerben teil. Ich habe kein Ziel, auf welches ich hinarbeiten kann.

Dann vergesse ich auch immer die Maske und alle schauen mich in der Öffentlichkeit schräg an. Und wenn ich dann noch Husten muss, bewahre!

Allgemein fehlen mir gemeinsame Ausflüge, Treffen mit Grosseltern und mit meiner Gotte. Sie hat ein Kind bekommen, das ich noch gar nie richtig gesehen habe.

Auch von meiner Urgrossmutter konnte ich mich nicht verabschieden, ich durfte nicht an die Beerdigung gehen. Für alte Menschen stelle ich mir das alles sehr schwierig vor.

Ana

Mich nervt am meisten, dass man nicht mehr frei ist. Man muss immer und überall Rücksicht nehmen, muss so viele Dinge bedenken bei der Planung und dann geht es trotzdem nicht. Meine Freundesgruppe umfasst mehr als nur zwei Haushalte!

Ich habe meine Verwandten in Spanien schon ewig nicht mehr gesehen, meine Grosseltern, Tanten, Onkel und Kollegen. Glücklicherweise geht es ihnen soweit gut.

Auch meine Uroma im Altersheim ist immer ganz alleine, ich habe sie schon lange nicht mehr besucht.

Es ist immer so ein Gefühl von Unsicherheit da, man weiss nicht, worauf man sich verlassen kann.

Gibt es Tipps und Tricks, wie ihr mit der Situation besser klar kommt?

Alexander

Ich finde es übertrieben, wenn Leute gegen die Masken demonstrieren, die sollten mal merken, was Corona bedeutet. Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, rettet mich Netflix.

Seline

Ich finde es extrem, wenn sich Leute mit Anne Frank (dem jüdischen Mädchen, das sich mit ihrer Familie vor den Nazis verstecken musste, vgl. «Das Tagebuch der Anne Frank») vergleichen. Die Situationen sind völlig verschieden. Man kann trotz Corona feiern, halt einfach anders, zum Beispiel über Teams, mit der Familie, mit Kollegen oder alleine.

Wenn ich frustriert bin, höre ich ganz laut Musik mit Kopfhörern, so dass ich von meiner Umwelt gar nichts mehr mitbekomme.

Lucas

Ich möchte, dass alle die Massnahmen möglichst gut einhalten, damit diese Zeit möglichst schnell vorbei ist und wir wieder normal leben können. Es nervt, wenn man alles schliessen muss, weil sich Leute nicht an die Bestimmungen halten. Ich finde, wir sollen geniessen, was wir haben, es könnte schlimmer sein. Wenn ich genug von allem habe, dann schaue ich lustige Youtubefilme.

Ana

Manche Leute benehmen sich wie trotzige kleine Kinder. Ich versuche das Gute zu sehen und suche mir neue Hobbys, wie Kochen. Wenn mir alles zu viel wird, lese ich oder melde mich bei meinen Freundinnen.

Gibt es auch positive Seiten?

Alexander

Ich habe viel mehr Zeit für meine Hobbys zu Hause. Ich habe in dieser Zeit viel aufgeräumt, gezeichnet, gelesen und geputzt. Während der Schulzeit fühle ich mich nicht so eingeschränkt, nur in den Ferien und am Wochenende.

Lucas

Bei uns zuhause ist jetzt alles sehr ordentlich. Ich habe geholfen, die Garage aufzuräumen, Dinge zu richten, und wir haben gerade den Keller umgestellt.

Seline

Ich lese wieder viel mehr, das genieße ich sehr und ich muss weniger Sport machen!

Ana

Wir sind umgezogen und ich hatte viel Zeit, mein Zimmer zu gestalten. Ich lese auch viel mehr. Ich verbringe jetzt noch mehr Zeit mit meinem Bruder und ich höre vermehrt Hörbücher. Man lernt, sich selber zu beschäftigen.

Worauf freut ihr euch am meisten, wenn diese Zeit vorbei ist?

Ana

Ich freue mich aufs Weggehen, Ausflüge machen, auf die Ferien und darauf, mich mit vielen Personen gleichzeitig treffen zu können.

Seline

Ich kann es kaum erwarten, wieder unbeschwert Kolleginnen und Kollegen zu treffen, mit ihnen OHNE Masken in die Stadt zu fahren und einzukaufen.

Lucas

Mir ist es eigentlich nicht wichtig, was ich tun werde, sondern wie; ich möchte mich einfach wieder unbeschwert bewegen, mich frei fühlen und normale Dinge tun können, ohne lange zu überlegen, ob man das jetzt darf oder wie man sich organisieren muss. Ich freue mich auf die Olma und den Jahrmarkt!

Alexander

Am ersten Nachcoronatag gehe ich zuerst ohne Maske in den Volg, dann unternehme ich etwas mit Kollegen, schlafe aus, fliege nach Amerika und setze mich ohne Maske in Florida an den Strand.

Vielen Dank für das Interview. Dann hoffen wir, dass wir die Situation so gut wie möglich miteinander meistern. Vielleicht nehmen wir auch die eine oder andere Erfahrung in unser postcoronares Leben mit.

Esther Rechsteiner

Stephanie Bruderer
Medizinische Masseurin EFA

Wiesstrasse 31
CH – 9413 Obereggen
+41 (0)78 403 13 45
massage@chnaetstuebli.ch
www.chnaetstuebli.ch

Termine nach Vereinbarung, Krankenkassen anerkannt

1. Teil: Repräsentativität und Lebensqualität

bevölkerungs- befragung

Informationen zu den Umfrageergebnissen

Die **IG Wald miteinander** wird in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat monatlich Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung in der Wanze veröffentlichen. Gleichzeitig werden diese auch auf der Webseite der igwald.ch präsentiert.

Rücklauf repräsentiert Gesamtbevölkerung

In der zwischen 29. September und 25. Oktober 2020 durchgeführten Bevölkerungsbefragung haben sich 199 Wädlerinnen und Wädler beteiligt. Insgesamt wurde der Fragebogen an 713 Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 16. Altersjahr gesendet, was einem Rücklauf von 28% entspricht. Der Fragebogen wurde 121 Mal auf Papier und 78 Mal online ausgefüllt. Bei einem Vertrauensintervall von 95% und einer Fehlerspanne von 7% können die Ergebnisse der Befragung als repräsentativ für die Wädler Bevölkerung angesehen werden.

Von den 199 Fragebögen wurden 101 von Frauen (51%) und 93 von Männern (47%) ausgefüllt. Somit entspricht die Geschlechterverteilung recht genau derjenigen der gesamten Wädler Bevölkerung. Das Gleiche gilt für die Altersverteilung: Obwohl proportional etwas mehr ältere Personen den Fragebogen ausgefüllt haben, ist der Fragebogen auch in Bezug auf das Alter repräsentativ.

Ebenfalls erhoben wurde der Wohnsitz der Befragten: 86 Teilnehmende (43%) gaben an, innerhalb des Dorfkerns zu wohnen (Unterdorf, Dorfkern, Vordorf, Allee, Oberdorf). 109 Teilnehmende (55%) wohnen ausserhalb.

Die Mehrheit der Befragten geht derzeit einer Erwerbsarbeit nach. Beinahe gleich gross sind die Anteile der Voll- und Teilzeit-Berufstätigen. Einen weiteren grossen Anteil bilden die Nicht-Berufstätigen, während Personen, die sich vorwiegend in der Haushaltsführung betätigen oder sich in Ausbildung befinden kleinere Anteile der Teilnehmenden ausmachen.

Nur ein kleiner Teil der heutigen Einwohnerschaft ist in Wald aufgewachsen. Vier Fünftel sind ausserhalb der Gemeinde aufgewachsen und erst zu einem späteren Zeitpunkt zugezogen. Ein klares Muster darin scheint es nicht zu geben: Die Zugezogenen kommen zu gleichen Teilen von nah und fern.

1. Teil: Repräsentativität und Lebensqualität

Hohe Lebensqualität

Die Lebensqualität war auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) einzuordnen. Die überwältigende Mehrheit der Befragten (93%) schätzt die Lebensqualität in Wald zwischen 8 und 10, also gut bis sehr gut ein.

Somit überrascht es nicht, dass eine grosse Mehrheit von 84% angeben, nicht aus dem Dorf wegziehen zu wollen. 10% würden lieber wegziehen, wenn sie könnten (bei 6% fehlenden Antworten).

Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich bei der Absicht, die Gemeinde Wald im Freundes- und Bekanntenkreis zu empfehlen: 84% würden einen Zuzug empfehlen, 13% nicht (Keine Angabe: 3%).

Die wichtigsten Argumente, in Wald zu wohnen, sehen die Befragten vor allem in den räumlichen Bedingungen. Die Argumente mit den höchsten Zustimmungswerten drehen sich um die ruhige Lage im Grünen, gute Luft, Natur und Abgeschiedenheit. Eine Minderheit der Befragten lebt aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit oder dem Dorfleben in Wald. Das durch dieses Antwortverhalten gezeichnete Bild

deutet darauf hin, dass die meisten Einwohnerinnen und Einwohner sich bewusst für Wald als Wohnort entschieden haben. Praktische oder wirtschaftliche Gründe dürften demgegenüber eher in den Hintergrund treten. Mit diesen Erkenntnissen kann in gewissem Masse auch die seltene Absicht für einen Wegzug begründet werden.

Neue Blumenwiesen in Wald AR

Eine Arbeitsgruppe der **IG Wald miteinander** hat sich zum Ziel gesetzt, für mehr Blumenwiesen zu sorgen in unserer Gemeinde. Wir starten mit einer kleinen Fläche beim **Reservoir Waldebni** und hoffen, dass der Versuch gelingt zur Freude von Passantinnen und Passanten, Wandersleuten und Insekten. Wir möchten auch weitere Einwohnerinnen und Einwohner ermuntern, einzelne, auch kleine Rasenflächen in Blühflächen umzuwandeln.

Wir sind bereit, dafür Unterstützung zu bieten mit Informationen, ev. Saatbeetbereitung und Samenmischungen. Solche Flächen dienen über den ganzen Sommer verschiedenen Insekten, Wild- und Honigbienen als Nahrung und erfreuen dann sicher auch die Menschen in der Umgebung. Diese Wiesen müssen von der Saat bis zum Einwintern nicht mehr mit dem Rasenmäher gemäht werden. Man sollte sie sogar im Herbst stehen lassen als Nahrung und Unterschlupf für diverse Insekten, Vögel und anderes Geklügel. Wir freuen uns auf weitere Interessierte.

Anfragen bitte an:

Hans Sprecher, Schachen 246, 9044 Wald AR
scheibe@swissonline.ch, Tel 071 877 23 74

Steuererklärung 2020

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch
oder per E-Mail

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist
gewährleistet.

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

DAS VELO-CENTER

NEU
mehr Auswahl
auf rund
1500m²

Wir ziehen um! ab 9. März

Friedberg 234 – 9427 Wolfhalden
(Firmengelände HWB)

071 891 22 19 – www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr Sa 9 – 16 Uhr

bis zu
-50%
Rabatt auf
Aktions-Velos

Volksschulgesetz in Vernehmlassung

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schickt die Totalrevision des Gesetzes über die Volksschule in die Vernehmlassung. Das neue Gesetz lässt genügend Raum für Entwicklungen in pädagogischer und gesellschaftlicher Hinsicht, verbessert die Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen und bildet den gültigen Lehrplan der Ausserrhoder Volksschule ab.

Das totalrevidierte Gesetz über die Volksschule (Volksschulgesetz) soll das kantonale Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz) ablösen. Das Schulgesetz wurde ursprünglich als Rahmengesetz konzipiert, welches das ganze Bildungswesen umfasste.

Das Bildungswesen – und somit auch die Bildungslandschaft – hat sich verändert. Mit dem neuen Lehrplan, der auf das Schuljahr 2017/18 eingeführt wurde, kann aber auf Bewährtem aufgebaut werden. Das neue Volksschulgesetz ist ein Organisationsgesetz, mit dem zeitgemässe rechtliche Grundlagen (stufengerechtes Regelwerk) mit klarer Systematik und einheitlichen Begrifflichkeiten geschaffen werden. Mit dem Volksschulgesetz soll zudem die Altersentlastung für Lehrpersonen der Volksschule wie auch für Lehrpersonen der kantonalen Schule eingeführt werden.

Da wo notwendig, kann der Regierungsrat weitere Ausführungsbestimmungen erlassen. Damit lässt das neue Gesetz über die Volksschule genügend Raum für Entwicklungen in pädagogischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Der Gesetzesentwurf orientiert sich am Schwerpunkt «Bildung und Arbeit» des Regierungsprogrammes 2020–2023.

Das geltende Recht regelt zudem die Anstellungsverhältnisse der Lehrpersonen der Gemeinden in der Anstellungsverordnung Volksschule. Die Grundsätze des Anstellungsverhältnisses erfordern aber eine Grundlage in einem Gesetz. Daher werden sie in das Volksschulgesetz integriert, und die Anstellungsverordnung wird aufgehoben.

Die Besoldung soll aber weiterhin einheitlich in der Besoldungsverordnung durch den Kantonsrat geregelt werden. Daher schickt der Regierungsrat auch diese Verordnung gleichzeitig in die Vernehmlassung.

Die Vernehmlassung dauert bis zum 30. April 2021. Interessierte können die Unterlagen online abrufen unter www.ar.ch/vernehmlassungen.

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Trogen sucht nach langjähriger Tätigkeit der Stelleninhaberin für das Sekretariat per 1. Mai 2021

eine Sekretärin / einen Sekretär (40%)

Ihre Aufgaben:

- Sie führen selbstständig das Sekretariat unserer Kirchgemeinde.
- Sie unterstützen die Arbeit unserer Pfarrerin und der Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft in allen administrativen Belangen.
- Sie erstellen Jahresplanungen und koordinieren sie mit den Beteiligten.
- Sie publizieren unsere Anlässe und betreuen die Homepage.
- Sie organisieren die Vermietungen unserer Räume.
- Sie führen das Protokoll der Sitzungen der Kirchenvorsteherschaft.

Was Sie mitbringen:

- Sie haben eine kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung und bringen einige Jahre Berufserfahrung mit.
- Sie beherrschen die gängigen Office-Programme, wenn möglich auch Adobe InDesign und WordPress, und Sie drücken sich in der deutschen Sprache stilsicher aus.
- Sie schätzen selbständiges Arbeiten, sind organisationsstark, zuverlässig und integer.
- Verschwiegenheit ist Ihnen selbstverständlich.
- Sie haben Interesse am kirchgemeindlichen Leben und gehen freundlich, offen und unvoreingenommen auf die Menschen zu.

Was Sie erwarten dürfen:

- Eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wertschätzenden Arbeitsklima.
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach den Vorgaben der Evangelisch-reformierten Landes-Kirche beider Appenzell.
- Einen modernen Arbeitsplatz in Trogen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 15. März an:

Nora Olibet, Präsidentin, Landsgemeindeplatz 1, 9043 Trogen, 079 756 86 69, info@kirchetrogen.ch

News aus dem AüB

Ausgabe Februar

Coworking – arbeiten, wo ich lebe

Wir wollen in unserer Region mindestens einen Coworking-Space aufbauen – einen Ort für Begegnung und Arbeit. Coworking-Spaces können – gerade im ländlichen Raum – die Wirtschaft ankurbeln und innovative Impulse geben. Damit dieser Wunsch Wirklichkeit wird, laden wir am 31. März 2021 um 19.00 Uhr zum Informationsanlass.

Stellen Sie sich vor, unsere Region hätte einen Gemeinschafts- und Begegnungsort für Arbeit und mehr! Einen Ort, wo Menschen sich vernetzen und zusammen arbeiten: einen Coworking-Space.

Arbeiten, wo ich lebe

Ein Coworking-Space ist eine spannende Alternative zum festen Arbeitsplatz in Organisationen und zum Home-Office. Coworking bietet ein professionelles Umfeld für konzentriertes Arbeiten. Coworking erspart das Pendeln und schont die Umwelt. Damit bleibt mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbies. Beim Co-Working entstehen inspirierende Gemeinschaften und Netzwerke, ein lebendiges Neben- und Miteinander.

Haben Sie Interesse? Dann nehmen Sie bitte jetzt an der Umfrage teil (-> www.aueb.ch/coworking)!

Lebendige Dörfer

Coworking trägt dazu bei, dass im Dorf ein Treffpunkt entsteht für Arbeiten und mehr. Oftmals werden Start-ups in

Coworking-Spaces geboren, weil sich dort unterschiedliche Menschen und Ideen begegnen.

Coworking kann zudem mit lokalen Dienstleistungen kombiniert werden, z.B. mit einem Café, einer Bibliothek oder einem Blumengeschäft. Das schafft Synergien und ist ein Gewinn für alle.

Wir laden zum Informations- und Austauschabend am 31. März 2021

Um erste Schritte zu einem Coworking-Space machen zu können, laden wir alle Interessierten am 31. März 2021 um 19.00 Uhr ein zu einem Informations- und Austauschabend. Die Village Office Genossenschaft, welche das Projekt fachlich begleitet, wird dann die Potentialanalyse präsentieren und wir finden gemeinsam heraus, ob wir eine Spurguppe bilden können, die zusammen mit uns einen Pilotbetrieb aufbaut.

Weil wir die Corona-Situation noch nicht abschätzen können, findet der Informations- und Austauschabend entweder in Heiden oder online statt. Interessierte können sich auf unserer Webseite www.aueb.ch/coworking anmelden. Angemeldete erhalten die Einladung per E-Mail zugesandt.

Über das Projekt

Das Projekt Co-Working des AüB wird unterstützt durch alle 9 Gemeinden im AüB, die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, den Kanton AR und die Village Office Genossenschaft.

Weitere Informationen: www.aueb.ch/coworking

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701, Email: info@aub.ch, www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.-** einen ganzen Tag lang.

Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.-.

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Appenzell Ausserrhoder Heckenmeisterschaft: Welche Bauernbetriebe haben die schönsten Hecken?

Hecken bereichern das Appenzellerland. Bauernfamilien, die diese Hecken pflanzen und pflegen, sollen im Rahmen einer vom Bauernverband AR zusammen mit Partnern initiierten Heckenmeisterschaft für ihre Arbeit gewürdigt und ausgezeichnet werden.

Im Frühling verzaubern Hasel, Weissdorn, Heckenrose, Geissblatt, Tierlibaum, Schneeball und Holunder die Landschaft. Hecken und Feldgehölze prägen zusammen mit Wiesen und Weiden die Appenzeller Landschaft. Sie tragen wesentlich zur Schönheit der Appenzeller Landschaft bei. Hecken erfreuen nicht nur unser Auge, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag für die Biodiversität. Denn in Hecken gedeihen Sträucher und Kräuter, welche Vögel, Schmetterlinge, Wiesel, Feldhasen und anderen Tieren Lebensraum und Nahrung bieten. Hecken spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung von Böschungen, beugen Erosionen vor und vernetzen Lebensräume. So ist jeder Meter Hecke wichtig.

Würdigung der aufwändigen Pflege

Hecken brauchen eine fachgerechte Pflege. So leisten Bauernfamilien mit der Pflanzung, dem Erhalt und der Pflege von Hecken einen wertvollen Beitrag für die Natur. Der Bauernverband AR hat zusammen mit dem Landwirtschaftsamt AR, der Fachstelle Natur und Landschaftsschutz AR, mit Pro Natura St. Gallen-Appenzell und dem WWF Appenzell die Meisterschaft initiiert, um die Leistungen der Landwirtschaft zu Gunsten von Ökologie und Landschaftsbild zu würdigen. Die Trägerschaft ruft Bäuerinnen und Bauern auf, ihre Hecken anzumelden und damit diese Meisterschaft zu bereichern sowie die Leistungen zu Gunsten der Biodiversität sichtbar zu machen.

Die Gewinner heben ab!

Bäuerinnen und Bauern aus Appenzell Ausserrhoden sind dazu aufgerufen, ihre schönsten Hecken anzumelden. Im Juni bewertet eine Jury aus Fachleuten die angemeldeten Hecken. An einem Bauernbrunch im September werden die Gewinner verkündet. Die ersten drei Preisträger erwartet ein gemeinsamer Ballonflug mit Partner/in. Die Ränge vier bis sechs werden mit einem Gutschein im Wert von 150 Franken anerkannt.

Bis zum 30. April 2021 können Hecken angemeldet werden bei:

Beratungsbüro Ökologie + Landschaft
Alfred Brülisauer
Vogelherdstrasse 14
9300 Wittenbach
Telefon: 077 447 44 40
Mail: alfred.brueelisauer@outlook.com

Hecken sind Lebensraum für bedrohte Arten

Hecken bieten vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und sind als Vernetzungsstrukturen von zentraler Bedeutung. In dornigen Sträuchern sind Nester des Neuntötters geschützt vor Räufern. In grossen Asthaufen mit dickem Holz können Hermeline ihre Jungen aufziehen und Ringelnattern können sich bei südexponierter Lage darauf sonnen. Insekten finden in den Blüten verschiedener einheimischer Straucharten Nektar, Haselmäuse laben sich an den Früchten. Auch Schmetterlinge finden in Hecken Nahrung und Schutz. So frisst sich die Raupe des Ligusterschwärmers an den Blättern des Ligusters satt und die Zitronenfalterraupen an Blättern des Faulbaums oder Kreuzdorns.

Entlang einer Hecke können sich Singvögel, Reptilien und Kleinsäuger geschützt bewegen und sind so Greifvögeln und anderen Raubtieren nicht schutzlos ausgeliefert. Je länger, struktur- und artenreicher eine Hecke ist, desto besser kann sie ihre Aufgaben erfüllen. Hecken können in unserer Region über zwanzig standortheimische Strauch- und Baumarten aufweisen. Besonders wertvoll sind dornentragende Sträucher wie die Heckenrose, Weiss- oder Schwarzdorn. Sie bieten den besten Schutz vor Fressfeinden wie Hauskatzen. Hochwachsende Arten befinden sich im Innern der Hecke, niedrigwachsende eher am Rand.

Foto: Fabia Knechtle-Glogger
Legende: Hecke bei Heiden im Frühlingskleid

Danke für die Wanderwege!

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege feiert dieses Jahr sein 40-Jahr Jubiläum. In enger Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Gemeinden engagieren wir uns für ein qualitativ hervorragendes, verständlich signalisiertes Wanderwegnetz. Wir danken in diesem Jahr mit besonderen Anlässen allen Verantwortlichen in Kanton, Gemeinden, Bezirk Oberegg und in den Tourismusorganisationen für das Wanderwegnetz. Lassen Sie sich überraschen und seien Sie dabei wenn es heisst: DANKE!

Mitgliederversammlung

Da eine Durchführung am vorgesehenen Datum vom 13. März 2021 unrealistisch erscheint, lädt der Vorstand auf **Samstag, 16. Oktober 2021** in den Kursaal Heiden zur 40. Mitgliederversammlung. Merken Sie sich dieses Datum schon vor, die Mitglieder werden rechtzeitig persönlich eingeladen.

Wandern mit den Appenzellern 2021/2022

Unsere Mitglieder finden die beliebte Broschüre mit unserem Jahresprogramm an geführten Wanderungen und als Fundus für eigene Unternehmungen, Anfangs März in ihrem Briefkasten. Es ist auch über unsere Geschäftsstelle oder in vielen Gaststätten und Geschäften gratis erhältlich.

Wanderungen

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Informieren Sie sich vor der Wanderung über unsere Homepage oder den Wanderleitenden betreffend der Durchführung.

Geführte Frühlingswanderungen

Dienstag, 23. März 2021 Frühlingserwachen am Bodensee

Die gemütliche Tour zum Anfang der Wandersaison soll uns in Schwung bringen. Die Wanderung führt dem wunderschönen Bodenseeufer entlang. Dort schnuppern wir zum ersten Mal Frühlingluft und erfreuen uns an all den zaghaft erwachenden Frühlingsblumen.

Route:

Romanshorn Bahnhof-Uttwil-Seedorf-Zollershus-Altnau
12 km, 3 ¼ Stunden, Anforderung tief

Treffpunkt

12.40 Uhr, 8580 Romanshorn Bahnhof, Ausgang Seepromenade

Rückreise

16.50 Uhr, 8595 Altnau, Bahnhof

Anmeldung bis Montag, 22. März 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 400 41 15

Sonntag, 28. März 2021 Rheintaler Höhenweg von Oberriet nach Altstätten

Früh im Jahr wandern wir im Rheintal durchs Naturschutzgebiet Wichenstein und zum fantastischen Gebiet der Kristallhöhle. Dieses Erlebnis werden wir uns nicht entgehen lassen und wagen einen Besuch dieser speziellen Höhle.

Route:

Oberriet-Kobeltwald-Eichberg-Hinterforst-Forst-Altstätten Stadt

13.2 km, 3 ¾ Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

09.30 Uhr, 9463 Oberriet, Bahnhof

Rückreise

14.30 Uhr, 9450 Altstätten Stadt, Bahnhof Appenzeller Bahnen

Anmeldung bis Dienstag 27. März 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 076 725 13 56

Ostermontag, 5. April 2021 Von Saulus zu Moritz

„Von Saulus zu Paulus“ – ein bekanntes Sprichwort für die „Bekehrung“ einer Person. Da nun aber der Patron der Pfarrkirche in Appenzell nicht Paulus, sondern Mauritius heisst – von den Appenzellern liebevoll Moritz genannt – haben wir das Motto etwas angepasst. Diese Frühlingswanderung begeistert mit einer grossartigen Aussicht von der Burgruine Clanx über das schöne Dorf Appenzell.

Route:

Gais, Station Zweibrücken-Saul-Schlepfen-Burgruine

Clanx-Appenzell, Pfarrkirche St. Mauritius

9.4 km, 3 ½ Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

10.00 Uhr, 9056 Gais, Station Zweibrücken

Rückreise

15.00 Uhr, 9050 Appenzell, Hauptgasse

Anmeldung bis Sonntag 4. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 660 24 92

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Über die Durchführung der Sonntagsgottesdienste informiert Sie einen Tag vor dem Anlass Telefon 1600 (90 Rp. pro Anruf und Minute).

Es gilt zu beachten, dass einzelne Veranstaltungen Corona bedingt kurzfristig abgesagt werden müssen. Wenn immer möglich, informieren wir Sie via Homepage: www.pauluspfarrei.ch; wir danken für Ihr Verständnis.

Donnerstag, 25. Februar

- 10.00 ökum. Andacht mit M. Süess, Musik: F. Fischer; Alterszentrum Hof, Speicher
18.00 Eucharistiefeier mit J. Kaufmann, kath. Kirche, Speicher

Samstag, 27. Februar

- Firmweg, Jesus-Tag, nach neuem Programm

Sonntag, 28. Februar

- 10.00 ökum. Gottesdienst mit M. Süess, Pfrn. S. Schewe, Pfrn. S. Holz und Pfrn. D. Engel in der evang. Kirche, Wald

Mittwoch, 3. März

- 18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde; Jublaräume, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 5. März

- Ökum. Weltgebetstag für Erwachsene, siehe Beitrag
19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 7. März

- 10.00 Wortgottesfeier mit P. Mahler, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche, Speicher

Dienstag, 9. März

- 12.00 ABGSAGT: Senioren*innen, Mittagstisch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 10. März

- 14.00 Senioren*innen, Fastenimpuls, „Hungern nach Gerechtigkeit und Erfüllung“ Impulse zu dieser besonderen und wertvollen Zeit von Peter Mahler; kath. Kirche, Speicher
15.00 ökum. Andacht mit Pfrn. S. Schewe; AH Boden, Trogen
Anschliessend «Kaffee mit...»
18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde; Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Den Blick wieder weiten – Solidarisch sein mit den Frauen weltweit

Am 5. März 2021 verbinden sich die Frauen weltweit mit den Frauen von Vanuatu. Vanuatu bezeichnet eine grosse Inselgruppe im Pazifik. Sie ist heute bereits von der Klimakrise betroffen. Auf den Inseln findet man traumhafte Natur und traditionelle Lebensweisen. Die Schattenseiten sind schlechte medizinische Versorgung und Ausnutzung der Frauen in den patriarchal strukturierten Stammesverbänden.

Der jährlich stattfindende Weltgebetstag stellt jeweils ein Land in den Fokus. In über 150 Ländern finden Veranstaltungen statt, wo die Besucher Informationen über das Land und die Herausforderungen speziell der Frauen erhalten und wo gemeinsam für die Frauen gebetet und Geld gesammelt wird.

Die Weltgebetstaggruppe Speicher-Trogen lädt am Freitag 5. März und Samstag 6. März ein, Inne zu halten und den Blick zu weiten. So lange sich die Menschen rund um den Globus virtuell oder vor Ort zum Gebet treffen, ist die evang. Kirche in Trogen offen und lädt mit verschiedenen Impuls-Stationen rund um die Themen Klimakrise und Frauenrechte in Vanuatu zum Nachdenken und Besinnen ein. Ebenso werden mehrjährige Projekte vorgestellt, die unterstützt werden können. Es tut gut, den Blick wieder Mal auf anders zu lenken. Vanuatu bietet uns fast schon Urlaubstimmung: Sonne, Meer und Inselparadies.

Den Gottesdienst, der vieler Orts gefeiert wird, haben Frauen aus Vanuatu vorbereitet. Auf Bibel TV wird die Feier aus Münster (D) am Freitag, 5. März 2021 um 19.00 Uhr ausgestrahlt. Auf www.weltgebetstag.de kann die Feier den ganzen Tag lang angeschaut werden. Dort finden sich weitere Informationen zu Vanuatu und der Weltgebetstagsorganisation. Das Heft zum Gottesdienst mit Lieder und Texten liegt in der Kirche Trogen aus und kann für den «Gottesdienst zu Hause» mitgenommen werden.

Freitag, 5. März 2021

12.00 Uhr bis 19.00 Uhr,
evang. Kirche Trogen

Samstag, 6. März 2021

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
evang. Kirche Trogen

**Wir suchen
genau dich!**

Elektro B ä t s c h m a n n

Möchten Sie Ihre Liegenschaft energetisch sanieren?

Nutzen Sie die Chance, dafür Fördergelder des Gebäudeprogramms zu erhalten.

50.- Franken Rückerstattung pro m2.

Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen ein Rundum Sorglos Paket.

Spenglerei
Bedachungen
Fassaden
Sanitäre Anlagen
Gerüste

Brunner GmbH Unterdorf 4 9044 Wald Tel: 071 877 16 58

mail@brunnerwald.ch www.brunnerwald.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtigkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

Gen. 8,22

Gottesdienste

Sonntag, 28. Februar

10.00 Uhr **ökumenischer Gottesdienst zum Thema „Drehbuch für eine bessere Zukunft“** mit den Pfarrerrinnen Susanne Schewe und Doris Engel Amara in der evang.-ref. Kirche Wald. Dilek Yildirim singt kurdische Lieder und Christina Dieterle musiziert auf der Geige. Parallel dazu findet um 10 Uhr der **Kindergottesdienst** mit Pfarrerin Sigrun Holz und Pfarreileiter Marco Süess in der Pausenhalle der Schule statt. Der anschliessend geplante Suppentag mit Frühlingmarkt in der MZA kann leider nicht stattfinden. **Bitte melden Sie sich unter der Handynummer 076 511 41 94 oder unter engelflug@bluewin.ch bei Pfarrerin Doris Engel Amara für den Gottesdienst an.**

Freitag, 5. März

14.00 Ökumenischer Gottesdienst für Kinder zum Weltgebetstag in der katholischen Kirche im Bendlehn, Speicher.

19.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe. Im Zentrum steht der Inselstaat Vanuatu nordöstlich von Australien. Frauen aus Vanuatu haben die Liturgie vorbereitet zum Thema "Auf festem Grund".

Sonntag, 7. März

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte sind gebeten einen Gottesdienst in der Nachbargemeinde zu besuchen, zum Beispiel um 9.45 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetsch mit Pfarrerin Ulrike Hesse.

Samstag, 13. März

10.00 bis 17.00 Uhr. Fiire mit de Chline to go: Alle Familien sind eingeladen, sich ein Couvert oder Säckli in der Kirche Wald abzuholen. Es enthält eine coronakonforme Portion "Fiire mit de Chline" für zuhause, zum Beispiel eine Baselanleitung, eine Geschichte, ein Gebet und ein Lied.

Sonntag, 14. März

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Es musiziert Hans Sturzenegger am Hackbrett und Rosy Zeiter an der Orgel. Anschliessend findet die Kirchgemeindeversammlung statt. Die Unterlagen dazu wurden rechtzeitig verschickt, wer keine erhalten hat, melde sich bitte bei Lina Graf, 071 877 10 93.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie Pfarrerin Doris Engel Amara anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Weltgebetstag

Einblicke in das Leben im Inselstaat Vanuatu
nordöstlich von Australien

Freitag, 5. März

14.00 Uhr ökumenische Weltgebetstagsfeier für Kinder
von der 1.-6. Klasse aus Wald, Trogen und Speicher
im Pfarrezentrum Bendlehn, Speicher.

19.00 Uhr ökumenische Weltgebetstagsfeier in der Kirche Wald
„Auf festen Grund bauen“

Herzlich willkommen!

Die Gottesdienste werden nach den Vorgaben des BAG durchgeführt.

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft geben.

Samstag, 27. Februar 2021

Polit-Kafi «online» | siehe Inserat

Sonntag, 28. Februar 2021

Ökumenischer Gottesdienst | 10.00 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen, Speicher und Pauluspfarrei

Sonntag, 14. März 2021

Gottesdienst, anschliessend Kirchgemeindeversammlung | 09.30 Uhr | Kirche | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Montag, 15. März 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 – 21.00 Uhr
Der kleine Literaturclub

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 11.03.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 08.03.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 03.03.2021, 11 Uhr.

Polit-Kafi «online»

Samstag, 27. Februar 2021 von 9.30 bis 11.00 h

Moderation: Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Gemeinsam diskutieren wir über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen für Sonntag, 7. März 2021:

- Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»
- Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)
- Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien

Der Anlass ist kostenlos und wird «online» durchgeführt (Zoom, Teams oder Skype). Die Anzahl ist auf 5 Personen pro Polit-Kafi beschränkt. Allenfalls findet bei Mehranmeldungen am Nachmittag ein weiteres «online» Polit-Kafi statt. Um Anmeldung via Email an fabienne@duelli.ch bis **spätestens Freitag, 26. Februar** wird gebeten. Die Teilnahme wird zusammen mit dem «online»-Zugang via Email bestätigt. Bitte die Abstimmungsunterlagen zur Vorbereitung durchlesen und Videos anschauen unter:

<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20210307.html>

Ich freue mich auf Dich / Sie! Herzliche Grüsse Fabienne Duelli

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Nachtrag aus der Gemeinderatssitzung vom 15. Februar 2021

SPAR-Liegenschaft

Der Gemeinderat ist immer noch daran, für das jetzige SPAR-Gebäude eine Nachfolgelösung zu realisieren. Für eine Projektstudie resp. ein Vorprojekt hat der Gemeinderat einen Kredit in Höhe von CHF 20'000 exkl. MwSt. und exkl. Honorare für Spezialisten (Statik, Bauphysik, etc.) gesprochen. Der Auftrag für das Vorprojekt ist an Architekt Ueli Sonderegger, Heiden erteilt worden.

Aus dem Ressort Finanzen

Jahresergebnis 2020

Die finanziellen Aussichten für 2020 waren bei Erstellung des Voranschlags nüchtern. Auf allen drei Stufen, betrieblich, operativ und im Gesamtergebnis ging man von einem Verlust aus. Die Gründe dafür lagen in angepassten Einschätzungen zu einzelnen Bereichen, wie z.B. bei den Positionen zu den Alters-, Kranken- und Pflegeheimen. Zwar bewahrheiteten sich diese Einschätzungen, wenn auch aus anderen Gründen als prognostiziert, doch wurden die Mehrausgaben durch wenige Einzeleffekte glücklicherweise mehr als kompensiert.

So darf der Gemeinderat anstatt eines Verlustes von Fr. 138'700.- einmal mehr von einem sehr erfreulichen Jahresgewinn Kenntnis nehmen. Im Jahr 2020 ergab sich ein Gewinn von Fr. 496'546, welcher am Ende das Eigenkapital um Fr. 457'020 ansteigen lässt auf nunmehr Fr. 2'229'975. Abzüglich der Spezialfinanzierungen, Fonds und Neubewertungsreserven verbleiben Fr. 1'438'034 sog. „hartes“ Eigenkapital. Die Sicherheit konnte damit ein weiteres Mal ausgebaut werden.

Damit setzt sich die mittlerweile schon länger andauernde Gewinnperiode erfreulich fort im nun dritten Jahr in Folge. Dabei hervorzuheben ist vor allem, dass die Erträge auf betrieblicher Ebene angefallen sind. Noch nie hatte unsere Gemeinde ein solch hohen Gewinn seit Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells im Jahr 2013/14! Dazu beigetragen haben einerseits weniger Kosten als budgetiert (wobei es aber auch in einzelnen Funktionen Überschreitungen gab) mit insgesamt minus CHF 226'000 auf betrieblicher Stufe und andererseits vor allem deutlich höhere Fiskaleinnahmen von gut Fr. 488'000.- als budgetiert. Von diesen Fr. 488'000.- fallen Fr. 525'000 auf zwei Einnahmequellen: Grundstücksgewinnsteuern und Erbschaftssteuern. Diese beiden Ertragsarten sind nur sehr eingeschränkt abschätzbar. Sobald aussergewöhnliche positive Ereignisse eintreten, wie letztes Jahr, tragen diese erheblich zu den betrieblichen Erträgen bei. Betrachtet man den erfreulichen Ertrag unter dem Aspekt des Zufalls, so muss unsere Jahresrechnung zwar dahingehend relativiert-, das Ergebnis aber dennoch dankbar anerkannt werden.

Das Jahresergebnis hat auch Auswirkungen auf unsere Verschuldung, welche ein weiteres Mal reduziert werden konnte. So konnte die Verschuldung mit der wichtigen Kennzahl des Nettoverschuldungsquotienten auf ein bedeutsames tiefes Niveau gesenkt werden von 29% bei erlaubten 200% und auch die Verschuldung pro Kopf konnte ein weiteres Mal gesenkt werden um CHF 248.10 auf nun insgesamt CHF 1'034.32, was gem. Finanzhaushaltsgesetz nahezu als geringe Verschuldung angesehen wird. Das sind gute Voraussetzungen, geplante grössere Investitionen in das Verwaltungsvermögen, wie bspw. das Projekt „Neue Gemeindekanzlei“, ohne finanziellen Druck angehen zu können.

Zusammenfassend ist unsere Gemeinde finanziell nach wie vor auf guten Wegen, doch die tiefe Steuerkraft mahnt weiterhin zur Vorsicht. Der Gemeinderat hält sich auch diesen Umstand stets vor Augen und ist bemüht, auch künftige Jahresrechnungen ausgeglichen bis positiv präsentieren zu können.

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Aus dem Ressort Schule

Neubesetzung der Kindergartenlehrstelle

Der Gemeinderat hat die beiden erfahrenen Lehrpersonen Simona Scheer (Wald) und Theres Senn (Speicher) als Nachfolgerinnen im Jobsharing von Ruth Freund gewählt hat. Die beiden Lehrpersonen sind in Wald bereits bekannt. Simona Scheer unterrichtet jetzt schon im Kindergarten, der 1./2. Kl. und als DaZ-Lehrperson an der Schule Wald. Theres Senn war bis vor drei Jahren ebenfalls schon als Kindergartenpädagogin in Wald tätig. Ruth Freund wird im Sommer, nach 28-jähriger Tätigkeit für die Schule Wald, in die wohlverdiente Pension gehen. Wir sprechen ihr hier schon einmal ein ganz herzliches Dankeschön aus für das grosse Engagement für unsere Schule.

Mitteilungen der Gemeindeganzlei

Abstimmungsergebnisse vom 07.03.2021

Wahl Landammann

Dölf Biasotto	172
Vereinzelte	29

Wahl Obergericht

Manuel Hüsler	219
Vereinzelte	0

Ja	Nein	Stimmbeteiligung
----	------	------------------

Volksinitiative "Ja zum Verhüllungsverbot"

155	148	44.40 %
-----	-----	---------

Bundesgesetz E-ID-Gesetz

95	209	44.54 %
----	-----	---------

Bundesbeschluss Genehmigung Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien

131	173	44.40 %
-----	-----	---------

Glückwünsche

Die Gemeindeganzlei gratuliert Frau Galina Afonina, Vordorf 560, Wald AR, recht herzlich zu ihrem 85. Geburtstag, den sie am 18. März 2021 feiern darf und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.

Lina Graf, Gemeindeganzleiberin

Aus dem Ressort Asylwesen

Informationen zur Asylbetreuung in Wald AR

Seit 1. Oktober 2017 führen die Sozialen Dienste Vorderland (SDV) im Auftrag der Gemeinden Heiden Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wolfhalden und Wald AR die Asylbetreuung. Es wurde eine Regionalisierung der Asylbetreuung vollzogen.

Einige Jahre bewohnten drei Männer aus Somalia, die Wohnung über dem Sparladen. An mehreren Anlässen im Dorf haben sie mitgeholfen. So sind Kontakte und Freundschaften entstanden. In der Zwischenzeit konnten alle drei aus der Asylsozialhilfe entlassen werden. Gemäss geltendem Gesetz und kantonaler Weisung, dürfen sich die aus der Asylsozialhilfe entlassenen vorläufig aufgenommenen Personen, nur solange und natürlich gegen Entgelt, in einer Asylgemeindeganzkunft aufhalten, bis diese für den Eigengebrauch (z.B. Aufnahme von Neuzuweisungen) wieder genutzt wird.

Am 22. Februar 2021 erfolgte eine solche Neuaufnahme. Ein Ehepaar aus Afghanistan, zusammen mit ihrem 14-jährigen Sohn, bezogen die Wohnung über dem Sparladen. Drei weitere minderjährige Kinder dieser Familie, die vor gut zwei Jahren unbegleitet in die Schweiz eingereist waren, sind in Trogen im Kinderdorf Pestalozzi untergebracht. Man wollte, dass die Eltern der Kinder in der Nähe wohnen. Diese drei Jugendliche kommen später nicht nach Wald. Für sie ist ab dem neuen Schuljahr eine WG in Herisau geplant, da sie entweder die «Brücke» besuchen oder eine Lehrstelle antreten.

Wir wünschen den Männern aus Somalia alles Gute für ihre Zukunft und heissen die Familie aus Afghanistan herzlich willkommen in Wald.

Enza Welz, Gemeindeganzleiberin

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schmid, Alena, geboren am 14. Januar 2021, Tochter des Schmid, Milan Olmo und der Schmid geb. Fernandez Collet, Natalia, wohnhaft in Wald AR

AO Alters- und Pflegeheim Obergraden

Neues über die Corona-Massnahmen im Heim

Es gibt verschiedene Ereignisse, über welche ich gerne informieren möchte.

Im Alters- und Pflegeheim Obergraden sind alle Bewohner*innen gegen Covid-19 vollständig geimpft. Das bedeutet, dass unsere Bewohner*innen nun einen guten Schutz haben, nicht mehr oder eher leicht an Covid-19 zu erkranken.

Die bestehenden Schutzmassnahmen können wir aber nicht aufheben, diese bleiben alle im gesamten Umfang bestehen. Es wird sogar so sein, dass in den nächsten Tagen zusätzliche Massnahmen eingeführt werden. Das Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat angeordnet, dass bei allen Personen, welche direkten Kontakt zu Bewohner*innen haben, mindestens wöchentlich ein Antigen Schnelltest gemacht werden muss. Das bedeutet, dass auch Besucher*innen jeweils vor dem geplanten Besuch einen Schnelltest machen müssen. Aus diesem Grund ist es zwingend, dass jeder Besuch vorgängig telefonisch angemeldet werden muss.

Der Test wird vor Ort durch das Pflegepersonal des Heimes durchgeführt. Bei negativem Ergebnis kann der Besuch stattfinden. Bei einem positiven Befund darf der Besuch nicht stattfinden und die betroffene Person muss beim Hausarzt oder in einem Testzentrum einen PCR-Test machen lassen und sich bis zum definitiven Resultat in Quarantäne begeben.

Nicht nur Corona-Themen beschäftigen uns. Wir konnten in den letzten Wochen auch einiges für unseren Betrieb und somit auch für unsere Bewohner*innen verbessern.

So haben wir unsere Beleuchtung im ganzen Haus erneuert und verbessert. Dabei wurde darauf geachtet, dass es nun überall genug hell ist. So ist die Sicherheit beim Herumgehen viel besser gewährleistet und die Sturzgefahr kann verringert werden.

Dann haben wir bei allen Treppenabschnitten Absturzsicherungen eingebaut. Diese verhindern, dass jemand, der selbstständig mit einem Rollator oder Rollstuhl unterwegs ist, nicht über die Treppe hinunterfallen kann. Auch diese Massnahme dient der Bewohnersicherheit.

Zudem konnten wir den Patientenruf auf den neusten Stand bringen. So können alle Bewohner*innen nun mittels einem Rufarmband überall wo sie sich im Hause befinden, einen Alarm auslösen und so jederzeit Hilfe oder Unterstützung anfordern.

Alle diese Massnahmen dienen dazu, das Wohlbefinden und die Sicherheit der Bewohner*innen zu verstärken, aber auch, den Mitarbeiter*innen ein gutes und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. So können wir weiterhin unsere Pflege- und Betreuungsleistungen auf einem hohen und individuellen Niveau anbieten.

Martin Bindschädler, Geschäftsführer

Politpodium in Wald

Marlis Hörler Böhi und Jakob Egli kandidieren an der Ersatzwahl vom 11. April für das freiwerdende **Gemeindepräsidium in Wald.**

Das von der **IG Wald miteinander** organisierte **Politpodium** bietet Gelegenheit, mehr über die Kandidierenden zu erfahren. Sie stellen sich an dieser öffentlichen Veranstaltung den Fragen aus der Bevölkerung, dem Publikum und der IG Mitglieder.

Am 24. März 2021

Um 20.00 Uhr in der MZA

Moderation: Thomas Baumgartner

Max. 50 Personen / Maskenpflicht

Bitte anmelden und Fragen senden!

Die IG Wald miteinander organisiert in Absprache mit den zwei Kandidierenden für das Gemeindepräsidium ein Politpodium. Ein Wahlkampf erfordert faire Bedingungen und gleich lange Spiesse. Im Rahmen von klaren Regeln findet ein moderierter Anlass statt. In erster Linie geht es dabei um Fragen zur Zukunft von Wald und zur künftigen Gemeindeführung. Es sind dazu auch Fragen aus der Wäldler Bevölkerung erwünscht. Damit sich die Kandidierenden auf diese vorbereiten können, bitten wir die Fragen bis 20. März 2021 zu senden an:

Per Mail an info@ig-wald.ch oder
per Whatsapp an **079 664 27 64**
oder als Kommentar auf ig-wald.ch

Kandidatur Gemeindepräsidium

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Ich bin ein überzeugter Demokrat, obwohl ich weiss, dass Demokratie schwierig, langsam und teuer ist. Demokratie ist nur funktionsfähig, wenn sich genügend Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligen, sei es an Wahlen und Abstimmungen oder in der Bereitschaft, ein Amt zu übernehmen.

Dass die IG – Wald am 24. März 2021 ein moderiertes Podium organisiert, freut mich sehr. Als Bürgerinnen und Bürger müsst Ihr Euch ein Bild von den Kandidierenden und ihren Positionen machen können. Das ist Demokratie! Ihr habt die Wahl!

Vor wenigen Monaten habt Ihr an der Urne ein neues Entschädigungsreglement für den Gemeinderat abgelehnt. Die anschließende Befragung hat ergeben, dass vor allem die pauschalen Entschädigungen für alle Ressorts und die Höhe der Bezüge des Gemeindepräsidiums ausschlaggebend für die Ablehnung waren. Aufgrund früherer Erfahrung und dem Erleben der aktuellen Situation teile ich diese Einschätzung.

Der Gemeinderat in der vormaligen Besetzung hat mir das Ressort Technische Kommission zugeteilt. Ich habe es angenommen und führe es, in einer heiklen Phase mit dem Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein, mit grossem Engagement. Die ungleiche Arbeitsbelastung zwischen den Ressorts halte ich aber nicht für weiterhin hinnehmbar.

Zur Lösung dieses Problems wäre ich bereit, zusätzlich zum Präsidium, das Ressort Technische Kommission weiter zu führen. Damit könnte auch die Differenz zwischen den Bezügen des Präsidiums und den übrigen Mitgliedern des Gemeinderates in ein gerechteres Verhältnis gebracht werden.

Es geht darum, Lösungen für unsere Gemeinde zu finden! Dafür setze ich mich ein und bin ich auch bereit, den entsprechenden Einsatz zu leisten!

Kontakt: www.jakobegli.ch / jakob.egli@egli-agogik.ch / 078 667 55 83
Jakob Egli, Unterdorf 10 in 9044 Wald

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes
Bauen
mit Holz

Auf Sommer 2021 suchen
wir einen motivierten
Zimmermannslehrling.

Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

DAS VELO-CENTER

NEU
mehr Auswahl
auf rund
1500m²

Wir ziehen um! ab 9. März

Friedberg 234 – 9427 Wolfhalden
(Firmengelände HWB)

071 891 22 19 – www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr Sa 9 – 16 Uhr

bis zu
-50%
Rabatt auf
Aktions-Velos

Leserbriefe

Jakob Egli. Offenheit und Transparenz? Wohl kaum!

Mit der Abwahl von Jakob Egli als Gemeindepräsident im Jahre 2015 bestand Hoffnung auf ein gutes Miteinander in der Gemeinde. Gibt es doch in AR ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich ehemalige Gemeindepräsidenten der kommunalen Politik stilvoll enthalten.

Jakob Egli's erneute Wahl in den Gemeinderat und seine nun widersprüchlichen Gründe für die Kandidatur des Gemeindepräsidiums lassen nichts Gutes ahnen. An der Öffentlichen Versammlung hob er hervor, gegenüber den Mitgliedern im Gemeinderat kritisch zu sein und dass besonders sein Ressort einen hohen Arbeitsaufwand erfordere. Wald bedarf einer breit abgestützten Konsenspolitik, welche nur in Teamarbeit möglich ist. Ein Projekt mit 51% Stimmenanteil zu erzwingen, steht nicht für demokratiefördernde Kooperation und Konsens, sondern dem Durchbruch der persönlichen Meinung.

Mit Lebenserfahrung aus England, Frankreich, USA und Deutschland bin ich seit 2008 in der Gemeinde. Fasziniert von der direkten Demokratie auf nationaler Ebene, wurde ich in den Jahren 2013-2015 zutiefst ernüchtert, mit welcher Selbstsicherheit Jakob Egli nachweisbare Sachverhalte nicht erwähnt, nicht korrekt dargestellt oder gar abgestritten/verleugnet hat. Er missachtete gesetzliche Bestimmungen, obwohl der Rechtsdienst und Regierungsrat seine Argumente als falsch beurteilten.

Und jetzt beginnt das Ganze von vorne. Jakob Egli präsentiert sich als erfahrener Gemeindepräsident, welcher für die Bevölkerung nur Gutes bewirkt habe. Korrekt ist: Schuldenabbau und Steuersenkungen während seiner Amtszeit waren nur möglich, weil der Kanton historische Höchstbeiträge im Finanzausgleich entrichtete, der Gemeinderat Volksvermögen verkaufte und gleichzeitig Investitionen in Infrastrukturen vernachlässigte. Ferner rühmt er sich fast nur positive Jahresabschlüsse erzielt zu haben. Die über viele Jahre zu tief budgetierten Erträge verschweigt er. Auch verschweigt er, dass die Schuldenzunahme nach seiner Amtszeit mitunter eine Spätfolge seines Agierens ist. Diese Art von Kommunikation und Politik steht wohl kaum für Transparenz!

Die Bevölkerung von Wald wünscht einen Schlusstrich unter alte Diskussionen und Zuversicht für die Zukunft – das ist mit einer derart belasteten Persönlichkeit nicht möglich.

Es bedarf einer Person wie Marlis Hörler Böhi. Sie hat sich in der Öffentlichen Verwaltung wie auch in der Privatwirtschaft über viele Jahre durch vorbildliches Verhalten und mit vertrauensvollem Schaffen die Glaubwürdigkeit erarbeitet, in verschiedene Positionen sowie Gremien des Gesundheits- und Bildungswesens berufen zu werden. Ich werde deshalb am Sonntag, den 11. April 2021 mit tiefer Überzeugung Marlis Hörler Böhi wählen – der Gemeinde und ihrer Zukunft zuliebe.

Prof. Dr. Daniela Nosch, Birli 85, 9044 Wald

Wahlkampf in Wald AR

Anlässlich der Öffentlichen Versammlung vom 11.02.2021 wurde bekannt, dass neben der vor einigen Wochen angekündigten Kandidatur von Marlis Hörler Böhi auch der im Jahr 2015 abgewählte Jakob Egli wieder für das Gemeindepräsidium kandidiert.

Nachdem Marlis Hörler Böhi in ihrer ruhigen und bescheidenen Art ihre Beweggründe erläutert hat und bei einer Wahl ihren Schwerpunkt auf eine wertschätzende Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen Beteiligten in Aussicht stellte, erläuterte Jakob Egli seine Vermächtnisse aus der Zeit seines Präsidiums. Jedoch ohne die Hintergründe dieser Entwicklung ganzheitlich aufzuzeigen. Er ging lieber auf Konfrontation mit der GPK und deren Arbeit. Als Zuhörer wähte man sich im Appenzeller Vorderland in einer Wahlkampfveranstaltung à la Donald Trump, mit dem Unterschied, dass dem Redner ein frenetischer Jubel aus dem Publikum vorenthalten wurde.

Da Wald in den letzten Jahrzehnten immer wieder durch zeitgemässe politische Entwicklungen von sich Reden gemacht hat, ist es auch jetzt an der Zeit mit der Zeit zu gehen und auf die neue und unverbrauchte Kraft einer Frau zu setzen. Zusammen mit der aktuellen Vizepräsidentin Enza Welz und Marlis Hörler Böhi als Gemeindepräsidentin wäre der Gemeinderat in einer Zusammensetzung, die eine Politik des Vertrauens erwarten lässt. An der Ersatzwahl vom 11. April 2021 legen wir unsere Stimme mit grosser Überzeugung für Marlis Hörler Böhi ein!

Margrit und Rolf Reinhardt

Wir suchen aufgestellte,
flexible Verkäuferin in Ihrem
SPAR Wald.

Bitte melden bei Familie
Kaufmann 071 877 13 53.

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 11. März

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Samstag, 13. März

Ab 10.00 Fiire mit de Chliine, Vor oder in den Kirchen von Speicher, Trogen und Wald warten viele kleine Papiersäcke darauf, dass sie von vielen kleinen (und grossen) Leuten abgeholt werden. Wir laden Euch ein, an der Kirche vorbei zu spazieren, einen Sack zu "pflücken" und mit nach Hause zu nehmen. Und dann lasst Euch überraschen, was drin steckt!

14.30-17.30 Ministranten*innen, Werbeatelier am Familientag der Kommunionwegkinder; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 14. März

10.00 Kommunionfeier mit V. Süess, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

Montag, 15. März

19.40 Firmweg, Standortbestimmungen; per Zoom

Dienstag, 16. März

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess; AH Obergaden, Wald

Mittwoch, 17. März

8.30 Wortgottesfeier mit P. Mahler; kath. Kirche, Speicher

9.00 Senioren*innen, Glaubensgespräch: ABGESAGT

18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 19. März

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit Sabina Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 21. März

10.00 Wortgottesfeier «Taizé» mit N. Schneider, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale, St. Gallen; Reservation erforderlich

Dienstag, 23. März

12.00 ABGESAGT Senioren*innen, Mittagstisch; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde; Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Jesus spricht: Wer meine Worte hört und danach handelt der gleicht einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann, der sein Haus auf Fels baute.
Matth. 7,24

Gottesdienste

Samstag, 13. März

10.00 bis 17.00 Uhr. Fiire mit de Chline to go: Alle Familien sind eingeladen, sich ein Couvert oder Säckli in der Kirche Wald abzuholen. Es enthält eine coronakonforme Portion "Fiire mit de Chline" für zuhause, zum Beispiel eine Baselanleitung, eine Geschichte, ein Gebet und ein Lied.

Sonntag, 14. März

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Es musiziert Hans Sturzenegger am Hackbrett und Rosy Zeiter an der Orgel. Anschliessend findet die Kirchgemeindeversammlung statt. Die Unterlagen dazu wurden rechtzeitig verschickt, wer keine erhalten hat, melde sich bitte bei Lina Graf, 071 877 10 93.

Dienstag, 16. März

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarreileiter Marco Süess. Aufgrund der aktuellen Lage wird die Andacht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner durchgeführt.

Sonntag, 21. März

Kein Gottesdienst. Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr mit Pfr, Hajes Wagner in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Palmsonntag, 28. März

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Voranzeige

Der Gottesdienst am Ostersonntag, 4. April findet dieses Jahr um 9.30 Uhr statt.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie unserem Präsidenten Hans Hohl oder Pfarrerin Doris Engel Amara anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Konfirmation

Die Konfirmation von Enya Brunetta, Reto Hohl, Lara Sprecher und Dario Steiner durch Pfarrerin Doris Engel Amara ist auf Sonntag, 2. Mai verschoben worden. Es musizieren die Wäldlerfäger.

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 15. März, 19.00 -21.00 Uhr

Kirchenkino für die 3.-6. Klasse

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

„Wiä isch es ächt i dr Arche qsii?“

Zuerst machte es den Tieren grossen Spass in der Arche, aber dann wurde es langweilig und eng war es auch.

Samstag, 13. März 2021
Ab 10 Uhr vor oder in den Kirchen in Speicher, Trogen und Wald

Vor den Kirche hängen an einer **Wäscheleine** viele kleine Papiersäcke, die darauf warten, dass sie von vielen kleinen (und grossen) Leuten abgeholt werden. Wir laden Euch ein, an den Kirchen vorbei zu spazieren, einen Sack zu "pflücken" und mit nach Hause zu nehmen. Und dann lasst Euch überraschen, was drin steckt! Pfarrerin Sigrun Holz und Daniela Gmünder.

PS: Falls es ganz schlechtes Wetter ist, hängt die Wäscheleine in der Kirche. Und: Es hät, so lang's hät.

EVANGELISCH REFORMIRTE KIRCHENGEMEINSCHAFT WALD
Evangelische reformierte Kirchgemeinde Wald
PAULUSPFARRE I Speicher Trogen Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft gegeben.

Sonntag, 14. März 2021

Gottesdienst, anschliessend Kirchgemeindeversammlung | 09.30 Uhr | Kirche | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Montag, 15. März 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 – 21.00 Uhr
Der kleine Literaturclub

Mittwoch, 24. März 2021

IG Politpodium | 20.00 Uhr | MZA | IG Wald miteinander

Freitag, 26. März 2021

IG Stammtisch | 19.00 Uhr | Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 25.03.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 22.03.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 17.03.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Wir suchen genau dich!

Elektro Bättschmann

www.elektro-baetschmann.ch

Rolf Bättschmann 079/4063635 oder rb@elektro-baetschmann.ch

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Wie in der Wanze Nr. 3 angekündigt, fand vom 11. Februar 2021 bis am 12. März 2021 die Vernehmlassung zur Parzellenmutation Nr. 53 (ehemals Pfarrhaus) statt. Es sind keine Eingaben eingegangen. Somit kann der nächste Schritt von den verbleibenden 5 Schritten eingeleitet werden. Gemäss Art. 46 vom Baugesetz muss nun die öffentliche Auflage eröffnet werden. Diese dauert 4 Wochen, bis zum 26. April 2021.

- Öffentliche Auflage (Art. 46. BauG)
- evtl. Einspracheverfahren (Art. 47 BauG)
- Erlass (durch den Gemeinderat, Art. 48 BauG)
- Fakultatives Referendum (Art. 48 BauG)
- Genehmigung (durch den Regierungsrat, Art. 49 BauG)

CORONA Verordnungen

Der Bundesrat hat noch keine Lockerung beschlossen. Die Restaurationsbetriebe, Fitnesscentren etc. müssen nochmals mindestens 4 Wochen geschlossen bleiben. Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, all diese Bestimmungen von Bund und Kanton einzuhalten und auf einen "besseren" Sommer hin zu arbeiten. Das wünschen wir uns ja alle. Wie vom Bund verordnet, wird auch auf der Kanzlei im Homeoffice gearbeitet. Bitte versuchen Sie vorab telefonisch Termine zu vereinbaren, damit Sie von der entsprechenden Fachperson empfangen werden können.

Schulhausplatz

Wir haben schon seit längerem mitgeteilt, dass während der Schulzeit keine Autos auf dem Schulhausplatz geduldet werden. Respektive, dass der Schulhausplatz keine Abholzone ist. Leider wird dies nicht mehr eingehalten. Wenn Sie Ihr Kind mit Ihrem Auto abholen, möchten wir Sie bitten, nicht vor dem Schulhaus zu parkieren und zu warten. Dies wird vor oder auf der Schäfliwiese erlaubt oder auf der Zufahrt zur Kanzlei. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Lauchenauer, Lea, geboren am 21. Februar 2021, Tochter des Lauchenauer, Remo und der Lauchenauer geb. Egger, Monika Elisabeth, wohnhaft in Wald AR

Häckseltour

Anmeldung bis Mittwoch, 28. April 2021, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Ostern

Gründonnerstag, 1.4.2021:

- Normale Öffnungszeiten (bis 11.30 Uhr)

Karfreitag, 2.4. – Ostermontag, 5.4.2021:

- Pikettdienst durch Karin Meier, Tel. P 071 877 31 08

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur Volksdiskussion betreffend Trottoir Ausbau Dorf – Sportplatz

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Unsere Gemeindeordnung sieht unter Artikel 10 vor, dass der Gemeinderat bei wichtigen Sachfragen eine Volksdiskussion durchführen kann. Dies ist eine alte und schöne Tradition in unserm Kanton.

Wie Sie schon in der WANZE und an der Öffentlichen Versammlung informiert wurden, plant der Kanton seine Strasse Richtung St. Anton ab Dorfausgang bis zum Sportplatz zu sanieren. Dazu wurde der Gemeinderat zu einer Stellungnahme eingeladen.

Auf Anregung der Technischen Kommission hat der Gemeinderat das Projekt begrüsst, aber vorgeschlagen, einen im Projekt nicht vorgesehenen Ausbau mit Trottoir zu prüfen. Auch eine Verlängerung bis zur Abzweigung Obergaden Falkenhorst wurde angeregt, was aber für den Kanton zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage kommt. Die gleiche Fragestellung wird sich zu dem Zeitpunkt ergeben, wenn der Kanton beabsichtigt, die Strassenabschnitte Schäfli bis Dorfausgang sowie Sportplatz bis zur Kreuzung Obergaden – Falkenhorst auch zu sanieren.

Die Begründung für die Prüfung eines Projektes mit Trottoir war, dass dieses Streckenstück den Begegnungsplatz, den Sportplatz und das Altersheim Obergaden erschliesst. Der heutige Zustand ist für den Langsamverkehr, insbesondere für Fussgänger und Kinder, sehr problematisch.

Der Anteil zur Mitfinanzierung an Kantonsstrassen auf Gemeindegebiet beträgt für die Gemeinde ohne Trottoir 5% und mit Trottoir 15%. Der geschätzte Mehraufwand für ein Trottoir würde sich gemäss Kanton auf zirka CHF 271'500 belaufen, was zu jährlichen Abschreibungen von geschätzten CHF 5'500 führen würde.

Dem Gemeinderat ist klar, dass es Gründe für und gegen einen Ausbau mit Trottoir gibt. Der Entscheid wird aber langfristige Auswirkungen haben. Bevor sich der Gemeinderat entscheidet, lädt er Sie daher zur Beantwortung der folgenden Fragen ein, nimmt aber auch gerne weitere Argumente entgegen. Das Resultat der Befragung wird in der WANZE publiziert werden.

Der Fragebogen kann per Post oder E-Mail retourniert oder in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung eingeworfen werden.

Der Gemeinderat nimmt Ihre Meinungsäusserungen gerne bis 27. April 2021 entgegen.

Ist ein Ausbau mit Trottoir aus Ihrer Sicht zu begrüssen?

JA NEIN

Bemerkungen:

Ist der grössere Kulturlandverbrauch Ihrer Meinung nach vertretbar?

JA NEIN

Bemerkungen:

Erachten Sie die Mehrinvestitionen von zirka CHF 271'000 für vertretbar?

JA NEIN

Bemerkungen:

Mitteilungen der Baukommission

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Werkhof Wald AG Ebni 200, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Schläpfer & Schweizer AG Bleichi 27, 9043 Trogen
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Ebni Assek. Nr. 200, Parzelle 739
Zone	Gewerbezone
Bauprojekt	Werkhof mit Tankstelle, Laden und Wohnung
Projektänderung	Laden/Tankstellenshop (Montag bis Sonntag), Anpassung Parkplätze, Anpassungen Innenaufteilung und Brandschutzplan, etc.

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 26. März 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Eröffnete Entscheide

Eugster Thomas, Schnepfenweg 1, 9462 Montlingen: Abbruch Bauernhaus mit Wiederaufbau, Hofguet, Assek. Nr. 223, Parzelle 314

Burri Noémie und Thomas, Riedmühlestrasse 37f, 8545 Rickenbach Sulz: Umbau/Sanierung Wohnhaus, Fassadensanierung, Fensterersatz und Einbau Fenster, Wärmepumpenanlage mit 1 Erdsonde, Zelig, Assek. Nr. 190, Parzelle 648

Brunner GmbH, Unterdorf 4, 9044 Wald AR: Teilabbruch Lagerhalle mit Wiederaufbau und Belagseinbau bei Zufahrt, Unterdorf, Assek. Nr. 590, Parzelle 49

Roland Heinrich Hersperger, Uf Bürgle 12, 8537 Nussbäumen TG: Neubau Abwasserleitung und Anschluss an private Kanalisation, Erbschrot, Assek. Nr. 197, Parzellen 814, 482 und 485

Immo Baufach GmbH, Rehetobelstrasse 15, 9037 Speicherschwendi: Wärmepumpenanlage mit 2 Erdsonden, Nord, Assek. Nr. 78, Parzelle 698

WOW Immo GmbH, H.P. Zwicker, Mörenloch 529, 9428 Walzenhausen: Ersatz Gasheizung, Dorf, Assek. Nr. 33, Parzelle 68

Franz Gerhard Huber, Dorfstrasse 16, 9312 Häggenschwil: Nachtrag zu Umbau und Anbau Wohnhaus mit Umgebungsgestaltung/Neubau Holz- und Geräteraum (teilweise bereits erstellt) >Einbau Holzheizung (Stückholzheizkessel) und Erstellung Kaminanlage, Farenschwendi, Assek. Nr. 287, Parzelle 551

Leserbriefe

Die Gemeinde Wald hat das Privileg, an der nächsten Wahl für das Gemeindepräsidium, über eine echte Wahl zu verfügen. Zwei Personen stellen sich für dieses aufwendige und kritikbehaftete Amt. In unserer lebhaften Demokratie darf jede und jeder kundtun wen er wählen möchte, darf Werbung machen, Leserbriefe schreiben und der Phantasie freien Lauf lassen. Der Leserbrief nun aber, von Frau Prof. Dr. Daniela Nosch, grenzt für mich an Verleumdung. Es sind schwerwiegende Vorwürfe, der ehemalige Gemeindepräsident und neue Kandidat hätte Sachverhalte verleugnet. Er hätte gesetzliche Bestimmungen missachtet.

Es erstaunt mich, was Ihnen nach so vielen Jahren, an vermeintlichen Fehlern des früheren Gemeindepräsidenten noch detailgenau präsent ist. Ihr Ehemann, als GPK-Präsident, steht unter Schweigepflicht.

Zu den Schulden: Es ist dem Posten des Gemeindepräsidiums immanent, dass die Schulden des Vorgängers, der Vorgängerin geerbt werden. Ich habe in all den Jahren noch keinen Präsidenten oder Präsidentin erlebt, die sich nicht mal über die Schulden des Vorgängers, der Vorgängerin geärgert hätten. Man kann auf diesem Ärger sitzen bleiben oder den aktuellen Gestaltungsraum wahrnehmen.

Zu den Abstimmungen: Wenn ein Ja Stimmenanteil von 51% als ein erzwungener Stimmenanteil taxiert wird, so haben wir auf eidgenössischer Ebene schon oft „Stimmenanteile erzwungen“ und gehört man zu den VerliererInnen, geht es immer darum das demokratische Resultat zu akzeptieren und zu verdauen.

Ich frage mich, wo ist die Versöhnung im Dorf geblieben.

Ursula Mosimann

Leserbriefe

Transparente Kommunikation, gegenseitige Wertschätzung und Vertrauensbildung

Vorab einen herzlichen Dank an Marlis Hörler Böhi und Jakob Egli, dass sie den Mut und Willen gefasst haben, sich für das freiwerdende Gemeindepräsidium einzusetzen und sich am 11. April der Wahl zu stellen.

Beide Persönlichkeiten bringen alle nötigen Kompetenzen mit, um das Gemeindepräsidium erfolgreich zu führen und die Geschäfte sachlich zu managen. Daran gibt es wohl keine Zweifel. Jedoch ist es aus meiner Sicht höchste Zeit «alte Zöpfe» abzuschneiden. Mit der Vergangenheit und den langwierigen Zwigigkeiten soll endlich Frieden geschlossen werden, damit der Weg in die Zukunft möglichst unbelastet und frei ist.

Marlies Hörler kennt die Problematik rund um das «Dorfzentrum» und dessen Folgen. Sie hat dies, wie die meisten von uns, persönlich miterlebt. Ihr ist bewusst, dass eine Kernaufgabe des Präsidiums eine transparente, verbindende und ehrliche Kommunikation zwischen Gemeinderat und Bevölkerung ist. Es gilt eine Kultur des Miteinanders und Vertrauens aufzubauen. Nur durch den Einbezug der Bevölkerung für wichtige Entscheide, wie beispielsweise «wie weiter mit dem Dorfzentrum oder dem Altersheim», können klare Mehrheiten gewonnen werden.

Ein weiterer Punkt, der für Marlis Hörler Böhi spricht: Sie ist eine Frau. Es ist hinlänglich bekannt, dass Gremien mit genügend Frauenanteil ausgewogenere Entscheide fällen. Die aktuelle Zusammensetzung unseres Gemeinderats besteht vorwiegend aus Männern. Die Situation im restlichen Kanton sieht ähnlich aus. Auch in der kantonalen Gemeindepräsidienkonferenz ist eine Frau wertvoll sowie eine Bereicherung für die Diskussionen.

Gehen auch Sie an die Urne und wählen Sie Marlis Hörler Böhi.

Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Mit einer echten Motivation, daher wählen wir Marlis Hörler Böhi

Nach sechs anspruchsvollen Jahren hat Edith Beeler den Rücktritt als Gemeindepräsidentin eingereicht. In diesen Jahren setzte sie sich mit viel Energie und Engagement für die Gemeinde Wald ein und sie leistete ohne Aufhebens zusammen mit den Mitgliedern des Gemeinderates einen grossen Beitrag für die Entwicklung sowie den politischen Frieden unseres Dorfes. Vielen Dank dafür.

Nun muss das Präsidium neu besetzt werden und es stehen zwei Personen zur Wahl. Jakob Egli präsentiert sich mit dem Selbstverständnis seiner vor allem von Kanton und Bund finanzierten Errungenschaften während 14-jähriger Tätigkeit als Gemeindepräsident ohne kritische Reflexion über die Gründe seiner Abwahl im Jahre 2015. Seine Motivation, erneut für das Amt des Gemeindepräsidenten zu kandidieren, begründet er damit, dass er sich zur Wahl

stelle, weil Marlis Hörler Böhi, derzeit Mitglied der GPK, für dieses Amt kandidiert.

Marlis Hörler Böhi hat in ihrer Laufbahn umfassende berufliche und politische Erfahrungen gesammelt und verspricht glaubwürdig eine Kultur der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, der Verwaltung und ihrem Gemeinderatskollegium einbringen zu wollen. Dieses gemeinsame Vorangehen will sie offen, transparent sowie wertschätzend begleiten und kommunizieren.

Von einem künftigen Gemeindepräsidenten/-präsidentin wünschen wir uns, dass die Aufgaben im Sinne und auch im Einvernehmen mit der Bevölkerung zukunftsorientiert und effizient bearbeitet werden sowie die Kommunikation umfassend, fundiert und auf Augenhöhe erfolgt. Wir glauben, dass es für die erfolgreiche Umsetzung dieser Wünsche eine ehrliche Motivation braucht und nicht nur die Motivation zu kandidieren, um direkt oder indirekt gegen jemand anderen zu kandidieren.

Da wir uns eine engagierte Vorwärtsstrategie für unsere Gemeinde und eine starke Zukunft wünschen, ohne dauernd durch konfrontative Altlasten gebremst zu werden, wählen wir Marlis Hörler Böhi als Gemeindepräsidentin für Wald AR.

Cornelia Walser Nagel und Thomas Nagel

Jakob Egli, nein! Viele Jahre lang haben wir Jakob Egli als Gemeindepräsident erlebt. Wir mussten lernen, dass er seine eigene Agenda lebte, seine eigenen Projekte verfolgte und alles unternahm, um diese ungeachtet von Kosten zum Erfolg zu führen. Er legte sich mit dem Kanton an (Finanzhaushaltsgesetz), das er alleine bekämpfte (und somit auch nicht verhindern konnte). Er legte sich mit der Geschäftsprüfungskommission an, die das FHG umsetzte und ihm deswegen sehr sauer aufstiess. Der Kleinkrieg gegen die GPK, insbesondere deren Präsident Beat Bouquet, dauerte an, solange Jakob Egli im Amt war.

Zuvor verschob Jakob Egli die Sparliegenschaft kurzerhand und rechtswidrig vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen und schrieb dieses auf Null ab. Damit wurde sein erklärtes Ziel - das neue Gemeindezentrum - um Fr. 260'000 "billiger". Er reduzierte eigenhändig die Kosten des Vorprojektes und verwürfelte Baukostenpositionen, sodass keine Transparenz mehr herrschte. Die so zugeschnittenen Planungskosten beliefen sich nochmals auf Fr. 370'000. Nach der äusserst knappen Annahme der Vorlage durch die Gemeinde wurden dann einfach alle Einsprachen vom damaligen Gemeinderat abgeschmettert. Und natürlich war die Mehrheit des Gemeinderates glühende Anhänger von Jakob Egli. Der jahrelange Streit um das Gemeindezentrum spaltete die Gemeinde in zwei gleich grosse Lager. Und weil die Befürworter auch noch die komplette Exekutive hinter sich hatten, wurde daraus ein hässlicher Streit. Der Weiterzug einer einzigen Einsprache an den Regierungsrat reichte dann aber aus, das Projekt definitiv zu bodigen. Denn es widersprach - wie von den Gegnern immer moniert - der geltenden Bauordnung!! Anlässlich der Erneuerungswahl

Fortsetzung:

2015 der GPK, meldete sich kurz vor der Abstimmung in der Wanze ein anonymes Komitee und empfahl die Abwahl des GPK-Präsidenten. Dieses Inserat war von Jakob Egli persönlich geschrieben bzw. aufgegeben worden, aber auf Anfrage liess er verlauten, den Autor nicht zu kennen. Das, und auch das zu seiner Manie entartete Bauprojekt wurde schliesslich der Stein, über den Jakob Egli 2015 selber stolperte und deshalb sehr deutlich abgewählt wurde. Über Fr. 600'000 sind von ihm in den Sand gesetzt worden! Erst seine Abwahl ermöglichte es Jahre später, die Verwerfungen in der Gemeinderechnung teilweise zu korrigieren.

Nach über 5 Jahren taucht Jakob Egli nun wieder aus der Versenkung auf. Die Vorstellung der Kandidat/innen anlässlich der Gemeindeversammlung am 9.2.2021 war erneut ein Albtraum! Er unterschlug wieder Tatsachen, winkte Einwände jovial ab und führte seine alten Kämpfe gegen den GPK-Chef Bouquet locker vom Hocker fröhlich weiter, als sei zwischenzeitlich nichts geschehen.

Nein danke. Und so - DEFINITIV NIE MEHR! - Wählen Sie für die Zukunft der Gemeinde Marlies Hörler! Sie ist eine unverbrauchte und kompetente Kaderfrau und seit ganz vielen Jahren Einwohnerin von Wald. Sie kennt die Probleme unserer Gemeinde und wird sie nach bestem Wissen und Können zu lösen versuchen.

Patrik Gründler, Bärloch, Wald AR

Mit Marlis Hörler Böhi stellt sich meine persönliche Wunschkandidatin, zur Wahl ins Gemeindepräsidium von Wald, zur Verfügung.

Ihre kompetente, besonnene, klare und ehrliche Art wird unserer Gemeinde zugutekommen.

Enza Welz, Vize-Gemeindepräsidentin

Abstimmungen/Wahlen

Am 11. April 2021 finden die kommunalen Wahlen statt. Wir weisen darauf hin, dass die briefliche Abstimmung via Post nur bis Dienstag vor der Wahl möglich ist. Bei einem späteren Einwurf erreicht das Couvert die Gemeinde nicht fristgerecht.

Fehlendes Stimmmaterial kann bis Freitag vor der Abstimmung bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Kandidatur Gemeindepräsidium

Geschätzte Wädlerinnen und Wädler

Meine neuerliche Mitarbeit im Gemeinderat hat mir gezeigt, für was ich mich als Gemeindepräsident besonders einsetzen würde:

- Der Gemeinderat, als strategisches Organ der Gemeinde, hat zu wichtigen Themen wie Altersheim, Wasserversorgung, Dorfzentrum und Gemeindefusionen etc. **klare Strategien** zu entwickeln und sie durch Publikation in der WANZE der politischen Diskussion zugänglich zu machen.

- Ich werde mich dafür einsetzen, dass die in internen **GPK Berichten geäusserte Kritik an der Arbeitsweise des Gemeinderates** im Gemeinderat diskutiert, aber auch veröffentlicht wird. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf zu wissen, wie im Gemeinderat gearbeitet wird. Um die Handlungsfähigkeit der GPK als Aufsichtsorgan nicht einzuschränken, werde ich mich um eine respektvolle Abgrenzung und um einen sachlichen Austausch sehr bemühen.

- Bei der **Konstituierung des Gemeinderates** werden alle Mitglieder, so wie es die Gemeindeordnung vorschreibt, einbezogen. Die Ressorts sollen so verteilt werden, dass die Fähigkeiten der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte optimal genutzt werden können, um als Team ein optimales Ergebnis für die Gemeinde zu erzielen.

- Ich werde mich dafür einsetzen, dass **Leserbriefe** in der WANZE auf den Redaktionsschluss am Montag eingereicht werden können und in jedem Fall unkommentiert erscheinen.

Wenn man mich als Gemeindepräsident sachlich oder persönlich kritisieren wird, halte ich dies für legitim und wünschenswert. Als Einwohner unserer kleinen Gemeinde freue ich mich riesig an der Vielfalt von Persönlichkeiten, die ja alle auf ihre Weise auch versuchen, das Beste für unsere Gemeinde zu erreichen. Das ist Politik!

Für wen immer Sie sich entscheiden werden, mich freut es, dass Sie eine Wahl haben! Ich halte dies für ein Zeichen dafür, dass in Wald Demokratie gelebt wird!

Jakob Egli, Unterdorf 10 in 9044 Wald

Kontakt: www.jakobegli.ch / jakob.egli@egli-agogik.ch / 078 667 55 83

2. Teil: Wachstum & Raumordnung

bevölkerungs- befragung

Informationen zu den Umfrageergebnissen

Im zweiten Teil der Präsentation der Umfrageergebnisse liegt der Fokus auf der Bevölkerungsentwicklung und der Raumplanung in Wald.

Die Bevölkerungsbefragung dient dazu, die Erwartungen an die Entwicklung von Wald bis zum Jahr 2040 aufzuzeigen. Dementsprechend bezog sich die Frage zur Bevölkerungsentwicklung im Fragebogen ebenfalls auf diesen Zeithorizont. Sie lautete folgendermassen: «Welche Bevölkerungsentwicklung für Wald (heute 872 Einwohner) wünschen Sie sich bis ins Jahr 2040?»

Bevölkerungsentwicklung

Eine Mehrheit der Befragten von 56% befürwortet eine Wachstumsstrategie der Gemeinde. Allerdings gehen die Meinungen über das Ausmass des Wachstums auseinander: 29% der Befragten wünschen sich ein moderates Wachstum auf 900-1'000 Einwohner. 23% ziehen eine Entwicklung von 1'000 bis 1'200 Einwohner vor, 4% eine Entwicklung auf mehr als 1'200 Einwohner. Die grösste Gruppe,

nämlich 40%, wünscht sich den Erhalt des Status Quo. 4 der Befragten sprachen sich für eine Abnahme der Bevölkerung aus.

Die Antworten waren unabhängig vom Alter der befragten Bürgerinnen und Bürger. Auch wie lange jemand bereits in Wald wohnt, hatte keinen Einfluss auf die Antwortwahl. Demgegenüber stehen Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Dorfkern einem Wachstum positiver gegenüber als jene, die ausserhalb wohnen.

Bevölkerungsentwicklung

Das Entwicklungsziel der Gemeinde Wald sieht gemäss kantonalem Richtplan ein Bevölkerungswachstum von 0.5% (4-5 Personen) pro Jahr bis 2035 vor. Die erwartete Bevölkerungszahl beträgt somit im Jahr 2035 etwa 940 Personen.

Das effektive Wachstum im Kanton beträgt aktuell 0.36%. In den vergangenen 10 Jahren ist die Bevölkerung in Wald um 1,3% gewachsen.

Raumordnung

Bei den Fragen zur Raumordnung ging es darum, auf welchem Baugrund neuer Wohnraum bzw. neue Gewerbebauten bereitgestellt werden sollen sowie um den Baustil und die Grösse neuer Bauten und Betriebe.

Bereitstellung von neuem Wohnraum

Bei der Abwägung zwischen der stärkeren Ausnutzung bereits bebauter Flächen und der Erschliessung von neuem Bauland spricht sich eine klare Mehrheit von 73% für eine stärkere Ausnutzung von bereits bebauten Flächen aus. Die Erschliessung von neuem Bauland wird dagegen von 16% der Befragten befürwortet.

2. Teil: Wachstum & Raumordnung

bevölkerungs-
befragung

Ansiedlung neuer Gewerbebauten

Auch in Bezug auf Gewerbefläche spricht sich eine Mehrheit für eine vorrangige Ansiedlung von Gewerbegebieten auf bestehendem Baugrund (71%) aus. Demgegenüber sprechen sich 16% der Befragten eher für eine Ansiedlung auf neuem Baugrund aus.

Bevorzugter Baustil für Neubauten

Ebenfalls relativ klare Verhältnisse bestehen bei dem bevorzugten Architekturstil von neuen Gebäuden. Eine Mehrheit von 60% wünscht sich, dass Neubauten möglichst im Einklang mit dem lokal vorherrschenden Baustil realisiert werden sollen. 26% finden, dass auch neue Bauten mit moderner Architektur zugelassen werden sollen.

Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser

Eine Pattsituation von 40% zu 39% ergab sich bei der Frage, ob in Wald neuer Wohnraum vorrangig in Form von Ein- oder Mehrfamilienhäusern bereitgestellt werden soll.

Grösse von neuen Gewerbebetrieben

Ein klares Votum geben die Befragten im Hinblick auf die erwünschte Grösse der Gewerbebetriebe ab: 66% sprechen sich dafür aus, dass künftige Arbeitsplätze in Wald eher in Gewerbebetrieben mit ca. 1-10 Mitarbeitenden angesiedelt werden sollen. 19% der Befragten befürworten eher neue Arbeitsplätze in Betrieben mit mehr als 10 Mitarbeitenden.

Raumordnung

Die aktuelle Einwohnerdichte beträgt 38 Personen pro Hektar. Angestrebt wird nach Raumplanungsgesetz eine Dichte von 40 Personen pro Hektar. Die klare Mehrheit für die stärkere Nutzung von bestehendem bebautem Land entspricht den Vorgaben der Raumplanung, welche Rückzonungen sowie die stärkere Ausnutzung bestehender Gebäude verlangt. Die Erstellung von neuen Mehrfamilienhäusern hätte schlagartig ein starkes Bevölkerungswachstum zu Folge. Auf Zusammenhänge zwischen der Bevölkerungsstruktur und Fragen zu Infrastruktur und Finanzen wird später eingegangen.

Sek Trogen-Rehetobel-Wald

Der Unterricht macht Pause

Aufstehen, duschen, ankleiden, zum Bus hetzen, sich als Konservendose fühlen, über die anderen tratschen, ins Schulzimmer hüpfen, die Schreiber wetzen, Prüfungen schreiben, denken, denken, kreativ sein, ... *Pause, Zwischenstunde, Mittagszeit.*

32 bis 38 Lektionen werden die Oberstufenschülerinnen und -schüler von ihren Lehrpersonen in ihrem Lernen ge-coacht, begleitet, unterstützt. Dazwischen gibt es aber kürzere Inseln der Freiheit. Einerseits werden diese natürlich zur Stärkung durch einen Znüni oder zum Mittagessen benutzt, andererseits beschäftigen sich die Jugendlichen mit unterschiedlichsten Tätigkeiten:

Kaum öffnen sich die Schulzimmertüren, rennen einige zu den Tischtennistischen, um sich mit Mädchen und Knaben anderer Klassen sportlich zu messen. Diejenigen, die eine grössere körperliche Herausforderung suchen, betreiben auf dem Steg, auf Treppen und Geländern Parkour. Bei einem eigentlichen Luftbad stärken sie ihr Selbstvertrauen, ihre Kreativität, ihr Durchhaltevermögen und beweisen Mut.

Mehrere Gruppen setzen sich ganz gemütlich auf eine der vielen Sitzgelegenheiten und plaudern, erzählen Gerüchte, diskutieren, ärgern sich über die Hausaufgaben, machen Pläne für den Mittwochnachmittag und das Wochenende.

Ganz gelassen schlendern einige über das Schulareal zum nächsten Schulzimmer, während andere schon wieder im Stress sind, da sie noch Hausaufgaben für die in zehn Minuten beginnende Naturlehrstunde erledigen müssen.

Von dieser Hektik lassen sich jene nicht anstecken, die in einer ruhigen Ecke die Einsamkeit suchen, einen spannenden Roman weiterlesen oder in der Mediathek den Kopfhörer aufsetzen, eine Schallplatte auflegen, die Augen schliessen und sich vom Musikerlebnis davontragen lassen.

Natürlich gehört es für die Jugendlichen in der Mittagspause auch dazu, die neusten Nachrichten zu checken, zu gamen, Filme anzuschauen, coole Selfies herzustellen und den drei Meter Entfernten zu senden.

Nachdem sie vor kurzem noch Schneeberge zum Skifahren auf Schuhen benutzt hatten, freuen sich viele darauf jetzt wieder mit Leidenschaft Fuss- oder Basketball zu spielen.

Es wird spannend sein zu beobachten, welche abwechslungsreichen Pausenbeschäftigungen der kommende Frühling hervorbringen wird.

René Messmer

Mitteilungen des Kantons

Neue Kantonsverfassung in der Vernehmlassung

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schickt den Entwurf für eine neue Kantonsverfassung in die Vernehmlassung. Die Behandlung dieses staatspolitisch bedeutsamen Vorhabens geht damit in eine nächste Runde. Die Ausarbeitung des neuen Verfassungsentwurfs durch die Verfassungskommission dauerte gut zwei Jahre. Voraussichtlich 2023 sollen die Stimmberechtigten über die neue Kantonsverfassung abstimmen.

Im Verlauf der letzten zwei Jahre hat eine Verfassungskommission unter der Leitung von Präsident und Regierungsrat Paul Signer einen komplett revidierten Verfassungstext entworfen und im Herbst 2020 dem Regierungsrat unterbreitet. Nachdem der Regierungsrat den Entwurf der neuen Kantonsverfassung beraten und Änderungen angebracht hat, schickt er den Entwurf nun in die kantonale Vernehmlassung.

Der neue Verfassungsentwurf ist in zwölf Kapitel mit 144 Artikeln gegliedert. Dies sind rund 30 Artikel mehr als in der geltenden Kantonsverfassung. Der neue Entwurf lässt in der Vernehmlassung intensive politische Diskussionen erwarten. Dies, weil er aktuelle politische Themen aufgreift (z.B. Klimawandel, Energiepolitik, Whistleblowing, Digitalisierung), wesentliche Änderungen in der Organisation der kantonalen Behörden vorsieht (z.B. achtjährige Amtsdauer für Mitglieder der Gerichte sowie eine verwaltungsunabhängige Ombudsstelle), die Vertretung der politischen Interessengruppen im Kanton beeinflusst (z.B. die Wahl des Kantonsrates im Proporzverfahren, Stimmrechtsalter 16, Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene) oder zentral ist für die persönliche Identifikation als Teil der Gemeinschaft von Appenzell Ausserrhoden (z.B. Gottesbezug in der Präambel, Regierungspräsidium statt Landammann, Verankerung des Wappens in der Verfassung).

Die Vernehmlassung dauert bis zum 18. Juni 2021. Interessierte können die Unterlagen online abrufen unter www.ar.ch/vernehmlassungen. Gewünscht wird, dass sich möglichst viele Ausserhoderinnen und Ausserhoder zur Totalrevision der Kantonsverfassung äussern. Aus diesem Grund lädt der Regierungsrat zu online-Informationsanlässen ein, bei denen Gelegenheit für Fragen und direkten Austausch mit Mitgliedern des Regierungsrates bestehen wird. Ausserdem nehmen Mitglieder des Regierungsrates auf Einladung an Informationsveranstaltungen interessierter Organisationen teil. Weitere Informationen dazu sind via www.ar.ch/kantonsverfassung abrufbar.

Nach der Überarbeitung im Anschluss an die Vernehmlassung nimmt die Vorlage den üblichen Weg mit zwei Lesungen im Kantonsrat. Das letzte Wort werden die Stimmberechtigten haben; voraussichtlich im Jahr 2023.

Schlüsselübergabe im Werkhof Heiden

Remo Gmünder, der Leiter des kantonalen Werkhofs in Heiden, geht heute nach 35 Jahren im Dienste des Tiefbauamts in Pension.

Als Strassenkreisinspektor war Remo Gmünder für den reibungslosen Betrieb und den Unterhalt von rund 100 km Kantonsstrassen im Appenzeller Vorder- und Mittelland verantwortlich. Vor allem im Winter waren er und seine Leute stark gefordert. Remo Gmünder kannte jede Kurve und jede Wetterlage und hatte dank seiner grossen Erfahrung nie Probleme mit den Gegebenheiten.

Die Mannschaft - bestehend aus 15 Fachleuten des Strassenunterhalts - bekommt per 1. April einen neuen Chef. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat den jetzigen Stellvertreter Martin Roth aus Wald zum Nachfolger gewählt. Er kennt das Strassennetz und die Aufgaben ebenfalls bestens.

Seine Vorgesetzten danken Remo Gmünder für seinen langjährigen grossen Einsatz zu Gunsten des Strassenwesens von Appenzell Ausserrhoden und wünschen ihm für den nächsten Lebensabschnitt alles Gute.

Remo Gmünder (links) übergibt die Leitung des kantonalen Werkhofs Heiden an Martin Roth

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Neuer Leiter Konkursamt Appenzell Ausserrhoden

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Michael Bischof zum neuen Leiter des Konkursamtes Appenzell Ausserrhoden gewählt. Er übernimmt seine Aufgabe am 1. Juli als Nachfolger von Claudius Platzer, der in Pension geht.

Michael Bischof ist pat. Rechtsagent, dipl. Rechtsfachmann HF sowie dipl. Fachmann Schuldbetreibungs-recht GFS. Er arbeitet seit 2011 auf dem Betreibungs- und Konkursamt in Heiden und weist fundierte Erfahrungen als bisheriger Stellvertreter des Leiters des Konkursamtes aus.

Michael Bischof übernimmt seine neue Aufgabe als Leiter Konkursamt am 1. Juli 2021 von Claudius Platzer, der pensioniert wird. Der Regierungsrat dankt Claudius Platzer an dieser Stelle für den grossen Einsatz im Dienste des Konkursamtes.

Appenzell Ausserrhoden

Der Entwurf der neuen Kantonsverfassung wird jetzt diskutiert.

Reden Sie mit!

www.ar.ch/kantonsverfassung

Wir suchen genau dich!

Elektro B ä t s c h m a n n

www.elektro-baetschmann.ch

Rolf Bättschmann 079/4063635 oder rb@elektro-baetschmann.ch

News aus dem AüB

Ausgabe März

Pfadi – für eine lebendige Region

Calvin Rüegg, oder „Fox“ wie er in der Pfadi heisst, wurde vor fast 21 Jahren in Heiden geboren. Schon mehr als die Hälfte seines Lebens ist er in der Pfadi Heiden dabei. Seit zwei Jahren leitet er diese, gemeinsam mit Ladina Capaul. Nebenbei studiert er Maschinenbau. Warum er sich für die Pfadi engagiert und welchen Wert er darin für eine lebendige Region sieht, erzählte er uns in einem Interview.

Er selbst trat der Pfadi eher spät bei, als er 9 Jahre alt war. Mitmachen ist schon ab 4 Jahren möglich, in der „Biberstufe“. Doch von da an war er mit Herzblut dabei. Vom Teilnehmer wurde er zum Gruppenleiter und vor zwei Jahren dann zum Abteilungsleiter. Diese Stellung ist mal aufwändiger und mal weniger, erzählt Calvin. Gerade im ersten Halbjahr, in dem alle Pfadilager stattfinden, ist der organisatorische Aufwand auch mal ziemlich zeitintensiv. Trotzdem leitet er samstags gelegentlich eine Gruppe. Das wäre eigentlich nicht mehr seine Aufgabe, es bereitet ihm aber Freude, sein Wissen an die jüngere Generation weiterzugeben.

Soviel freiwilliges Engagement - und das während des Studiums - verdient Respekt. Calvin sieht darin Wert für sich selbst, die Mitglieder und die Gesellschaft. Das liegt vor allem auch daran, dass die Pfadi mit einem pädagogischen Grundgedanken verbunden ist: Wir wollen die ganzheitliche Entwicklung fördern. Er selbst habe in der Pfadi früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen.

Mehr als gemeinsam draussen sein

Die Pfadibewegung Schweiz gibt es seit 1910, die Pfadi Heiden seit 1925. Ein Verein mit langer Tradition und starken Grundwerten. Hinter dem Programm, das den Pfadi-Mitgliedern geboten wird, steckt ein Konzept, welches durch 5 Prinzipien ausgedrückt wird: **Offen- und Ehrlichkeit, andere verstehen und achten, miteinander teilen und einander helfen, Sorge zur Natur und allem Leben tragen.** Diese sind auch im Pfadi-Gesetz festgehalten und werden angepasst an die Alterstufe spielerisch vermittelt.

Zentral dabei ist das Zusammensein in der Natur, gemeinsam Spass haben und sich selbst als Teil der Natur und der Welt begreifen. Und das ohne Leistungsdruck. Darin liegt laut Calvin der Vorteil der Pfadi: Jeder kann mitmachen und es besteht kein Anspruch an sportliche Leistungsfähigkeit oder ähnliches.

Ein gesunder Verein

Auf die Frage, ob die Pfadi Heiden Schwierigkeiten habe, neue Mitglieder in der Leitung zu finden, verneint Calvin. Langjährige Mitglieder der Pfadi übernehmen häufig später

die Leitung und geben so ihre Erfahrungen weiter. Ein schöner Kreislauf entsteht: Diejenigen, die als Mitglieder von der Freiwilligenarbeit der Leiter profitiert haben, geben diese später an neue Mitglieder weiter.

Fähigkeiten und Kreativität fördern

Nichtsdestotrotz wünscht Calvin sich, dass mehr Kinder in die Pfadi kommen. Auch weil die Pfadi die Kreativität in der Freizeitgestaltung fördert und so Antworten gibt auf Fragen wie «Wie kann ich meine Zeit sinnvoll in der Natur verbringen? Wie kann ich mich jenseits von Computer, TV und Handy beschäftigen?»

Zudem lernt man viel Handfestes in der Pfadi: Karten lesen, erste Hilfe, Seiltechnik, Biwak-Bauen. Daraus ergeben sich Fähigkeiten, die in der Freizeit kreativ umgesetzt werden können. Auch während der Zeit als corona-bedingt keine Pfadi durchgeführt werden konnte, wurden den Mitgliedern "Challenges" geboten, die sie in kleinen Gruppen selbstständig in ihrer Freizeit bestreiten konnten, beispielsweise ein eigenes Instrument zu bauen oder anhand einer Karte versteckte "Schätze" in der nahen Natur zu finden.

Vernetzung und lokales Engagement

Weil die Pfadi Heiden auch viele Mitglieder aus den umliegenden Gemeinden hat, findet unter den Mitgliedern Vernetzung über die Gemeindegrenzen hinaus statt. Durch das meist langjährige Dabeisein und die vielen gemeinsamen Erfahrungen, bilden sich auch über die aktive Pfadizeit hinaus Freundschaften, schildert Calvin. Doch das ist für Calvin noch Zukunftsmusik. Er ist in den Alltag der Pfadi noch voll eingebunden.

Für mehr Informationen: <https://www.pfadiheiden.ch/>

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701,
Email: info@aueb.ch, www.aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Spitex Appenzellerland Gut gestartet im neuen Kompetenzzentrum in Trogen

Das Kompetenzzentrum in Trogen bietet Hilfe, Beratung und Unterstützung bei Fragen rund um das Leben in den eigenen vier Wänden für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das Projekt wurde vom haus vorderdorf und der Spitex Appenzellerland initiiert und ist gut gestartet. Bereits laufen Gespräche mit weiteren Partnern.

Das Kompetenzzentrum steht als Anlaufstelle der Bevölkerung von Trogen aber auch für die Einwohnerinnen und Einwohner von Wald und Speicher zur Verfügung.

Die Spitex Appenzellerland ist mit der Gesundheitsprechstunde

jeweils am Mittwoch von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr

vor Ort präsent und bietet folgende Leistungen an:

- Blutdruckkontrolle / Blutzuckerkontrolle
- Beratung
- Hilfsmittel
- Information über Angebote

Das Angebot wird seit dem Start bereits rege genutzt. Gerade in dieser schwierigen und unsicheren Zeit der Corona-Pandemie ist es besonders wichtig, sich an eine kompetente Beratung wenden zu können.

Weitere Termine sind auf Vereinbarung möglich (Tel: 071 353 54 54).

Mit dem Kompetenzzentrum ist das haus vorderdorf mit der Unterstützung der Spitex Appenzellerland der Vision vom betreuten Wohnen in den Wohnungen in der Halden in Trogen einen Schritt näher gekommen. Viele Menschen möchten trotz Unterstützungsbedarf in den eigenen vier Wänden wohnen. Für einen Umzug in eine Institution ist es zu früh und mit diesem Angebot wird dem Wunsch nach Unterstützung und Sicherheit in der Not entsprochen.

Den Mieterinnen und Mietern in der Halden in Trogen steht selbstverständlich wie der gesamten Bevölkerung die Spitex für die Hilfe und Pflege sieben Tage die Woche zur Verfügung. Weitere Leistungen werden je nach Bedarf organisiert und angeboten. Ziel ist, bestehende Ressourcen zu nutzen und individuell je nach Bedarf die gewünschte Unterstützung bieten zu können.

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Verein Energie AR/AI • Energieeffizient im Home-Office

Plötzlich sind auch zu Hause Computer, Drucker und Laptop dauerhaft in Betrieb. Wie lässt sich vermeiden, dass der Stromverbrauch im Home-Office unnötig in die Höhe schnellert? Einfache Tipps steigern die Energieeffizienz am «neuen» Arbeitsplatz.

Auf Grund der Corona-Krise haben viele Erwerbstätige das Büro vom Arbeitsplatz nach Hause verlegen müssen. Gleichzeitig zeigen erste Auswertungen, dass der Zwang auch eine Chance ist und sich Angestellte wünschen, das Home-Office nach der Pandemie teilweise weiterzuführen. Neben vielen anderen Herausforderungen wird damit auch der Energieverbrauch am Arbeitsplatz zu Hause zum Thema. Im Home-Office auf den Energieverbrauch zu achten, ist aber keine Hexerei.

Tageslicht nutzen

Bereits die Position des Schreibtisches hat Einfluss auf den Stromverbrauch. Nutzen Sie das Tageslicht und platzieren Sie den Tisch nach Möglichkeit im rechten Winkel vor einem Fenster. Gibt eine Lampe ihren Geist auf, so steigen Sie auf LED-Technik um. Verglichen mit einer Sparlampe braucht sie rund 40 % weniger Strom (Leuchtenvergleich: topten.ch).

Standby vermeiden

Während des Arbeitens sind in der Regel mehrere Geräte wie Computer, Drucker oder Laptop gleichzeitig im Betrieb. Schliessen Sie die verschiedenen Hilfsmittel an eine Steckerleiste an. Schalten Sie diese am Feierabend ab. Damit sind die Geräte ganz vom Strom getrennt und verbrauchen nicht unnötig Energie im Standby-Modus.

Temperatur regeln und lüften

Die ideale Temperatur für die Arbeit am Bürotisch liegt zwischen 20 und 23 °C. Sie lässt sich am einfachsten mit einem Thermostatventil am Radiator oder über die Bodenheizung regeln. Bei den Schlafzimmern liegt die ideale Raumtempe-

ratur – für einen gesunden und erholsamen Schlaf – lediglich zwischen 15 und 19 °C. Ausserdem ist es vor allem in der Heizsaison wichtig, mindestens dreimal pro Tag während rund fünf Minuten kräftig zu lüften. Das steigert die Konzentration und hilft Heizkosten zu sparen. Bei einem ständig geöffneten Kippfenster hingegen, lässt sich die Raumluft kaum erneuern und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie. Durch kurzes Stosslüften wird die Raumluft erneuert, ohne dass die Wand- und Deckenoberflächen abkühlen und ein energieintensives Aufheizen derer erforderlich wird.

Tipps und Infos

Für Fragen zum Energiesparen, zu erneuerbaren Energien oder zu Gebäudesanierungen wenden Sie sich an: Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energiear-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Weitere Tipps zum Energie sparen im Home-Office: energieschweiz.ch/page/de-ch/Homeoffice
Weitere Informationen zum Standby: energieschweiz.ch/page/de-ch/stand-by

Sind die verschiedenen Geräte wie Computer, Drucker oder Tischbeleuchtung an einer Steckerleiste angeschlossen, lässt sich alles auf einen Knopfdruck am Feierabend vom Netz trennen.

Appenzeller Wanderwege AR • Geführte Frühlingswanderungen

Sonntag, 28. März 2021 Rheintaler Höhenweg von Oberriet nach Altstätten

Früh im Jahr wandern wir im Rheintal durchs Naturschutzgebiet Wichenstein und zum fantastischen Gebiet der Kristallhöhle. Dieses Erlebnis werden wir uns nicht entgehen lassen und wagen einen Besuch dieser speziellen Höhle.

Route: Oberriet-Kobeltwald-Eichberg-Hinterforst-Forst-Altstätten Stadt, 13.2 km, 3 ¼ Std., Anforderung mittel
Treffpunkt: 09.30 Uhr, 9463 Oberriet, Bahnhof
Rückreise: 14.30 Uhr, 9450 Altstätten Stadt, Bahnhof Appenzeller Bahnen

Anmeldung bis Dienstag 27. März 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch
Tel. 076 725 13 56

Ostermontag, 5. April 2021 Von Saulus zu Moritz

„Von Saulus zu Paulus“ – ein bekanntes Sprichwort für die „Bekehrung“ einer Person. Da nun aber der Patron der Pfarrkirche in Appenzell nicht Paulus, sondern Mauritius heisst – von den Appenzellern liebevoll Moritz genannt – haben wir das Motto etwas angepasst. Diese Frühlingswanderung begeistert mit einer grossartigen Aussicht von der Burgruine Clanx über das schöne Dorf Appenzell.

Route: Gais, Station Zweibrücken-Saul-Schlepfen-Burgruine Clanx-Appenzell, Pfarrkirche St. Mauritius 9.4 km, 3 ½ Stunden, Anforderung mittel
Treffpunkt: 10.00 Uhr, 9056 Gais, Station Zweibrücken

Rückreise: 15.00 Uhr, 9050 Appenzell, Hauptgasse
Anmeldung bis Sonntag 4. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch
Tel. 079 660 24 92

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Es gilt zu beachten, dass einzelne Veranstaltungen coronabedingt kurzfristig abgesagt werden müssen. Wenn immer möglich, informieren wir Sie auf unserer Website: www.pauluspfarrei.ch

Wir danken für Ihr Verständnis.

Donnerstag, 25. März

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. S. Holz, Musik: F. Fischer; AZ Hof, Speicher
- 16.30 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Freitag, 26. März

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. S. Holz, Musik: R. Zeiter, AH Boden; Trogen

Samstag, 27. März

- 14.00 – 16.30 Jubla, Eier malen und Omeletten, Infos erhalten alle Jublaner*innen per Chat

Sonntag, 28. März

- 09.00 Eucharistiefeier zum Palmsonntag und öffentliches JA der Firmweg-Jugendlichen mit Pfr. A. Wicki und P. Mahler, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche, Speicher. Mit Anmeldung an marco.sueess@pauluspfarrei.ch oder unter 079 320 11 58.
- 11.00 Eucharistiefeier zum Palmsonntag und öffentliches JA der Firmweg-Jugendlichen mit Pfr. A. Wicki und P. Mahler, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche, Speicher. Mit Anmeldung an marco.sueess@pauluspfarrei.ch oder unter 079 320 11 58.

Gründonnerstag, 1. April

- 15.30 – 16.30 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche, Speicher
- 19.30 Eucharistiefeier zum Gründonnerstag mit Pfr. Albert Wicki, Musik: Frédéric Fischer; anschliessend Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum, Osterkerzenverkauf; kath. Kirche, Speicher
- 20.45 – 21.45 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche, Speicher

Karfreitag, 2. April

- 17.00 Musikalischer Gottesdienst am Karfreitag: Mit Werken des grossartigen Komponisten Johannes Brahms, mit Frédéric Fischer und Marco Süess; kath. Kirche, Speicher

Karsamstag, 3. April

- Ab 10.00 Fiire mit de Chliine, Vor oder in den Kirchen von Speicher, Trogen und Wald warten viele kleine Papiersäcke darauf, dass sie von vielen kleinen (und grossen) Leuten abgeholt werden. Wir laden Euch ein, an der Kirche vorbei zu spazieren, einen Sack zu "pflücken" und mit nach Hause zu nehmen. Und dann lasst Euch überraschen, was drin steckt!
- 19.30 Osternachtgottesdienst, Whatsapp-Gottesdienst mit M. Hirschi, V. Süess, P. Mahler und N. Schneider. Anmeldung an Muriel Hirschi 079 533 90 48
- 20.30 Osternachtgottesdienst, Kommunionfeier mit V. Süess und P. Mahler, Musik: S. Wehrfritz, Gesang: Stefan Rankl; ohne anschl. Apéro, Osterkerzenverkauf; kath. Kirche, Speicher; Anmeldung an Marco Süess marco.sueess@pauluspfarrei.ch oder telefonisch 079 320 11 58

Ostersonntag, 4. April

- 10.00 Reg. Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Gäbris zum Ostersonntag Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki, Musik: Frédéric Fischer, Osterkerzenverkauf; kath. Kirche, Speicher; Anmeldung an Marco Süess marco.sueess@pauluspfarrei.ch oder telefonisch 079 320 11 58

Dienstag, 6. April

- 12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 7. April

- 18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 8. April

- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. Albert Wicki; kath. Kirche, Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Die Frauen am Grab Jesu hörten die überraschende Frage: «Was sucht Ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden.»
Lukas 24,5-6

Gottesdienste

Palmsonntag, 28. März

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Die Konfirmation in Wald ist auf Sonntag, 2. Mai verschoben worden.

Karfreitag, 2. April

9.30 Gottesdienst zu Karfreitag mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel.

Karsamstag, 3. April

10.00 bis 17.00 Uhr: Alle Familien sind eingeladen, sich ein Couvert oder Säckli in der Kirche Wald abzuholen. Es enthält eine coronakonforme Portion "Fiire mit de Chline", für zuhause, zum Beispiel eine Geschichte, Baselanleitung, ein Lied.

Ostersonntag, 4. April

9.30 Ostergottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Antonio und Rosy Zeiter mit Gesang und Musik am Alphorn und an der Orgel. Bitte beachten Sie die neue Anfangszeit.

Ostermontag, 5. April

Die Ostermontagsfeier in der Kirche mit Mittagessen in der MZA, ansonsten organisiert durch Kulturkommission und Kirchgemeinde, mussten leider abgesagt werden.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie unserem Präsidenten Hans Hohl oder Pfarrerin Doris Engel Amara anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Angebote in der Kirche

In der Woche vor Ostern und in der Woche nach Ostern gibt es in der Kirche viel Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet und ebenso am Karsamstag 3. April. Am Karsamstag gibt es auch wieder ein Säckli für die Kinder zum Mitnehmen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Mer fiired mit de Chliine

Was spriest denn da?

Samstag, 3. April 2021

Wir laden Euch ein, ab 10 Uhr ein Säckli in oder vor Eurer Kirche in Wald, Speicher resp. Trogen abzuholen.
Frohe Ostern und viel Freude wünscht Euch
Pfarrerin Doris Engel.

PAULUSPARRAMT
Speicher Trogen Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft geben.

Freitag, 26. März 2021

IG Stammtisch | 19.00 Uhr | Rest. Schäfli
IG Wald miteinander

Freitag, 02. April 2021

Gottesdienst am Karfreitag | 09.30 Uhr | Kirche
Evang.-ref. Kirchgemeinde

Sonntag, 04. April 2021

Ostergottesdienst | 09.30 Uhr | Kirche
Evang.-ref. Kirchgemeinde

Montag, 05. April 2021

Ostermontagsfeier | abgesagt

Montag, 19. April 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 – 21.00 Uhr
Der kleine Literaturclub

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Freitag, 9.4.2021, Redaktionsschluss ist am Dienstag, 6.4.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 31.03.2021, 11 Uhr.

Für alle reiselustigen Wäldler

Einwohner/innen steht eine Tageskarte der SBB-PTT zur Verfügung, welche für **Fr. 45.-** auf der Gemeindekanzlei Wald AR (Tel. 071 877 31 08) bezogen werden kann. Die Tageskarte kann auch über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Steuererklärung 2020

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch
oder per E-Mail

Roger Felix
Dorf 42
9044 Wald

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluwin.ch

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist
gewährleistet.

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Sie wurden in der letzten Wanze über die Parzellenmutation vom ehemaligen Pfarrhaus informiert. Das Inserat dazu muss jedoch zur gleichen Zeit auch im Amtsblatt erscheinen. Dies geschieht nun mit dieser Wanzenausgabe. Somit verlängert sich die Frist bis am 10. Mai 2021.

Mauerstock Kirchengebäude

Am Mauerstock der reformierten Kirche sind Sanierungsarbeiten nötig. Die Kirchgemeindeversammlung vom 14. März hat entschieden, die Kosten in Höhe von rund CHF 16'000 zugunsten der Einwohnergemeinde zu finanzieren. Ein herzliches Dankeschön vom Gemeinderat für diese grosszügige Geste.

Vernehmlassung Kinderbetreuungsgesetz

Der Regierungsrat hat einen Entwurf des Kinderbetreuungsgesetzes verabschiedet und hat das Departement Gesundheit und Soziales mit der Vernehmlassung beauftragt. Das Kinderbetreuungsgesetz schafft die Grundlage, dass Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung staatliche Beiträge erhalten. Der Regierungsrat will damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern und den Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft Rechnung tragen. Enza Welz und Thomas Fry haben eine entsprechende Vernehmlassung ausgearbeitet.

Vernehmlassung Gemeindeordnung

Ein Aufruf in der WANZE vom 1. Oktober 2020, zur Mitarbeit bei der Überarbeitung der Gemeindeordnung, hat leider keine Ergebnisse gebracht. So hat eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe bestehend aus Edith Beeler, Enza Welz, Christian Fehner und Lina Graf an einigen Sitzungen die Gemeindeordnung vom 18.12.2007 überarbeitet und aktualisiert. An der letzten Ratssitzung ist die neue Gemeindeordnung zur Vorprüfung an das Departement Inneres und Sicherheit verabschiedet worden. Ebenso wird die Bevölkerung zur Vernehmlassung eingeladen. Eine Synopse und ein Entwurf der neuen Gemeindeordnung können Sie auf der Gemeindekanzlei beziehen oder auf der Homepage

www.wald.ar.ch herunterladen. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis **10. Mai 2021**. Eingaben sind schriftlich an die Gemeindekanzlei einzureichen.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 22. März 2021

Vernehmlassung Totalrevision Gesetz über die Volksschule

Der Regierungsrat hat die Totalrevision Gesetz über die Volksschule in die Vernehmlassung geschickt. Für den Gemeinderat Wald erarbeiten Thomas Fry, Enza Welz, Jakob Egli und Lina Graf eine Vernehmlassung.

Vernehmlassung Totalrevision Kantonsverfassung

Der Regierungsrat hat die Totalrevision Kantonsverfassung in die Vernehmlassung geschickt. Für den Gemeinderat Wald erarbeiten Christian Fehner, Enza Welz und Lina Graf eine Vernehmlassung.

Ersatzwahlen in Kommissionen

An der letzten Sitzung hat der Gemeinderat folgende Personen in Kommissionen gewählt:

- Marcello Marconcini, Hofguet 219, Baukommission
- Sacha Lüthi, Ebni 106, Heimkommission
- Thomas Graf, Ochsenwees 352, Technische Kommission
- Daniel Welz, Falkenhorst 164, Technische Kommission

Wir wünschen den neuen Mitgliedern einen guten Start und viel Erfreuliches in der Kommissionsarbeit.

Schiessdaten Feldschützengesellschaft Wald

Gemäss Vertrag über die Benützung der Schiessanlage Wald muss jährlich der Schiessplan vom Gemeinderat genehmigt werden. Die Feldschützengesellschaft hat die Schiessdaten 2021 zur Genehmigung eingereicht. Heuer sind 7 Schiessanlässe mit total 14 Schiessstunden geplant. Zulässig wären max. 52 Schiessstunden.

Jahresrechnung Gemeinde Wald 2020

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2020 genehmigt und dem fakultativen Referendum unterstellt. Sie schliesst mit einem Gewinn von CHF 496'545.63 erfreulich gut ab. Weitere Details entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.

Nachtragskredit für Sanierung Abwasserkanal Ebni

Im Jahr 2019 wurden im Vordorf und der Ebni die Abwasserleitungen geprüft. Heuer nun sollen die Schadstellen repariert werden. Bei der Überprüfung der Leitungen hat sich ergeben, dass ein Stück Abwasserkanal bisher fälschlicherweise als privat eingestuft war. Da dieses Teilstück nun als öffentlich eingestuft wird, hat die Gemeinde für diese Reparaturarbeiten aufzukommen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund CHF 12'000. Der Gemeinderat hat den nötigen Nachtragskredit bewilligt.

Kaufrechtsvertrag Johannes Bürki, Haggen, Oberegg

Johannes Bürki, Landwirt im Haggen, plant den Neubau einer Remise. Da die Platzverhältnisse dort sehr eingeschränkt sind, hat der Gemeinderat den Verkauf eines Stück Lands von 36 m² bewilligt. Der Kaufpreis unterliegt dem bäuerlichen Bodenrecht und beläuft sich auf CHF 1.00/m². Dem Kaufvertrag hat der Gemeinderat zugestimmt mit den Auflagen, dass die Gemeinde Wald keine Kosten im Zusammenhang mit dem Grundbucheintrag und der Vermessung übernimmt.

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 22. März 2021 die **Jahresrechnung 2020** genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 9. April 2021 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2020 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald.ar.ch abgerufen werden.

Wald, 9.4.2021

Gemeinderat Wald

Öffentliche Versammlung

Montag, 26. April 2021, 20:00 Uhr, MZA Turnhalle

- Verabschiedung verdienter Behördenmitglieder
- Info Bauwesen, SPAR, Gemeindekanzlei
- Info aus der Technischen Kommission
- Info aus dem Altersheim
- Info aus der Schule
- Varia

Gemeinderat Wald

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Elvis Bischof, Rehteobelstr. 15, 9037 Speicherschwendi: Meldung Solaranlage: PV-Anlage (Aufdach), Nord, Assek. Nr. 78, Parzelle 698

Hohl Erich und Johanna, Unterdorf 6, 9044 Wald AR: Anlagensatz (Gasheizung) und Sanierung Abgasanlage, Unterdorf, Assek. Nr. 6, Parzelle 27

Öffentliche Planaufgabe

In Anwendung von Art. 46 Gesetz über die Raumplanung und das Baurecht (bGS 721.1; Baugesetz; abgekürzt BauG) hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 22. März 2021 beschlossen, den

Teilzonenplan Pfarrhaus, Parz. Nr. 53

vom 12. April 2021 bis 11. Mai 2021 öffentlich aufzulegen. Der Teilzonenplan mit Planungsbericht kann während der Auflagefrist in der Gemeindekanzlei (Vorraum) während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. Zudem sind die Unterlagen auf der Homepage www.wald.ar.ch unter News einsehbar.

Allfällige Einsprachen gegen den Teilzonenplan Pfarrhaus Parz. Nr. 53 sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet dem Gemeinderat Wald AR, Dorf 37, 9044 Wald AR einzureichen. Zur Einsprache ist legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (vgl. Wortlaut Art. 111 Baugesetz).

Können Einsprachen nicht gütlich erledigt werden, entscheidet der Gemeinderat über die Einsprachen gleichzeitig mit dem Erlass des Teilzonenplans Pfarrhaus Parz. Nr. 53 und eröffnet den Einspracheentscheid mit der Möglichkeit zur Rekursanmeldung beim Regierungsrat. Nach Erlass des Teilzonenplan Pfarrhaus Parz. Nr. 53 wird dieser in Anwendung von Art. 48 Baugesetz dem fakultativen Referendum unterstellt.

Gemeinderat Wald AR

Jahresrechnung 2020 – Bericht des Gemeinderates

Das Jahr 2020 geht in das Jahr mit dem Anfang der Covid19-Pandemie in die Geschichtsbücher ein. Die Auswirkungen des Virus auf unser tägliches Leben waren und sind noch immer sehr einschneidend. Auf die finanziellen Aspekte unserer Gemeindefinanzen hatte dieses Ereignis jedoch zum Glück noch keine spürbaren Auswirkungen. Bei der Finanzplanung geht der Gemeinderat jedoch davon aus, dass es zu Rückschlägen kommen wird bei den Steuererträgen natürlicher und vor allem juristischer Personen. Letztere sind in unserer Gemeinde im Verhältnis zum Gesamtertrag untervertreten uns so dürften die Gesamtauswirkungen unser Dorf mittelfristig auch nicht einschneidend belasten. Doch nun zum Jahresergebnis 2020: einen Gewinn ausweisen ist angenehmer, als einen Verlust versuchen zu erklären. Wald kann für das Jahr 2020 einen Gewinn ausweisen. Sogar einen für hiesige Verhältnisse respektabel hohen Gewinn. Damit setzt sich die mittlerweile schon länger andauernde Gewinnperiode erfreulich fort im nun dritten Jahr in Folge. Dabei hervorzuheben ist vor allem, dass die Erträge auf betrieblicher Ebene angefallen sind. Noch nie hatte unsere Gemeinde ein solch hohen Gewinn seit Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells im Jahr 2013/14! Dazu beigetragen haben einerseits weniger Kosten als budgetiert (wobei es aber auch in einzelnen Funktionen Überschreitungen gab) mit insgesamt minus CHF 226'000 auf betrieblicher Stufe und andererseits vor allem deutlich höhere Fiskaleinnahmen von gut CHF 488'000.- als budgetiert. Von diesen CHF 488'000.- fallen CHF 525'000 auf zwei Einnahmequellen: Grundstücksgewinnsteuern und Erbschaftssteuern. Diese beiden Ertragsarten sind nur sehr eingeschränkt abschätzbar. Sobald aussergewöhnliche positive Ereignisse eintreten, wie letztes Jahr, tragen diese erheblich zu den betrieblichen Erträgen bei. Betrachtet man den erfreulichen Ertrag unter dem Aspekt des Zufalls, so muss unsere Jahresrechnung zwar dahingehend relativiert, das Ergebnis aber dennoch dankbar anerkannt werden. Bei den Finanzen gibt es stets zwei Hauptaugenmerke: die Ertragslage und die Schuldensituation. Die Ertragslage hat sich substantiell nicht verändert und realistisch gesehen, muss aufgrund erwarteter Einschnitte bei den künftigen Steuereinnahmen natürlicher und juristischer Personen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid19 von weniger Erträgen ausgegangen werden. Auch dürften andere Einnahmequellen, wie bspw. der kant. Finanzausgleich, künftig eher stagnieren bis sinken als denn steigen. Mit diesen realistischen Erwartungen gilt es insbesondere auch darauf zu achten, bei guten Jahresergebnissen, wie es in 2020 der Fall ist, nicht übermütig zu werden und gerade die Verschuldung unter guter Kontrolle zu behalten. Das Eigenkapital ist durch das Gesamtergebnis inkl. Veränderungen der Spezialfinanzierungen und Fonds um CHF 457'000 angestiegen. Das ist hochwillkommen, trägt es doch zur Sicherheit künftiger allfälliger weniger guten Jahre bei. Gerade was künftige Investitionen in das Verwaltungsvermögen betrifft, wie das geplante Projekt Neue Kanzlei, benö-

tigen heute eine tiefe Verschuldungsquote, um auch künftig noch andere Bedürfnisse laufender Ausgaben und künftiger Investitionen gerecht werden zu können. So konnte die Verschuldung mit der wichtigen Kennzahl des Nettoverschuldungsquotienten auf ein bedeutsames tiefes Niveau gesenkt werden von unter 30% bei erlaubten 200% und auch die Verschuldung pro Kopf konnte ein weiteres Mal gesenkt werden um CHF 248.10 auf nun insgesamt CHF 1'034.32, was gem. Finanzhaushaltsgesetz nahezu als geringe Verschuldung angesehen wird.

Zusammenfassend ist unsere Gemeinde finanziell nach wie vor auf guten Wegen, doch die tiefe Steuerkraft mahnt weiterhin zur Vorsicht. Der Gemeinderat hält sich auch diesen Umstand stets vor Augen und ist bemüht, auch künftige Jahresrechnungen ausgeglichen bis positiv präsentieren zu können.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtertrag (inkl. Ergebnis Spezialfinanzierungen und Fonds) von CHF 5'845'429.10 und einem Gesamtaufwand von CHF 5'348'883.47 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 496'545.63 ab. Der Erlös wird im Eigenkapital der Bilanz vorgetragen.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von CHF 385'799.79 und Einnahmen von CHF 27'846.66 mit Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 357'953.13 ab.

Mittelflussrechnung

Bei einem operativen Cash Drain (-) von CHF 1'020'548.67 mit einem weiteren Cash Drain (-) über CHF 357'953.13 für Investitions- und Anlagentätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'378'501.80. Darlehen wurden mit CHF 10'000.- amortisiert. Die Ursache für den Abfluss flüssiger Mittel ist der Abschluss eines grösseren Erbschaftsfalles.

Bilanz

Den Aktiven von CHF 2'346'526.49 im Finanzvermögen sowie CHF 3'143'281.94 im Verwaltungsvermögen stehen Passiven von CHF 3'259'833.19 für Fremdkapital und CHF 2'229'975.24 Eigenkapital (inkl. Jahresgewinn über Fr. 496'545.63) gegenüber.

Beschluss Gemeinderat

Die oben genannten Ergebnisse der Jahresrechnung 2020 hat der Gemeinderat am 22.03.2021 genehmigt und unterstellt diese gemäss Artikel 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Frist hierfür läuft vom Publikationsdatum 09.04.2021 an 30 Tage.

An dieser Stelle dankt der Gemeinderat allen Kommissionsmitgliedern, Behördenangestellten und insbesondere der

Geschäftsprüfungskommission für die sehr gute und äusserst wichtige Zusammen- und Mitarbeit, die unser Dorf weiterhin in eine gute Zukunft begleiten. Und natürlich am Schluss der ganzen Bevölkerung, die für den Gemeinderat

die wichtigste Stütze in der Umsetzung zukunftsweisender Handlungen ist und bleibt.

Gemeinderat Wald AR

Thomas Stahr, Gemeinderat Ressort Finanzen

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald zum Rechnungsabschluss 2020

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der vorliegende Abschluss präsentiert sich in vergleichbarer Form wie bereits die Jahresrechnung 2019. Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Von Gesetzes wegen erfolgte die Prüfung der Jahresrechnung 2020 durch die Revisionsgesellschaft BDO AG mit Sitz in St. Gallen.

Die Tätigkeiten der GPK richteten sich nach den Vorgaben des Finanzhaushaltgesetzes Kapitel IV, wonach die Gesetzmässigkeit und die Einhaltung der Grundsätze des Finanzhaushalts zu prüfen sind. Während die Revisionsgesellschaft die Jahresrechnung revidiert, konzentriert sich die GPK auf ihren Auftrag, die Gesetzmässigkeit des Handelns der Exekutive und der Verwaltung zu prüfen, um finanzielle Risiken und unrechtmässige Vorgänge zu erkennen. Hierfür hat die GPK zu Beginn des Amtsjahres ihr jährliches Prüfprogramm nach Art. 39 Abs. 1 festgelegt. Die zu untersuchenden Themenschwerpunkte wurden entsprechend der finanziellen Risiken auf den Finanzhaushalt der Gemeinde - wie bereits im Vorjahr - wie folgt gegliedert:

1. FHG konforme Umsetzung der anstehenden Ausgaben (Investitionen, gebundene Ausgaben, usw.)
2. Konzeption Betagten Betreuung im Einklang mit Kantonalen Richtlinien (ambulant vor stationär)
3. Entwicklung des Strategieprozesses durch den GR
4. Finanzbuchhaltung und Internes Kontrollsystem IKS (Revisionsgesellschaft)
5. Bei Bedarf Themen aus dem Tagesgeschäft

Die Erkenntnisse aus diesem Prüfprogramm (Punkte 1-5) werden dem Gemeinderat in einem internen Bericht zur Kenntnis gebracht. Eine Würdigung der Jahresrechnung 2020 ist nachfolgend dokumentiert.

Um den Empfehlungen der Behörden i.S. COVID19 Rechnung zu tragen, hat sich die GPK im letzten Jahr fast ausschliesslich auf das Studium von Akten konzentriert, um zusätzliche Kontakte zu Mitarbeitenden aus Verwaltung und Kommissionen zu vermeiden. Die Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in den vorliegenden Dokumenten mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Revisionsstelle und wir sind der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Nach unserer Beurteilung erfolgten die Geschäftsführung und die Buchführung der Vorgänge im Jahre 2020 ordnungsgemäss. Die Finanzbuchhaltung präsentiert sich in korrektem und vorbildlichem Zustand. Vergleicht man die vorliegende Erfolgsrechnung 2020 (Artengliederung) mit dem Vorjahr, ist folgendes festzuhalten (sämtliche Zahlen sind auf 1'000 gerundet):

- Die Jahresrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von CHF 5.349 Mio. und - wie bereits im Vorjahr - dank einer Kumulation von positiven Sonderfaktoren mit einem Gewinn von CHF 497'000.
- Das «**Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**» (siehe Gestufter Erfolgsausweis) weist einen Ertrag von CHF 453'000 aus, nachdem im Voranschlag 2020 noch ein Verlust von CHF -331'000 budgetiert war. Dieses Ergebnis ist in einem Jahr von volkswirtschaftlichen Einschränkungen historischen Ausmasses äusserst erfreulich. Die ausgewiesenen Sonderfaktoren sind leider nicht nachhaltig und dürfen daher nicht darüber hinwegtäuschen, dass die regulären Aufwand- und Ertragsstrukturen der Gemeinde unverändert angespannt und sehr volatil sind.
- Der Personalaufwand hat sich um CHF 88'000 (+3.9%) auf CHF 2'337'000 erhöht.
- Der Sach- und übrige Betriebsaufwand konnte um rund CHF 6'000 reduziert werden und konsolidierte sich mit CHF 957'000.
- Der Fiskalertrag erhöhte sich um CHF 207'000 (+7.2%) auf CHF 3.100 Mio. Dabei fielen die Erträge der übrigen direkten Steuern um CHF 298'000 höher aus als im Vorjahr.
- Der Finanzausgleich fiel mit CHF 634'000 um CHF 27'000 ebenfalls höher aus als im Vorjahr.
- Die Netto-Investitionen von CHF 358'000 haben um 327% gegenüber Vorjahr zugenommen, liegen jedoch rund CHF 70'000 unter dem Voranschlag 2020.
- Das Fremdkapital hat sich um CHF 1.498 Mio. (-31.5%) auf neu CHF 3.260 Mio. reduziert. Die Abnahme des Fremdkapitals ist im Wesentlichen bedingt durch den Abschluss von Finanztransaktionen, welche nach dem Bilanzstichtag vom 31.12.2019 im Jahre 2020 getätigt wurden.
- Gleichzeitig wurde das Eigenkapital um weitere CHF 457'000 auf CHF 2.230 Mio. (+25.8%) erhöht.
- Im Rahmen der Finanzplanung bedarf es künftig weiterhin an Massnahmen, die Ertragslage auf der Stufe «Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit» zu optimieren, um dadurch Mittel für Investitionen zu schaffen und den Aufbau von Schulden zu verlangsamen, so wie dies in der vorliegenden Jahresrechnung 2020 eindrücklich dokumentiert ist.

Gestützt auf die Zwischenrevision vom 16.11.2020, der Schlussrevision der Jahresrechnung am 11.-12.03.2021 sowie dem Studium der Akten, erteilen die Revisionsgesellschaft BDO AG und die GPK für den vorliegenden Jahresabschluss 2020 das Testat ohne Einschränkungen:

Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die vorliegende Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Dem Gemeinderat, den Kommissionsmitgliedern und insbesondere allen Gemeindeangestellten danken wir bes-

tens für den überdurchschnittlich geleisteten Arbeitseinsatz unter den erschwerten COVID19 Bedingungen zu Gunsten unserer Gemeinde. Bereits jetzt als auch im neuen Amtsjahr, begleiten den Gemeinderat unsere besten Wünsche für viel Erfolg zu den bevorstehenden anspruchsvollen Aufgaben im Umfeld von fortlaufenden Veränderungen, den unverändert grossen finanziellen Herausforderungen und vor allem für eine gute Gesundheit der Bevölkerung.

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald AR
Beat Bouquet, Marlis Hörler Böhi und Bruno Mathis

Übersicht Jahresrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	5'206'875	5'432'900	5'195'533
Betrieblicher Ertrag	5'659'653	5'101'800	5'469'249
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	452'778	-331'100	273'716
Ergebnis aus Finanzierung	4'241	48'900	42'004
Operatives Ergebnis	457'020	-282'200	315'719
Ausserordentliches Ergebnis	39'526	138'700	22'110
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	496'546	-143'500	337'829

Investitionsrechnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
Investitionsausgaben	385'800	427'500	282'782
50 - Sachanlagen	352'072	396'000	179'075
56 - Eigene Investitionsbeiträge	33'728	31'500	103'707
Investitionseinnahmen	27'847	--	173'284
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	27'847	--	173'284
Saldo Investitionsrechnung	-357'953	-427'500	-109'498

Bilanz	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Zu- / Abnahme
Aktiven	5'489'808	6'530'686	-1'040'878 ↘
10 - Finanzvermögen	2'346'526	3'639'458	-1'292'931 ↘
14 - Verwaltungsvermögen	3'143'282	2'891'229	252'053 ↗
Passiven	5'489'808	6'530'686	-1'040'878 ↘
20 - Fremdkapital	3'259'833	4'757'731	-1'497'898 ↘
29 - Eigenkapital	2'229'975	1'772'956	457'020 ↗

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	5'206'875	5'432'900	5'195'533
30 - Personalaufwand	2'336'957	2'466'500	2'248'652
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand	956'700	1'108'200	962'285
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'500	70'400	59'100
35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'400	--	4'000
36 - Transferaufwand	1'843'318	1'787'800	1'921'496
Betrieblicher Ertrag	5'659'653	5'101'800	5'469'249
40 - Fiskalertrag	3'100'306	2'612'600	2'892'970
42 - Entgelte	1'465'652	1'562'100	1'508'536
43 - Verschiedene Erträge	4'820	4'000	8'607
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'314	--	--
46 - Transferertrag	1'083'562	923'100	1'059'135
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	452'778	-331'100	273'716
34 - Finanzaufwand	60'860	35'100	27'707
44 - Finanzertrag	65'101	84'000	69'711
Ergebnis aus Finanzierung	4'241	48'900	42'004
Operatives Ergebnis	457'020	-282'200	315'719
90 - Spezialfinanzierungen, Fonds, Legate & Stiftungen	39'526	138'700	22'110
Ausserordentliches Ergebnis und Reserveveränderung	39'526	138'700	22'110
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	496'546	-143'500	337'829

Bilanz mit Veränderung	Bilanz 2020	Bilanz 2019	Zu- / Abnahme
Aktiven	5'489'808	6'530'686	-1'040'878 ↓
10 - Finanzvermögen	2'346'526	3'639'458	-1'292'931 ↓
100 - Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	229'052	1'617'554	-1'388'502 ↓
101 - Forderungen	525'579	465'551	60'028 ↑
104 - Aktive Rechnungsabgrenzung	341'118	265'133	75'986 ↑
106 - Vorräte und angefangene Arbeiten	19'422	32'324	-12'902 ↓
107 - Finanzanlagen	9'355	9'355	0 →
108 - Sachanlagen FV	1'222'000	1'249'541	-27'541 ↓
14 - Verwaltungsvermögen	3'143'282	2'891'229	252'053 ↑
140 - Sachanlagen VV	1'963'477	1'706'752	256'725 ↑
145 - Beteiligungen, Grundkapitalien	25'250	25'250	0 →
146 - Investitionsbeiträge	1'154'555	1'159'227	-4'672 →
Passiven	5'489'808	6'530'686	-1'040'878 ↓
20 - Fremdkapital	3'259'833	4'757'731	-1'497'898 ↓
200 - Laufende Verbindlichkeiten	1'039'516	2'539'761	-1'500'246 ↓
204 - Passive Rechnungsabgrenzung	154'529	139'267	15'262 ↑
206 - Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'010'000	2'020'000	-10'000 →
209 - Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen/Fonds im FK	55'788	58'702	-2'914 ↓
29 - Eigenkapital	2'229'975	1'772'956	457'020 ↑
290 - Spezialfinanzierung im Eigenkapital	397'011	417'410	-20'399 ↓
291 - Fonds im Eigenkapital	237'996	257'123	-19'127 ↓
296 - Neubewertungsreserve Finanzvermögen	156'934	156'934	0 →
299 - Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'438'034	941'489	496'546 ↑

Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG	-426'392	-468'400	-376'471
1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	-13'144	-22'700	-22'215
2 - BILDUNG	-1'614'538	-1'636'400	-1'617'845
3 - KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-56'328	-55'800	-107'385
4 - GESUNDHEIT	-549'214	-502'400	-417'782
5 - SOZIALE SICHERHEIT	-438'607	-451'500	-371'573
6 - VERKEHR	-36'143	-94'900	-129'540
7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-44'065	-77'500	-62'276
8 - VOLKSWIRTSCHAFT	-6'874	-17'000	-7'922
9 - FINANZEN UND STEUERN	3'681'852	3'183'100	3'450'838
Summe: GH - Gesamthaushalt	496'546	-143'500	337'829

Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung	Rechnung 2020	Voranschlag 2020	Rechnung 2019
Gesamthaushalt	-357'953	-427'500	-109'498
1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG, SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	-29'185	-31'500	--
150 - Feuerwehr	-29'185	-31'500	--
INV00037 - Investitionsbeitrag Brandschutzbekleidung	-29'185	-31'500	--
2 - BILDUNG	-24'636	-50'000	-86'975
217 - Schulliegenschaften	-24'636	-50'000	-86'975
INV00028 - WC-Anlage Schulhaus	-24'636	-50'000	-86'975
6 - VERKEHR	-8'727	--	-35'000
613 - Kantonsstrassen, übrige	-4'544	--	-35'000
INV00012 - Kantonsstrasse Tannenweidli-Kaien	--	--	-35'000
INV00013 - Kantonsstrasse Dorf-Tannenweidli	-4'544	--	--
615 - Gemeindestrassen	-4'184	--	--
INV00014 - Trottoirbauten	-4'184	--	--
7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-295'406	-346'000	12'477
710 - Wasserversorgung	-295'406	-346'000	81'184
INV00006 - Neubau Löschwasserkammer Reservoir Waldebni	--	--	108'671
INV00027 - Wasserleitung Zelg	--	--	-15'221
INV00029 - Wasserleitung Bären-Birli	--	--	-7'200
INV00036 - Wasserleitung Ochsenwees	-190'759	-200'000	--
INV00040 - Sanierung Reservoir Tanne	-104'647	-146'000	--
INV00041 - Wasserleitung Birli-Ebni	--	--	-5'067
741 - Gewässerverbauungen	--	--	-68'707
INV00035 - Bachverbauung Säge	--	--	-68'707

Leserbriefe

Fragen zur erneuten Untersuchung der Sparliegenschaft

Wo sind die Expertenresultate, die eingeholt wurden bevor die Entscheidung fiel für einen Neubau?

Der Zustand des Gebäudes wurde abgeklärt, besser ist er ganz sicher nicht geworden.

Warum muss diese Untersuchung doppelt laufen?

Was will man damit erreichen?

Im Anschluss erlaube ich mir ein Wort für Jakob Egli einzulegen.

Der Brief von Prof. Dr. Daniela Nosch hat bei mir ein starkes Unrechtsgefühl ausgelöst.

Jakob Egli hat mehr als ein Jahrzehnt die Gemeinde sehr gut geführt. Er hat ein riesiges Projekt in Angriff genommen und sich immer demokratisch verhalten. Die letzte Abstimmung, zu einem Neubau kam so heraus, dass die Gegner um 4 Stimmen unterlagen. Auch wenn es knapp ausging, man hätte abreißen und neubauen können. Wenn, ja wenn da nicht jemand einen demokratischen Entscheid hätte zu Nichte machen können. Wer hat in dieser Gemeinde so viel Macht und nützt sie schamlos aus?

Wie gut hat sich Jakob Egli aufstellen lassen, sonst hätten wir ja gar keine Wahl!

Eveline Jäger

Eine versöhnliche Zukunft für eine gespaltene Gemeinde

Geschätzte Wädlerinnen und Wädler, aus eigener Erfahrung als Gemeinderat weiss ich, wie anspruchsvoll und fordernd ein solches Amt ist. Dies gilt noch in vermehrter Masse für das Präsidium. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis allen, die ein solches Amt bekleideten, meinen Dank für ihr Engagement auszusprechen. In der Politik sollten sachliche und fachliche Kompetenzen, aber auch persönliche Qualitäten einer Kandidatin oder eines Kandidaten den Ausschlag für eine Wahl geben. Jakob Egli hat in seiner langen Amtszeit durch sein Handeln und seine „Streitkultur“ immer wieder gezeigt, dass er eine stark polarisierende Persönlichkeit ist. Dieser Umstand hat in unserer Gemeinde die Spaltung gefördert und zementiert. Dies war in der Vergangenheit so und würde bei einer erneuten Wahl zum Gemeindepräsidenten wohl auch in Zukunft nicht anders sein. Aus diesem Grund ist es für mich keine Option ihn zu wählen.

Marlis Hörler Böhi habe ich in zwei Phasen meiner politischen Tätigkeit erlebt, zum einen als Ressortleiterin der Baukommission und während meiner Zeit im Gemeinderat als Mitglied der GPK. Sie hat mich stets durch ihre kompetente und engagierte Arbeitsweise, ihr persönliches Auftreten und ihre Motivation beeindruckt. Durch ihre langjährige politische Tätigkeit ist sie mit sämtlichen Problematiken des Dorfes vertraut und kennt die Herausforderungen der Zukunft bestens. Sie ist eine kompetente und engagierte Schafferin und kann durch ihre versöhnliche und kommunikative Art überzeugen. Deshalb sehe ich in Marlis Hörler Böhi als Gemeindepräsidentin die Chance, einer positiven gemeinsamen Zukunft für unsere Gemeinde. Einer Gemeinde, in der ein zukunftsorientiertes Miteinander möglich ist. Nutzen Sie die Gelegenheit für eine Neuausrichtung der Gemeinde. Aufgrund meiner Erkenntnisse und Erfahrungen gebe ich Marlis Hörler Böhi mit voller Überzeugung meine Stimme bei der kommenden Wahl.

Helmut Westermann, Rechberg

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

**stilgerechtes
Bauen
mit Holz**

**Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung**

**Auf Sommer 2021 suchen
wir einen motivierten
Zimmermannslehrling.**

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Friedliches Duell um das Wädler Gemeindepräsidium

Am ersten Politpodium der IG Wald miteinander trafen Marlis Hörler Böhi und Jakob Egli aufeinander.

Rund 20 Wädlerinnen und Wädler, alle maskiert, wirkten etwas verloren in der grossen Turnhalle, doch niemand bereute sein Kommen zum Wahlpodium zwischen den beiden Kandidaten*innen für die Gemeindepräsidiumswahl vom 11. April. Entsprechend des Anspruchs der *IG Wald miteinander*, politisch neutral zu sein, sollte es die Veranstaltung

erlauben, dass sowohl **Marlis Hörler Böhi** als auch **Jakob Egli** ihre Vorstellungen von der Zukunft von Wald frei äussern konnten, ohne dabei auf vergangene Konflikte einzugehen. Gesprächsleiter Thomas Baumgartner stellte jeweils beiden dieselbe Frage, und auch eine Zeitkontrolle der jeweiligen Äusserungen sollte für eine faire Auseinandersetzung sorgen.

Wahlpodium vom 24. März 2021 mit Marlis Hörler Böni, Thomas Baumgartner und Jakob Egli (v.l.n.r.)

Tatsächlich verlief das Rededuell weitgehend friedlich, auch wenn, wie es sich für einen Wahlkampf gehört, gelegentliche rhetorische Spitzen nicht zu überhören waren. Sowohl die Kandidatin als auch der Kandidat äusseren ihre Genugtuung über die Möglichkeit, sich in einem solchen Rahmen präsentieren zu können, und auch darüber, dass überhaupt eine Auswahl besteht, was für eine kleine Gemeinde wie Wald tatsächlich alles andere als selbstverständlich ist.

Inhaltlich gab es etliche Bereiche, in denen sich beide weitgehend einig waren, etwa bei der Notwendigkeit, bald eine überzeugende Strategie für die Zukunft des Altersheims Obergaden zu erarbeiten, sowie beim Reformbedarf des Kommunikationsstils des Gemeinderats. Wer auch immer die Wahl gewinnt: Wir Bürger*innen dürfen uns darauf freuen, dass der Gemeinderat in Zukunft klarer Stellung bezieht, seine Beschlüsse sofort transparent macht und sich der öffentlichen Diskussion stellt.

Auch Unterschiede waren auszumachen: **Marlis Hörler Böhi** hätte gerne eine moderates Bevölkerungswachstum, **Jakob Egli** wollte sich auf kein Szenario festlegen, sondern einfach, dass Wald «fit» bleibt. Er beurteilt die Finanzlage von Wald optimistischer als seine Kontrahentin. **Marlis Hörler Böhi** hat in Sachen Dorfzentrum die Vision, es gäbe dort eine Begegnungsstätte, an der sich Leute treffen und austauschen können, während **Jakob Egli** davon ausgeht,

der jetzige Zustand bestehe ohnehin noch länger, weshalb sich eine Vision für das Dorfzentrum erübrige.

Eine weitere Antwort blieb **Jakob Egli** schuldig, nämlich die auf die Frage nach seiner persönlichen Zukunft im Fall einer Wahlniederlage. Ob er dann seinen Sitz im Gemeinderat behalten werde oder nicht, liess er bewusst offen, während **Marlis Hörler Böhi** ihren Sitz in der GPK behalten will, sofern sie nicht Gemeindepräsidentin werden sollte.

Einigkeit herrschte dagegen wieder bei der abschliessenden Frage, ob sich ein Veranstaltungsformat wie dieses Wahlpodium auch für andere dorfpolitische Fragen eignen würde. Das Format wurde als zielführend und fair bewertet. Doch man hätte bei manchen Fragestellungen auch das Bedürfnis, sich jenseits der vorgeschriebenen kurzen Redebeiträge mit längeren Voten vertieft auf ein Thema einlassen zu können. Ein Eindruck, der auch von manchen Zuhörer*innen geteilt wurde.

P.S. Das Video mit dem vollständigen Wahlpodium lässt sich im Internet auf www.ig-wald.ch anschauen.

Für die *IG Wald miteinander*: Andreas Giger

Kandidatur Gemeindepräsidium

Geschätzte Wädlerinnen und Wädler

Zur Mitarbeit im Gemeinderat habe ich mich vor einem Jahr entschieden, weil sich nicht genügend Personen finden liessen, um den Gemeinderat zu komplettieren. Ich habe versprochen, mich konstruktiv einzubringen und jedes Ressort zu übernehmen.

Schon die konstituierende Sitzung vom 1. April (!) 2020 hat mir dann gezeigt, auf was ich mich da eingelassen habe. Wir drei neuen Mitglieder wurden auf 20 Uhr zur Schlegelwahl per Videokonferenz eingeladen. Alle Ressorts wurden aber schon zuvor, vom Gemeinderat in alter Besetzung, an einer Sitzung vorgenommen, an der wir Neuen gar nicht teilgenommen haben und die bereits um 19.45 Uhr beendet worden war. Der Einfluss eines solch rechtswidrigen Vorgehens auf die Teambildung und auf eine optimale Verteilung der Ressorts zur bestmöglichen Aufgabenerfüllung des Gemeinderates kann man sich leicht ausmalen. Das Schlimmste daran war aber für mich, dass die GPK dieses Vorgehen in keiner Weise beanstandete, obwohl die Protokolle den Sachverhalt zweifelsfrei festhalten.

Dass mir die äusserst arbeitsintensive Technische Kommission (TK) zugeteilt wurde, habe ich akzeptiert. Mit der TK wurde ich nebst vielem Anderem auch für die Infrastruktur wie Strassen, Wasser und Abwasser zuständig. Damit sind grosse Investitionen verbunden und die Auswirkungen auf Steuern und Gebühren sind sehr langfristig. Ganz besonders in Beschlag genommen hat mich und die TK der Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein. Er wurde 2017 beschlossen und in diesen Monaten steht er vor dem Abschluss. Dabei hat sich rasch gezeigt, dass, entgegen den Versprechungen im Abstimmungsedikt, die Gebühren massiv angehoben werden müssen. Interessierte Bürger haben auf diesen Widerspruch hingewiesen und nach Erklärungen gefragt. Meine Aufgabe war, die massive Gebührenerhöhung pro Kubikmeter zu vertreten und eine weitere Erhöhung bei den Grundgebühren anzukündigen. Unsere Abklärungen haben zweifelsfrei ergeben, dass zum Zeitpunkt der Abstimmung sämtliche Fakten bekannt waren, die zur nun eingetretenen Gebührenerhöhung geführt haben. Wir werden nun mindestens 40 Jahre lang überhöhte Gebühren zu tragen haben. Ich frage mich: Wo war bei der Abstimmung und wo ist heute die GPK, die solch wichtige Geschäfte zu prüfen hat?

Die mangelnde Distanz zwischen Gemeinderat, insbesondere des Gemeindepräsidiums und der GPK, habe dazu geführt, dass Fragen wie beispielsweise die Zuständigkeit für die Bewilligung von lärmintensiven Veranstaltungen, wie wir sie am 1. August erdulden mussten, bis heute nicht geklärt wurden. Auch dabei hat sich die GPK vollständig enthalten.

Als die Gemeindepräsidentin überraschend ihren Rücktritt bekanntgegeben hatte, stand für mich eine Kandidatur nicht im Vordergrund.

Mit der Kandidatur des GPK Mitgliedes Marlis Hörler für das Gemeindepräsidium wurde mir jedoch klar, dass die von ihr mitgetragene, an kritischer Distanz mangelnde Praxis zwischen GPK und Gemeinderat weiter gehen würde und Einwohnerinnen und Einwohner den Preis dafür zu bezahlen hätten. Das hat mich zur Kandidatur bewogen.

Schliesslich geht es mir auch um den Politstil in unserer Gemeinde. Die IG-Wald hat mit ihrer Podiumsveranstaltung einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung einer Kultur der politischen Auseinandersetzung und Meinungsbildung geleistet. Besten Dank!

Auch am Podium konnte ich darlegen, dass es mir als Gemeindepräsident darum gehen wird, kurzfristig den Abschluss des AVA Anschlusses so zu gestalten, dass sich nicht noch höhere Gebühren ergeben werden und dass für das Überleben unseres Altersheims dringlich eine Konzeption erarbeitet wird. Zudem werde ich alles daran setzen, dass der Gemeinderat zu den anstehenden Herausforderungen klare Positionen bezieht, diese umgehend publiziert und der öffentlichen Diskussion aussetzt.

Ein abschliessender Gedanke gilt noch den politischen Pöbeleien und persönlichen Angriffen, wie sie in einzelnen Leserbriefen zum Ausdruck gekommen sind. Dank meiner langjährigen beruflichen Praxis kann ich solche emotionalen Eruptionen gut als Selbstoffenbarungen einordnen. Bedenklich scheint mir aber, dass durch solche persönlichen Angriffe sehr viele Personen von einer Kandidatur für ein Amt geradezu abgeschreckt werden. Der Schaden für das politische Leben im Dorf ist gross und wird aus meiner Sicht noch grösser, wenn solche Unterstützung zu einem Wahlerfolg führen kann. Ich habe niemanden um Unterstützung für meine Kandidatur angegangen und denen, die mich darauf angesprochen haben, habe ich gesagt: Mach was du für richtig hältst, aber bleibe bitte anständig! Ich bin sehr froh und dankbar, dass sich bisher niemand zu einer Reaktion auf diesem Niveau hat provozieren lassen.

Am kommenden Sonntag wählt Wald nicht nur zwischen zwei Personen, sondern Wald bestimmt mit dieser Wahl auch über das Verhältnis zwischen dem Gemeinderat und der GPK sowie über den Politstil.

Ich wünsche eine kluge Wahl und ich bin sehr gespannt, wie sich unser Dorf weiterentwickeln wird!

Jakob Egli
Unterdorf 10 in 9044 Wald

Kontakt: www.jakobegli.ch / jakob.egli@egli-agogik.ch / 078 667 55 83

Wir suchen Ihre Landsgemeinde-Erinnerungen

Das Appenzeller Volkskunde-Museum Stein sucht für ein Ausstellungsprojekt im Herbst 2021 Objekte, Geschichten und Erinnerungen rund um die Ausserrhoder Landsgemeinden. Haben Sie Kinder gehütet, den Verkehr umgeleitet, keine Landsgemeinde verpasst, die Infrastruktur aufgebaut, Fräcke geschneidert oder die Sonntagstracht gewaschen, Gebäck verkauft, als Spiessenmann mitgewirkt, Sanitätsdienst geleistet oder als Kind den Einzug der Regierung verfolgt? Sind Sie stundenlang zur Landsgemeinde marschiert, hatten Sie ein Sonntagsritual, oder blieben Sie bewusst zu Hause?

Besitzen Sie Fotos, Filme, Dokumente (Stimmrechtsausweis, Menükarte, Landsgemeindebüchlein etc.), einen besonderen Säbel, Zylinder, spezielle Kleidungsstücke, Kut-sche, einen Werkzeugkoffer etc., die Sie an die Landsgemeinde erinnern? – Erzählen Sie uns davon! Wir sind gespannt auf Ihre Erinnerungen.

Bitte melden Sie sich via Mail (info@appenzeller-museum.ch) oder telefonisch 071 368 50 56 (während der Öffnungszeiten).

Bildlegende:
Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, © Herbert Maeder, Fotograf.

Ersatzwahl
Gemeindepräsidium
11. April 2021

*Mein Motto als Ihre
Gemeindepräsidentin:*

***Bewährtes
bewahren –
Neues wagen***

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Wald

In den nächsten Monaten und Jahren gibt es wichtige Fragen zu klären und Prioritäten festzulegen:

- Wie gestalten wir das Gemeindezentrum?
- Wie positioniert sich Wald im Thema Gemeindefusion?
- Wie stellen wir die Betreuung und Pflege in Zukunft sicher?
- Wie soll sich die Gemeinde längerfristig entwickeln?
- Welche Strategien bedarf es um diese Ziele zu erreichen?
- Wie gestalten wir die finanziellen Herausforderungen?

Gerne setze ich mich für die Klärung aller offenen Fragen ein, unabhängig, transparent und der Sache verpflichtet.

Marlis Hörler Böhi

Geführte Frühlingswanderungen

Dienstag, 13. April 2021 Kurz durch drei Kantone

April, April – das Wetter macht was es will! Entweder begegnen wir Osterhasenspuren im frischen Schnee oder aber einer blühenden Natur. Diese gemütliche Wanderung führt uns durch die drei Kantone Appenzell Ausser rhoden, Innerrhoden und kurz gestreift der Kanton St. Gallen.

Route:

Reute-Sulzbach-Taa-Nördli-Vogelegg-Steingocht-Reute
8 km, 3 Stunden, Anforderung tief

Treffpunkt

13.40 Uhr, 9411 Reute, Dorf Postautohaltestelle

Rückreise

17.15 Uhr, 9411 Reute, Dorf Postautohaltestelle

Anmeldung bis Montag 12. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an gabrielle.wachter@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 078 811 17 60

Donnerstag 15. April 2021 Robert Walser – zum Geburtstag

Eine Kultur - Wanderung zum Geburtstag des grossartigen deutschsprachigen Schriftstellers Robert Walser. Thomas Fuchs, Kurator des Museums Herisau, erzählt uns viel Wissenswertes aus dem Leben und dem Werk von Robert Walser.

Route:

Herisau, Psychiatrisches Zentrum-Moos-Kantonsgrenze-Wissbachtobel-Schwänberg-Herisau Bahnhof
12 km, 3 ½ Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

11.15 Uhr, 9100 Herisau, Psychiatrisches Zentrum Haus 9

Rückreise

16.00 Uhr, 9100 Herisau, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch 14. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 660 24 92

Sonntag 25. April 2021 Der Murg entlang durch den Thurgau

Diese Tageswanderung folgt dem Fluss der einst zahlreiche Mühlen antrieb und ab 1830 mehrere Textilfabriken Wasserkraft lieferte. Vorbei am herrschaftlichen Schloss Frauenfeld machen wir uns auf den Weg über Matzingen nach Münchwilen, immer der munteren Murg entlang.

Route:

Bahnhof Frauenfeld-Aumühle-Jakobstal-Wängi-Rosental-Bahnhof Münchwilen

16.2 km, 4 ¼ Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

09.40 Uhr, 8500 Frauenfeld Bahnhof

Rückreise

16.10 Uhr, 9542 Münchwilen Bahnhof

Anmeldung bis Samstag 24. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 400 41 15

Dienstag, 4. Mai 2021 Eine aussichtsreiche Belohnung

Im Jahr 1995 wurde der Sessellift Schönengrund-Hochhamm stillgelegt. Dadurch geriet der Berg etwas in Vergessenheit. Seinen Reiz hat der Hochhamm mit dem prächtigen Ausblick über die Appenzeller Hügellandschaft bis zum Bodensee jedoch nie verloren. Auf dieser Wanderung geniessen wir diese einmalige Aussicht.

Route:

Schönengrund-Fuchstein-Tüfenberg-Hochhamm-Bruggli-Schönengrund

9.4 km, 3 Stunden, Anforderung mittel

Treffpunkt

12.30 Uhr, 9105 Schönengrund, Dorf Postautohaltestelle

Rückreise

17.26 Uhr, 9105 Schönengrund, Dorf Postautohaltestelle

Anmeldung bis Montag 3. Mai 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch Tel. 079 400 41 15

Präsidentenwechsel im Verein Haus zur Bergulme: Von Marianne Brassel zu Bruno Rossi

An der coronagerechten Mitgliederversammlung verabschiedete sich die Präsidentin Marianne Brassel nach neun-jähriger, aktiver Amtszeit. Ihre weitere Berufsausbildung nimmt ihre ganze Zeit in Anspruch.

Nach der Behandlung aller Traktanden wurde Bruno Rossi zum neuen Präsident gewählt (im Vorstand für Marketing und Kommunikation verantwortlich).

In dieser Funktion sprach er eine Laudatio auf Marianne und überreichte die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft, integriert mit dem Hosenbandorden.

Das Hauptprojekt des Vereins Haus zur Bergulme ist die Lebensmittelabgabe und der Kleidermarkt für Armutsbetroffene von Heiden, Grub, Rehetobel, Obereggen, Lutzenberg, Wolfhalden, Reute und Wald unter der Leitung von Irma Enz.

Sie möchten sich einen eigenen Badezimmertraum erfüllen?

Spenglerei
Bedachungen
Fassaden
Sanitäre Anlagen
Gerüste

- Planung Badezimmer
- Sanitäre Installationen
- Quell- und Regenwasseranlagen
- Beratung Haustechnik
- Haushaltgeräte
- Reparatur und Servicearbeiten

Komplette Bad Lösungen realisieren wir nach Ihren persönlichen Wünschen. Vom Bränneli zum Whirlpool oder der kompakten Dampfdusche, Wassererwärmer, Wasserenthärtungsanlagen und Pumpsanlagen, wir bieten Hand für die passende Lösung.

www.brunnerwald.ch

Agriviva-Einsätze von Jugendlichen auf Bauernhöfen

Agriviva (der ehemalige Landdienst) ist ein nicht-gewinnorientierter gemeinnütziger Verein und vermittelt seit 75 Jahren **Ferienjobs für Jugendliche auf Bauernhöfen in der ganzen Schweiz**. Wir halten strenge gesetzliche Auflagen an unsere Tätigkeit ein und werden für unsere ausserschulische Arbeit mit Jugendlichen vom Bund anerkannt und unterstützt nach Massgabe des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG). Das Dossier [Agriviva - Lernen fürs Leben](#) auf unserer Website dokumentiert die Meilensteine und die verschiedenen Aspekte unserer Tätigkeit.

Jedes Jahr ermöglichen wir weit über 1'000 Jugendlichen einen Einsatz auf dem Bauernhof. Sie packen selbst mit an - im Haushalt, im Garten, im Stall, auf dem Feld – und lernen eine für sie meist neue Welt kennen. Viele nutzen die Chance, ihre Kenntnisse einer anderen Landessprache zu verbessern und zu festigen. Die Einsätze können ganzjährig stattfinden und dauern zwischen 1 bis 8 Wochen; teilnehmen können Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren (bei Einsätzen in einem anderen Sprachgebiet beträgt das Mindestalter 16 Jahre bei einer Mindestdauer von 12 Tagen).

Da jeweils nur ein Jugendlicher zur selben Zeit bei seiner Gastfamilie weilt, sind diese Einsätze weiterhin möglich.

Die offenen Einsatzplätze finden die Jugendlichen auf unserer Website www.agriviva.ch. Dort haben sie die Möglichkeit, sich online anzumelden und gleich selbst eine passende Familie zu reservieren.

Agriviva | Bachstrasse 2 | Postfach 1558 | CH-8420 Winterthur
+41 (0)52 264 00 30 | info@agriviva.ch | www.agriviva.ch

Schweizer Bauern
Entdecken Anpacken Gewinnen

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben.

Joh. 14,19

Gottesdienste

Sonntag, 11. April

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr mit Pfarrer Uwe Habenicht in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Sonntag, 18. April

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Martina Tapernoux in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Sonntag, 25. April

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Nach dieser langen Zeit ohne eigene Gottesdienste ist am Sonntag, 2. Mai der Konfirmationsgottesdienst und am Sonntag, 9. Mai der Gottesdienst zum Muttertag.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie unserem Präsidenten Hans Hohl oder Pfarrerin Doris Engel Amara anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Angebote in der Kirche

Noch bis Freitag gibt es in der Kirche viel Österliches zu Entdecken und ein Säckli für die Kinder zum Mitnehmen.-es hat so lange es hat.

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub

Montag, 19. April, 19.00- 21.00 Uhr

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Pfarrerin Doris Engel Amara hat vom 12.-18. April Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Andreas Ennulat übernommen, Tel. 079 456 70 73.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Es gilt zu beachten, dass einzelne Veranstaltungen coronabedingt kurzfristig abgesagt werden müssen. Wenn immer möglich, informieren wir Sie auf unserer Website:

www.pauluspfarrei.ch

Wir danken für Ihr Verständnis.

Samstag 10. April

10.00 – 15.00 Firmweg, Thementag Sterben-Tod-Auferstehung; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 11. April

10.00 Wortgottesfeier mit M. Süess, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Freitag, 16. April

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 18. April

10.00 Kommunionfeier mit M. Süess, Musik: F. Fischer; kath. Kirche Speicher
19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale, St. Gallen; Reservation erforderlich

Mittwoch, 21. April

14.00 Senioren*innen, Filmnachmittag; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher; je nach Entscheidung des BAG wird der Anlass verschoben

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft geben.

Montag, 19. April 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 – 21.00 Uhr
Der kleine Literaturclub

Montag, 26. April 2021

Öffentliche Versammlung | 20.00 Uhr | MZA
Gemeinderat Wald

Mittwoch, 28. April 2021

Häckseltour | ab 08.00 Uhr | Gemeinde Wald AR
Anmeldung erforderlich

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 22.4.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 19.4.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 14.4.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags	
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
		85 x 120 mm = Fr. 28.—
	¼ Seite	85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch	
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR	
Redaktion	Karin Meier	
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen	
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto	

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.
Die Tageskarte kann auch direkt über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Häckseltour

Anmeldung bis Mittwoch, 28. April 2021, 8 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Neue Gemeindepräsidentin

Herzlichen Glückwunsch an Marlis Hörler Böhi zur Wahl als Gemeindepräsidentin. Wir wünschen, auch auf diesem Weg, einen guten Start in der neuen Herausforderung, viel Freude im neuen Amt, Geschick in den Verhandlungen und bereichernde Gespräche in den neuen Begegnungen. Die grosse Stimmbeteiligung von 62,38% zeigt doch die Wichtigkeit der Abstimmung vom 11. April 2021.

Rücktritt

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung vom 12. April 2021 hat Gemeinderat Jakob Egli seinen Rücktritt als Gemeinderat ausserhalb der Eingabefrist eingereicht und an der Sitzung nicht mehr teilgenommen. An der Schlegelwahl wurden die Ressorts somit auf 6 Personen verteilt.

Aufgrund der besonderen Situation hat der Gemeinderat die Leitung der Technischen Kommission per sofort an den Stellvertreter Christian Frehner übertragen.

Ab dem 1. Juni 2021 wird die Technische Kommission im Co-Präsidium von Marlis Hörler Böhi und Christian Frehner geführt.

Weitere Änderungen in der Ressortzuständigkeit sind in dieser Wanze aufgeführt.

Anstellung neue Schulleiterin

Es freut uns sehr, dass wir aus 11 Bewerbungen auswählen konnten. Jedoch brauchte die Auswertung der eingegangenen Unterlagen Zeit. Am 12. April 2021 konnten wir mit Marilen Egger aus Trogen einen Anstellungsvertrag unterzeichnen.

Wir heissen Marilen Egger herzlich willkommen in unserem Schulteam und wünschen ihr am 1. August 2021 einen guten Start bei uns als Schulleiterin. Frau Egger wird an der öffentlichen Versammlung vom 26. April 2021 anwesend sein und sich vorstellen.

Turnhallenbetrieb

Die Nutzung der Turnhalle ist ab dem 19. April 2021 wieder möglich. Jedoch weiterhin unter den Vorschriften des BAG.

Das heisst, es ist Maskenpflicht auch während dem Training und es darf kein körperlicher Kontakt stattfinden. Es gilt nach wie vor Abstandhalten von 1,5m.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Wahlsonntag 11. April 2021

Der Wahlsonntag vom 11. April hat für das Gemeindepräsidium folgendes Ergebnis gebracht:

Das absolute Mehr beträgt 201 Stimmen.

Gewählt ist: Marlis Hörler Böhi 316 Stimmen

Weitere Stimmen hat erhalten:
Egli Jakob 77 Stimmen

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 12. April 2021

Schlegelwahlen

Vizepräsidentin Enza Welz hat im Beisein der Gemeinderäte (ohne Jakob Egli) und der designierten Gemeindepräsidentin Marlis Hörler Böhi die Schlegelwahl durchgeführt.

Marlis Hörler Böhi übernimmt:

- Gemeindepräsidium
- Kanzlei
- Personalwesen
- Richt-/Raumplanung
- Öffentlicher Verkehr
- Gemeindeführungsstab
- und im Co-Präsidium mit Christian Frehner die Technische Kommission

Enza Welz übernimmt neu zusätzlich das Ressort Gesundheit

Thomas Fry ist neu zusätzlich für die Feuerwehr zuständig.

Jürg Bollinger übernimmt zusätzlich den Tourismus.

Neubesetzung der Kommissionen:**Gemeindeführungsstab:**

Hörler Böhi Marlis, Präsidentin

Kommission Feuerwehrezweckverband:

Fry Thomas

Raumplanungskommission:

Hörler Böhi Marlis, Präsidentin

Technische Kommission:Hörler Böhi Marlis, Co-Präsidium
Frehner Christian, Co-Präsidium**Neubesetzung der Delegationen:**

Appenzeller Tourismus AG: Bollinger Jürg
AVA Abwasserverband: Frehner Christian
AR Informatik AG (ARI): Hörler Böhi Marlis
Brillant (Suchtprävention): Welz Enza
Kehrichtverbrennungsanlage SG: Frehner Christian

Rücktritt aus der Technischen Kommission

Joachim Hasler, Tanne

Wasserleitung Rechberg-Unterdorf

Auf unser Gesuch hin hat die Hilfe für Berggemeinden alpinfra einen Beitrag von CHF 35'000 an die Netzsanierung Rechberg-Unterdorf gesprochen.

Haus-Analyse, Leistungsvereinbarung

Seit dem Jahr 2007 kann für eine Haus-Analyse ein Antrag an den Kanton gestellt werden. Jedoch wurden bis anhin nur Häuser im Dorfzentrum berücksichtigt und mit je Fr. 2'000.00 von Kanton, Gemeinde und Hausbesitzer finanziert. Der Gemeinderat steht zu den typischen Gegebenheiten der Streusiedlungen und ist der Ansicht, erst eine weitere Leistungsvereinbarung zu unterzeichnen, wenn auch die Aussenbezirke von dieser Dienstleistung Gebrauch machen können.

Jahresrechnungen Betreuungs-Zentrum Heiden und Bestattungsdienst Vorderland

Die Jahresrechnung Betreuungs-Zentrum Heiden und Bestattungsdienst Vorderland wurde am 15.03.2021 vom Vorstand per Zirkulationsbeschluss genehmigt. Auch liegen der Summarische Bericht und der Antrag der Kontrollstelle zur Annahme der Jahresrechnung 2020 vor. Die Jahresrechnung unterliegt gemäss den Statuten des BZH dem fakultativen Referendum, das bis 30.04.2021 dauert. Sollten mindestens die Gemeinderäte zweier Mitgliedgemeinden eine ausserordentliche DV verlangen (das Referendum ergreifen), würden die Jahresrechnung, der Jahresbericht und/oder der Bericht der Kontrollstelle an der DV besprochen (gemäss Statuten Art.8, Abs.3).

Ergebnis 2020 BZH:

Gesamtaufwand: Fr. 6'448 167.90
 Gesamtertrag: Fr. 6'453 886.60
 Gewinn: Fr. 5'718.70

Jahresrechnung Soziale Dienste Vorderland

Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung 2020 der Sozialen Dienste Vorderland AR mit Kosten für Wald von Fr. 84'000. Das fakultative Referendum wird nicht ergriffen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandergewinn von Fr. 1'018'029.40 ab (Voranschlag 2020: Fr. 1'019'000.-; Voranschlag 2021: Fr. 1'020'400.-).

Jahresrechnung Soziale Dienste Vorderland / Asylwesen

Die Jahresrechnung 2020 der SDV/Asyl wurde am 4.2.2021 vom Vorstand an seiner Sitzung eingesehen. Sie wird dem fakultativen Referendum unterstellt und dauert vom 20.3.-9.4.2021. Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Aufwandergewinn von Fr. 44'626.25 für die Asylbetreuung (Voranschlag 2020: Fr. 37'750.-; Voranschlag 2021: Fr. 11'600.-). Ab 1. März 2021 wird die Gemeinde Lutzenberg Mitglied. Lutzenberg wird die Investitionskosten von 2017 anteilmässig mittragen.

Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung SDV/Asyl mit Kosten für Wald von CHF 3'500.- Das fakultative Referendum wird nicht ergriffen.

Vernehmlassung Totalrevision Schulgesetz

Das Schweizer Schulwesen besteht aus 26 kantonalen Schulsystemen mit eigener Gesetzgebung und eigenen Lehrplänen. Appenzell Ausserrhoden hat eine fortschrittliche Volksschule und setzt auf die Stärkung der Integritäten.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schickt die Totalrevision des Gesetzes über die Volksschule in die Vernehmlassung. Das neue Gesetz lässt genügend Raum für Entwicklungen in pädagogischer und gesellschaftlicher Hinsicht, verbessert die Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen und bildet den gültigen Lehrplan der Ausserrhoder Volksschule ab.

Mit Schreiben vom 19. Februar 2021 wird die Gemeinde Wald eingeladen, sich in oben erwähnter Angelegenheit bis am 30. April 21 vernehmen zu lassen. Der Gemeinderat unterstützt die Vernehmlassung der Arbeitsgruppe mit Enza Welz, Jakob Egli, Lina Graf unter der Leitung von Tom Fry. Die Vernehmlassung ist auf der Homepage www.wald.ar.ch einsehbar.

Sammlung Altpapier und Karton

Die A-Region hat uns informiert, dass der bisherige Vertragspartner für die Abnahme von Altpapier und Karton gekündigt hat. Die A-Region hat uns eingeladen, an einer gemeinsamen Submission teilzunehmen. Die TK hat sich unter Federführung von Joachim Hasler mit dem Thema befasst und Vor- und Nachteile abgewogen. Nach zusätzlichen Abklärungen schlägt nun die TK dem Gemeinderat vor, mit der Firma Bänziger in Trogen zusammenzuarbeiten und einen Vertrag mit gleicher Laufzeit wie die A-Region abzuschliessen. Für uns bedeutet dies, dass weiterhin die

Gemeinde für die Sammlung und die Entschädigung zuständig bleiben wird. Das Altpapier müsste allerdings direkt zur Firma Bänziger in Trogen geliefert werden, was uns machbar erscheint.

Der Gemeinderat hat dem Antrag zugestimmt.

Schiessdaten 2021

Der Gemeinderat hat die beantragten Schiessdaten der Feldschützengesellschaft Wald genehmigt. Den Schiessplan entnehmen Sie bitte dieser WANZE.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Rücktritt von Gemeinderat Jakob Egli

Das Rücktrittsschreiben von Jakob Egli wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch in der Wanze publiziert.

Jakob Egli
Unterdorf 10
9044 Wald AR

An den Gemeinderat
Dorf 37
9044 Wald

Wald, 12. April 2021

Geschätzte Frau Gemeindepräsidentin
Geschätzte Kollegin und Kollegen

Nach dem deutlichen Wahlergebnis vom 11. April 2021 erkläre ich den Rücktritt aus dem Gemeinderat auf Ende des Amtsjahres 2021.

Mit meinem Rücktritt mache ich den Weg frei, damit die gewählte Gemeindepräsidentin Marlis Hörler Ihre Politik im Sinne des Wählerauftrages umsetzen kann.

In meinen Beiträgen in der Wanze und am Podium der IG-Wald habe ich dargelegt, für welche Ziele ich mich als Gemeindepräsident eingesetzt hätte. Auch habe ich dargelegt, warum ich mich zu einer Kandidatur entschieden habe.

Ich bin zudem nicht bereit, die Verantwortung für die Nicht-Bilanzierung unserer Investition für den Anschluss an den AVA in der Jahresrechnung 2020 mitzutragen.

Nach dem klaren Wählervotum habe ich Marlis Hörler gratuliert. Als Demokrat akzeptiere den Wählerentscheid ohne Vorbehalt.

Eine weitere Mitarbeit in diesem Gemeinderat ist für mich jedoch aus politischen und ethischen Gründen nicht mehr zu vertreten.

Dass ich die intensive und gute Arbeit in der TK nun aufgeben werde, schmerzt.

Ich wünsche Euch eine gute Amtstätigkeit zugunsten unserer Gemeinde und freue mich darauf, mein politisches Engagement als freier Bürger weiterhin einbringen zu können.

Selbstverständlich werde ich mein Amt bis Ende Mai mit vollem Einsatz ausüben und das Ressort Technische Kommission ordnungsgemäss an meine Nachfolge übergeben.

Adieu

Jakob Egli

Öffentliche Versammlung

Montag, 26. April 2021,
20:00 Uhr, MZA Turnhalle

Wiederum via Livestream möglich.
Hinweise auf unserer Homepage
www.wald.ar.ch

Fragen können unter
info@wald.ar.ch gestellt werden.

- Vorstellung neue Schulleiterin, Marilen Egger
- Vorstellung Leitung Kindergarten
- Info Bauwesen, SPAR, Gemeindekanzlei
- Info aus der Technischen Kommission
- Info aus dem Alters- und Pflegeheim
- Info aus der Schule
- Verabschiedung verdienter Behördenmitglieder
- Varia

Gemeinderat Wald

Häckseltour

**Anmeldung bis Mittwoch,
28. April 2021, 8 Uhr**

an Gemeindeverwaltung,
Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an
karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Handänderungen Januar - März

Eugster Hans, Wald, und Eugster Myrta, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 08.02.1995) an Eugster Andreas, Wald, Liegenschaft Nr. 135, 29'028 m2 Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 495, Schweizerbund

Frehner Elisabeth, Wald (Erwerb 10.12.2004) an Frehner Jakob, Wald, und Frehner Heidi, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 167, 415 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 61, Rechberg, Liegenschaft Nr. 336, 14'219 m2 Grundstückfläche, Holderegg, und Liegenschaft Nr. 339, 1'435 m2 Grundstückfläche, Holderegg

Barandun Jonas, Wald, und Barandun Elzbieta Danuta, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 06.04.2020, 06.05.2020) an Schmid Katharina, Wald und Huber Helga, Wald, 240 m2 Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 589, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 811, Allee

Barandun Jonas, Wald, und Barandun Elzbieta Danuta, Wald, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 06.04.2020, 06.05.2020) an Blesing Peter Josef, Wald, 241 m2 Boden abgetrennt ab Liegenschaft Nr. 589, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 573, Höhi

Buschor Felix, Wald (Erwerb 05.07.1994) an Buschor Othmar Hansruedi, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 409, 133'280 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 192, Stallgebäude Nr. 329, Zelg, und Liegenschaft Nr. 474, 1'840 m2 Grundstückfläche, Zelg

Wasserversorgung Wald

Wir informieren Sie über die neuste Wasserprobe der Gemeinde Wald.

Alle Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Die Gesamthärte des Wassers in französischen Härtegraden beträgt 23.0 und wird als mittelhart eingestuft.

Der Nitratgehalt beträgt 4.50.

Die Gemeinde Wald wird vollumfänglich mit Quellwasser versorgt.

Die Wasseraufbereitung und –entkeimung erfolgt mittels Chlordioxidanlage.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Wasserwart Walter Nees unter Tel. 079 629 98 78 während den ordentlichen Arbeitszeiten zur Verfügung.

Untersuchungsbericht

Ort der Probeentnahme: Wasserversorgung Wald

Probe: Nr. L0641, Netzwasser
Mehrzweckanlage
6.6 °C

Datum der Entnahme: 15. März 2021

Auftraggeber: amtliche Kontrolle

Witterung: starker Regen in den letzten
24 Stunden

Chemisch-physikalische Befunde

Parameter	Einheit	GW	TW	EW	H4679
Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm				391
Gesamthärte	mmol/l				2.30
Gesamthärte	°fH				23.0
Säureverbrauch	mmol/L				4.54
Karbonathärte	°fH				22.7
Resthärte	°fH				0.30
Nitrat	mg/L		40.0	25.0	4.50
Chlorid	mg/L			20.0	3.71
Sulfat	mg/L			50.0	4.26

Anforderung: EW: Erfahrungswert
GW: Grenzwert
TW: Toleranzwert

Alters- und Pflegeheim Obergraden

Frühling im Alters- und Pflegeheim

Wenn ich aus dem Fenster des Büros schaue, und noch den Schnee und die Schneeflocken sehe, glaube ich nicht so richtig daran, dass der Frühling bald kommen wird. Trotzdem planen wir bei uns, wie wir die kommende Jahreszeit, wo es wieder wärmer ist, mit unseren Bewohner*innen positiv und spannend gestalten können. Natürlich möchten wir dabei auch die Angehörigen und Besucher miteinbeziehen und Sie einladen, Ihre Angehörigen oder Bekannten zu besuchen.

Darum möchte ich Sie über den aktuellen Stand unserer Schutzmassnahmen, aber auch über unsere Aktivitäten im Heim informieren.

Schutzmassnahmen im Heim

Für die **Mitarbeiter*innen** gelten die bekannten Massnahmen (arbeiten mit Maske, regelmässige Händehygiene, persönliche Vorsichtsmassnahmen) weiterhin.

Unsere **Bewohner*innen** hingegen, können sich ohne Maske, im und um das Haus frei bewegen, Besuche im Wintergarten empfangen. Auch zusammen einen Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen ist immer möglich.

Für **Besucher*innen** gelten folgende Massnahmen:
Bitte melden Sie den Besuch vorgängig telefonisch an (071 877 12 34)

Wenn Sie zu uns kommen, melden Sie sich via Hausglocke an, tragen sich in die Besucherliste ein und warten, bis Sie von den Mitarbeiter*innen abgeholt und zur Bewohner*in begleitet werden. Während des Besuches ist das Tragen einer Schutzmaske Pflicht. Natürlich kann diese zum Trinken eines Getränkes jeweils kurz abgelegt werden.

Im Heim finden regelmässig für die Bewohner*innen Aktivitäten mit unserem Aktivierungsfachpersonal und dem Pflegepersonal statt. Das sind Einzel- und Gruppenaktivitäten. Diese Angebote werden von den Bewohner*innen gerne genutzt, da so ein geselliger Kontakt untereinander gepflegt werden kann. Zudem finden auch in kleinem Umfang Veranstaltungen mit externen Personen statt (z.B. Konzert einer Zithergruppe, Vorlesen).

Sobald es wieder genug warm wird, werden wir auch wieder im Garten unsere Grillabendessen machen. Schon im April findet der erste Abend statt, dieser aber sicher noch im Wintergarten, grilliert wird dann auf einem Seitensitzplatz des Wintergartens.

Sie sehen, bei uns im Alters- und Pflegeheim Obergraden sind die Bewohner*innen keinen grossen Einschränkungen unterworfen und können ihre Bedürfnisse selbstbestimmt leben.

Alle Mitarbeiter*innen unterstützen sie dabei, aber achten auch individuell und diskret darauf, dass es zu keiner Gefährdung mit Corona-Infektionen kommt.

Alle unsere Dienstleistungen bieten wir weiterhin an: Möchten Sie ihre Kissen, Duvets oder andere Wäschestücke einer Frühlingsreinigung unterziehen? Unsere Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft erledigen gerne solche Arbeiten. Rufen Sie uns an und wir beraten Sie gerne über das Vorgehen.

Oder haben Sie keine Lust mehr selber zu kochen? Wir kochen täglich frisch und Sie können von unserer sehr guten Küche profitieren. Gerne liefern wir Ihnen (via Spitex) Mittagessen, so wie es für Sie passt. Den Menüplan können Sie auf unserer Homepage www.altersheim-wald-ar.ch einsehen.

Martin Bindschädler, Geschäftsführer

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Ich freue mich sehr, ab August 2021 als Schulleiterin in Wald zu starten. Mit meiner Familie lebe ich in Trogen und bin 44 Jahre alt. Ich bin naturverbunden, gerne in Bewegung, offen im Denken und liebe kurze direkte Wege.

Mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in Schulen in verschiedenen Funktionen im Kanton AR und einem breitgefächerten Beziehungsnetz trage ich zum Gelingen der Schule Wald bei.

Gerne übernehme ich Verantwortung, lebe und gestalte die Haltung der Schule und setze mich mit Herzblut für ein wertschätzendes Miteinander ein.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, den Eltern, der Behörde, dem Dorf und auf das vielfältige Leben mit den Kindern der Schule Wald.

Marilen Egger

Jetzt online fürs Impfen registrieren

Appenzell Ausserrhoden erhält in den nächsten Wochen weitere Mengen an Impfdosen. Damit in den Impfzentren in Herisau und Heiden fortlaufend geimpft werden kann, ruft der Kanton die Impfwilligen zur Registrierung auf. Für die optimale Planung ist es wichtig, dass sich alle Personen bereits jetzt registrieren.

Appenzell Ausserrhoden impft seit Anfang Jahr entsprechend den Impfprioritäten des Bundes. In der Schweiz sind in den vergangenen Tagen neue Impfstofflieferungen eingetroffen, die nun an die Kantone verteilt werden. Für April sind rund 9'000 Impfdosen für Appenzell Ausserrhoden vorgesehen die in den beiden Impfzentren in Herisau und Heiden wie auch in den Arztpraxen verimpft werden können.

Seit Anfang April können Personen über 65 Jahre und chronisch Vorerkrankte einen Impftermin erhalten. In nächster Priorität werden im Gesundheitswesen tätige Personen mit direktem Patientenkontakt und enges Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen geimpft. Nachfolgend werden Impfanmeldungen für Personen möglich, die in engem Kontakt bzw. im gleichen Haushalt mit Menschen leben, die zu den Hochrisikogruppen gehören.

Aufruf zur Registrierung

Damit in den Impfzentren fortlaufend geimpft werden kann, bittet der Kanton alle Impfwilligen, sich bereits zu registrieren. Die Impfung ist freiwillig. Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder sowie die Einwohnenden aus Oberegg (AI) können sich auf <https://ar.impfung-covid.ch/> registrieren. Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich zu Bürozeiten telefonisch via Hotline (071 353 67 97) melden. Für die Registrierung wird zwingend die Krankenversicherungskarte benötigt. Sobald die registrierte Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe und der Impfstoff vorhanden ist, wird ein Impftermin erteilt. Der Impftermin wird via Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt.

Wer sich registriert hat, muss unter Umständen bis zum Impftermin noch warten, bis er oder sie entsprechend den Impfprioritäten an der Reihe ist. Dies braucht Geduld. Aus Solidarität wird davon abgeraten, sich an mehreren Orten gleichzeitig zur Impfung anzumelden. Der Aufwand, Ersatz für Terminabsagen oder für Nichterscheinen anzubieten, ist erheblich und unnötig.

Die Informationen zu den Coronaimpfungen und zu den Tests werden laufend auf der Website www.ar.ch/corona ergänzt.

*Ein Land für Menschen aller Art, jeder Kultur und Lage,
jeden Schlags. Und so lenken wir den Blick nicht auf
das, was zwischen uns steht, sondern auf das, was vor
uns liegt. Wir schliessen die Gräben, weil wir begreifen:
Soll an erster Stelle die Zukunft stehen, müssen wir erst
von unseren Differenzen absehen.*

Ausschnitt aus dem Gedicht von Amanda Gorman
zur Amtseinführung von Präsident Joe Biden

Vielen herzlichen Dank

- An alle, die mir an der Urne ihre Stimme gaben.
- An alle, die mit ihrem Namen ihre Position öffentlich machten.
- An alle, die mit Leserbriefen Diskussionen auslösten.
- An alle, die mich während der letzten Wochen unterstützten und dafür viel Zeit aufwendeten.
- An alle, die mir die Stimme nicht gegeben haben, aber mein Versprechen ihnen zuzuhören annehmen und mir ihr Vertrauen entgegenbringen.

*Liebe Einwohnerinnen
und Einwohner von Wald*

***Packen wir's
gemeinsam an!***

Marlis Hörler Böhi

Aktuelles von der IG Wald miteinander

Wahlsonntag in Wald

Werfen wir zuerst einen kurzen Blick zurück. Am 11. April war in Wald Wahlsonntag. Dazu gibt es Erfreuliches zu berichten: In **Wald** herrscht keine Politikverdrossenheit wie in **Herisau**! Die Stimmbürger*innen glänzten mit einer Stimmbeteiligung von 62,4 Prozent! Bravo! Das zeigt das grosse Interesse an dieser Wahl. Die *IG Wald miteinander* gratuliert **Marlis Hörler Böhi** zu ihrem klaren Wahlergebnis und freut sich auf eine neue Polit-Ära in Wald.

Natürlich durfte auch an diesem Wahlsonntag die bereits traditionelle **IG-Wahlbar** vor der Gemeindekanzlei nicht fehlen. Dank fleissiger Helfer*innen wurde ein Corona gerechtes Setting eingerichtet mit Take-Away-Bar an der frischen Luft. Auf dem grossen Platz konnte der nötige Mindestabstand trotz etlichen Gästen eingehalten werden. Petrus hat dem Anlass ein paar freundliche Sonnenstrahlen zukommen lassen.

Kurz vor Zwölf verkündete **Lina Graf** das Wahlergebnis. Die neu erkorene Gemeindepräsidentin wurde mit Applaus in Empfang genommen. **Jakob Egli**, der unterlegene Mitbewerber, gratulierte **Marlis Hörler Böhi** mit einer Flasche Wein aus dem eigenen Rebberg als Erster. Nach einer kurzen Ansprache der neu gewählten Gemeindepräsidentin blieb Zeit zum Anstossen und zu regem Austausch zu was für Themen auch immer.

Danke an Elisabeth Müller Frey, Deborah und Mathias Bianchi für die Organisation und Infos zum Anlass.

Fotowettbewerb: Augenschmaus

Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, veranstaltet die *IG Wald miteinander* einen **Fotowettbewerb** zum Thema „**Augenschmaus**“. Corona bedingt hat ein Teil unserer Arbeitsgruppen pausiert und das Projekt wurde auf Eis gelegt. Jetzt werden die Aktivitäten wieder aufgenommen und verschiedene Projekte nehmen mit neuem Elan Fahrt auf.

In Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb ist im **Herbst eine Ausstellung** geplant mit Bildern, Texten und Skurrilem zu Wald von früher und heute. Dabei kommen **verschiedene Themen**, die mit unserem Dorf zusammenhängen, zum Zug.

Für den **Fotowettbewerb** werden eindruckliche Bilder mit einem **Bezug zu Wald AR** gesucht: Sie sind entweder auf Gemeindegebiet aufgenommen oder zeigen ein Sujet, das direkt oder indirekt mit Wald zu tun hat. Die Bilder können aus bestehenden Beständen stammen oder eigens für den Wettbewerb aufgenommen werden. Sie können auf Papier oder digital eingereicht werden. Die genauen Teilnahmebedingungen werden demnächst publiziert.

Diese zweite Vorankündigung möchte Sie dazu animieren, Ihre Bestände mit **Wald-Bildern** zu durchforsten und die Augen für neue Bilder offen zu halten...

Politpodium zur Verfassungsrevision

Die *IG Wald miteinander* organisiert am **Abend des 3. Juni 2021** einen Informations- und Diskussionsanlass zur **kantonalen Verfassungsrevision**. **Regierungsrat Paul Signer** wird über wesentliche Aspekte informieren. Anschliessend kann unter fachlicher Begleitung in verschiedenen Diskussionsrunden über **vier Schwerpunktthemen** diskutiert werden:

- **Präambel**
- **Diskriminierungsverbot**
- **Wahlsystem**
- **Stimmrechtsalter 16**

Wir hoffen auf grosses Interesse, rechnen aber mit einer Teilnahmebeschränkung von 50 Personen. Es lohnt sich diesen Termin zu reservieren!

Weitere Infos folgen.

Frühlingsfest auf dem Dorfplatz

Wenn Corona es zulässt, plant die *IG Wald miteinander* im Mai oder Juni ein spektakuläres Fest mit vielen Überraschungen auf dem Dorfplatz. Ein Dorfplatz ist ein Ort, der leben soll! Mit kreativen Ideen und unter Einbezug der Dorfbevölkerung soll der Platz für einen Tag so richtig zum Leben erweckt werden. Gleichzeitig stellen wir Ideen vor, welche an unserem ersten Kreativtreff im Hirschen gesammelt wurden. Zudem besteht die Möglichkeit, vor Ort weitere Ideen zu entwickeln. Wir freuen uns und geben bald weitere Details bekannt!

Für die IG Wald miteinander
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

3. Teil: Gemeindepolitik & Gemeindeautonomie

Gemeindepolitik

Wieweit interessieren sich Wäldlerinnen und Wäldler für die Gemeindepolitik? Wie fühlen sie sich informiert, wie schätzen sie die Kommunikation und ihre Mitsprachemöglichkeiten ein? Werden Anliegen aus der Bevölkerung ernstgenommen und wie gut empfinden sich die Einwohner*innen untereinander vernetzt?

Die grosse Mehrheit der Befragten (73 %) interessiert sich für Politik. Nur 23 % haben angegeben, dass sie sich nicht oder eher nicht dafür interessieren. Dabei steigt das Interesse an der Gemeindepolitik von Wald mit dem Alter signifikant an. Auch Personen, die schon mehr als 20 Jahre in Wald leben interessieren sich überdurchschnittlich stark.

In einer nächsten Frage ging es darum, ob der Gemeinderat unterschiedlichen Ansichten Rechnung trägt. 54 % stimmten dem voll oder eher zu. Ein relativ grosser Anteil von 15% mochte sich zu dieser Aussage nicht äussern, während 22% die Aussage als eher und 10% als ganz unzutreffend wahrnehmen.

Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich bei allen übrigen Fragen zur Kommunikationspolitik des Gemeinderates. Gut die Hälfte der Befragten sind mit der Kommunikation des Gemeinderates ganz oder teilweise einverstanden, während über ein Drittel damit nicht einverstanden ist.

3. Teil: Gemeindepolitik & Gemeindeautonomie

Rund die Hälfte der Befragten trifft sich kaum mit Personen anderer Meinung, während etwas weniger Personen die entsprechende Aussage bejahen.

Deutlich positiver werden die Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Geschehen der Gemeinde eingeschätzt. Zwei Drittel der Befragten stimmen dem ganz oder eher zu, während 23 % die Aussage für nicht zutreffend halten.

Auch in Bezug auf die Vernetzung der Einwohnerinnen und Einwohner zeigt sich ein ähnliches Zustimmungsbild, wobei 19% sich nicht dazu geäussert haben. Interessanterweise halten Einwohnerinnen und Einwohner, die 5 Jahre oder weniger in Wald wohnen, die Vernetzung für deutlich besser als jene, die schon länger hier wohnen.

Kritisch sehen die Befragten die Führung eines sachlich-konstruktiven Diskurses über anstehende politische Entscheide. Dem stimmten 35 % voll oder eher zu, während 48 % das ganz oder eher verneinten.

Gemeindeautonomie

Was meinen die Befragten zum Thema Gemeindefusionen? Das ist ein Thema, das Wald in naher oder etwas entfernter Zukunft auf jeden Fall beschäftigen wird.

Im Fragebogen wurden die Wäldlerinnen und Wäldler zu den verschiedenen Optionen zu Gemeindefusionen gemäss Vernehmlassung der Ausserrhoder Regierung befragt.

Die Befragung hat keine Präferenz für eine Variante ergeben. Nur die Variante Verfassungsänderung mit Streichung der Gemeindefusionen hat kaum Anhänger gefunden.

Prozentuale Präferenz der Varianten

Erhaltung der politischen Selbständigkeit der Gemeinde in der bisherigen Form	19 %
Zusammenlegen von weiteren gemeindeübergreifenden Aufgaben	24 %
Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf neu 4	21 %
Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute 20 auf neu 4 bis 16	17 %
Keine Vorgaben, nur Streichung der Nennung der Gemeinden in der Verfassung	6 %
(Noch) keine Meinung zu dieser Thematik	13 %

Spielgruppe Spatzenest

Liebe Waldlerinnen, liebe Waldler

Im Jahr 2017 habe ich nach meiner Ausbildung zur Spielgruppenleiterin die Spielgruppe Spatzenest in Wald gegrundet. Bislang wurden die Kinder ausschliesslich durch mich betreut. Durch diesen Umstand fanden die meisten Spielgruppenmorgen im Gruppenraum im Altersheim Obergaden statt.

Nun freue ich mich sehr, dass ab dem neuen Schuljahr 2021 Unterstutzung in die Spielgruppe Spatzenest einziehen wird. Frau Fabienne Keller wird mich als Begleitperson bei der Betreuung der Kinder tatkraftig unterstutzen. Fabienne Keller wohnt seit einigen Jahren in Wald und ist selbst Mutter zweier Kinder. Wir werden zusammen die Philosophie „helf mir es selbst zu tun“ nun endlich auch vermehrt draussen in der Natur umsetzen.

Dank unkomplizierter und grosszugiger Unterstutzung durch die Gemeindeverwaltung Wald, insbesondere Edith Beeler, konnen wir im neuen Schuljahr noch besser auf jedes einzelne Kind eingehen und noch mehr erleben. Wir werden versuchen mindestens die Halfte der Spielgruppenzeit draussen zu verbringen, mit allen Sinnen entdecken und uns auch mal austoben konnen.

Ein herzliches Danke an Edith Beeler fur Deinen Einsatz und Dein Engagement, Du hast immer ein offenes Ohr fur die Anliegen der Spielgruppe!

Ebenfalls bedanken mochten wir uns bei Martin Bindschadler, Du unterstutzt als Heimleiter des Altersheims Obergaden stets unkompliziert und spontan unsere Ideen. Wir freuen uns schon auf die Pflege des Hochbeets!

Wir freuen uns auf viele Tage voller spannender Erlebnisse.

Rachel Abate & Fabienne Keller

Feldschutzen Wald

Jahresprogramm 2021

Do	20. Mai	18.00 – 20.00	1. Standubung
Fr	21. Mai	18.00 – 20.00	Vorschiessen Feldschiessen in Heiden
Fr	28. Mai	18.00 – 20.00	Feldschiessen in Heiden
Sa	29. Mai	14.00 – 16.00	Feldschiessen in Heiden
Sa	05. Juni	15.00 – 17.00	2. Standubung
Sa	05. Juni	17.00 – 18.00	1. Bundesubung
Fr	18. Juni	18.00 – 20.00	Eidg. Schutzenfest im Heimstand Wald
Sa	26. Juni	13:00 – 18:00	Eidg. Schutzenfest im Heimstand Wald
Sa	28. August	16.00 – 18.00	letzte Bundesubung
Fr	10. September	18.00 – 20.00	3. Standubung
Sa	18. September	15.00 – 18.00	Endschiessen fur alle
Sa	06. November	19.30	Absenden

Alle Schiessen werden nur dann durchgefuhrt, wenn es das BAG und die allgemeine Lage zulasst und falls notig, unter Einhaltung des Schutzkonzeptes.

Der 26. Juni 2021 wurde nachtraglich von der Gemeinde bewilligt, da das Eidg. Schutzenfest im eigenen Stand geschossen werden muss.

Bundesubung:

Die Schiesspflicht muss bis am 30. September 2021 in einem anerkannten Schiessverein erfullt sein.

Bitte bringen Sie nebst der personlichen Waffe einen Ausweis, das Dienst- und Schiessbuchlein sowie das Aufgebot mit den Klebeetiketten mit.

Feldschiessen:

Munition und Standblatt sind an der Standblattausgabe erhaltlich.

Die Feldschutzen Wald wunscht allen «guat Schuss» und bleiben Sie gesund.

DANKE FÜR DIE WANDERWEGE!

Seit 40 Jahren kümmert sich unser Verein im Auftrag von Kanton, Gemeinden und Bezirk um die Planung, die Koordination und den Erhalt der Wanderwege. Wir engagieren uns für ein qualitativ herausragendes Wanderwegnetz. Die Gemeinden unternehmen grosse Anstrengungen bei der Anlage, dem Unterhalt und der Signalisation. Wir sagen im Namen aller Wanderinnen und Wanderer von Herzen „DANKE“ für die wundervolle Infrastruktur, die uns durch Kanton, Gemeinden und Bezirk zur Verfügung gestellt wird!

Wandern auf der Jubiläumsroute!

Wie könnten wir diesen Dank besser ausdrücken als mit vielen Wandernden auf den Wegen im Appenzellerland? Ab Anfang Mai markieren wir eine Jubiläumsroute von Walzenhausen bis auf die Schwägälp. Wir möchten, dass viele Wandernde das Appenzellerland auf einem anderen Weg neu entdecken und sich inspirieren lassen! Weitere Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch ! Wir freuen uns auf viele Begegnungen auf der Jubiläumsroute!

Geführte Wanderung

Samstag, 8. Mai 2021 – Zum Jubiläum über viele Grenzen

Auf der Jubiläumsroute wandern wir zum Teil durch weniger bekannte Orte. Sie führt uns durch die Gemeinden Walzenhausen und Reute, den Bezirk Oberegg und streift ganz knapp die Gemeinden Heiden und Rehetobel. In der Gemeinde Wald AR beenden wir unsere Wanderung für diesen Tag. Immer wieder überschreiten wir Gemeinde-, Kantons- oder Bezirksgrenzen. All diesen Gemeinden und dem Bezirk Oberegg sagen wir ein herzliches «Dankeschön» für die wunderbaren Wanderwege.

Route: Walzenhausen – Gebert – Blatten – Eschenmoos – Reute – Oberegg – Ladern – Risi – Nasen – Birli – Wald AR
Distanz: 15,6 km Zeit: 5 ¼ Std. Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 09.00 Uhr 9428 Walzenhausen, Bahnhof,
Rückreise: 16.30 Uhr 9044 Wald AR, Postautohaltestelle Dorf

Anmeldung bis Donnerstag 6. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00.

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Kulturlandsgemeinde am 9. Mai 2021

„alles bleibt anders“: Dies wäre der Titel der Kulturlandsgemeinde 2020 gewesen, sie musste aufgrund der Corona Pandemie abgesagt werden. Doch 2021 findet sie statt - reduziert, konzentriert, spontan - in und um das Zeughaus Teufen, mit den Möglichkeiten, die Corona zulässt - und online.

Und corona unabhängig betreibt der **Künstler Christian Hörler aus Wald** für ein Jahr ein künstlerisches Laboratorium im Grubenmann-Museum, im Zeughaus Teufen.

Im Mai jedes Jahres lädt die Kulturlandsgemeinde in Appenzell Ausserrhoden ein, um sich in unterschiedlicher Weise mit einem gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen Thema auseinanderzusetzen. Gäste mit unterschiedlichen Interessen und aus verschiedenen Bereichen regen in Debatten, künstlerischen Interventionen und über die Disziplinen hinweg die unterschiedlichsten Diskussionen an. Die Essenz dieser Auseinandersetzung wird in einer Proklamation, der Sendschrift festgehalten. Das normalerweise zweitägige Festival im Mai in Appenzell Ausserrhoden findet 2021 bereits zum sechzehnten Mal statt - 2021 sucht sie für einmal nicht nach Antworten, sondern stellt Fragen und versendet eine Flaschenpost.

Nähere Informationen finden Sie unter www.kulturlandsgemeinde.ch

TANTUM ARTEM
Handwerkskunst von
Remo Graf

Upcycling • Einzigartiges aus Stoff

Michael Müller
Traditionelles asiatisches
Lack-Kunsthandwerk

Kunst- und Handwerksausstellung

Samstag 1. Mai 2021 ab 11:00 Uhr
bei Familie Graf, Ebni 104, 9044 Wald AR

Infos: tantum-artem.ch / urushi-lack.ch

Wald vor 25 Jahren

Renovation der Kirche gefeiert

In unserer schnelllebigen Zeit gehen auch bedeutende Ereignisse rasch vergessen. Und was prägte die Gemeinde Wald vor 25 Jahren? Unter anderem war es der am ersten Maisonntag durchgeführte Festgottesdienst aus Anlass der gelungenen Kirchenrenovation.

Peter Eggenberger

«Mit einem Festgottesdienst und der Aufführung der Kantate 'Erschallet ihr Lieder' von Johann Sebastian Bach durch den gemischten Chor und ein Ad-hoc-Orchester wurde der Abschluss der gelungenen Kirchenrenovation gefeiert. Der anschliessende gemütliche Teil mit Suppenschmaus und Unterhaltung durch die Musikgesellschaft fand in der Werkhalle der Walser & Co. AG statt», schreibt der Chronist im appenzellischen Jahrbuch für 1996. Die Kosten für die Kirchensanierung betrugen 605000 Franken. Als Pfarrer wirkte von 1988 bis 2000 Hans-Ulrich Müller.

49 Bewerbungen für den Schulabwart-Posten

Nach dem Rücktritt von Schulabwart Jakob Giger-Mathis hatte der Gemeinderat die Qual der Wahl, lagen doch 49 Bewerbungen vor. Gewählt wurde Martin Rempfler-Dähler aus Steinegg AI. Ab September 1996 waren die öffentlichen Parkplätze auf der Schäfliwiese benutzbar. Im November konnten die 14 Wohnungen im Mehrfamilienhaus der Wohnbaugenossenschaft «Rootfarb» gegenüber dem Gemeindehaus bezogen werden.

Schliessung der Kantonalbank

Am 31. Mai 1996 wurde die Agentur der Ausserrhoder Kantonalbank aufgehoben. Die entstandene Lücke schloss die Raiffeisenbank Heiden mit einer Geschäftsstelle, deren Leitung Anna Maddalena anvertraut wurde. Im Restaurant «Krone» konnte Familie Weber auf ihre 30jährige Wirtstätigkeit in Wald Rückschau halten. Am 9. März stiess die Vieh- und Fahrhabe-Versteigerung auf dem Hof von Ernst Knöpfel im Neuret auf grosses Interesse. Im Krankenpflegeverein wurde Chrischona-Diakonisse Anna Weissmüller nach 17jähriger Tätigkeit von Margrit Holderegger, Rehetobel, abgelöst.

50 Jahre Firma Walser

Als grösster Arbeitgeber in der Gemeinde feierte die von Robert Walser-Krüsi gegründete Firma Walser & Co. AG ihr 50jähriges Bestehen. Am 10. Und 11. Mai 1996 wurde zu Tagen der offenen Türen eingeladen, und die Schuljugend erhielt eine Zirkus-Projektwoche geschenkt. Vor Weih-

nachten spendete die jubelnde Firma der kleinen Prätigauer Berggemeinde Fanas 10000 Franken als Beitrag an den Schulhaus-Neubau.

Zwei Rücktritte aus dem Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat hatten Christina Bittel-Gemmet und Ruedi Walser den Rücktritt erklärt. Neue Ratsmitglieder wurden Edith Heuscher-Beeler und Beat Bouquet. Weitere Ratsmitglieder waren 1996 Fredi Nagel (Hauptmann), Hans Sprecher, Ursula Mosimann-Zumbrunn, Josef Sennhauser und Rudolf Früh. Als Gemeindeschreiber wirkte Marc Rittmeyer. Im Kantonsrat war Wald mit Ruedi Früh und Ursula Mosimann vertreten. Mitglied im Verwaltungsgericht war Fritz Eugster, und dem Kantonsgericht gehörte Lina Graf-Langenegger an.

Mit dem Flechten von Drahtkörben und -zainen begann die Erfolgsgeschichte der Firma Walser & Co. AG, deren Gründung 1946 erfolgte.

1996 konnte in der mittlerweile geschlossenen «Krone» das 30-Jahr-Wirteljubiläum gefeiert werden.

Bilder Peter Eggenberger

Die dritte Generation Bänziger übernimmt

Die Bänziger Kipper GmbH aus Trogen hat einen neuen Geschäftsführer.

Das im Jahr 1962 durch Willi Bänziger gegründete Kipperunternehmen aus Trogen hat seine Nachfolge geregelt. Markus Bänziger, der die bisherige Unternehmensführung seit mehr als 30 Jahren inne hatte, übergibt die Zügel nun in die Hände seines Sohnes Stefan Bänziger: «Mein Vater wird mir in naher Zukunft weiterhin unterstützend und beratend zur Seite stehen. Ich freue mich jedoch riesig darauf, die Verantwortung zu übernehmen und unser Familienunternehmen in die Zukunft zu führen.»

In diesen Tagen hat das Unternehmen zudem seine langjährige Mitarbeiterin Marianne Ladner geehrt. Während 25 Jahren hat sie sich stets als loyale und ausgezeichnete Chauffeuse für das Unternehmen eingesetzt; nun geht sie in Pension, bleibt der Bänziger Kipper GmbH jedoch als Aushilfe erhalten.

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

News aus dem AüB

Ausgabe April

Ofami.ch – zukunftsfähige Plattform für regionale Fahrgemeinschaften

„Oberegg, fahr mit!“ – Eine Plattform für Fahrgemeinschaften von und nach Oberegg. Eine Idee, die aus dem Bedürfnis nach mehr Mobilität entstand und von Freiwilligen umgesetzt wurde. In der Region, für die Region.

Im Mai 2018 lud der Bezirk Oberegg zu Zukunftskonferenz. Rund 70 Personen nahmen teil, um die Zukunft ihrer Gemeinde aktiv mitzugestalten. Eine Gruppe fand sich rund um das Thema Mobilität: Sie hatte das Bedürfnis, in Ergänzung zum Postautobetrieb eine bessere Anbindung zu gewährleisten. Daraus hat sich eine Interessengemeinschaft aus Freiwilligen gebildet, die sich mit der Unterstützung des Bezirks Oberegg der Umsetzung einer lokalen Mitfahr-Plattform widmeten.

Tüftler und kreative Macher

Was den Mitgliedern gemeinsam ist, ist der Wunsch nach einem umweltbewussten Miteinander und Füreinander, auch in der Mobilitätsfrage. Und, dass sie kreative Macher*innen sind. Die 7 Freiwilligen haben keine besonderen Erfahrungen in der Erstellung und Unterhaltung von Webapplikationen. Doch sie haben Freude am Prozess und daran, solange zu „tüfteln“, bis es klappt. So entstand ofami.ch.

Einfach und persönlich

Die Idee war, eine Plattform zu stellen, auf der mit wenigen Klicks Mitfahrten von und nach Oberegg angeboten und gesucht werden können. Einfach und schnell. Fahrer*innen und Mitfahrer*innen erkennen sich jeweils an einem Autoaufkleber sowie an einer Mitfahrkarte. Die Aufkleber und Visitenkarten werden den Nutzer*innen persönlich vom Ofami-Team überreicht. So lernen sie die Nutzer*innen kennen und gehen sicher, dass diese in Oberegg wohnhaft sind.

Mitfahren – umweltbewusst und sozial

Doch geht es nicht bloss ums Mitfahren. Ein weiteres Anliegen von Ofami ist die Vernetzung im Dorf. Viele Mitglieder bieten beispielsweise tägliche Mitfahrten zu ihrem Arbeitsort an. Das Mitfahrangebot ist mit minimalem Aufwand auf der Plattform erfasst. Daraus ergeben sich dann immer mal wieder dauerhafte Fahrgemeinschaften, die dann in persönlicher Absprache zwischen Fahrer*in und Mitfahrer*in ausserhalb der Plattform weitergeführt werden. So entstehen Kontakte und Beziehungen, die im Dorf für den so wertvollen Kitt sorgen.

(Mobilität) aktiv mitgestalten

Ofami ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir durch Eigeninitiative unsere Region aktiv mitgestalten können. Hast auch du ein Projekt oder eine Idee für die Region? Melde dich gerne unter info@aueb.ch.

Für mehr Informationen: <https://www.ofami.ch>

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701, Email: info@aueb.ch, www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Bulls Twenty8 Evo 45km/h

Motor: Bosch performance 625Wh

Schaltung: Shimano Deore

Varianten: Damen / Herren

Aktion der
Woche*
4599.-
statt 4899.-

*Aktion gültig 1 Woche ab Erscheinungsdatum

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.

Jesaja 43,1

Gottesdienste

Sonntag, 25. April

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Sonntag, 2. Mai

9.30 Konfirmation von Enya Brunetta, Reto Hohl, Lara Sprecher und Dario Steiner durch Pfarrerin Doris Engel Amara. Es musizieren die Wäldlerfäger. Auch zu diesem Gottesdienst sind insgesamt nur 50 Personen zugelassen. Wir bitten daher um Verständnis, dass der Gottesdienst in der Kirche nur für die Konfirmanden und Konfirmandinnen, ihre Familien und ihre Gäste offensteht. Wir freuen uns, wenn Sie den Gottesdienst auf youtube ansehen. Der Gottesdienst wird aufgenommen und anschliessend auf youtube gestellt, den link dazu finden Sie auf unserer Homepage.

Sonntag, 9. Mai

9.30 Gottesdienst zum Muttertag mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Thomas Kräuchi an der Orgel

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie unserem Präsidenten Hans Hohl oder Pfarrerin Doris Engel Amara anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Konfirmation

Wir gratulieren Enya Brunetta, Reto Hohl, Lara Sprecher und Dario Steiner herzlich zu Ihrer Konfirmation. Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest und für die Zukunft viel Erfreuliches, viele gute Begegnungen, gutes Gelingen und Gottes Segen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Es gilt zu beachten, dass einzelne Veranstaltungen coronabedingt kurzfristig abgesagt werden müssen. Wenn immer möglich, informieren wir Sie auf unserer Website: www.pauluspfarrei.ch

Wir danken für Ihr Verständnis.

Donnerstag, 22. April

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Sonntag, 25. April

10.00 Wortgottesfeier mit P. Mahler, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

Mittwoch, 28. April

18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

19.40 Firmweg, Vorbereitung der Firmung; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 29. April

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess, Musik: F. Fischer; AZ Hof, Speicher

Freitag, 30. April

10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. S. Schewe, Musik: Flötengruppe; AH Boden, Trogen

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 1. Mai bis

Sonntag, 2. Mai

14.00 - 09.30 Jubla, Jubla-Night, Jublaräume; Schlafsachen mitnehmen! Infos folgen

Sonntag, 2. Mai

10.00 Kommunionfeier mit M. Süess, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Dienstag, 4. Mai

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 5. Mai

Senioren*innen, Maiausflug in den Bibelgarten, Gossau

Abfahrt:

13.00 Trogen, Landsgemeindeplatz

13.15 Speicher, Bahnhof

13.30 Speicherschwendi, Rest. Bären

Anmeldung bitte bis 3. Mai an Imelda Sonderegger, T 071 877 20 15

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft geben.

Montag, 26. April 2021

Öffentliche Versammlung | 20.00 Uhr | MZA Gemeinderat Wald

Mittwoch, 28. April 2021

Häckseltour | ab 08.00 Uhr | Gemeinde Wald AR
Anmeldung erforderlich

Mittwoch, 28. April 2021

Häckseltour | ab 08.00 Uhr | Gemeinde Wald AR
Anmeldung erforderlich

Sonntag, 2. Mai 2021

Konfirmation | 9.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 6.5.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 3.5.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 28.4.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— ⅛ Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Kino Rosental

Wir freuen uns, dass wir ab Samstag, 1. Mai wieder für Sie öffnen können - natürlich unter Einhaltung des Schutzkonzeptes (Maskenpflicht, Abstand, keine Pause, reduzierte Belegung).

Der Programm-Inhalt wird demnächst auf unserer Homepage www.kino-heiden.ch aufgeschaltet.

Schön, wenn Sie uns bald wieder besuchen kommen

Ihr Rosental-Team

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Die Tageskarte kann auch direkt über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos vom Kanton

Impfen für alle ab 19. Mai 2021 – melden Sie sich an!

Die Impfungen in Appenzell Ausserrhoden gehen zügig voran. Zurzeit werden noch Personen aus den Prioritätsgruppen gemäss Bundesvorgaben geimpft. Ab dem 19. Mai 2021 ist die Impfung gegen Covid-19 für alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner (älter als 16 Jahre) von Appenzell Ausserrhoden möglich. Die Impftermine werden abgestuft nach Prioritätengruppe und danach gemäss Zeitpunkt der Anmeldung vergeben. Aktuell sind rund 7'100 Personen angemeldet. Von den Impfwilligen ist noch etwas Geduld gefragt. Eine frühzeitige Anmeldung verbessert jedoch die Planungen des Kantons.

Bis anhin wurden die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder entsprechend der Priorisierung des Bundesamtes für Gesundheit geimpft. Zurzeit werden noch Personen über 65 Jahren, Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, Erwachsene aus betreuten Gemeinschaftseinrichtungen sowie Nachzügler aus den früheren Prioritätsgruppen geimpft. Bis jetzt sind 20,1 % (11'116 Personen) der Ausserrhoder Bevölkerung (55'363) einmal geimpft, 12,8 % (7'065 Personen) haben auch die Zweitimpfung erhalten. Ab dem 19. Mai 2021 ist die Impfung gegen Covid-19 für alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder möglich, die älter als 16 Jahre sind. Impfstoffe stehen voraussichtlich ab Ende Mai in noch grösserer Menge zur Verfügung. Die Impfungen erfolgen abgestuft nach Prioritätengruppe und danach gemäss Zeitpunkt der Anmeldung.

Wer eine Impfung will, sich aber noch nicht angemeldet hat, sollte dies nun tun. Voraussetzung für die Impfung ist eine Anmeldung, die online unter <https://ar.impfung-covid.ch/> gemacht werden kann. Die Anmeldung ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden seit Jahresbeginn offen. Der Regierungsrat ruft alle auf, sich und ihre Familien, Freunde sowie Arbeitskolleginnen und -kollegen durch eine Impfung zu schützen. Personen ohne Internetanschluss können sich auch über die Hot-

line des Kantons unter 071 353 67 97 oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt anmelden. Nach der Anmeldung erfolgt das Aufgebot zum Impftermin in der Regel per SMS.

Bis anhin haben sich rund 40 % der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden für eine Impfung angemeldet. Ziel ist, dass sich ein möglichst grosser Teil der Bevölkerung impfen lässt. Deshalb hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden erneut eine Kampagne gestartet und ruft alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons zur Impfung auf. Alle Ausserrhoder Haushalte erhalten in den nächsten Tagen ein Flugblatt mit den Informationen zur Anmeldung. Zudem schaltet der Kanton Online-Inserate, die direkt zum Anmeldeportal für die Impfung führen. Bei der Anmeldung für die Impfung kann das Impfzentrum ausgewählt werden. Das Impfzentrum Heiden ist dabei weniger stark ausgelastet als das Impfzentrum Herisau. Impfungen werden auch in vielen hausärztlichen Praxen durchgeführt.

Impfwillige aus anderen Kantonen werden aufgerufen, sich in ihren Wohnkantonen impfen zu lassen.

Alle Infos zum Coronavirus finden Sie unter www.ar.ch/corona.

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2021

Donnerstag, 13. Mai 2021 (Auffahrt):	geschlossen
Freitag, 14. Mai 2021:	geschlossen
Montag, 24. Mai 2021 (Pfingstmontag):	geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt:
Karin Meier, Tel. 071 877 31 08

A-Region-Gebührenkehrsäckle werden ökologischer

Wurden die Gebührenkehrsäckle der A-Region bislang in Monoqualität hergestellt, werden die neuen Säcke aus einer 3-Schicht-Folie mit weisser Aussen- und dunkelgrauer Innenschicht bestehen. Diese Modifikation in der Herstellung der Säcke erlaubt es, den Recyclinganteil in der Rezeptur deutlich zu erhöhen. Neu werden über 80% PE-Rezyklate aus Post-Consumer-Abfällen verwendet. Die positiven Umweltaspekte dabei sind: Ressourcenschonung durch geringeren Verbrauch neuer fossiler Rohstoffe und in der Folge Verringerung von CO₂-Emissionen.

Das Aussehen der modifizierten Säcke bleibt grundsätzlich weiss. Hingegen wirkt die Folienoberfläche matt und leicht körnig. Dank der dunklen Innenschicht sind die künftigen Gebührenkehrsäckle der A-Region absolut blickdicht. Selbstverständlich entsprechen auch die modifizierten Gebührenkehrsäckle den Qualitätsanforderungen gemäss SVKI (Schweizerischer Verband Kommunale Infrastruktur).

Ab ca. Anfang Mai 2021 kommen die modifizierten 17-lt-Säcke sukzessive in den Handel, gefolgt dann von den 35-lt-Säcken. Ab Juni sollten auch die 60 und 110-lt-Säcke in der neuen Art zur Verfügung stehen. Die Änderung hat keinerlei preisliche Auswirkung.

Die A-Region ist davon überzeugt, dass damit ein wichtiger Beitrag für die Umwelt geleistet werden kann, beträgt der Jahresbedarf rund 3,3 Mio Kehricksäckle.

Morgenland im Abendland

Zum dritten Anlass unter dem Titel «gegenlesen» begegnen uns am Freitag, 28. Mai, 19:30 Uhr im Kino Rosental zwei Kulturschaffende aus dem Morgenland. Beide mussten ihre Heimat als politisch Verfolgte verlassen. Usama Al Shahmani aus dem Irak wird aus seinem zweiten Roman «Im Fallen lernt die Feder fliegen» lesen. Hoseyn A. Zadeh aus dem Iran zeigt künstlerische Grafik. In einem Gespräch über Morgen- und Abendland gehen wir kulturellen Gemeinsamkeiten und Gegensätzen, der Inspiration, die daraus entstehen kann – aber auch sichtbaren und unsichtbaren Grenzen nach.

Der Abend wird organisiert durch den Lions Club in Zusammenarbeit mit der Bibliothek Heiden. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Die Platzzahl ist auf 45 beschränkt, eine Anmeldung ist erforderlich: info@kino-heiden.ch

Hannes Friedli

Öffentliche Auflage

Grundwasserschutzzone Langenegg

Gestützt auf Art. 71 Abs. 3 des kantonalen Umwelt- und Gewässerschutzgesetzes (UGsG vom 16. Februar 2004 (bGS 814.0) hat der Gemeinderat Wald AR an der Sitzung vom 15. Februar 2021 beschlossen,

das Schutzzonenreglement mit Schutzzonenplan für die Grundwasserschutzzone folgender Quelfassungen öffentlich aufzulegen:

➤ Langenegg 1, 3 4, 6 und 7 (vormals 1 – 5)

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan können ab Montag, 10. Mai 2021 während 30 Tagen im Vorraum der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Allfällige Einsprachen können innerhalb der Auflagefrist schriftlich beim Departement Bau und Umwelt von Appenzell A.Rh., Kasernenstr. 17 A, 9102 Herisau, eingereicht werden. Sie müssen ein bestimmtes Begehren und eine Begründung enthalten.

9044 Wald, 03. Mai 2021

Gemeinderat Wald AR

**Kultur Begegnung
im Kino Heiden**

Usama Al Shahmani

gegenlesen

Hoseyn A. Zadeh

Platzzahl beschränkt – eine
Anmeldung ist erforderlich:
info@kino-heiden.ch

Freitag, 28. Mai 2021, 19:30 Uhr
Kino Rosental, Schulhausstrasse 9, Heiden
Eintritt frei, Kollekte

Eine Begegnung von zwei Künstlern aus dem Morgenland mit dem Abendland. Wir lassen uns von Gemeinsamkeiten und Gegensätzen aus zwei Kulturkreisen inspirieren.

Totalrevision der Kantonsverfassung

👉 Politpodium in Wald 👈

Die **IG Wald miteinander** lädt zum Informations- und Diskussionsabend zum Thema «**Totalrevision der Kantonsverfassung**» ein.

Programm

19.00 h Türöffnung / Willkommensgetränk

19.30 h Begrüssung

19.40 h Einführungsreferat durch **Regierungsrat Paul Signer**

20.10 h Moderierte Gruppendiskussionen zu «**Hotspots**» mit Mitgliedern aus der Verfassungskommission: **Walter Kobler, Paul König, Verena Studer und Paul Signer.**

21.10 h Fazit aus Gruppendiskussionen im Plenum

Kleiner Apéro (sofern möglich) und Ausklang

22.00 h Ende der Veranstaltung

Mit freundlicher Unterstützung des Kantons

Appenzell Ausserrhoden

Donnerstag, 3. Juni 2021

19.00 Uhr in der MZA Wald

Anmeldeformular

Laut BAG dürfen max. 50 Personen* teilnehmen und es besteht Maskenpflicht

* Stand: 30.04.2021

Bitte priorisieren Sie die vorgeschlagenen Themen mit den Zahlen 1, 2, 3 und 4.
Im freien Feld können Sie einen eigenen Themenwunsch eingeben.

Die meistgewünschten Themen werden dann in drei bis vier Gruppen diskutiert.

Auswahl «Hotspots» für Gruppendiskussion:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Diskriminierungsartikel (8a/b) | <input type="checkbox"/> Ausländerstimmrecht Art. 65 ² |
| <input type="checkbox"/> Wahlsystem Art. 86 ² | <input type="checkbox"/> Klimaschutz Art. 39 |
| <input type="checkbox"/> Stimmrechtalter 16 Art. 65 ¹ | <input type="checkbox"/> Präambel |

Eigenes Thema/Artikel:

Name:

Vorname:

Mailadresse:

Telefon/Handy-Nr.:

Anmeldung bis spätestens Mittwoch 26. Mai an:

per Post an: Thomas Baumgartner, Nüret 234, 9044 Wald | per Mail an: info@ig-wald.ch |

via Onlineformular auf www.ig-wald.ch

Polit-Kafi «live»

Samstag, 5. Juni 2021 von 9.00 bis 11.00 h

Ort: Pausenhalle der Schule Wald

Moderation: Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Gemeinsam diskutieren wir über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen für Sonntag, 13. Juni 2021:

- Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung
- Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»
- Covid-19-Gesetz
- CO2 -Gesetz
- Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)

Der Anlass ist kostenlos und auf max. 9 Teilnehmende beschränkt. Um Anmeldung via Email an fabienne@duelli.ch / Telefon 071 890 03 18 bis **spätestens Freitag, 4. Juni** wird gebeten. Corona-Schutzmassnahmen: Maskenpflicht, Handhygiene- und Abstandregel bitte einhalten.

Bitte die Abstimmungsunterlagen zur Vorbereitung durchlesen und bei Möglichkeit erklärende Videos anschauen unter: <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20210613.html>

Ich freue mich auf Sie / Dich und eine angeregte Diskussion!

Herzliche Grüsse Fabienne Duelli

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

**stilgerechtes
Bauen
mit Holz**

**Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung**

**Auf Sommer 2021 suchen
wir einen motivierten
Zimmermannslehrling.**

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Schriftliche Jahreshauptversammlung des Hospiz- und Entlastungsdienst AR 2021

«Alles wie immer» so schreibt Sigrun Holz, Präsidentin des Hospiz- und Entlastungsdienst AR in ihren einleitenden Worten zum Jahresbericht 2020. Sie ergänzt «So dachten wir, als wir die Jahresplanung für 2020 erstellten: Hauptversammlung, Weiterbildungen für die Freiwilligen in der Begleitung von schwer erkrankten und sterbenden Menschen».

Nichts mehr wie immer. Als im März der Lockdown verhängt wurde, bedeutete dies einen grossen Einschnitt. Von März bis Mitte Juni mussten alle Einsätze abgesagt werden, sowohl im Spital Herisau und in den Heimen, aber auch bei den Kranken und Sterbenden zu Hause. Ab Mitte Juni konnten dann Einsätze wieder aufgenommen werden, unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen.

Trotz der Einschränkungen konnten im Jahr 2020 insgesamt total 1176 Einsatzstunden von 28 Freiwilligen in den 10 angeschlossenen Gemeinden leisten. Dies entspricht 28 vollen Arbeitswochen pro Jahr, die die Freiwilligen im Einsatz waren. Der Vorstand des Hospiz- und Entlastungsdienst dankt den Freiwilligen für ihre Bereitschaft, die Einsätze bei den schwer erkrankten und sterbenden Menschen auch unter den Bedingungen der Pandemie wieder aufzunehmen und durchzuführen. Dieser Dank gilt auch den beiden Einsatzleiterinnen Tamara Spycher (für Speicher, Trogen, Wald) und Angela Koller (für Herisau, Hundwil, Schönengrund, Schwellbrunn, Stein, Urnäsch und Waldstatt). Sie sind es, die den Erstkontakt mit den Angehörigen pflegen, deren Bedürfnisse abklären und die Freiwilligen möglichst optimal einsetzen.

Auf die Hauptversammlung 2021 hat der Kassier Peter Baer, Trogen, seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Peter Baer war seit der Gründung des Vereins 2014 und der Erweiterung 2017 mit den sieben Hinterländer Gemeinden mit ausserordentlich grossem Engagement für die Finanzen engagiert. Auch die Personalentwicklung sowie die Förderung und Anerkennung für die Freiwilligen, lag ihm sehr am Herzen. Einstimmig gewählt wurde Werner Krüsi aus Speicher für das Amt des Kassiers. Vorgängig war W. Krüsi seit 2014 für die Revision der Kasse zuständig. Als neuer Revisor konnte Markus Schefer, Speicher, gewonnen werden. Alle weiteren Vorstandsmitglieder aus dem Hinterland (Annekäthi Daberkow, Esther Furrer, Cornelia Kühnis, Iris Schmid Hochreutener) sowie diejenigen aus Speicher und Trogen (Präsidentin Sigrun Holz, Thomas Sonderegger, Marco Süess) wurden einstimmig bestätigt.

Tamara Spycher, Einsatzleiterin

Übergabe Peter Bär an Werner Krüsi

Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Hauptversammlung als auch zum Verein finden sich auf der Homepage www.hospiz-ar.ch. Die Einsatzleiterinnen sind erreichbar im Hinterland, Angela Koller, unter 077 537 20 36; für Speicher, Trogen, Wald nimmt Tamara Spycher, 079 942 64 39, Anliegen entgegen.

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Auffahrt, 13. Mai 2021

An Auffahrt über die Gössigenhöchi

Eine eher anspruchsvolle Frühlingswanderung führt uns auf die wenig bekannte aber sehr aussichtsreiche Gössigenhöchi. Der Aufstieg im schattigen Wald und über Felder und Wiesen lohnt sich allemal für den Weitblick, welcher uns später garantiert ist!

Route: Ennetbühl – Feissenmoos – Gössigenhöchi – Ritzen – Bendel – Krummenau – Nesslau

Distanz: 17,5 km Zeit: 6 Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 09.15 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle Dorf, Rückreise: 17.15 Uhr 9650 Nesslau, Bahnhof

Anmeldung bis Dienstag 11. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an migg.oertle@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 078 614 33 15.

Donnerstag, 20. Mai 2021

Zubi Frühlingswanderung

Über liebliche Hügel und blühende Wiesen führt uns diese Frühlingswanderung von Stein über den Rechberg nach Herisau. Zum krönenden Abschluss werden wir bei unserem Partner zubischuhe zu einem Event in seine Lokalität eingeladen.

Route: Stein – alte Tobelbrücke – Lutzenland – Herisau – Nieschbergwald – Wilen

Distanz: 14,7 km Zeit: 4 ¾ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.05 Uhr 9063 Stein AR, Dorf, Rückreise: ab 16.00 Uhr 9100 Herisau, Alpsteinstrasse, zubischuhe.ch

Anmeldung bis Mittwoch 19. Mai 2021 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55.

Samstag, 22. Mai 2021

Ein Schloss, Festungen und eine Burg über dem Rheintal

Wir verlassen Sargans Richtung Bergwerk Gonzen und geniessen den Blick hinauf zum Schloss und an die Felswand des Gonzen. Die alte Schollbergstrasse erinnert uns an eine militärische Festung. Wir gewinnen an Höhe und geniessen eine schöne Aussicht auf die Rheinebene und hinüber ins Ländle. Nach Malans (SG) und Gretschins kommen wir an der Festung Magletsch vorbei. Durch das wildromantische Geissbergtobel erreichen wir Sevelen.

Route: Sargans – Bergwerk Gonzen – Alte Schollbergstrasse – Obertrübbach – Malans SG – Gretschins – Geissbergtobel – Sevelen

Distanz: 13,1 km Zeit: 4 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.30 Uhr 7320 Sargans, Bahnhof, Rückreise: 16.30 Uhr 9475 Sevelen, Rathaus

Anmeldung bis Donnerstag 20. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellland
Telefon 071 891 36 36

Sa 1.5. 17:00 I am Greta 8/6 Sw/d
Sa 1.5. 20:00 Kiss me kosher 12/10 D
So 2.5. 15:00 Der Gruffelo und andere Monstergeschichten 6/4 D
So 2.5. 19:30 Zwischenwelten 8/6 dialekt
Di 4.5. 14:15 *Nachmittagskino*: Männer im Ring 10/8 dialekt
Di 4.5. 19:30 VAMOS – Ein neuer Weg 16/14 dialekt
Fr 7.5. 20:00 La bonne épouse 8/6 F/d
Sa 8.5. 17:00 Ur-Musig 6/4 dialekt
Sa 8.5. 20:00 Es ist zu deinem Besten 12/10 D
So 9.5. 15:00 Ainbo – Hüterin am Amazonas 6/4 D
So 9.5. 19:30 Sein – gesund, bewusst, lebendig 6/4 D
Di 11.5. 19:30 Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich 10/8 D
Mi 12.5. 20:00 *Cinéclub*: The Farewell 16/16 OV/d
Fr 14.5. 20:00 Es ist zu deinem Besten 12/10 D
Sa 15.5. 17:00 Zwischenwelten 8/6 dialekt
Sa 15.5. 20:00 The Nest – Alles zu haben ist nie genug 14/12 D
So 16.5. 15:00 Hallo, grosse Welt 6/4 D
So 16.5. 19:30 Sein – gesund, bewusst, lebendig 6/4 D
Di 18.5. 19:30 Kiss me kosher 12/10 D
Fr 21.5. 20:00 The Nest – Alles zu haben ist nie genug 14/12 D
Sa 22.5. 17:00 Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich 10/8 D
Sa 22.5. 20:00 La bonne épouse 8/6 F/d
So 23.5. 15:00 Der Gruffelo und andere Monstergeschichten 6/4 D
So 23.5. 19:30 Ur-Musig 6/4 dialekt
Di 25.5. 19:30 Sein – gesund, bewusst, lebendig 6/4 D
Mi 26.5. 20:00 *Cinéclub*: J'accuse 16/16 F/d
Fr 28.5. 19:30 *gegenlesen*: Zwei Künstler aus dem Morgenland begegnen dem Abendland:
Usama Al Shahmani und Hoseyn A. Zadeh D
Sa 29.5. 17:00 The Nest – Alles zu haben ist nie genug 14/12 D
Sa 29.5. 20:00 La bonne épouse 8/6 F/d
So 30.5. 15:00 Ainbo – Hüterin am Amazonas 6/4 D
So 30.5. 19:30 Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich 10/8 D

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Wir vertrauen auf seine Liebe zu uns.
1. Johannes 4,16

Gottesdienste

Sonntag, 9. Mai

9.30 Gottesdienst zum Muttertag mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Thomas Kräuchi an der Orgel.

Donnerstag, 13. Mai

9.45 Regionaler Sing-Gottesdienst an Auffahrt mit Pfarrfrauen Susanne Schewe und Verena Hubmann und den Musikern Malcom Green und Marcus Schefer in der evang.-ref, Kirche Teufen zum Thema "Fülle- wie im Himmel so auf Erden". Der Gottesdienst wird als Live-Stream übertragen; den Zugang dazu finden Sie auf www.ref-teufen.ch («auf youtube anschauen» anklicken).

Sonntag, 16. Mai

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, zB. um 9.30 mit Pfarrerin Martina Tapernoux in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Freitag, 21. Mai

13.30 -15.00 Tauferinnerungsfeier mit den 3.-4. Klässlern mit Religionslehrerin Marianne Messmer und Pfarrerin Doris Engel. Es musiziert Christina Dieterle an der Geige.

Sonntag, 23. Mai

9.30 Pfingstgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel.

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie unserem Präsidenten Hans Hohl oder Pfarrerin Doris Engel Amara anrufen oder unsere Internetseite konsultieren. Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Lesen in der Kirche-der kleine Literaturclub

Montag, 17. Mai, 19.00-21.00 Uhr

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Es gilt zu beachten, dass einzelne Veranstaltungen coronabedingt kurzfristig abgesagt werden müssen. Wenn immer möglich, informieren wir Sie auf unserer Website: www.pauluspfarrei.ch
Wir danken für Ihr Verständnis.

Donnerstag, 6. Mai

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Sonntag, 9. Mai

Erstkommunion: Nur für Kommunionkinder und ihre Gäste; besuchen Sie den Gottesdienst in Gais um 10.00 Uhr. Alle drei Feiern können auch live unter: www.pauluspfarrei.ch mitverfolgt werden.

Mittwoch, 12. Mai

08.30 Wortgottesfeier mit P. Mahler, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

09.00 Glaubensgespräch für Senioren*innen

Freitag, 14. Mai

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 16. Mai

10.00 Kommunionfeier mit M. Angehrn, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale, St. Gallen; Reservation erforderlich

Dienstag, 18. Mai

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; Evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

17.00 – 20.00 Ministranten, Frühlings-Höck; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Besuchen Sie in Wald die

Bröckens t u b e

geöffnet **jeden Donnerstag, 13.30 - 16.00 Uhr**
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft gegeben.

Montag, 17. Mai 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Dienstag, 18. Mai 2021

Papiersammlung | ab 08.00 Uhr | Schule Wald AR

Donnerstag, 20. Mai 2021

1. Standübung | 18.00 - 20.00 Uhr | Schiessstand Feldschützen Wald

Sonntag, 23. Mai 2021

Gottesdienst zu Pfingsten | 09.30 Uhr
Kirche Evang.-ref. Kirchgemeinde

Mittwoch, 26. Mai 2021

Hauptversammlung FDP Wald | 19.00 - 22.00 Uhr
Rest. Seeli | FDP Wald

Freitag, 28. Mai 2021

IG-Stammtisch | 19.00 Uhr | Rest. Seeli, Garten
IG Wald miteinander

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 20.5.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 17.5.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 12.5.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	⅛ Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Altpapiersammeltag

Di. 18. Mai 2021, ab 8.00 Uhr

durch die 3. – 6. Klasse der Schule Wald

Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.

Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen – die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.

Herzlichen Dank!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden sein,
telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser

Meine letzte Gemeinderatssitzung, als Präsidentin, durften wir im Sitzungszimmer der Firma Walser AG abhalten. Dies aus Platzgründen in den eigenen Gebäuden; somit konnten die Covid-Bestimmungen vom BAG eingehalten werden. Ein herzliches Dankeschön auch auf diesem Wege an die Geschäftsleitung der Firma Walser AG.

In 11 Tagen geht meine Amtszeit als Gemeindepräsidentin zu Ende. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Den Anspruch, es Allen recht zu machen hatte ich nicht. Ich bin dankbar für die zahlreichen Begegnungen und Diskussionen in den vergangenen 6 Amtsjahren, sie haben mich entweder bereichert oder sie gehörten zum "Lehrblätz". Ich möchte die gemachten Erfahrungen in meiner Amtszeit nicht missen. Es bleiben viele schöne Erinnerungen. Ein herzliches Dankeschön an die Angestellten der Gemeinde Wald, die sich mit grossem Engagement zum Wohle unserer Gemeinde einsetzen. Ebenso danke ich dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit und das spannende Miteinander, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Es stehen noch Arbeiten an, die noch nicht abgeschlossen werden konnten. So zum Beispiel der Richtplan, der Ihnen, liebe Wäldlerinnen und Wäldler, demnächst zur Vernehmlassung unterbreitet wird. Ich bin auch gespannt, wie es mit dem Bauvorhaben im Werkhof Wald AG (Ebni) weitergeht. Auch der gesamte Abschluss des Abwasserverbands Trogen-Wald steht noch bevor etc. Ich wünsche meiner Nachfolgerin Marlis Hörler Böhi und dem gesamten Gemeinderat alles Gute und viel Geschick bei den weiteren Arbeiten und dass die Freude dabei nicht verloren geht.

Edith Beeler, Gemeindepräsidentin

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderats-Sitzung vom 3. Mai 2021

Umnutzung Dorf 36 (Spargebäude)

Im Februar 2021 wurde Architekt U. Sonderegger aus Heiden beauftragt, anhand des vom Gemeinderat vorgelegten Raumprogramms ein Vorprojekt zu erarbeiten bezüglich der Nutzung des «Spargebäudes» als neue Gemeindekanzlei (Kostenrahmen: 20'000 Franken). Auf der Basis der Ausmessungen des Vorprojekts von 2018 – dannzumal den Sparladen und eine Tiefgarage beinhaltend – präsentierte U. Sonderegger eine im Umfang stark reduzierte, ansprechend gestaltete Projektstudie. Bei der nachfolgenden Diskussion (ohne Anwesenheit des Architekten) ergab sich die Erkenntnis, dass die für die vorliegende Renovation – geschweige für einen Neubau – geschätzten Kosten zu hoch sind. Deshalb wurde U. Sonderegger beauftragt, eine stark «abgespeckte» Variante zu erarbeiten. Sobald diese Alternative vorliegt und sich nach Ansicht des Gemeinderats als zweckmässig und finanziell tragbar erweist, erfolgt der Mitwirkungsprozess der Dorfbevölkerung.

Strategische Siedlungsentwicklung nach innen

Der rechtskräftige Richtplan der Gemeinde Wald wurde vom Regierungsrat des Kantons AR 1997 genehmigt, wie auch eine Änderung am 27. November 2012. Nach einer Anwendung von über 20 Jahren ist eine Revision und Neuerarbeitung angezeigt.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Abteilung Raumentwicklung (Stellungnahme vom 15. April 2020) zur Strategie Siedlungsentwicklung nach innen hat die Raumplanungskommission (z.Z. Edith Beeler, Jürg Bollinger, Madeleine Kessler) in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro ERR Raumplaner AG aus St. Gallen die Überarbeitung der Richtplanung an die Hand genommen.

Im Sommer 2019 wurde als Vorarbeit zur Richtplanung die Strategie zur Innenentwicklung erarbeitet und durch das kantonale Planungsamt am 15. April 2020 geprüft. Ende 2020 wurde der Gemeinderichtplan anhand der neuen gesetzlichen Vorgaben und deren Arbeitsinstrumenten

(Bauzonendimensionierung, Innenentwicklung) neu erarbeitet. Der vorliegende Gemeinderichtplan ersetzt den Richtplan aus dem Jahr 1997 vollständig. Dabei soll eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen im Fokus stehen.

Tobias Widmer von Planungsbüro ERR informierte den Gemeinderat über den aktuellen Stand der Umsetzung und die nächsten Schritte im Austausch mit den kantonalen Behörden. Als grosse Herausforderung gilt die seitens des Kantons geforderte Auszonung von 0,8 ha Bauland, was im Laufe der nächsten zwei Jahre zu geschehen hat.

Wahl neuer Delegierter

Der Gemeinderat hat folgende Wahlen getätigt: Marlis Hörler Böhi als Delegierte der Kommission Feuerwehrezweckverband (anstatt wie kommuniziert Thomas Fry), und Christian Frehner als 2. Delegierter des AV Trogen-Wald (Jock Bänziger ist Präsident) sowie als Delegierter Appenzeller Wanderwege.

Vernehmlassung Totalrevision Kantonsverfassung

Der Gemeinderat hat zum Entwurf der neuen Kantonsverfassung Stellung bezogen und dies der Kantonskanzlei schriftlich mitgeteilt. Der Brief ist auf www.wald.ar.ch nachzulesen.

Christian Frehner, Gemeinderat

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Todesfall

Schläpfer, Hans, gestorben am 2. Mai 2021 in Wald AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Wald AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Pfingsten 2021

Montag, 24. Mai 2021 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst Bestattungsamt:
Karin Meier, Tel. 071 877 31 08

Trottoir-Ausbau Spitz-Sportplatz?

Herzlichen Dank an alle, die sich an der Volksdiskussion beteiligt haben und dem Aufruf in der WANZE Nr. 6 vom 25.3.2021 gefolgt sind. Gerne informiere ich Sie über das Ergebnis: 25 Personen/Haushalte beantworteten die 3 Fragen (Ist ein Ausbau mit Trottoir aus Ihrer Sicht zu begrüssen? Ist der grössere Kulturlandverbrauch Ihrer Meinung nach vertretbar? Erachten Sie die Mehrinvestitionen von zirka CHF 271'000 für vertretbar?) mit 3x10 Ja- gegen 3x15 Nein-Stimmen.

6 der ablehnenden und 3 der zustimmenden Antworttals enthalten kurze oder längere Bemerkungen, wie z.B.:

- Fr. 5500 jährliche Abschreibungen sind vertretbar.
- Der Begegnungsplatz ist im Moment für Kinderwagen oder Rollatoren nur unter gefährlichen Bedingungen erreichbar.
- Es wurde schon für Dümmeres mehr Geld ausgegeben.
- Sicherheit für Kinder.
- Investition nur, wenn das Trottoir vom Dorf bis zum «Töbeliweg» gebaut würde.
- Eine Zweit-Strasse (Töbeli) ist für den Langsamverkehr gut geeignet.
- Kinder gehen vorsichtiger, wenn sie wissentlich auf der Strasse gehen müssen. Auch Autofahrer fahren vorsichtiger, wenn sie Kinder am Strassenrand sehen.
- Die jährlich anfallenden Mehrkosten für z.B. Schneeräumung und Unterhalt sind in den Kosten nicht enthalten.
- Während 10 Jahren gab es keinen einzigen Unfall auf dieser Strecke.
- Zu prüfen: Höchstgeschwindigkeit 30-40 km/h, grossflächige Bodenmarkierungen, mobile Hindernis-Elemente auf der Fahrbahn.
- u.a.m.

Die Kommentare und Anregungen werden von der Technischen Kommission zu gegebener Zeit bei den Beratungen und Entscheiden berücksichtigt.

Abschliessend zur Erinnerung: Es ist noch kein Zeitpunkt bestimmt, ab wann das «Projekt Sanierung Kantonsstrasse Dorf-Sportplatz» aktuell wird. Wir werden die Bevölkerung jedenfalls rechtzeitig informieren.

stadtautobahn.ch

Gib dem Stau keine Chance. Mach was Besseres.

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) bittet um folgende Mitteilung:

Die Stadtautobahn in St. Gallen wird wegen baulichen Massnahmen in den nächsten Jahren beschränkt befahrbar sein. Eine Ausweitung durch die Wohnquartiere wird nicht empfohlen, sogar dringend davon abgeraten. Jedoch können Autofahrerinnen und Autofahrer ihren Beitrag leisten, wenn das Befahren in den Stosszeiten vorwiegend morgens und abends gemieden wird. Es könnten nach Möglichkeit z.B. mit den Arbeitgebern andere Arbeitszeiten vereinbart, oder bei einem Ausflug vorwiegend die Rückreisezeit am Feierabend berücksichtigt werden. Sie haben bestimmt auch Ideen, wie Sie die Stosszeiten auf der Autobahn meiden können. Oder nutzen Sie bereits vermehrt unsere ÖV? Besten Dank für Ihren Beitrag.

40 Jahre Appenzeller Wanderwege

Am 8. Mai, bei wunderbarem Wanderwetter, erfolgte die Begehung der ersten Etappe der Jubiläumsroute. Diese führte mit Start 9.00 Uhr von Walzenhausen über Reute, Oberegg, Nasen/Rehetobel bis ins Dorf Wald. Im Birli, im Liegestuhl wartend, stoppte ich um 15.45 Uhr die herannahende Wandergruppe und stellte mich als neuer, seit 6 Tagen (im Amt) stehender Delegierter AWW vor.

Nach einem lockeren Gespräch absolvierte die muntere Wanderschar unter Leitung von Fritz Rohner den rund 2 km langen Rest der Route, nämlich via Höfli und Nageldach die Direttissima hinauf zur Kirche und weiter zur Postautostation Dorf.

Christian Frehner, Gemeinderat

AO Alters- und Pflegeheim Obergadgen

Neue Informationen zu Covid-19

Im März 2021 habe ich in der Wanze angekündigt, dass es möglich ist, dass bezüglich Schutzmassnahmen das Testen auf Coronainfektionen eingeführt werden muss.

Wie Sie in den letzten Tagen in den Medien lesen konnten, hat nun auch das Gesundheitsdepartement des Kanton Appenzell Ausserrhoden eine entsprechende Verfügung erlassen.

Das Ziel dieser Tests ist, möglichst viele asymptomatische Coronainfekte zu finden, die positiven Träger*innen zu behandeln und so die Infektionsketten zu unterbrechen. Der Effekt dieser Massnahmen ist, dass die Fallzahlen dadurch sinken werden und so die Lockerungsschritte ohne Vorbehalte umgesetzt werden können.

Alle Betriebe, Schulen, Spitäler und Heime können nun die Mitarbeiter*innen mittels Antigen-Schnelltest auf Covid-19 SARS 2 testen lassen.

In den Heimen ist es so, dass auch Besucher*innen einen solchen Schnelltest machen sollten. Unser Konzept sieht folgende Tests vor:

- MitarbeiterInnen: 1x pro Woche
- Besucher: bei einem Besuch, max. 1x pro Woche

Der Test wird mittels naso-pharyngialem Abstrich (Träger ca. 3 cm in die Nase einführen) durch geschultes Pflegepersonal vorgenommen. Anschliessend wird der Test sofort ausgewertet und innerhalb 15 Min. liegt das Ergebnis vor. Bei einem negativen Test können Sie den Besuch machen; - bei einem positiven Test werden Sie leider wieder nach Hause geschickt. Dann sollten Sie umgehend einen PCR-Test beim Hausarzt oder einem Testzentrum machen und sich anschliessend gemäss Anordnung des Arztes in Quarantäne begeben.

Ausgenommen von den Tests sind alle Personen, welche vollständig geimpft sind (2 Impfungen) oder die eine Coronainfektion durchgemacht haben. Zudem weise ich darauf hin, dass die Tests freiwillig sind.

Mir ist sehr wichtig, dass Sie diese Massnahmen nicht als neue Schikane zur Verhinderung von Besuchen verstehen. Es geht nur darum, Coronainfektionen früh zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

Bei uns sind alle Besucher jederzeit herzlich willkommen! Es ist auch möglich mit den Bewohner*innen einen Kaffee zu trinken und etwas zu essen. Für uns ist wichtig, dass unsere Bewohner*innen die sozialen Kontakte allmählich wieder aufbauen und pflegen können.

Auf unserer Homepage www.altersheim-wald-ar.ch können Sie unter "Aktuelles" das genaue Vorgehen nachlesen.

Martin Bindschädler, Geschäftsführer

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Stefan Sturzenegger Girtannen 259, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Dito Gesuchsteller
Eigentümer/in	Daniel und Margherita Maria Salomon, Girtannen 257, 9044 Wald AR
Baulage	Girtannen, Parzelle 700
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Strassensanierung / Belagseinbau

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Dienstag, 25. Mai 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

4. Teil: Finanzen & Infrastruktur

Wie gut ist der Steuerfuss in Wald akzeptiert?

Nach dem, im kantonalen Vergleich, leicht überdurchschnittlichen Steuerfuss befragt, hält ihn die Mehrheit der Befragten als passend (60%). Gleichzeitig halten ihn 30% der Befragten für zu hoch und 1% für zu tief.

Steuerfuss erhöhen oder mehr sparen?

Falls die Gemeindefinanzen mit dem aktuellen Steuerfuss knapp werden, sind trotzdem 7% der Befragten bereit höhere Steuern zu zahlen. Ganze 50% wären dafür ebenfalls bereit, jedoch nur geknüpft an ein spezifisches Projekt. Für 22% wären in einer solchen Situation Sparmassnahmen die richtige Lösung, 15% würden versuchen anderweitig Einkünfte zu generieren.

Geht es darum, die vorhandenen Mittel zu investieren, haben für die Befragten Investitionen in die Wasser- und Abwasserversorgung sowie in gemeindeeigene Liegenschaften klar Priorität. Für 80% der Befragten haben diese oberste oder zweitoberste Priorität. Weniger wichtig sind Investitionen in Kulturförderung und Digitalisierung.

Eher uneinig sind sich die Befragten, in welche spezifischen Liegenschaften vordringlich investiert werden müsste. Investitionen ins Spargebäude, ins Alters-/Pflegeheim sowie in Schule und MZA haben ähnliche Priorität, wobei die meisten Befragten dem Spargebäude oberste Priorität gegeben haben. Investitionen ins Kanzleigebäude haben geringere Priorität. Investitionen ins Pfarrhaus werden von den meisten Befragten als unwichtig betrachtet.

Weitere Statements zu den Gemeindefinanzen

Zum Thema Finanzen waren persönliche Angaben gefragt. Siebenmal wurden Gemeindefusionen als Mittel zur Kostensenkung angegeben. Gemäss einer Studie haben Fusionen bisher nur in wenigen Ausnahmen zu Kostensenkungen geführt. Viermal wurde die Ansiedlung von Gewerbe zur Steigerung der Steuereinnahmen angegeben. Die gesamten jährlichen Steuereinnahmen aus dem Gewerbe machen jedoch lediglich einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich aus. Ebenso häufig wurde der Verkauf oder die Bewirtschaftung von Liegenschaften angeregt.

News aus dem AüB

Ausgabe Mai

Jetzt kommt der Frühling. Die Knospen und Blüten spriessen. Es duftet. Pollen färben alles gelb. In unseren Gärten wird gesetzt, gepflanzt, gesät...

Was ist eigentlich "Biodiversität" und was geht mich das an?

Das Wort "Bio" stammt vom griechischen ab und bedeutet "Leben", das Wort "Diversität" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "Vielfalt".

Biodiversität heisst also lebendige Vielfalt. Oder vielfältige Lebendigkeit, je nachdem was dir besser gefällt.

Sie umfasst alle Lebensformen und ihre Lebensräume. Damit die Diversität der Lebensformen erhalten werden kann, müssen auch deren Lebensräume erhalten bleiben. Denn: ohne Wasser keine Fische, ohne Blumen keine Bienen. Und weil alles Leben, der ganze Reichtum der Natur, in einem wechselseitigen Einfluss zueinandersteht, ist diese Vielfalt des Lebendigen ein wichtiges Thema. Denn jeder Verlust von Diversität hat Auswirkungen auf unser Ökosystem.

Doch wie sorgen wir dafür, dass die Biodiversität erhalten bleibt?

Sähen, setzen, pflanzen - sich freuen!

Und zwar am besten einheimische Pflanzen in ihrer ganzen Vielfalt und wilder Schönheit. Einheimische Wildblumen bieten ein breites Nahrungsangebot für verschiedene, gefährdete Insektenarten, aber auch für Vögel, Igel und Reptilien. Und ganz nebenbei sehen sie auch schön aus. Nichts gegen gepflegte Vorgärten, die mit viel Liebe in kunstvolle Anordnungen gebracht werden. Doch der Anblick von bunt gemischten Wildblumen, besucht von Schmetterlingen, Bienen, Hummeln, verzaubert.

Bunt und wild im Dorfkern von Heiden und in Grub

Das sieht man auch in der Region. Die Gemeinden Heiden und Grub bepflanzen einige Rabatten und Blumenkästen mit einheimischen Wildblumen. Das freut die hiesigen Lebewesen und schont auch das Budget der Gemeinde.

Am Bring- und Holtag am 28. August in Heiden können nicht nur Möbel, Velo's und Werkzeug getauscht werden, sondern auch Pflanzen finden ein neues Zuhause.

Mehr Blumenwiesen braucht's - findet die IG Wald miteinander

Auch die IG Wald miteinander hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam für mehr Blumenwiesen in der Gemeinde zu sorgen. Zudem bieten sie Unterstützung für Einwohner an, die (auch kleine) Rasenflächen zu blühendem Leben erwecken wollen. Der Vorteil dabei ist übrigens, dass man den ganzen Sommer nicht Rasenmähen muss.

Heimische Hecken in Reute

Die Energie- und Umweltkommission Reute setzt sich für die Biodiversität in Privatgärten ein. Dazu findet am 31. Mai ein

Informationsanlass mit einem Landschaftsgärtner statt. Dieser stellt geeignete Hecken vor, welche danach direkt bestellt werden können und von der Gemeinde organisiert werden. Am 30. Oktober werden die bestellten Hecken abgegeben und gleichzeitig am Beispiel einer Hecke auf dem Schulareal gezeigt, wie richtig gepflanzt wird. Dabei wird die Hecke auf dem Schulareal ergänzt.

Biodiversität bei mir zu Hause

Sie möchten die Biodiversität fördern und Ihren Garten erblühen lassen? Auf Floretia.ch können Sie Ihre Postleitzahl sowie ein paar Details zum Standort eingeben. Schon sehen Sie, mit welchen Wildpflanzen Sie die Biodiversität am besten fördern können. Sie erfahren auch gleich, wie man sie pflanzt und pflegt, welche Tiere von ihnen profitieren, und wo Sie Wildpflanzen und Saatgut aus Ihrer Region erhalten.

Diesen und weitere Links zu naturnahen Wiesen, Hecken und Gärten finden Sie auf unserer Homepage → aueb.ch/biodiversitaet.

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701, Email: info@aueb.ch, www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop
www.ewh.ch

PRAXIS FÜR ENERGETISCHE ARBEIT
SICH BEGEGNEN - SICH ENTFALTEN - SICH BEFREIEN

ENERGETISCHE BEHANDLUNGEN FÜR MENSCH UND TIER
COACHING / LEBENSBEGLEITUNG
TIERKOMMUNIKATION
AUSBILDUNG IM BEREICH DER ENERGIE-ARBEIT UND
TIERKOMMUNIKATION

Mirjam Rechsteiner
Unterdorf 6
9044 Wald AR
079 306 15 79
www.chraftoertli.ch
info@chraftoertli.ch

Termine nach
Vereinbarung

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelerland
Telefon 071 891 36 36

Juni '21 Rosental. Das Kino.

Di	1.6. 14:15	Nachmittagskino: Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
Di	1.6. 19:30	Die Adern der Welt	6/4	D
Fr	4.6. 20:00	The United States vs. Billie Holiday	16/14	E/d
Sa	5.6. 17:00	Von Fischen und Menschen	14/12	dialekt
Sa	5.6. 20:00	Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
So	6.6. 15:00	Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!	6/4	D
So	6.6. 19:30	Ammonite	14/12	D
Di	8.6. 19:30	Von Fischen und Menschen	14/12	dialekt
Mi	9.6. 20:00	Cinèclub: Ema y Gastón	16/16	OV/d
Fr	11.6. 20:00	Los Lobos	6/4	Span/d
Sa	12.6. 17:00	Die Adern der Welt	6/4	D
Sa	12.6. 20:00	The United States vs. Billie Holiday	16/14	E/d
So	13.6. 15:00	Raya und der letzte Drache	6/4	D
So	13.6. 19:30	Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
Di	15.6. 19:30	Ammonite	14/12	D
Fr	18.6. 20:00	The United States vs. Billie Holiday	16/14	E/d
Sa	19.6. 17:00	Die Adern der Welt	6/4	D
Sa	19.6. 20:00	Ammonite	14/12	D
So	20.6. 15:00	Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!	6/4	D
So	20.6. 19:30	Los Lobos	6/4	Span/d
Di	22.6. 19:30	The United States vs. Billie Holiday	16/14	E/d
Do	24.6. 19:30	The Father	12/10	D
Fr	25.6. 20:00	Nomadland	6/4	D
Sa	26.6. 17:00	The Father	12/10	D
Sa	26.6. 20:00	Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
So	27.6. 15:00	Raya und der letzte Drache	6/4	D
So	27.6. 19:30	Nomadland	6/4	D
Di	29.6. 19:30	Nomadland	6/4	D
Mi	30.6. 20:00	Cinèclub: Almost there	16/16	OV/d

Sommerpause im Kino vom 1. Juli bis 13. August 2021

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

ischt etz denn
gnueg Heu donne*

* das Mass ist bald voll

Christian Styger, Kreditkundenberater

Irgendwann ist das Mass voll und Zeit für eine gründliche Standortbestimmung, vielleicht sogar für radikale Lösungen – dabei begleiten wir Sie gerne!

appkb.ch

Empfehlenswert.

**Appenzeller
Kantonalbank**

Augenschmaus in Wald

Wie bereits in der WANZE angekündigt, findet der von der **IG Wald miteinander** (IGW) initiierte Fotowettbewerb im laufenden Jahr 2021 statt.

Die Bilder:

Gesucht werden Bilder mit einem Bezug zu Wald AR: Sie sind entweder auf Gemeindegebiet aufgenommen oder zeigen ein Sujet, das direkt oder indirekt mit Wald zu tun hat.

Die Bilder können aus bestehenden Beständen stammen oder eigens für den Wettbewerb aufgenommen werden.

Die Bilder können *auf Papier oder digital* eingereicht werden.

Teilnahmeberechtigung:

Teilnehmen können sowohl Menschen, die in Wald fest oder teilweise wohnen, als auch auswärtige Gäste.

Eine Altersbegrenzung gibt es weder nach unten noch nach oben. Schülerinnen und Schüler sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Anzahl einreichbarer Bilder:

Pro Person können *höchstens fünf Bilder* eingereicht werden.

Anforderungen an die Bilder:

Mindestgrösse bei Papierbildern: 10 x 15 cm

Dateiformat bei digitalen Bildern: Ausschliesslich JPEG, Dateiumfang mindestens 1 MB

Notwendige Zusatzinformationen zu Bildern:

Jedes Bild wird von der Fotografin/dem Fotografen mit einem *selbst gewählten Bildtitel* versehen.

Zu jedem Bild muss ein *separates Datenblatt* (siehe Beispiel im Anhang) auf Papier oder im WORD-Format mit Angaben zum *Sujet*, zum *Aufnahmeort*, zum *Aufnahmedatum*, und, bei digitalen Bildern, zum *Dateiformat* sowie zur *Dateigrösse* erstellt und eingereicht werden. Dieses Datenblatt darf **nicht** den Namen der Fotografin/des Fotografen enthalten.

Zu jedem Bild muss bestätigt werden, dass das Copyright bei der Fotografin/dem Fotografen liegt, und dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

Notwendige Informationen über Fotografin/Fotografen:

Alle Teilnehmenden am Wettbewerb erstellen zusätzlich eine **Infoseite über sich selbst**. Diese enthält *Namen, Alter, Adresse, Telefonnummer* und *E-Mail-Adresse* sowie eine *Liste der eingereichten Bilder mit den Bildtiteln*.

Diese Infoseite wird zusammen mit den Bildern und Bildbeschreibungen eingereicht.

Einreiche-Adressen:

Für Bilder auf Papier: IG Wald Miteinander
Fotowettbewerb
Nüret 234
9044 Wald AR

Für digitale Bilder: fotowettbewerb@ig-wald.ch

Einreiche-Schluss:

Die Bilder müssen **spätestens am Dienstag, 31. August 2021** beim Empfänger angekommen sein.

Ablauf Wettbewerb:

Die **IGW** bestimmt eine mindestens dreiköpfige *Jury*. Diese wählt die nach ihrer Ansicht *besten 20 Bilder* aus, das heisst jene, die sie für am ehesten geeignet betrachtet, einen Beitrag zur Identifikation der Wäldlerinnen und Wäldler mit ihrer Gemeinde zu leisten.

Alle Bilder werden in einer *Ausstellung* zusammen mit einer Sammlung alter Bilder aus Wald im November 2021 öffentlich sichtbar gemacht. Zudem werden sie *auf der Webseite ig-wald.ch* präsentiert.

Die von der **Jury getroffene Auswahl von 20 Bildern** wird für die Prämierung durch das Publikum separat ausgestellt. *Die BesucherInnen der Ausstellung bzw. der Online-Galerie wählen daraus das ihnen am besten gefallende Bild aus.* Den Wettbewerb gewinnt jenes Bild, das dabei am meisten Stimmen erhält.

Die *Bekanntgabe der Siegerbilder* erfolgt an einer mit Musik und Kulinarik untermalten *Veranstaltung*.

Für die ersten drei Bilder gibt es *Preise*.

Beispiel für das Datenblatt zu den Bildern:

Bildtitel: **Lichtspiele**

Sujet: **Hügel im „Bühl“**

Aufnahmeort: Wohnung des Fotografen

Aufnahmedatum: 18. Juli 2017

Format: JPEG

Dateigrösse: 1,2 MB

Das Copyright für dieses Bild befindet sich in meinem Besitz.

Mit dem Bild werden keine Persönlichkeitsrechte verletzt.

bevölkerungs| befragung

Offizielle Dokumentenübergabe an Wald

Seit Oktober 2020 ist die durch den Gemeinderat unterstützte und durch die **IG Wald miteinander** durchgeführte **Bevölkerungsbefragung** in Wald vom Masterstudenten **Josua Peter** ausgewertet worden. Dazu entstand seine **Masterarbeit** zum Thema **Stärkung von Vertrauen, Kooperation und Partizipation durch den Einsatz digitaler Kommunikationstools** in unserer Gemeinde. Sie bezieht sich auf den 2. Teil des Fragebogens. **Josua** hat mit der hervorragenden Note 5,5 abgeschlossen. Zwischenzeitlich ist auch der **Abschlussbericht** entstanden, welcher die wissenschaftliche Analyse und spannende Details zum ersten Teil der Umfrage zu gewichtigen Dorfthemen enthält.

Am **21. Mai um 16.00 Uhr** findet die **offizielle Übergabe** der zwei Berichte durch **Josua Peter** an die **Gemeinde Wald**, vertreten durch die jetzige Gemeindepräsidentin **Edith Beeler** und an die künftige Gemeindepräsidentin **Marlis Hörler Böhi**, vor der Kanzlei statt.

Interessierte sind herzlich willkommen.

Totalrevision der Kantonsverfassung Politpodium

Die **IG Wald miteinander** lädt zum Informations- und Diskussionsabend zum Thema «Totalrevision der Kantonsverfassung» ein.

Es hat noch freie Plätze!

Programm

19.00 h Türöffnung / Willkommensgetränk

19.30 h Begrüssung

19.40 h Einführungsreferat durch **Regierungsrat Paul Signer**

20.10 h Moderierte **Gruppendiskussionen** zu «Hotspots» mit Mitgliedern aus der Verfassungskommission: **Walter Kobler, Paul König, Verena Studer und Paul Signer.**

21.10 h Fazit aus Gruppendiskussionen im Plenum

Anschliessend kleiner **Apéro** (sofern möglich) und Ausklang

22.00 h Ende der Veranstaltung

Donnerstag, 3. Juni 2021
19.00 Uhr in der MZA Wald

Anmeldung bis spätestens Mittwoch 26. Mai an:

IG Wald miteinander, Nüret 234, 9044 Wald

per Mail an: info@ig-wald.ch

via Onlineformular auf www.ig-wald.ch

PV-Installateure

zur Unterstützung der Kampagne
«Photovoltaik-Aktion Appenzellerland» gesucht

Um die Stromerzeugung aus Sonnenenergie auszubauen, wird im Herbst 2021 vom Verein Energie AR/AI in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen eine Aktion durchgeführt.

Gesucht werden Installateure, welche die Aktion als aktive Partner unterstützen und die Photovoltaikanlagen installieren werden.

Die Aktion bietet ein attraktives Pauschalangebot für eine qualitativ hochwertige PV-Anlage. Mit diesem Standard-Paket bekommen Hausbesitzende eine PV-Anlage schlüsselfertig und betriebsbereit auf ihr Dach installiert.

Alle teilnehmenden PV-Installateure geben ihre Offerte über das Standard-Paket ab. Der Preis für das Standard-Paket wird aus allen Einsendungen ermittelt und eine Vereinbarung mit den Installateuren getroffen.

Sind Sie als ausführender Installateur daran interessiert, an der Aktion teilzunehmen? Dann melden Sie sich bitte bis am 4. Juni 2021 bei der Energieagentur St.Gallen an.

Energieagentur St.Gallen GmbH
Vadianstrasse 6 | 9000 St.Gallen
c.eisenhut@energieagentur-sg.ch | Telefon 058 228 71 95

Verein Alsam bietet der Wäldler Bevölkerung ein facettenreiches Gesundheitsangebot im Appenzeller Vorderland an

Die Thema Gesundheit hat im Appenzellerland eine lange Tradition und in den vergangenen Monaten wieder an Bedeutung gewonnen. Der Verein Alsam möchte auf das abwechslungsreiche Behandlungsangebot aufmerksam machen und bietet sowohl Einheimischen als auch Gästen verschiedene Seminare, Vorträge und Workshops an. Von Mai bis Juli 2021 lernen Sie auf einer Kräuterwanderung die heimischen Heilpflanzen kennen, setzen sich mit bewusstem Atmen oder Kochen auseinander oder erhalten Einblick in die Stimmgabel-Therapie sowie das hawaiianische Vergebungsritual «Ho'oponopono».

Weitere Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung sind auf der Website www.alsam.ch erhältlich.

Neue Webseite für die Fapla Unser Beratungsangebot

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität setzt sich in ihrer täglichen Arbeit in vielfältigen Bereichen mit der Sexuellen Gesundheit der Menschen auseinander.

Ob es sich um eine ungeplante Schwangerschaft, die passende Verhütung, eine Begleitung in der Schwangerschaft und bis ein Jahr nach der Geburt, einen unerfüllten Kinderwunsch, Fragen zur Sexualität oder um weitere Themen oder Fragen handelt, Sie sind bei uns herzlich willkommen! Wir beraten Sie ergebnisoffen, neutral und unter Berücksichtigung der Schweigepflicht.

Entdecken Sie unser gesamtes, vielfältiges Beratungs- und Bildungsangebot auf der neu aufgeschalteten Webseite: www.faplasg.ch. Darauf wurde vor Kurzem auch der aktuelle Tätigkeitsbericht 2020 der Beratungsstelle aufgeschaltet.

Unsere Beratungsangebote sind gratis und Gespräche sind vor Ort, telefonisch oder via Videocall möglich. Melden dürfen sich Menschen aller Altersgruppen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, Religion, sexueller und romantischer Orientierung und mit oder ohne Beeinträchtigung. Kurzum, alle Menschen, die in diesen Bereichen Bedarf nach Beratung oder offene Fragen haben.

Wir freuen uns, Sie bei Bedarf unterstützen zu können.
Ihr Fapla Team

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 Birkenstrasse 12 Oberstofel
 9100 Herisau 9127 St. Peterzell
 Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
 SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

WIR HABEN FRÜHLINGSGEFÜHLE ...

... unsere neue Homepage ist da!

Beratungsstelle für Familienplanung,
Schwangerschaft und Sexualität

JETZT
ENTDECKEN!

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Unser Körper kann sehr schwach werden. Aber Gott schenkt uns täglich neues Leben. Darum haben wir immer wieder neuen Mut.

2. Kor. 4,16

Gottesdienste

Freitag, 21. Mai

13.30 -15.00 Tauferinnerungsfeier mit den 3.-4. Klässlern mit Religionslehrerin Marianne Messmer und Pfarrerin Doris Engel Amara. Es musiziert Christina Dieterle an der Geige.

Sonntag, 23. Mai

9.30 Pfingstgottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel.

Donnerstag, 27. Mai

Andacht mit Abendmahl mit Pfarrerin Doris Engel Amara im Altersheim Obergaden.

Sonntag, 30. Mai

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, einen Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr mit Pfarrer Hajes Wagner in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Sonntag, 6. Juni

9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Dorothee Dettmers und Rosy Zeiter am Klavier/Akkordeon,

Mitteilungen

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG und des Kantons durchgeführt. Falls Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung durchgeführt wird, können Sie unserem Präsidenten Hans Hohl oder Pfarrerin Doris Engel Amara anrufen oder unsere Internetseite konsultieren.

Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie ein Gespräch wünschen oder jemanden wissen, der sich darüber freuen würde.

Stellvertretung Studienurlaub

Der zweite Teil des Studienurlaubs von Pfarrerin Doris Engel Amara beginnt im Juni. Bis Ende August werde ich ihre Stellvertreterin sein - mit einem 3-wöchigen Unterbuch, in dem Pfarrerin Marilene Hess meine Aufgabe übernehmen wird. Ich freue mich auf die Zeit. Heraustreten aus dem Pensioniertsein und für eine Kirchgemeinde da sein, das macht mir Spass. Rufen Sie mich gerne an, auch wenn es nicht um einen Trauerfall, eine Hochzeit oder Fragen zum Konfirmandenunterricht geht! Dorothee Dettmers Frey, Tel. 071 351 31 32.

Wir danken Dorothee Dettmers herzlich, dass sie die Stellvertretung übernommen hat und wünschen ihr eine gute, erfüllende Zeit in unserer Kirchgemeinde. Sie gestaltet ihren ersten Gottesdienst am 6. Juni.

Pfarrerin Doris Engel Amara
und die Kirchenvorsteherschaft.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Stellvertretung von Pfarrerin Doris Engel

1. Juni - 31. August:

Dorothee Dettmers Frey

frey-dettmers@bluewin.ch 071 351 31 32

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Festival Neue Musik Rümlingen 2021

«Ich sitze da, als wäre ich nicht vorhanden»

Robert Walser und die Musik

16. - 19. September 2021

Das Festival Rümlingen stellt dieses Jahr den Schriftsteller Robert Walser und seinen Einfluss auf die zeitgenössische Musik in den Mittelpunkt.

Vier neue Musiktheater, zwei musikalische Spaziergänge und die Jahrestagung der Robert Walser Gesellschaft bilden den Rahmen.

Die Spaziergänge führen von Teufen nach Trogen und von Wald über Rehetobel nach Heiden.

Wir laden alle Anwohner:innen ein, Teil dieses musikalisch-literarischen Festivals zu sein.

Sie erhalten die Karten zum Vorzugspreis von 20 Franken.

Aus Pandemie-Gründen gibt es diese nur via www.kulturticket.ch

Informationen zum Programm finden sie auf der Homepage des Festivals

www.neue-musik-ruemlingen.ch.

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Es gilt zu beachten, dass einzelne Veranstaltungen coronabedingt kurzfristig abgesagt werden müssen. Wenn immer möglich, informieren wir Sie auf unserer Website: www.pauluspfarrei.ch
Wir danken für Ihr Verständnis.

Donnerstag, 20. Mai

17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Pfingstsonntag, 23. Mai

10.00 Kommunionfeier mit dem Pfarreirat, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

Pfingstmontag, 24. Mai

10.00 Reg. Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Gäbris, Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

Donnerstag, 27. Mai

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess, Musik: F. Fischer; AZ Hof, Speicher

10.00 ökum. Andacht mit Pfrn. D. Engel; AH Obergaden, Wald

19.40 Firmweg, Themenabend «Heiliger Geist», Begegnung mit dem Firmspender; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 28. Mai

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess, Musik: R. Zeiter; AH Boden, Trogen

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 29. Mai

Kommunionweg, Ausflug mit allen Erstkommunionkindern

Sonntag, 30. Mai

10.00 Wortgottesfeier mit M. Süess, Musik: F. Fischer und Appenzeller Kammerorchester; kath. Kirche Speicher

SPAZIERGÄNGE
MUSIKTHEATER
KONGRESS

**ICH SITZE
DA, ALS
WÄRE ICH
NICHT
VORHANDEN**

ROBERT
WALSER
UND
DIE MUSIK

FESTIVAL
NEUE MUSIK
RÜMLINGEN
2021

16. – 19. SEPTEMBER
IM APPENZELLERLAND

FESTIVAL NEUE MUSIK RÜMLINGEN 2021

«ICH SITZE DA, ALS WÄRE ICH NICHT VORHANDEN»

Das Festival Rümlingen spürt 2021 dem Werk des Schweizer Schriftstellers Robert Walser nach. Vor Ort. In Appenzell, Hexisau, Teufen, Trogen, Wald, Rehetobel, Heiden.

---> Künstlerische Leitung: Roman Brotbeck, Patrick Kessler, Daniel Ott, Marcus Weiss.

2. – 12. SEPT. 2021: **Prolog** von Cathy van Eck am Festival KLANG MOOR SCHOPFE in Gais.

16. – 19. SEPT. 2021: **Vier Musiktheater, zwei Spaziergänge und ein Kongress zu Robert Walser**

19. NOV. 2021: **Nachklang** in Rümlingen

Neue Musiktheater von: Georges Aperghis, Anda Krzyeziu, Roland Moser, Kollektiv Mycelium

Werke und Uraufführungen: Carola Bauckholt, Lilian Beidler, Mathieu Cozajod, Gisa Frank/Urban Mäder, Stephan Froleyks, Paul Giger/Andres Bosshard, Ruedi Häusermann, Eva-Maria Houben, Lucia Kilger/Nicolas Berge, Brigitte Muntendorf, Charles Uzor, Alfons Zwicker.

Heinz Holliger, Oliver Rutz, Annette Schmucki, Hans Wüthrich, u.a.
Mit: Trio Anderscht, Cantando Admont, ChorWald, Chuchchepati Orchestra, Fringe Ensemble, Ensemble Garage, Brass Band und Jugendmusik Rehetobel, sinGALLinas, u.a.

In Kooperation mit dem Festival KLANG MOOR SCHOPFE und der Robert Walser Gesellschaft.

Weitere Informationen: www.neue-musik-ruemlingen.ch, www.klangmoorszopfe.ch, www.robertwalser.ch

BASEL
LANDSCHAFT
STIFTUNG

Appenzell Ausserrhoden

LANDIS & GYR STIFTUNG

prohelvetia

AARGAUER
KURATORIUM

KUNST
STIFTUNG
NRW

ernst von Siemens
musikstiftung

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Aufgrund der aktuellen Coronasituation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft geben.

Donnerstag, 20. Mai 2021

1. Standübung | 18.00 - 20.00 Uhr | Schiessstand
Feldschützen Wald

Sonntag, 23. Mai 2021

Gottesdienst zu Pfingsten | 09.30 Uhr
Kirche Evang.-ref. Kirchgemeinde

Mittwoch, 26. Mai 2021

Hauptversammlung FDP Wald | 19.00 - 22.00 Uhr
Rest. Seeli | FDP Wald

Freitag, 28. Mai 2021

IG-Stammtisch | 19.00 Uhr | Rest. Seeli, Garten
IG Wald miteinander

Donnerstag, 03. Juni 2021

Politpodium "Totalrevision Kantonsverfassung"
19.00 - 22.00 Uhr | MZA | IG Wald miteinander

Samstag, 5. Juni 2021

Polit-Kafi "live" | 9.00 - 11.00 Uhr | Pausenhalle
Schule Wald | Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Samstag, 5. Juni 2021

2. Standübung | 15.00 - 17.00 Uhr | Schiessstand
Feldschützen Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 3.6.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 31.5.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 26.5.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

**DAS VELO
CENTER**

Friedberg 234
9427 Wolfhalden
071 891 22 19
info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Zu jedem neuen Velo schenken wir dir einen

gratis Helm*

*Beim Kauf eines Velos/E-Bikes gibt es einen Helm im Wert von bis zu CHF 150.- gratis dazu. Aktion gültig 1 Woche ab Erscheinungsdatum - nur gegen Abgabe dieses Bons.

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Vor einigen Wochen haben Sie mich als Gemeindepräsidentin gewählt und heute wende ich mich zum ersten Mal in dieser Funktion an Sie. Für die vielen Gratulationen zur Wahl und den Wünschen für eine erfolgreiche Tätigkeit danke ich herzlich.

In der Zwischenzeit durfte ich an verschiedenen Sitzungen und Besprechungen teilnehmen und mich mit einigen aktuellen Themen bekannt machen. Es ist Einiges, das ansteht und ich danke für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis, wenn nicht alles wie mit Zauberhand erledigt werden kann.

An dieser Stelle danke ich Edith Beeler für die strukturierte Übergabe der Geschäfte und Offenheit, alle meine Fragen zu beantworten. Auch danke ich Edith Beeler für ihre wertvolle und engagierte Arbeit die sie für die Gemeinde Wald geleistet hat. Ich wünsche ihr von Herzen alles Gute für die Zukunft, viel Freude und neue inspirierende Aufgaben.

Marlis Hörler Böhi, Gemeindepräsidentin

Mitteilungen der Gemeindeganzlei

Gratulationen

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an Heidy Messmer-Sutter, wohnhaft in Wald AR, mit Aufenthalt im Betreuungszentrum Heiden. Sie darf am Sonntag, 13. Juni 2021 ihren 95. Geburtstag feiern.

Weitere Geburtstagsgrüsse gehen an René Schmid, wohnhaft in Wald AR, Dorf 296. Er darf am Dienstag, 15. Juni 2021 seinen 80. Geburtstag feiern.

Der Gemeinderat Wald AR gratuliert den beiden Jubilaren dazu ganz herzlich und wünscht ihnen für die Zukunft alles

Wäldler Sommerspass 2021

Erlebe ein abwechslungsreiches Programm in den Sommerferien! Alle Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse können teilnehmen. Infos ab 8. Juni im Schulhaus und Anmeldung bis zum 16. Juni.

Initiantinnen:

Eva Helg und Andrea Giezendanner

Info.sommerspass@gmx.ch

AO Alters- und Pflegeheim Obergaden

Cafeteria Wintergarden

Erinnern Sie sich noch, dass wir im Alters- und Pflegeheim Obergaden auch eine öffentliche Cafeteria haben?

Es ist schon lange her, dass wir Gäste bewirten durften, aber nun ist es wieder soweit....

wir haben wieder offen:

Jeden Tag, Montag – Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr
Gerne begrüßen wir Sie zu Kafi und Gipfeli, zum Mittagessen oder am Nachmittag zu Kafi und Kuchen.

Zum Mittagessen ist eine Anmeldung bis spätestens 10 Uhr notwendig (Tel. 071 877 12 34). Bei schönem Wetter wird es auch möglich sein, draussen unter den Bäumen zu sitzen und zu geniessen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Martin Bindschädler, Geschäftsführer

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Jürg Surber und Katharina Kern Surber, Nageldach 58, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Valentin Surber Architekt MSc. ETH Zweierstrasse 35, 8004 Zürich
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Nageldach; Assek. Nr. 58, Parzelle 702
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Abbruch – Wiederaufbau Stallteil mit Umnutzung (Wohnraumerweiterung), Einbau Holzofen, Ersatz Gasheizung, Meldung Solaranlage (PV, Aufdach)

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 07. Juni 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Aline und Thomas Steiger Ebni 103, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Breu Holzbau AG Schwellmühlestrasse 2, 9413 Obereggen
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Ebni, Assek. Nr. 103, Parzelle 694
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Abbruch – Wiederaufbau Stallteil mit Umnutzung (Trainingsraum, Garagen), Anpassung Dachneigung für neue Photovoltaikanlage

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 07. Juni 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Fredy Walser, Unterdorf 51, 9044 Wald AR
Projektverfasser	Streule + Alder AG, Blumenstrasse 24, 9400 Rorschach
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller
Baulage	Unterdorf, Assek. Nr. 3, Parzelle 94
Zone	Wohn- und Gewerbezone WG3
Schutz	Ortsbildschutz kommunal
Bauprojekt	Ersatz/Erweiterung Photovoltaikanlage

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 07. Juni 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

Bundesübung

Für das Jahr 2021 gilt wieder die normale obligatorische Schiesspflicht. Diese muss bis am 30. September 2021 erfüllt werden.

Unter Einhaltung des Schutzkonzeptes kann die Bundesübung an folgendem Datum im Schiessstand Spitz in Wald geschossen werden:

Samstag, 5. Juni 2021 von 17 – 18 Uhr

Mitbringen:

- Aufforderungsschreiben mit den Klebeetiketten (falls erhalten)
- Persönliche Dienstwaffe
- Schiessbüchlein
- Dienstbüchlein
- Amtlicher Ausweis (ID, Fahrausweis) für die Identifikation

Bitte beachten Sie die folgenden Verhaltenshinweise aus dem Schutzkonzept:

- symptomfreies Erscheinen
- Hygiene- und Abstandsvorschriften beachten
- Maskenpflicht (ausser beim Schiessen)

Aufgrund der ausserordentlichen Situation bleibt die Schützenstube geschlossen.

Die Feldschützen Wald freuen sich auf Ihren Besuch.

Leserbeitrag

Gedanken zur Abstimmung über das PMT-Gesetz

Am 13. Juni stimmen wir über das Referendum gegen das Bundesgesetz "Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus" ab. Mir ist ein NEIN zu diesem Gesetz sehr wichtig.

Gegen Terroristen, die einen Terrorakt planen oder vorbereiten kann schon mit dem bestehenden Gesetz (Strafgesetzbuch) geahndet werden. Um den Terrorismus im Keime zu ersticken braucht es kein neues Gesetz.

Gemäss der Gesetzesvorlage müsste man neu weder einen Terrorakt vorbereiten noch ausführen, um als potentielle Terrorist*in zu gelten. Nach neuem Gesetz gilt als auch Gefährder, wer Angst und Schrecken verbreitet um die staatliche Ordnung beeinflussen oder ändern will. Was damit genau gemeint ist, bleibt undefiniert und damit willkürlich. Das heisst, wenn man z.B. mit Plakaten vor den Auswirkungen der Klimaerwärmung warnt oder an einer Demonstration gegen AKWs teilnimmt, kann das auch schon als Verbreitung von "Angst und Schrecken" eingeschätzt werden. Das Gesetz öffnet Tür und Tor für Willkür und bedroht unser Grundrecht, sich politisch äussern zu können.

Allein aufgrund von vagen Vermutungen und Hypothesen könnten einschneidende Massnahmen wie Hausarrest, Kontaktverbote, Freiheitsentzug oder Ausreiseverbote angeordnet werden. Besonders stossend ist, dass zahlreiche dieser Massnahmen bereits gegen Kinder im Alter von 12 Jahren eingesetzt werden können. Das ist gegen die UNO-Kinderrechtskonvention! Weiter braucht es für die meisten Massnahmen keinen Gerichtsentscheid, sondern die Polizei kann von sich aus handeln.

Ich will nicht, dass unsere Grundrechte und die Unschuldsvermutung für eine angebliche Terrorbekämpfung geopfert werden. Deshalb lege ich am 13. Juni mit voller Überzeugung ein *Nein* zum PMT-Gesetz in die Urne.

Roland Büchel, Wald

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub!

Unsere Seelen bei Nacht von Kent Haruf

Kent Haruf ist ein amerikanischer Schriftsteller (1943-2014). Alle seine sechs Romane spielen in der fiktiven Kleinstadt Holt im US-Bundesstaat Colorado. Er wurde unter anderem mit dem Whiting Foundation Writers Award, dem Wallace Stenger Award und dem Mountains & Plains Booksellers Award ausgezeichnet. Sein letzter Roman „Unsere Seelen bei Nacht“ wurde zum Bestseller und mit Jane Fonda und Robert Redford verfilmt.

In der Kleinstadt Holt, klingelte eines Tages Addie, eine Witwe von 70 Jahren, bei ihrem Nachbarn Louis. Sie macht ihm einen ungewöhnlichen Vorschlag: Ob er nicht ab und zu bei ihr übernachten möchte. Louis lässt sich darauf ein. Und so liegen sie Nacht für Nacht nebeneinander und erzählen sich ihr Leben. Doch die Beziehung sorgt für Aufsehen im Städtchen.

Eine bewegende, zutiefst menschliche Geschichte (Manfred Papst in NZZ am Sonntag)

Wir beginnen mit dem neuen Roman:

Montag, 14. Juni 2021 von 19 – 21 Uhr, Kirche Wald

Wer Lust hat, neu in den Literaturclub einzusteigen ist herzlich willkommen um mitzuhören.

Therese Pecnik und Ursula Mosimann

Eisen- und Metallwarenabfuhr

Am Dienstag, 22. Juni 2021, ab 7.15 Uhr, findet die nächste Eisen- und Metallwarenabfuhr statt.

DAS VELO CENTER

Friedberg 234
9427 Wolfhalden
071 891 22 19
info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

BIXS Campus E10

Motor: Shimano Steps E8000 630Wh
Schaltung: Shimano Deore
Varianten: Herren

*Aktion gültig 1 Monat ab Erscheinungsdatum - solange Vorrat.

bevölkerungs- befragung

Offizielle Dokumentenübergabe an die Gemeinde Wald

Die Auswertung der **Bevölkerungsbefragung** durch **Josua Peter**, den dafür engagierten Masterstudenten, ist abgeschlossen. Das Ergebnis besteht aus zwei Dokumenten:

1. Die **Masterarbeit** mit dem Thema: **Stärkung von Vertrauen, Kooperation und Partizipation durch den Einsatz digitaler Kommunikationstools**, welche sich auf den **zweiten Teil des Fragebogens** bezieht.
2. Der **Auswertungsbericht** zum **ersten Teil des Fragebogens**, welcher die wissenschaftliche Analyse und spannende Details zu **wichtigen Dorfthemen** enthält:

Wohnsituation, Bevölkerungsentwicklung, Finanzen und Steuern, Dorfentwicklung, Lebensqualität in Wald, Zukunftsszenarien, Mobilität und weitere persönliche Aussagen. In der Wanze und auf ig-wald.ch zeigen wir jeweils monatlich einen Überblick und die Zusammenfassung dieser Ergebnisse.

Am 21. Mai um 16.00 Uhr fand die offizielle Übergabe der **zwei Berichte** durch **Josua Peter** an die Gemeinde Wald, vertreten durch die damals zuständige Gemeindepräsidentin **Edith Beeler** und die jetzige Gemeindepräsidentin **Marlis Hörler Böhi**, in der Pausenhalle statt.

Die **IG Wald miteinander** dankt **Josua Peter** für die spannende Zusammenarbeit und dem **Gemeinderat** und den **Einwohner/innen** für die Unterstützung des Projekts und die Beteiligung an der Umfrage. Die zwei Berichte sind Grundlagen für weitere Diskussionen in der Gemeinde im Hinblick auf die künftige Entwicklung. Die IG wird einzelne Themen aufgreifen und mit interessierten Wäldler/innen diskutieren und allfällige Projekte dazu lancieren. **Der Gemeinderat** hat zudem mit diesen Daten eine gute Grundlage für die **künftige strategische Ausrichtung der Gemeindepolitik**. Die Dokumente sind auf der Kanzlei einsehbar und auf der Webseite ig-wald.ch aufgeschaltet.

Für die **IG Wald miteinander**

Thomas Baumgartner

Restaurant Pizzeria Linde, Säge 171, 9044 Wald AR

Geschätzte Gäste

Unsere Freude ist groß, Sie endlich wieder in der Linde in Wald AR, herzlich begrüßen zu dürfen!

Damit unsere beiden Betriebe (Restaurant und Car- und Limousinen-Unternehmen), einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können, haben wir unsere Öffnungszeiten wie folgt angepasst:

- **Jeden 1. und 4. Samstag im Monat (17.00-23.00 Uhr)** bedienen wir sie gerne im Restaurant oder draußen im Garten (Schutzkonzept, Hygiene und Abstandsregeln inkl.!).
- **Wir starten am Samstag, 26. Juni 2021 und Samstag, 03. Juli 2021**
- Wenn sie sich als Gruppe von 15 und mehr Personen zu einem Mittag- oder Nachtessen voranmelden, (z.B. Familienfest, Vereinsversammlung, Weiterbildungen, Traueressen etc.), sind wir gerne bereit, sie auch von Montag bis Sonntag zu bedienen.

Wir möchten uns jetzt schon für ihren Besuch bei uns im Restaurant Linde oder beim Buchen eines unserer verschiedenen Fahrzeuge herzlich bedanken. Bleiben wir alle gesund!

Familien
Brigitte Steffen & Fabienne Kobler
Restaurant Linde
[071 877 12 33](tel:0718771233)

Ivo & Fabienne Kobler
IFKO GmbH /Car- und Limousinen-Unternehmen
<https://www.ifko.ch>
Säge 171
9044 Wald AR
[071 877 11 75](tel:0718771175)

Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel

Hilfe, wo steht mein Kopf!? – Alltägliches aus der Sekundarschule

Wir Lehrpersonen, oft auf die eigenen Fächer konzentriert, vergessen manchmal, womit sich die Schülerinnen und Schüler nahezu zeitgleich auch noch auseinandersetzen müssen. Im Französisch beginnt eine Unité, und der Hai mit allen biologischen Fakten will in der Fremdsprache erkundet werden, eine Lektion später heisst es, sich mit Prozenten zu befassen. In Deutsch winkt fröhlich eine sogenannte Repetition: Wortarten und Satzglieder bestimmen. «Haben wir das wirklich schon mal gehabt?», raunt es durchs Klassenzimmer. Von Hauswirtschaft, Englisch, Natur und Technik nicht zu reden. Und dann bindet auch noch die Fertigstellung der Berufsausstellung alle verbliebene Aufmerksamkeit: Schnuppern, Dossier schreiben, Interviews führen, Ausstellung planen... Wer nicht gut geplant hat, schiebt Sonderschichten. War Schule immer schon so streng? Vor diesem Hintergrund ist folgender Text entstanden. Zwei Schülerinnen haben sich, weil schon fit und satelfest in Wortarten und Satzgliedern, literarisch ihrer aktuellen Schulsituation gewidmet:

Die Klasse 2sb im Kinderdorf Pestalozzi

Als wäre Corona nicht schon schlimm genug,

*mussten wir unser heiss geliebtes Altes Schulhaus für zehn Wochen verlassen,
weil jemand fand, ein Lift sei dort einzupassen.*

*Vor den Frühlingsferien hiess es anpacken und zügeln,
Ziel war die alte Schule im Pestalozzidorf auf den Hügeln.*

*Doch eigentlich gibt es nicht nur Kontra und Schmach,
sondern auch noch recht viel Pro und wenig Ungemach.*

*Für manche ist der Schulweg nur noch 100 Meter
für andere dafür fast einen Kilometer.*

*Einige schlafen nun bis halb acht,
für andere heisst es bereits um halb sieben auf den Weg gemacht!*

*Das Hochlaufen am Morgen
bereitet vielen Kummer und Sorgen.*

*Ansonsten fühlt sich unsere Klasse sehr wohl,
das sagt sogar Reto Hohl.*

*Bei schlechtem Wetter sind die vielen Sofas famos,
da quatschen wir in den Pausen gerne wild darauflos.*

Wenn die Sonne scheint, zieht es uns nach draussen;

Basketball und Fussball spielen, Stelzen laufen und den Vögeln lauschen.

*Innerhalb von fünf Minuten frisch und aufnahmefähig von
einer in die nächste Lektion,
puurer Stress, wer schafft das schon!*

*Aber sonst verläuft alles ganz entspannt,
die friedliche Pestiatmosphäre hat uns ganz gebannt.*

*Im riesigen Klassenzimmer steht hier
ein wunderschönes Klavier.*

*Wie klangvoll und schön,
einige Schülerinnen erfreuen uns durch schönes Getön.*

*Auch zum Arbeiten bietet sich der Aussenraum an,
Rhetorik üben, das ist aktuell der Plan.*

*Doch auch Stress bleibt uns nicht erspart,
Berufswahlarbeit, Mathematik, Schnuppern, Nt-Prüfung,
Englisch-Debatten, Hauswirtschaftsprojekte und natürlich
die Hausaufgaben, das erfordert Planung ganz apart.*

*Alles müssen wir immer hoch und runter schleppen
auch über riesig lange Treppen.*

*Turnschuhe und Plakate werden nass,
das ist kein Spass.*

*Im Turnen hüpfen wir über Stäbe,
als ob es nichts anderes gäbe.*

*Mancher musste ändern den Hobbyplan,
weil zwei Minuten zwischen Pesti und KST nicht mal die
Schnellste kann.*

*Aber insgesamt ist alles famos –
nur die Zeit zum Hängen, die fehlt doch oft grandios.*

Maya Beyer (2sb) und Lilly Indermaur (2sb)

„Warum nur in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“, dichtete schon Johann Wolfgang von Goethe. Und weil genau das Gute und Schöne so nah liegt, bieten die Appenzeller Wanderwege AR ihre geführten Wanderungen sozusagen vor der Haustüre an. Weitere Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch. Wir freuen uns auf Sie!

Dienstag 1. Juni 2021 – Geschichten zwischen Herisau und Gossau

Auf den Pfaden des Schriftstellers Robert Walser steigen wir hinauf zur Burgruine Rosenberg. Diese wurde im 12. Jahrhundert erbaut und während den Appenzeller Kriegen wieder zerstört. Über die Wachtenegg geniessen wir die Aussicht Richtung Bodensee und zum Alpstein. Anmeldung bis Montag 31. Mai 2021, 12 Uhr über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00.

Sonntag, 13. Juni 2021 – Bergsiits und Seesiits über dä Tanzbode

Ohne Schweiss ist der Aufstieg über Unter- und Oberbächen hinauf zum Tanzboden kaum zu bewältigen. Die grandiose Aussicht auf der Anhöhe auf den Speer, den Stockberg und den Säntis sowie auf der gegenüberliegenden Seite auf die Weite des Zürichsees lassen unsere Herzen jedoch definitiv höherschlagen und alle Strapazen vergessen. Anmeldung bis Freitag 11. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55.

Dienstag, 15. Juni 2021 – Drei-Seen-Wanderung im Thurgau

Die Wanderung führt durch das Thurgauer Seebachtal, das im Norden des Kantons Thurgau liegt. Eingebettet in schöner Wiesenlandschaft befinden sich die drei Seen Hasensee, Hüttwilersee und Nussbaumersee und jeder See ist auf seine Art speziell. Das Gebiet der Seen steht grossenteils unter Naturschutz.

Anmeldung bis Montag 14. Juni 2021, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 401 41 44.

Freitag, 18. - Sonntag, 20. Juni 2021 – Jubiläumswanderung durchs Appenzellerland

Diese Weitwanderung in drei Etappen von fast 68 Kilometern führt Sie durch das Appenzellerland. Mit dem Start im St. Galler Rheintal geht die Wanderung auf unbekanntenen Wegen über Hügel, Tobel und Brücken, durch drei Kulturregionen des Appenzeller Vorder-, Mittel- und Hinterlands bis zur Schwägalp. Wir wandern mit dem Tagesrucksack. Vor jeder Etappe steht Ihnen ein Gepäcktransport zur Verfügung. Sie können auch jederzeit auf den ÖV umsteigen. Anmeldung bis Montag 14. Juni 2021, 18.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 401 41 44

Donnerstag, 24. Juni 2021 – Appenzeller Wald – erkennen, verstehen, geniessen

Erleben und erfahren Sie die Vielfalt und Besonderheiten unserer Wälder. Der Walderlebnisraum Gais ist eingebettet in reichhaltige Wälder und blühende Streuwiesen. Wandernd erkunden wir verschiedene Waldstandorte mit ihren Gemeinschaften an Bäumen, Sträuchern und Tieren. Infos/Anmeldung bis Sonntag 20. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 660 24 92.

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

**stilgerechtes
Bauen
mit Holz**

**Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir einen
Zimmermann EFZ.**

**Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung**

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Jesus sagt: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.

Luk. 18,27

Gottesdienste

Sonntag, 6. Juni

9.45 Gottesdienst im Altersheim Obergaden: Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit! Pfrn. Dorothee Dettmers Frey und Rosy Zeiter am Klavier/Akkordeon, mit Verpflegung (Tagesteller gemäss Menüplan).

Sonntag, 13. Juni

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel,

Sonntag, 20. Juni

9.30 Gottesdienst zum Flüchtlingstag, 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention: Du hast Vater und Mutter verlassen und bist zu einem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Ruth 2.11 Pfrn. Dorothee Dettmers Frey und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus Trogen herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 14. Juni, 19-21 Uhr. Der Literaturclub beginnt mit dem neuen Buch „Unsere Seelen bei Nacht“ von Kent Haruf. Wer Lust hat neu in den Literaturclub einzusteigen, ist herzlich willkommen!

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Stellvertretung von Pfarrerin Doris Engel

1. Juni - 31. August:

Dorothee Dettmers Frey
frey-dettmers@bluewin.ch 071 351 31 32

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

wiit vo Huus get
nüd waul uus*

*weite Wege sind mit Kosten verbunden

Gabriela Inauen, Leiterin Zahlungsverkehr

Weit weg von zuhause ist nicht zwingend günstiger. Darum erledigen wir den ganzen Zahlungsverkehr selber. Bei uns im Haus.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Donnerstag, 3. Juni 2021

Politpodium "Totalrevision Kantonsverfassung"
19.00 - 22.00 Uhr | MZA | IG Wald miteinander

Samstag, 5. Juni 2021

Polit-Kafi "live" | 9.00 - 11.00 Uhr | Pausenhalle
Schule Wald | Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Samstag, 5. Juni 2021

2. Standübung | 15.00 - 17.00 Uhr | Schiessstand
Feldschützen Wald

Samstag, 5. Juni 2021

1. Bundesübung | 17.00 - 18.00 Uhr | Schiess-
stand | Feldschützen Wald

Sonntag, 6. Juni 2021

Gottesdienst im Altersheim | 09.45 Uhr | Alters-
heim Obergraden | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Sonntag, 6. Juni 2021

Spielzeugsammlung Waldfee | 14.00 - 17.00 Uhr
geöffnet | Oberdorf 45 | Gaby Müller-Gloor

Freitag, 11. Juni 2021

Mittagstisch für Senioren | Rest. St. Anton | An-
meldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Se-
niorengruppe Wald

Montag, 14. Juni 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche
Wald | Der kleine Literaturclub

Mittwoch, 16. Juni 2021

Hauptversammlung FDP Wald | 19.00 - 22.00 Uhr
Rest. Seeli | FDP Wald

Freitag, 18. Juni 2021

Eidg. Schützenfest im Heimstand | 18.00 - 20.00
Uhr | Schiessstand | Feldschützen Wald

Sonntag, 20. Juni 2021

Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag | 09.30 Uhr
Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag,
17.6.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 14.6.2021,
9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Re-
daktionsschluss am Mittwoch, 9.6.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

PRAXIS FÜR ENERGETISCHE ARBEIT

SICH BEGEGNEN - SICH ENTFALTEN - SICH BEFREIEN

ENERGETISCHE BEHANDLUNGEN FÜR MENSCH UND TIER

COACHING / LEBENSBEGLEITUNG

TIERKOMMUNIKATION

AUSBILDUNG IM BEREICH DER ENERGIE-ARBEIT UND

TIERKOMMUNIKATION

Mirjam Rechsteiner
Unterdorf 6
9044 Wald AR
079 306 15 79

www.chraftoertli.ch
info@chraftoertli.ch

Termine nach
Vereinbarung

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderats-Sitzung vom 8. Juni 2021

Gemeindeordnung

Aus der Bevölkerung sind keine Rückmeldungen betreffend die vorliegende überarbeitete Gemeindeordnung eingegangen. Nach Einarbeitung der Meldungen des kantonalen Rechtsdienstes verabschiedete der Gemeinderat dieses Dokument für die zweite Lesung durch den Rechtsdienst.

Gebührentarif Baukommission

Im internen Audit der GPK vom 23.10.2019 wurde der BK empfohlen, zur Straffung der Sitzungen usw. den «Gebührentarif für das Planungs- und Bewilligungsverfahren» zu überarbeiten.

Zwischen August und Dezember 2021 hat die BK den Gebührentarif überarbeitet und vom Januar bis und mit April 2021 bei jedem gebührenwirksamen Geschäft einen Vergleich zwischen dem jetzigen und dem neuen Tarif durchgeführt. Die Auswertung an der BK-Sitzung vom 5.5.2021 ergab, dass der neue Tarif kostenmässig fast neutral, aber viel einfacher zu handhaben und klar strukturiert ist.

Der Gemeinderat hat den neuen Gebührentarif der Baukommission genehmigt. Er wird am 1.7.2021 in Kraft gesetzt.

Schulgeld Sekundarschule Trogen

Auf das Schuljahr 2022/23 werden an der Sekundarschule Trogen nach heutigem Kenntnisstand insgesamt 131 Lernende aus den drei Vertragsgemeinden erwartet. Gestützt auf die Abrechnung des Kalenderjahres 2020 und die zu erwartenden Schülerzahlen wird SJ 2022/23 mit Kosten von 22'745.00 Fr pro Lernenden gerechnet. Dies sind rund 1700.00 Fr weniger je Schüler, als im aktuellen Schuljahr. Der Gemeinderat hat das Schulgeld für das Schuljahr 2022/23 genehmigt.

Teilzonenplan Pfarrhaus, Parz. Nr. 53

Der Gemeinderat nahm an der GR-Sitzung vom 22. März 2021 davon Kenntnis, dass für die Parzelle 53 während der Vernehmlassungsfrist bis am 12.03.2021 keine Eingaben

eingegangen sind. Die öffentliche Planaufgabe über den Teilzonenplan Pfarrhaus, Parz. 53 fand vom 12. April 2021 bis 11. Mai 2021 statt. Es sind ebenfalls keine Eingaben eingegangen.

Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen, dass während der Frist der öffentlichen Planaufgabe keine Eingaben eingegangen sind und er hat den Teilzonenplan Pfarrhaus, Parz. 53 erlassen und unterstellt ihn mit einer Frist von 30 Tagen dem fakultativen Referendum.

Musikschule App. Vorderland: Jahresrechnung 2020

Der Gemeinderat hat Kenntnis genommen von der Jahresrechnung der Musikschule Appenzeller Vorderland.

Für Wald sind Kosten in Höhe von CHF 37'591.65 entstanden. Budgetiert waren CHF 37'000.

Zuständigkeiten in der Technischen Kommission

Christian Frehner und Marlis Hörler Böhi haben sich nochmals mit dem ursprünglich beschlossenen Co-Präsidium in der Technischen Kommission unterhalten. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile haben sie sich dazu entschlossen, das Präsidium bei Christian Frehner anzusiedeln. Marlis Hörler Böhi amtiert als Stellvertretende Präsidentin in der Technischen Kommission und wird sporadisch und situativ an den Sitzungen teilnehmen. Damit ist auch die jeweilige Ansprechperson klar geregelt.

Im Weiteren hat die Technische Kommission die nachfolgenden Delegationen bestimmt:

- Stephan Sturzenegger wird Delegierter des Forstreviers TWRB und Delegierter der Tierkörperstelle/Notschlachthanlage.
- Marlis Hörler Böhi wird Delegierte der A-Region.

Der Gemeinderat hat die Regelung der Zuständigkeiten zur Kenntnis genommen.

Nächste Öffentliche Versammlung

Montag, 15. November 2021

Sitzungsdaten des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat an der ersten Sitzung im neuen Amtsjahr die Sitzungsdaten wie folgt festgesetzt:

Mo.16. August 2021
 Die. 7. September 2021
 Die. 21. September
 Mo. 18. Oktober
 Mo. 8. November 2021
 Mo. 13. Dezember 2021
 Mo. 10. Januar 2022
 Do. 10. Februar 2022
 Mo. 7. März 2022
 Mo. 4. April 2022
 Mo. 9. Mai 2022
 Mo. 13. Juni 2022
 Mo. 4. Juli 2022

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 8. Juni 2021 den **Teilzonenplan Pfarrhaus, Parz. Nr. 53** genehmigt.

Der Beschluss untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung und in Anwendung von Art. 48 Baugesetz dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 17. Juni 2021 und dauert 30 Tage.

Der Teilzonenplan Pfarrhaus kann während der Referendumsfrist auf der Gemeindekanzlei eingesehen oder auf unserer Homepage www.wald.ar.ch abgerufen werden.

Wald, 14.6.2021

Gemeinderat Wald

Tag der offenen Tür – ARA Trogen Samstag, 3.7.2021 von 9 – 14 Uhr.

Besichtigung der umgebauten Anlage und Informationen über den Leitungsbau.

Treffpunkte ARA Trogen, Brändli 15 und Brücke im Chastenloch.

Wochenaufsteller im Obergaden

Am Sonntag, 6. Juni, fand wieder eine ansehnliche Schar von Dorfbewohnerinnen und -bewohnern trotz widerlicher Wetterverhältnisse den Weg ins Altersheim Obergaden, um der Einladung zum mittlerweile zur Tradition gewordenen Junigottesdienst Folge zu leisten. Frau Pfarrer Dorothe Dettmers nahm als Predigttext das Lied «Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerszeit ...» und übertrug dessen Inhalt auf unser Leben. Rosi Zeiter begleitete die Liedstrophen mit Stimme und Handorgel, sodass, gemeinsam mit allen Anwesenden, ein völlig erfrischender Gesang den Raum erfüllte. Und lüpfig waren auch ihre Zwischenspiele, manch eine(r) hätte am liebsten das Tanzbein dazu geschwungen. Die Besucherinnen und Besucher fühlten sich sichtlich wohl und bildeten im Lauf des Gottesdienstes mit den Menschen, die im Obergaden leben, eine einzige, grosse Familie.

Dazu trugen auch Heimleiter Martin Bindschädler und seine «Sonntagscrew» wesentlich bei: Fliederduft verbreitender Blumenschmuck auf den Tischen und etwas abseits zwei festlich hergerichtete Tischreihen liessen eine «Fortsetzung des Gottesdienstes» erahnen. So war es denn auch: Der Heimleiter lud alle zum Apéro und anschliessenden Mittagessen ein. Zwar wurde dies in der «Wanze» angekündigt (als Tagesteller), doch was wir erleben durften, bleibt unvergesslich! Inmitten der Bewohnerinnen und Bewohner wurde beim Apéro angeregt geplaudert, alte Erinnerungen wurden aufgefrischt, es wurde zusammen gelacht und diskutiert. Niemanden zog es nach Hause. Flugs eilte die Zeit, und bald schon durften wir uns an die Festtafel setzen. Der Chef persönlich servierte eine Flädli-suppe, dann mit der Crew zusammen Kalbsvoressen mit Nüdeli und Gemüse und als krönenden Abschluss feinen Fruchtsalat mit Rahm. Die Köchinnen erhielten einen langanhaltenden, grossen Applaus. Gegen 20 Personen sassen anschliessend im Wintergarten fröhlich plaudernd zusammen, bis uns um 13.30 Uhr das Auftauchen der Angestellten daran erinnerte, dass alles, auch das noch so Schöne, einmal ein Ende hat.

«Geh aus, mein Herz, und suche Freud!» – Mit Freude waren auch unsere Herzen erfüllt! Eine Freude, die uns als «Wochenaufsteller» zur treuen Begleiterin wurde. HERZLICHEN DANK ALLEN, DIE DAZU BEIGETRAGEN HABEN!

NS: Aus den Herzen der Bewohnerinnen und Bewohner spricht: «Chönd zonis, mir bruuched de Kontakt mitem Dorf. Es isch doch so gmüetlich bi üs, ihr chönd da au spile, jasse, plaudere, lache bi Kafi und Chueche! Jedi Abwächslig tuet üs guet!»

Esther Eisenhut

Alters- und Pflegeheim Obergaden

Als Ressortverantwortliche vom Alters- und Pflegeheim Obergaden, habe ich mit grosser Freude den Beitrag von Esther Eisenhut gelesen.

An dieser Stelle möchte ich mich beim gesamten Team vom Obergaden herzlich bedanken. Seit über einem Jahr setzen sie mit viel Engagement, die immer wieder wechselnden Corona Massnahmen um und schaffen es, dass sich Bewohner*innen und Besucher*innen sichtlich wohl fühlen. Vielen herzlichen Dank!!!

Im Obergaden finden immer wieder Anlässe statt, die Abwechslung in den Alltag unserer Bewohner*innen bringen. Selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Corona Massnahmen. Ein Dankeschön geht auch an die Besucher*innen, die sich die Zeit nehmen für einen Auftritt oder einen Besuch im Obergaden.

Enza Welz
Gemeinderätin, Ressort Soziales

Kantons- und Sekundarschule: Umbau Altes Schulhaus

Der Umbau im Alten Schulhaus ist in vollem Gange. In das bestehende Treppenhaus wird ein Lift eingebaut, um das Alte Schulhaus barrierefrei zu machen. Zusätzlich werden das Arbeitszimmer und der Aufenthaltsraum der Lehrpersonen im Rahmen der Möglichkeiten optimiert und die Brandschutzmassnahmen den aktuellen Vorschriften angepasst.

Damit der Umbau überhaupt starten konnte, mussten am letzten Schultag vor den Frühlingsferien Schulbänke, Tische, Regale und diverse Materialien in die provisorischen Schulzimmer im Pestalozzidorf gebracht werden. Die Lernenden der zweiten Sek sowie Lehrpersonen und der Hausdienst erledigten den Umzug gemeinsam in Windeiseile, so dass bereits am Nachmittag die ersten Führungen durch das neue Schulhaus auf Zeit stattfinden konnten.

Nach den Frühlingsferien konnte der Unterricht in den gemütlichen und grosszügigen Räumlichkeiten starten. Trotz einiger Herausforderungen funktioniert der Schulalltag einwandfrei und die Lernenden geniessen die Spielmöglichkeiten im und ums Haus.

Noch bis zu den Sommerferien gehen wir im geschichtsträchtigen Pestalozzidorf ein und aus. Dann heisst es wieder zügeln. Wir freuen uns auf das neue Alte Schulhaus und darauf wieder alle gemeinsam an einem Ort zu sein.

Martina Weitz-Mannhart

Eine bemerkenswerte Kurzgeschichte

Im Wahlfach «Deutsch speziell» der 3. Sek, geleitet von Sabine Kirsch, ist diese Kurzgeschichte entstanden. Norea Eggmann hat mit viel Gefühl für die Sprache sowie für die Gestaltungsmerkmale, die einer Kurzgeschichte eigen sind, diese überzeugende Arbeit abgegeben. Sie verdient es, die Beachtung einer interessierten Leserschaft zu finden!

Roter Pflasterstein

Der eisig kalte Wind fegt über die Brücke, die Laterne flackert und das Licht dringt durch den düsteren Nebel. Die Pistole in seiner zitternden Hand direkt auf seinen Kopf gerichtet. Da kniet er vor ihm und bettelt um sein Leben. Soll ich abdrücken? Ich muss es tun? Aber wo bring ich die Leiche hin? Er hat sie umgebracht! Aber kann ich damit leben? Seine Gedanken übertönen den bettelnden Mann, sie rasen und widersprechen sich immer wieder. Die Tränen laufen über sein Gesicht, der Finger gleitet langsam zum Abzug, ein lauter Knall. Es folgt Stille, der Knall schallt in den Weiten der Berge. Seine Augen weit aufgerissen starrt er auf den toten Körper. Das Blut strömt aus seinem Kopf und läuft in die Rillen des gepflasterten Weges. Was habe ich getan! War das die richtige Entscheidung? Sein Herz pocht. Er dreht sich um, was er da sieht, ändert alles! Ein kleiner Junge mit einer runden Brille, verstrubbelten Haaren und eingefallenen Wangenknochen steht da, etwa zehn Meter vor ihm. Sein Teddybär eng an sich gedrückt, zitternd vor Angst. Wieso ist sein Sohn hier? Was mache ich mit ihm? Er wird mich verraten! Das ganze Gedankenspiel ging von vorne los, nur dieses Mal geht es um ein Kind, ein kleines unschuldiges Kind. Der kleine Junge regt sich nicht und starrt ihn nur an. Er hebt die Pistole und richtet sie auf den kleinen Jungen. Seine Gedanken stoppen, sein Atem hält an und seine Hand hält die Pistole ganz still. Leere, pures Nichts. Gleichgültigkeit, bewusst seiner Entscheidung. Die grossen Augen des Jungen starren direkt in die Leere seines Gegenüber. Er drückt seinen Teddybär noch näher und sein Atem stockt ebenfalls. Der Finger gleitet zum Abzug, ganz langsam übt er Druck auf den kleinen Hebel aus. Da hört man das Klicken, doch ein Schuss wird nicht abgefeuert. Erleichterung, beide holen wieder Luft und man hört wie der Sauerstoff durch die Blutbahnen wieder ins Herz gelangt und in die beiden, wie erstarrten Körper wieder Leben einhaucht. Der Junge dreht sich um und verschwindet mit kleinen Schritten hinter der Mauer. Es läuft ihm eine glitzernde Träne über die Wange, als er den Jungen davongehen sieht.

Norea Eggmann

SEKUNDARSCHULE

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

**Zuhören.
Verstehen.
Beraten.**

**Versicherungen müssen
nicht kompliziert sein.
Sie kennen Ihre Bedürfnisse,
ich die passende Lösung.**

**Als Wäldler
für Wäldler!**

Vincenzo Tosca
Versicherungs- und
Vorsorgeberater
058 280 4425 / 076 335 9044
vincenzo.tosca@helvetia.ch

Einladung zum Dorfplatzfest

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

Manchmal funktioniert eine spontane Aktion besser, als wenn man etwas von langer Hand plant. Die Coronakrise hat uns gelehrt, flexibel zu sein. Die **IG Wald miteinander** organisiert am **3. Juli** (Ausweichtermin 10. Juli) ein grandioses Dorfplatzfest in Wald, mit Wald und für Wald. Siehe Plakat in dieser Wanze.

Bistrobetrieb

Ein Bistro mit reichem Angebot sorgt von 09.00 bis 22.00 Uhr für die nötige Verpflegung bis in den Abend hinein. Ein Grill, Pommies-Stand und Kuchenbuffet ergänzen das Angebot.

Kulturelles Rahmenprogramm

Auf unserem Bühnenwagen bieten einheimische Künstler*innen und Laien ein unterhaltsames Rahmenprogramm aus verschiedenen Sparten.

Wäldler Markt

von 09.00 Uhr – 17.00 Uhr findet ein Markt statt unter dem Motto: „**selber Kreiertes, selber Produziertes oder selber Gesammeltes**“ aus Wald.

Kreative Platzgestaltung

Jede Wäldlerin, jeder Wäldler ist eingeladen etwas Spezielles und Kreatives zur Platzgestaltung mitzubringen: Pflanze/n, Liegestuhl, Sofa, Spiel/e, Picknickdecke, Riesen trampolin, Grillschale, Kunstwerk, Bühnenbeitrag, ... Dies unter dem Motto: „Das Mitgebrachte soll neue Begegnungsmöglichkeiten schaffen und dokumentieren, dass man mit wenigen Mitteln den Platz kreativ umgestalten kann“.

Vereinsangebote

Die Vereine aus Wald sind eingeladen, etwas zum Fest beizutragen und gleichzeitig ihre Aktivitäten vorzustellen. Dies mit einem kleinen Stand, einem Bühnenauftritt oder einer sonstigen Idee.

Gewerbe- und Handwerksbetriebe

Gewerbe- und Handwerksbetriebe aus dem Dorf sind eingeladen von 09.00 Uhr – 17.00 Uhr auf dem Dorfplatz etwas aus ihrem Betrieb vorzustellen.

Das Motto: „**Etwas Originelles aus dem Betrieb**“ oder „**Die Leute können selber etwas gestalten**“ z.B.: Spezielles Werkstück, Bilddokumentation, Arbeitsstück, Versuchsstation, Möglichkeit, selber etwas herzustellen...

Das Dorfplatzfest soll sinnbildlich erlebbar machen, dass unser Dorfplatz mit einfachen Mitteln zu einem lebendigen Begegnungsplatz umgestaltbar ist. So dass für die weitere Zukunft unser Dorfplatz mit kreativen Ideen, kleinen baulichen Veränderungen und der Mithilfe vieler Bewohner*innen ein attraktiver Treffpunkt und Begegnungsort sein wird.

Wir hoffen auf herrliches Sommerwetter und eine hohe Beteiligung!

Anmeldung an: info@ig-wald.ch oder 079 664 27 64

Politpodium zur neuen Kantonsverfassung

In der MZA von Wald fand am 3. Juni ein durch die IG initiiertes Politpodium zum Thema **"Totalrevison der Kantonsverfassung"** statt. 30 Besucher*innen konnten sich über die wichtigsten Eckwerte der Revision informieren. Das Einführungsreferat hielt **Regierungsrat Paul Signer**.

Diskussion in vier Gruppen

Danach konnte in vier Gruppen, geleitet von Vertretungen aus der Verfassungskommission, zu den Themen: **Wahlrecht, Stimmrechtsalter 16, Klimaschutz** und zu einem **offenen Thema** informiert, ausgetauscht und diskutiert werden.

Der Abend war interessant und sehr informativ. Das Publikum zeigte sich mehrheitlich zufrieden. Der Anlass vermittelte wichtige Grundlagen für die eigene Meinungsbildung und lieferte einigen Diskussionsstoff für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.

Zum Abschluss lud die IG zu einem feinen Apéro an Vierertischen. Der gemütliche kulinarisch bereicherte Abschluss bot Gelegenheit für ergänzende Klärungsfragen, persönlichen Austausch und weitere interessante Gespräche.

Für die **IG Wald miteinander**
Thomas Baumgartner

Wäldler

Dorfplatzfest

Am Samstag 3. Juli

von 09.00 – 22.00 Uhr

Markt mit Selbergemachtem

Bühnenwagen

mit Musik, Zaubereien, Tanz,...

Bistro, Grill, Pommes und mehr

Kuchenbuffet

Spiele, Attraktionen, Kurioses,

Kunst, Überraschungen,

Kreativwand, Familienplausch

Wettbewerb

Sönd willkommen!

Interner Gerätewettkampf Wald

Am Samstag, dem 29. Mai, durften sich die Geräteturner*innen erstmals nach langer Wettkampfpause über einen Wettkampf freuen. Klein und Gross traten jeweils intern in ihrer eigenen Kategorie gegeneinander an.

Über ein Jahr mussten die Geräteturner*innen vom Getu Wald darauf warten, endlich wieder ihr Können an den verschiedenen Geräten Barren, Boden, Reck, Schaukelringe und Sprung zu zeigen. Am 29. Mai war es endlich so weit. Klein und Gross traten jeweils in den verschiedenen Kategorien Schmetterlinge, K1, K2, K3, K4 und K5 gegeneinander an. Eltern, Verwandte und Freunde konnten von zu Hause aus über das Onlineportal Zoom live zuschauen.

Über die verschiedenen Kategorien verteilt, nahmen insgesamt 36 Turner*innen am Wettkampf teil. Bei den Schmetterlingen, der Einsteigerstufe, gewann Malea Egger vor Noe Rohner und Dan Giezendanner die Goldmedaille. Mara Bischof zeigte im K1 die besten Leistungen und wurde knappe Siegerin vor Asmin Ougulkamnis und Elin Giezendanner. Im K2 duften sich Sandro Jakob, Patrick Jakob und Miria Nüesch über ihre Podestplätze freuen. Einen knappen Sieg gab es im K3 für Soraya Graf vor Lia Egger und Malin Kelemen. Dieser Sieg wurde am letzten Gerät, dem Reck, entschieden. Bis dahin lag Soraya noch auf dem dritten Zwischenrang. Chiara Graf zeigte im K4 ihr Können und gewann vor Sophia Démarais und Juna Kelemen. Zuletzt durfte sich Laurina Giezendanner über ihren Sieg freuen. Sie setzte sich knapp vor ihrer Schwester Selina Giezendanner und Jeanne Stark durch.

Rangliste: Schmetterlinge 1. Malea Egger, 2. Noe Rohner, 3. Dan Giezendanner, 4. Lio Gorgon **K1** 1. Mara Bischof, 2. Asmin Ougulkamnis, 3. Elin Giezendanner, 4. Enya Stadler, 5. Linda Rusch, 6. Lina Leisebach, 7. Sarina Wyss, 8. Naiher Andetsion, 9. Helen Waidelich, 10. Nora Németh, 11. Leano Eugster, 12. Natalie Schmid **K2** 1. Sandro Jakob, 2. Patrick Jakob, 3. Miria Nüesch, 4. Yara Stadler, 5. Ladina Bucher, 6. Ida Waidelich, 7. Kleopatra Hafner **K3** 1. Soraya Graf, 2. Lia Egger, 3. Malin Kelemen, 4. Elea Gorgon, 5. Lara Tobler, 6. Jael Schüpbach, 7. Annika Eugster **K4** 1. Chiara Graf, 2. Sophia Démarais, 3. Juna Kelemen **K5** 1. Laurina Giezendanner, 2. Selina Giezendanner, 3. Jeanne Stark

Geführte Wanderungen im Juni

Weitere Informationen unter
www.appenzeller-wanderwege.ch

Donnerstag, 24. Juni 2021 – Appenzeller Wald – erkennen, verstehen, geniessen

Erleben und erfahren Sie die Vielfalt und Besonderheiten unserer Wälder. Der Walderlebnisraum Gais ist eingebettet in reichhaltige Wälder und blühende Streuwiesen. Wandernd erkunden wir verschiedene Waldstandorte mit ihren Gemeinschaften an Bäumen, Sträuchern und Tieren. Infos/Anmeldung bis Sonntag 20. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 660 24 92.

Samstag, 26. Juni 2021 – 15. Schweizer Wandernacht

Wir verlassen Degersheim in südlicher Richtung und steigen hinauf zum Fuchsacker. Schon hier geniessen wir die Aussicht zum Alpstein. Weiter geht es bei leichtem Auf und Ab über den Gägelhof zur Hochwacht und weiter zum Sitz. Bei der gemütlichen Einkehr auf dem Sitz warten wir auf den Sonnenuntergang und geniessen das herrliche Rundumpanorama.

Route: Degersheim – Fuchsacker – Hochwacht – Sitz – Högg – Schwellbrunn

Distanz: 9,4 km Zeit: 3 ¼ Std. Anforderungen: tief
Treffpunkt: 18.00 Uhr 9113 Degersheim, Bahnhof
Rückreise: 22.20 Uhr 9103 Schwellbrunn, Postautohaltestelle Dorf

Anmeldung bis Donnerstag 24. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00

Sa/So, 26./27. Juni 2021 – 15. Schweizer Wandernacht

In der Dämmerung haben wir einen traumhaften Blick auf Säntis und Hoher Kasten, in der Nacht sehen wir auf das Lichtermeer des Rheintals hinunter und in der Morgendämmerung erleben wir den Sonnenaufgang mit Blick auf den Bodensee. Im Schein des vollen Mondes, auf leichten Wegen gehts quer durchs Appenzeller Vorderland. Erst wenn der Mond ab 03.00 Uhr hinter dem Horizont verschwindet, brauchen wir unsere Stirnlampen. Als Krönung unserer Nachtwanderung geniessen wir ein köstliches Frühstück im Gasthaus Fernsicht in Heiden.

Route: Teufen – Hohe Buche – Oberer Gäbris – Landmark – St. Anton – Oberegg – Heiden

Distanz: 26 km Zeit: 7 ½ Std. Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 21.10 Uhr 9053 Teufen, Bahnhof

Rückreise: 07.30 Uhr 9410 Heiden, Bahnhof
Anmeldung bis Dienstag 22. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 077 522 09 11.

Neue Energieetikette für Haushaltgeräte

Ist der Kühlschrank defekt? Muss der Bildschirm ersetzt werden? Mit dem Kauf eines neuen Geräts bietet sich die Chance, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. Wer das Potenzial ausschöpfen will, achtet auf die Energieetikette. Diese ist seit März 2021 für verschiedenen Produkte neu.

Ein altes Gerät im Haushalt braucht unter Umständen zwei- bis dreimal mehr Strom als ein neues, effizientes Modell. Auskunft darüber gibt die Energieetikette. Sie teilt den Energieverbrauch in Effizienzklassen ein. Bei der Einführung der Etikette vor rund zwanzig Jahren erstreckten sich die Klassen von «A» für den tiefen, bis zu «G» für den grossen Energieverbrauch. Seit damals hat sich die Technologie weiterentwickelt, so dass sich die Skala je nach Gerät von D bis A+ oder bis A+++ verschob – eine Bewertung, die für Käuferinnen und Käufer nicht mehr transparent ist.

New Label nur noch von A bis G

Mit der Revision der Energieeffizienzverordnung hat die Schweiz die Energieeffizienzvorschriften der EU für serienmässig hergestellte Anlagen und Geräten übernommen und unter anderem die überarbeitete Energieetikette eingeführt. Diese ist seit März 2021 für folgende Produktgruppen im Einsatz: Haushaltskühl- und Gefriergeräte sowie Weinkühlschränke, Haushaltswaschmaschinen und Waschtrockner, Haushaltsgeschirrspüler, TV-Geräte und elektronische Displays sowie Beleuchtungsprodukte.

Bei der neuen Energieetikette reichen die sieben Stufen der Effizienzskala von A (sehr effizient) bis G (nicht effizient). Dabei sind die Anforderungen strenger geworden. Ein Produkt, das nach der alten Einteilung in der Energieeffizienzklasse A+++ war, gehört auf der neuen Energieetikette in die Klasse B oder C. Die Effizienzklassen sind so definiert, dass es im Moment noch keine A-Klasse-Geräte gibt. Dadurch bleibt Spielraum für die Entwicklung besserer Geräte. Während einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 (Leuchtmittel bis 31. August 2022) sind «alte» und «neue» Energieetiketten auf dem Markt.

Ausserdem erfolgt bei verschiedenen Produktgruppen die Umstellung auf das neue Label erst im Verlaufe der nächsten Jahre.

Detaillierte Informationen: <https://newlabel.ch/> oder www.energieetikette.ch.

Für Fragen zum Energiesparen, zu erneuerbaren Energien oder zu Gebäudesanierungen wenden Sie sich an:
Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49,

info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Reithof in der Rüti wird Teil der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim erweitert ihr Leistungsspektrum mit tiergestützter Pädagogik und therapeutischem Reiten: Sie übernimmt per 1. Januar 2022 von der Stiftung Camenzind den in Grub (AR) beheimateten Reithof in der Rüti mit rund 20 Mitarbeitenden sowie 15 Wohn- und Arbeitsplätzen für Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung. In einem ersten Schritt erfolgte kürzlich der Kauf aller betrieblichen Liegenschaften von der Gründerfamilie.

Am Anfang stand der Wunsch nach einer geeigneten Nachfolge: Schon vor einiger Zeit beabsichtigte die Familie Camenzind, ihre Liegenschaften im Appenzellischen Grub an die Stiftung Camenzind, die Betreiberin des Reithofs in der Rüti, zu übertragen. Dies mit dem Ziel, den Pferdebetrieb langfristig abzusichern. Die Finanzierung für die naheliegende Lösung einer Integration in die Stiftung Camenzind war jedoch nicht möglich. Diese Tatsache gelangte unter anderem auch an Werner Brunner, den Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim. Nach einer gründlichen Überprüfung durch die Geschäftsleitung, überzeugte das Projekt den Stiftungsrat der Stiftung Waldheim aus strategischer – und die gesamte Geschäftsleitung aus operativer Sicht, was für eine Übernahme des Reithofs in der Rüti sprach. Es folgten mehrere Gespräche mit der Gründerfamilie, welche letztlich zu einer für beide Seiten idealen Lösung geführt haben. «Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir den Betrieb und damit auch das Lebenswerk meiner Familie in die Hände der Stiftung Waldheim legen können», sagt die frühere Reithof-Geschäftsführerin Barbara Camenzind. «Im Netzwerk einer renommierten Institution ist die nachhaltige Weiterentwicklung des Reithofs auf lange Sicht gewährleistet. Die Zusammenführung von spezifischem Fachwissen und vielfältigen Betreuungskompetenzen stellt für alle Beteiligten eine grosse Bereicherung dar», so Barbara Camenzind.

Start im neuen Jahr

Auch der Stiftungsrat der Stiftung Camenzind, die derzeitige Betreiberin des Reithofes, hat der vollumfänglichen Übernahme zugestimmt. Somit wird der Reithof in der Rüti ab 1. Januar 2022 offiziell zum neuen Standort der Stiftung Waldheim. Die im Jahr 1943 gegründete Dienstleisterin für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung betreibt heute fünf Wohnheime in den Ausserrhoder Gemeinden Walzenhausen, Rehetobel und Teufen. «Die Fahrt nach Grub gehört für einige unserer Bewohner zum festen Wochenprogramm», erklärt Geschäftsleiter Werner Brunner. «Wir nehmen das Angebot des Reithofs schon seit vielen Jahren in Anspruch und sind dabei zu einem der wichtigsten Kunden geworden. Mit dieser Übernahme schaffen wir für die Stiftung Waldheim ein neues, attraktives Standbein im Bereich Tagesstruktur mit Lohn. Gleichzeitig können wir ein wichtiges und sehr geschätztes Therapieangebot direkt in unsere Organisation einbinden. Zudem werden wir dem Bedürfnis nach selbstständigem und selbstbestimmtem Wohnen in einem betreuten Umfeld in Zukunft noch besser gerecht. Im Rahmen des Pferdebetriebes können Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung einer sinnerfüllten

Arbeit nachgehen und gleichzeitig auch ihre persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten stärken und ausbauen», sagt Werner Brunner.

Gesundes Zusammengehen

Die Reittherapie zeigt in der unterstützenden Behandlung vieler körperlicher und psychischer Beeinträchtigungen beachtliche Erfolge. Sowohl die Bewegung beim Reiten als auch der direkte Umgang mit dem Tier wirken sich auf das Körpergefühl, die Psyche und die sozialen Kompetenzen aus. Und natürlich kommen auch Spass und Lebensfreude nicht zu kurz. «Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Vision der Gründerfamilie Camenzind zu bewahren und mit Augenmass weiterzuentwickeln. Um für alle Bewohnenden und Mitarbeitenden die nötige Kontinuität zu gewährleisten, werden sich kurzfristig keine Änderungen im Pferdebetrieb ergeben», hält Werner Brunner fest. «Der Reithof in der Rüti wird als zusätzlicher Standort der Stiftung Waldheim weitergeführt. Das bisherige Leistungsportfolio und Erscheinungsbild bleiben vorerst bestehen. Alle weiteren mittel- und langfristigen Schritte zur Integration in die Stiftung Waldheim werden wir im Rahmen von Zukunftskonzepten mit entsprechender Umsicht erarbeiten».

Bedeutender Schritt

Auch für die Stiftungsratspräsidentin der Stiftung Waldheim, Marianne Koller-Bohl, ist die Übernahme des Reithofs in der Rüti ein bedeutender Meilenstein in der fast achtzigjährigen Geschichte der Institution, die insgesamt 200 Menschen mit Handicap barrierefreien Lebensraum bietet und rund 300 Mitarbeitende beschäftigt. «Die Stiftung Waldheim konnte in den vergangenen Jahren eine moderne Infrastruktur mit vielfältiger Fachkompetenz aufbauen. Unsere fünf Wohnheime sind Vorzeigebispiele für zeitgemässe Betreuungsformen innerhalb eines wirtschaftlich agierenden Sozialunternehmens. Mit der Integration des Reithofs in der Rüti können wir unsere Position als Arbeitgeberin und bedeutende soziale Institution in der Region Ostschweiz gezielt ausbauen. Durch unsere tiefe Verwurzelung im Kanton Appenzell Ausserrhoden besteht eine langjährige, von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit mit den Behörden. Wir freuen uns, diese durch den weiteren Standort im Kanton zu vertiefen», erläutert Marianne Koller-Bohl, ehemalige Frau Landammann und Regierungsrätin des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Freuen sich über die Weichenstellung in die Zukunft: Die Stiftung Waldheim vertreten durch Stiftungsratspräsidentin Marianne Koller-Bohl und Geschäftsleiter Werner Brunner sowie Barbara Camenzind (Mitte), Tochter der beiden Reithof-Gründer Paul und Hildegard Camenzind.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Dass Erde und Himmel dir blühen, dass Freude sei grösser als Mühen, dass Zeit auch für Wunder dir bleib und Frieden für Seele und Leib.

RG 734

Gottesdienste

Sonntag, 20. Juni

9.30 Gottesdienst zum Flüchtlingstag, 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention: Du hast Vater und Mutter verlassen und bist zu einem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Ruth 2.11 Pfrn. Dorothee Dettmers Frey und Rosy Zeiter an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus Trogen herzlich eingeladen.

Dienstag, 22. Juni

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarreileiter Marco Süess

Sonntag, 27. Juni

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Sonntag, 4. Juli

10:15 Gastgottesdienst der Pauluspfarrei Speicher mit Pfarrer Albert Wicky, an der Orgel: Frédéric Fischer. Herzliche Einladung an die Mitglieder unserer Kirchgemeinde zum Mitfeiern!

Mitteilungen

Beginn des Konfirmandenunterrichts

Der Konfirmandenunterricht beginnt im September nach dem Studienurlaub von Pfarrerin Doris Engel. Wer nach den Sommerferien in die 2. Oberstufe kommt und konfirmiert werden will, ist dazu herzlich eingeladen. Die Einladungen zum Unterricht wurden verschickt. Wer keine Einladung bekommen hat, melde sich bitte bei Daniel Wiedmer, Kirchenvorsteher mit Ressort Religionsunterricht, Tel. 079 410 93 35. Der Unterricht dauert zwei Jahre und die Konfirmation findet am Palmsonntag, 10. April 2023 statt.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Stellvertretung von Pfarrerin Doris Engel

1. Juni - 31. August: Dorothee Dettmers Frey
frey-dettmers@bluewin.ch 071 351 31 32

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Willkommen im ChraftÖrtli

PRAXIS FÜR ENERGETISCHE ARBEIT

SICH BEGEGNEN - SICH ENTFALTEN - SICH BEFREIEN

ENERGETISCHE BEHANDLUNGEN FÜR MENSCH UND TIER
COACHING / LEBENSBEGLEITUNG

TIERKOMMUNIKATION

AUSBILDUNG IM BEREICH DER ENERGIE-ARBEIT UND
TIERKOMMUNIKATION

Mirjam Rechsteiner
Unterdorf 6
9044 Wald AR
079 306 15 79

www.chraftoertli.ch
info@chraftoertli.ch

Termine nach
Vereinbarung

„Sönd willkomm“
in meiner neuen Praxis!

Therapeutisches Coaching (ideal bei Beziehungsproblemen, Erschöpfungszuständen, Depressionen, Orientierungslosigkeit und anderen andauernden Leiden)

Massagen (klassische Massage, Fussreflexzonen-Massage, Ayurvedische Schwangerschaftsmassage, Ayurvedische Ganzkörpermassage, Lymphdrainage, Thaimassage, Schröpfen)

weitere Behandlungen (Trance Healing, kinesiologisches Austesten, Ernährungsberatung, Phytotherapie)

Meine Dienstleistungen sind **krankenkassenanerkant**.
Informiere Dich im Voraus bei deiner Zusatzversicherung!

Bist Du bereit, an dir zu arbeiten? Dann freue ich mich auf Deinen Besuch!

Herzlich, Lea

kolibripraxis.ch Lea Lächli | Spitz 150 | 079 383 67 01

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 17. Juni

14.00 – 15.30 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemein-
dehaus, Speicher
Corona: bitte meldet euch per
Whatsapp/SMS an.

17.00 – 17.40 Seelsorge- /Beichtgespräch mit Pfr. A. Wi-
cki; kath. Kirche, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Spei-
cher

Samstag, 19. Juni

18.00 Firmung, Eucharistiefeier mit Generalvikar
G. Scherrer, Musik: S. Wehrfritz; kath. Kir-
che, Speicher Aus Platzgründen «ge-
schlossene Gesellschaft». Den Livestream
dieses Gottesdienstes finden Sie auf unserer
Website: www.pauluspfarrei.ch

Sonntag, 20. Juni

10.00 Wortgottesfeier mit M. Süess, Musik: F. Fi-
scher; kath. Kirche, Speicher

19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»;
Kathedrale, St. Gallen; Reservation erforder-
lich

Dienstag, 22. Juni

09.30 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemein-
dehaus, Speicher
Corona: bitte meldet euch per
Whatsapp/SMS an.

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess; AH Oberga-
den, Wald

Donnerstag, 24. Juni

10.00 ökum. Andacht mit Pfr. M. Bruderer, Musik:
F. Fischer; AZ Hof, Speicher

Freitag, 25. Juni

10.00 ökum. Andacht mit Pfr. M. Bruderer, Musik:
R. Zeiter; AH Boden, Trogen

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation
mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum
Bendlehn, Speicher

Samstag, 26. Juni

Jubla, Baden; nach dem Mittag, Infos folgen
via Info-Chat oder via Scharleitung

Sonntag, 27. Juni

17.00 Paulusfest, Eucharistiefeier mit M. Süess,
Musik: S. Wehrfritz; kath. Kirche, Speicher

Dienstag, 29. Juni

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; kath. Pfarrei-
zentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 30. Juni

18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde; Jublaräume, kath.
Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

**Hospiz- und
Entlastungsdienst AR**

Herisau Hundwil Schönengrund Schwellbrunn Speicher
Stein Trogen Urnäsch Wald Waldstatt

„Hin und wieder zaubert ein Lied
ein Schmunzeln auf die Gesichter.“
(Freiwillige im Einsatz)

Wir besuchen kranke und sterbende Menschen, wir bringen Abwechslung im eintönigen Alltag, pflegenden Angehörigen schenken wir Entlastung, am Sterbebett sind wir einfach da...

Unsere Einsätze sind so vielfältig wie die Menschen, die wir begleiten.

Werden Sie Mitglied eines aufgestellten Teams von Freiwilligen, die einen Teil ihrer wertvollen Freizeit direkt für andere Menschen einsetzen. Oder nehmen Sie unsere Dienste in Anspruch: Wir sind für Sie da. Genauere Infos erhalten Sie bei unserer Einsatzleiterin: Tamara Spycher / 079 942 64 39 / hospiz-ar@gmx.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannan 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Agenda

Freitag, 18. Juni 2021

Eidg. Schützenfest im Heimstand | 18.00 - 20.00 Uhr | Schiessstand | Feldschützen Wald

Sonntag, 20. Juni 2021

Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag | 09.30 Uhr Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Dienstag, 22. Juni 2021

Eisen- und Metallwarensammlung | ab 7.15 Uhr

Freitag, 25. Juni 2021

IG-Stammtisch | 19.00 Uhr | Restaurant Schäfli | IG Wald miteinander

Samstag, 26. Juni 2021

Eidg. Schützenfest im Heimstand | 13.00 - 18.00 Uhr | Schiessstand | Feldschützen Wald

Samstag, 03. Juli 2021

(Verschiebedatum: 10. Juli 2021)
Dorfplatzfest | 09.00 - 22.00 Uhr | Dorfplatz/Schulhausplatz | IG Wald miteinander

Sonntag, 04. Juli 2021

Spielzeugsammlung Waldfee | 14.00 - 17.00 Uhr geöffnet | Oberdorf 45 | Gaby Müller-Gloor

Sonntag, 04. Juli 2021

Gastgottesdienst | 10.00 Uhr | Kirche | Paulus-pfarrei

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 1.7.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 28.6.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 23.6.2021, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Für eine saubere Umwelt!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Sommerzeit – Reisezeit

Damit Sie Ihre Sommerferien unbeschwert geniessen können, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die Gültigkeit und fragen Sie bei Ihrem Reisebüro nach, welche Papiere für die beabsichtigte Reise benötigt werden.

Identitätskarte

Wer eine Identitätskarte (ID) benötigt, kann diese wie bis anhin bei der Wohngemeinde beantragen. Dazu ist eine persönliche Vorsprache nötig. Die ID wird in der bekannten Form ausgestellt, ohne Chip und ohne elektronisch gespeicherte Daten. Gegen einen Aufpreis von Fr. 5.- können wir vor Ort auch das Passfoto erstellen.

Biometrischer Pass

Wer einen biometrischen Pass (Pass 10) möchte, kann diesen online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beantragen. Die Erfassung der biometrischen Daten vor Ort im Passbüro ist in jedem Fall zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservation) wird empfohlen.

Kombiangebot - Ihr Vorteil

Sie beantragen beim Passbüro, Kantonale Verwaltung, Herisau gleichzeitig online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) einen Pass 10 und eine Identitätskarte. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss - und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Abgebrannt und neu aufgebaut - 175 Jahre Altersheim Obergaden

Peter Eggenberger • 1846 und damit vor 175 Jahren konnte das neue, heute als Altersheim dienende Waisenhaus im Obergaden bezogen werden. Der Altbau wurde ein Raub der Flammen, nachdem der neunjährige Johannes Rechsteiner im Estrich mit Streichhölzern hantiert hatte.

Mit dem jungen Übeltäter wurde hart ins Gericht gegangen, zumal beim Brand vom 13. Juli 1845 ein Menschenleben zu beklagen war. Nebst dem Ortspfarrer Johann Conrad Bächler verlangte auch die Vorsteherschaft (Gemeinderat), dass der Übeltäter hart anzufassen und unter Arrest zu stellen sei. An der Martinikirchhöri (Gemeindeversammlung) vom 7. Dezember 1845 wurde der Wiederaufbau nach den Plänen von Meister Künzler, Trogen, am gleichen Ort gutgeheissen. 1846 konnte das stattliche Gebäude bezogen werden, wobei im östlichen Teil zwanzig Frauen und Männer und in der westlichen Hälfte sechzehn Kinder untergebracht wurden.

Mit Wintergarten aufgewertet

Heute leistet das idyllisch im Grünen gelegene, von Martin Bindschädler geleitete Haus im Obergaden als Altersheim

beste Dienste. In jüngerer Zeit erfolgten immer wieder Sanierungen und Erneuerungen, und mit dem Anbau eines grosszügigen Wintergartens auf der Südseite erfuhr das Haus eine markante Aufwertung.

(Quelle: „Geschichte der Gemeinde Wald“ von Ernst Züst)

Das mit einem Wintergarten aufgewertete Altersheim im Obergaden besteht seit 175 Jahren.

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Käss Weiss Daniela und Weiss Richard, Dorf 43, 9044 Wald
AR: Projektänderung Umgebungsgestaltung: neu Befestigung mit Pflasterung anstelle Kies, Dorf, Assek. Nr. 43, Parzelle 110

Meier Heinz, Oberstrasse 11, 9038 Rehetobel: Ersatz Gasheizung, Spitz, Assek. Nr. 581, Parzelle 650

Giezendanner Nicole und Renato, Gruenholz 266, 9044 Wald AR: Einbau Holz-Speicherofen, Birli, Assek. Nr. 100, Parzelle 212

Bronder Sabine Renate, Friedberg 1317, 9427 Wolfhalden: Einbau Speicherofen, Allee, Assek. Nr. 513, Parzelle 771

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Rosmarie und Bruno Bébié, Russenweg 18, 8008 Zürich
Projektverfasser	Handwerkergruppe Trogen GmbH, Sandegg 1, 9043 Trogen
Eigentümer/in	Rosmarie Bébié Russenweg 18, 8008 Zürich
Baulage	Farenschwendi Assek. Nr. 238, Parzelle 146
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Dach- und Fassadensanierung, Ersatz Fenster, Einbau Fenster

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 5. Juli 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald).

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.-.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.
Die Tageskarte kann auch direkt über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Wald ist bereit für's Dorfplatzfest

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

An zwei Wochenenden hat eine Arbeitsgruppe der **IG Wald miteinander** den Bühnenwagen saniert und auf Vordermann gebracht. Der vergangene Winter hat ihm arg zugesetzt. Jetzt ist er für den Auftritt am 3. Juli bereit!

Verschiedene einheimische Gruppierungen oder Einzelpersonen aus Wald oder Umgebung bieten kulturelle und musikalische Leckerbissen auf der Bühne an. Das Programm liegt dieser Wanze bei.

17 Standanbieter aus Wald sind bereit, selber Kreiertes, selber Produziertes oder selber Gesammeltes in Form von Kunstwerken, Werkstücken und Kuriosen am Markt zu präsentieren.

Daneben regt Spielerisches, Sportliches und Kreatives auf dem ganzen Platz, der Fussballwiese und an verschiedenen Ecken zum Mitmachen, Geniessen oder einfach nur zum Zuschauen an.

Das Bistrotzelt und weitere Angebote sorgen dafür, dass Hunger und Durst am Samstag keine Chance haben.

Was jetzt noch fehlt, sind die Gäste und passendes Wetter. Wir sind gespannt, welche kreativen Ideen auch noch spontan auf den Platz gebracht werden!

Kommt, genießt und lasst euch überraschen!

Für die **IG Wald miteinander**
Thomas Baumgartner

Hospiz- und Entlastungsdienst AR
Hertau Hundwil Schönengrund Schwellbrunn Speicher
Wies Trogen Umäsch Wald Waldstam

„Hin und wieder zaubert ein Lied
ein Schmunzeln auf die Gesichter.“
(Freiwillige im Einsatz)

Wir besuchen kranke und sterbende Menschen, wir bringen Abwechslung im eintönigen Alltag, pflegenden Angehörigen schenken wir Entlastung, am Sterbebett sind wir einfach da...
Unsere Einsätze sind so vielfältig wie die Menschen, die wir begleiten.

Werden Sie Mitglied eines aufgestellten Teams von Freiwilligen, die einen Teil ihrer wertvollen Freizeit direkt für andere Menschen einsetzen. Oder nehmen Sie unsere Dienste in Anspruch: Wir sind für Sie da. Genauere Infos erhalten Sie bei unserer Einsatzleiterin: Tamara Spycher / 079 942 64 39 / hospizar@gmx.ch

**Das Kino Rosental macht vom
1. Juli bis 13. August
Sommer-Pause.**

**Wir wünschen Ihnen einen
sonnigen und unbeschwerten
Sommer!**

Schulschlussreise Schule Wald

Die Firma IFKO-Reisen hat der ganzen Schule eine Gratisfahrt mit einem ihrer Reisebussen angeboten. Wir haben dieses Angebot dankend angenommen und uns von Ivo Kobler am Montag, 21. Juni nach Gossau chauffieren lassen. Mit der ganzen Primarschule besuchten wir dort das Rollland.

In schrillen, bunten Outfits wagten wir uns mit Helm und Ganzkörperschutzausrüstung auf die Rollschuhe. Begleitet von lauter Musik drehten wir unermüdlich unsere Runden. Zwischendurch konnte man sich auf den Kinossesseln ausruhen und Znüni essen. Wer wollte, durfte sich mit seinem Kickboard auf dem Pumptrack verausgaben.

Wir danken der Familie Kobler herzlich für dieses grosszügige Geschenk. Wir hatten einen tollen Morgen!

Ich fand es toll, dass wir etwas mit der ganzen Schule gemacht haben. Rollschuhfahren war eine gute Abwechslung. Ich fand cool, dass wir Musik wählen konnten. Am Anfang war es noch sehr schwer Rollschuh zu fahren, aber nach einiger Zeit ging es voll gut. Es war cool. Danke! von Paula 5. Kl.

Orlando • Im «Rollland» gab es eine Geisterbahn. In dieser Geisterbahn war es sehr lustig, weil es falsche Skelette, blaues Licht und Wasserdampf hatte. Daher war es sehr feucht. Es war sehr toll!

Wir waren am Morgen alle im 80er Jahrestyle gekommen. Das fand ich sehr lustig. Am Anfang war es schwierig, doch nach einigen üblen Stürzen, hatte man den Dreh dann raus. Juna Kelemen 5. Klasse

Enya • Als Ersatz des Schulschlussfestes gingen wir am Montag, 21. Juni ins «Rollland». Wir konnten Rollschuh fahren. Auf einer Rampe konnten wir hinunterfahren, in einer Geisterbahn oder durch einen coolen Slalom aus herunterhängenden Bällen, die nicht berührt werden durften, durchfahren. Wir kleideten uns im 80er Jahre Look. In der Mitte des riesigen Platzes hing eine Discokugel herunter und es hatte Sitze. Auf dem Platz konnte man mega gut Rollschuh laufen. Mir hat es sehr gefallen!

Es war ein sehr cooler Tag, aber sehr heiss. Schnell fanden wir eine Geisterbahn, dort konnte man sich abkühlen. Wir genossen den Tag sehr und es war nice dass man Musik hören konnte. Die Rollschuhrampe war sehr lustig, weil wir direkt in die Geisterbahn reinrollen konnten. Lisa & Annika

Timo • Im «Rollland» gab es auch eine Scooter-Bahn. Diese hatte Steilwandkurven und Wellen. Bei den Wellen konnte man gut aus der Bahn springen.

Es war sehr Cool. Am Anfang konnte ich es noch nicht so gut, aber dann am Schluss konnte ich es sehr gut. Es war sehr heiss. Es gab noch coole Musik. Es hat Spass gemacht. Danke! Lena, Hidber 6. Klasse

Lui • Ivo Kobler holte uns mit einem Doppelstöcker – Car ab. Ich durfte oben ganz vorne sitzen, das fand ich sehr cool. Wir durften etwa zwei Stunden in Gossau sein, dann fuhren wir wieder nach Hause. Auf der Fussballwiese assen wir Zmittag.

Es war ein tolles Erlebnis Rollschuh zu fahren, vor allem, weil ich zuvor weder Inlineskates noch Rollschuh gefahren bin. Anfangs konnte ich nicht mal eine Runde drehen, ohne umzufallen. Am Schluss ging es aber ganz passabel. Es war ein toller Tag! Aurea

Joschua • Im «Rollland» gab es eine Scooter Bahn mit Steilwandkurven und Wellen. Es gab auch viele Stürze. Ich fand es sehr cool.

Das Rollland war sehr amüsant, weil es eine Geisterbahn hatte. Am Schluss gab es coole Musik besonders die zwei letzten Lieder :) Der Boden war geeignet um Rollschuh zu fahren, weil es schön eben war. Elia 6. Kl

Ida • Am Anfang hat es sich noch wacklig auf den Rollschuhen angefühlt. Aber als ich es ein bisschen konnte, war es sehr toll. Ich habe gegen Frau Walser ein Wettrennen gemacht und verlor sehr knapp. Unser Look war sehr knallig, 80er Jahre Stil. Sophia sah sehr lustig aus. Ich fand es sehr toll dort.

Wir fahren mit dem Car am Montag
21. Juni 2021 ins Rollland Rollschuhfahren.
Es hatte sogar eine Geisterbahn mit
Skeletten und einer Halfpipe. Ich bin mir
sicher, ganz viele sind zum ersten Mal
Rollschuh gefahren! Jael 5. Klasse

5. Teil: Thema Natur, Landschaft & Mobilität

bevölkerungs- befragung

In der Umfrage waren mehrere Fragen zur Bedeutung von Natur und Landschaft für die Lebensqualität zu beantworten. Für über 80% der Befragten ist eine attraktive Landschaft mit unverbautem Kulturland sowie gute Quellen und Biodiversität im Wald und auf dem Grünland wichtig oder eher wichtig. Die grösste Zustimmung erbrachte die Frage nach einem sorgfältigen Umgang mit Quellen, Bächen und Grundwasser. Ein gutes Wanderwegnetz hat eine etwas geringere Bedeutung.

Aus den Kommentaren zur Frage, was am meisten zur Lebensqualität beiträgt (155 Kommentare), geht hervor, dass die Landschaft und die Natur den wichtigsten Beitrag zur Lebensqualität leisten (76 Nennungen).

In 40 Nennungen wird die Aussicht und in 50 Nenn-

nungen die Ruhe als wichtigster Beitrag zur Lebensqualität genannt.

Auf die Gegenfrage, was die Lebensqualität am meisten beeinträchtigt, gingen sehr verschiedene Antworten ein, die sich kaum thematisch bündeln lassen. Mit Bezug zu Natur und Landschaft gingen auch 11 kritische Kommentare ein, welche aufzeigen, dass für ein gegenseitiges Verständnis zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung noch Klärungsbedarf besteht. Eine Auflistung aller Kommentare ist im **Auswertungsbericht** zu finden.

Die individuellen Vorstellungen zu den erfragten Stichworten bedürfen einer Diskussion, um sie zu bewerten und mögliche Initiativen zu starten. Die Schlussfolgerungen sind als Anregungen für die Diskussion zu verstehen.

Schlussfolgerungen:

Die überwältigende Bedeutung von harmonischer Landschaft, artenreicher Natur und gutem Wasser anlässlich der vorliegenden Umfrage steht in offenkundigem Widerspruch zum Abstimmungsverhalten der Wäldler*innen vom 13. Juni 2021. Für das künftige Vorgehen in der Gemeinde besteht daher ein weiterer Klärungsbedarf, ob mit dem Status quo die Anliegen der Bevölkerung bereits erreicht sind.

Thema Mobilität

Das dominierende Verkehrsmittel in Wald ist das Auto oder Motorrad. Von den Befragten haben 72% angegeben, diese Fortbewegungsmittel am häufigsten zu nutzen. Am zweitbeliebtesten ist die Nutzung des ÖV. Diesen nutzen 18% als primäre Mobilitätslösung. 15 Personen (8%) gehen am häufigsten zu Fuss oder nehmen das Fahrrad.

Über 60% der Befragten halten die Infrastruktur für den Individualverkehr für wichtig und sind damit auch zufrieden. Das Angebot für öffentlichen Verkehr halten über 90% für wichtig oder eher wichtig. Aber nur 62% sind damit zufrieden oder eher zufrieden. Mitfahrgelegenheiten halten 41% für wichtig oder eher wichtig und 30% sind damit zufrieden oder eher zufrieden. Ein grosser Teil hat dazu aber keine Aussage gemacht.

Es existiert gegenwärtig kein eigentliches Mitfahrangebot. Die Bereitschaft, eine Mitfahrgelegenheit anzubieten oder zu nutzen, ist bei 62% vorhanden oder eher vorhanden.

Von den Befragten haben 28% angegeben, in Wald selbst zu arbeiten. Von den auswärtig tätigen Befragten arbeiten 11% in einer Nachbargemeinde, 10% im restlichen Kanton AR, 21% in einem Nachbarkanton, 11% in einem weiter entfernten Kanton und 2 Personen im Ausland. Insgesamt haben 19% keine Angabe zu dieser Frage gemacht.

Unter den 136 Kommentaren zur Frage, was die Lebensqualität am meisten beeinträchtigt, wurde Verkehrslärm 27 mal und mangelnder oder ungünstiger ÖV 25 mal genannt.

Schlussfolgerungen:

Das private Fahrzeug ist das dominierende Verkehrsmittel der Wäldler*innen. ÖV wird aber als wichtig erachtet, obwohl selten benutzt. Die Begeisterung für Mitfahrangebote hält sich in Grenzen.

Thema Energie

Die grosse Mehrheit der Befragten (81%) hält die Reduktion fossiler Energie für wichtig oder eher wichtig. 69% wünscht sich, dass Wald CO₂ neutral wird.

Schlussfolgerungen:

Die überwältigende Befürwortung einer Reduktion von fossiler Energie steht im Widerspruch zum jüngsten Abstimmungsverhalten vom 13. Juni 2021, bei dem 63% der Wäldler*innen eine solche Reduktion abgelehnt haben. Es besteht Klärungsbedarf darüber, wie die gewünschte CO₂ Neutralität erreicht werden kann.

Nordic- Walking "Saisoneröffnung"

Endlich wieder raus in die Natur, Spass in der Gruppe mit effektivem **Ganzkörpertraining** verbinden.

Sommerangebot:

Inhalt: - die richtige Technik erlernen
- die häufigsten Fehler beim Nordic Walking
- Kräftigen und dehnen mit Hilfe von Stöcken

Angebot: - 8 x 1,5 Stunden Training, Kosten: 150 CHF
- 4 x 1,5 Stunden Training, Kosten: 90 CHF
- Kurse finden in kleinen Gruppen statt

>Einsteiger
>Auffrischung
> Fortgeschrittene, herzlich willkommen.

Mindestteilnehmerzahl: 3 Personen
Zeit Treffpunkt flexibel, kann auf die Teilnehmerinnen, Teilnehmer angepasst werden.

Ich freue mich auf Euch, Eure Lucyna

Lucyna Hofmann
Nordic Walking und Rücken-Trainerin

- Schulstrasse 1, CH-9038 Rehetobel
- ☎ +41 71 570 2084
- ☎ +41 791 949 969
- 🌐 www.lucynawalk.ch
- ✉ info@lucynawalk.ch

Einzelkurse - Gruppenkurse - Firmenkurse - Privatunterricht
Einsteiger - Grundkurs - Auffrischung - Fortgeschrittene - Technik-Check

Restaurant Mineralbad

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben oder auf der Heilbad-Terrasse.
Eric Dufeu und Team

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag
jeweils ab 18.00 Uhr
Juli/August siehe Website

Restaurant Mineralbad | Unterrechtestein 285 | 071 890 00 83
www.restaurant-mineralbad.ch | 9035 Grub | restaurant@heilbad.ch

PRAXIS FÜR ENERGETISCHE ARBEIT

SICH BEGEGNEN - SICH ENTFALTEN - SICH BEFREIEN

ENERGETISCHE BEHANDLUNGEN FÜR MENSCH UND TIER
COACHING / LEBENSBEGLEITUNG
TIERKOMMUNIKATION
AUSBILDUNG IM BEREICH DER ENERGIE-ARBEIT UND
TIERKOMMUNIKATION

Mirjam Rechsteiner
Unterdorf 6
9044 Wald AR
079 306 15 79

www.chraftoertli.ch
info@chraftoertli.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Firmenanlass Wenk AG - 5. Juni 2021

Eine Bauunternehmung aus Tradition einfach gut – Seit über 60 Jahren.

Man hat es, oder man hat es nicht. Das gewisse Etwas. Das Händchen zum Handwerk. Und für die Führung von Mitarbeitern – vom Lernenden bis zum langjährigen Mitarbeiter. Die Wenk AG hat es.

In nunmehr zweiter Generation. Seit über einem halben Jahrhundert wird das ganze Leistungsangebot im Bau kontinuierlich erweitert und verfeinert. Dabei hat alles ganz klein mit der Liebe zum Bau angefangen.

Mit dem gleichen Herzblut wie sein Vater führt Beat Wenk das Baugeschäft seit 1996 in die Zukunft.

Letztes Jahr durfte die Firma ihr 60 jähriges Bestehen feiern. Ein Jahr davor konnten wir mit der ganzen Belegschaft und Familien mehrere Jubilare feiern. So zum Beispiel Christian Sutter und José Abelleira, welche jetzt schon über 30 Jahre in der Firma sind. Beat Wenk 28 Jahre, Tanja Wenk 17 Jahre und Martin Schläpfer mit 12 Jahren.

Anlässlich des Covid-Jahr 2020, verschoben wir das Firmenfest auf den Juni 2021, wo wir wiederum gleich nochmals einen Jubilar feiern durften. Dies war Michael Schmucki. Er ist nun schon seit 20 Jahren in der Firma.

An dieser Stelle möchte Beat Wenk im Namen der Firma als Arbeitgeber, als Chef und in mancherlei Hinsicht als Freund ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden aussprechen. Ohne die Mithilfe deren, wäre die Wenk AG nicht da, wo sie jetzt ist.

An gleicher Stelle möchten wir uns als Firma bei der gesamten Kundschaft für das Vertrauen und ihre Treue bedanken. Wir freuen uns auf eine weitere langjährige Partnerschaft mit Ihnen.

Tanja Wenk

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes
Bauen
mit Holz

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir einen
Zimmermann EFZ.

**Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung**

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Führungswechsel im Appenzeller Heilbad

40 Jahre war der Heidener Rechtsanwalt Heinrich Eggenberger im Verwaltungsrat des Appenzeller Heilbads und stand diesem 35 Jahre lang als Verwaltungsratspräsident vor. Jetzt tritt er zurück, gleich wie die Trogenerin Ursula Kuratli, die fast 30 Jahre lang den Betrieb leitete.

In der 200 Jahre alten Badewirtschaft «Mineralbad» in Unterrechtestein ob Heiden, in der aus einer Schwefelquelle stammendes Heilwasser auf Holzöfen erwärmt und in Zuber, später in Wannen gegossen wurde, ging der junge Heinrich Eggenberger oft mit seinem Vater zum Bad. Diese Wannenbäder liessen ihn nicht mehr los und prägten seine Begeisterung für das Mineralbad in Unterrechtestein. Als junger Rechtsanwalt wurde er 1981 Verwaltungsrat der «Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG», die ein Jahr später mit dem Neubau eines Hallenbads und einem Raum für die Physiotherapie die Wannenbäder ablöste. Nach seiner Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates 1986 wurde das «Bädli» bis heute kontinuierlich ausgebaut, erweitert und modernisiert. Diese Entwicklung zum heutigen vielseitigen und attraktiven Gesundheits- und Wellnesszentrum ist vom ständigen Innovationswillen Eggenbergers geprägt: Anbau der Therapie (1992), Bau des Aussenbades (2002), Aufbau einer Saunalandschaft (2007) mit Aussensauna und Saunagarten (2009), umfassender Umbau von Eingang, Garderoben und Duschen sowie Bau eines Bistros mit Küche (2017), Anbau mit neuen Physiotherapieräumen und einem modernen Fitnesscenter (2020).

Von Kinderschwimmkursen über Ayurveda bis Indoor Cycling

Diese stetig wachsende Infrastruktur musste mit «Inhalten» gefüllt werden. Dafür war seit 1993 Ursula Kuratli als Betriebsleiterin zuständig. Sie schuf und erweiterte kontinuierlich ein Gesundheits- und Fitnessangebot (Gymnastik-, Aquafit-, Wassergymnastik-, Walking-, Kinderschwimm- und Indoor Cyclingkurse) sowie ein Wellnessangebot (medizinische und Entspannungsmassagen, Wohlfühlbehandlungen, Kosmetik und Fusspflege). Sie war es auch, die zwei Ayurveda-Heilpraktiker aus Sri Lanka und Indien einlud, die während mehrerer Monate im Heilbad vielfältige ayurvedische Behandlungsarten anboten und damit den Ruf des Heilbads als Ayurvedazentrum begründeten.

«Aus der Region für die Region»

Das Appenzeller Heilbad wird in Spitzenjahren von fast 100'000 Gästen besucht, die meist aus der Region stammen. In Spitzenzeiten sind im Heilbad bis 45 Teilzeit-Mitarbeitende beschäftigt, die ebenfalls aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen, wie auch die 750 Aktionärinnen und Aktionäre, denen das Heilbad gehört und die es regional fest verankern und die wie die Gäste von «unserem Bädli» reden.

Sandro Agosti, Geschäftsführer des Appenzeller Heilbads

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 1. Juli

14.00 – 15.30 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Corona: Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, bitte meldet euch per Whatsapp/SMS an.

17.00 – 17.40 Seelsorge- /Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Sonntag, 4. Juli

10.15 Gastgottesdienst, Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki, Musik: R. Zeiter; evang. Kirche, Wald

Dienstag, 6. Juli

09.30 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Corona: Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt, bitte meldet euch per Whatsapp/SMS an.

Mittwoch, 7. Juli

08.30 Wortgottesfeier mit P. Mahler, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher

09.00 Glaubensgespräch für Senioren*innen; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

18.00 - 19.30 Jubla, Prä-SOLA Gruppenstunde; Jublaräume, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 9. Juli

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 11. Juli

08.00 Wortgottesfeier mit Lagersegen mit M. Hirschi; kath. Kirche, Speicher

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst mit Pfrin. S. Schewe; evang. Kirche, Trogen

Sonntag, 11. bis Freitag, 23. Juli

Jubla, SOLA, Pfarreilager der Seelsorgeeinheit Gäbris

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Schaut auf die Vögel des Himmels: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen - euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?

Mt. 6,26

Gottesdienste

Sonntag, 4. Juli

10:15 Gastgottesdienst der Pauluspfarrei Speicher mit Pfarrer Albert Wicky, an der Orgel: Frédéric Fischer. Herzliche Einladung an die Mitglieder unserer Kirchgemeinde zum Mitfeiern!

Sonntag, 11. Juli

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen mit Pfrn. Susanne Schewe. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus Wald herzlich willkommen.

Sonntag, 18. Juli

10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst
„Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ Mt. 28, 16-20, mit Pfarrerin Dorothee Dettmers und Kristin Ackermann an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus den evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher und aus der Pauluspfarrei Speicher-Trogen-Wald eingeladen.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche - der kleine Literaturclub

Montag, 05. Juli, 19-21 Uhr. Herzlich willkommen!

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Stellvertretung von Pfarrerin Doris Engel
1. Juni - 31. August: Dorothee Dettmers Frey
frey-dettmers@bluewin.ch, 071 351 31 32

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Wir suchen genau dich!

Elektro Bättschmann

www.elektro-baetschmann.ch

Rolf Bättschmann 079/4063635 oder rb@elektro-baetschmann.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Wäldler Dorfplatzfest 3. Juli 2021 (Verschiebedatum: 10. Juli)
Rahmenprogramm auf dem Bühnenwagen:

Ab 09.00 Uhr **Eröffnungsmusik**
10.00 Uhr **Rondom**
Musiktrio aus Wald

10.50 Uhr **Quintett Edelweiss**
Akordeongruppe unter der Leitung von Priska Seitz

11.00 Uhr **Begrüßungsworte der Gemeindepräsidentin**
Marlis Hörler Böhi

anschliessend **Quintett Edelweiss**
13.00 Uhr **Le Petit Cirque Démarais**
Musik- und Schausteller Familie aus Wald

14.00 Uhr **Figurentheater**
"WEISS DER GEIER..."
Frau Künschtler

Ab 14.30 Uhr Appenzellermusik DJ Thomas
15.00 Uhr **Alphornbläserduo**
16.00 Uhr **Geschichte + Basteln**
«Minka – wie Katzen und Kinder gut zusammenleben»
Enya und Fabienne Duelli

17.00 Uhr **Figurentheater**
"DIE GESCHICHTE VOM KÖNIG DER LÜFTE"
Frau Künschtler

17.30 Uhr Hits and Evergreens DJ Thomas
Ab 18.00 **Disco für Kids im Jugendraum**
18.00 – 19.00 Uhr Offenes Mikrofon für Wäldler*innen
19.00 Uhr **Le Petit Cirque Démarais**
Musik- und Schausteller Familie aus Wald

Ab ca. 19.30 Uhr Hits and Evergreens DJ Thomas
19.30 Uhr **Rondom**
Musiktrio aus Wald

Ab 20.00 **Musikmix DJ Thomas**
Dazwischen: Bekanntgabe Wettbewerb
22.00 **Schluss**

Agenda

Samstag, 03. Juli 2021
(Verschiebedatum:
10. Juli 2021)

Dorfplatzfest | 09.00 - 22.00
Uhr | Dorfplatz/Schulhaus-
platz | IG Wald miteinander

Sonntag, 04. Juli 2021
Spielzeugsammlung Waldfee
14.00 - 17.00 Uhr geöffnet
Oberdorf 45 | Gaby Müller-
Gloor

Sonntag, 04. Juli 2021
Gastgottesdienst | 10.00 Uhr
Kirche | Paulusparrei

Montag, 05. Juli 2021
Lesen in der Kirche | 19.00 -
21.00 Uhr | Kirche Wald
Der kleine Literaturclub

Freitag, 30. Juli 2021
IG-Stammtisch | 19.00 Uhr
Rechbergstübli | IG Wald mit-
einander

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze er-
scheint am Donnerstag, 15.7.2021,
Redaktionsschluss ist am Montag,
12.7.2021, 9 Uhr, auf der Gemeinde-
kanzlei. Für Leserbriefe ist der Re-
daktionsschluss am Mittwoch,
7.7.2021, 11 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass dies die
letzte Wanze vor der Sommerpause
ist.

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Aus der Gemeinderatssitzung vom 5. Juli 2021

Openair im Schäfli

Am 3./4. September organisiert Martin Höhener im Schäfli ein Openair. Geplant ist ein Anlass mit Live-Country- und Pop-Musik von 19:00 bis 2:00 h. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Bevölkerung nach der langen Coronazeit das Bedürfnis nach Abwechslung und Ausgang hat und etwas Belebung dem Dorf guttut. Der Anlass ist bis 4:00 h bewilligt worden, mit der Auflage, dass nach 24.00 h mit reduzierter Lautstärke, und ab 2:00 h nur noch in den Innenräumen Musik gespielt oder abgespielt werden darf. Wir wünschen dem Organisator ein gutes Gelingen und viel Wetterglück.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Beat und Heidi Gähler, Nageldach 54, 9044 Wald AR, Meldung Solaranlage: PV-Anlage (Aufdach), Rechberg, Assek. Nr. 708, Parzelle 758

Peter Blessing, Höhi 518, 9044 Wald AR, Meldung Solaranlage: Höhi, Assek. Nr. 518, Parzelle 573

Redaktionsschluss WANZE

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint erst wieder am Donnerstag, 12.8.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 9.8.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 4.8.2021, 11 Uhr.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Infos vom Kanton

Neues Anmeldeverfahren für die Arbeitslosenversicherung

Ab dem 1. Juli können die Anmeldung für die Arbeitslosenversicherung (ALV) und die Stellenvermittlung in Appenzell Ausserrhoden nur noch persönlich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) in Herisau oder online über das Portal www.arbeit.swiss erfolgen. Die Gemeinden werden damit von der Aufgabe der Erstanmeldung entbunden.

Mit der Einführung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) erhielten die Kantone die Wahl, die Anmeldung für die Arbeitslosenversicherung (ALV) bei den Gemeinden zu belassen oder diese neu direkt über das RAV abzuwickeln. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat damals - wie viele andere Kantone auch - die erste Anlaufstelle für die ALV bürgernah bei den Gemeinden belassen.

In den letzten Jahren hat die Mehrheit der Kantone das Anmeldeverfahren angepasst und die Gemeinden von ihrer Aufgabe der Erstanmeldung entbunden. Appenzell Ausserrhoden hat die Anmeldung über die Wohngemeinde bis zum heutigen Tag beibehalten. Im Hinblick auf die Einführung verschiedener Online-Services tritt per Anfang Juli eine Anpassung im Arbeitslosenversicherungsgesetz in Kraft, die die Gemeindearbeitsämter nun endgültig aus ihrer Rolle als Vollzugsorgane der Arbeitslosenversicherung entlässt.

Ab dem 1. Juli 2021 hat die Anmeldung für die ALV und die Stellenvermittlung in Appenzell Ausserrhoden somit persönlich beim RAV in Herisau oder online über das Portal www.arbeit.swiss zu erfolgen. Für Fragen in diesem Zusammenhang steht das RAV unter der Telefonnummer 071 353 63 60 gerne zur Verfügung.

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Lisa Greuter und Mark Kyburz, Eschwiesenstrasse 3, 8003 Zürich
Projektverfasser	Handwerkergruppe Trogen GmbH, Sandegg 1, 9043 Trogen
Eigentümer/in	Lisa Greuter, Eschwiesenstrasse 3, 8003 Zürich Heidi und Jakob Frehner, Rechberg 60, 9044 Wald AR
Baulage	Nageldach 52, Parzellen 15 und 165
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Neubau Garage und Abstellplatz, Fussweg zu Wohnhaus

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 19. Juli 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Wenk AG Rehetobel Heidenerstrasse 47, 9038 Rehetobel
Projektverfasser	Fabio Frei GmbH Oberreiterstrasse 15, 9462 Montlingen
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Ebni, Assek. Nr. 626, Parzelle 709
Zone	Wohn- und Gewerbezone WG2
Bauprojekt	Abbruch Gewerbebau, Neubau Wohn- und Gewerbebau

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Montag, 19. Juli 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Freude, Dank – und etwas Wehmut

Nachdem an der öffentlichen Versammlung vom 26. April 2021 bereits eine offizielle Vor-Verabschiedung erfolgt ist, galt es am letzten Schultag vor den Sommerferien, am 9. Juli, definitiv Abschied zu nehmen von Schulleiterin Astrid Gygax sowie von Kindergärtnerin Ruth Freund.

Verabschiedung durch GR Tom Fry

Während Astrid Gygax sich beruflich verändert (siehe WANZE Nr. 12, S. 9: *Reithof in der Rüti wird Teil der Stiftung Waldheim*), beendet Ruth Freund ihre berufliche Karriere und wechselt in den Pensionierten-Status.

Wer Ruth während ihrem 28jährigen Wirken zugunsten der Kinder – und Eltern – von Wald kennengelernt hat, weiss, dass der Begriff «Ruhestand» bei ihr kaum zutreffen wird. Als Grossvater von zwei aktuell schul- bzw. kindergartenspflichtigen Grosskindern hatte ich verschiedentlich mit Ruth zu tun und sie als warmherzigen, spontanen, engagierten und kreativen Menschen kennengelernt. Deshalb erlaube ich mir, im Namen beinahe unzähliger Wäldler Kinder und sehr vielen Eltern –einige von ihnen wohl ehemalige Wäldler Kindergärtler –, Ruth ganz herzlich zu danken für ihren grossartigen Einsatz während all den vielen Jahren. Bekanntlich beschränkte sich ihr Engagement ja jeweils nicht auf Zeit im Kindergartenareal; die Anzahl geführter Telefonate dürfte sich deshalb nun wohl markant verringern.

Ruth Freund mit den «grösseren» Kindergärtlern – ab August Primarschüler –, 10 Min. vor Sommerferienbeginn.

Herzlichen Dank Euch beiden, Ruth und Astrid, und gute Wünsche, auch im Namen des Gemeinderates.

Christian Frehner

Generationengeschenk Ruth Freund

Die Überraschung ist gelungen. Ruth wusste nichts.

Der Apéro wurde mit der grossen Hilfe von Eva ein voller Erfolg.

Übergabe war am Dienstag 29. Juni auf dem Schulhausplatz. Alle Kinder ob gross oder klein holten sie mit Elan im Kindergarten nach ihrer Malstunde ab.

Einen grossen Dank an euch alle die mitgeholfen, uns unterstützt und Stillschweigen bewahrt haben.

Danke, tuusigmol.

Denise Lehner und Fabienne Keller

Anmeldung

Grümpeltturnier

Wald AR

Am Wochenende vom 21. August & 22. August 2021 findet das Grümpeltturnier Wald statt. Der Turnverein Wald lädt zusammen mit dem Männersportverein die Bevölkerung herzlich ein, sich aktiv am Turnier zu beteiligen. Es besteht die Möglichkeit, in den folgenden Kategorien teilzunehmen:

- Schüler/innen Jg. 06 und jünger: CHF 35.-
- Sie & Er (mind. zwei Fussballerinnen) CHF 50.-
- Kategorie Herren: CHF 50.-

Mannschaftsname

Mannschaftsführer

Vorname & Name
Strasse
PLZ und Ort
Telefon Nr.
E-Mail

Unterschrift Mannschaftsführer

.....

Anmeldung

Bis am **12. August 2021** an:
per Mail: fabian.hohl@mobilier.ch
WhatsApp: 079 133 70 10
Postweg: Fabian Hohl, Höhi 117, 9044 Wald AR

Startgeld

Überweisung des Startgeldes bis **12. August 2021** an folgende Kontoverbindung:
Kontoinhaber: Fabian Hohl
Konto: IBAN CH33 0076 3000 7093 5617 5, Appenzeller Kantonalbank, 9050 Appenzell
Oder via TWINT – Fabian Hohl – 079 133 70 10

Zahlungszweck: Mannschaftsname

Spielplan

Der Spielplan wird Mitte August unter www.tv-wald.ch veröffentlicht. Der Spielplan wird zudem bis spätestens eine Woche vor Grümpeltturnier dem Mannschaftsführer zugestellt.

Sommerfest 2021

Am Abend lädt die „IG Wald miteinander“ zum Sommerfest ein. Auch Nichtfussballer/-innen sind herzlich zu einem geselligen Abend eingeladen.

Voranzeige

Wir laden **alle** herzlich ein
zu einer Ausfahrt

Donnerstag, 9. September 2021
10 bis ca. 17 Uhr

Ziel:

Merken Sie sich den Termin vor.
Wir freuen uns, wenn viele Leute mitreisen.

Herzliche Grüsse
Im Namen der Kirchgemeinde Wald
Emmi Knöpfel

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 45.00** einen ganzen Tag lang. Für Kurzentschlossene, welche ein Generalabonnement für den aktuellen Tag kaufen, erhalten dieses zum Preis von Fr. 30.00.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei,
Tel. 071 877 31 08.

Die Tageskarte kann auch direkt über die Homepage www.wald.ar.ch reserviert werden.

Handänderungen April – Juni

Erbengemeinschaft Schläpfer Willi (Erwerb 01.12.2020) an Elsenhans Gottfried, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 515, 283 m² Grundstückfläche, Garagengebäude, im Baurecht Nr. 543, Garagengebäude, im Baurecht Nr. 546, Eschen, und selbständiges und dauerndes Recht Nr. 2011, Eschen

Hutter Singh Silvia Maria, Wald (Erwerb 24.10.2008, 07.02.2017) an Steingruber Walter, Stein, und Rocco Martina, Stein, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 230, 2'114 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 152, Stallgebäude Nr. 431, Spitz

Erbengemeinschaft Elisabeth Maria Luise Theresia Wildbolz (Erwerb 21.12.2020) an G-GM Genossenschaft, in Teufen AR, Liegenschaft Nr. 826, 1'027 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 253, Girtannen

Lenherr Immobilien GmbH, in Freienbach SZ (Erwerb 28.06.2018) an Homestay AG Schweiz, in Wald AR, Liegenschaft Nr. 58, 607 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 28, Dorf

Romer Martin Christian, Altstätten (22.08.2016) an Nauer Kathrin, Wald, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 59, 609 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 29, Dorf, und ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 61, 551 m² Grundstückfläche, Restaurant Nr. 30, Dorf

Ein Wäldler Hirsch für Walzenhausen

Peter Eggenberger • Das international tätige Unternehmen Just AG in Walzenhausen ist 90 Jahre alt. Zum Jubiläum hat die Firma mit der Just-Welt eine einzigartige Besucher-Attraktion realisiert. Gemeindepräsident Michael Litscher würdigte das grosse Engagement der heute von Vertretern der 3. Generation geführten Just mit der Übergabe eines Walzenhauser Wappentiers. Der aus Vorderländer Holz angefertigte Hirsch stammt aus der Kunstwerkstatt des Wäldlers Köbi Frischknecht, der mit seiner eindrücklichen Schnitzarbeit für einen vielbestaunten Blickfang im Walzenhauser Unterdorf gesorgt hat.

Bild Peter Eggenberger

Begeisterte Stimmung am Dorfplatzfest

Wald ist reich! Wenn Kreativität, Können und Leidenschaft aufeinandertreffen, dann entsteht Einzigartiges. In unserem Dorf leben Menschen, die hinter verschlossenen Türen Dinge entstehen lassen, über die man staunen kann. Da gibt es Familien, die Zirkus und Musik machen, Menschen, die diverse Instrumente beherrschen und singen, Alphornbläser und Musiker/innen die bei entsprechender Stimmung zur Hochform auflaufen. Wieso diese Talente nicht in ihrem Dorf vor Publikum auftreten lassen?

Relativ kurzfristig hatte die **IG Wald miteinander** beschlossen, am zweitletzten Samstag vor den Sommerferien ein **Dorfplatzfest in Wald** zu organisieren. Nach zwei politisch ausgerichteten Podien war wieder etwas für die „**Miteinander-Kultur**“ angesagt. Eine achtköpfige Arbeitsgruppe der **IG Wald miteinander** hat das Dorfplatzfest engagiert geplant, vorbereitet und mit viel Herzblut in Szene gesetzt.

Ein von der IG zur Bühne umgebauter Anhänger, ein Bistrotzelt mit Getränkeausgabe, ein Verpflegungsstand und ein Bücherhäuschen bildeten den einen Schwerpunkt des Festbetriebes auf dem Platz zwischen Spar und Gemeindehaus. Auf dem anschliessenden Schulhausplatz waren zwölf Marktstände aufgestellt, diverse Kunstwerke, ein Velo-Parcours, ein grosser Sandkasten und ein moderner Car einer im Dorf ansässigen Firma.

Auf dem Rasenplatz daneben fanden Volleyball-Matches

statt und etwas weiter vorne konnte man sich im zielsicheren Axtwerfen üben.

Unter dem kundigen musikalischen Management von **DJ Thomas**, moderiert von IG Präsident **Thomas Baumgartner**, traten aus Wald das musizierende und singende **Trio Rondom**, die zauberhafte Schausteller-Familie **le petit cirque Démarais**, **Corinne Candinas** und **Luna Graf** mit zwei Flöten und Gitarrenbegleitung von **Peter Candinas** auf. **Christa Künzler** aus Walzenhausen zeigte zwei anregende Stücke aus ihrem Figurentheater und das **Örgeli-Quintett Edelweiss** trat unter der Leitung der Akkordeon-Lehrerin **Priska Seitz** mit lüpfigen Örgelmelodien auf. Auf dem Platz spielten zwei ehemalige Schweizer Gardisten, einer davon **Antonio Zeiter** aus Wald, als Alphornbläserduo.

Im Laufe des Morgens richtete die neue Gemeindepräsidentin **Marlis Hörler Böhi** ein aufmunterndes Grusswort an die Anwesenden. Das langsam zunehmende Publikum genoss sichtlich die faszinierenden Darbietungen auf der Bühne und die eindrucklichen Angebote an den Marktständen sowie die weiteren Aktivitäten. Ein Open-Air-Coiffeurstand, unter der Ägide von Coiffeuse **Marlis Schmucki**, sorgte für Furore und liess so manchen Gast dazu verleiten, sich eine neue Frisur zuzulegen. Das Bistrotzelt war bald voll besetzt und die Zuschauerplätze vor der Bühne waren heiss begehrt.

Die Kinder genossen die verschiedenen Spielmöglichkeiten im Sandkasten, mit Riesenseifenblasen, am Veloparcours, beim Axtwerfen oder hörten gebannt einer Katzenschichte zu, welche von **Fabienne und Enya Duelli** mit anschliessendem Basteln angeboten wurde.

Künstlerinnen und Künstler schaffen, wenn sie Zeit und Musse haben, in ihren Ateliers solides Handwerk, feines Kunsthandwerk, sowie grosse und kleine Kunstwerke. Welch wunderbare Schätze sind da zum Vorschein gekommen! Wäldlerinnen und Wäldler waren eingeladen, selber Kreiertes, selber Produziertes oder selber Gesammeltes in Form von Kunstwerken, Werkstücken und Kuriosum an den Ständen auszustellen und anzubieten. **Siebzehn Anbieterinnen und Anbieter** verwandelten den Platz in eine attraktive Werk-schau, welche rein schon für das Auge ein Genuss war.

Im Laufe des Tages nutzten viele Einwohnerinnen und Einwohner sowie etliche Gäste die gelockerten Coronabestimmungen und besuchten allein, zu zweit oder als Familie den Anlass und genossen das schöne Wetter und die fröhliche Stimmung auf dem Festplatz.

Frisch gezapftes Bier und eine Auswahl von verschiedenen Getränken konnte man (oder Frau) am Bierzelt erhalten. Daneben wurde feines Grillgut vom **Männersportverein** angeboten. Im Bistrozelt oder draussen war Platz, die Getränke, Gegrilltes oder **das feine Kuchen- und Tortenbuffet der Landfrauen** zu geniessen. Auf dem Platz gab es verschiedene Crêpes und Zuckerwatte von **Julius Barandun**.

Das Wetter zeigte sich am Morgen sonnig, am Nachmittag kamen etwas mehr Wolken auf. Als dann gegen Abend etwas Regen einsetzte, konnte das der guten Stimmung nichts anhaben. Etwas später trat dann der Gitarrist **Peter Candin** nochmals mit wohlbekanntem Evergreens auf, was dafür sorgte, dass das Publikum im Rhythmus mitging und eifrig mitsang. Den musikalischen Abschluss auf der Bühne bildete ein spontan entstandener **Kinderchor**, begleitet von den Gitarrenklängen von **Peter Candin**. Sie sangen das Stück **«Lemon Tree»**. Danach sorgte der DJ mit noch ein paar passenden Hits für einen sanften rockigen Ausklang. Gefestert und getanzt wurde bis in die Nacht hinein. Alle genossen die tolle Stimmung. Ein rundum zufriedenes Festkomitee der **IG Wald miteinander** räumte am Sonntag die Reste auf. Der Dorfplatz wartet gespannt auf das nächste Fest und freut sich auf eine künftige kreative Umgestaltung. Mit der Teilnahme an einem Schätzwettbewerb konnte man einen 100-Franken Gutschein für einen Einkauf im Sparladen gewinnen. Gratulation an **Orlando Duelli**, der der geschätzten Gesamtsumme am nächsten kam.

Danke an alle, die in irgendeiner Form einen Beitrag an das schöne Fest geleistet haben!

Für die **IG Wald miteinander** weitere Bilder auf:
Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Appenzeller Wanderwege

Geführte Wanderungen

Weitere Informationen erhalten sie über die Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch.

Sonntag, 18. Juli 2021 – Zur Stobete auf die Potersalp

Die «Stobeten» im Alpstein sind Kulturgut und jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt des Lebens auf den Alpen. Wir nähern uns diesem sennischen Brauch auf einer Wanderung an und geniessen die Musik, den Tanz und das Essen in dem speziellen Ambiente. Bestimmt ein besonderes Erlebnis. Am Nachmittag, auf dem Rückweg zur Schwägälp, erspähen wir vielleicht mit etwas Glück ein paar Murmeltiere bei ihrem sonntäglichen Spiel auf der Potersalp.

Route: Weissbad – Neuenalp – Hundslanden – Schwizeräpli – Potersalp (Stobete) – Chamm – Schwägälp

Distanz: 13,5 km Zeit: 4 ¼ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 08.10 Uhr 9057 Weissbad, Bahnhof

Rückreise: 16.10 Uhr 9107 Schwägälp, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Freitag 16. Juli 2021 über die Homepage, per E-Mail: margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55.

Donnerstag, 22. Juli 2021 – Gmeinwieshöchi, ein unbekannter Gipfel

Durch saftige Alpweiden mit weidenden Kühen und Geissen, vorbei an Alphütten und über steinige Wege besteigen wir den Gipfel. Hier geniessen wir die Aussicht ins Toggenburg, zu den Churfürsten und in den Alpstein. Beim Abstieg machen wir Rast in der Bergwirtschaft Leser, wo es die besten Chäsmaggronen gibt. So sind wir gut gerüstet für den restlichen Abstieg zur Lutertannen.

Route: Lutertannen – Langzimmer – Risipass – Alpli – Gmeinwieshöchi – Risipass – Leser – Lutertannen

Distanz: 14,1 km Zeit: 5 ½ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.40 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle Bernhalde/Lutertannen

Rückreise: 17.15 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle Bernhalde/Lutertannen

Anmeldung bis Montag 19. Juli 2021 über die Homepage, per E-Mail: vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder Tel: 071 364 22 14

Samstag, 24. Juli 2021 – Sonnehalb zum Leuefall

Der Sonnenhang zwischen Kronberg und Säntis ist ein kleiner Geheimtipp. Bei gutem Wetter wandert man mit Kronberg, Alp Sigel, Ebenalp, Schäfler und Säntis vor Augen sonnseitig über Alpen langsam aufwärts zur Ahornkapelle. Die bekannte Wallfahrtskapelle liegt an einem alten Pilgerweg. Über den Wissbach führt uns der Weg zum 34 m hohen Leuefall – dem beeindruckenden höchsten Wasserfall des Alpsteins. Dann geht es zum Gasthaus Lehmen, wo wir den Mittagshalt machen. Ein weiterer Aufstieg durch den Lehmenwald bringt uns zum Erstbühl, von wo wir über Wiesenwege langsam wieder hinunter nach Weissbad gelangen.

Route: Weissbad – Gächten – untere Helchen – Ahorn – Lehmen – Hinterer Erstbühl – Kästene – Weissbad

Distanz: 13,8 km Zeit: 4 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.35 Uhr 9057 Weissbad, Bahnhof

Rückreise: 16.35 Uhr 9057 Weissbad, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag 23. Juli 2021 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an ruth.ruesch@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 400 41 15.

Samstag, 31. Juli 2021 – Hin- und Herschauen auf dem Federispitz

Vom Mittelland herkommend fallen die beiden Molasseberge Speer und Federispitz früh auf. Unsere Tour führt auf den weniger bekannten Federispitz. Für den Aufstieg nehmen wir die Ostflanke, vorbei an zwei Alpen auf den Plättlispitz. Vor unseren Augen liegen das Glarner Haupttal und der Walensee mit seinen intensiven Farben. Eine halbe Stunde später sitzen wir auf dem Federispitz in der ersten Reihe und lassen unsere Blicke über die Linthebene und den angrenzenden Zürichsee oder rechts von uns am Säntis vorbei bis in die Ebenen Süddeutschlands schweifen.

Route: Alp Grüt – Undernäenalp – Stelli – Plättlispitz – Federispitz – Vorder Federispitz – Schwante – Alp Grüt

Distanz: 8,4 km Zeit: 5 ¼ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.35 Uhr 8718 Schänis, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr 8718 Schänis, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag, 30. Juli 2021 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an martin.keller@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 669 75 40.

Dienstag, 03. August 2021 – Die Geschichte des Kurzenbergs

Wir wandern durch die heutigen Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg. Bis hinein ins 17. Jahrhundert waren diese im Gebiet Kurzenberg zusammengefasst und gehörten zur Vogtei Rheineck. Informationen wie es zur Loslösung kam und warum sich diese Gemeinden dem Kanton Appenzell Ausserrhoden anschlossen, werden Sie unterwegs erhalten. Interessantes gibt es auch über die Stromproduktion mit Wasserkraft für Heiden zu hören.

Route: Heiden, Postplatz – Listweiher – Hinteregg – Klus – Lehn – Haufen – Dorfhalde – Rheineck

Distanz: 9,7 km Zeit: 3 Std. Anforderungen: tief
Treffpunkt: 12.45 Uhr 9410 Heiden, Postplatz
Rückreise: 17.30 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Montag 2. August 2021 über die Homepage,
per E-Mail: fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch
oder aufs Handy: 079 829 75 00

Samstag, 14. August 2021 – Unterwegs im Hinterland - Jubiläumswanderung

Das diesjährige Jubiläum motiviert uns, an einem Tag alle Gemeinden des Hinterlandes wandernd zu streifen – das ist das Motto dieser anspruchsvollen Jubiläumswanderung. Belohnt werden wir auf dieser Tour durch das hügelige Hinterland mit einer wunderbaren Aussicht in den Alpenstein, ins Fürstenland und Richtung Bodensee.

Route: Urnäsch – Füliweid – Eisigeli – Vollhofstatt – Nieschberg – Säge – Rechberg – Alte Tobelbrücke – Stein

Distanz: 20 km Zeit: 7 Std. Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 08.15 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof
Rückreise: 17.00 Uhr 9063 Stein, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Donnerstag 12. August 2021 über die Homepage,
per E-Mail: migg.oertle@appenzeller-wanderwege.ch oder
aufs Handy: 078 614 33 15

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist.

Mittwoch, 18. August 2021 – Durch Wald und Heide zum schwäbischen Meer

Nach einem kurzen Aufstieg von Grub AR geniessen wir den Blick aufs «Meer». Einige Meter weiter schweift der Blick über Heiden – 1000 Meter über Meer sind erreicht. Weiter geht es durch Wald und Wiesen zum Kaien, dann hinunter nach Heiden, wo wir ein einfaches Mahl zu uns nehmen. Dem Höhenweg entlang erreichen wir über Schwendi Wienacht. Ein Blick zu unserem Ziel und wir verschwinden im Wald. Nach dem Schloss Wartensee öffnet sich die Landschaft wieder. Das «Meer» ist nun schon in Griffweite und bald geniessen wir am Hafen ein Glacé am schwäbischen Meer.

Route: Grub AR – Lachenweg – Kaien – Krönli – Heiden – Schwendi – Wienacht-Tobel – Wartensee – Rorschach Hafen

Distanz: 15,9 km Zeit: 4 ¼ Std. Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 09.30 Uhr 9035 Grub AR, Dorf Postautohaltestelle

Rückreise: 17.00 Uhr 9400 Rorschach, Hafen

Anmeldung bis Montag 16.8.2021 über Homepage, per
E-Mail: gabrielle.wachter@appenzeller-wanderwege.ch
oder aufs Handy: 078 811 17 60

Samstag, 21. August 2021 – 22-Std. Wanderung

Möchtest auch Du einmal einen ganzen Tag wandernd unterwegs sein? Auf der Kulturspur 22, welche durch den ganzen Kanton führt, stellen wir uns dieser sportlichen Herausforderung. Die Kultur lassen wir für einmal beiseite, sammeln dafür unsere Kräfte für die unzähligen «Töbeli», welche uns durch den ganzen Tag begleiten. Die nächtliche Durchquerung der Wissbachschlucht, der erwachende Tag kurz vor dem stärkenden Zmorge in der Schaukäserei sind nur wenige, der zu erwartenden Höhepunkte. Und sollte die Motivation zwischendurch mal etwas abhanden kommen, Du bist nicht allein – gemeinsam schaffen wir das. Der grösste Höhepunkt ist aber das Eintreffen am Bahnhof in Rheineck, ein unglaubliches Glücksgefühl durchströmt den Körper – geschafft!

Route: Von Degersheim nach Rheineck – längs durchs ganze Appenzellerland und das in einem Zug und in 22 Stunden. Das Appenzellerland Erlebnis pur!

Distanz: 56 km Zeit: 17 ¾ Std. Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 00.22 Uhr (Nacht Freitag auf Samstag) 9113 Degersheim, Bahnhof

Rückreise: 22.22 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch, 18.8.2021 über die Homepage,
per E-Mail: margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch
oder aufs Handy: 079 749 36 55

Gianna Keller, Carla Raschle, Svenja Frei

Wir gratulieren...

...zur bestandenen Abschlussprüfung FACHFRAU GESUNDHEIT EFZ.

Die Spitex Appenzellerland freut sich über den erfolgreichen Abschluss von drei geschätzten Mitarbeiterinnen. Gianna Keller, Carla Raschle und Svenja Frei haben während drei, beziehungsweise zwei Jahren die FaGe-Ausbildung absolviert. Svenja Frei hat zudem die BMS erfolgreich bestanden. Nun freuen sie sich auf die neuen Herausforderungen, welche die Höhere Fachschule Pflege oder die neue Rolle als ausgebildete Fachfrau Gesundheit an sie stellen werden.

Wir bilden aus

Aktuell sind 8 FAGE-Lernende und 7 HF-Studierende bei uns in Ausbildung.

Die Spitex Appenzellerland leistet einen wesentlichen Beitrag, damit auch künftig genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Diese Investition in die Zukunft ist wichtig und lohnt sich.

Wir bieten eine Ausbildung, die täglich Sinn macht.

Die Spitex Appenzellerland bietet Ausbildungsplätze für Fachfrau / Fachmann Gesundheit, Studienplätze für HF-Studierende mit Start im Frühling und im Herbst, sowie Praktikumsplätze für FH-Studierende an.

Neu besteht die Möglichkeit, die HF Pflege Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren.

Wir freuen uns...

...wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Melden Sie sich unverbindlich!

Katrin Zuberbühler Meier, Ausbildungsverantwortliche
ausbildung@spitex-appenzellerland.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 15. Juli

18.00 Eucharistiefeier mit Kaplan J. Kaufmann;
kath. Kirche, Speicher

Sonntag, 18. Juli

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst mit Pfrin.
D. Dettmers Frey; evang. Kirche, Wald

Sonntag, 25. Juli

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst mit
Pfr. H. Witzig; evang. Kirche, Speicher

Dienstag, 27. Juli

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; kath. Pfarrei-
zentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 29. Juli

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess,
Musik: F. Fischer; AZ Hof, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Kaplan J. Kaufmann;
kath. Kirche, Speicher

Freitag, 30. Juli

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess;
Musik: R. Zeiter; AH Boden, Trogen

Sonntag, 1. August

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst, Kommuni-
onfeier mit V. Süess, Musik: F. Fischer;
kath. Kirche, Speicher

Freitag, 6. August

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation
mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum
Bendlehn, Speicher

Sonntag, 8. August

10.00 ökum. regionaler Gottesdienst mit
Pfrin. S. Schewe; evang. Kirche, Trogen

Dienstag, 10. August

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch;
evang. Kirchgemeindehaus; Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, mögest du den Wind im Rücken haben. Und bis wir uns wiedersehen, möge Gott seine schützende Hand über dir halten.

Irischer Reisesegen

Gottesdienste

Sonntag, 18. Juli

10.00 Uhr Regionaler ökumenischer Gottesdienst in der reformierten Kirche Wald: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ Mt. 28, 16-20, mit Pfarrerin Dorothee Dettmers und Kristin Ackermann an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus den evang.-ref. Kirchgemeinden Wald, Trogen und Speicher und aus der Pauluspfarrei Speicher-Trogen-Wald eingeladen.

Sonntag, 25. Juli

10.00 Uhr Regionaler ökumenischer Gottesdienst in der reformierten Kirche Speicher mit Taufe. Pfarrer Hannes Witzig und M. Hospach-Martini an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus den evang.-ref. Kirchgemeinden Wald eingeladen.

Sonntag, 1. August

10.00 Uhr Regionaler ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche Speicher mit Verena Süess, Musik: Frédéric Fischer. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus den evang.-ref. Kirchgemeinden Wald eingeladen.

Sonntag, 8. August

10.00 Uhr Regionaler ökumenischer Gottesdienst in der reformierten Kirche Trogen mit Pfarrerin Susanne Schewe. Zu diesem Gottesdienst sind alle Interessierten aus den evang.-ref. Kirchgemeinden Wald eingeladen.

Sonntag, 15. August

9.30 Uhr Gottesdienst in der reformierten Kirche Wald: „Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein“ Lk. 12,34, mit Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey und Thomas Kräuchi an der Orgel.

Mitteilungen

Kirchgemeindeflug

Donnerstag 9. September 2021
Herzliche Einladung, bitte das Datum vormerken!

Ökumenische Seniorenferien

5.-10. September in Spiez
Kontakt: Natalia Bezzola, Dorf 44, 9042 Speicher
generationen@ref-speicher.ch
Anmeldeschluss: 9. August 2021
Flyer auf der Homepage der Kirchgemeinde

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin,
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, 076 511 41 94
engelflug@bluewin.ch

Stellvertretung von Pfarrerin Doris Engel
1. Juni - 31. August: Dorothee Dettmers Frey
frey-dettmers@bluewin.ch, 071 351 31 32

Abdankungspräsenz
19. Juli- 11. August
Marilene Hess, Pfarrerin
marilene.hess@bluewin.ch 077 400 34 55

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.— /Jahr inkl. Porto		

Agenda

Freitag, 30. Juli 2021

IG-Stammtisch | 19.00 Uhr | Rechbergstübli
IG Wald miteinander

Sonntag, 01. August 2021

Spielzeugsammlung Waldfee | 14.00 - 17.00 Uhr
geöffnet | Oberdorf 45 | Gaby Müller-Gloor

Freitag, 13. August 2021

Mittagstisch für Senioren | Restaurant Hirschen
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Samstag, 21. August 2021

Grümpelturnier | Sportplatz | Turnverein und
Männersportverein Wald

Samstag, 21. August 2021

Sommerfest | Sportplatz | IG Wald miteinander

Sonntag, 22. August 2021

Grümpelturnier | Sportplatz | Turnverein und
Männersportverein Wald

Freitag, 27. August 2021

IG-Stammtisch | 19.00 Uhr | Restaurant Hirschen
IG Wald miteinander

Samstag, 28. August 2021

Letzte Bundesübung | 16.00 - 18.00 Uhr
Schiesstand | Feldschützen Wald

Stammtisch

Der nächste IG-Stammtisch
findet am 30. Juli
Ab 19.00 Uhr
im Rechbergstübli statt.
Anmeldung erwünscht!
info@ig-wald.ch
079 664 27 64

Wenn wir genügend Anmel-
dungen haben, gibt es
einen schönen
Grillplausch!

Auch Nicht-Mitglieder
sind herzlich willkommen!

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Mithilfe beim Winterdienst in Wald

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler
Der Winterdienst auf den Quartier- und Flurstrassen wird von der Gemeinde organisiert. Um alle anfallenden Arbeiten zu erledigen, brauchen wir neben den Gemeindemitarbeitern zusätzliche Arbeitskräfte. Zurzeit ist eine Stelle im eingespielten Winterdienstteam vakant und muss dringend besetzt werden.

Ihre Aufgaben:

- Aufbieten der Winterdienstunternehmen alle drei Wochen
- Protokollieren und Rapportieren der Winterdienstesätze
- Mithilfe bei der Optimierung des Winterdienstes

Was wir bieten:

- Zusammenarbeit in eingespieltem und erfahrenem Team
- Gute Einarbeitung
- Finanzielle Entschädigung

Wir als kleine Gemeinde sind auf die Einwohner angewiesen, die mithelfen die täglichen Arbeiten zu erledigen und zählen auf Ihre Mithilfe.

Bitte melden Sie sich bei Interesse unverbindlich bei:

Mathias Bianchi
Technische Kommission, Winterdienst
077 522 07 53
071 877 39 31

oder

Gemeinde Wald
Lina Graf
071 877 29 34

Mathias Bianchi für die Technische Kommission Wald

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Peter und Beatrice Brenneisen, Eulerstrasse 30, 4051 Basel: Dachsanierung mit energetischen Massnahmen, Gruenholz, Assek. Nr. 262, Parzelle 735

Fredi Walser, Untedorf 551, 9044 Wald AR: Ersatz Photovoltaikanlage mit Erweiterung, Unterdorf Assek. Nr. 3, Parzelle 94

Flurgenossenschaft Oberdorf (Allee), c/o Thomas Nagel, Aktuar, Allee 509, 9044 Wald AR: Belagseinbau auf Teilstück Ost, Allee, Parzelle 622

Gabriela Huber, Jean-Hotz-Strasse 6, 8606 Nänikon: Umnutzung Gartenzimmer zu Wohnraum mit Einbau Fenstertüre (Südfassade) und Einbau Holzofen, Ersatz Fenster mit Erweiterung (Westfassade OG), Unterdorf, Assek. Nr. 13, Parzelle 24

GEMEINDE WALD AR

Öffentliche Auflage

Statutenerneuerung der Flurgenossenschaft Dorf – Büel – Grund / Büel – Fahrenschwendi mit Sitz in Wald AR

Im Sinne von Art. 703 ZGB und Art. 167 ff. EG zum ZGB liegen die Statuten, der Situationsplan mit Abgrenzung des Einzugsgebiets und der Unterhaltsperimeter (Kostenverteiler) während 30 Tagen auf der Gemeindekanzlei Wald AR öffentlich zur Einsicht auf. Die Auflage dauert vom 12. August bis und mit 10. September.

Allfällige Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich, mit bestimmtem Begehren und Begründung, an die Gemeindekanzlei Wald, Dorf 37, 9044 Wald, zuhanden der Flurgenossenschaft „Dorf-Büel-Grund / Büel-Fahrenschwendi“ einzureichen (Art. 174 EG zum ZGB).

9044 Wald, 9. August 2021

Gemeindekanzlei Wald

Wichtel im Schulhaus aktiv ...

Sobald der Schulbetrieb jeweils durch die Sommerferien unterbrochen wird, versinken die Gebäulichkeiten der Schule Wald nicht in einen sommerlichen Schummer, sondern – von der Öffentlichkeit unbemerkt – regt sich emsiges Treiben. Anstatt in Rimini den Sand aus dem Badetuch zu schütteln, in Venedig die riesigen Kreuzfahrtschiffe zu bestaunen, oder auf den Malediven einen Fruchtsaft zu schlürfen, bewegen sich agile Menschen durch die Zimmer, Gänge und das Treppenhaus. Ausgestattet mit Mop, Einzelscheibenmaschine, Wischtuch und Gummischaber usw., werden Böden, Wände, Fenster und Möbel usw. einer Generalreinigung unterzogen.

Unter Anleitung von Martin Rempfler und Christian Knöpfel sorgen die durch Mundpropaganda angeworbenen Sek- und Kanti-Schülerinnen fleissig für ein erfreuliches Ergebnis. Aber auch das Alters- und Pflegeheim Obergaden beteiligt sich und delegiert eine Mitarbeiterin.

Kein Wunder, sehen die rund 40jährigen Böden nach der professionellen Behandlung wieder aus wie neu!

Wie ich vernommen habe, findet jeweils gegen Ende der beiden Wochen für die fleissigen Helferinnen eine Art lohnender Einsatzhöhepunkt statt: Auf dem Rasenmäher sitzend, helfen sie mit bei der Umgebungs- bzw. Rasenpflege. Ein herzlicher Dank ergeht an alle Beteiligten, die dafür sorgen, dass die Kinder nach ihren Sommerferien eine blitzblank geputzte Lehr-, Lern- und Förderstätte vorfinden, in der sie sich wohlfühlen sowie wichtige und erfreuliche Entwicklungsschritte erleben dürfen.

NB: Zu Beginn der Sommerferien wurde endlich eine sicherheitsrelevante bauliche Massnahme durchgeführt:

Die Rampe zum Veloabstellraum auf der Nordseite des Schulhauses wurde durch die Firma Wenkbau AG rutschfest betoniert. Sobald dann auch noch der Raum frisch gestrichen und der Bewegungsmelder installiert ist, eröffnen sich für die Schulklassen kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Christian Frehner, Gemeinderat

Gebrumm, Geknatter, Gedröhn – Plage!

Das schöne Wetter zu geniessen, dafür finden sich verschiedene Formen und Aktivitäten. Vor allem im Unterdorf hört man die schweren Motorräder schon von weitem mehrmals beschleunigen und knatternd abbremsten – vom Oberstall/Morgenlicht Richtung Gruenholz, unterhalb der Sonnhalde vorbei bis zur Unterdorfkurve und weiter hinauf zum Dorf Richtung Heiden (und retour). Vor allem an den Wochenenden und an schönen Abenden ist der Motorradlärm wirklich eine Plage. Kein Wunder, wurden die Technische Kommission und auch der Schreibende verschiedentlich von Anwohnern beauftragt, abzuklären, ob diese Lärmbelästigung durch strassenbauliche bzw. verkehrstechnische Massnahmen bekämpft werden könnte, z.B. durch eine 50er- oder 60er-Zone ab der S-Kurve Gruenholz. (Wie man auch aus anderen Gebieten weiss, zum Beispiel am Stoos in Gais, gibt es in der Schweiz ein ungeklärtes Lärmproblem, und zwar nicht nur durch Motorräder, sondern auch durch sogenannte «Poser», also Personen, die durch Motorenlärm ihr löchriges Selbstwertgefühl aufzumöbeln versuchen.)

Am 14. Juli haben Gemeindepräsidentin Marlis Hörler Böhi und der Schreibende die Situation mit Kantonsingenieur Urban Keller vom Tiefbauamt/Strassenunterhalt besprochen. Das Fazit der Besprechung: Das Dorf Wald liegt bezüglich Lärmbelastung in einer grünen Zone, weil keine Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen sind (massgebend ist die durchschnittliche Belastung aufgrund der Verkehrszahlen, nicht Einzelereignisse).

(Bildquelle: www.geoportal.ch > AR > Strassenlärm.)

Von behördlicher Seite aus besteht also keinerlei Verpflichtung oder Möglichkeit für Antilärm-Massnahmen, wie z.B. Geschwindigkeitseinschränkungen ausserhalb des Dorfes. Allenfalls müssten Exzesse polizeilich behandelt werden, durch punktuelle Lärm- und Geschwindigkeitsmessungen. Das Problem muss auf Bundesebene angegangen werden, d.h. es kann nicht kantonal geregelt werden. Am 11. Juni 2020 wurde von Nationalrätin Gabriela Suter (SP) die Parlamentarische Initiative NR. 20.444 eingereicht, mit folgendem Wortlaut: «Es sollen die gesetzlichen Änderungen für ein Fahrverbot von Motorrädern mit einem Standpegel von über 95 Dezibel geschaffen werden.» Wie festgestellt wer-

den kann, fehlen bei den 21 Mitunterzeichnern unsere Vertreter im Bundeshaus, Ständerat A. Caroni und Nationalrat D. Zuberbühler. Hier empfiehlt sich eine Kontaktnahme bei passender Gelegenheit.

Ob sich irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft konkrete Massnahmen ergeben, wird sich zeigen. Österreich hingegen ist bereits weiter: Auf beliebten Ausflugstrecken sind seit 10. Juni 2020 Motorräder verboten, deren Standgeräusch 95 Dezibel überschreitet. Im Internet heisst es: «Die Tiroler Landesregierung verlängert die Lärmfahrverbote für Motorräder mit über 95 dB-Standgeräusch auch für die Saison 2021 und die Folgejahre. Sie sollen jeweils vom 15.4. bis zum 31.10. 2021 gelten. Die Strecken bleiben die gleichen, die Rahmenbedingungen im Wesentlichen auch. Auch ein erstes Gerichtsurteil stützt das Fahrverbot.»

Christian Frehner, Gemeinderat

Covid-Impfung ohne Anmeldung

Im August, September und Oktober können sich Impfwillige in Appenzell Ausserrhoden an verschiedenen Tagen ohne Voranmeldung in den Impfzentren in Herisau und Heiden gegen Covid-19 impfen lassen.

An folgenden Terminen dürfen sich impfwillige Personen in den Impfzentren Herisau und Heiden ohne Voranmeldung impfen lassen:

- Mittwoch, 18. August, 13.30 - 21 Uhr
- Dienstag, 24. August, 13.30 - 21 Uhr
- Dienstag, 7. September, 13.30 - 21 Uhr
- Samstag, 25. September, 8.00 - 15.30 Uhr
- Mittwoch, 13. Oktober, 13.30 - 21 Uhr
- Samstag, 23. Oktober, 8.00 - 15.30 Uhr

Die persönlichen Daten werden beim Besuch in den Impfzentren anhand der mitzubringenden Krankenversicherungskarte und eines Identitätsausweises vor Ort erfasst. Anschliessend erfolgt direkt die erste Impfung, und es wird ein zweiter Impftermin vereinbart. Es kann allenfalls zu Wartezeiten in den Zentren kommen.

Ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung sind selbstverständlich weiterhin über <https://ar.impfung-covid.ch/> oder die Ausserrhoder Impffhotline +41 71 353 67 97 möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ar.ch/corona.

Ein neues
Raumkonzept.
Wir freuen
uns auf Sie.

Neues entsteht.
Verbundenheit bleibt.
Raiffeisenbank Heiden

Mit der Zeit zu gehen heisst, sich zu verändern. Auch wir verändern uns und Sie profitieren.

Wir definieren Ihren Bankenbesuch neu. Erleben Sie unsere neu gestalteten Räumlichkeiten in Heiden ab Ende November 2021, in Eggersriet und Speicher ab Mitte Dezember 2021.

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen einen Schritt in die Zukunft zu gehen.

Damian Bänziger, Firmenkundenberater, T 071 898 83 74
www.raiffeisen.ch/heiden/neuesentsteht

RAIFFEISEN

Abschluss der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ

Frau Razjie Hajdari hat am 31. Juli 2021 ihre Ausbildung als Fachfrau Gesundheit EFZ mit Erfolg abgeschlossen. Die Ausbildung machte Sie im verkürzten Verfahren innerhalb von 2 Jahren. Betreut wurde sie während der ganzen Ausbildung von Frau Margrit Wild.

Bei schönem Sommerwetter konnten wir, die Mitarbeitenden und die Bewohnerinnen und Bewohner, mit einem kleinen Apéro diesen Erfolg feiern und so Razjie ganz herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss gratulieren.

Wir freuen uns, dass Frau Hajdari weiter bei uns bleibt und unser Team als Pflegefachfrau unterstützt.

Razjie Hajdari (li) und Margrit Wild (re)

Familien-Wanderung mit Bräteln

Alle Wäldler - Familien sind dazu herzlich eingeladen.

Wir wandern zusammen zum Brätliplatz. Es gibt verschiedenen lange Wanderstrecken, sicher für alle möglich.

Wir treffen uns: **SA. 4.Sept.2021 um 10.30 auf dem Schulhausplatz**
Nur bei guter Witterung

Mitbringen: **Jeder bringt die Verpflegung inkl. Getränk selber mit**

Die Landfrauen sorgen für Kaffee und Kuchen

Anmeldung bis: **Mi.1. Sept.2021 bei Emmi Knöpfel**
Tel: 071/877 24 72 / Handy 078 904 37 01

Bei unsicherer Wetterlage: Auskunft ab 9.00 Uhr bei Emmi Knöpfel

Wir Landfrauen hoffen auf viele Familien

Einladung zur Vollmondwanderung

Wir laden Euch herzlich zu einer Vollmondwanderung zur Besenbeiz Fitze in Lachen ein.

Wann: Freitag den 20.August 2021
Mitnehmen: Gute Schuhe, Batzeli und Lampe
Besammlung: 19.00 auf dem Schulhausplatz wir fahren nach Oberegg Sulzbach, wo wir ca.30 Min. zur Besenbeiz laufen.

Auch Fahrdienst ist möglich.
Anmeldung: bis Donnerstag 19. Aug. 2021 bei Iris Bechtiger Tel.077 415 43 08 oder Emmi Knöpfel Tel. 071 877 24 72 Handy 078 904 37 01

Wir gehen bei fast allem Wetter, seid ihr unsicher gibt Iris oder Emmi Auskunft.

Wir freuen uns auf viele Landfrauen

Ausflug der Kirchgemeinde Wald

Wir laden **alle** herzlich ein!!

Donnerstag, 9. September 2021
Abfahrt 10:00 Uhr, ehemalige Post

Ziel: Durch die Rheintaler Dörfer zum Walensee, mit Mittagshalt in Quarten.

Rückfahrt mit Kaffeehalt via Schwägalp.

Rückkehr in Wald: ca. 16:00 – 17:00 Uhr

Anmeldung bis Do. 2. September bei
Emmi Knöpfel 071 877 24 72 oder 078 904 37 01

Wir freuen uns, wenn Sie mitkommen.

Herzliche Grüsse

Im Namen der Kirchgemeinde Wald

Emmi Knöpfel

Sola 2021 der Pfadi Trogen

Mit grossen Rucksäcken und viel Vorfreude trafen 29 Pfadistüfler und Pfadistüflerinnen am zehnten Juli auf Isaac King und Liz Walker. Mit ihnen würden sie bald ins diesjährige Sola nach Kleinlützel, Solothurn reisen und ganz nach dem Motto «Gangs of London» das Black Lilith Cartel Ltd. kennenlernen. Versprochen wurde ihnen zwei Wochen Luxus und keine Anstrengung in einem Londoner Anwesen – die Realität sah aber anders aus. Schon beim Aufbau bemerkten wir das regnerische Wetter Grossbritanniens. Als dann auch noch Liz entführt wurde, musste unser Gastgeber – das Black Lilith Cartel Ltd. und sein Anführer Isaac – uns Rede und Antwort stehen: Eine feindliche französische Gang bedroht ihn, seine Geschäfte und seine Familie. Aufgeteilt in die vier Familien lernten die Teilnehmenden also nicht nur den Lagersport «Peaky Finders», Pfadi Technik und andere Gang-Sachen kennen, sondern mussten für die Franzosen verdeckt Aufgaben erfüllen, damit Liz nichts passierte. Natürlich wurde auch an einem Plan zur Rettung gearbeitet und während dem ersten 24h Game der Pfadi Trogen befreiten wir Kian aus dem Gefängnis, der uns im Kampf gegen die Franzosen helfen sollte. Trotz des harten Trainings und der vielen Geheimtipps von Kian brauchten wir die Verstärkung der Pios, um den Sieg gegen die Franzosen zu erringen. In einem epischen Kampf konnten wir Liz zurückholen und Isaac machte ihr gleich noch einen Heiratsantrag! Zudem war das Wetter schöner geworden und alle hatten die Pfadi-Technik-Prüfung bestanden (obwohl die Pios sie in einer Nacht und Nebel Aktion schrieben). Ende gut, alles gut? Nach einer Runde Lagergericht und einer bezaubernden Hochzeit ging es mit der Hektik auch schon weiter. Eine

Special Task Force war den halb-legalen Geschäften des Black Lilith Cartels Ltd. auf die Schliche gekommen – dabei arbeitete Isaac gerade an der Legalisierung seines Business. Die Teilnehmenden wurden auf den Hajk geschickt und mussten zuerst einmal nach Laufen laufen. Es wurden viele Aufgaben gelöst und die erste Welle der hinterhältigen Aktionen von Seiten der Special Task Force konnten abgewehrt werden. Zeit also für einen Besuch in der Badi Delémont. Aus Sicherheitsgründen wurde nach dem Singen am Lagerfeuer dann eine Nachtwache gehalten und auch auf einen Besuch bei wichtigen Politikern wurde nicht verzichtet. Trotzdem nutze die Special Task Force den Überraschungseffekt und klaute uns wichtige Dokumente, welche notwendig für die Legalisierung waren. In einer Mischung aus Bändelkampf und Nummern-Game nahmen wir es mit unseren Gegnern dann ein für alle

Mal auf und dem Black Lilith Cartel Ltd. war geholfen. Nach dem Abbau und einem Open End der Lager-Soap, mussten wir am Abreisetag sehr früh aufstehen, da es uns auf dem Blachenschlafsack zu tropfen begann. Mit Hilfe aller konnten wir vor dem zurückkommenden Regen alles versorgen und verliessen unsere nun glücklichen neuen Freunde nur ungern.

Leitungsteam Pfadistufe

Neues von der IG Wald miteinander

Nach dem erfolgreichen Dorfplatzfest sind weitere Veranstaltungen geplant. Zudem zeigen wir einen Blick hinter die Openair-Kulissen.

Am **21. August** findet wieder das **Grümpeli**, organisiert vom **TV Wald**, auf dem Sportplatz statt. Ab 18.00 Uhr lädt die **IG Wald miteinander** zum **Sommerfest** ein. Gemütliches Zusammensein, musikalische Unterhaltung und Verpflegung vom Grill – und hoffentlich schönes Wetter – sollen zu einem entspannten Ausklang des Wettkampftages beitragen. Wir freuen uns auf viele Besucher/innen.

Am **3. September** findet das zweite **Wald Openair-Konzert** statt. Mit den **Enderlin Chicks**, **Andy McSean** und **Clark S** haben wir Musiker/innen engagiert, welches jedes Musikerherz höher schlagen lassen. Die vier Musiker*innen sind in der Ostschweiz bekannt und beliebt! Siehe Plakat in dieser Wanne!

Blick hinter die Kulissen

Auf dem **Schäfliparkplatz** ist zeitweise eine temporäre **Openair-Werkstatt** in Betrieb. IG-Mitglieder arbeiten fleissig am Umbau des **Bühnenwagens**, den wir schon anlässlich des **Dorfplatzfestes** halbfertig in Betrieb nehmen konnten.

Der alte Aufbau musste abgerissen werden, da er über den Winter ziemlich gelitten hatte und die Stabilität nicht mehr gewährleistet war.

Dank grosszügigem Sponsoring durch zwei Handwerksbetriebe konnten wir eine stabile Balkenkonstruktion und ein gut abgestütztes Schrägdach montieren.

Der Openair-Bühnenwagen im Umbau

Vor kurzem wurde eine wasserdichte Plane über dem Dach befestigt und an der Vorderseite eine herunterklappbare Bühnenverbreiterung montiert.

Bis zum **Openair-Konzert** am **3. September** sollte der Wagen voll einsatzfähig sein.

Ein grosses Dankeschön für die Mithilfe beim Umbau geht an:

Deborah und Mathias Bianchi, Martin Höhener, Elisabeth Müller-Frey, Julius Barandun und Bruno Mathis.
ig-wald.ch

thomas baumgartner

Prachtvolle Blumenwiesen in Wald

Eine Arbeitsgruppe der **IG Wald miteinander** hat sich zum Ziel gesetzt, für mehr Artenvielfalt in unserer Gemeinde zu sorgen. In einem ersten Schritt wurden auf zehn zumeist privaten Grundstücken Blumenwiesen angelegt. Sie zeigen wie Grünflächen alternativ aussehen könnten und bieten diversen Tieren Nahrung und Unterschlupf.

Geniessen Sie die artenreiche Blütenpracht und beobachten Sie die vielen Insekten darin. Ein Entdeckungsspaziergang durch Wald lohnt sich.

Faszinierende Blütenvielfalt

Blumenwiese und Ökowieze beim Reservoir

Beim Reservoir wurde neben der bestehenden Ökowieze eine einjährige Blumenwiese angesät. Die Blumenwiese links vom Reservoir wird als Ergänzung zur Ökofläche rechts davon kultiviert. Die Ökofläche wiederum bietet ebenfalls Wohnraum für Tiere, ist aber im Gegensatz zu der Blumenwiese mehrjährig und sorgt selbst für den Fortbestand. Die Arbeitsgruppe der **IG Wald miteinander** kultiviert mit der Mithilfe der lokalen Landwirte die beiden Flächen und sorgt damit für eine artenreiche Biodiversität.

... im Gespräch mit Roger de Weck

Seit Corona und dem Trump-Fiasko sind viele rechtspopulistische Parteien in der Defensive. Schlägt nun die Stunde der Fortschrittsoptimisten? Nutzen die Verfechterinnen einer ökosozialen Demokratie ihre Chance? Gibt es einen Ausgleich von Natur und Mensch, Arm und Reich, Frau und Mann, Schwarz und Weiß?

Der Schweizer Publizist und ehemalige Generaldirektor der *Roger de Weck* liest aus seinem preisgekrönten Buch *Die Kraft der Demokratie* und stellt sich dem Gespräch mit jungen basis-orientiert politisch motivierten Menschen. Diskutieren Sie mit!

Wir freuen uns, Sie am 4. Oktober um 19.19 Uhr im Montags-Plaza begrüßen zu dürfen!
 Andreas Ennulat – Henry-Dunant-Museum Heiden

Bildlegende: zVg – Roger de Weck

Montag, 4.10.21 | Dunant-Plaza – Kirchplatz (Haus Krone)
 18.18 Türöffnung, Bar offen
 19.19 Veranstaltungsbeginn

Der ROTE STUHL

öffentliche Veranstaltung mit dem Landammann Dölf Biasotto

«Bitte nehmen Sie Platz» – so wird es wieder am 2. September heissen, wenn Landammann und Regierungsrat Dölf Biasotto auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland setzt ihre dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland fort, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen. Aktuell wird sich der Vortrager des Department Bau und Volkswirtschaft zu Fragen der Raumplanung und Energie, zu Wirtschaftsförderung und Tourismus äussern können.

mit: KR Karin Steffen (Reute / PU-Fraktion),
 Silvan Rüegg (Umweltschutzkommission Heiden)
 Moderation: Andreas Ennulat (SP Vorderland).

Donnerstag, 2. September 2021, 19.30 Uhr, Saal der Linde, Heiden (Einlass ab 18.30 Uhr)
 [wir bitten – wenn möglich – um Anmeldung → roter.stuhl@bluewin.ch]

Andreas Ennulat, SP-Vorderland

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzeleraud
 Telefon 071 891 36 36

Sa 14.8. 17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa 14.8. 20:00	Drunk	14/12	Dän/d
So 15.8. 15:00	Ostwind 5 – Der grosse Orkan	6/4	D
So 15.8. 19:30	The Father	12/10	D
Di 17.8. 19:30	Drunk	14/12	Dän/d
Fr 20.8. 20:00	Nomadland	6/4	D
Sa 21.8. 17:00	The Father	12/10	D
Sa 21.8. 20:00	Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
So 22.8. 15:00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
So 22.8. 19:30	Zuversicht mit Filmmacher Thomas Luchinger	6/4	dialekt
Di 24.8. 19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Fr 27.8. 20:00	Camino Skies – Himmel über dem Camino	8/6	D
Sa 28.8. 17:00	Zuversicht	6/4	dialekt
Sa 28.8. 20:00	Nomadland	6/4	D
So 29.8. 15:00	Ostwind 5 – Der grosse Orkan	6/4	D
So 29.8. 19:30	Camino Skies – Himmel über dem Camino	8/6	D
Di 31.8. 19:30	Zuversicht	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
 Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes Bauen mit Holz

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Zimmermann EFZ.

**Innenausbau
 Renovationen
 Neubauten
 Planung / Baubegleitung**

Ruedi Nagel
 Sandegg 1, 9043 Trogen
 Telefon 071 344 33 52
 Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Photovoltaik im «Sorglos-Paket» fürs Appenzellerland

Eine Photovoltaik-Anlage im «Sorglos-Paket»: So beschreiben der Verein Energie AR/AI und die Energieagentur St.Gallen ihr aktuelles Angebot, das sie im Appenzellerland lancieren. An drei Informationsveranstaltungen Ende August und Anfang September stellen sie die Aktion einer breiten Öffentlichkeit vor.

Das Potenzial zur Stromproduktion aus der Sonne mit Photovoltaik-Anlagen (PV) ist riesig. Zudem wächst in der Bevölkerung das Bedürfnis, erneuerbare Energien lokal zu produzieren und zu nutzen. «Viele Leute wollen handeln, wissen aber nicht genau, wie sie vorgehen sollen», erklärt Hans Bruderer, Präsident des Vereins Energie AR/AI. «Diese Leute möchten wir abholen und motivieren». Im Rahmen der Aktion können Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer aus Appenzell Innerhoden und Ausserrhoden vom 30. August bis 17. Dezember 2021 eine PV-Anlage zum Fixpreis bestellen. Das Basis-Paket von 5 kWp produziert rund 5'000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht ungefähr dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts.

Wie bei den bereits erfolgreich durchgeführten PV-Aktionen im Kanton St. Gallen soll das Angebot den PV-Ausbau im Appenzellerland forcieren und PV-Anlagen einem breiten Publikum näherbringen. Verschiedene Partner-Unternehmen erstellen die Anlagen nach definierten Dienstleistungs- und Qualitätskriterien.

Informationsveranstaltungen:

- Rehetobel, Gemeindezentrum Montag, 30.8.2021, 18:30 Uhr
- Appenzell, Hotel Hecht Donnerstag, 2.9.2021, 18:30 Uhr
- Herisau, Casino Mittwoch, 8.9.2021, 18:30 Uhr

Weitere Infos und Anmeldung: www.energie-ar-ai.ch

Photovoltaik-Anlage im «Sorglos-Paket»: An Informationsveranstaltungen erfahren Hauseigentümerschaften aus dem Appenzellerland, wie sie von der Aktion profitieren können.

Wir suchen genau dich!

Elektro B ä t s c h m a n n

www.elektro-baetschmann.ch

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist

9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber

9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof

9036 Grub SG
079 792 17 08

Pauluspfarre

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 12. August

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Sonntag, 15. August

11.00 Feldgottesdienst, Eucharistiefeier mit den Seelsorgenden der Seelsorgeeinheit Gäbris, Musik: Brass Band MG Trogen und Sämtis-Trychler; Hohe Buche, Trogen anschliessend Begegnung bei Wurst mit Brot und Getränk. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der kath. Kirche Speicher statt. Auskunft: Telefon 1600 (90 Rappen pro Anruf und Minute)

Mittwoch, 18. August

08.30 Wortgottesfeier mit G. Fabian; kath. Kirche, Speicher

09.00 Senioren*innen, Glaubensgespräch mit G. Fabian; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 19. August

10.00 ökum. Andacht mit Pfrin. D. Dettmers, AH Obergaden, Wald

Freitag, 20. August

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 22. August

10.00 ökum. Gottesdienst zum Schulanfang mit Pfrin. S. Holz, M. Messmer, G. Fabian, B. Ledergerber; evang. Kirche, Speicher

Dienstag, 24. August

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.

Mt. 5,14

Gottesdienste

Sonntag, 15. August

9.30 Uhr Gottesdienst in der reformierten Kirche Wald: „Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein“ Lk. 12,34, mit Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey und Thomas Kräuchi an der Orgel.

Donnerstag, 19. August

10.00 Uhr Andacht im Altersheim Obergaden mit Abendmahl.

Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey

Freitag, 20. August

13.30 Uhr Schulanfangsgottesdienst in der reformierten Kirche Wald für Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse zum Thema „Mut“.

Katechetin Marianne Messmer und Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey

Sonntag, 22. August

10.00 Uhr Gemeinsamer Berggottesdienst mit der Kirchgemeinde Trogen bei der Hochmoorhütte (Vierhöfler). „Damit Ströme lebendigen Wassers fliessen“ Joh. 7.38, mit Pfarrerin Susanne Schewe und Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey. Musik: „Echo vom Sämtis“

Sonntag, 29. August

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Mitteilungen

Kirchgemeindeflug

Donnerstag, 9. September 2021

Herzliche Einladung! Näheres entnehmen Sie bitte der Homepage der Kirchgemeinde.

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Stellvertretung von Pfarrerin Doris Engel 1. - 31. August:
Dorothee Dettmers Frey
frey-dettmers@bluewin.ch, 071 351 31 32

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.— ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.— /Jahr inkl. Porto

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 26.08.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 23.08.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 18.8.2021, 11 Uhr.

Agenda

Freitag, 13. August 2021

Mittagstisch für Senioren | Restaurant Hirschen
Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34
Seniorengruppe Wald

Samstag, 21. August 2021

Grümpelturnier | Sportplatz | Turnverein und
Männersportverein Wald

Samstag, 21. August 2021

Sommerfest | Sportplatz | IG Wald miteinander

Sonntag, 22. August 2021

Grümpelturnier | Sportplatz | Turnverein und
Männersportverein Wald

Freitag, 27. August 2021

IG-Stammtisch | 19.00 Uhr | Restaurant Hirschen
IG Wald miteinander

Samstag, 28. August 2021

Letzte Bundesübung | 16.00 - 18.00 Uhr
Schiesstand | Feldschützen Wald

Wald Openair

3. September 2021

Parkplatz Restaurant Schäfli 9044 Wald

Kein Vorverkauf - nur Abendkasse
Eintritt: 25.00
Reservation möglich:
auf ig-wald.ch

Platzöffnung: 18.30 Uhr

IG Wald miteinander

Grümpelturnier

ab 08.00 Uhr

Sommerfest

ab 18.00 Uhr
Samstag 21. August
auf dem Sportplatz
in 9044 Wald

sönd willkommen!

Sport, Spiel und Spannung, Festzelt, Verpflegung vom Grill, sowie musikalische Überraschungen am Abend warten auf Teilnehmer/innen und Gäste.

Wir hoffen auf ein zahlreiches Publikum, das mitfiebert, die Mannschaften anfeuert und unsere Festbeiz besucht!

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Informationen aus dem Gemeinderat

Vakanzen im Gemeinderat

Aktuell ist ein Sitz im Gemeinderat vakant. Diese Aufgaben sind, damit nichts Wichtiges liegen bleibt, auf die anderen sechs Gemeinderätinnen /-räte verteilt. Nun hat Gemeinderat Thomas Stahr, Ressort Finanzen, ebenfalls seinen Rücktritt kommuniziert.

Die Anforderungen und Aufgaben sind vielfältig. In erster Linie braucht es die Bereitschaft sich für die Interessen der Gemeinde Wald einsetzen zu wollen und es braucht etwas Zeit, die für dieses Amt eingesetzt werden kann. Hilfreich ist, wenn man in Wald gut vernetzt ist und schon länger hier wohnt.

Wenn Sie sich für diese spannende und wichtige Position interessieren sind die Gemeinderäte und die Gemeindepräsidentin gerne bereit weitere Auskünfte zu geben.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

Teilzonenplan Pfarrhaus

Das fakultative Referendum zum Teilzonenplan Pfarrhaus, Parz. 53 wurde nicht ergriffen. Die Anpassung des Zonenplans wird mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Rechtskraft gesetzt.

Heimleitung Alters- und Pflegeheim Obergaden

Martin Bindschädler hat die Arbeit im APHO im April 2020 aufgenommen. Er leistet hervorragende Arbeit und hat die vom Kanton erlassenen Auflagen umgesetzt. In kurzer Zeit sind Ruhe und Sicherheit im Betrieb eingeleitet, die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich wohl und gut versorgt.

Martin Bindschädler erreicht Ende Oktober das Pensionsalter, möchte aber gerne in seiner Funktion als Heimleiter weiterarbeiten. Der Gemeinderat hat seiner unbefristeten Weiteranstellung einstimmig zugestimmt. Er dankt ihm herzlich für sein Engagement, wünscht weiterhin viel Erfolg und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mitteilung der Gemeindepräsidentin

Nach wie vor bin ich dabei mich in die verschiedenen Themen, mit denen man sich als Gemeindepräsidentin auseinandersetzt, einzuarbeiten.

Gerne möchte ich dabei den Kontakt zu den Einwohnerinnen und Einwohnern von Wald nicht vernachlässigen. Dazu biete ich Termine für Besprechungen, nach vorhergehender Absprache und Angabe des Themas, an. Sie erreichen mich per Mail: marlis.hoerler@wald.ar.ch. Aktuell sind meine geplanten Präsenzen auf der Kanzlei, soweit es keine externen Termine gibt, Montag-, Dienstag-, und Mittwochvormittag.

Ich freue mich, für Sie da zu sein und danke für Ihr Vertrauen.

Marlis Hörler Böhi, Gemeindepräsidentin

Trottoir und Schulwegsicherheit

Das kantonale Tiefbauamt hat uns mitgeteilt, dass der Streckenabschnitt Spitz bis Sportplatz auf der Kantonsstrasse Nr. 53 (Haggenstrasse) definitiv nächstes Jahr saniert wird, weshalb der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 16.8.2021 den Entscheid «Trottoir ja oder nein?» fällen musste. Nachdem in der WANZE Nr. 2 und an der öffentlichen Versammlung vom 9.2.2021 darüber informiert worden war, wurde eine konsultative Umfrage bei der Bevölkerung bezüglich des Einbaus eines Trottoirs durchgeführt, das bekanntlich mit 15 Nein- gegen 10 Ja-Stimmen abgelehnt wurde (siehe WANZE Nr. 10). Teilweise wurde das Ja geknüpft an den gleichzeitigen Ausbau des Trottoirs auf der Strecke Dorf bis Spitz.

Der Gemeinderat hat nun entschieden, für den projektierten Streckenabschnitt kein Trottoir einzuplanen, und zwar aus verschiedenen Gründen: Fr. 315'000 (anstatt Fr. 90'000) sind in Anbetracht anderer baulicher Notwendigkeiten (Gemeindekanzlei, Sanierung Kirchturm, von dem

Mauerteile auf den Friedhof hinunterfallen, usw.) finanziell nicht tragbar. Ausserdem fällt ein Trottoir nach dessen Bau ins Eigentum der Gemeinde, die für dessen Unterhalt allein zuständig wird (Winterdienst, Reparaturen, usw.). Die Nutzung der Waldschule im Obergraden erfolgt via Schulbus, der Schulweg verläuft via Töbeli, und die Nutzung des Sportplatzes durch die Schule ist eher spärlich. Auch wenn nun kein Trottoir gebaut wird, erhöht sich die Sicherheit auf dem Streckenabschnitt markant, nämlich durch die Verbreiterung der Fahrbreite und das 50 cm breite Kiesbankett entlang des Strassenabschnitts. (Momentan in Abklärung steht noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung ab Gebiet Sportplatz auf 60 km/h.)

Am 1.3.2021 wurden das Tiefbauamt AR und der Gemeinderat von «Eltern und Anwohnern an der Strasse Dorf-Oberdorf-Spitz» mit einem von 8 Personen unterschriebenen Brief ersucht, Massnahmen zu treffen zur Erhöhung der Sicherheit auf diesem Schulweg, z.B. durch «intelligente Bodenmarkierungen» und eine «sinnvolle Geschwindigkeitsbegrenzung». Nach Durchführung diverser Abklärungen konnte die Technische Kommission u.a. wie folgt antworten:

- Ein Trottoir auf dieser Strecke (= jetziger auf 60 km/h beschränkter Abschnitt) müsste talseitig verlaufen und wäre u.a. wegen einer erforderlichen Stützmauer mit hohen Kosten verbunden, die vollständig von der Gemeinde getragen werden müssten, weil eine zeitgleich zu erfolgende Verbreiterung der Strasse (wie im neuen Projekt) aufgrund der Besitzverhältnisse links und rechts der Strasse kaum umsetzbar ist.
- Diese Strecke ist gerade und übersichtlich. Mit einer entsprechenden Verkehrserziehung durch die Eltern lernen die Kinder, auf der Talseite zu gehen, und zwar in beiden Richtungen. Beobachtungen und Gespräche mit einigen «Kindergärtlern» haben ergeben, dass die Kinder offenbar gut instruiert wurden und sich dessen bewusst sind und sich auch an die Vorgaben halten.

- Da die Strecke übersichtlich ist, können sich die motorisierten Verkehrsteilnehmer entsprechend frühzeitig auf etwaige Fussgänger/Kinder einstellen und entsprechende Vorsicht walten lassen.
- Die Einrichtung einer 30er-Zone ist auf dieser Strecke (Kantonsstrasse) nicht möglich (vgl. den Artikel «Bundesrecht bremsst Tempo 30 aus» in der Appenzeller Zeitung vom 5.8.2021; Interview mit dem stv. Kantonsingenieur Urs Kast). Ebenfalls nicht möglich ist das Aufmalen einer Zone für Fussgänger oder ein Streifen für die Velofahrer (die Strasse ist zu wenig breit).

Verschiebung der 50er Tempotafel

Aufgrund der erklärten beschränkten Möglichkeiten hat der Gemeinderat die Verschiebung der Ortsbegrenzungstafel (50er-Tafel) dorfauswärts zum Standort der jetzigen 60er-Begrenzungstafel beschlossen. Er nimmt dabei in Kauf, dass zukünftig Kosten vom Kanton an die Gemeinde übergehen werden. Mit dieser Massnahme wird eine Verlangsamung des Verkehrs, mit entsprechend verkürztem Bremsweg erzielt.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit seinen Beschlüssen das Bestmögliche zur Verbesserung der Sicherheit auf diesem Schulweg erreicht werden kann.

Christian Frehner, Gemeinderat

Mithilfe beim Winterdienst in Wald

Der Winterdienst auf den Quartier- und Flurstrassen wird von der Gemeinde organisiert. Um alle anfallenden Arbeiten zu erledigen, brauchen wir neben den Gemeindemitarbeitern zusätzliche Arbeitskräfte. Zurzeit ist eine Stelle im eingespielten Winterdienstteam vakant und muss dringend besetzt werden.

Ihre Aufgaben:

- Aufbieten der Winterdienstunternehmen alle drei Wochen
- Protokollieren und Rapportieren der Winterdienteinsätze
- Mithilfe bei der Optimierung des Winterdienstes

Was wir bieten:

- Zusammenarbeit in eingespieltem und erfahrenem Team
- Gute Einarbeitung
- Finanzielle Entschädigung

Wir als kleine Gemeinde sind auf die Einwohner angewiesen, die mithelfen die täglichen Arbeiten zu erledigen und zählen auf Ihre Mithilfe.

Bitte melden Sie sich bei Interesse unverbindlich bei:

Mathias Bianchi, Technische Kommission, Winterdienst, Tel. 077 522 07 53 / 071 877 39 31 oder
Gemeinde Wald, Lina Graf, Tel. 071 877 29 34

AO Alters- und Pflegeheim Obergraden

Neue Lernende zur Fachfrau Gesundheit EFZ

Am 01. August 2021 haben im Alters und Pflegeheim Obergraden zwei junge Mitarbeiterinnen die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ angefangen.

Frau Muna Ali Muhamad arbeitet seit Mai 2021 als Pflegepraktikantin bei uns und absolviert nun die 3-jährige Ausbildung. Frau Gianna Cinesi arbeitet seit November 20 als Pflegeassistentin bei uns und startet nun in die verkürzte, 2-jährige Ausbildung.

Die fachliche Begleitung im Heim wird von Selina Seitz sichergestellt. Dabei wird sie natürlich von gesamten Team unterstützt, denn es ist uns ein Anliegen, dass unsere Lernenden eine gute und professionelle Ausbildung erhalten und so die Ausbildung erfolgreich abschliessen können. Wir wünschen den beiden Frauen viel Erfolg, aber auch Spass und Freude am Lernen und daran ihr Wissen auszubauen und so auch weiterhin einen Beitrag an die gute und persönliche Pflege im Obergraden beizutragen.

Muna Ali Muhamad (li) und Gianna Cinesi (re)

Ich freue mich, dass wir Mitarbeiterinnen in einem Pflegeberuf ausbilden können. Zum einen ist es für unseren Betrieb wichtig, denn so sind wir auch im aktuellen Geschehen und der Entwicklung in der Pflege immer auf einem guten Stand. Zum anderen fehlen uns in Zukunft die Fachleute in der Pflege und daher macht es sicher sehr viel Sinn, dass wir unsere Fachleute möglichst selber ausbilden.

Martin Bindschädler, Geschäftsführer

Autoraserei in Wald vor 100 Jahren: Höchstgeschwindigkeit 18 Stundenkilometer eingeführt

Peter Eggenberger • Vielerorts wurde in den letzten Jahren auf Quartierstrassen die Höchstgeschwindigkeit «30» eingeführt, und in zahlreichen weiteren Gemeinden wird diese Massnahme ebenfalls geprüft. Bereits 1921 wurde in Wald für die Durchgangsstrasse Heiden – Trogen verlangt, das Höchsttempo auf 18 Stundenkilometer zu begrenzen.

«Wieder ist der Gruber Metzger Gustav Frei mit seinem Automobil in höllischem Tempo durch unser Dorf in Richtung Trogen gerast. Da muss etwas unternommen werden»... beschwerte sich der an der Wäldler Hauptstrasse wohnhafte Konrad Eugster vor hundert Jahren lautstark am Stammtisch im Restaurant «Schäfli». Es war in der Folge der Verkehrsverein, der 1921 den Gemeinderat ersuchte, die Autoraserei zu unterbinden und sowohl im Unter- als auch im Oberdorf entsprechende Tafeln anzubringen.

Polizist mit Stoppuhr ausgerüstet

Nachdem der Gemeinderat von Wald beim Kantonalen Bauamt eine Begrenzung des Höchsttempos auf 18 Stundenkilometer beantragt hatte, konnten wenig später entsprechende Tafeln montiert werden. 1924 informierte Polizeiverwalter Schläpfer die Öffentlichkeit, dass der Gemeindepolizist zur Messung der Geschwindigkeit von Auto- und Motorradfahrern mit einer Stoppuhr ausgerüstet worden sei. Bereits 1928 aber verschwanden die 18-Stundenkilometer-Tafeln wieder, weil die Höchstgeschwindigkeit innerorts generell auf 30 Stundenkilometer festgelegt wurde. (Quellen «Geschichte der Gemeinde Wald» und «Geschichtliche Darstellung beider Grub», verfasst von Ernst und Walter Züst)

Einer der ersten Automobilisten in der Region war Metzger Gustav Frei, Grub, der seine Ausfahrten in Begleitung von Frau und Tochter absolvierte.

Bildrepro Peter Eggenberger

Neue Gesichter an der Sekundarschule TWR

Wir freuen uns, dass wir eine neue Klassenlehrkraft und eine neue Schulpraktikantin bei uns begrüßen dürfen. Gerne lassen wir uns von frischem Wind und neuen Ideen inspirieren. Beide stellen sich hier selbst vor:

Annika Künzler, Klassenlehrperson 1. Sek.

Seit meinem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen vor fast zwei Jahren habe ich bei Stellvertretungen an unterschiedlichen Schulen wertvolle Erfahrungen sammeln können. Es freut mich sehr, hier in Trogen eine Stelle gefunden zu haben, die mir entspricht und bei der ich meine Erfahrungen einsetzen und vielfältig ergänzen kann.

Ich bin gespannt auf die neue Umgebung, ein tolles Team und viele neue Gesichter im Klassenzimmer. Es liegt mir am Herzen, ein angenehmes Lernklima für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen, in dem sich alle individuell entfalten können. Es soll genug Platz für Neugierde, Kreativität und Spass haben. Mein Ziel ist es, dass die Lernenden gerne in die Schule kommen und ich sie auf ihrem Lebensweg bestmöglich begleiten und unterstützen kann.

Ladina Gähler, Praktikantin

Schon früh war für mich klar, dass ich nach der Kanti hier in Trogen ein Zwischenjahr machen möchte. Da mir unser Campus und die Menschen hier schon immer gefallen haben, entschied ich mich, ein Praktikum an der Sekundarschule zu machen. So bin ich für einmal nicht nur Lernende, sondern kann den Schulbetrieb aus einer anderen Perspektive erleben. Ausserdem kann ich so meinen Freizeitbeschäftigungen hier noch ein wenig länger nachgehen. Ich treibe sehr gerne Sport; vor allem Boxen, aber auch Geräteturnen oder Volleyball. Zudem bin ich als Pfadileiterin tätig und lese viel. Warum also nicht nochmals ein Jahr von unserer schönen Mediathek profitieren? Nach meinem Praktikum möchte ich etwas Naturwissenschaftliches studieren, am liebsten in Zürich.

Mein Rennauto aus Sagex ist das Schnellste!

Im Werkunterricht haben wir aus einem Sagex-Klotz ein Rennauto hergestellt. An drei Nachmittagen haben wir gesägt, geschnitten, geschliffen sowie grundiert und lackiert. Es entstanden sehr unterschiedliche Autos.

Das Rennen fand in der Firma Presta in Obereggen statt, wo wir die Autos mit einer Luftdruckpatrone bestückten. Wir traten gegen Klassen aus Altstätten und Obereggen an, die ebenfalls dort waren mit ihren Werken. Wir bestaunten gegenseitig unsere Rennwagen und durften vor dem Rennen auch noch die Lehrlingswerkstatt der Presta besuchen.

Dann ging es los! Auf einer vorbereiteten Rennbahn starteten immer zwei Autos gegeneinander. Für den Start mussten wir bei Grün den Auslöser so schnell wie möglich drücken. Die Bahn war nur etwa 23 Meter lang und endete in einem Auffang sack, damit die Autos möglichst wenig Schaden nahmen.

Zwei Dinge waren ausschlaggebend für den Sieg; die Windschnittigkeit des Autos und die Reaktion beim Start.

Es hat mir Spass gemacht mit meiner Werkgruppe und Herrn Jemmi das Auto zu planen, herzustellen und es anschliessend mit anderen Klassen zu erproben.

Als ich dann das Rennen gewann, war ich sehr erleichtert und erfreut. Mein Auto versuchte ich Formel-1-ähnlich zu bauen, so hatte es wahrscheinlich die richtige Form, um schnell zu sein.

Basil Roth, Lernender der Sekundarschule TWR

SCHULE WALD AR

Bücherstand am Jahrmarkt Freitag, 24. September 2021 Schule Wald

Bücherfreunde aufgepasst!

Auch dieses Jahr wird wieder ein Marktstand mit spannenden Taschenbüchern und Sachbüchern zum Stöbern einladen. Der Erlös wird für die Schulbibliothek verwendet.

Abgabebelegenheit:

- Bei offenem Schulhaus jederzeit in der **Pausenhalle** des Schulhauses.
Bitte die Bücher in Papiertaschen bringen und mit dem Vermerk „Bücherflohmarkt“ beschriften.
- Dies bis **spätestens Dienstag, 21. September 2021**.
- CD's, DVD oder Videos bitte **nicht** dazulegen.

Eine Bitte:

Geraten Ihnen beim Durchstöbern Ihres Bücherregals auch unansehnliche, abgenutzte Bücher in die Finger, von denen Sie sich trennen wollen, nutzen Sie die Papiersammlung vom **Dienstag, 21. September 2021**.

Bei Fragen: Schule Wald Tel. 071 / 877 27 39

Danke für Ihre Mithilfe!
Schulteam Wald

Ein Hinweis:

Es gibt kein Spielsachenflohmarkt am Jahrmarkt 2021

Letzte Bundesübung

Für das Jahr 2021 gilt wieder die normale obligatorische Schiesspflicht. Diese muss bis am 30. September 2021 erfüllt werden.

Unter Einhaltung des Schutzkonzeptes kann die Bundesübung an folgendem Datum im Schiessstand Spitz in Wald geschossen werden:

Samstag, 28. August 2021 von 16:00 – 18:00 Uhr

Mitbringen:

- Aufforderungsschreiben mit den Klebeetiketten (falls erhalten)
- Persönliche Dienstwaffe
- Schiessbüchlein
- Dienstbüchlein
- Amtlicher Ausweis (ID, Fahrausweis) für die Identifikation

Bitte beachten Sie die folgenden Verhaltenshinweise aus dem Schutzkonzept:

- symptomfreies Erscheinen
- Hygiene- und Abstandsvorschriften beachten
- Maskenpflicht (ausser beim Schiessen)

Aufgrund der ausserordentlichen Situation bleibt die Schützenstube geschlossen.

Die Feldschützen Wald freuen sich auf Ihren Besuch.

Polit-Kafi «live»

Samstag, 11. September von 9.30 bis 11.00 h

Ort: Restaurant Hirschen Wald

Moderation: Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Gemeinsam diskutieren wir über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen für Sonntag, 26. September 2021 sowie aktuelle Themen:

- Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
- Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches - Ehe für alle

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gilt das Gastroschutzkonzept vom Hirschen. Jede Person zahlt seine eigene Konsumation. Bitte die Abstimmungsunterlagen zur Vorbereitung durchlesen und bei Möglichkeit erklärende Videos anschauen unter: www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20210926.html

Ich freue mich auf die Diskussion und den Gedankenaustausch - herzliche Grüsse Fabienne

Die Impfung kommt zu Ihnen!

In der kommenden Woche geht ein mobiles Impfteam in Appenzell Ausserrhoden auf Tour. In den drei Gemeinden Urnäsch, Walzenhausen und Reute werden versuchsweise Impfabende durchgeführt, bei denen sich die Bevölkerung spontan impfen lassen kann. Sollte diese Pilot-Aktion erfolgreich verlaufen, wird die Impfkation auf weitere Gemeinden ausgedehnt. Ebenfalls neu bietet der Kanton Impfungen am Arbeitsplatz an.

48,15 % aller Einwohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden haben mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten; 43,78 % sind doppelt geimpft. (Stand 16.8.21) In den Augen des Regierungsrates muss die Impfquote im Kanton deutlich gesteigert werden – gerade in Hinblick auf eine neue Infektionswelle und mögliche Schäden für die Gesundheit der einzelnen Personen und die Wirtschaft. Deshalb hat der Regierungsrat weitere Massnahmen beschlossen, um die Impfquote zu verbessern.

Ein mobiles Impfteam des Kantonalen Führungsstabs (KFS) wird an folgenden Daten und Orten die Möglichkeit für eine spontane Impfung anbieten:

Walzenhausen: 24. August 2021 (1. Impftermin) und 21. September 2021 (2. Impftermin),
Praxis Dr. Götz, Güteli 1136 zwischen 17.30 und 19.30 Uhr

Reute: 25. August 2021 (1. Impftermin) und 22. September 2021 (2. Impftermin)
Turnhalle, Dorf 16 zwischen 17.30 und 19.30 Uhr

Urnäsch: 26. August 2021 (1. Impftermin) und 23. September 2021 (2. Impftermin)
Schulanlage, Unterdorfstr. 36, zwischen 17.30 und 19.30 Uhr

Für die zweite Impfung kann auch ein Termin in einem Impfzentrum vereinbart werden. Verlaufen die Impfkationen in den Pilot-Gemeinden erfolgreich, wird die Impftour des mobilen Impfteams auf weitere Gemeinden ausgedehnt.

Weiterhin ist es auch möglich, sich an folgenden Terminen in den Impfzentren Herisau und Heiden ohne Voranmeldung impfen zu lassen:

- Mittwoch, 18. August, 13.30 - 21 Uhr (heute)
- Dienstag, 24. August, 13.30 - 21 Uhr
- Dienstag, 7. September, 13.30 - 21 Uhr
- Samstag, 25. September, 8.00 - 15.30 Uhr
- Mittwoch, 13. Oktober, 13.30 - 21 Uhr
- Samstag, 23. Oktober, 8.00 - 15.30 Uhr

Die persönlichen Daten werden beim Besuch in den Impfzentren oder beim mobilen Impfteam in den Gemeinden

anhand der Krankenversicherungskarte und eines Identitätsausweises erfasst. Diese müssen zwingend mitgebracht und vor dem Impfen vorgelegt werden.

Ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung sind selbstverständlich weiterhin über <https://ar.impfung-covid.ch/> oder die Ausserrhoder Impfhofline +41 71 353 67 97 möglich. Weitere Informationen finden sich unter www.ar.ch/corona.

Impfangebot für Firmen

Der Kanton bietet Firmen ab einer gewissen Anzahl Arbeitsplätze und Interessierten die Möglichkeit, seine Mitarbeitenden an deren Arbeitsstelle im Betrieb durch das mobile Impfteam des KFS impfen zu lassen. Interessierte Betriebe können sich mit der Ausserrhoder Impfhofline +41 71 353 67 97 in Verbindung setzen, um einen Termin zu vereinbaren. Der Kanton ruft die Firmen auf, von dieser Impf-Möglichkeit Gebrauch zu machen und so sich und alle Mitarbeitenden zu schützen.

Testen für Firmen

Weiterhin möglich ist auch das serielle Testen für Firmen, Heime, Schulen und weitere Institutionen. Die Anmeldung für die seriellen Tests erfolgt online via <https://selfservice.MiSANTO.ch>. Die Benutzenden werden Schritt für Schritt durch die Prozesse geführt und durch Mitarbeiter von MiSANTO in der Einführungsphase begleitet. Alle notwendigen Schulungs- und Anwendungsunterlagen für die registrierten Teilnehmenden stehen auf der Self-Service-Seite von MiSANTO bereit. Für Hilfestellungen steht eine eigene Hotline zur Verfügung (0840 005 900 von Montag bis Freitag, 8-17 Uhr).

Öffentliches Referat im haus vorderdorf

Demenz – und jetzt? – Herausforderungen für Betroffene und ihre Angehörigen

Was sind die Herausforderungen und wie können Betroffene und Angehörige diesen Herausforderungen begegnen?

Wie kann die Umgebung in der Familie, in der Nachbarschaft und im Dorf Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen begegnen, beziehungsweise diese unterstützen?

Diese und weitere Fragen werden im Referat vom 24. September thematisiert.

Freitag, 24. September 2021

haus bubenrain, Seminarraum
Wäldlerstrasse 6, 9043 Trogen, Tel. 071 343 82 82
17.00 – ca. 18.30 Uhr

Referentin:

Frau Angela Schnell, Alzheimer Fachorganisation

Wäldler Sommerspass

Schon sind die Sommerferien wieder vorbei, und damit auch der Wäldler Sommerspass.

An 16 Angeboten durften wir 170 Kindereinsätze verzeichnen, geteilt von 55 verschiedenen Kindern. 11 unterschiedliche Organisatorinnen und Organisatoren leisteten 75 Stunden Freiwilligenarbeit. Nur dank diesen Wäldler und Wäldlerinnen wurde der Sommerspass möglich! Unkompliziert und sehr flexibel wurden die Angebote auch mehrmals durchgeführt, umorganisiert oder angepasst. Diesen 11 Angebotsleiter/innen und deren Helfer/innen nochmals ein ganz herzliches Dankeschön.

Was wir zu Beginn noch nicht wussten war, dass auch finanzielle Unterstützung kommt. Das Amt für Soziales und Chancengleichheit hat unser Gesuch gutgeheissen und uns einen Beitrag gesprochen. Ebenso hat Marcel Kelemen von der AXA uns sehr spontan einen grosszügigen Betrag von 500.- gesprochen. Ganz herzlichen Dank!! So ist es uns möglich, demnächst den Organisatoren/innen ein Dankeschön zu übergeben.

Viel Schweiss, Einsatz und eine super Stimmung: Das war das Grümpeli Wald 2021

Letztes Wochenende fand am Samstag eine weitere Ausgabe des Grümpeli Wald statt. Am Morgen um 8 Uhr piff der Schiedsrichter die erste Partie des Tages an. Nach der Coronapause konnten die Organisatoren das Grümpeli an einem Tag durchführen. Petrus meinte es gut mit uns und wir konnten den ganzen Tag strahlend schönes Wetter geniessen. Bewaffnet mit Sonnencreme, genug zu trinken und einem Chäpli trotzten die Fussballer und Fussballerinnen der Sonne. Im Schatten konnte man sich eine Pause gönnen und die Festwirtschaft des Männersportvereins Wald geniessen. Die beinahe schon legendären Schnitzelbrote überzeugten auch dieses Jahr wieder Jung und Alt. In den Kategorien Herren, Sie & Er und Schüler traten die Mannschaften gegeneinander an. Auch als Konkurrenten spielten alle Mannschaften fair und rücksichtsvoll gegeneinander, so dass die Schiedsrichter nicht viel eingreifen mussten.

Am Nachmittag um 16 Uhr stand dann schon das Rangverlesen der Schüler an. Gewonnen hat diese Kategorie die Mannschaft mit dem Namen Axa Kicker. Die Fussballer und Fussballerinnen der anderen beiden Kategorien spielten nach dem Rangverlesen weiter um die Plätze fürs Halbfinal.

Das Final der Herren wurde unter dem TV Wald und den «Olma Buebe» ausgefochten. Der TV Wald unterlag der Rehetobler Mannschaft im Penaltyschiessen nach zwei verschossenen 11er.

In der Kategorie Sie & Er spielten die Mannschaften «Shooting Stellinas» und «Kei Ahnig» um den 1. Platz. Die junge Mannschaft Shooting Stellinas konnten das Spiel für sich entscheiden.

Im Anschluss an die Finalsplele fand das Rangverlesen statt. Auch dieses Jahr konnte man wieder unter vielen tollen Preisen auswählen.

Der TV Wald bedankt sich ganz herzlich bei allen teilnehmenden Mannschaften, Besuchern, Sponsoren und Helfern. Ein ganz besonderer Dank geht an den MSV Wald und natürlich an die IG Wald die am Abend die Festwirtschaft und das Sommerfest führten.

Schon jetzt freut sich der Turnverein auf nächstes Jahr und hofft wieder so viele motivierte Fussballer und Fussballerinnen am Grümpeli begrüßen zu dürfen.

Manuel Bänziger, Aktuar

Chunnsch au?....

Alle unsere Riegen freuen sich über Zuwachs. Gerne informieren wir euch hier über unsere Trainingszeiten und Kontaktmöglichkeiten:

Riege	Infos	Trainingszeiten	Kontakt
Kitu	Bist du im Kindergarten und bewegst dich gerne? Dann schau doch in unseren drei Schnupperstunden vorbei: Montag, 13. September Montag, 20. September Montag, 27. September	Montag 16.15 – 17.15	Andrea Frehner kitu@tv-wald.ch
Jugi klein	Bist du in der Unterstufe und hast Freude zusammen mit anderen Spass in der Turnhalle zu erleben? Dann freuen wir uns auf deinen Besuch!	Montag 17.30 – 18.45	Roman Heeb jugi@tv-wald.ch
Jugi gross	Bist du in der Mittel- oder Oberstufe und hast Freude zusammen mit anderen Spass in der Turnhalle zu erleben? Dann freuen wir uns auf deinen Besuch!	Montag 18.45 – 20.00	Roman Heeb jugi@tv-wald.ch
Geräteturnen	Boden, Reck, Schaukelringe, Sprung und Barren – das sind unsere Geräte. Schnuppertrainings sind im September jeweils am Mittwoch möglich.	Mittwoch 17.30 – 19.00 Freitag 18.15 – 20.15 Samstag 8.30 – 11.00	Madeleine Wehrle getuwald@hotmail.com
Schaukelringsektion	Wir sind eine coole Truppe, die Freude am Schaukelringturnen hat. Bist du mindestens 14 Jahre alt, dann komm doch unverbindlich mal in eines unserer Trainings!	Montag 19.30 – 22.00 Donnerstag 18.45 – 20.15	Mauro Limacher David Meier sektion@tv-wald.ch
DTV	Wir sind junge Frauen, die Freude an der Bewegung haben und dies zusammen ausleben. Wenn du mindestens in der zweiten Oberstufe bist, dann freuen wir uns, dich in der Halle begrüßen zu dürfen.	Mittwoch 19.00 – 20.30	Noemi Schulz Selina Giezendanner dtv@tv-wald.ch
TV	Kameradschaft, Ballspiele, Leichtathletik, Fitness – das ist unser Programm. Bist du in der zweiten Oberstufe oder älter – dann komm doch einfach mal in ein Training vorbei. Wir freuen uns!	Mittwoch 20.15 – 22.00	Matthias Kuster tv@tv-wald.ch
FTV	Wir sind eine Gruppe Frauen, die sich gerne bewegen, aber auch das Gesellige nicht zu kurz kommen darf und freuen uns über neue Gesichter.	Freitag 20.15 – 22.00	Monika Spichtig ftv@tv-wald.ch

Auf Spurensuche in Wald

Seit Februar ist wieder eine Künstlerin zu Gast im Haus der Schlesinger Stiftung in Wald. Ein Besuch dort regt dazu an, sich mit der Kunst des Sammelns, des Gestaltens und des meditativen Betrachtens auseinanderzusetzen.

Das geräumige Atelierhaus im Birli, ein ehemaliges Bauernhaus, wird zurzeit bewohnt von der Künstlerin **Maria Tackmann**.

Das Atelierhaus ist von üppigem Grün eingerahmt

Wenn man daran vorbeispaziert, fällt der Blick auf einen klar gegliederten Garten, der schon in den 90ern von Ruedi Bamert angelegt wurde. Von **Marias** Vorgängerin **Annina Frehner** wurde er teilweise wieder zum Leben erweckt und wurde nun von **Maria wieder** freigelegt und nach eigens gezeichneten Pflanzplänen neu angepflanzt und kultiviert.

Grundstruktur des Gartens von Ruedi Bamert

Komposition des noch unbepflanzten Gartens

Im Innern des gemütlichen Holzhauses erwartet den Besucher auf dem Boden und auf Tischen ausgebreitete Blätter mit Sammlungen von verschiedenen Objekten und Gegenständen. Diverse Zeichnungen hängen an den weissen Holzwänden.

Das gemütliche Interieur im alten Bauernhaus

1982 in Wattenwil geboren, hat die Künstlerin nach einer Ausbildung in der Fachklasse für Grafik an der Schule für Gestaltung in Bern und Biel als Meisterschülerin die staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe abgeschlossen.

Maria Tackmann am Fenster im Birli

Vor ihrem Aufenthalt in Wald verbrachte **Maria Tackmann** ein halbes Jahr in einem Atelier in Kairo. Jeder Ort hat seine eigene Gestalt. Die Zivilisation und die Natur hinterlassen Spuren. Die Künstlerin geht diesen Spuren nach, sammelt sie, ordnet sie an, sortiert sie nach verschiedenen formalen

Kriterien, z.B.: nach Grösse oder Farbe. Sie stellt die einzelnen Elemente zu neuen Einheiten zusammen, bringt sie in einen anderen Zusammenhang, trifft dabei auch immer wieder auf Menschen, die durch die Auseinandersetzung mit den Werken die Spuren interpretieren oder gedanklich weiterspinnen.

Fundstücke in Wald

In Wald hat Maria schon etliche Relikte und Spuren gesammelt. Was gibt es da nicht alles zu finden! Auf Wiesen, in Bächen, im Wald, auf den Wegen, im Dorf: Steine, Baumrinden, Erdklumpen, Glasscherben, Stoffreste, Papierreste, Hölzer und mehr sind beliebte Sammelobjekte. Tonfragmente mit verschiedenen Abdrücken sind sorgfältig auf einer Fläche angeordnet. Zeichnungen an der Wand nehmen den Rhythmus auf, verändern ihn oder korrespondieren mit den zusammengestellten Arrangements. Weitere Tonspuren sind in der Küche und im Gang aufgereiht. In den verschiedenen Räumlichkeiten trifft man auf weitere kleinere oder grössere Sammlungen von Fundstücken.

Eine kleine Ausstellung auf dem Kellerboden

Das Zusammenspiel von gesammelten Objekten und der damit verbundenen zeichnerischen und künstlerischen Auseinandersetzung, erzeugen beim Betrachter eine Stimmung, die sich in Worten nicht beschreiben lässt. Man sollte sie selber erlebt haben.

Spuren vom Treiben am Dorfplatzfest

Anlässlich des Dorfplatzfestes in Wald hat die Künstlerin grosse Papierbogen an diversen Stellen auf dem Dorfplatz aufgeklebt, worauf dann Menschen ihre Spuren hinterlassen haben.

Vor verschiedenen Ständen, vor dem Getränkestand, auf der Bühne, am Kuchenstand etc. entstanden so unterschiedliche Spurenblätter. Was daraus wird, ist noch offen. Man darf gespannt sein.

Spurenblatt nach der Treppe von der Hauptstrasse

Ein sorgfältig gestalteter Gastisch

Suchen, Sammeln, Gestalten sind seit Urzeiten Bedürfnisse der Menschheit. **Maria Tackmann** kultiviert mit ihrer künstlerischen Tätigkeit ein Uranliegen, das in jedem von uns wohl noch irgendwo schlummert und durch die Betrachtung von ihren Werken wieder geweckt werden kann.

www.schlesingerstiftung.ch

Für WaldKultur

Thomas Baumgartner

Ärztezentrum
Linde

haus **vorderdorf**
Pflegeheim, Wohnen mit Dienstleistungen, Tagesaufenthalte

Überall für alle
SPITEX
Appenzellerland

Einladung – Tag der offenen Tür Kompetenzzentrum Halden

Samstag, 11. September 2021 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

- Besichtigung der Räumlichkeiten
- Angebote des Kompetenzzentrums
- Infostand: Umgang mit Demenz und wie gutes Altern gelingt
- Möglichkeit für Blutdruck- und Blutzuckermessung
- «Bärli» - Sprechstunde
- Offeriert werden Bratwurst, Kaffee und Kuchen
- Ab 13.30 Uhr Alphornklänge
- Wettbewerb mit tollen Preisen

Herzlich willkommen

Kompetenzzentrum, Halden 5, 9043 Trogen

haus vorderdorf 071 343 82 82, Spitex 071 353 54 54, Praxis Linde 071 344 31 31

Suchtberatung: Lesungen «Mein Name ist Julia»

Diesen Frühling fand die nationale Aktionswoche «Kinder von suchtkranken Eltern» statt. Die kantonale Beratungsstelle für Suchtfragen organisiert nun in Herisau und Teufen am 1. und 8. September 2021 exklusiv zwei Lesungen des Buches «Mein Name ist Julia». Buchautorin Julia Keller erzählt darin aus ihrem Leben als betroffenes Kind.

In der Schweiz leben rund 100'000 Kinder und Jugendliche mit einem alkoholkranken Elternteil. Alkoholsucht ist eine Krankheit, welche die ganze Familie trifft. Für Kinder von betroffenen Eltern(teilen) bedeutet dies oftmals, dass das Familienklima angespannt, konfliktbeladen und unberechenbar ist. Autorin Julia Keller hat in ihrem Buch «Mein Name ist Julia» ihre Sichtweise als Betroffene verarbeitet. Im Buch beschreibt sie ihre Kindheit mit einer alkoholkranken Mutter und die Bewältigung der Situation – mit tragischem Ausgang.

Die kantonale Beratungsstelle für Suchtfragen hat Julia Keller nun im September exklusiv für zwei Buchlesungen engagiert, und zwar am 1. September 2021 (19h, Stuhlfabrik Herisau) und am 8. September 2021 (19h, Zeughaus Teufen). «Mit der Organisation der Lesungen möchten wir das Tabu brechen und die Öffentlichkeit für die Situation dieser Kinder sensibilisieren», so Markus Meitz, Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung.

Die Anlässe sind kostenlos, die Platzzahl ist allerdings beschränkt. Vor Ort besteht die Möglichkeit, die Buchautorin und ihre Kunst kennen zu lernen. An den Anlässen gilt Maskenpflicht sowie eine Registrierung mit Angaben der Kontaktdaten. Gemäss den geltenden Vorschriften wird ein Covid-19-Schutzkonzept umgesetzt. Weitere Informationen sowie den Anmeldeflyer finden Sie unter www.sucht-ar.ch.

Wald Openair

3. September 2021

Parkplatz Restaurant Schäfli 9044 Wald

Enderlin
Chicks

Kein Vorverkauf - nur Abendkasse
Eintritt: 25.00
Reservation möglich:
auf ig-wald.ch

Andy McSean

Platzöffnung: 18.30 Uhr

CLARK S

IG WELD
MILCHMÄNNER

8. Sept. Frauentag Heiden

Verleihung des «Prix Zora»
für aussergewöhnliche Frauen

17 Uhr Dorfrundgang mit
Besichtigung Dunant Plaza

18.30 Uhr Abendessen
im Lindensaal

ab 20 Uhr Verleihung
«Prix Zora» an fünf Frauen

Infos und Anmeldung:
frauenzentrale-appenzellerland.ch

frauen

Frauenzentrale Appenzellerland

powered by

Mit freundlicher Unterstützung durch:

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Veranstaltungshinweis

Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 12. September, 19:30 h

Der neue Film von Manuel Schweizer
AUF DIE EIGENE ART

Ein Film über Menschen mit besonders spezieller Lebensführung. Brigitte setzt sich für eine shampoo- und gewaltfreie Welt ein, Peter äufnet vermeintlichen Schrott und bastelt daraus Spass- und Zweckmaschinen, und Thomas sorgt zwischen Meditationen für Explosionen auf Filmsets. Was treibt sie an?

Anschliessend Gespräch mit Filmemacher und Protagonisten!

Sonntag, 26. September, 19:30 h

Der Jakobsweg aus verschiedenen Perspektiven

Film: Camino Skies – Himmel über Camino

Buch: Pilgern erdet und himmelt

«Good vibes only» ist das Motto dieses Wanderfilms zu sein. Man therapiert sich gegenseitig, hilft sich aus, tröstet sich. Der Kameradschaftsgeist und die schönen Wiedersehen sind in Camino Skies zentral.

Ganz andere Inhalte hat das Buch von Josef Schönauer: Warum ist das Pilgern ein wertvolles und kostbares Mittel ist, sich mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Spiritualität und der Spiritualität der vergangenen Jahrhunderte auseinanderzusetzen? Aber auch ganz praktische Anleitungen zum Pilgern: Vom Packen des Rucksacks über das Verhindern von Blasen, zum Beziehen einer Unterkunft und einer gelungenen Heimkehr können hilfreich sein.

Der Autor Josef Schönauer wird an diesem Abend bei uns zu Gast sein!

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist

9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber

9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof

9036 Grub SG
079 792 17 08

Die Musikschule im September

Instrumentenvorstellung am 11. September

Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen, auch bei der Musikschule. Da die Instrumentenvorstellung im Mai nicht durchgeführt werden durfte, wird sie am 11. September von 9 bis 12 Uhr im Schulhaus Gerbe, Heiden, nachgeholt. Interessierte Kinder erhalten so doch noch die Möglichkeit, alle Instrumente an einem Ort sehen, hören und – im Rahmen der geltenden Schutzmassnahmen – auch ausprobieren zu können. Wer sich bei dieser Gelegenheit entscheidet, ein Instrument lernen zu wollen, kann sich bis 30. September für den zweiten Schuljahresbeginn ab 25. Oktober anmelden.

In den Räumen des Schulhauses Gerbe in Heiden werden die an der Musikschule unterrichteten Instrumente, aber auch die Grundkursfächer Kindertanz, Eltern-Kind-Rhythmik, Ukulele, Frühgeige, Trommeln für Kinder und Kinderchor vorgestellt. Im eigens eingerichteten Konzertkaffee werden Darbietungen von Musikschüler/innen zu sehen und zu hören sein und natürlich wird dabei auch das leibliche Wohl nicht vergessen.

Wochen der offenen Türen

Zusätzlich zur Instrumentenvorstellung werden in den zwei folgenden Wochen die Türen der Musikschule geöffnet und die Kinder und Eltern können sich live und ganz unverbindlich über den Unterricht an der Musikschule informieren. Wegen der coronabedingten Distanzregeln ist eine Voranmeldung obligatorisch. Auf unserer Internetseite kann man sich ab 5. September einfach und unkompliziert für solche Besuche anmelden.

Alle nötigen Informationen werden ab 5. September auf unserer Internetseite www.msav.ch aufgeschaltet.

Lehrer/innen-Konzert

Am Sonntag, 12. September laden Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule zum Konzert.

In einem vielfältigen Programm mit Werken von u.a. Beethoven, Brahms, Glasunow und Skrjabin sowie populären Jazzstandards werden unterschiedlich zusammengesetzte Formationen auf unterschiedlichen Instrumenten zu hören sein.

Sa 11. September, 9.00 - 12.00 Uhr,
Instrumentenvorstellung. Heiden, Schulhaus Gerbe

So 12. September, 17.00 Uhr,
Lehrer/innenkonzert. Rehetobel, evang. Kirche

Mo 13. September bis Sa. 25. September,
Wochen der offenen Türen. In allen Gemeinden

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

Mt. 5.7

Gottesdienste

Sonntag, 29. August

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Sonntag, 5. September

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Sonntag, 12. September

9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter am Akkordeon/Klavier.

Mitteilungen

Dank

Mit Anfang September wird Pfarrerin Doris Engel Amara wieder aus dem Studienurlaub zurückgekehrt sein. Sie wird am 2. September wieder im Büro sein. Zum gleichen Zeitpunkt möchte ich mich von Ihnen verabschieden und Ihnen danken für die freundliche Aufnahme, die ich als stellvertretende Pfarrerin in der Kirchgemeinde Wald erlebt habe. Ich habe die Aufgabe gern übernommen und dabei viel gelernt und erfahren dürfen. Ich wünsche Ihnen allen Gottvertrauen für Ihre Zukunft und grüsse Sie herzlich, Dorothee Dettmers Frey

Lesen in der Kirche

Der kleine Literaturclub, Montag, 6. September, 19 - 21 Uhr

Ausflug der Kirchgemeinde Wald

Alle sind herzlich eingeladen! Die Reise geht durch die Rheintaler Dörfer zum Walensee, mit Mittagshalt in Quarten. Die Rückfahrt führt mit einem Kaffeehalt über die Schwägälp. Donnerstag, 9. September 2021, Abfahrt: 10.00 Uhr bei der ehemaligen Post, Rückkehr: 16 - 17 Uhr. Anmeldung bis zum 2. September bei Emmi Knöpfel 071 877 24 72 oder 078 904 37 01.

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Stellvertretung von Pfarrerin Doris Engel 1. - 31. August:
Dorothee Dettmers Frey
frey-dettmers@bluewin.ch, 071 351 31 32

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Insertatpreise 1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08,
 eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 9.9.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 6.9.2021, 09:00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 1.9.2021, 11 Uhr.

Agenda

Freitag, 3. September 2021

Openair-Konzert | 18.30 Platzöffnung | Parkplatz hinter Rest. Schäfli | IG Wald miteinander

Sonntag, 5. September 2021

Spielzeugsammlung Waldfee | 14.00 - 17.00 Uhr geöffnet | Oberdorf 45 | Gaby Müller-Gloor

Montag, 6. September 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Donnerstag, 9. September 2021

Kirchgemeindeausflug | 10.00 Uhr Abfahrt, ehemalige Post Wald | Kirche Wald

Freitag, 10. September 2021

3. Standübung | 18.00 - 20.00 Uhr | Schiessstand Feldschützen Wald

Samstag, 11. September 2021

Hauptversammlung FDP Appenzeller Vorderland (Ortsparteien Heiden, Rehetobel, Walzenhausen, Wald) | Vormittags/Mittags | weitere Infos folgen

Sonntag, 12. September 2021

Gottesdienst im Altersheim | 09.45 Uhr | Altersheim Obergaden | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Donnerstag, 16. September 2021

Politstamm | 19.30 Uhr - 22.00 Uhr | Rest. Hirschen | FDP Wald

Freitag, 17. September 2021

Mittagstisch für Senioren | Rest. Seeli | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelleraudern
Telefon 071 891 36 36

September '21 Rosental. Das Kino.

Fr 3.9. 20:00	Operation Portugal	10/8	D
Sa 4.9. 17:00	Lacci – Auf immer verbunden	12/10	Ita/d
Sa 4.9. 20:00	Camino Skies – Himmel über Camino	6/4	D
So 5.9. 15:00	Tom & Jerry – AdTK Kino für 5 Fr!	6/4	D
So 5.9. 19:30	Dream Horse – AdTK Kino für 5 Fr!	6/4	D
Di 7.9. 14:15	Nachmittagskino: Zuversicht	6/4	dialekt
Di 7.9. 19:30	Lacci – Auf immer verbunden	12/10	Ita/d
Fr 10.9. 20:00	972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York	16/14	D
Sa 11.9. 17:00	Nowhere special	10/8	E/d
Sa 11.9. 20:00	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D
So 12.9. 15:00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip	8/6	D
So 12.9. 19:30	Auf die eigene Art mit Regisseur + Protagonist	12/10	dialekt
Di 14.9. 19:30	Nowhere special	10/8	E/d
Mi 15.9. 20:00	Cinéclub: Ich bin dein Mensch	16/16	D
Fr 17.9. 20:00	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D
Sa 18.9. 17:00	Minari	10/8	D
Sa 18.9. 20:00	Dream Horse	6/4	D
So 19.9. 15:00	Tom & Jerry	6/4	D
So 19.9. 19:30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D
Di 21.9. 19:30	Wanda mein Wunder	12/10	dialekt
Fr 24.9. 20:00	Minari	10/8	D
Sa 25.9. 17:00	Zuversicht	6/4	dialekt
Sa 25.9. 20:00	Operation Portugal	10/8	D
So 26.9. 15:00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip	8/6	D
So 26.9. 19:30	Camino Skies mit Autor Josef Schönauber	6/4	D
Di 28.9. 19:30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Ein Openair-Konzert wie im Bilderbuch

Nach etlichen Vorbereitungsarbeiten und Hoffen auf schönes Wetter konnte die **IG Wald miteinander** am 3. September das zweite Openair-Konzert durchführen.

Chlii aber häämelig ist das Motto unserer beschaulichen Gemeinde Wald. Viele Wäldlerinnen und Wäldler können sich mit diesem Leitspruch identifizieren. Sie schätzen das kleine Dorf mit dem familiären Ambiente. In welcher Form könnte in diesem Umfeld ein **Openair-Konzert** stattfinden? Passt dieses Format überhaupt in diese kleine Gemeinde? Das fragte sich die **IG Wald miteinander** bereits vor einem Jahr.

Nach etlichen Diskussionen und einer längeren Planungsphase führte sie im letzten September ein erstes kleines Openair-Konzert durch. Auf der Bühne traten damals der Basler Singer- und Songwriter **Roli Frei** und die Appenzeller Sängerin **Femi Luna** auf. Das Konzert war ein Erfolg. Die Musikqualität, die Stimmung und das Wetter sorgten für einen wundervollen Abend mit rund achtzig Gästen.

Nach diesem ersten Erfolg 2020 war klar, auch 2021 sollte es wieder ein stimmungsvolles Openair-Konzert in Wald geben. Der damals erstandene Bühnenwagen war inzwischen von freiwilligen Helfern umgebaut worden zu einer stabilen und wetterfesten Bühne mit ausklappbarer Erweiterung.

Das Konzert fand wieder auf dem Parkplatz hinter dem **Restaurant Schäfli** statt. Am Nordrand des Dorfkerns bildet die geteerte Fläche eine grosse Terrasse mit einer schönen Aussicht auf Speicher und Rehetobel. Sie bietet im Normalfall Platz für etwa 500 Personen. Im Rahmen der Corona-Schutzmassnahmen musste die erlaubte Personenzahl auf 300 reduziert werden.

Nach und nach strömte das Publikum auf den Platz. **DJ Basti** hatte den Bühnenwagen mit einer professionellen Anlage ausgerüstet und sorgte von Beginn an für den passenden Sound auf dem Platz.

Für das weitere Openair Flair sorgten zusätzlich zum Bühnenwagen eine Bar mit Bier vom Zapfhahn und einer reichhaltigen Auswahl an Getränken. Der Grill und der Pommestand wurden vom **TV Wald** betrieben.

Sitzgelegenheiten gab es an Tischen und Bänken oder auf Klappstühlen. Stehplätze an Apéro-Tischen mit Sonnenschirmen. Daneben hatte es auf dem Platz genügend Fläche um sich zu bewegen, abzusetzen oder stehenzubleiben.

Um 19.30 Uhr ging das Bühnenprogramm los. Als erster betrat **Clark S** die Bühne. Ein junger Singer- Songwriter aus Altstätten. Er studiert noch an der Musikhochschule in Zürich und ist hauptsächlich solo unterwegs. Mit seiner variablen und klangvollen Stimme, begleitet von seiner Gitarre, zog er mit feinen Eigenkompositionen und stilvollen Covers das Publikum in seinen Bann.

Nach gut einer Stunde Spielzeit beendete **Clark S** mit einer Zugabe seinen Auftritt. Das Publikum war zufrieden und applaudierte seinen Abgang grosszügig. Ein junges aufstiegsfähiges Talent hat einen Zwischenhalt in Wald gemacht.

Im Hintergrund bereiteten sich die **Enderlin Chicks** im Wohnwagen, der zum Backstage umfunktioniert worden war, auf ihren Auftritt vor. Die Zeit bis dahin überbrückte **DJ Basti** mit stimmungsvoller Musik.

Martina und **Lucky Enderlin** sind zwei Schwestern, mit einer grossen Leidenschaft für die Musik. Aufgewachsen sind sie auf einem abgelegenen Bauernhof im idyllischen Appenzell. Ihre musikalischen Wurzeln sind bei der Volksmusik, denn schon als Kleinkinder standen sie mit ihrer Familie auf der Bühne. Der Country floss jedoch schon bald in ihr Blut und in ihre Musik, die deutlich mit Elementen des neuen Country-Pop versehen ist.

Freudig und mit viel Elan betraten sie die Bühne und legten los, begleitet von der virtuosens Geigerin **Eva Wey**. Vom Jodel über Bluegrass und waschechtem Country verblüfften sie ihr Publikum auch mit Mundart-Liedern, inklusive ihrem neuesten Hit „Hächo“. Begleitet vom Sonnenuntergang und einer zunehmenden Dämmerung bereicherten sie den Abend mit stimmungsvollen Liedern aus ihrem Repertoire. Was gibt es Schöneres, als in diesem behaglichen Ambiente, zusammen mit Freunden oder Bekannten, begleitet

von zauberhaften Musikerinnen, einfach langsam in den Abend zu schweben.

Die Liebhaber*innen verschiedener Musikstile kamen in dieser Phase des Konzerts alle auf ihre Rechnung. Auch der zweite Teil des Abends neigte sich langsam dem Ende zu. Der Platz hinter dem Schäfli war jetzt in Dunkelheit gehüllt.

Nach einer letzten Zugabe verabschiedeten sich die **Enderlin Chicks** unter anhaltendem Applaus. Jetzt nahmen sie sich noch Zeit für gemütliches Zusammensein mit ihren Fans.

Andy McSean war schon länger auf dem Platz anwesend und hörte aufmerksam den vor ihm auftretenden Musikerinnen zu. Nachdem die **Enderlin Chicks** ihr Equipment abgeräumt hatten, fing er an, sich auf der Bühne einzurichten.

Dort legte er einen schmucken Teppich aus, auf dem er seine Loopstation sorgfältig platzierte.

Nach einem längeren Soundcheck wurden Gitarre, einzelne Rhythmen und Stimmenfragmente in die Station eingespeist. In der Folge kamen die Live-begleitung und sein Gesang dazu. Unerwartet dicht erklang ein selber produziertes Orchester auf der Bühne, welches die Lieder des Sängers rhythmisch untermalten. Was musste da alles zusammenpassen, damit im richtigem Moment mit dem Fuss der richtige Tonkanal angetippt bzw. gestoppt werden kann. Hier wurde dem Publikum ein neuer Sound geboten.

Andy McSean's markante Stimme, die berührenden Texte, moderne Beats und hymnische Refrains prägten in diesem dritten Teil den Sound auf der Bühne. Ein prägendes Konzerterlebnis für Fans von handgemachter Musik und guter Unterhaltung bildete den Abschluss dieses Openairs.

Das zweite Openair in Wald ist reibungslos über die Bühne gegangen. In gedämpfter Form und mit Rücksicht auf die durch den Gemeinderat erteilte Bewilligung bis um 04.00 standen und sassen noch etliche Gäste bis weit nach Mitternacht auf dem Platz. Im Vorfeld war viel gearbeitet worden - der Aufwand hat sich gelohnt. Etwa 130 musikbegeisterte Gäste, darunter eine grössere Zahl Auswärtige, waren auf dem Platz anwesend. Schade, dass nicht mehr Wäldler*innen die Gelegenheit für Kultur im eigenen Dorf genutzt haben.

Es war eine Form des **Miteinanders**, das alle Anwesenden, inklusive der Musiker*innen, sichtlich genossen haben. Es liegt der **IG Wald miteinander** am Herzen, diese Art von Gemeinschaft und Kulturgenuß in Wald auch künftig weiter zu pflegen.

Danke an alle, die uns bei der Vorbereitung, am Abend selber und beim Aufräumen am Samstag unterstützt haben!

Für die **IG Wald miteinander**

Thomas Baumgartner

ig-wald.ch

Die Arbeitsgruppe Blumenwiese lädt ein: Geführter Spaziergang mit Hans Sprecher

Am Samstag, 11. September um 14 Uhr - Treffpunkt Schulhausplatz.

Wir spazieren zur Projektblumenwiese in der Waldebni beim Wasserreservoir. Gemeinsam lauschen wir dem Gesumme der Insekten, sowie den spannenden Informationen unseres Wanderleiters. Bei der anschließenden Diskussionsrunde sind Fragen und Anregungen erwünscht. Je nach Wetter und Laune können weitere prachttvolle Blumenwiesen besichtigt werden.

Wir freuen uns auf viele „Mitläufer“

Hans Sprecher und Mathias Bianchi

12 kleine, neue Kindergärtler haben sich auf den Weg gemacht!

Nico, Eliah, Jules, Nic, Lilijana, Lea, Luis, Tom, Enya, Chayenne, Nora und Franca

Neue Wege statt Resignation Das Kirchgemeindeleben in der Zeit von Covid-19

Meine Untersuchung, die ich im Studienurlaub durchgeführt habe, geht der Frage nach, wie sich der Gottesdienst und das Kirchgemeindeleben unter den Einschränkungen und Vorgaben infolge von Covid-19 verändert haben. Sie bezieht sich auf den Zeitraum vom ersten Lockdown bis Sommer 2021.

Die Gespräche fanden im Juni und Juli 2021 in den evang.-ref. Appenzeller Kirchgemeinden statt. Es wirkten der Präsident der Kantonalkirche, vier Präsidentinnen und Präsidenten der Kirchgemeinden und vierzehn Pfarrerinnen und Pfarrer mit.

Aus den geführten Gesprächen habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass der Gottesdienst mit Anpassungen in der vertrauten Form weitergeführt werden konnte. Nur wenige Kirchgemeinden haben in der Zeit von Corona neue Rituale in den Gottesdienst eingefügt, die sie vorher nicht hatten. Vielmehr wurde versucht, einzelne Elemente, die wegen der Vorgaben nicht mehr durchgeführt werden konnten, an die neue Situation anzupassen oder zu ersetzen. So wurden viele neue Formen gefunden, um das Abendmahl unter den Vorgaben zu feiern. Zu den Gottesdiensten vor Ort sind in kurzer Zeit viele Online-Angebote dazugekommen. Der Gottesdienst bot zudem Raum für die Themen, die in der Krise wichtig wurden. In allen Gemeinden musste die Mitwirkung der Freiwilligen in den Gottesdiensten leider vorübergehend reduziert werden. Es gab nicht den grossen Andrang auf die Gottesdienste, aber die Gottesdienste gehörten zweifellos zu den Veranstaltungen, die man auch unter den erschwerten Bedingungen nicht aufgeben wollte.

Trotzdem darf das Kirchgemeindeleben nicht auf die Gottesdienste reduziert werden. Ansonsten geht vieles vergessen: Zum Beispiel die Treffen mit wechselnden Teilnehmenden für jeweils vier Senioren und Seniorinnen zweimal die Woche in einer Kirchgemeinde im vergangenen Advent,

ebenso wie das gemeinsame Kochen und Essen im vergangenen Herbst mit jeweils vier Jugendlichen oder die beliebte WhatsApp-Gruppe für die Kinder mit immer neuen Anregungen im ersten Lockdown. Neben dem Gottesdienst wurden immer wieder die Pflege der Gemeinschaft und die Seelsorge als wichtige Aufgaben erwähnt. Auch dort wird der Glaube gestärkt.

Nicht alles Wirken in der Kirchgemeinde ist von aussen sichtbar oder kann auf eine grosse Öffentlichkeit hoffen. Gerade für den persönlichen Kontakt und die Seelsorge sind die Kirchgemeinden bereit, auch im Verborgenen zu wirken. Telefonanrufe bei einzelnen Menschen sind zwar nicht öffentlichkeitswirksam, werden aber sehr geschätzt. Ebenso musste und muss man bereit sein, unter den wechselnden Vorgaben zu Covid-19 einen grossen Aufwand an Abklärung und Organisation auf sich zu nehmen, obwohl das weder sichtbar noch produktiv ist.

Neue Wege statt Resignation- so würde ich meine Erkenntnisse zu den angebotenen Gottesdiensten, Anlässen und der Seelsorge in der Zeit von Covid-19 zusammenfassen. Ich empfinde es sehr bereichernd, einen Einblick in die Kirchgemeinden und in das grosse Engagement erhalten zu haben und danke allen Beteiligten.

Ein grosses Dankeschön geht an die Kirchgemeinde Wald und an die Kantonalkirche, die mir diesen Studienurlaub ermöglicht haben. Wer sich gerne noch weiter in die Ergebnisse meiner Untersuchung vertiefen möchte, kann ungehindert den vollständigen Text bei mir beziehen und nachlesen, was alles in den beteiligten Kirchgemeinden angeboten wurde.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Aufruf zur Teilnahme: Terminverlängerung

Fotowettbewerb: Augenschmaus

Wie bereits angekündigt, veranstaltet die **IG Wald miteinander** einen **Fotowettbewerb** zum Thema „**Augenschmaus**“.

In Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb ist im **Herbst eine Ausstellung** geplant mit Bildern, Texten und Skurrilem zu Wald von früher und heute. Dabei kommen verschiedene Themen, die mit unserem Dorf zusammenhängen, zum Zug.

Für den Fotowettbewerb werden eindruckliche Bilder mit einem Bezug zu Wald AR gesucht. Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Webseite **ig-wald.ch** zu finden. **Es gibt tolle Preise zu gewinnen!**

Diese dritte Vorankündigung möchte Sie/dich dazu einladen, doch noch am Wettbewerb teilzunehmen.

Fristverlängerung bis Ende September 2021

IG Wald miteinander

ig-wald.ch

Andreas Giger, Thomas Baumgartner

Jetzt impfen **ohne** anmelden!

Se faire vacciner **sans** rendez-vous!

Vaccination **without** registration!

Vacunación **sin** cita previa!

Vaksinim **pa** regjistrim paraparak!

Вакцинации **без** регистрација!

Vacinar-se **sem** aviso prévio!

Vakcinisanje **bez** prijave!

Randevusuz Aş! Ol!

Impfzentren

Herisau, Birkenstrasse & Heiden, Asylstrasse 24

4.9.21	8.00 - 15.30 h	25.9.21	8.00 - 15.30 h
7.9.21	13.30 - 21.00 h	13.10.21	13.30 - 21.00 h
11.9.21	8.00 - 15.30 h	23.10.21	8.00 - 15.30 h

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Geführte Wanderungen

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung unumgänglich ist.

Sonntag, 12. September 2021 – Zum gigantischen Ofenloch

Die Wanderung führt uns von der Passhöhe durch das Moorgebiet Richtung Chräzerenpass und der Alp Horn zu. Durch den Wald steigen wir ein erstes Mal hinunter zum jungen Necker und auf der anderen Seite hoch zur Alp Neuwald. Jetzt geht es steil hinunter zum oberen Ofenloch, wo wir in die urtümliche Schlucht einsteigen. Mit den schroffen überragenden Nagelfluhfelsen ist es landschaftlich einzigartig. Unzählige grössere und kleine Wasserfälle stürzen von den Felswänden. Ein letzter Anstieg führt uns zum Hinderfallenkopf, wo wir mit einer grandiosen Aussicht belohnt werden.

Route: Schwägalp Passhöhe – Horn – Neuwald – Ofenloch – Ellbogen – Hinderfallenchopf – Chlosteralp – Ennetbühl

Distanz: 15 km Zeit: 4 ¼ Std. Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 08.30 Uhr 9107 Schwägalp, Passhöhe Postautohaltestelle

Rückreise: 16.30 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Freitag 10. September 2021 über die Homepage, per E-Mail an marieluise.rusch@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 615 65 12

Samstag, 25. September 2021 – „Grenzwanderung“ – auf den höchsten Zürcher

Nach einer gemütlichen Sesselbahnfahrt begeben wir uns auf den Weg Richtung Schnebelhorn – den höchsten Berg im Kanton Zürich. Wir nähern uns meist auf Grenzwegen über den Tweralpispitz und die Chrüzegg, dem 1291 Meter «hohen» Berg. Abwechselnd mit Blick auf die Linthebene, dann wieder auf den Säntis, werden wir auf diesem Höhenweg verwöhnt. Diese Weitsicht – einfach phänomenal! Wir geniessen noch einmal die herrliche Aussicht bevor wir den Abstieg über die Hirzegg und Hulftegg nach Mühlrüti unter die Füsse nehmen.

Route: Atzmännig – Tweralpispitz – Chrüzegg – Schindelberg – Schnebelhorn – Hirzegg – Hulftegg – Mühlrüti

Distanz: 17,5 km Zeit: 6 Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.30 Uhr 8638 Goldingen, Schutt, Talstation Atzmännig

Rückreise: 18.30 Uhr 9613 Mühlrüti, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Donnerstag 23. September 2021 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55

Samstag, 02. Oktober 2021 – Pilze sammeln, bestimmen und geniessen

Tauchen Sie ein in die Welt der Pilze und lernen Sie, diese zu unterscheiden! Oft sehen wir am Wegrand Pilze, kennen sie nicht und wissen nicht ob sie geniessbar sind oder nicht. Im Kurs lernen Sie die Welt der Pilze kennen. Auf dem Weg zum Hochhamm sammeln wir diese. Das Bestimmen der Pilze ist zentral. Wir unterscheiden geniessbare von ungeniessbaren und von giftigen. Zum Abschluss wird uns ein feines Pilzragout von den selbstgesammelten Pilzen, welche bestimmt nicht giftig sind, aufgetischt!

Kursinhalte: Pilze – was ich über sie wissen muss, sammeln, erkennen und unterscheiden von Pilzen, geniessbare, ungeniessbare und giftige Pilze, Tipps für die Zubereitung von selbst gesammelten Pilzen. Wanderung: Schönengrund – Hochhamm – Schönengrund.

Kursort: Schönengrund. Kosten: CHF 50.– für Mitglieder von Wanderwegorganisationen und Gönner SWW CHF 65.– Nichtmitglieder, inkl. Pilzlunch im Hochhamm und Broschüre. Besonderes: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Treffpunkt: 09.30 Uhr 9105 Schönengrund, Dorf Postautohaltestelle

Rückreise: 16.00 Uhr 9105 Schönengrund, Dorf Postautohaltestelle

Anmeldung bis Donnerstag 23. September 2021 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 15

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Bücherstand am Jahrmarkt Freitag, 24. September 2021 Schule Wald

Bücherfreunde aufgepasst!

Auch dieses Jahr wird wieder ein Marktstand mit spannenden Taschenbüchern und Sachbüchern zum Stöbern einladen. Der Erlös wird für die Schulbibliothek verwendet.

Abgabebegleichenheit:

- Bei offenem Schulhaus jederzeit in der **Pausenhalle** des Schulhauses.
Bitte die Bücher in Papiertaschen bringen und mit dem Vermerk „Bücherflohmarkt“ beschriften.
- Dies bis **spätestens Dienstag, 21. September 2021.**
- CD's, DVD oder Videos bitte **nicht** dazulegen.

Eine Bitte:

Geraten Ihnen beim Durchstöbern Ihres Bücherregals auch unansehnliche, abgenutzte Bücher in die Finger, von denen Sie sich trennen wollen, nutzen Sie die Papiersammlung vom **Dienstag, 21. September 2021.**

Bei Fragen: Schule Wald Tel. 071 / 877 27 39

Danke für Ihre Mithilfe!
Schulteam Wald

DAS VELO CENTER

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Motor:

Bulls Twenty8 EVO 45km/h
Bosch Performance Line Speed
Gen4 - 625Wh

**Schaltung:
Varianten:**

Shimano Deore
Damen / Herren

Aktion*
3999.-
statt 4899.-

*Aktion gültig solange Vorrat. Alle Preise in CHF inkl. MwSt.

HAUS ZUR STICKEREI

16. SEPTEMBER | DONNERSTAG | 18 UHR

GIN TASTING

EIN HOCHPROZENTIGER ABEND
MIT GIN-PROBEN VOM HOCHRHEIN
UND AUS DEM APPENZELLERLAND

Gönnen Sie sich ein edler GIN-Abend mit feinen Destillaten vom THOMMES 506. Die immer populärer werdende Spirituose und die Vielfalt ihrer Kreationen bringen wir euch näher. Begleitet wird der Abend mit dem einheimischen APPENZELLER GIN 27. Eine durchaus anregende Mischung aus zwei Kulturen. Ergänzt wird der Abend mit einem feinen CHILLI CON CARNE.

Wir freuen uns auf Euch und auf diese spannende Degustation:
Yvonne & Thomas Thomann, Brigitte Bänziger & Irene Bruderer.

THOMMES 506 **APPENZELLER ALPENBITTER**

HAUS ZUR STICKEREI
Kosten Degu+Chilli: Fr. 58.-
Bitte reservieren:
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES
UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELLER VORDERLAND

HAUS ZUR STICKEREI

25. SEPTEMBER 2021 | SAMSTAG | 18 UHR

APPENZELLER ECHO

18 Uhr Kulturmenue | 19.30 Uhr Konzertbeginn

Musik vom Feinsten: Josef Rempfler (Geige), Benjamin Rempfler (Hackbrett) und Walter 'Hirschl' Neff (Kontrabass). Lasst Euch verwöhnen in schönster Atmosphäre mit Musik vom Feinsten und unserem wunderbaren Kulturmenue. Wir kochen mit Herz und servieren mit Herz.

Brigitte Bänziger Kern
info@hauszurstickerei.ch
www.hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

Platzanzahl beschränkt
Bitte reservieren
Konzert+Essen Fr. 75.-

HAUS ZUR STICKEREI
Ihre Adresse für private
und geschäftliche Feste

**appenzelle
kulturell**

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES
UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELLER VORDERLAND

SPAZIERGÄNGE
MUSIKTHEATER
KONGRESS

**ICH SITZE
DA ALS
ALS WÄRE
ICH
NICHT
VORHANDEN**

ROBERT
WALSER
UND
DIE MUSIK

FESTIVAL
NEUE MUSIK
RÜMLINGEN
2021

16. – 19. SEPTEMBER
IM APPENZELLERLAND

**FESTIVAL RÜMLINGEN 2021,
ROBERT WALSER UND DIE MUSIK
IST ZU GAST IN WALD.**

Am **19. September** 10 Uhr beginnt Spaziergang 2
unseres musikalischen Walser-Festivals .

→ Beim Restaurant Schöfli in Wald.

Walser Frühwerk und neue Musik begleiten uns über
Rehetobel nach Heiden, wo wir das Schlussbouquet
des Festival erleben mit dem Musiktheater «Tobold»
und einer konzertanten Lesung von Ueli Jäggi und
dem Trio Anderscht.

Bereits seit dem **16. September** werden wir wandern
und lauschen. Zunächst in der Kunsthalle Ziegel-
hütte in Appenzell, im Krombachsaal in Herisau und
auf dem Weg zwischen Teufen und Trögen.

Kommen Sie vorbei, wandern und lauschen sie mit.
Für Appenzeller:innen machen wir einen guten Preis.

www.neue-musik-zuemlingen.ch
www.kulturticket.ch

Pauluspfarre

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 9. September

17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

Samstag, 11. September

09.00 – 11.00 Fiire mit de Chliine, Familien(z)morge mit Bobbycar Segnung; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Wir laden euch ein zu einem feinen Zmorge und einer kindergerechten Feier. Bringt euren Bobbycar, das Kinderfahrrad, Kickis oder Trettraktoren mit. Anmeldung mit Personenzahl bis 1. September an Verena Süess.

Sonntag, 12. September

10.00 Eucharistiefeier mit Kaplan J. Kaufmann und M. Süess, Musik: Frédéric Fischer; kath. Kirche, Speicher

Die Neuapostolische Gemeinde Teufen ist Gast in diesem Gottesdienst. Endlich eine Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. Anschliessend Sonntagskaffee mit «neuapostolischen» Kuchen.

Dienstag, 14. September

17.00 – 20.00 Ministranten, Herbst-Höck: Mini-Krimi lösen; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 16. September

14.00 – 16.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Trifft sich neu Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag. Anmeldung per Whatsapp/SMS erwünscht.

Freitag, 17. September

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 18. September

09.00 Speicher Jugend macht am Clean Up Day 2021 mit!
Der Speicher Jugendtreff «Le Coin» und die Jubla-Schar Speicher/Trogen organisieren gemeinsam einen Anlass für Sauberkeit im Dorf. Ziel ist es, möglichst viel herumliegenden Abfall einzusammeln und anschliessend fachgerecht zu entsorgen. Damit setzt die

Speicher Jugend ein Zeichen gegen Littering und für eine saubere Schweiz.

Wir treffen uns beim Jugendtreff «Le Coin». Alle Kinder und Jugendliche sind nach der Sammelaktion zum Grillieren eingeladen. Bist du auch mit dabei?

Anmelden könnt ihr euch bis 16. September bei Heiko Dittmeier, Leiter Offene Jugendarbeit Speicher oder bei Muriel Hirschi, Jubla Präses.

Wir freuen uns auf viele helfende Hände und ein geselliges Grillieren im Anschluss.

Sonntag, 19. September

10.00 Ökum. Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- u. Betttag mit M. Süess, Pfrin. D. Engel, Pfrin. S. Holz u. Pfrin. S. Schewe, Musik: Sebastian Wehrfritz; kath. Kirche, Speicher

19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale, St. Gallen

Dienstag, 21. September

09.00 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Trifft sich neu Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag. Anmeldung per Whatsapp/SMS erwünscht.

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

20.00 Firmweg 2021/2022, Info-Abend für Eltern; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 22. September

14.00 Senioren*innen, Jass- und Spielnachmittag; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Gemütlicher Jass- und Spielnachmittag mit Kaffee und Kuchen. Bringen auch Sie Ihre Lieblingsspiele mit.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Seht die Lilien an, wie sie wachsen: Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage Euch aber, dass auch König Salomo in all seiner Pracht nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.

Lukas 12,27

Gottesdienste

Ob und wie die Gottesdienste in der aktuellen Situation durchgeführt werden können, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl, 071 877 11 07, Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94, und auf unserer Homepage ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch.

Sonntag, 12. September

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Rosy Zeiter an der Orgel. **Wegen der aktuellen Lage kann der Gottesdienst nicht im Altersheim Obergaden stattfinden.**

Sonntag, 19. September

10.00 ökumenischer, regionaler Gottesdienst zum Bettag mit Pfarreileiter Marco Süess und Pfarrern Doris Engel, Susanne Schewe und Sigrun Holz und Sebastian Wehrfritz an der Orgel in der katholischen Kirche im Bendlehn, Speicher, anschliessend, sofern möglich, Kirchenkaffee.

Donnerstag, 23. September

10.00 Uhr Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara.

Sonntag, 26. September

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr mit Pfarrer Hajes Wagner und Organist Martin Küssner in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Mitteilungen

Studienurlaub von Doris Engel Amara

Ich bin gut erholt aus dem Studienurlaub zurückgekehrt. Es hat mir sehr gefallen: Ich habe mit meinen Pfarrkollegen und Kolleginnen und einigen Präsidenten und Präsidentinnen der Kirchgemeinden Gespräche über die Gottesdienste und das Kirchengemeindeleben zurzeit von Corona geführt. Daneben konnte ich kleine Reisen machen, so zum Beispiel nochmals eine Woche nach Graubünden zum Wandern gehen. Jetzt freue ich mich, wieder in Wald zu sein, in der Kirchgemeinde mitzuarbeiten und besonders auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Ich danke der Kirchgemeinde und der Kantonalkirche, die mir diesen Studienurlaub ermöglicht haben. Ebenso danke ich Pfarrerin Dorothee Dettmers für die Stellvertretung. Wer Interesse an meiner Untersuchung über die Gottesdienste hat, findet in dieser Woche einen Artikel dazu. Den vollständigen Text kann man bei mir beziehen.

Herzliche Grüsse Doris Engel Amara

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes Bauen mit Holz

**Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung**

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Zimmermann EFZ.

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 23 74

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	⅛ Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.— /Jahr inkl. Porto		

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 23.9.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 20.9.2021, 9:00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 15.9.2021, 11 Uhr.

Altpapiersammeltag

Di. 21. Sept. 2021, ab 8.00 Uhr

durch die 3. – 6. Klasse der Schule Wald.
Zeitungen und Illustrierte getrennt vom Karton bündeln.
Karton und Zeitungen nie in Papiersäcke stopfen!

Bitte binden Sie nicht zu viele Zeitungen zusammen –
die Kinder vermögen das Gewicht nicht zu heben.
Herzlichen Dank!

Sollte Ihr Papier bis 13.30 Uhr nicht abgeholt worden sein,
telefonieren Sie unter der Nummer 071 877 23 22.

Agenda

Donnerstag, 9. September 2021

Kirchgemeindefahrt | 10.00 Uhr Abfahrt, ehemalige Post Wald | Kirche Wald

Freitag, 10. September 2021

3. Standübung | 18.00 - 20.00 Uhr | Schiessstand Feldschützen Wald

Samstag, 11. September 2021

Hauptversammlung FDP Appenzeller Vorderland (Ortsparteien Heiden, Rehetobel, Walzenhausen, Wald) | Vormittags/Mittags | weitere Infos folgen

Samstag, 11. September 2021

Polit-Kafi "live" | 09.30 - 11.00 Uhr | Rest. Hirschen | Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Samstag, 11. September 2021

Blumenwiesen - geführter Spaziergang mit Hans Sprecher | 14.00 Uhr | Schulhausplatz | IG Wald miteinander

Sonntag, 12. September 2021

Gottesdienst | 09.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Donnerstag, 16. September 2021

Politstamm | 19.30 Uhr – 22.00 Uhr | Rest. Hirschen | FDP Wald

Freitag, 17. September 2021

Mittagstisch für Senioren | Rest. Seeli | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Samstag, 18. September 2021

Endschiessen für alle | 15.00 - 18.00 Uhr | Schiessstand | Feldschützen Wald

Dienstag, 21. September 2021

Papiersammlung | ab 08.00 Uhr | Schule Wald AR

Freitag, 24. September 2021

Jahrmarkt | ab 08.00 Uhr | Schulhausplatz | Kuko Wald

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Infos der Gemeindepräsidentin

Vakanzen im Gemeinderat

Bereits in der Wanze vom 26. August wurde darüber berichtet, dass es im Gemeinderat Vakanzen gibt.

Nun hat auch noch Jürg Bollinger seinen Rücktritt eingereicht, womit im nächsten Jahr drei neue Gemeinderätinnen oder Gemeinderäte gesucht sind.

Sich für die Gemeinde zu engagieren ist spannend und bereichernd. Gerne geben die Gemeindepräsidentin und alle Gemeinderätinnen/-räte weitere Auskünfte.

Spontanes Impfen in Wald und in Rehetobel

In Ergänzung zu den kantonalen Impfzentren besteht in Appenzell Ausserrhoden in der zweiten Septemberhälfte fast jeden Tag eine Möglichkeit zum Impfen ohne Voranmeldung. Das mobile Impfteam macht auch Station in Wald (über Mittag) und Rehetobel (am Abend). Aus logistischen Gründen kommt der Impfstoff Moderna zum Einsatz. Dank grossem Einsatz vieler Helferinnen und Helfer können die Angebote bewältigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.ar.ch/corona.

Wer einen Termin für eine Impfung in einem der Impfzentren vereinbaren will, kann dies weiterhin über das Anmeldeportal ar.impfung-covid.ch tun.

Der Regierungsrat AR besucht Wald

Am 14. September weilte der Regierungsrat, zu einer Landsitzung in Wald. Dies geschieht turnusmässig ca. alle vier Jahre. Bei dieser Gelegenheit findet immer auch ein Austausch mit dem Gemeinderat statt. Dabei erhält der Gemeinderat die Möglichkeit aktuelle Themen und Fragen direkt anzubringen und zu klären. Ein weiterer Programmpunkt war die Besichtigung des "Hirschen" der zu einem anregenden Austausch mit Werner, Alicia und Bruno Mettler über ihre Zukunftspläne mit dem Gasthaus und Hotel führte. Beim gemeinsamen Mittagessen entwickelten sich Gespräche weit über die politischen Themen hinaus. Mit einem Besuch in der Bäckerei und nachdem alle mit Backwaren und Sprözerli eingedeckt waren, wurde der Anlass in guter Stimmung abgeschlossen.

Informationen aus der Gemeinde

Die schönsten Hecken in Ausserrhoden

Wie in der Appenzeller Zeitung vom 7.9.2021 zu lesen war, haben Köbi und Heidi Frehner (Rechberg) beim diesjährigen Wettbewerb zur Ermittlung der schönsten Hecke im Kanton Ausserrhoden den 3. Rang erzielt. Herzliche Gratulation! Die sichelförmige, rund 200 m lange, prächtige Hecke befindet sich im Gebiet Wannen-Wannenlöchli. Sie wurde 1994 im Auftrag der Eigentümerin Susi Ruth Iff und ihrem verstorbenen Mann gepflanzt.

Die prämierte Hecke verläuft vom Haus ganz rechts hangabwärts und dann nach links.

Blüten-Dauerexplosion in Wald

Seit Juni stoppen Spaziergänger und zücken ihr Smartphone, um den ungewohnten Anblick begeistert zu konservieren, nämlich kleinere und grössere Blumenbeete mit wunderbar blühenden Blütenpflanzen ausserhalb des Dorfes.

Am 11.9. fand sich eine kleine Schar botanisch interessierter Personen beim Reservoir Waldebni ein, wo sie von Hans Sprecher Wissenswertes zu den noch immer in allen Farben leuchtenden Blumen erklärt erhielten. Ebenfalls besprochen wurde, was mit dem von der «IG Wald miteinander» lancierten Projekt im Winter und dann im nächsten Jahr passieren wird. – Weiterfahren, war man sich einig.

Trinkwasserleitung verstopft

Bei seinen regelmässigen Kontrollgängen hat Wasserwart Walter Nees festgestellt, dass von der 2019 neu gefassten «Reiflerquelle» kein Trinkwasser mehr zum Reservoir Fahrenschwendi fliesst. U.a. mittels Schaufel und Bagger wurde im unwegsamen Gelände die Ursache behoben –

eine Verstopfung durch Wurzeleinwuchs sowie ein Riss in der rund 100jährigen Leitung.

Ein verborgener Winkel

Wussten Sie, dass in der oberen Ecke der Wiese oberhalb des Kindergartens 3 Sitzbänke stehen, die von der Bevölkerung genutzt werden dürfen? Die Wiese gehört der Gemeinde, und der Zugang erfolgt von der Oberdorfstrasse her (s. Bild).

Besonders wenn Sie im Dorfszentrum wohnen und über keinen eigenen Sitzplatz oder Aussichtsbalkon usw. verfügen, könnte sich dort oben bei einem Abend- oder Morgenspaziergang ein Zwischenhalt lohnen.

Temporeduktion von 60 auf 50 km/h

Was in der WANZE Nr. 16 als Sicherheitsmassnahme für den «Langsamverkehr» (Kinder) angekündigt wurde, ist nun Realität: Die 50er-Geschwindigkeits-Begrenzungsstafel wurde Richtung Spitz verschoben.

Christian Frehner, Gemeinderat

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge **bis spätestens 30. Oktober 2021** so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug aus dem Strassenreglement Art. 22

¹ Strassen sind bis auf eine Höhe von 5,0 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2,5 m, von überhängenden Ästen freizuhalten.

² Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Fahrbahnrand in einer Breite von 0,5 m horizontal auszubilden.

³ Künstliche Einfriedungen haben einen Strassenabstand von 0,5 m gegenüber dem Fahrbahnrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Strassenabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 m.

⁴ Das Ableiten von Oberflächen- und Dachwasser und die **Ablagerung von Schnee auf öffentliche Verkehrsanlagen sind nicht gestattet.**

⁵ Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Abstand von 0,8 m gegenüber dem Fahrbahnrand und 0,5 m gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig soweit zurückgeschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen. Wenn die Verkehrssicherheit dies verlangt, können grössere Strassenabstände verlangt werden.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Frehner Holzbau AG, Rotenwies 1, 9056 Gais (Eigentümer/in Daniel und Sophie Ramsauer, Grand-Rue 10, 1095 Lutry VD): Fassaden- und Dachsanierung, Fensterersatz, Birli, Assek. Nr. 91, Parzelle 197

Katharina Kern Surber und Jürg Surber, Nageldach 58, 9044 Wald AR: Abbruch – Wiederaufbau Stallteil mit Umnutzung (Wohnraumerweiterung), Einbau Holzofen, Ersatz Gasheizung, Nageldach, Assek. Nr. 58, Parzelle 702

Stefan Sturzenegger, Girtannen 259, 9044 Wald AR (Eigentümer/in Daniel und Margherita Maria Salomon, Girtannen 257, 9044 Wald AR): Strassensanierung / Belagseinbau, Girtannen, Parzelle 700

GRAVAG Energie AG, Industriestrasse 29, 9430 St. Margrethen (Eigentümer/in STWEG Ebni 580, c/o Home-Vermittlung Höhener, Dorf 30, 9044 Wald AR): Anschluss an das Gasleitungsnetz, Ebni, Assek. Nr. 580, Parzelle 663

Bauanzeige

Gesuchsteller/in	Sunrise UPC GmbH Thurgauerstr. 101B, 8152 Glattpark
Projektverfasser	TM Concept AG Delfterstr. 12, 5000 Aarau
Eigentümer/in	Kurt Brunner Unterdorf 4, 9044 Wald AR
Baulage	Ebni 110 Assek. Nr. ---, Parzelle 130
Zone	WG2 (Wohn- und Gewerbezone)
Bauprojekt	Neubau Mobilfunkantennen-Anlage Sunrise "AR627-1"

Öffentliche Auflage- und Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am **Freitag, 24. September 2021** und dauert 20 Tage. Die Baugesuchsunterlagen liegen während dieser Frist im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich zur Einsichtnahme auf. Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Baukommission einzureichen (Gemeindeverwaltung, Baukommission, Dorf 37, 9044 Wald AR).

Ausflug Walderlebnisraum Gais

Kathrine Walser, für das Team Wald • Am Dienstag, 14. September, fand unser Schulhausausflug statt. An unser diesjährigen Sternwanderung wanderten die grossen Kindergärtler und die Primarschüler auf verschiedenen Routen zum Walderlebnisraum Gais. Wir starteten alle gemeinsam bei strahlendem Sonnenschein um 8 Uhr beim Schulhausplatz. Einen Teil des Weges legte jede Klasse individuell zu Fuss, mit dem Schulbus, dem Postauto oder der Appenzeller Bahn zurück.

Um 12 Uhr trafen sich alle Kinder wieder beim Walderlebnisraum und konnten sich mit einem feinen Zmittag belohnen. Wer wollte durfte etwas für den Grill mitnehmen. Einige Kinder zauberten sogar Maiskolben, Hot Dogs und Schokoladenschlangenbrot aus ihrem Rucksack!

Nach dem Mittagessen tobten sich die Kinder auf dem Gelände aus. Sie absolvierten in altersdurchmischten Gruppen den Barfussweg, beobachteten Ameisenhaufen, spielten 13-14, sammelten Raupen, bauten aus Stöcken eine Hütte mit bequemem Moos als Sitzunterlage und noch vieles mehr.

Passend zu unserem Jahresmotto, «Schule draussen», konnten wir im Walderlebnisraum auf rund 50 Infotafeln viel Spannendes über den Wald lernen. Die Kinder erlebten Pflanzen, Tiere und Boden mit allen Sinnen. Zugleich konnten wir mit diesem Ausflug unser Gemeinschaftsgefühl stärken.

Für den Heimweg marschierten wir gemeinsam bis zur Haltestelle Rietli und nahmen das Appenzeller Bähnli bis nach Gais. Dort gab es eine kurze Umstiegspause in der wir unsere Wasserflaschen wieder auffüllen konnten. Sonniges Wetter macht durstig! Mit dem Bähnli gings weiter nach Trogen. Im Postauto nach Wald liessen wir die anderen Fahrgäste an unserem Lagerfeuerduft teilhaben und verabschiedeten um 16.45 Uhr die müden und glücklichen Kinder beim Schulhaus nach einem lehrreichen und friedlichen Spätsommertag.

SCHULE WALD AR

Sonderwoche Sekundarschule TWR

Vom 6.-10. September fand die erste Sonderwoche des Schuljahres an der Sekundarschule TWR statt. Für die Lernenden der ersten Sek standen die «Kennenlernlager» auf dem Programm. Die Klassen 1sa und 1sc genossen bei bestem Wetter eine Woche in Walenstadt während die Klasse 1sb ihre Lagerwoche in Kreuzlingen verbrachte. Bei Sport, Spiel und Spass stand vor allem der Klassenzusammenhalt im Zentrum.

Die Klasse 2sa weilte in Bern und lernte mit Andrea Caroni den Alltag im Bundeshaus kennen. Die Klasse 2sc verbrachte eine Woche in der Lenzerheide, wo sie sich ungestört dem Thema «Energie» widmete. Das Lager der Klasse 2sb begann gleich mit einem Highlight, sie durften den Fussball-Match Schweiz – Italien live im St-Jakob-Stadion in Basel verfolgen.

Für die Schüler und Schülerinnen der dritten Sek bestand die Möglichkeit die Woche zum Schnuppern zu nutzen, um so wertvolle Einblicke in verschiedene Berufe zu erhalten. Die an der Schule verbleibenden Lernenden erlebten eine abwechslungsreiche Woche zwischen Sport, Kochduellen und gestalterischen Aktivitäten.

Ausflug der Kirchgemeinde Wald

Ursi Giger • Eine muntere Schar Wädlerinnen und Wäldler traf sich am Donnerstag, 9. September zum Ausflug der Kirchgemeinde Wald AR. Die Einladung von Emmi Knöpfel verhiess eine spannende Reise:

„Durch die Rheintaler Dörfer zum Walensee mit Mittagshalt in Quarten. Rückfahrt mit Kaffeehalt via Schwägälp“.

Die gemütliche Fahrt mit dem Car von Ivo Kobler, begleitet von seiner Frau Fabienne Kobler-Steffen führte uns über den „Hirschsprung“ im Rheintal in Richtung Walensee.

In Quarten angekommen, genossen wir ein feines Mittagessen im Hotel Schiffahrt, welches wir, wetterbedingt, im Innern einnahmen.

Weiter ging die Reise über Uznach, Wattwil, Nesslau Richtung Schwägälp. Und wieder einmal zeigte die Fahrt, in was für einer wunderbaren Gegend wir zu Hause sind nach dem Motto „Warum denn in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah“.

Den Zvieri konnten wir auf der wunderbaren Terrasse im Restaurant Schwägälp an der Sonne geniessen.

Anschliessend ging es über das schöne Appenzellerland zurück nach Wald.

Ein kurzweiliger, schöner und geselliger Tag ging zu Ende. An dieser Stelle danke ich herzlich ALLEN BETEILIGTEN für die Organisation.

Jahrmarkt am 24. September 2021

Die gute Nachricht

Der Jahrmarkt 2021 findet statt. Marktfahrer verkaufen ihre Produkte, es gibt Angebote für Spiel und Spass und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Die schlechte Nachricht

Das Spaghetti-Plausch findet dieses Jahr leider nicht statt.

Wir wünschen einen schönen und fröhlichen Tag

Die Organisatorinnen und Organisatoren

Acht Frauen unterwegs mit unbekanntem Ziel - Turnfahrt FTV

Fabiane Matter • Acht Frauen machten sich auf und davon. Sie überlassen ihre Männer samt Kindern sich selbst. Und dies ein ganzes Wochenende lang, vom 28. bis zum 29. August 2021.

Früh am Samstagmorgen trafen sich die Frauen zum verabredeten Zeitpunkt mit grossen Taschen und vollbepackten Rucksäcken in Wald. Mit einem dunkelfarbigem Bus fuhren sie, für die Mehrheit von ihnen, ins Ungewisse. Sie rasten ohne Zwischenstopp direkt auf ihr erstes Etappenziel zu. Dort angekommen, verliessen sie den Bus, buckelten ihre schweren Rucksäcke um möglichst an weiteren Kilometern der Reise zu gewinnen. Zu Fuss kämpften sie sich die ersten Meter den Hügel hoch. Der Weg führte erst Mal bis zum «Acla Grischuna». Kaum eingetroffen wurden sie äusserst freundlich von der für sie zuständigen Dame begrüsst. Doch sie nahmen die Empfehlung des Hauses, vom örtlichen Koch vorgetragen, dann doch lieber war.

Fürs erste gut gestärkt, brachen sie auf, ihr nächstes Ziel vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Die Wege wurden immer schmaler und steiler. Sie schlängelten sich höher und höher. Dabei wurde die Stimmung immer mystischer, Nebel zog durch die noch vereinzelt vorhandenen Bäume. Zeitweise lichtete sich der Nebel und ein wundervoller Blick auf das Tal kam zum Vorschein. Damit wurde auch die Distanz, welche die Frauen bereits zurückgelegt hatten erst richtig ersichtlich und ihnen bewusst, sofern ihnen dies nicht bereits ihre Beine sagten...

Piz Scallotas - herrlich, dieser Ausblick nach allen Seiten vom erreichten Gipfel aus. War dies, was sie sahen nun mehr weiss oder grau? Über diese Frage konnte glücklicherweise in einem Innenraum diskutiert werden. Doch die Frauen hatten andere Themen, die sie mehr zum Philosophieren anregten. Nebenbei genossen sie unter anderem einen bittersüssen Eistee und flammendheisser Kuchen.

Beim Heraustreten aus der Lokalität wärmten einige vereinzelte Sonnenstrahlen ihre Gesichter. Schnell noch ein Beweisfoto von der Frauengruppe im Sonnenschein erstellen lassen, bevor die Sonne und die schöne Aussicht wieder verschwunden ist und die Talfahrt angetreten wird. Bei gefühlten Minustemperaturen fand diese Rückfahrt statt. Der «oben-ohne» Sessellift verhalf den Frauen zu einem unvergesslichen Erlebnis im August. Regen, Wind, aber auch etwas Ähnliches wie Schnee trugen dazu bei.

Um sämtliche Spuren des Tages zu verwischen und um wieder zu neuen Kräften zu kommen, konnte ihnen ein Besuch im Hallenbad verhelfen. Tiefenentspannt durch den Sprudel und die Massagendüsen, frisch gewaschen, machten sich die Frauen auf ins Sarain. Ein kleiner Happen könnte um diese Uhrzeit wohl nicht schaden. Je nach Gusto fiel die Wahl auf bündnerische oder eher italienische Spezialitäten. Der kleine Happen wurde zu einem grossen Mahl der durchaus allen vorzüglich mundete.

Im Anschluss wirkte die Magie des Hüttenzaubers im Nebengebäude auf sie. Jede Bestellung war ein Unikat. Nach einer gemütlichen Zeit in dieser zauberhaften Umgebung verliessen die Frauen im Schutze der Dunkelheit die Örtlichkeit, um ihr Nachtlager aufzusuchen.

Nach einer erholsamen Nacht in einem bequemen und warmen Bett, erwartete die Frauen nicht allzuweit entfernt von der Schlafstätte ein wundervolles Frühstücksbuffet. Bereits der Anblick liess ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Sie nahmen sich im Sartons für den Brunch viel Zeit, denn zum einen schmeckte dieser feudal und zum anderen erschien das Wetter wenig einladend um sich draussen aufzuhalten. Glücklicherweise waren die beiden Organisatorinnen spontan und zauberten ein Alternativprogramm aus dem Hut. Sie liegt direkt auf dem Heimweg. Warum nicht mal Shopping in Landquart ganz unter dem Motto «Turnfahrt»? Die Idee fand Anklang. Zum Glück hat der Bus viel Stauraum für all diese Einkäufe.

Bekanntlich macht shoppen durstig und hungrig. Daher war ein entsprechender Zwischenstopp auf dem Heimweg unausweichlich, um diesem Begehren nachzugehen. Leckere Eisbecher, welche nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen, bildeten einen wundervollen Abschluss der diesjährigen Turnfahrt, die erste des FTV Wald in dieser neuen Formation.

Wer bis hierhin gelesen hat und sich noch nicht sicher ist, wohin die Turnfahrt führte, dem lass gesagt sein: «an einen von vielen wunderschönen Orten in der Schweiz (Lenzerheide).»

Landfrauenverein Wald AR

Am Freitag den 08.10.2021 findet der **Line-Dance Abend** bei Angela Weder auf dem Heuboden in Speicherschwendi statt. Auch „Nichtmitglieder“ sind herzlich willkommen.

Treffpunkt um 19.00 Uhr auf dem Schulhausplatz.

Mitnehmen: Bequeme Kleidung, wer hat im Westernlook.

Kosten: Fr. 20.- mit anschliessendem Dessert und Kaffee.

Anmeldung bis Montag 4. Oktober 2021 bei Iris Bechtiger, Tel. 077 415 43 08 oder s.i.bechtger@bluewin.ch

Ich freue mich auf einen gelungenen Abend voller tanzfreudiger Frauen.

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Kino Rosental, Heiden

Veranstungshinweis im Oktober 2021

*Der neue James Bond ab Startdatum
auch in Heiden*

**NO TIME TO DIE – Keine Zeit zu
sterben**

Auch in Heiden wird es prickelnde James-Bond-Momente geben. Geniessen Sie 007 für Fr. 20.- inklusive einem Drink nach Wahl in unserer Rosenbar. Genauere Infos entnehmen Sie unserer Homepage www.kino-heiden.ch

*Der Film zum 200-Jahre-Jubiläum
der Kanti Trogen*

MENSCHEN und GESCHICHTEN

Fünf Jahre lang begleitete Gerold Ebnetter mit der Filmkamera Lernende, Mitarbeitende und Ehemalige der Kanti Trogen. Zusammen mit bis unveröffentlichtem Archivmaterial entstand so das 90-minütige Porträt einer Schule mit ihren Menschen, die einzigartig in der Schweizer Bildungslandschaft steht.

Susi Ruth Iff und Jakob Frehner:

Wir waren mit dieser Hecke Pioniere

Die Hecke umfasst sichelförmig das Grundstück und ist gegen 200 Meter lang. Im Vordergrund blüht eine Blumenwiese, im Hintergrund liegen friedlich die Hügelketten des Appenzeller Mittellandes. Jakob Frehner ist ein engagierter Pächter und Heger von Susi Ruth Iffs Hecke. Im Zentrum des Dreiecks zwischen Wald, Trogen und Landmark liegend, sagen sich hier Fuchs und Hase gute Nacht. Vereinzelt Bauernhöfe sind kein Hindernis, hier grosszügig eine Hecke wachsen zu lassen. 22 verschiedene Arten gedeihen. Susi Ruth Iff hat die Entwicklung der Hecke nach dem Kauf des Hauses mit ihrem verstorbenen Mann persönlich initiiert. Das war 1994. Damals gab es in der ganzen Schweiz noch mehr Hecken, aber die wurden als Hindernisse empfunden und abgeholzt. „Wir waren Pioniere darin, eine Hecke bewusst zu pflanzen“, erinnert sich Susi Ruth Iff. Dafür hat sie sogar ihre erste AHV-Rente investiert. In Jakob Frehner hat sie den idealen Pächter gefunden. Denn er ist ebenfalls Pionier. Er war einer der ersten Bauern, der dem Biomilchproduzenten Molkerei Biedermann Milch lieferte. Frehner besitzt 22 Hektar Land und kann das ganze Gras für seine Tiere selber nutzen. Seine Frau, die drei Kinder, Gänse, Esel und Enten bilden eine Hofgemeinschaft. Die Hecke von Susi Ruth Iff liegt einige Kilometer weg, doch das ist für ihn kein Problem. Wolliger Schneeball, Faulbaum, Kornelkirschen, Wolliger Schneeball, Rote Heckenkirschen, Dornenbüsche und andere Gehölze bereichern diese bestens in die Natur integrierte Hecke, die nicht nur eine ökologische Bereicherung ist, sondern auch das Landschaftsbild verschönert.

Unterstützung bei Heckenpflanzung

Wollen Sie Ihre bestehende Hecke aufwerten oder eine neue Hecke pflanzen? Das Amt für Raum und Wald, Abteilung Natur und Wildtiere, bietet für Aufwertungen oder Neupflanzungen von Hecken sowohl Beratung als auch finanzielle Unterstützung an. Kontakt: Abteilung Natur und Wildtiere, Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau, Telefon 071 353 67 71, natur.wildtiere@ar.ch

Foto: Hansjürg Hörler

Legende: Die Preisträger der Aargauer Heckenmeisterschaft 2021 mit ihren Familien.

Hecken sind Lebensraum für bedrohte Arten

Hecken bieten vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und sind als Vernetzungsstrukturen von zentraler Bedeutung. In dornigen Sträuchern sind Nester des Neuntötters geschützt vor Räubern. In grossen Asthaufen mit dickem Holz können Hermeline ihre Jungen aufziehen und Ringelnattern können sich bei südexponierter Lage darauf sonnen. Insekten finden in den Blüten verschiedener einheimischer Straucharten Nektar, Haselmäuse laben sich an den Früchten. Auch Schmetterlinge finden in Hecken Nahrung und Schutz. So frisst sich die Raupe des Ligusterschwärmers an den Blättern des Ligusters satt und die Zitronenfalterraupen an Blättern des Faulbaums oder Kreuzdorns.

Entlang einer Hecke können sich Singvögel, Reptilien und Kleinsäuger geschützt bewegen und sind so Greifvögeln und anderen Raubtieren nicht schutzlos ausgeliefert. Je länger, struktur- und artenreicher eine Hecke ist, desto besser kann sie ihre Aufgaben erfüllen. Hecken können in unserer Region gegen 30 standortheimische Strauch- und Baumarten aufweisen. Besonders wertvoll sind dornentragende Sträucher wie die Heckenrose, Weiss- oder Schwarzdorn. Sie bieten den besten Schutz vor Fressfeinden wie Hauskatzen. Hochwachsende Arten befinden sich im Innern der Hecke, niedrigwachsende eher am Rand.

Restaurant Am Seeli-News

Liebe Gäste

Per 4. Oktober begibt sich das Restaurant Am Seeli bis zum nächsten Frühjahr in den Herbst- beziehungsweise in den Winterschlaf. Wir hoffen sehr, dass sich bis dahin die Gesamtsituation stabilisiert hat und wir wieder alle Gäste ohne Einschränkungen bewirten dürfen.

Gerne nehmen wir über diese Monate Anlässe ab 12 Personen an. Weitere Informationen posten wir jeweils auf unserer Webseite: www.amseeli-wald.ch

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Winter und freuen uns, Sie hoffentlich nächstes Jahr wieder bei uns Am Seeli begrüßen zu dürfen.

Unsere Öffnungszeiten bis am 3. Oktober:

Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr

Samstag und Sonntag ab 11 Uhr

Pascale Aebi

Geführte Wanderungen

Dienstag, 05. Oktober 2021 – Vom Rheintal nach Heiden

Route: Berneck – Rosenberg – Reute – Schachen – Chindli-
stein – Heiden

Distanz: 10,3 km Zeit: 3 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.30 Uhr 9442 Berneck, Bushaltestelle Rat-
haus

Rückreise: 14.30 Uhr 9410 Heiden, Bahnhof

Anmeldung bis Montag 04. Oktober 2021 über die Home-
page, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 076 725 13 56

Sonntag, 10. Oktober 2021 – Kreuz und quer durchs Mit- telland - Jubiläumswanderung

Route: Trogen – Breitenebnet – Gäbris – Obergais – Krie-
gersmühle – Wissegg – Waldegg – Egg – Teufen

Distanz: 16 km Zeit: 5 Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 08.20 Uhr 9043 Trogen, Bahnhof

Rückreise: 15.14 Uhr 9052 Niedersteufen, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag 08. Oktober 2021 über die Home-
page, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 076 725 13 56

Mittwoch, 20. Oktober 2021 – Zahnradbahnen im Ap- penzeller Vorderland

Route: Heiden – Schönenbühl – Lachen – Walzenhausen;
Fahrt mit der Zahnradbahn nach Rheineck; Rheineck – To-
belmüli – Nagelstein – Wartensee – Rorschach; Fahrt mit
der Zahnradbahn nach Heiden

Distanz: 16,1 km Zeit: 4 ¾ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.15 Uhr 9410 Heiden, Bahnhof

Rückreise: 16.30 Uhr 9410 Heiden, Bahnhof

Anmeldung bis Montag 18. Oktober 2021 über die Home-
page, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 660 24 92

Samstag, 23. Oktober 2021 – Durchs Schweizer Apfelland

Route: Kradolf – Ötlihausen – Hummelberg – Zihlschlacht
– Biesshofer Weier – Buchackern – Götighofen – Kradolf

Distanz: 17,9 km Zeit: 4 ¾ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.45 Uhr 9214 Kradolf Bahnhof

Rückreise: 17.15 Uhr 9214 Kradolf Bahnhof

Anmeldung bis Freitag, 22. Oktober 2021 über die Home-
page, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 400 41 15

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Home-
page: www.appenzeller-wanderwege.ch

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen
Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen,
kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

6. Teil: Digitale Kommunikation

Der zweite Teil der Umfrage konzentrierte sich darauf, wie digitale Mittel die gemeindeinterne Kommunikation verbessern können.

Daran konnten nur Personen mit Internetzugang teilnehmen. 179 Personen (90% aller Befragten) haben das bejaht. 165 Personen (83%) haben angegeben, regelmässig ein Smartphone zu benutzen.

Der Anteil Unentschiedener (weiss nicht) ist bei allen Fragen zur Digitalisierung gering. Nur in vier Fällen ist er mit 8 - 9% etwas erhöht.

E-Petitionen

27% unter den Internetnutzern gaben an, bereits Erfahrungen mit E-Petitionen gemacht zu haben. 62% wären bereit (Antwort «ja» oder «eher ja»), in Zukunft E-Petitionen zu unterschreiben, die von ihren MitbürgerInnen eingereicht wurden. 33% können sich vorstellen, selbst eine E-Petition einzureichen, und tendenziell waren dazu Personen mit grossem politischen Interesse in Wald eher bereit. Ältere Personen zeigten sich in der Umfrage grundsätzlich stärker interessiert am kommunalpolitischen Geschehen, die Bereitschaft eine E-Petition einzureichen war jedoch mit zunehmendem Alter rückläufig. 58% vertrauen darauf, dass sich der Gemeinderat mit einer allfälligen E-Petition auseinandersetzen und das Ergebnis trotz dessen Unverbindlichkeit berücksichtigen würde. 67% trauen ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu, eine fundierte Meinung zu aktuellen gemeindepolitischen Themen abzugeben.

Schlussfolgerung:

Wenn alle Teilnehmenden der Befragung berücksichtigt werden, kann davon ausgegangen werden, dass gegenwärtig etwa die **Hälfte der Bevölkerung** bereit wäre, sich an **E-Petitionen** zu beteiligen. Nur ein Viertel der Bevölkerung hat bereits Erfahrungen mit **E-Petitionen** gesammelt.

Weblogs

Die Hälfte (49%) der Internetnutzer*innen ist interessiert an digitalen Informationen aus dem Gemeinderat per **Weblog**. Aber nur 25% gaben an, eigene Beiträge zu gemeindepolitischen Fragen auf einem solchen Angebot veröffentlichen zu wollen. 71% erwarten, dass die Gemeindevertreter*innen auf solche Beiträge aus der Bevölkerung eingehen sollten.

73% wünschen sich, dass politische und gesellschaftliche Themen auf einem allfälligen Weblog veröffentlicht werden sollten. Die Verknüpfung eines gemeindeeigenen Kommunikationsmittels mit Sozialen Netzwerken wird kritisch gesehen: Nur ein Viertel

würde das begrüssen. Lediglich 12% sind der Meinung, dass politische Themen auf einem **Weblog** ausreichend diskutiert werden könnten.

Schlussfolgerung:

Die Umfrageergebnisse lassen darauf schliessen, dass knapp die Hälfte der Bevölkerung an einem **Weblog** interessiert ist. Nur wenige Personen scheinen sich jedoch aktiv an einem solchen Angebot beteiligen zu wollen. An Gemeindevertreter*innen werden aber im Falle eines **Weblogs** hohe Erwartungen gestellt.

Bürgerapp und Soziale Netzwerke

Falls eine gemeindeeigene App eingerichtet würde, wären 61% der Internetnutzer bereit, diese herunterzuladen (Antwort «ja» oder «eher ja»).

49% wünschen sich eine Benachrichtigung auf das eigene Mobiltelefon oder als Newsletter, wenn Neuigkeiten oder Veranstaltungshinweise in der Gemeinde zu vermelden sind.

31% können sich vorstellen, sich über eine App schriftlich an politischen Diskussionen zu beteiligen. Konsultative Abstimmungen über eine App wird von 51% begrüsst. 35% der Befragten kann sich vorstellen, via App mit Vertretern der Gemeinde zu kommunizieren. Die Möglichkeiten, anonyme Meinungen auf einer Plattform zu äussern, wird von 26% begrüsst. 41% wären bereit, sich für digitale Kommunikation mit der Gemeinde zu registrieren.

Erfahrungen mit Sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, LinkedIn) sind in Wald mässig verbreitet. 62% aller Befragten besitzen aktuell mindestens ein Social Media-Profil. Am meisten Anklang findet Facebook, wo über 37% aller Befragten ein Profil unterhält. Eine Verknüpfung solcher Medien mit gemeindepespezifischen Angeboten findet aber wenig Anklang.

Schlussfolgerung:

Mit einer eigenen **Bürgerapp** könnte möglicherweise etwa die Hälfte der Bevölkerung erreicht werden. Eine direkte Benachrichtigung mit Neuigkeiten aus der Gemeinde wird von knapp der Hälfte der Befragten begrüsst. Ein niederschwelliges zusätzliches Informationsangebot in Form eines **Newsletters** oder **Push-Nachrichten** erscheint somit prüfenswert. Die Bereitschaft, sich an einem gemeindeeigenen digitalen Medium aktiv zu beteiligen, scheint aber gering zu sein.

Grafiken zum Thema auf der nächsten Seite.

bevölkerungs|
befragung

6. Teil: Digitale Kommunikation: Grafiken

Begriffsklärungen und weitere Grafiken zum Thema sind auf der Webseite: ig-wald.ch zu finden.

News aus dem AüB

Ausgabe September 2021

Photovoltaik-Aktion Appenzellerland

Die Energiestadt-Region AüB unterstützt die Photovoltaik-Aktion Appenzellerland, welche durch Energie AR/AI lanciert und in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen umgesetzt wird.

Die Aktion soll uns einen guten Schritt weiter bringen in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung! Daher alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer aufgepasst: Sind Sie interessiert an einer sinnvollen, zukunftsgerichteten Investition für Ihr Eigenheim? Die Photovoltaik-Aktion ermöglicht Ihnen eine betriebsbereite, ans Netz angeschlossene Photovoltaik-Anlage (PV) für ein Einfamilienhaus zu einem attraktiven Fixpreis.

Das Basis-Paket mit einer Leistung von 5 Kilowatt Peak (kWp) kostet 15'500 Franken. Davon erstattet der Bund knapp 20 Prozent als Einmalvergütung zurück. Das Basis-Paket produziert rund 5'000 kW Strom pro Jahr. Das entspricht ungefähr dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Mit einem Aufpreis von 1'500 Franken pro weiterem kWp können Sie eine Anlage bis 10 kWp bestellen.

Setzen auch Sie auf nachhaltige Sonnenenergie, ohne zahllose Systeme und Angebote vergleichen zu müssen. Wer vom 30. August bis zum 17. Dezember 2021 bestellt, bekommt garantiert eine hochwertige PV-Anlage bis spätestens Ende August 2022 geliefert.

Organisiert wird die Aktion vom Verein Energie AR/AI in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen.

Informationen und Ablauf

Für die Realisierung der PV-Anlage sind verschiedene Partnerunternehmen aus der Region verantwortlich. So stärken wir auch das lokale Gewerbe.

Der Ablauf der Aktion sieht wie folgt aus:

1. Bestellung der Photovoltaik-Aktion Appenzellerland bis spätestens 17. Dezember 2021 bei einem der Partner-Unternehmen.
2. Vorortbesichtigung des Gebäudes durch das beauftragte Partner-Unternehmen.
3. Nach einer Bestandsaufnahme kann die Auftragserteilung erfolgen.
4. Erstellt wird die Anlage bis Ende August 2022.

Weitere Informationen und einen Flyer finden Sie auf www.energie-ar-ai.ch oder auf www.aueb.ch.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Högli 672, 9427 Wolfhalden
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701,
Email: info@aueb.ch, www.aueb.ch

Evang.-ref. Kirchengemeinde Wald

Jesus spricht: «Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.

Matth. 25,40

Gottesdienste

Ob und wie die Gottesdienste in der aktuellen Situation durchgeführt werden können, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl, 071 877 11 07, Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94, und auf unserer Homepage ev-ref-kirchengemeinde-wald.ch.

Donnerstag, 23. September

10.00 Uhr Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara.

Sonntag, 26. September

Kein Gottesdienst, Interessierte werden gebeten, den Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr mit Pfarrer Hajes Wagner und Organist Martin Küssner in der evang.-ref. Kirche Heiden.

Sonntag, 3. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Schewe in der evang.-ref. Kirche Trogen. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus Wald und Speicher eingeladen.

Sonntag, 10. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Taufe, mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind alle evang. und kath Besucher und Besucherinnen aus Wald, Trogen und Speicher eingeladen.

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchengemeinde-wald.ch

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 23. September

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrin. S. Holz,
Musik: F. Fischer; AZ Hof, Speicher
- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrin. D. Engel,
AH Obergaden, Wald
- 18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki;
kath. Kirche, Speicher
- 19.40 Firmweg 2021/2022, Info-Abend, Jugendliche;
kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Freitag, 24. September

- 10.00 ökum. Andacht mit Pfrin. S. Holz, Musik:
R. Zeiter; AH Boden, Trogen
- 17.30 – 19.30 Kinoabend für SchülerInnen der 1. bis 6.
Klasse; kath. Pfarreizentrum Bendlehn,
Speicher

Samstag, 25. September

Jubla ist am Jahrmarkt, besucht uns am
Jubla-Stand für Crêpes und Spiele.

Sonntag, 26. September

- 10.00 Kommunionfeier mit V. Süess, Musik: Se-
bastian Wehrfritz; kath. Kirche Speicher

Mittwoch, 29. September

- 14.00 Senioren*innen, «Das Bergell», Vortrag mit
Pfrin. S. Holz und N. Bezzola;
evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Donnerstag, 30. September

- 14.00 – 16.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemein-
dehaus, Speicher
Trifft sich neu Dienstagvormittag und Don-
nerstagnachmittag. Anmeldung per
Whatsapp/SMS erwünscht.

Freitag, 1. Oktober

- 19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation
mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum
Bendlehn, Speicher

Sonntag, 3. Oktober

- 10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrin.
S. Schewe; evang. Kirche, Trogen

Dienstag, 5. Oktober

- 09.00 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemein-
dehaus, Speicher
Trifft sich neu Dienstagvormittag und Don-
nerstagnachmittag. Anmeldung per
Whatsapp/SMS erwünscht.

12.00

Senioren, Mittagstisch; evang. Kirchgemein-
dehaus, Speicher
An- Abmeldung bis Montagmittag davor bei
K. Lenggenhager, Tel. 071 344 48 35

- 16.00 – 18.00 Senioren, Boccia spielen; AZ Hof, Speicher
Nur bei trockenem Wetter; ohne Anmel-
dung

Mittwoch, 6. Oktober

- 12.15 Generationen essen gemeinsam; evang.
Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung bis Montag davor an Tel/SMS
079 929 22 16

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Do 30.09. 20:00 **Premiere James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben** 14/12 D
Fr 1.10. 20:00 **James Bond: No time to die** 14/12 E/d
Sa 2.10. 17:00 **Quo Vadis, Aida?** 12/10 Ov/d
Sa 2.10. 20:00 **James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben** 14/12 D
So 3.10. 15:00 **Wickie und die starken Männer** 6/4 D
So 3.10. 19:30 **Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!**
Vorpremiere für geladene Gäste

Dialekt

Di 5.10. 14:15 **Nachmittagskino: Monte Verità** 14/12 D
Di 5.10. 19:30 **James Bond: No time to die** 14/12 E/d
Fr 8.10. 20:00 **Quo Vadis, Aida?** 12/10 Ov/d
Sa 9.10. 17:00 **Here we are** 8/6 Ov/d
Sa 9.10. 20:00 **Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit** 16/14 D
So 10.10. 15:00 **Tom & Jerry** 6/4 D
So 10.10. 19:30 ***Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!** dial.
Di 12.10. 19:30 **Quo Vadis, Aida?** 12/10 Ov/d
Fr 15.10. 20:00 **James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben** 14/12 D
Sa 16.10. 17:00 ***Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!** dial.
Sa 16.10. 20:00 **James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben** 14/12 D
So 17.10. 15:00 **Paw Patrol: Der Kinofilm** 6/4 D
So 17.10. 19:30 **Here we are** 8/6 Ov/d
Di 19.10. 19:30 **Supernova** 14/12 D
Fr 22.10. 20:00 **Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit** 16/14 D
Sa 23.10. 17:00 **Here we are** 8/6 Ov/d
Sa 23.10. 20:00 **Supernova** 14/12 D
So 24.10. 15:00 **Wickie und die starken Männer** 6/4 D
So 24.10. 19:30 **Die Pazifistin – Gertrud Woker** 12/10 D
Di 26.10. 19:30 ***Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!** dial.
Mi 27.10. 20:00 **Cinéclub: Adam** 16/16 Ov/d
Fr 29.10. 20:00 **Contra** 12/10 D
Sa 30.10. 17:00 **Supernova** 14/12 D
Sa 30.10. 20:00 **Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit** 16/14 D
So 31.10. 15:00 **Paw Patrol: Der Kinofilm** 6/4 D
So 31.10. 19:30 **Contra** 12/10 D

*mit Anwesenheit des Regisseurs

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knosppe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Inseratpreise	1 Seite 180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite 180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite 85 x 120 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite 85 x 55 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.— /Jahr inkl. Porto

Agenda

Freitag, 24. September 2021

Jahrmarkt | ab 08.00 Uhr | Schulhausplatz | Kuko Wald

Freitag, 24. September 2021

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Freitag, 08. Oktober 2021

Mittagstisch für Senioren | Rest. Zum Wilden Mann | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 7.10.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 4.10.2021, 9:00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 29.9.2021, 11 Uhr.

Voranzeigen:

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 12.10.2021, ab 07.15 Uhr

Häckseltour

Mittwoch, 27.10.2021, ab 09.00 Uhr

Spezial-Entsorgungen

von Elektronik und Giftstoffen

Samstag, 06.11.2021, 09.00 – 11.00 Uhr

JETZT gegen Corona impfen !

Das mobile Impfteam kommt nach Wald und Rehetobel, und zwar am

Dienstag, 28. September 2021,

12.30 – 14.30 Uhr, Pausenhalle, Dorf 388, Wald

17.00 – 19.00 Uhr, Gemeindezentrum Rehetobel, grosser Saal

Impfwillige Personen können sich ohne Voranmeldung impfen lassen.

Mitzubringen sind:

- Krankenversicherungskarte
- Identitätsausweis / Pass
- Impfbüchlein (falls vorhanden)

Termin für die 2. Impfung:

Dienstag, 02. November 2021

12.30 – 14.30 Uhr, Pausenhalle, Dorf 388, Wald

17.00 – 19.00 Uhr, Gemeindezentrum Rehetobel, grosser Saal

**DANKE, dass Sie das Angebot
des mobilen Impfens nutzen!**

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Informationen aus der Gemeinde

Aus der Gemeinderatssitzung vom 21.9.2021

Wahl eines GPK-Mitglieds am 28. November

Der Gemeinderat hat für den vakanten GPK-Sitz in der Person von Ladislava Metzger, Rütliweid 215, einen Wahlvorschlag erhalten und beschlossen, am 28. November einen ersten Wahlgang durchzuführen.

Frau Metzger stellt sich in dieser WANZE gleich selber vor.

Reglement Gemeindebeiträge an Kinderbetreuungs-kosten

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren auf Gesuch hin sporadisch Beiträge an Kinderbetreuungskosten geleistet. Nun, da ein kantonales Gesetz aufgegleist ist und sich die Anfragen häufen, hat der Gemeinderat ein Reglement Gemeindebeiträge an Kinderbetreuungskosten erarbeitet und verabschiedet. Dieses lehnt sich an das zukünftige kantonale Gesetz und berücksichtigt die Tarife von etablierten Kinderbetreuungsangeboten in der Region. Das Reglement deckt Familien ab mit Kindern ab dem Alter von 3 Monaten bis zum Abschluss der Primarstufe. Beiträge werden abgestuft nach Einkommen geleistet bis zu einem jährlichen Maximaleinkommen von CHF 100'000 je Familie. Das Reglement kann auf der Homepage www.wald.ar.ch eingesehen oder auf der Gemeindeverwaltung abgeholt werden.

Gesundheitsversorgung

Das Spital Heiden ist geschlossen, bis Ende Jahr wird am Tag noch ein Notfalldienst angeboten. Der Gemeinderat Wald hat die Situation besprochen und seine Positionierung an seiner letzten Sitzung behandelt. Die wichtigsten Voten:

- In Wald hat es seit Jahren keine Hausarztpraxis. Die Bevölkerung wendet sich an Ärzte in den umliegenden Gemeinden. Die Entwicklung im Bereich der Hausarztmedizin wird mit Sorge verfolgt.

- Ein Angebot von Facharztangeboten in Heiden, könnte für die Einwohner und Einwohnerinnen von Wald wesentliche Vorteile, im Bereich Nähe zum Arzt, kurze Wege, bekannte Umgebung bringen.
- Bezüglich der Einflussnahme auf die Entwicklungen und Unterstützung sieht der Gemeinderat nur beschränkte Möglichkeiten.

In diesem Sinne steht der Gemeinderat Wald Initiativen von Personen und Gruppen für ein attraktives Angebot positiv gegenüber.

Prozessleitsystem Reservoir und Pumpwerk Steuerung Waldebni

In der Wasserversorgung muss die Elektronik ersetzt und auf Windows 10 aufdatiert werden, weil Windows 7 nicht mehr unterstützt wird und Blockaden in der internen Software verursacht. Dadurch wird auch die Alarmierung beeinträchtigt und sie kann nicht mehr garantiert werden. Der Gemeinderat hat einer unverzüglichen Anschaffung der nötigen Lizenzen, Hardware und Installation zugestimmt und dafür einen Nachtragskredit in Höhe von CHF 17'600 gesprochen. Die Anschaffung gilt als gebundene Ausgabe.

Öffentliche Versammlung vom 15. November 2021 / 20:00 Uhr

Der Gemeinderat Wald freut sich, Sie zur öffentlichen Versammlung einladen zu dürfen. Aktuell stehen folgende Themen auf dem Programm:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ➤ Voranschlag 2022 | Th. Stahr |
| ➤ Gemeindeordnung | M. Hörler Böhi / Lina Graf |
| ➤ Abwasserreglement | Ch. Frehner |
| ➤ Planung Dorf 36 | M. Hörler Böhi |
| ➤ Ersatzwahl GPK | M. Hörler Böhi |
| ➤ Vakanzen Gemeinderat | M. Hörler Böhi |
| ➤ Anregungen | M. Hörler Böhi |

Jahrmarkt

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wald durften einen wunderschönen Jahrmarktstag geniessen. Die Kinder freuten sich am Karussell, den Marktständen mit Spielsachen und für die Erwachenden standen verschiedene praktische und kulinarische Produkte bereit. Die Gastwirtschaften, organisiert vom Altersheim Obergaden, der "IG Wald miteinander" und dem Männersportverein, hatten vom Morgen bis in den Abend hinein ein vielseitiges Angebot, das keine Wünsche offenliess.

Herzlichen Dank an alle, die im Vorder- und im Hintergrund zum Gelingen des Tages beigetragen haben.

Covid 19

Die aktuellen Covid-Bestimmungen erlauben politische Veranstaltungen bis 50 Personen ohne Certifikat durchzuführen, zudem müssen alle Teilnehmenden registriert werden.

Folgendes Prozedere ist vorgesehen:

- Bitte melden Sie sich für die öffentliche Versammlung an, info@wald.ar.ch oder telefonisch auf Nummer 071 877 29 34.
- Nicht angemeldete Personen werden, bis die Marke von 50 Personen erreicht ist, zugelassen.
- An der Versammlung gilt, ausser für Personen während einer Präsentation, die Maskenpflicht und die Abstandsregel.
- Die Versammlung wird wiederum über einen Live-Stream übertragen, www.wald.ar.ch.

Der Gemeinderat Wald dankt für Ihr Verständnis und freut sich Sie zahlreich an der Versammlung begrüssen zu dürfen.

Abstimmungsergebnisse vom 26.9.2021

Ja	Nein	Stimmbeteiligung
132	228	53,30 %
217	155	54,77 %

Volksinitiative "Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern"

Änderung Schweiz. Zivilgesetzbuch "Ehe für alle"

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Zivilstandsnachrichten

Ulmann, Liva Irène, geboren am 5. September 2021, Tochter des Ulmann, Jonas Livio und der Ulmann geb. Hilber, Celine Andrea Miriam, wohnhaft in Wald AR

Spichtig, Fabio, geboren am 7. September 2021, Sohn des Spichtig, Beat und der Spichtig geb. Frei, Monika, wohnhaft in Wald AR

Kandidatur für den vakanten GPK-Sitz

Liebe Wädlerinnen und Wädler

Ich freue mich, heute die Möglichkeit zu haben, meine Kandidatur für den vakanten GPK-Sitz bekannt zu geben. Gerne werde ich mich nachfolgend kurz vorstellen.

Personalien:

Ladislava Metzger, geboren 1973, verheiratet mit Peter Metzger, seit 2005 wohnhaft in Wald AR.

Berufliche Tätigkeit: seit 2010 Leiterin Finanzen und Personal, Institut für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics an der Universität St.Gallen.

Werdegang: langjährige Erfahrung im Personalwesen, internationales Accounting und Controlling, Führungserfahrungen in diversen KMUs, Ausbildung: gymnasiale Maturität und Handelsakademie, Weiterbildungen im Bereich der Unternehmens- und Mehrwertsteuer sowie im Personalrecht.

Interessen Sport: Laufsport, Radfahren, Wandern
Aktivitäten: Reisen, Mitorganisation Outdoorseminare und Kanutouren.

Nach 16 Jahren wohnhaft in Wald ist es mir ein grosses Anliegen, mit meinem Engagement einen Beitrag für unsere Gemeinde zu leisten und mich mit meiner Erfahrung sowie meinem breiten Wissen dieser wichtigen politischen Aufgabe als GPK-Mitglied zu widmen.

Für Ihre Unterstützung meiner Kandidatur danke ich Ihnen herzlich und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Ladislava Metzger
Rütiweid 215
9044 Wald AR

Mitteilungen Kanton AR

Erweiterte Möglichkeiten für Coronatests

Ab nächster Woche wird das Corona-Testangebot für symptomfreie Personen in Appenzell Ausserrhoden erweitert. Das Testzentrum in Herisau wird verstärkt, und in Heiden wird am kommenden Montag ein neues eröffnet. Das Angebot im kantonalen Testzentrum Teufen ist bereits auf sechs Tage ausgeweitet worden.

Das Bedürfnis nach zusätzlichen Testmöglichkeiten ist vor allem zu Beginn der Herbstferien und am Wochenende spürbar. Die Zertifikatspflicht wie auch die kälteren Tage mit vermehrten Veranstaltungen in Innenräumen haben einen Einfluss auf die gestiegene Nachfrage nach Coronatests. Der Kantonale Führungsstab hat das bestehende Angebot im kantonalen Testzentrum Teufen und in verschiedenen Arztpraxen und Apotheken nun um ein neues Testzentrum in Heiden und ein zusätzliches Angebot in Herisau erweitert. Die öffentliche Hand arbeitet dabei eng mit privaten Anbietern zusammen.

Das Testzentrum Bächli in Teufen (Mittelland) wird vom Kantonalen Führungsstab resp. dem Zivilschutz betrieben.

Dort sind Corona-Tests sowohl für Personen mit und ohne Symptome täglich von Montag bis Samstag möglich. Eine Anmeldung über die kantonale Hotline 071 353 67 97 ist zwingend.

An den beiden anderen Testorten in Herisau (Hinterland) und Heiden (Vorderland) sind Tests nur für Personen ohne Symptome möglich. In Herisau werden die Tests im alten Zeughaus durchgeführt, in Heiden im Dunant-Haus. Da an diesen Orten verschiedene private Unternehmen die Tests anbieten, ist zu gewissen Zeiten eine Onlineanmeldung nötig, zu anderen Zeiten nicht (walk-in). Bei einer negativen Probe wird das Test-Zertifikat via Mail/SMS zugestellt (Gültigkeit Antigen-Schnelltest 48h / PCR-Test 72h). Bei positiven Tests werden die Personen persönlich informiert.

Auf der Homepage des Kantons sind unter www.ar.ch/corona alle Testmöglichkeiten im Kanton abrufbar und Links zu allfälligen Onlineanmeldungen hinterlegt. Ebenso sind weiterhin Anmeldungen zur Impfung möglich, die im Gegensatz zum Test einen hohen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen von Covid-19 bietet.

Covid-Impfung von Johnson & Johnson in Ausserrhoden verfügbar

Der Impfstoff Janssen® des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson ist in der Schweiz seit März 2021 zugelassen. Die Kantone erhalten in den nächsten Tagen ein erstes Kontingent des Impfstoffs. Der Impfstoff wird am 8. und 16. Oktober in den kantonalen Impfzentren in Herisau und Heiden verimpft. Auch einzelne Arztpraxen werden diesen Impfstoff verimpfen.

Mit den Impfungen sollen in erster Linie schwere Covid-19-Erkrankungen und Hospitalisationen sowie eine Überlastung der Gesundheitsversorgung verhindert werden. Die bisher in der Schweiz zugelassenen und empfohlenen mRNA-Impfstoffe sind sehr wirksam und sicher. Auch der Impfstoff Janssen® schützt gut vor schweren Krankheitsverläufen. Im Vergleich zu mRNA-Impfstoffen fällt der Schutz jedoch weniger hoch aus.

Der Covid-19-Impfstoff Janssen® ist in erster Linie für Personen ab 18 Jahren, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können sowie in zweiter Linie für Personen ab 18 Jahren, die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Auch Personen mit einer vergangenen bestätigten SARS-CoV-2-Infektion können sich mit Janssen® impfen lassen. Die eidg. Kommission für Impffragen empfiehlt, die Impfung frühestens vier Wochen nach der Infektion vorzunehmen. Beim Janssen®-Impfstoff ist im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen nicht zwei, sondern nur eine Impfdosis nötig. Das am Impftermin ausgestellte Covid-Zertifikat wird 22 Tage nach der Impfung gültig sein.

Die ersten Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff Janssen® werden am Freitag, 8. Oktober, und Samstag, 16. Oktober, in den zwei kantonalen Impfzentren in Herisau und Heiden durchgeführt – vorausgesetzt die Impfstoff-Lieferungen treffen rechtzeitig ein. Wer sich mit dem Janssen®-Impfstoff impfen lassen will, meldet sich mit Vorteil vorab bei der Ausserrhoder Impfhotline +41 71 353 67 97 an und reserviert einen Termin. Da diese beiden Termine auch Walk in Tage sind, kann jede und jeder spontan vorbeikommen und sowohl einen sehr wirksamen mRNA-Impfstoff oder Janssen® wünschen. Beim Walk in-Impfen und somit nicht reservierten Terminen ist immer mit Wartezeiten zu rechnen.

Nebenbei erhalten auch Arztpraxen in Appenzell Ausserrhoden, die impfen, einige Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson. An den spontanen Impfkationen in den Gemeinden sowie den normalen Impftagen in den Impfzentren sind Impfungen mit Janssen® nicht möglich. Insgesamt stehen Appenzell Ausserrhoden 1000 der 150 000 Dosen des Janssen®-Impfstoff zu, die der Bund bestellt hat.

Die Covid-19-Impfstrategie des Bundes basiert primär auf den mRNA-Impfstoffen. Anmeldungen zur Covid-Impfung (mRNA) sind wie bis anhin über <https://ar.impfung-covid.ch/> oder die Ausserrhoder Impfhotline +41 71 353 67 97 möglich. Weitere Informationen finden sich unter www.ar.ch/corona.

7. Teil: Konsum, Sozialeinrichtungen, Kultur

bevölkerungs|befragung

Für einen wichtigen Teil der Lebensqualität in Wald sind die Einkaufsmöglichkeiten, die Sozialeinrichtungen und die Kultur verantwortlich.

Einkaufs- und Begegnungsmöglichkeiten

Die vergangenen und immer noch anhaltenden Diskussionen um den Sparladen zeigen auf, wie wichtig diese **Einkaufsmöglichkeit im Dorf** vielen Wäldler*innen ist. 90 % erachten eine **Einkaufsmöglichkeit vor Ort** als wichtig oder eher wichtig. Zufrieden mit dem Angebot sind 87%, nicht zufrieden sind 10%. Das bestehende Angebot deckt offenbar die Bedürfnisse der meisten Einwohner ab. Die Befragung bezog sich auf den Sparladen zum jetzigen Zeitpunkt. Die Umfrage macht keine Aussage zum geplanten Ladenumzug in die Ebni.

Die Umfrage zeigt auch auf, wie wichtig den Wäldler*innen die **MZA** als Ort für Sport-, Kultur-, und gesellschaftliche

Anlässe ist. 89% ist diese Einrichtung wichtig, Eine etwa gleich grosse Zahl ist auch sehr oder eher zufrieden mit dieser Einrichtung (89%).

Durch den Sparladen und die Gemeindekanzlei ist im **Dorfkern** ein natürlicher Begegnungsort entstanden. Entsprechend wichtig ist den Leuten eine solche **Begegnungsmöglichkeit im Dorfkern**. Wichtig oder eher wichtig empfinden ihn 68%. Zufrieden damit sind lediglich 41%, unzufrieden sind 43%. Wichtigkeit und Zufriedenheit mit dem **Wohnraumangebot** halten sich in etwa die Waage. Wichtig und eher wichtig finden 73%. Sehr oder eher zufrieden damit sind 69%.

89% finden ein Angebot an **Café oder Restaurants** im Dorf wichtig. Nur 39% sind mit dem gegenwärtigen Angebot zufrieden. Da besteht offenbar Handlungsbedarf.

Schlussfolgerungen:

Die **Einkaufsmöglichkeit** in Wald spielt für die Dorfbevölkerung eine wesentliche Rolle. Die **MZA** ist eine wichtige Einrichtung für Wald. Sie wird viel genutzt und wird auch entsprechend wertgeschätzt. Ein **Begegnungsplatz im Dorfkern** ist für viele wünschenswert und wichtig. Das **vorhandene Wohnangebot** scheint auf eine relativ grosse Akzeptanz zu stossen. Ein gutes **Angebot an Cafés und Restaurants** in Wald findet eine grosse Mehrheit wichtig. Ebenfalls eine Mehrheit ist aber damit nicht zufrieden. Ein besseres Angebot wäre wünschenswert. Bezüglich **Gestaltung und Erhaltung von Gebäuden und Strassenbild** zeichnet sich ein Verbesserungswunsch ab.

Angebote für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und Behinderte

Wichtig (87%) ist für sehr viele der Befragten der **Kindergarten und die Primarschule**, wobei auch die Zufriedenheit (77%) damit sehr hoch ist. Eine grössere Diskrepanz gibt es bei der **Kinderbetreuung**, wo die Wichtigkeit (60%) die Zufriedenheit (22%) relativ klar übersteigt. Auch die **Ganztagbetreuung** wird von 48% als wichtig erachtet, zufrieden

damit sind lediglich 27%. Ebenfalls Potenzial gibt es bei den Angeboten und **Einrichtungen für ältere Menschen** sowie in der **Gestaltung und Erhaltung von Gebäuden und Strassenbild**. **Angebote für Jugendliche** finden 82% wichtig oder eher wichtig. Sehr oder eher zufrieden damit sind lediglich 53%. **Freizeit- und Vereinsangebote** werden als wichtig erachtet (88%), ein etwas kleinerer Anteil ist damit auch zufrieden (78%).

7. Teil: Konsum, Sozialeinrichtungen, Kultur

Schlussfolgerungen

Im Bereich **Kinderbetreuung und Ganztagesbetreuung** sind noch etliche Einwohner*innen unzufrieden. Da ist Handlungsbedarf zu orten. Hingegen haben die Befragten eine grosse Zufriedenheit mit **Primarschule und Kindergarten** zum Ausdruck gebracht. Beim **Angebot für ältere und behinderte Menschen** zeichnet sich Verbesserungsbedarf ab. Auch im Bereich **Angebote für Jugendliche** ist laut Umfrage noch Luft nach oben.

Brauchtum, Kultur und Vereinsangebote

Die Pflege von **Tradition und Brauchtum** ist für 72% wichtig und 64% sind damit zufrieden.

Kulturangebote halten 72% für wichtig und 69% sind damit zufrieden.

Angebote für Freizeit und Vereine halten 88% für wichtig und 69% sind damit jetzt zufrieden.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten sind demnach mit den jetzigen **Kulturangeboten** zufrieden.

Schlussfolgerungen

Die **Traditionspflege** und die Pflege des **Brauchtums** sind für eine Mehrheit der Befragten zufriedenstellend. Das momentane **Kulturangebot** scheint die Bedürfnisse der meisten Wäldler*innen zu erfüllen. Auch mit den **Freizeit- und Vereinsangeboten** ist eine grosse Mehrheit zufrieden.

Weitere Infos zum Thema befinden sich auf der Webseite: ig-wald.ch

Blick in die Schule

Die 1. Klasse Wald bekommt Besuch von der Polizei

1. Klasse Wald • Am Freitag, 1. Oktober 2021, unserem letzten Schultag vor den Herbstferien, hat uns der Polizist Herr Bruderer besucht. Zuerst waren wir im Schulzimmer. Dort haben wir als Erstes gelernt, wie wichtig es ist, dass wir immer unsere Leuchtstreifen anziehen, damit die Auto- und Velofahrer uns gut sehen. Dann haben wir gelernt, welche verschiedenen Strassenübergänge es gibt, und zwar Fussgängerstreifen mit Insel und solche ohne. Manchmal muss man aber auch über eine Strasse, auf der es keinen Fussgängerstreifen hat. Überall gilt das Sprüchli «Warte, luege, lose, laufe». Das «Warte» ist am Wichtigsten, weil es leider auch Fahrer gibt, die nicht anhalten. Beim «Luege» müssen wir auf beide Seiten schauen und dann dem Fahrer in die Augen und auf die Räder. Nur wenn uns der Fahrer sieht und ganz anhält, dürfen wir über die Strasse (Rad steht, Kind geht). Das alles hat Herr Bruderer uns zuerst mit der Puppe Lisa im Schulzimmer vorgezeigt.

Dann haben wir unsere Schuhe, Jacken und natürlich den Leuchtstreifen angezogen und sind zusammen rausgegangen. Draussen haben wir das Gelernte an drei Fussgängerstreifen geübt. Dabei haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir warten, bis ein Fahrzeug ganz anhält, bevor wir über die Strasse gehen. Es hat nämlich auch Auto- und Velofahrer gegeben, die nicht angehalten haben. Wir haben auch gelernt, dass wir auf dem Trottoir Abstand zum Strassenrand halten sollten. Und auch geparkte Autos können gefährlich sein für uns. Wenn wir hinter einem geparkten Auto hervorkommen, sehen uns Auto- & Velofahrer nämlich erst sehr spät.

Ganz am Schluss haben wir noch die Polizeihündin Maika kennengelernt. Herr Bruderer hat uns gezeigt, wie er mit ihr spielt und uns erzählt, was sie alles kann (z.B. Spurenlesen, weil sie ganz gut riechen kann).

Es war ein cooler Morgen!

Vorzeigeschule Wald AR

Pusch – Praktischer Umweltschutz hat aus ihrem Programm «Biodiv – im Naturraum Schule», in diesem Jahr 10 Biodiversitätsprojekte von Schulen mit CHF 2000 gefördert. Die Schule Wald AR war eine davon. Daraus entstand ein schönes Praxisbeispiel, welches letzte Woche auch im Magazin «Bildung Schweiz» abgedruckt wurde. Das Ziel von Pusch ist, weitere Schulen zu inspirieren, ihre Schulareale biodiverser zu gestalten, um so den Artenreichtum und Lebensräume zu fördern. Neben der Unterstützung der ökologischer Aufwertung, finden Lehrpersonen unter pusch.ch/biodiv zudem praktische Aktionsmodule und kreative Unterrichtsmaterialien, welche sich direkt im sogenannten neuen «Outdoor-Klassenzimmer» nutzen lassen.

Selber gestalten: Zweimal wöchentlich legt die Klasse von Werner Hugentobler der Primarschule Wald AR in ihrer Naturoase Hand an.

Foto: Pusch

www.pusch.ch

Gedanken zur Umwelt

Viele Gedanken zur Umwelt macht sich zurzeit auch Amira Frehner. Ihre Erklärung, warum nicht alle Sorge tragen zur Natur, ist, dass es nicht alle wissen. Weshalb sie uns dieses Plakat für die Wanze überlassen hat.

Wir publizieren dieses Bild stellvertretend für alle Kinder, die sich darüber Gedanken machen.

Schafschau Falkenhorst 2021

am Freitag, 15. Oktober, Beginn Schafschau 12.30 Uhr

bei Irene und Hans Hohl Falkenhorst 9044 Wald

Walliser Schwarznasenschafe und Texelschafe sind auch mit dabei.

Festwirtschaft ab 10.00 Uhr, Mittagessen ab 11.30 Uhr, Nachtessen bis ca. 22 Uhr

Die Festwirtschaft ist durchgehend offen.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir Euch zum z Mittag, zum z Nacht oder einfach zwischendurch begrüßen könnten.

Auf einen gelungenen Schautag freut sich der Schafzuchtverein Wald und Umgebung.

Herzlich Willkommen

Der Wäldler Jahrmarkt ist auferstanden!

Wald hat tapfer ein Jahr ohne Jahrmarkt überstanden. Das Covid-Virus hat dafür gesorgt, dass etliche Anlässe im 2020 nicht stattfinden konnten. Nach Bangen und Hoffen wurde – halt etwas kurzfristig – bekannt, dass der diesjährige Jahrmarkt nun doch stattfindet. Notabene ohne Masken, da frische Luft vorhanden.

Buntes Spielzeug und Angebote aus der Kupferhammer-Werkstatt

Grosse Plakate an den drei Dorfeingängen wiesen schon von weitem darauf hin, dass in Wald wieder ein Jahrmarkt stattfindet. Etliche Standanbieter*innen von nah und etwas ferner stellten am Morgen ihre bunten Stände auf und hofften auf einen guten Verkaufstag. Zumindest das Wetter zeigte sich schon vielversprechend von seiner sonnigen Seite.

Reichhaltiges Kuchenangebot im Johrmart-Kafi

Nun, ehrlich gesagt hat man gemerkt, dass dieses Jahr alles ein bisschen kurzfristig und auch immer noch im Zeichen von Corona geplant werden musste. Es waren nicht so viele

Stände wie auch schon. Der **Männersportverein** konnte zum Glück gewonnen werden für den Verkauf von Grillwürsten, Getränken und Pommes, was von zahlreichen Besucher*innen sichtlich

genossen wurde. Das **Johrmart-Kafi** wurde von der **IG Wald miteinander** durchgeführt. Im Angebot waren viele leckere Kuchen und Torten. Ein Highlight waren die von Gemeinderat **Christian Frehner** und seiner Frau **Marie-Louise** selber produzierten Cremeschnitten. Bis auf die Letzte gingen sie weg wie „warme Weggli“. Auch sonst war das Kafi gut besucht.

Gut besuchtes Openair-Restaurant

Das strahlende Wetter, die feinen Grillwürste, Pommes und erfrischende Getränke lockten viele Besucher*innen ins Freiluft-Restaurant auf dem Pausenplatz.

Das Herz des Jahrmarkts bildete wieder das bunte Karussell, welches von den Kids rege benutzt wurde. Allerdings war das neue Besitzer-Ehepaar etwas strenger als ihr Vorgänger. Das Herumturnen und Auf- und Abspringen während der Fahrt war streng verboten.

Geschützt hinter Zuckerwatten-Masken

Ein grosses Dankeschön geht an alle, die zum Erfolg beigetragen haben. Insbesondere auch an **Christian Knöpfel** und **Martin Rempfler**!

Berufserkundungstag am 22. September 2021 – Brandschutztüren aus Wolfhalden in Basel, Bern, Zürich und Heiden

Am Mittwoch, dem 22. September 2021 haben rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe einen ersten Fuss in die Berufswelt gesetzt. Mitgemacht haben 47 Betriebe aus der Region und die Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag nun bereits zum siebten Mal.

An der Weidstrasse 4b in Heiden liegen grosse Pläne auf dem Tisch. Über die Pläne beugen sich vier Schüler:innen. Livia Koch führt sie in den Beruf des Zeichners bzw. der Zeichnerin in der Fachrichtung Ingenieurbau ein. Sie weiss, dass es nicht einfach ist, den Beruf zu erläutern, denn von dem, was die Wälli AG macht, nehmen die Einwohner:innen oft nur wenig wahr. Sie planen unter anderem Wasser- und Gasleitungen und spüren Lecks in Wasserleitungen auf. Ihre Arbeit wird dann sichtbar – so Livia Koch – wenn zu Hause das Wasser mit genügend Druck aus dem Wasserhahn strömt.

Um den Jugendlichen den Beruf so praktisch als möglich näher zu bringen, verbringen sie den Tag nicht nur im Büro und über Pläne gebeugt, sondern auch am Bildschirm und draussen auf der Baustelle. Dort messen sie, ob korrekt nach Plan gebaut wurde und orten mit einem entsprechenden Gerät Metall unter dem Boden, so wie es die Fachleute tun, wenn sie Wasserleitungen aufspüren.

Unsichtbare Türen

Während die Wälli AG als Ingenieurfirma mit 11 Niederlassungen ein breites Feld von Leistungen anbietet, hat sich die Bach Heiden AG in einer Nische positioniert. Und ähnlich wie bei der Wälli AG ist auch die Arbeit der Bach Heiden AG zuweilen nicht auf den ersten Blick sichtbar. So werden wir im Eingangsbereich erst auf eine Brandschutztür aufmerksam, als sie sich wie von Zauberhand in Bewegung setzt und sich langsam schliesst. Zuvor hatten wir in ihr «nur» eine schöne Holzwand gesehen.

Vom Appenzellerland nach Basel, Bern, Zürich

Die Bach Heiden AG ist eine Schreinerei, die sich auf Brandschutztüren spezialisiert hat. Ein Schüler macht zusammen mit einem Fachmitarbeiter Türen zur Auslieferung bereit, bevor sie auf den Lastwagen verladen werden. Auf die Frage nach den besonderen Eigenschaften genau dieser Türe antwortet er, dass diese einem Feuer 30 Minuten lang standhalte. In ihr sei zudem eine Schicht eingearbeitet, die sich bei Hitze aufschäume und den Durchgang so luftdicht abschliesse.

Ein anderer Schüler erhält Einblick in die Präzisionsarbeit, die ein Schreiner zu leisten hat. Mit einem Lernenden der Bach Heiden AG stellt er eine Maschine ein, die Löcher in ein Holzbrett bohrt. Nach diversen Tests ist der Lernende zufrieden mit dem Ergebnis. Das Loch ist genau 13 mm tief. Jetzt darf am Werkstück gebohrt werden. Der Schüler wird es bis zum Abschluss des Berufserkundungstages zu einem Schreibstifthalter verarbeitet haben. Noch ist es erst ein Stück Holz mit diversen Bleistiftmarkierungen.

Eindrücke für alle Sinne

Ein erster praktischer Einblick in die Berufswelt ist für die Schüler:innen der zweiten Oberstufe wertvoll. Viele sehen zum ersten Mal eine grosse Produktionshalle von innen, hören das Geräusch der Maschinen, riechen das Holz oder stehen mit einem Messgerät auf einer Baustelle. Das sind Eindrücke, die bei der Berufswahl unterstützen.

47 Betriebe und 35 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine sehr geschätzte Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden boten rund 183 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler:innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Wir suchen Integrationsfamilien

Der Verein tipiti ist zuständig für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die dem Kanton AR zugewiesen werden. Unsere Aufgabe ist es, diese jungen Menschen in die soziale und berufliche Selbständigkeit zu begleiten. Die erste Zeit verbringen sie in unserer Ankunftsfamilie in Trogen, nach einigen Monaten wechseln sie in eine Integrationsfamilie, bevor sie dann in eine von uns begleitete WG ziehen.

Für diese zweite (Integrations-) Phase suchen wir Familien oder Einzelpersonen, die bereit sind, ihr Haus zu öffnen und einem oder zwei Jugendlichen für ein bis mehrere Jahre ein Zuhause zu bieten. Diese Familien ermöglichen es den jungen Flüchtlingen, unsere Kultur und Sprache in einer vertrauten Umgebung kennenzulernen. Die Familien werden bei dieser Aufgabe von einem/r Fachberater:in begleitet. Wenn sich eine Familie auf dieses Engagement einlässt, wird das oft als gegenseitige Bereicherung erlebt.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei donat.rade@tipiti.ch
www.tipiti.ch

Für eine saubere Umwelt!

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
 lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

Engagement von Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ist wichtiger denn je

Die Corona-Pandemie führte vor Augen, wie wichtig es ist, sich in den eigenen vier Wänden wohl zu fühlen und auf ein funktionierendes Umfeld zählen zu können. Mit zunehmendem Alter bedarf es vermehrt an Unterstützung. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hilft mit diversen Dienstleistungen, selbstständig zu Hause alt zu werden – gerade auch in herausfordernden Zeiten.

Ein würdiges Altern in den eigenen Wänden ist der grösste Wunsch von älteren Menschen. Dies ist für die Betroffenen selber aber auch für deren Angehörige teils mit Herausforderungen verbunden, was uns allen die einschränkungsreiche Corona-Pandemie deutlich vor Augen führte. Pro Senectute macht es sich seit über 100 Jahren zur Aufgabe, zielgerichtet zu helfen und zu unterstützen. Konkret bietet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden der älteren Bevölkerung kostenlose Beratungen zu Fragen rund um die Lebensgestaltung, Wohnsituation oder zu Vorsorgethemen, Hilfe in finanziellen Notlagen, erschweringliche und vielseitige Dienstleistungen sowie Kurse, Service-, Entlastungs- und Besuchsdienste. Im letzten Jahr nahmen über 3000 Seniorinnen und Senioren ein Angebot oder eine Dienstleistung von Pro Senectute in Anspruch.

Für die ältere Bevölkerung im Einsatz

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich für ein lebenswertes Alter ein. Sie engagiert sich täglich dafür, dass

ältere Menschen und deren Angehörige im ganzen Kanton in ihrer persönlichen Lebensgestaltung und Autonomie unterstützt werden. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden steht Seniorinnen und Senioren in vier Beratungsstellen mit Rat und Tat zur Seite. Gerade auch in schwierigen Zeiten ist es uns ein grosses Anliegen, für die ältere Bevölkerung da zu sein. So unterstützen wir während der Corona-Pandemie mit der «Einkaufseria», beim Anmelden für die Impfungen, mit telefonischen und schriftlichen Kontaktaufnahmen gegen die Einsamkeit oder mit diversen speziellen Online-Angeboten auf unserer Webseite.

Unterstützung nur dank Spenden möglich

Damit diese Hilfeleistungen weiterhin für alle Seniorinnen und Senioren im Kanton angeboten werden können, ist Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden existenziell auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Unter dem Motto «Weil ich zuhause alt werden möchte, brauche ich Unterstützung» sammelt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden dafür in den kommenden Wochen Spenden und freut sich auch über testamentarische Zuwendungen.

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden

Pro Senectute ist die grösste und bedeutendste Fach- und Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen und deren Angehörige im Kanton. Wir beraten Seniorinnen und Senioren kostenlos in 4 Beratungsstellen. Als private Stiftung finanzieren wir uns durch Dienstleistungserlöse, Spenden, testamentarische Zuwendungen, Subventionen vom Bund und Beiträge von Kanton und Gemeinden. Pro Senectute AR ist mit dem ZEWO-Gütesiegel zertifiziert. www.ar.prosenectute.ch

Spenden

PC: 90-2429-5

IBAN: CH19 0900 0000 9000 2429 5

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Cinéclub Rosental zeigt marokkanischen Film «Adam»

MI 27. Oktober 2021, 20 Uhr

In den schmalen Gassen der Altstadt von Casablanca betreibt Abla eine kleine Delikatessen-Bäckerei. Ihre Tage sind mit der Herstellung und dem Verkauf von Backwaren ausgefüllt. Als es eines Nachmittags an der Tür klopft, ahnt Abla nicht, dass sich ihr Leben bald für immer verändern wird. Sami, eine hochschwangere junge Frau, steht draussen und fragt nach einem Schlafplatz für die Nacht und bietet Hilfe in der Bäckerei an. Abla ist nicht interessiert, doch ihre 8-jährige Tochter Warda schliesst die Unbekannte sofort ins Herz... «Adam» erzählt eine verzaubernde Geschichte über eine Freundschaft zwischen zwei unterschiedlichen Frauen und über die sinnliche Kunst des Backens. Tauchen Sie mit ein!

Wir freuen uns auf Clubmitglieder sowie Abendgäste, ab 19:15 ab an der Rosenbar! Katja Laux

Verlosung von 2 Eintritten. Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com, Stichwort Adam Verlosung. Einsendeschluss: 17.10.21.

Ein Buch zum Essen:

Vom Druckerzeugnis zum Biber

Peter Eggenberger • Weit über das Appenzeller Vorderland hinaus waren die beiden Kleinwüchsigen von Oberegg, Seppetoni und Kathri Bischofberger, ein Begriff. Obwohl bereits in den 1940er Jahren verstorben, sind sie bis heute unvergessen. An die nur 75 Zentimeter grossen Geschwister erinnert heute der Zwergli-Biber der Oberegger Bäckerei Bischofberger. Als Vorlage diente die von Ernst Bänziger geschaffene Illustration, die auch das Deckblatt des Buches «Vo Wiertschafte ond Wiertshüesler» ziert. Im Buch mit vergnüglichen Kurzgeschichten (im Appenzeller Verlag, im Buchhandel und im Spar, Wald, erhältlich) wird das Leben der Zwerge Seppetoni und Kathri thematisiert, deren Heimat das oberhalb Berneck gelegene Restaurant «Falken» im Sulzbach gewesen ist. Zu den Geschichten im erwähnten Buch gehört auch eine Episode aus Wald, die an den legendären Panama-Sonderegger erinnert, der 1890 den stattlichen Bauernhof in der Tanne erbauen liess.

Veranstaltung auto-mobil bleiben

Das immer dichter werdende Verkehrsaufkommen sorgt für neue Herausforderungen. Wollen Sie Ihre Fahrkenntnisse und Ihr Theoriewissen auffrischen und somit Ihre Fahrkompetenz möglichst lange erhalten? Dann melden Sie sich für einen kostenlosen Informationsabend an! In Anwesenheit eines Vertreters vom Strassenverkehrsamt und eines Fahrlehrers erfahren Sie, was die aktuellen Anforderungen vom Strassenverkehrsamt sind und welche Möglichkeiten es zur Auffrischung der Theorie und Praxis gibt. Ebenfalls erfahren Sie, wann es angezeigt ist, das Autofahren zu beschränken oder gänzlich darauf zu verzichten. Falls die eigene Fahrpraxis nicht mehr gewährleistet werden kann, werden Ihnen von Mitarbeitenden der Pro Senectute AR diverse Alternativangebote zum eigenen Auto aufgezeigt.

Es finden drei Veranstaltungen jeweils von 18:00 – 19:30 im Mittelland, Hinterland und Vorderland statt:

Am 14. Oktober in Teufen, Hechtremise, Hechtstrasse

Am 28. Oktober in Heiden, Kirchgemeindehaus ref. Kirche Heiden

Am 02. November in Herisau, Raum Nieschberg, Kirchgemeindehaus ref. Kirche

Anmeldungen bis 11. Oktober telefonisch oder per Mail.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Pro Senectute AR
Gossauerstrasse 2
Postfach 1330
9101 Herisau

Telefon: 071 353 50 30

Internet: www.ar.prosenectute.ch

E-Mail: info@ar.prosenectute.ch

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Konfirmandenwochenende am Neuenburgersee

Am Samstagmorgen 25. September fuhr Pfarrerin Doris Engel mit der Konfirmandin und den Konfirmanden Mia, Janis und Basil an den Neuenburgersee. In Yverdon gingen wir auf das Dampfschiff und fuhren an nach Estavayer-le Lac. Dort hatte Doris Engel auf dem Campingplatz ein „Baumhaus“ gemietet. Da es ein milder Abend war, konnten wir am Strand des Campingplatzes zum Schwimmen gehen. Anschliessend haben die Jugendlichen den recht wackeligen Grill beim Baumhaus in Gang gebracht. Rechtzeitig vor Sonnenuntergang haben wir gegrillt und auf der Terasse des Baumhauses gegessen. Die Seilwinde auf der Terasse hat sehr fasziniert, Koffer wurden hoch und runter gelassen.

Am Morgen frühstückten wir im Baumhaus, da das Wetter regnerisch geworden war. Dann ging es früh auf den Bus und mit dem Zug nach Payerne. Dort besichtigten wir die grosse, romanische Klosterkirche aus dem 10. Jahrhundert. Nach dem Einführungsfilm entdeckten wir den grossen, hohen Raum der Kirche. Sie ist ungefähr so breit wie die Kirche Wald lang ist. Neben dem Eingang gingen wir eine steile Treppe hoch in die

Kapelle, in der die Mönche die Gottesdienste für die Verstorbenen abhielten. Dort konnten wir in einer Audioinstallation den Gesängen von Mönchen lauschen. Im ehemaligen Schlaftaal der Mönche konnte man auf Holzbetten liegen und an der Decke einen Film über den Tagesablauf der Mönche ansehen. Vom Schlaftaal gelangte man über eine Treppe direkt in die Kirche, schliesslich mussten die Mönche zwischen 1.00 Uhr und 2.00 Uhr nachts zum ersten Gebet aufstehen. Im ehemaligen Kapitelsaal entdeckten Basil, Janis und Mia ein Spiel, bei dem wir selber eine Kirche bauen konnten-virtuell ging das schnell und mühelos.

Zum Mittagessen suchten wir den Kebab-Imbiss hinter der Kirche auf. Das schmeckte uns allen. Da das Essen weniger Zeit als erwartet in Anspruch nahm, konnten wir sogar noch den früheren Zug erreichen.

Ich habe die Reise sehr genossen, es herrschte eine gute, friedliche Stimmung und Janis, Mia und Basil sind eine sehr gute Gruppe! Da sie eine kleine Gruppe sind, werden wir im Konfirmandenunterricht viele Projekte zusammen mit anderen Konfirmandengruppen erleben. Ich danke der Kirchenvorsteherschaft und den Eltern herzlich für ihre Unterstützung.

Text und Fotos: Doris Engel Amara, Pfarrerin

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes
Bauen
mit Holz

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir einen
Zimmermann EFZ.

Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott sagt: In Freude sollst du deinen Weg gehen können. In Frieden sollst du geleitet werden.

Jes. 55,12

Gottesdienste

Ob und wie die Gottesdienste in der aktuellen Situation durchgeführt werden können, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl, 071 877 11 07, Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94, und auf unserer Homepage ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch.

Sonntag, 10. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Taufe, mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Kristin Ackermann an der Orgel. Mit Kinderprogramm während der Predigt. Zu diesem Gottesdienst sind alle evang. und kath. Besucher und Besucherinnen aus Wald, Trogen und Speicher eingeladen. Es gilt Maskenpflicht, ein Zertifikat ist aber nicht nötig.

Sonntag, 17. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrer Albert Wicki, mit Eucharistie, in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle evang.-ref. Besucher und Besucherinnen herzlich eingeladen. Für diesen Gottesdienst ist ein Zertifikat nötig.

Sonntag, 24. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Sigrun Holz in der evang.-ref. Kirche Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus Wald und Trogen eingeladen. Für diesen Gottesdienst ist ein Zertifikat nötig.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literatuclub

Montag, 18. Oktober, 19.00-21.00 Uhr

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel Amara hat vom 11. - 24. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat vom 11.- 17. Oktober Pfarrerin Marilene Hess, Tel. 077 400 34 55, übernommen und vom 18. - 27. Oktober Pfarrer Andreas Ennulat, Tel. 079 456 70 73.

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Rotkreuz-Fahrdienst sucht Freiwillige

Der Rotkreuz-Fahrdienst erfreut sich über eine steigende Beliebtheit im Appenzellerland und sucht dringend Verstärkung.

Der Rotkreuz-Fahrdienst ist ein Angebot des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Kantonalverband beider Appenzell mit sozialem Charakter. Durch die Dienstleistung können betagte, beeinträchtigte oder kranke Menschen wieder mehr Mobilität, Zeit und eine Stück Unabhängigkeit gewinnen. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 9'218 Fahrten durchgeführt und 124'000 Kilometer zurückgelegt. Auch in diesem Jahr verzeichnet der Rotkreuz-Fahrdienst eine steigende Nachfrage.

Aktuell stehen rund 80 Freiwillige Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz. Sie holen die Fahrgäste an ihrem Wohnort ab und fahren sie zu medizinischen Terminen oder gelegentlich zu soziokulturellen Anlässen. Im Anschluss werden die Fahrgäste dort wieder abgeholt und nach Hause gebracht.

Bei Bedarf helfen die Fahrerinnen und Fahrer auch beim Finden der genauen Örtlichkeiten und begleiten bis in die Praxis.

Um die steigende Nachfrage abdecken zu können, sucht das SRK beider Appenzell dringend neue Fahrerinnen und Fahrer. Gesucht sind Personen, die sich gerne engagieren, kontaktfreudig sind und über die nötige freie Zeit verfügen. Für die ehrenamtliche Tätigkeit ist ein privates Fahrzeug Voraussetzung. Während dem Einsatz sind die Fahrerinnen und Fahrer vollumfänglich versichert und werden für die Fahrspesen entschädigt.

Das SRK Kantonalverband beider Appenzell freut sich über die Kontaktaufnahme und steht für Fragen gerne unter der Telefonnummer 071 352 11 50 zur Verfügung.

Herzliche Gratulation zum Diplom Pflegefachfrau HF

Die Spitex Appenzellerland freut sich über den Abschluss von Fiona Filia und Therese Altherr zur diplomierten Pflegefachfrau HF. Beide haben nach der Erstausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ erfolgreich die verkürzte Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau absolviert.

Therese Altherr beeindruckt die Mitmenschen immer wieder mit ihrer wertschätzenden und empathischen Art. Wir freuen uns, dass sie auch in Zukunft ihre Fähigkeiten und das neu erworbene Fachwissen zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden einsetzen wird.

Fiona Filia hat das Team mit ihrer Wissbegierde und ihrer positiven Art begeistert. Auch die Kundinnen und Kunden haben sie sehr geschätzt. Nun freut sie sich auf die neue Herausforderung, die die Arbeitswelt an sie stellen wird.

Wir geben beiden Pflegefachfrauen die besten Wünsche mit auf ihrem weiteren beruflichen sowie privaten Weg!

Aktuell sind 15 Lernende und Studierende bei uns in Ausbildung. **Neu** besteht die Möglichkeit, die HF Pflege Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, diese Ausbildungsweise eignet sich auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Katrin Zuberbühler Meier gibt Ihnen selbstverständlich gerne Auskunft über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in der Spitex.

ausbildung@spitex-appenzellerland.ch

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 7. Oktober

17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher. **Ohne CZ.**

Sonntag, 10. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrin. D. Engel; evang. Kirche, Wald

Mittwoch, 13. Oktober

14.00 Senioren, Rosenkranzandacht, anschließend Kaffee und Kuchen; kath. Kirche, Speicher

Donnerstag, 14. Oktober

14.00 – 16.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Trifft sich neu Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag. Anmeldung per Whatsapp/SMS erwünscht.

Freitag, 15. Oktober

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 17. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst, Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher.

Mit CZ.

19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale, St. Gallen. **Mit CZ.**

Dienstag, 19. Oktober

09.00 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Trifft sich neu Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag. Anmeldung per Whatsapp/SMS erwünscht.

12.00

Senioren, Mittagstisch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

An- Abmeldung bis Montagmittag davor bei K. Lenggenhager, Tel. 071 344 48 35.

Mit CZ.

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags		
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder	
		85 x 240 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr.	28.—
	⅛ Seite	85 x 55 mm = Fr.	14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.— /Jahr inkl. Porto		

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 21.10.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 18.10.2021, 9:00 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 13.10.2021, 11 Uhr.

Häckseltour

Anmeldung bis Mittwoch, 27. Oktober 2021, 9 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Agenda

Freitag, 24. September 2021

Jahrmarkt | ab 08.00 Uhr | Schulhausplatz | Kuko Wald

Freitag, 24. September 2021

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Freitag, 08. Oktober 2021

Mittagstisch für Senioren | Rest. Zum Wilden Mann | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Dienstag, 12. Oktober 2021

Eisen- und Metallwarensammlung | ab 7.15 Uhr

Freitag, 15. Oktober 2021

Schafschau | ab 10.00 Uhr | Irene und Hans Hohl, Falkenhorst 161 | Schafzuchtverein Wald und Umgebung

Montag, 18. Oktober 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche Wald | Der kleine Literaturclub

Montag, 25. Oktober 2021

Hauptversammlung | 20 Uhr | Rest. Wilder Mann | Landfrauenverein

Mittwoch, 27. Oktober 2021

Häckseltour | ab 09.00 Uhr | Gemeinde Wald AR
Anmeldung unter Tel. 071 877 31 08 oder eMail karin.meier@wald.ar.ch

Freitag, 29. Oktober 2021

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Informationen aus der Gemeinde

Während den Schulferien haben Martin Rempfler und Christian Knöpfel den Velokeller beim Schulhaus spektakulär aufgehellt. Ebenfalls verbessert wurde die Lichtsteuerung.

Nun sind wir gespannt, was die Schulklassen künstlerisch zustande bringen. Schon jetzt aber lohnt sich eine Besichtigung, selbstverständlich mit dem Velo und rasant hinab über die während den Sommerferien betonierte Rampe.

Christian Frehner, Gemeinderat

Mitteilung der Einwohnerkontrolle

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Fehr, Daniel, gestorben am 4. Oktober 2021 in Wald AR, geboren 1945, wohnhaft gewesen in Wald AR

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Axel Schäfer und Andrea Meyer, Untere Tann 181, 9044 Wald AR, Projektänderung zu BG 2020-07 Neubau Wohnhaus und Sanierung Stallteil: Fassadenänderungen (Anbau Velounterstand entfällt / Verschiebung Fenster / Tür UG entfällt) und Änderung Retention (anstatt Retentionsmulde, Retentionsmassnahme mit bestehendem Güllenkasten), Untere Tanne, Assek. Nr. 181, Parzelle 393

Werner Mettler, Büel 123, 9044 Wald AR; Projektänderung zu BG 2019-22 Dacherneuerung mit Photovoltaikanlage / Fassadensanierung mit Fassadenänderungen / Anpassung Gauben / Anpassungen im Innern, Büel, Assek. Nr. 123, Parzelle 353

Häckseltour

Anmeldung bis **Mittwoch, 27. Oktober 2021, 9 Uhr**

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Handänderungen Juli – September 2021

Eugster Martha, Heiden (Erwerb 02.08.2002) an Lüchinger Thomas Othmar, Lustmühle, und De Clercq Lüchinger Catherine, Lustmühle, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 358, 3'882 m2 Grundstückfläche, Tannenbuel

Beglinger Brigitta, Wald (Erwerb 19.11.2009) an Hohl Andreas, Wald, und Hohl Eveline, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 92, 219 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 116, Höhi

Schneeberger Gabriela Marlis, Kloten (Erwerb 18.08.2006) an Fankhauser Beatrice Martha, Zuzwil, Liegenschaft Nr. 523, 342 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 272, Eschen

Erbengemeinschaft Elisabeth Maria Luise Theresia Wildbolz (Erwerb 21.12.2020) an Sturzenegger Stefan, Wald, Liegenschaft Nr. 284, 21'288 m2 Grundstückfläche, Girtannen

Weber Christoph, Wald (Erwerb 06.03.1978, 14.10.1997, 03.11.2006) an WebAIR Immobilien AG, in Goldach, Liegenschaft Nr. 23, 331 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 14, Unterdorf

Graf Bernhard, Hinteregg, und Graf Ruth, Hinteregg, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 20.07.2005) an Schmid Selmo Andrea, Wald, und Gsell Martina, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 201, 163 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 94, Birlì

Dorf – Adventskalender 2021

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Es ist wieder so weit...

Wir suchen 23 kreative Teilnehmer und Teilnehmerinnen, egal ob im Dorf oder ausserhalb gelegen, die bereit sind ein „Fenster“ zu gestalten.

Anmeldung bis spätestens Freitag, 12. November bei Deborah Bianchi unter 079 817 43 41 oder olx@bianchi.email

Die IG Wald miteinander freut sich schon jetzt auf die vielen, bunten Beiträge und gemütlichen, vorweihnachtlichen Treffen.

Verein Appenzellerland über dem Bodensee mit neuer Geschäftsführerin

Kathrin Dörig, wohnhaft in Teufen, wird neue Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee. Nach fünfeinhalb Jahren gibt Katja Breitenmoser ihre Aufgaben an ihre Nachfolgerin weiter.

Kathrin Dörig freut sich auf die neue Aufgabe. Sie ist, als Gemeinderätin von Teufen, gut im Appenzellerland vernetzt und hat grosse Erfahrung im Umsetzen von Projekten mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen. So war sie früher u.a. als Kulturbeauftragte in der Stadt Wil tätig und hat das kuk, Haus für Kultur, in Schwellbrunn kuratiert. Ein Masterstudium in Kulturmanagement hat sie auf diese Aufgaben vorbereitet. Kathrin Dörig lebt mit ihrer Familie in Teufen.

Ihre Aufgaben übernimmt sie von Katja Breitenmoser, die den Verein nach fünfeinhalb Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um wieder mehr Zeit für eigene Projekte zu haben. Sie wird Kathrin Dörig im November und Dezember in ihre Aufgaben einführen.

Die neue Geschäftsführerin kann auf einer soliden Basis aufbauen. Ihre Vorgängerin übergibt ihr spannende Projekte, wie den Berufserkundungstag, die Förderung der Nahversorgung und die Stärkung der Freiwilligenarbeit. Alle Projekte sind gut aufgestellt und können nahtlos weitergeführt werden. Dasselbe gilt für die laufenden Arbeitsgruppen, in denen die Geschäftsführerin von Amtes wegen vertreten ist, sei es im Vorstand, in der Fachgruppe Gemeindepräsidien und in der Kommission der Energiestadt-Region AüB.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Die Musik drückt das aus,
was nicht gesagt werden kann
und worüber zu schweigen
unmöglich ist
(V. Hugo)

Unglaublich traurig nehmen wir Abschied von unserem geliebten Dani

Daniel Fehr

30. März 1945 - 4. Oktober 2021

Tapfer hat er seine erneute Krankheit angenommen. Der Wunsch, Daheim sein zu dürfen, konnten wir ihm erfüllen. Dani wurde umsorgt und liebevoll begleitet von seinem Schatz - DANKE Hedy.

Danke auch für die herzliche und professionelle Unterstützung der Spitex Appenzellerland.

Friedlich und ruhig ist Danis Lebensmelodie verstummt.

Wir vermissen Dich in Deinem ganzen Sein.

Hedy Menzi
Katja und Michael Kauflin-Graf mit Jonas, David und Manuel
Stefan und Jeannette Graf-Gämperli mit Elin
Freundinnen und Freunde

Die Trauerfeier findet zu einem späteren Zeitpunkt im engeren Kreis statt.

Katja Kauflin, Herracherweg 53, 8610 Uster
Stefan Graf, Herracherweg 96, 8610 Uster

Im Gedenken an Dani Fehr

Traurig mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass Dani Fehr von uns gegangen ist. Damit hat ein grosses Musikerherz aufgehört zu schlagen.

Früher war er Mitglied bei den legendären **Minstrels**, welche mit „Grüezi wohl Frau Stirnimaa“ einen grossen Hit landeten und die Schweizer Hitparade stürmten.

Im ehemaligen Rössli in der Säge hatte er seine eigene Druckerei, in der er lange auch die Wanze druckte. Stets freundlich und bescheiden begegnete er mit Interesse anderen Menschen und hatte immer viel zu erzählen. Er liebte Gesellschaft und Feste, zog sich manchmal aber auch gerne zurück.

Mit viel Herzblut widmete er sich ein Leben lang der Musik. In der Zeit nach den Minstrels spielte er in der Ostschweizer Formation „Gad'ase“ auf seiner selbstgebauten Zimbal. Beim ersten Stubenkoncert der **IG Wald miteinander** im November 2019 trat er mit dem Quartett Gad'ase im Tanzsaal des ehemaligen Restaurant Rössli in der Säge auf. Nach dem schönen Konzert wurden die rund vierzig Gäste mit einer feinen Wildsau-Gulaschsuppe aus der Küche von **Dani Fehr** und seiner Lebenspartnerin **Hedy Menzi** verwöhnt. Es war ein angeregter und toller Abend in der Gesellschaft von **Dani**, den alle in guter und liebevoller Erinnerung behalten werden.

Wir vermissen einen wertvollen Menschen! Den Angehörigen wünschen wir viel Kraft, Trost und Zuversicht!

Für die **IG Wald miteinander**
Thomas Baumgartner

Verein Haus zur Bergulme

Der WägELITag vom Samstag 27. November 2021 findet beim Coop Heiden statt

Die Lebensmittelabgabe vom Verein Haus zur Bergulme ist auf Lebensmittelspenden angewiesen, um so den Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen am Samstag, 27. November von 9.00-12.00 Uhr in die bereitstehenden Wägeli legen. Jede haltbare Ware zählt! Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialhilfebezügler.

Zusätzlich besteht im Advent die Möglichkeit, an den drei Samstagen 4./11. und 18. Dezember von 09.00-12.00 Uhr im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden länger haltbare Lebensmittel vorbeizubringen, als Beitrag zu einem willkommenen Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Eric Dufeu und Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda | Fitness
Physiotherapie | Wassergymnastik
Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Birnel - Bestellung Winterhilfe Schweiz

Birnel ist ein hochwertiges, veganes Schweizer Naturprodukt, das ausschliesslich aus dem Saft von Hochstammobst gewonnen wird. Es kann in der süssen und salzigen Küche eingesetzt werden.

Die Winterhilfe Schweiz hat die Birnel-Bestellung neu organisiert. Mit ihrem Betriebspartner Narimpex, Biel, hat sie einen Online-Shop lanciert und ihr Produkteangebot erweitert. Das Birnel kann jetzt jederzeit ohne Mindestbestellmenge direkt unter www.shop.narimpex.ch nach Hause bestellt werden. Ab einem Warenwert von Fr. 25.-- ist die Lieferung kostenlos.

Es besteht zudem weiterhin die Möglichkeit, Birnel zu folgenden Preisen im Rahmen einer Sammelbestellung zu beziehen:

1 kg Glas	CHF 14.50
5 kg Kessel	CHF 55.00 (CHF 11.00/kg)
12,5 kg Kessel	CHF 125.00 (CHF 10.00/kg)

Bestellungen bitte bis spätestens 14. November 2021 an: Nicole Giezendanner, Gruenholz 266, 9044 Wald, 079 609 27 31, n.giezendanner@hotmail.com

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz

- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Camping Paradiso – Ein Firmenausflug im 90er Look

Am 5. und 6. November 2021 führen wir vom Theaterverein hoistock das neueste Theaterstück „Camping Paradiso“ in der Niderenturnhalle in Trogen auf.

Während der vergangenen zwei Jahren haben wir in zahlreichen Stunden Drehbuch geschrieben, Bühnenbild gebaut, Marketing geplant, die Technik angepasst und intensiv geprobt.

Nun sind wir bereit unsere Arbeit der Öffentlichkeit während zwei Abenden zu präsentieren. Dank Covid-Zertifikat steht einem tollen Theaterabend mit vollem Haus wie zu Vor-Corona-Zeiten nichts mehr im Weg.

Sei mit dabei wenn der Betriebsausflug der Firma Gruber und Partner AG auf den Camping Paradiso aus den Fugen gerät. 90er Frisuren, Kleidung und Musik bilden den schrillen Rahmen für diesen theatralischen Leckerbissen.

Als Schauspieler stehe ich ebenfalls auf der Bühne und freue mich, wenn auch möglichst viele Wäldler Gesichter diesem witzigen 90er-Retro-Abend beiwohnen. Tickets und alle Infos gibt's unter www.hoistock.ch.

«Somebody dance with me?»

Gabriel Frehner

Paulusparrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 21. Oktober

18.00 Eucharistiefeier mit Kaplan J. Kaufmann;
kath. Kirche, Speicher
Ohne CZ

Sonntag, 24. Oktober

10.00 ökum. reg. Gottesdienst mit Pfrin. S. Holz;
evang. Kirche, Speicher
Mit CZ

Mittwoch, 27. Oktober

08.30 Wortgottesfeier mit P. Mahler; kath. Kirche
Speicher. **Ohne CZ**

09.00 Senioren, Glaubensgespräch P. Mahler; kath.
Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 28. Oktober

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess, Musik: F. Fi-
scher; AZ Hof, Speicher

14.00 – 16.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemein-
dehaus, Speicher
Anmeldung per Whatsapp/SMS erwünscht
076 521 51 56

Freitag, 29. Oktober

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess, Musik: R. Zei-
ter; AH Boden, Trogen

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation
mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum
Bendlehn, Speicher

Sonntag, 31. Oktober

10.00 Eucharistiefeier und Verstorbenengeden-
ken, mit Kaplan J. Kaufmann und M. Süess;
kath. Kirche, Speicher. **Mit CZ**

Dienstag, 2. November

09.00 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang.
Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung per SMS/Whatsapp erwünscht.
076 521 51 56

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; evang.
Kirchgemeindehaus, Speicher
Kathrin Lenggenhager nimmt gerne Ihren
Anruf für eine An- oder Abmeldung
entgegen. Bitte melden Sie sich bis
spätestens Montagmittag: Tel. 071 344 48 35
Mit CZ. Bitte bringen Sie Ihren Nachweis mit.

Mittwoch, 3. November

12.15 Generationen essen gemeinsam; evang.
Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung bis Montag davor an: Tel/SMS
079 929 22 16

Kosten: Erwachsene Fr. 10.-, Kinder Fr. 5.-,
Familien Fr. 25.-

14.00 Senioren*innen, «Wie Tiere den Winter
meistern», Dia-Vortrag von Dr. Jonas
Barandun; evang. Kirchgemeindehaus,
Speicher

14.00 – 17.00 Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus,
Speicher

Mit CZ. Bitte bringen Sie Ihren Nachweis mit.,
Tel. 071 344 48 35.

Mit CZ.

2. Pflanztag beim Ökopjekt Bendlehn

Samstag 13. November 2021

08:30 – 12:15 sowie 13:30 – 17:00

Kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Gemeinsam packen wir an! – Machst du auch mit?

Nach den Blumenpflanzen kommen jetzt die Sträucher in den Boden.

Start um 8:30 mit Kaffee und Gipfeli. Gemeinsames Mittagessen. Kaffee
und Kuchen. Ende spätestens um 17 Uhr.

Es besteht auch die Möglichkeit, nur am Vormittag oder Nachmittag mitzuhelfen.
Kommen Sie doch mit Ihren Kindern.

Infos und Anmeldung bis Mittwoch, 10. November bei:

Peter Mahler, Bruggmoos 29, 9042 Speicher / peter.mahler@paulusparrei.ch / 071 340 02 85

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Gott was er von dir fordert: Nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mitzugehen mit deinem Gott.

Micha 6,8

Gottesdienste

Ob und wie die Gottesdienste in der aktuellen Situation durchgeführt werden können, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl, 071 877 11 07, Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94, und auf unserer Homepage ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch.

Ist ein Zertifikat nötig, ist dies beim entsprechenden Gottesdienst resp. bei der betreffenden Veranstaltung vermerkt.

Sonntag, 24. Oktober

10.00 regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Sigrun Holz in der evang.-ref. Kirche Speicher. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Interessierten aus Wald und Trogen eingeladen.

Für diesen Gottesdienst ist ein Zertifikat (geimpft, genesen, getestet) nötig.

Sonntag, 31. Oktober

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, einen Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Sonntag, 7. November

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, einen Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Mitteilungen

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel Amara hat noch bis 24. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Andreas Ennulat übernommen, Tel. 079 456 70 73.

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wald AR sucht per 1. April 2022 (früherer Stellenantritt möglich bzw. erwünscht)

einen Mesmer / eine Mesmerin (Anstellung im Stundenlohn)

Für die jetzige Stelleninhaberin, welche altershalber aufhören möchte, suchen wir einen Nachfolger/eine Nachfolgerin mit Einsatzfreude, Flexibilität und Eigeninitiative sowie hauswirtschaftlichen und technischen Grundkenntnissen. In unserer kleinen Kirchgemeinde finden in der Regel ein bis zwei Gottesdienste pro Monat statt, in der Advents- und Weihnachtszeit und über Ostern drei bis vier.

Die Anstellung erfolgt im Stundenlohn, mit schwankendem Pensum, zurzeit durchschnittlich 17 Arbeitsstunden pro Monat. Nebst dem Kirchendienst (Gottesdienste und kulturelle Veranstaltungen) trägt der neue Mitarbeiter/die neue Mitarbeiterin die Hauptverantwortung für den Kircheninnenbereich einschliesslich Blumenschmuck, Kirchenkaffee, Betreuung von Kirchenglocken und Läutwerk. Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen gemäss Personalreglement der Landeskirche beider Appenzell.

Interessiert? Bitte melden Sie sich beim Präsidenten unserer Kirchgemeinde, Herr Hans Hohl (Telefon 071 877 11 07 oder 079 561 93 55), dort erhalten Sie auch weitere Auskünfte zu dieser Stelle.

Wir machen Betriebsferien vom Dienstag, 19. Oktober bis Mittwoch, 17. November 2021

Am Donnerstag, 18. November 2021 sind wir wieder für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch.

Familie Mettler

Hirschen Wald GmbH | Fam. Mettler | CH-9044 Wald AR | Tel. +41 71 877 11 46
www.hirschenwald.ch | info@hirschenwald.ch | Dienstag & Mittwoch geschlossen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt aussuchen, am Samstag vor Weihnachten abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils donnerstags
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08,
 eMail: karin.meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Walz-Druck GmbH, Walzenhausen
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.— /Jahr inkl. Porto

Agenda

Montag, 25. Oktober 2021
 Hauptversammlung | 20 Uhr | Rest. Wilder Mann | Landfrauenverein

Mittwoch, 27. Oktober 2021
 Häckseltour | ab 9 Uhr | Gemeinde Wald AR Anmeldung unter Tel. 071 877 31 08 oder eMail karin.meier@wald.ar.ch

Freitag, 29. Oktober 2021
 Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Samstag, 6. November 2021
 Absenden | 19.30 Uhr | Schiessstand | Feldschützen Wald

Samstag, 6. November 2021
 Sammlung von Elektronik und Giftstoffen | 09.00 -11.00 Uhr | Schulhausplatz MZA | Gemeinde Wald AR

Sonntag, 7. November 2021
 Spielzeugsammlung Waldfee mit kleinem Weihnachtsverkauf und Erfrischung | 14.00 - 17.00 Uhr geöffnet | Oberdorf 45 | Gaby Müller-Gloor

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 4.11.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 1.11.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 27.10.2021, 11 Uhr.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Di 2.11. 14:15	Nachmittagskino: Menschen und Geschichten	12/10	dialekt
Di 2.11. 19:30	Schachnovelle	12/10	D
Fr 5.11. 20:00	Contra	12/10	D
Sa 6.11. 17:00	Bigger than us	10/8	E/d
Sa 6.11. 20:00	Schachnovelle	12/10	D
So 7.11. 15:00	Die Schule der magischen Tiere	6/4	D
So 7.11. 19:30	Nachbarn	12/10	Ov/d
Di 9.11. 19:30	Atlas	12/10	Ital/d
Sa 13.11. 17:00	Und morgen seid ihr tot	12/10	D
Sa 13.11. 20:00	Schachnovelle	12/10	D
So 14.11. 15:00	Boss Baby: Schluss mit Kindergarten	6/4	D
So 14.11. 19:00	Football inside in Zusammenarbeit mit AKFV App. Kant. Fussballverband	6/4	dialekt
Di 16.11. 19:30	972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York	16/14	D
Mi 17.11. 20:00	Cinéclub: El robo del siglo	16/16	Ov/d
Fr 19.11. 20:00	Nachbarn	12/10	Ov/d
Sa 20.11. 17:00	Atlas	12/10	Ital/d
Sa 20.11. 20:00	Und morgen seid ihr tot	12/10	D
So 21.11. 15:00	Die Schule der magischen Tiere	6/4	D
So 21.11. 19:30	Nachbarn	12/10	Ov/d
Di 23.11. 19:30	Nachbarn	12/10	Ov/d
Do 25.11. 19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
Fr 26.11. 20:00	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
Sa 27.11. 17:00	Copilot	12/10	D
Sa 27.11. 20:00	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
So 28.11. 15:00	Boss Baby: Schluss mit Kindergarten	6/4	D
So 28.11. 19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
Di 30.11. 19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
Fr 3.12. 19:30	La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro La Strada von Federico Fellini		

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
 Top-Angebot: Eintritt plus Drink nach Wahl nur 20 Franken
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro
Telematik
Energie
Shop

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Aus der Sitzung vom 18. Oktober 2021

Gemeindeordnung

Die überarbeitete Gemeindeordnung konnte vom Gemeinderat zu Hd. der Abstimmung vom 28. November verabschiedet werden. Auf Anraten des Kantons wurden die Mandate von Kommissionsmitgliedern ebenfalls einer zeitlichen Befristung unterstellt. Kommissionsmitglieder sollen alle vier Jahre bestätigt werden. Der Turnus wird auf die Legislatur von Behördenmitgliedern abgestimmt.

Raumplanung

Die Ortsplanung und das Erstellen eines Gemeinderichtplans, abgestimmt auf die eidgenössischen und kantonalen Grundlagen, sind Dossiers, die ich als Gemeindepräsidentin von meiner Vorgängerin, Edith Beeler übernehmen durfte. Dazu gehört auch die Herausforderung, 0.8 ha Bauland auszuzonen. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung folgende Entscheide getroffen:

- **Bereits erlassene Planungszonen** wurden bestätigt und zusätzliche Flächen als Planungszonen ausgeschieden. Für die Eigentümerinnen und Eigentümer bedeutet dies, dass bis der Prozess der Auszonung abgeschlossen ist, auf diesen Flächen keine Entwicklungen oder Projekte möglich sind. Die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer werden direkt angeschrieben und informiert.
- **Der Gemeinderichtplan** und der Planungsbericht wurden zu Hd. der kantonalen Vorprüfung verabschiedet.
- **Der Teilzonenplan**, in dem die Auszonungen definiert sind, wurde ebenfalls zu Hd. der kantonalen Vorprüfung verabschiedet.

Die öffentliche Diskussion und Meinungsbildung wird nach der erfolgreichen Vorprüfung durch den Kanton erfolgen. Die Planung unterliegt der abschliessenden Genehmigung an der Urne.

Voranschlag (VA) 2022

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2022 mit einem Defizit in Höhe von CHF 183'400 und Nettoinvestitionen von

CHF 460'000 in die Volksabstimmung verabschiedet. Eine Zusammenfassung des Voranschlags 2022 liegt dieser WANZE bei.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2023 - 2025

Der AFP ist eine Erweiterung zum bisherigen Finanzplan; die Erweiterung beinhaltet die Darstellung der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Er zeigt kurzfristig die Aufgaben, Risiken, Möglichkeiten und Auswirkungen in den einzelnen Arten und Funktionen. Der AFP wird jährlich überarbeitet und der Bevölkerung zur Kenntnis – nicht zur Abstimmung – vorgelegt. Die umfassenden Zusatzinformationen des VA, z.B. Kennzahlen, können nun dem AFP entnommen werden. Der AFP inkl. VA kann auf der Webseite www.wald.ar.ch eingesehen oder auf der Kanzlei bezogen resp. bestellt werden. Die Angaben wurden auch interaktiv auf unserer Webseite aufgeschaltet.

Verlegung Wanderweg Farenschwendi

Auf Ersuchen des Grundstücksbesitzers Jonathan Büchel hat der Gemeinderat eine Verlegung des Wanderwegs und der Änderung der Richtplankarte Wanderwegnetz im Bereich Farenschwendi zugestimmt. Der Weg wird neu östlich von Haus- und Stallgebäude durch die Wiese geführt und verbessert damit die Wanderwegqualität.

Öffentliche Versammlung

vom 15. November 2021 / 20:00 Uhr

Der Gemeinderat Wald freut sich, Sie zur öffentlichen Versammlung einladen zu dürfen. Aktuell stehen folgende Themen auf dem Programm:

- Voranschlag 2022
- Gemeindeordnung
- Abwasser-Reglement
- Planung Dorf 36
- Ersatzwahl GPK
- Vakanten Gemeinderat
- Anregungen

Für eine gesicherte Teilnahme bitten wir um eine Anmeldung. Der Anlass ist auf 50 Personen beschränkt. Er kann auch über das Internet (www.wald.ar.ch) verfolgt werden.

Ausscheidung von Planungszonen

Der Gemeinderat von Wald hat an der Sitzung vom 18. Oktober 2021 in Anwendung von Art. 54 ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (bGS 721.1 - Baugesetz; BauG) den Erlass der Planungszonen für folgende Grundstücke gemäss dem Plan "Perimeter Planungszone" beschlossen:

Parzellennummern: 57, 58, 130, 434, 506, 770, 795

Gemäss dem revidierten kantonalen Richtplan verfügt die Gemeinde Wald über eine zu grosse Bauzone und ist angewiesen, die Bauzonenreserve der Wohn-, Misch- und Kernzonen, um mindestens 0.8 ha zu reduzieren. Die Planungszone bezeichnet jene Parzellen, für welche oder für Teile davon im Rahmen der Ortsplanungsrevision eine Zuweisung zum Nichtbaugelände geprüft wird.

Die Planungszone bezweckt als sichernde Massnahme die Wahrung der Planungs- und Beurteilungsfreiheit der Planungsbehörde im Hinblick auf die dargelegte Planungsabsicht. Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Planung erschweren könnte. Baubewilligungen für neue Bauten und Anlagen oder Nutzungen gemäss der bisherigen Zonenordnung können in Wohn-, Misch- und Kernzonen nicht mehr erteilt werden (Art. 54 Abs. 1 BauG). Der Erlass einer Planungszone bedeutet somit nicht, dass eine Entwicklung auf der gesamten Parzelle während der Geltungsdauer ausgeschlossen ist.

Die Planungszone tritt mit öffentlicher Bekanntmachung in Kraft und wird für die Dauer von 3 Jahren angeordnet. Eine Verlängerung nach Art. 55 Abs. 2 BauG bleibt vorbehalten. Werden Pläne oder Reglemente (insbesondere Nutzungspläne und dazugehörige Reglemente) während der Geltungsdauer der Planungszone öffentlich aufgelegt, so verlängert sich die Wirksamkeit der Planungszone bis zum Inkrafttreten der zugrunde liegenden Pläne oder Reglemente (Art. 55 Abs. 2 BauG).

Der Erlass und die Perimeter der Planungszonen können vom 5. November 2021 bis 5. Dezember 2021 auf der Gemeindekanzlei, Dorf 37 eingesehen werden.

Die betroffenen Grundeigentümer werden schriftlich benachrichtigt.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen den Erlass der Planungszonen bei der Gemeindekanzlei, zuhänden des Gemeinderates, Dorf 37, 9044 Wald, schriftlich Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse verletzt sieht (Art. 111 BauG). Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Da die Planungszonen mit ihrer Bekanntgabe in Kraft treten, hat die Einsprache keine aufschiebende Wirkung (Art. 55 Abs. 4 BauG).

Über Einsprachen entscheidet der Gemeinderat. Gegen den Einspracheentscheid kann innert 20 Tagen Rekurs erhoben werden.

9044 Wald, 18. Oktober 2021, Gemeinderat Wald AR

Aufhebung von Planungszonen

Der Gemeinderat von Wald hat an der Sitzung vom 18. Oktober 2021 in Anwendung von Art. 54 ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (bGS 721.1 - Baugesetz; BauG) die Aufhebung folgender, am 30. November 2018 erlassenen Planungszonen beschlossen:

Parzellennummern: 129, 131, 741, 509

Gemäss dem revidierten kantonalen Richtplan verfügt die Gemeinde Wald über eine zu grosse Bauzone und ist angewiesen, die Bauzonenreserve der Wohn-, Misch- und Kernzonen, um mindestens 0.8 ha zu reduzieren.

Die Parzellen Nrn. 129, 131, 741 und 509 wurden zur Wahrung der Planungs- und Beurteilungsfreiheit der Planungsbehörde ab dem 30. November 2018 mit einer Planungszone belegt. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem fortgeschrittenen Planungsstandes zur Ortsplanung gelten die Parzellen nicht länger als potenzielle Aus- oder Umzonungsflächen. Aus diesem Grund werden die Planungszonen aufgehoben.

Die bezeichneten Planungszonen werden mit öffentlicher Bekanntmachung auf den 30. November 2021 aufgehoben und aus dem Grundbuch gelöscht.

Die Aufhebung und die Perimeter der Planungszonen können vom 5. November 2021 bis 5. Dezember 2021 auf der Gemeindekanzlei, Dorf 37 eingesehen werden.

Die betroffenen Grundeigentümer werden schriftlich benachrichtigt.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen die Aufhebung der entsprechenden Planungszonen bei der Gemeindekanzlei, zuhänden des Gemeinderates, Dorf 37, 9044 Wald, schriftlich Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse verletzt sieht (Art. 111 BauG). Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Über Einsprachen entscheidet der Gemeinderat. Gegen den Einspracheentscheid kann innert 20 Tagen Rekurs erhoben werden.

9044 Wald, 18. Oktober 2021, Gemeinderat Wald AR

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Martin Höhener, Dorf 30, 9044 Wald AR: Einbau Wohnung in DG, Dachsanierung und Neubau von 5 Gauben, Fassadensanierung mit Fensterersatz und Balkonanbau (westlicher Gebäudeteil), Dorf, Assek. Nr. 30, Parzelle 61

Verlängerung von Planungszonen

Der Gemeinderat von Wald hat an der Sitzung vom 18. Oktober 2021 in Anwendung von Art. 54 ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (bGS 721.1 - Baugesetz; BauG) die Verlängerung der am 30. November 2018 erlassenen Planungszonen für folgende Grundstücke oder Teilgrundstücke beschlossen:

Parzellennummern: 101, 520, 712

Gemäss dem revidierten kantonalen Richtplan verfügt die Gemeinde Wald über eine zu grosse Bauzone und ist angewiesen, die Bauzonenreserve der Wohn-, Misch- und Kernzonen, um mindestens 0.8 ha zu reduzieren. Die Planungszone bezeichnet jene Parzellen, für welche oder für Teile davon im Rahmen der Ortsplanungsrevision eine Zuweisung zum Nichtbaugebiet geprüft wird.

Die Planungszone bezweckt als sichernde Massnahme die Wahrung der Planungs- und Beurteilungsfreiheit der Planungsbehörde im Hinblick auf die dargelegte Planungsabsicht. Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Planung erschweren könnte. Baubewilligungen für neue Bauten und Anlagen oder Nutzungen gemäss der bisherigen Zonenordnung können in Wohn-, Misch- und Kernzonen nicht mehr erteilt werden (Art. 54 Abs. 1 BauG). Der Erlass einer Planungszone bedeutet somit nicht, dass eine Entwicklung auf der gesamten Parzelle während der Geltungsdauer ausgeschlossen ist.

Der Zweck der Planungszonen wird mit Ablauf der ersten Geltungsdauer von 3 Jahren noch nicht erfüllt und die betroffenen Parzellen behalten gemäss aktuellem Planungsstand ihre Relevanz bei. Aus diesen wichtigen Gründen wird die Planungszone ab dem 30. November 2021 für die Dauer von 2 Jahren verlängert. Eine weitere Fristerstreckung kann nicht vorgenommen werden. Werden Pläne oder Reglemente (insbesondere Nutzungspläne und dazugehörige Reglemente) während der Geltungsdauer der Planungszone öffentlich aufgelegt, so verlängert sich die Wirksamkeit der Planungszone bis zum Inkrafttreten der zugrunde liegenden Pläne oder Reglemente (Art. 55 Abs. 2 BauG).

Die Verlängerung und die Perimeter der Planungszonen können vom 5. November 2021 bis 5. Dezember 2021 auf der Gemeindekanzlei, Dorf 37 eingesehen werden.

Die betroffenen Grundeigentümer werden schriftlich benachrichtigt.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen die Verlängerung der Planungszonen bei der Gemeindekanzlei, zuhänden des Gemeinderates, Dorf 37, 9044 Wald, schriftlich Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse verletzt sieht (Art. 111 BauG). Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Die Verlängerung der Planungszonen tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft und anschliessend an die bis zum 30. November 2021 laufende erste Geltungsdauer um 2 Jahre verlängert. Die Einsprache hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 55 Abs. 4 BauG).

Über Einsprachen entscheidet der Gemeinderat. Gegen den Einspracheentscheid kann innert 20 Tagen Rekurs erhoben werden.

9044 Wald, 18. Oktober 2021, Gemeinderat Wald AR

Informationen aus der Gemeinde

Geburtstagswünsche

Heute, Donnerstag, 4. November 2021, darf Hans Ulrich Altherr aus Wald AR seinen 80. Geburtstag feiern.

Die Gemeinde Wald AR gratuliert dem Jubilar ganz herzlich zu diesem Freudentag und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute, Glück und beste Gesundheit.

OhO: Ostschweizer helfen Ostschweizer

Armut und Not treffen auch Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung. „Ostschweizer helfen Ostschweizer“ (OhO) ist auch dieses Jahr wieder für diese Menschen da. Die Unterstützung geht an Einzelpersonen und Familien aus der Ostschweiz, die finanziell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. OhO will – gerade in der Weihnachtszeit – entlasten, Freude bereiten und ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art ermöglichen.

Gesuche um Unterstützung können bis 30. November 2021 direkt von Privaten eingereicht werden. Unter www.oho/tagblatt.ch ein Gesuchformular herunterladen, selber ausfüllen und einsenden.

Oder man meldet sich über die örtlichen Sozialhilfestellen, die von der Notsituation Kenntnis haben oder erhalten.

Es besteht die Möglichkeit, sich an Gemeinderätin Enza Welz Tel: 071 877 33 35 oder Gemeindeschreiberin Lina Graf Tel: 071 877 29 34 zu wenden. Diese leiten die Anliegen vertraulich an OhO weiter.

Informationen aus der Gemeinde

Leben retten

Seit einiger Zeit ist beim Eingang zur Mehrzweckanlage ein sogenanntes «AED-Gerät», ein automatischer externer Defibrillator montiert. Ein solches Gerät steht der Bevölkerung jederzeit für Notfälle mit Herz-Kreislauf-Stillständen zur Verfügung.

Auch Personen ohne fachspezifische Kenntnisse sind dank der integrierten Intelligenz und den klaren Sprachanweisungen des Gerätes in der Lage, den Zeitraum bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes (Tel. 144) zu überbrücken.

NB: Bei Dunkelheit macht sich das Gerät durch intervallmässige Blitzsignale erkennbar, und beim Öffnen der Abdeckung ertönt ein ziemlich lautes Signal.

Platz für Neues

Die schon lange das ästhetische Empfinden beeinträchtigenden Blumentrog-Ruinen auf dem Schulhausparkplatz wurden kürzlich entsorgt. Willi Giezendanner hatte sich angeboten, den Transport zur Deponie Vorderland am Scheidweg/Kaien zu übernehmen. Danke! Nun warten wir den Winter und die Schneeräumung ab. Am Frühling kommen dann vier neue Betontröge, die frisch bepflanzt und während vielen Jahren Freude verbreiten werden.

Kein Herbst ohne Laub

Alle Jahre wieder sind die Hauswarte damit beschäftigt, rund ums Schulhaus die Wege und Plätze vom Laub zu befreien, auch hinauf zum Kindergarten. Diesmal hatten sie Glück: Eine farbige Schar von Wichtelzwerge sorgte für einen «entsorgenden Wirbelwind».

Dass in der Gemeinde Wald aufgrund der knappen Finanzen offenbar Kinderarbeit eingeführt werde – wie vor Ort zu hören war –, stimmt zwar nicht, aber solange die Gesichter nach einem Arbeitseinsatz so ausschauen wie auf dem Bild, könnte eine Mitarbeit doch ab und zu in Betracht gezogen werden.

Riss-Sanierung

Da die Trottoirs entlang der Kantonsstrassen im Besitz der Gemeinde stehen, ist diese für den entsprechenden Unterhalt zuständig. Im Strassenabschnitt Unterdorf ab der Kurve wurden viele Belagsrisse festgestellt, besonders im Bereich der Bushaltestellen. Der Schwerverkehr und die Postautos dürften dazu beitragen. Um ein vermehrtes Aufbrechen des Belags zu vermeiden bzw. um die kostspielige Erneuerung des Trottoirbelags zu verzögern, muss das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest vermindert werden. Das in die Risse eindringende Wasser gefriert bei Frost und vergrössert beim Auftauen die Risse.

Am 27.10. haben Arbeiter der Firma Preisig AG die Risse mit heissem Asphalt und darübergestreutem Sand abgedichtet.

Christian Frehner, Gemeinderat

Voranschlag 2022

Der detaillierte Voranschlag 2022 und der Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025 kann auf der Gemeindekanzlei bezogen oder direkt auf der Webseite unter www.wald.ar.ch/verwaltung/downloadcenter/ heruntergeladen werden.

Kommentar zum Voranschlag 2022

Das Gesamtergebnis des Voranschlages 2022 weist einen Jahresverlust von CHF 183'400.- aus. Das negative Ergebnis zieht sich durch alle Stufen durch und fängt beim höheren Personalaufwand an, führt über höhere Abschreibungen sowie einen deutlich höheren Transferaufwand zu einem deutlichen Verlust auf betrieblicher Ebene in Höhe von CHF 336'100.-. Dass trotz nach oben angepasster Steuererträge, welche jedoch v.a. durch einen geringeren Finanzausgleich egalisiert werden. Auf operativer Stufe kann das Gesamtergebnis aufgrund der Bessereinnahmen in den Spezialfinanzierungen dann noch verbessert werden auf den eingangs erwähnten Wert.

Da wir 2020 ein sehr erfreuliches und weit über den Voranschlag hinaus positives Ergebnis in Höhe von gut einer halben Million Franken erzielt haben, kann dieser prognostizierte Verlust im Jahr 2022 als annehmbar akzeptiert werden, soweit der dann folgende Finanzplan keine mittelfristig strukturellen Schwachstellen als Grund für den Verlust aufzeigt. Das ist nicht der Fall und damit ist auch eine Erhöhung der Einkommenssteuern nicht notwendig. Aus diesem Grund empfiehlt Ihnen der Gemeinderat diesen voraussichtlichen Fehlbetrag zur Annahme.

Zusammenfassung

Der Gemeinderat bekennt sich nach wie vor zum Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis auf betrieblicher Ebene ausweisen zu können und dieses über die operative Ebene bis hin in das Endergebnis fortzusetzen unter Massgabe eines umsichtigen Haushalts mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Jedoch vor allem aufgrund von zwei unbeeinflussbaren Faktoren, ein grösserer Wechsel inkl. Übergang bei den Lehrkräften sowie höheren Schülerzahlen in der Oberstufe einerseits und andererseits deutlich weniger Transfererträge kommt es im nächsten Jahr voraussichtlich zu einem Verlust in Höhe von geschätzten CHF 183'400 nach einem aussergewöhnlich guten Vorjahr. Der Bereich Gesundheit konnte auf dem aktuellen Niveau verbessert werden und stagniert bei konstantem Wert. Auch bei den Sozialausgaben halten sich die Ausgaben auf konstantem Niveau.

Der Finanz- und Lastenausgleich hängt nicht nur von der Höhe und der Struktur unserer Ausgaben ab, sondern insbesondere auch von der wirtschaftlichen Lage aller anderen 19 Gemeinden im Kanton. Generieren die wenigen Geber-Gemeinden weniger Erträge, trägt auch der Kanton weniger zum Ausgleich bei, auch wenn die Kosten bei uns gleichgeblieben sind. So reduzierte sich diese Einnahmequelle unerwartet plötzlich von gut über CHF 600'000 auf deutlich unter CHF 500'000 im nächsten Jahr, Tendenz weiter signifikant sinkend.

Zusammengefasst verändern sich 2022 die Ausgaben resp. Einnahmen in den einzelnen Funktionen gegenüber Rechnung 2020 auf der Ausgabenseite für Allgemeine Verwaltung - 20'100 (- 5%), Bildung + 177'600 (+ 11%), Kultur/Sport/Freizeit +120'800 (+ 214%), wobei hier die Position Unterhalt Hochbauten mit Kosten in Höhe von CHF 115'000 aufgrund der Renovation des Kirchturms den weitest grossen Teil ausmacht. Weiter hinzu kommen Gesundheit mit - 227'800 (- 41%), Soziale Sicherheit + 93'400 (+21%) und Verkehr + 65'200 (+ 180%). Auf der Einnahmenseite schliessen die Finanzen mit etwas geringeren Erträgen von - 113'800 (- 3%) ab.

Die letztes Jahr befürchteten negativen Auswirkungen von Covid 19 auf unseren Haushalt haben sich zum Glück nicht bestätigt. Die wenigen identifizierten Merkmale für das budgetierte Gesamtdefizit wurden als nicht strukturelles Problem erkannt. Deshalb ist der Gemeinderat überzeugt, mit diesem Voranschlag und dem Finanzplan zufriedenstellende kurz- und mittelfristige Perspektiven aufzeigen zu können und dankt Ihnen, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Wald, sehr für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.

Investitionsrechnung

Der Umbau / Neubau des Spar-Gebäudes in eine neue Gemeindekanzlei plus Wohnungen und Mehrzweckraum ist 1:1 abhängig vom Baufortschritt des neuen Spar-Ladens am Dorfrand. Es ist absehbar, dass der Umzug noch nicht in 2022 geschehen wird und aus diesem Grund wird die Investition, welche im Betrag leicht erhöht wurde, derzeit erst 2023 beginnend geplant. D.h., diese Planung ist nicht Teil des Voranschlags und es wird diesmal auch noch nicht darüber abgestimmt.

Thomas Stahr, Gemeinderat Resort Finanzen

Erfolgsrechnung

	VA 2022	VA 2021	RE 2020
Gesamthaushalt	-183'400	55'700	496'545.63
0 - ALLGEMEINE VERWALTUNG	-406'300	-420'100	-426'391.81
1 - ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	-22'000	-22'600	-13'144.49
2 - BILDUNG	-1'792'100	-1'565'500	-1'614'537.61
3 - KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	-177'100	-64'600	-56'328.35
4 - GESUNDHEIT	-321'400	-341'500	-549'213.68
5 - SOZIALE SICHERHEIT	-532'000	-435'700	-438'607.15
6 - VERKEHR	-101'300	-89'700	-36'143.32
7 - UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-109'900	-59'600	-44'065.35
8 - VOLKSWIRTSCHAFT	-20'400	-8'000	-6'874.25
9 - FINANZEN UND STEUERN	3'299'100	3'063'000	3'185'306.01

Investitionsrechnung

	VA 2022	VA 2021	RE 2020
Gesamthaushalt	-460'000	-325'000	-357'953
INV00013 - Kantonsstrasse Dorf-Tannenweidli	--	--	-4'544
INV00014 - Trottoirbauten	--	--	-4'184
INV00028 - WC-Anlage Schulhaus	--	--	-24'636
INV00029 - Wasserleitung Birli 1. Etappe	--	-160'000	--
INV00030 - Wasserleitung Spitz-Sportplatz	-220'000	--	--
INV00034 - Dorf 36 / Gemeindeganzlei (*Sperrvermerk)	--	-75'000	--
INV00036 - Wasserleitung Ochsenwees	--	--	-190'759
INV00037 - Investitionsbeitrag Brandschutzbekleidung	--	--	-29'185
INV00040 - Sanierung Reservoir Tanne	--	--	-104'647
INV00041 - Wasserleitung Birli 2. Etappe	-160'000	--	--
INV00043 - Kantonsstrasse Spitz-Sportplatz	-80'000	--	--
INV00044 - Abwasserleitung Vordorf	--	-90'000	--

Bericht Geschäftsprüfungskommission

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wald

Die GPK bedankt sich beim Gemeinderat und der Kanzlei für die umfangreichen Vorarbeiten zum Erstellen des «Voranschlag 2022». Gemäss Art. 38 FHG ist die GPK beauftragt, das gesamte Finanzwesen des Gemeinwesens nach Verfassung und Gesetz zu kontrollieren. Wir haben die vorliegenden Daten eingesehen und den Gemeinderat über unsere punktuellen Feststellungen informiert.

Der gestufte Erfolgsausweis im «Voranschlag 2022» sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 5.80 Mio. ein Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von CHF -336'100 (Verlust) vor. Mit einem positiven Finanzertrag von CHF 26'400 beträgt das operative Ergebnis CHF -309'700, mit zusätzlichen Erträgen aus Fonds/Spezialfinanzierungen/Legate & Stiftungen von CHF 126'300, ergibt dies ein Gesamtergebnis von CHF -183'400 (Verlust). Die Gründe hierfür: In dem vorliegenden Voranschlag 2022 sind einmalige Aufwände enthalten für den Unterhalt von Liegenschaften (u.a. Reparatur Kirchturm), Honorarkosten für den Themenbereich Raumplanung und erhöhte Aufwände im Bereich Soziales, welche das Konto «Sach- und übriger Aufwand» mit rund CHF 300'000 mehr belasten als dies in den Vorjahren der Fall war. Zudem sind im Vergleich zu den Vorjahren höhere Investitionen von insgesamt CHF 460'000 vorgesehen. Diese enthalten CHF 380'000 für Tiefbauten zur Sanierung von Wasserleitungen sowie CHF 80'000 Kostenbeitrag an die Sanierung der Kantonsstrasse «Spitz-Sportplatz».

Nachdem die Jahresrechnung 2020 dank einer Kumulation von Sondereffekten mit einem unerwarteten hohen Überschuss von rund CHF 497'000 abgeschlossen werden konnte, sind im Vergleich zum Voranschlag 2022 in nahezu allen Bereichen erhebliche Mehrkosten ausgewiesen. Davon betroffen sind insbesondere Bildung (CHF +178'000), Kultur/Sport/Freizeit/Kirche (CHF +121'000), Soziale Sicherheit (CHF +93'000), Verkehr (CHF +65'000) und Umweltschutz (CHF +66'000). Gleichzeitig wird im Bereich Ge-

sundheit mit einem um rund CHF 228'00 reduzierten Aufwand geplant. Dies wird möglich, weil im Altersheim Obergaden mittlerweile alle Betreuungsstufen angeboten werden und die kantonalen Tarife eine Anpassung erfahren haben. Im Bereich Finanzen und Steuern wird ein um CHF 114'000 höherer Ertrag erwartet.

Zusammen mit dem Voranschlag 2022 hat der Gemeinderat den gesetzlich verlangten «Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025» überarbeitet und darin seine nach Art 10 Abs 2 FHG angestrebten strategischen Ziele, die Entwicklung der Leistungen in den einzelnen Aufgabenbereichen sowie finanzpolitische Zielgrössen aktualisiert. Mit dem vorliegenden Dokument wird der nach Finanzhaushaltgesetz maximal zulässige Nettoverschuldungsquotient von 200% im Jahr 2022 (62%) moderat beansprucht, steigt dann im Jahr 2023 auf 128% an, um im Jahr 2024 mit 164% den höchsten Wert der aktuellen Planung zu erreichen. Wovon der Selbstfinanzierungsgrad der Jahresrechnung 2020 noch 156% betragen hat, sinkt dieser Wert im Jahre 2022 auf -41% ab, um sich im Jahr 2023 mit 7% zu konsolidieren und im Jahr 2024 wieder auf 43% anzusteigen. Gestützt auf die vorliegenden Planungen wird sich der Bruttoverschuldungsanteil – in der Jahresrechnung 2020 mit 53% ausgewiesen – bis ins Jahr 2025 auf 104% verdoppeln.

Obwohl die Gemeinde in den Jahren 2018-2020 erfreuliche Besserabschlüsse erzielt hat und sich die vorliegende finanzielle Planung sich erneut innerhalb der Richtwerte des FHG befindet, bewegt sich die Gemeinde auf dem Weg, sich weiter zu verschulden. Im Finanzplan 2022-2025 ist ab dem Jahr 2025 erstmals eine erste Trendumkehr erkennbar.

Die GPK empfiehlt den Voranschlag 2022 zur Annahme.

Die GPK ist der Auffassung, dass der Gemeinderat unverändert eine umsichtige Ausgabenpolitik betreibt, in den kommenden Jahren jedoch zusammen mit der Bevölkerung Möglichkeiten für höhere Erträge thematisieren sollte.

Die Geschäftsprüfungskommission
Beat Bouquet, Bruno Mathis

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes
Bauen
mit Holz

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir einen
Zimmermann EFZ.

Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

8. Teil: Zukunftsszenarien

bevölkerungs
befragung

Ein Blick in die Zukunft von Wald

Die Resultate der Umfrage über Zukunftsszenarien schliesst unsere Erläuterungen zur Umfrage Wald 2040 ab. Es ist und war der Arbeitsgruppe ein grosses Anliegen, die Präsentation der Auswertung auf acht Info-Doppelseiten in der Wanze seriös, klar und für möglichst alle gut verständlich zu machen. Die Ergebnisse zu Wald in der Zukunft sind eng mit den verschiedenen Fragen zu Zufriedenheit und Bedürfnissen sowie mit individuellen Kommentaren verknüpft.

Einkaufsmöglichkeit, lokale Produkte und lokales Gewerbe

Die höchste Zustimmung fanden die Fragen zu Einkaufsmöglichkeiten vor Ort sowie zur Bevorzugung von lokalem Gewerbe und der Vermarktung lokaler Produkte. Das wird durch zahlreiche Kommentare bestätigt. Verbesserungen in diesen Bereichen setzen private Initiativen voraus.

Natur und Landschaft

Eine sehr hohe Zustimmung hat auch der Wunsch nach blumenreichen Wiesen.

Bei der früheren Frage nach der Bedeutung von Natur und Landschaft für die Lebensqualität haben über 90% der Befragten blumenreiche Wiesen, sorgfältigen Umgang mit Quellen und naturnahe Wälder als wichtig oder sehr wichtig bezeichnet. Es ist somit offensichtlich, dass eine naturfreundliche und artenreiche Wohnumgebung für die meisten Bewohner*innen eine hohe Bedeutung hat.

In diesem Zusammenhang sind auch Kommentare zu verstehen, welche auf Belastungen durch Lärm, Verkehr und Landwirtschaft hinweisen. Aus der Umfrage ergibt sich Handlungsbedarf für diesbezügliche Verbesserungen in der Gemeinde.

Wohnangebote, Kultur und Soziales Leben

Eine hohe Zustimmung haben auch Angebote für altersgerechtes Wohnen sowie Kulturangebote, Diskussionsanlässe und für einen Begegnungsort im Dorfzentrum. Aus der Frage nach der Zufriedenheit ergibt sich Handlungsbedarf zur Verbesserung von Angeboten für ältere wie auch für junge Bewohner sowie für eine Aufwertung des Dorfkentrums. In diesen Bereichen ist die Gemeindepolitik gefragt.

In der Grafik unten sind die Ergebnisse der Befragung zu den Zukunftsszenarien dargestellt.

Die in den Balken aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Anzahl Personen.

Umwelt und Klimawandel

Der Wunsch nach CO₂-Neutralität ist mit 70% Zustimmung ebenfalls deutlich und deckt sich mit dem Wunsch nach einer Reduktion fossiler Energie. Hier ist der Handlungsspielraum weitgehend auf individuelle private Initiativen basierend auf übergeordneten politischen Leitlinien beschränkt.

Mitfahrgelegenheit, Digitalisierung

Eher geringes Bedürfnis besteht für Mitfahrgelegenheiten sowie für einen Ausbau der digitalen Kommunikation und für eine Ganztagsbetreuung für Kinder. Immerhin kann davon ausgegangen werden, dass gegenwärtig etwa die Hälfte der Bevölkerung bereit wäre, sich an E-Petitionen zu beteiligen.

Individuelle Kommentare zur Zukunft

In Ergänzung zu den Fragen sind 695 individuelle Kommentare eingegangen. Zur Frage, was sich für die Verbesserung der Lebensqualität verändern müsse, sind 105 (15%) verwertbare Kommentare eingegangen.

44 davon bezogen sich auf Kommunikation und Gemeinschaft, offensichtlich ein wichtiges Thema. Meist wurde das Bedürfnis nach mehr Austausch zwischen Behörden und Bevölkerung sowie unter der Bevölkerung ausgedrückt.

33 Kommentare bezogen sich auf Infrastruktur (Zentrum, Baustil, Treffpunkt, Spielplatz, Einkaufsmöglichkeit).

16 Kommentare bezogen sich auf Verkehr, Verkehrssicherheit und Verkehrslärm.

12 Kommentare bezogen sich auf Angebote für Kinder und Jugendliche

11 Kommentare bezogen sich auf Angebote des ÖV, meistens der Wunsch nach besseren ÖV Anschlüssen.

Weitere Kommentare

Die individuellen Kommentare können nachgelesen werden auf der Webseite ig-wald.ch im Auswertungsbericht von Josua Peter.

Fazit

Die Ergebnisse der Umfrage Wald 2040 haben zu zahlreichen Themen offen gelegt, was für die Wäldler Bevölkerung wichtig ist, wo Veränderungen erwünscht sind und welche Themen gegenwärtig nebensächlich sind.

Der Gemeinderat kann sich in seiner Arbeit auf die vorhandenen Ergebnisse abstützen und die Befindlichkeit und Bedürfnisse der Wäldler*innen in die Zukunftsplanung miteinbeziehen. Die **IG Wald miteinander** bedankt sich beim Gemeinderat für die wohlwollende Unterstützung der Umfrage und die Bereitschaft, die Ergebnisse bei der künftigen Arbeit der Behörden zu berücksichtigen.

Danke fürs Mitmachen!

Selbstverständlich geht auch nochmals ein grosses Dankeschön an alle Wäldler*innen, die sich die Zeit und Mühe genommen haben, sich an der Umfrage zu beteiligen und ihre persönliche Meinung zum Ausdruck gebracht haben.

Ein weiterer Dank gebührt auch dem Studenten Josua Peter, der mit seiner Masterarbeit zum Thema Digitalisierung und deren Erweiterung auf weitere wesentliche Themen dank einer neutralen Aussensicht zum Erfolg dieses Projekts beigetragen hat.

Privates Engagement kann etwas bewirken

Die in der Umfrage erkennbaren Hinweise zu gewünschten Veränderungen verlangen neben der strategischen Unterstützung durch die Behörden ein aktives Handeln der Dorfbevölkerung. Dafür sind der Wille sowie die Bereitschaft vieler Leute erforderlich, gemeinsam und für die Gemeinschaft etwas zum Guten zu verändern. Die diesjährige Initiative für **Blumenwiesen** oder das **Dorfplatzfest** sind Beispiele, wie auf einfache Weise eine gute Ausstrahlung erzielt werden kann.

Die **IG Wald miteinander** freut sich darauf, private Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität im Dorf zu unterstützen. Die gemeinsame Arbeit verschiedenster engagierter Leute aus dem ganzen Dorf trägt am besten dazu bei, Herausforderungen zu meistern und die Zufriedenheit zu sichern.

Wie geht es weiter?

Mit der Umfrage, deren Auswertung und der Information darüber ist ein erster wichtiger Schritt getan. Jetzt geht es darum, abzuklären, in welcher Form die Wäldler Bevölkerung bereit ist, den Weg in die Zukunft aktiv zu unterstützen. Zusammen mit dem Gemeinderat plant die **IG Wald miteinander** dazu anfangs 2022 eine öffentliche Veranstaltung.

Endlich wieder Januarloch!

Wir freuen uns euch am 08.01.2022 wieder für das Januarloch begrüßen zu können.

Das Januarloch wird allerdings in einer abgespeckten Version stattfinden. Wir haben uns entschieden am 8. Januar nur das Hallenfussballturnier mit Festwirtschaft und abendlichem Barbetrieb stattfinden zu lassen. Es gilt für alle Spieler, Zuschauer und Besucher die Zertifikatspflicht. Wenn ihr am Hallenfussballturnier teilnehmen möchtet, könnt ihr auf unserer Homepage das Anmeldeformular ausfüllen und an folgende Mailadresse schicken: aktuar@tv-wald.ch

Auf der Homepage (www.tv-wald.ch) findet ihr die Spielregeln und die Teilnahmebedingungen.

Bis dann und sportliche Grüsse

Landfrauenverein Wald AR

Spaziergang zum Rechbergstöbli

Dazu laden wir Euch herzlich ein.

Nachmittags geniessen wir Kaffee und Kuchen im Stöbli.
Es gilt **Zertifikatspflicht**.

Abends beim „Lagerfeuer“ erwärmen wir uns mit einem warmen Drink und geniessen etwas vom Feuer.

Ohne Zertifikat.

Wir treffen uns auf dem Schulhausplatz.

Wann	Am Freitag 19. November
Nachmittags	Um 13.30 Uhr
Abends	Um 19.45 Uhr
Kosten	Übernimmt jede Teilnehmerin selber
Anmeldung	Bis Mittwoch 17. November
Bei wem	Emmi Knöpfel Tel. 071 877 24 72 Handy 078 904 24 72 Mail emmiknoepfel@bluewin.ch

Bei unsicherer Wetterlage gibt Emmi Auskunft. Man darf natürlich auch beide mal dabei sein. Auch nicht Mitglieder sind willkommen. Wenn es zu Fuss nicht möglich ist, kann man auch mit dem Auto in Rechberg fahren. Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen.

Der Vorstand

Viehschau Rehetobel-Wald 2021

Ein herzliches Dankeschön an alle Landfrauen und Helfer aus Rehetobel und Wald die an der diesjährigen Viehschau am 24. September 2021 mitgewirkt haben!

Bei schönstem Herbstwetter durften wir eine gelungene Festwirtschaft durchführen.

Es hat alles, dank der «Nachbarshilfe» aus Wald, reibungslos funktioniert.

Wir durften auch auf langjährige und erfahrene «Brätler» zählen, ihnen gebührt grosser Dank, dass jede Bratwurst jeder Schüblig und jeder Cervelat den Grill knusprig verlassen hat!

Danke auch an Renè Bänziger für seine äusserst flexible Arbeitszeit, wenn der Strom nicht mehr wollte...

Für den Landfrauenverein Rehetobel
Maria Zähler, Präsidentin

Aktuelles von der IG Wald miteinander

Die Winterzeit hat begonnen und das Kulturleben ist immer noch durch Corona-Einschränkungen geprägt. Zurzeit können viele Kulturveranstaltungen nur mit einem Corona-Zertifikat besucht werden.

Weitere Stubenkonzertere sind geplant

Eigentlich wollte die **IG Wald miteinander** im November wieder mit **Stubenkonzerten** starten. Einheimische Musiker*innen treten in grösseren privaten Räumlichkeiten auf. Danach ist gemütliches Zusammensein bei Speis und Trank vorgesehen. Das geplante Projekt sieht vor, jährlich mehrere verschiedene Konzertangebote im Dorf anzubieten. Da wir gerne die Stubenkonzertere ohne Zugangsbeschränkungen durchführen möchten, haben wir den Start auf nächstes Jahr verschoben. Wir bitten um Verständnis.

Wald soll in der Adventszeit wieder leuchten!

Wie in der letzten Wanne zu lesen war, beginnt im Dezember wieder die **Adventsfensteraktion**. Wir hoffen auf eine gute Beteiligung, vor allem auch, weil bezüglich Veranstaltungen an der frischen Luft keine grossen Einschränkungen bestehen. Mitmachen erwünscht und empfohlen!

Im Januar starten wir mit der Ausstellung zum Thema: „**Wald früher und heute**“. Dort werden die Ergebnisse des **Fotowettbewerbs „Augenschmaus“** ausgestellt. In Ergänzung dazu entsteht eine reichhaltige Ausstellung mit Bildern aus dem Archiv ergänzt mit Bezugspunkten, Themen und Bildern zur heutigen Zeit.

Der **IG-Stammtisch** findet weiterhin jeweils am letzten Freitag im Monat statt. Wer nicht draussen an der frischen Luft sitzen will, muss ein Zertifikat vorweisen.

Auch wenn bezüglich der künftigen Rahmenbedingungen noch nicht alles geklärt ist, sind wir daran, für 2022 ein reichhaltiges kulturelles Angebot für Wald zu planen. Zudem sind wieder **Politpodien** vorgesehen zu aktuellen politischen Themen, die auch unser Dorf betreffen. Wir freuen uns auf ein aktives, gesundes und reichhaltiges Miteinander im 2022.

ig-wald.ch

thomas baumgartner

Polit-Kafi

Dienstag, 16. November 2021, 14.30 bis 16 h

Ort: Privat bei Familie Lea Läuchli im Spitz 150

Moderation: Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Gemeinsam diskutieren wir über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen für Sonntag, 28. November 2021 sowie weitere Themen nach Wunsch:

- Pflegeinitiative
- Justiz-Initiative
- Änderung vom 19. März 2021 des Covid-19-Gesetzes

Eine Anmeldung ist erwünscht, da nur **fünf** erwachsene Personen teilnehmen können (Tel. 071 890 03 18 oder fabienne@duelli.ch). Kleinkinder können mitgenommen werden. Bitte zur Vorbereitung die Abstimmungsunterlagen durchlesen und bei Möglichkeit erklärende Videos anschauen unter:

<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20211128.html>

Ich freue mich auf die Diskussion und den Gedankenaustausch - herzliche Grüsse Fabienne

Geführte Wanderungen im November

Weitere Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Sonntag, 14. November 2021

Längs über die Hundwilerhöhi

Die Berggipfel sind bereits weiss gezeichnet und die Wälder zeigen immer noch etwas Farbe. Dem Nebel entflohen, geniessen wir diese spätherbstliche Wanderung über den langgezogenen Rücken der Hundwilerhöhi. Wir starten in Appenzell und geniessen nach einem kurzen Aufstieg zur Hundshenki diese einmalig schöne Höhenwanderung. Zur Rechten bietet sich ein grossartiger Weitblick über das ganze Appenzellerland bis hin zum Bodensee und zur Linken begeistert der Alpstein in seiner ganzen Pracht.

Route: Appenzell – Hundshenki – Ochsenhöhi – Hundwilerhöhi – Göbsi – Knechtsegg – Urnäsch

Distanz: 13.5 km Zeit: 4 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.30 Uhr 9050 Appenzell, Bahnhof

Rückreise: 16.15 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof

Anmeldung bis Samstag, 13. November 2021, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55

Dienstag, 23. November 2021

Schlusswanderung rund um Urnäsch

Im Appenzellerland war die Textilindustrie ein grosser Erwerbszweig. Zusammen mit der Landwirtschaft reichte es für das Leben. Auf unserer Wanderung begegnen wir den verschiedenen Haustypen der Bauern, Weber und Sticker. Wir bewundern den Dorfplatz, ein Baudenkmal nationaler Bedeutung. Auch er ist geprägt von der Textilindustrie. Im Hofstübli geniessen wir gemeinsam den Zmittag. Wieder zurück im Dorf runden wir das Wanderjahr mit einer Jassrunde ab.

Route: Zürchersmühle – Buechen – Dorfplatz – Grünau – Steinenmoos – Bindli – Bahnhof Urnäsch

Distanz: 9.8 km Zeit: 3 ½ Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 08.50 Uhr 9107 Zürchersmühle, Bahnhof

Rückreise: 15.00 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof

Anmeldung bis Montag, 22. November 2021, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder Tel. 071 364 22 14

Veranstungshinweis Kino Rosental, Heiden im November 2021

Dieser Schweizer Dokumentationsfilm zeigt unsere Fussballkultur in ihren berührendsten Momenten

Football Inside

am Sonntag, 14. November um 19 Uhr im Kino Rosental

In Zusammenarbeit mit dem AKFV Appenzeller Kantonaler Fussballverband

Einige wichtige Zitate von Fussballlegenden: «Ungefiltert, rein, berührend» Uli Forte / «Sehr lohnenswert» Cinzia Zehnder / «Eine Zeitreise als Junior, Profi und Veteran» Jörg Stiel

Der Ausbrecher-König von Goldach wird zum Kinostar

Bis wir tot sind, oder frei

Das Leben des Berufskriminellen Walter Stürm wird verfilmt. Die Hauptrolle übernimmt Joel Basman einer der bekanntesten Zürcher Schauspieler.

Walter Stürm war Bankräuber, Einbrecher und wurde in den Achtzigerjahren zum Held der Linken und der Jugendbewegung: der Berufskriminelle. Es folgten Raubüberfälle, Einbrüche, Geiselnahmen und insgesamt acht Ausbrüche aus Gefängnissen. Der bekannteste Ausbruch war wohl jener an Ostern 1981 aus der Strafanstalt in Regensdorf, als er einen Zettel mit den Worten «Bin beim Ostereiersuchen, Stürm» hinterliess.

Vorstellungen im November unter www.kino-heiden.ch

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Ein diebisches Vergnügen! Kino Rosental

Mi 17. Nov. 2021, 20 Uhr

«Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?», fragte einst Bertolt Brecht. 2006 hecken Ganoven den perfekten Plan für einen Banküberfall auf die Banco Rio in Buenos Aires aus. Er ist in die Geschichte eingegangen als einer der raffiniertesten Banküberfälle überhaupt: «El robo del siglo». Nun wurde er äusserst unterhaltsam für die Leinwand nacherzählt. Dem Argentinier Ariel Winograd gelang mit zwei mitreissenden Hauptdarstellern eine spannungsreiche Inszenierung bis zum Schluss. Einstimmung ab 19:15 Uhr an der Rosenbar. Katja Laux

Verlosung von 2 Eintritten.
Interessierte schreiben an
cineclub.rosental@gmail.com,
Stichwort diebisches Vergnügen.
Einsendeschluss: 10.11.21.

Hela 2021 der Piostufe Trogen

Elf motivierte Pios trafen sich am 16. Oktober und reisten via Trognerbähnli und Zug nach Klosters im Prättigau, von wo aus sie direkt ihre lange Wanderung unternahmen. Mit schwerem Gepäck liefen sie an einem alten Sola-Lagerplatz vorbei, bevor es den Berg hinaufging. Schnee sah man schnell und die Nacht im Biwak drohte ziemlich kalt zu werden. Nach einem feinen Znacht am Feuer gingen alle schon früh zu Bett bzw. in das selbstgemachte Blachen-Zelt. Am nächsten Tag wanderten sie weiter, das wohlverdiente Hallenbad in Zernez, ihrem Ziel, schon fest im Kopf. Nach einem ausgiebigen Bad und einer heissen Dusche liefen sie nochmals ein Stück bis zu ihrem Lagerhaus «Il Clüs», wo sie die nächsten drei Nächte verbringen sollten. Auch dort wurde wacker Holz gehackt, Feuer gemacht, selbst gekocht und auch das Pfadetechnik lernen kam nicht zu kurz. Während eines Stadtgames mussten sie ihre Kreativität unter Beweis stellen und beim grossen Geländegame lernten sie neue Spiele kennen. Eines der Highlights war sicherlich auch das Abseilen an einer Felswand mit Aussicht auf das schöne Engadin (natürlich nur für die, welche sich getraut haben). Am Abschlussabend konnte dann zwischen zwei Filmen ausgewählt werden und das Zusammensein wurde in vollen Zügen noch einmal genossen, bevor es am nächsten Tag auch schon wieder zurück nach Trogen ging.

Das Leitungsteam

Ein besinnlicher Neuanfang – Das Adventskonzert 2021 findet statt!

Nach einer rund zweijährigen Pause meldet sich die Jugendmusik Heiden mit einem grösseren Konzert zurück. Am Sonntag 28. November 2021 findet um 18.00 Uhr das diesjährige Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Heiden statt.

Wir können es kaum erwarten – Wir hoffen Sie auch?

Nach einer langwierigen Pause können wir das Erlernte an einem grösseren Konzert zeigen. Mit vorweihnachtlichen Klängen wie «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer» und bekannten Songs wie dem Schweizer Eurovision-Klassiker aus dem Jahre 1981 «Io senza te», ist das diesjährige Programm mit vielen Höhepunkten geschmückt.

Das Korps, das Nachwuchskorps und die Tambouren freuen sich sehr auf Ihren Besuch. Der Eintritt ans Konzert ist kostenfrei. Es besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Spende. Das Adventskonzert wird unter den aktuellen Vorgaben des Bundes durchgeführt.

Jugendmusik Heiden
Roman Höhener

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Adventskonzert mit «Federspiel»

«Federspiel» ist eine Qualitätsbezeichnung für den Wein in der Wachau (Österreich). Die meisten Musiker von Federspiel sind mehr oder weniger in der Gegend aufgewachsen. Ohne Berührungängste verbindet die siebenköpfige Band alpine Volksmusik und weltmusikalische Elemente.

Federspiel lehnt sich im Advent ein wenig zurück und übt sich in Entschleunigung: Das Programm „Von der langsamen Zeit“ interpretiert Weihnachts- und Winterstücke aus verschiedensten Traditionen, ohne dabei moderne Klangexperimente zu vernachlässigen.

Stellenweise geht's auch flotter zu, reine Besinnlichkeit führt schließlich zur Besinnungslosigkeit.

Mittwoch, 1. Dezember um 19.30 Uhr
Kirche Wolfhalden

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Eintritt frei, Kollekte

Zertifikatspflicht.

Eine vorherige Reservation ist möglich.

→ info@kukkik.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Den Erschöpften gibt Gott Kraft und wo keine Kraft ist, gibt er grosse Stärke.

Jes. 40, 29

Gottesdienste

Ob und wie die Gottesdienste in der aktuellen Situation durchgeführt werden können, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl, 071 877 11 07, Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94, und auf unserer Homepage ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch. Ist ein Zertifikat nötig, ist dies beim entsprechenden Gottesdienst resp. bei der betreffenden Veranstaltung vermerkt.

Sonntag, 7. November

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten einen Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 18.00 Uhr die ökumenische Taizé-Feier in der katholischen Kirche Heiden. Wegen einer allfälligen Zertifikatspflicht siehe Tagespresse.

Sonntag, 14. November

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, einen Gottesdienst in den Nachbargemeinden zu besuchen.

Dienstag, 16. November

10.00 Andacht im Altersheim Obergaden mit Pfarreileiter Marco Süess.

Sonntag, 21. November

9.30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Erinnerung an die Verstorbenen, mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Es singt der Chor Wald.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 22. November 19-21 Uhr

Voranzeigen:

Sonntag, 28. November, 17 Uhr, Adventsfeier „Sternklang“

Dienstag, 30. November, 14 Uhr Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Pauluspfarrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Dienstag, 2. November

09.00 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung per SMS/Whatsapp erwünscht: 076 521 51 56

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
Kathrin Lenggenhager nimmt gerne Ihren Anruf für eine An- oder Abmeldung entgegen. Bitte melden Sie sich bis spätestens Montagmittag vor dem Essensdatum: Tel. 071 344 48 35. Mit CZ

Mittwoch, 3. November

12.15 Generationen essen gemeinsam; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung bis Montag davor an Tel/SMS 079 929 22 16

Kosten: Erwachsene Fr. 10.00, Kinder Fr. 5.00, Familien Fr. 25.00. Mit CZ

14.00 Senioren*innen, «Wie Tiere den Winter meistern», Dia-Vortrag von Dr. Jonas Barandun; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

14.00 – 17.00 Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus, Speicher. Mit CZ

Donnerstag, 4. November

17.00 – 17.40 Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher. Ohne CZ

Samstag, 6. November

10.00 Fiire mit de Chliine; evang. Kirche, Speicher

10.00 - 16.00 Firmweg, Start-Tag, Ich und die Gruppe, mein Lebensweg; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

14.00 – 16.30 Jubla, Gruppenstunde; Jublaräume, kath. Pfarreizentrum Speicher

Sonntag, 7. November

10.00 Kommunionfeier mit Salbungsgottesdienst mit P. Mahler; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ

Montag, 8. November

19.00 – 21.00 KlimaGespräche; Buchen 5, Speicher
Entwickle einen Lebensstil im Einklang mit dem Klima - vom Reden ins Handeln kommen. Informationen und Anmeldung: <https://sehen-und-handeln.ch/klimagespraechen/aktuelle-klimagespraechen>

Dienstag, 9. November

18.30 Kommunionweg, Elternabend mit V. Süess; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 10. November

14.00 – 17.00 Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus, Speicher. Mit CZ

20.00 Kommunionweg, Elternabend mit V. Süess; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Donnerstag, 11. November

14.00 – 16.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung per SMS/Whatsapp erwünscht: 076 521 51 56

Freitag, 12. November

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 13. November

08.30 – 17.00 2. Pflanztag beim Ökopjekt Bendlehn; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Infos und Anmeldung bis Mittwoch, 10. November bei: Peter Mahler
peter.mahler@pauluspfarrei.ch / 071 340 02 85

Sonntag, 14. November

10.00 Gastgottesdienst mit Abendmahl der NAK Teufen mit Thomas Fiechter, die Pauluspfarrei ist speziell dazu eingeladen, Apéro; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ

Dienstag, 16. November

09.00 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung per SMS/Whatsapp erwünscht: 076 521 51 56

10.00 ökum. Andacht Obergaden mit M. Süess; AH Wald

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher. Mit CZ

Mittwoch, 17. November

14.00 – 17.00 Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus, Speicher. Mit CZ

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt aussuchen, am Samstag vor Weihnachten abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Agenda

Samstag, 6. November 2021

Absenden | 19.30 Uhr | Schiessstand | Feldschützen Wald

Samstag, 6. November 2021

Sammlung von Elektronik und Giftstoffen
9.00 -11.00 Uhr | Schulhausplatz MZA | Gemeinde Wald AR

Sonntag, 7. November 2021

Spielzeugsammlung Waldfee mit kleinem Weihnachtsverkauf und Erfrischung | 14.00 - 17.00 Uhr geöffnet | Oberdorf 45 | Gaby Müller-Gloor

Freitag, 12. November 2021

Mittagstisch für Senioren | Rest. St. Anton | Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Freitag, 12. November 2021

Abendunterhaltung | MZA | TV Wald

Freitag, 12. November 2021

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Samstag, 13. November 2021

Abendunterhaltung | MZA | TV Wald

Montag, 15. November 2021

Öffentliche Versammlung | Gemeinderat Wald

Dienstag, 16. November 2021

Polit-Kafi | 14.30 - 16.00 Uhr | Spitz 150, Familie Lea Läuchli | Fabienne Duelli, Kantonsrätin

Dienstag, 16. November 2021

Hauptversammlung | 20.00 Uhr | Bühne MZA (Maskenpflicht) | Flurgenossenschaft Ebni-Birli-Vordorf

Donnerstag, 18. November 2021

Politstamm | 19.30 - 22.00 Uhr | Rest. Schäfli FDP Wald

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags	
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr. 28.—
	⅛ Seite	85 x 55 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.	
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch	
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR	
Redaktion	Karin Meier	
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen	
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto	

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag, 18.11.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 15.11.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 10.11.2021, 11 Uhr.

Letzte Wanzenausgaben im 2021

Ausgabe	Redaktionsschluss Jeweils 9 Uhr	Erscheinungstag
22 / 2021	15.11.2021	18.11.2021
23 / 2021	29.11.2021	02.12.2021
24 / 2021	13.12.2021	16.12.2021

Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die jährliche Sonderabfuhr von Elektronikschrott, Elektroschrott, Haushalt-Grossgeräte sowie Giftstoffe findet am **Samstag, 6. November 2021, 9 – 11 Uhr auf dem Schulhausplatz** statt.
Die Abgabe ist unentgeltlich.

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Nächste Öffentliche Versammlung

Am Dienstag, 18. Januar 2022 findet die nächste Öffentliche Versammlung (Wahlversammlung) statt.

5G - CHANCE UND/ODER RISIKO?

TECHNOLOGIE, BEWILLIGUNGSPRAXIS, GESUNDHEIT

Informationsabend zum Mobilfunkstandard 5G

23. NOVEMBER 2021
GEMEINDESAAL REHETOBEL

An der Veranstaltung gilt Zertifikatspflicht.

PROGRAMM:

19.00 Uhr - Begrüssung

19.10 Uhr - Referat von Peter Federer, Amt für Umwelt Kanton AR zu Technologie, Bewilligungspraxis und gesundheitlichen Fragen im Zusammenhang mit 5G-Antennen

20.00 Uhr - Fragen aus dem Publikum

20.30 Uhr - Ausklang mit Apéro

21.00 Schluss der Veranstaltung

«Siedlungsökologische Aufwertungen»

Unter diesem Titel erhielt der Gemeinderat im September einen reich bebilderten Bericht mit detaillierten Vorschlägen zur ökologischen Aufwertung von mehreren sich im Besitz der Gemeinde befindenden Grundstücken. Anstoss dazu gab ein «Gutschein für eine Beratung ökologische und gestalterische Aufwertung ihrer Gemeinde» der kantonalen «Fachstelle Natur und Landschaft», was am 1. Juli 2021 zu einer Besichtigung ausgewählter Areale durch Andres Scholl (Fachstellenleiter), Bettina Giger (ARNAL AG), Stefan Schefer (Gartenplaner), Mathias Bianchi, Jonas Barandun, Walter Nees, Christian Knöpfel und Christian Frehner geführt hat.

Am 21. September hat der Gemeinderat den Bericht wohlwollend zur Kenntnis genommen und die Technische Kommission mit der «Erstellung eines über mehrere Jahre zu erfolgenden Umsetzungsplans, unter Berücksichtigung der Finanzen und langfristigen Sicherstellung von beschlossenen Aufwertungen» beauftragt. Inzwischen hat sich eine **Arbeitsgruppe**, bestehend aus Christian Frehner (Leitung), Mathias Bianchi, Thomas Graf, Jonas Barandun und Hans Sprecher mehrmals getroffen und für die nächsten zwei Jahre folgende vier Flächen zur «langfristigen Aufwertung» ausgewählt:

- Areal Wasserreservoir Waldebni
- Rabatten entlang Schulhaus und MZA
- Schäfliwiese beim Brunnen
- Wiese auf dem Friedhof hinter der Kirche.

Die diesjährige, erstmals durchgeführte «Blumenwiesen-Aktion» hat begeisterte Reaktionen ausgelöst.

Da sich aber nur Liegenschaftsbesitzer ausserhalb des Dorfes beteiligt haben, wird ab Frühling 2022 auch im Dorfkern ein monatelang blühender Blickfang die Menschen erfreuen und zum Mitmachen animieren – und fürs Thema Blumen- und Insektenvielfalt sensibilisieren. Im **Januar 2022** wird an einer **Informationsveranstaltung** über die laufenden Projekte informiert werden, wo sich Freiwillige zur **Mitarbeit** melden (ist bereits jetzt möglich) und wo **Beratungen** für ökologische Aufwertungen in Privatgärten vereinbart werden können.

Mit dem «Spatenstich» am 13. November begann die Realisierung des Teilprojekts Schäfliwiese, nämlich durch den Umbruch der Wiesenfläche als Vorbereitung eines späteren Saatbeets für eine «Blumenwiese». Im Frühling folgt dann die Feinbearbeitung (Fräsen) und Aussaat.

Sträucher-Pflanzaktion 2022

Gepflegte Hecken, u.a. aus verschiedenen beeren- und dorntragenden Gehölzen, sind nicht nur ökologisch wertvoll, sondern erfreuen auch die Augen eines jeden naturliebenden Betrachters und sind eine Zierde der durch sie gesäumten/begrenzten Landwirtschaftsflächen.

Hecken, Feld- und Ufergehölze sind geschützt (Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz). Zusätzlich ist der Schutz der Hecken im Jagdgesetz geregelt sowie im Kanton Appenzell A.Rh. im kantonalen Schutzzonenplan.

Die diesjährige Beurteilung des Zustands der Hecken auf Gemeindegebiet durch Fabia Knechtle Glogger – im Auftrag der Fachstelle Natur und Landschaft – zeigt auf, dass viele Hecken überaltert, lückenhaft und artenarm sind. Der Schutz der Hecken ist eigentümerverbindlich, und wo Teile von Hecken fehlen, wird der Kanton aktiv. Dabei ist eine selektive und abschnittsweise Pflege wichtig.

Liegenschaftseigentümer bzw. Bewirtschafter haben 2022 Gelegenheit, zur Aufwertung bestehender Hecken bzw. für eine allfällige Neuanpflanzung die **Sträucher-Pflanzaktion** zu nutzen. Ab sofort kann bestellt werden, wobei die wurzelnackten Sträucher dann Ende März auf dem Schulhausplatz abzuholen und selbst einzupflanzen sind. (Datum folgt; keine Sträucher zur Pflanzung in Privatgärten!)

Zusätzlich wird in den nächsten Monaten bei Interesse ein **Heckenpflegekurs** angeboten. Ziel ist, Arten kennenzulernen, und worauf geachtet werden muss, damit eine Hecke artenreich und ökologisch wertvoll wird oder bleibt. Das

Fördern von langsam wachsenden Arten gibt langfristig auch weniger Arbeit bei der Heckenpflege und die Hecke hat erst noch einen höheren ökologischen Wert.

Wer eine grössere Aufwertung plant oder eine Beratung wünscht, kann sich an Fabia Knechtle Glogger (naturmanagement@knechtleglogger.ch oder 079 251 36 26) wenden. Die Fachstelle Natur und Landschaft unterstützt ökologische Aufwertungen finanziell. Das Bestellformular kann via christian.frehner@wald.ar.ch bezogen werden. Er ist auch Ansprechperson zur Vermittlung von Freiwilligen bei Pflanzaktionen.

Christian Frehner, Gemeinderat

Aufhebung von Planungszonen

Der Gemeinderat von Wald hat an der Sitzung vom 8. November 2021 in Anwendung von Art. 54 ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (bGS 721.1 - Baugesetz; BauG) die Aufhebung folgender, am 30. November 2018 erlassenen Planungszonen beschlossen:

Parzellennummern: 509

Gemäss dem revidierten kantonalen Richtplan verfügt die Gemeinde Wald über eine zu grosse Bauzone und ist angewiesen, die Bauzonenreserve der Wohn-, Misch- und Kernzonen, um mindestens 0.8 ha zu reduzieren.

Die Parzellen Nrn. 129, 131, 741 und 509 wurden zur Wahrung der Planungs- und Beurteilungsfreiheit der Planungsbehörde ab dem 30. November 2018 mit einer Planungszone belegt. Aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem fortgeschrittenen Planungsstandes zur Ortsplanung gilt die Parzelle Nr. 509 nicht länger als potenzielle Aus- oder Umzonungsfläche. Aus diesem Grund wird die Planungszone aufgehoben.

Die bezeichneten Planungszonen werden mit öffentlicher Bekanntmachung auf den 30. November 2021 aufgehoben und aus dem Grundbuch gelöscht.

Die Aufhebung und die Perimeter der Planungszonen können vom 19. November 2021 bis 19. Dezember 2021 auf der Gemeindekanzlei, Dorf 37 eingesehen werden.

Der betroffene Grundeigentümer wird schriftlich benachrichtigt.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen die Aufhebung der entsprechenden Planungszonen bei der Gemeindekanzlei, zuhänden des Gemeinderates, Dorf 37, 9044 Wald, schriftlich Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse verletzt sieht (Art. 111 BauG). Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Über Einsprachen entscheidet der Gemeinderat. Gegen den Einspracheentscheid kann innert 20 Tagen Rekurs erhoben werden.

9044 Wald, 11. November 2021, Gemeinderat Wald AR

Verlängerung von Planungszonen

Der Gemeinderat von Wald hat an der Sitzung vom 8. November 2021 in Anwendung von Art. 54 ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (bGS 721.1 - Baugesetz; BauG) die Verlängerung der am 30. November 2018 erlassenen Planungszonen für folgende Grundstücke oder Teilgrundstücke beschlossen:

Parzellennummern: 129, 131, 741

Gemäss dem revidierten kantonalen Richtplan verfügt die Gemeinde Wald über eine zu grosse Bauzone und ist angewiesen, die Bauzonenreserve der Wohn-, Misch- und Kernzonen, um mindestens 0.8 ha zu reduzieren. Die Planungszone bezeichnet jene Parzellen, für welche oder für Teile davon im Rahmen der Ortsplanungsrevision eine Zuweisung zum Nichtbaugebiet geprüft wird.

Die Planungszone bezweckt als sichernde Massnahme die Wahrung der Planungs- und Beurteilungsfreiheit der Planungsbehörde im Hinblick auf die dargelegte Planungsabsicht. Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Planung erschweren könnte. Baubewilligungen für neue Bauten und Anlagen oder Nutzungen gemäss der bisherigen Zonenordnung können in Wohn-, Misch- und Kernzonen nicht mehr erteilt werden (Art. 54 Abs. 1 BauG). Der Erlass einer Planungszone bedeutet somit nicht, dass eine Entwicklung auf der gesamten Parzelle während der Geltungsdauer ausgeschlossen ist.

Der Zweck der Planungszonen wird mit Ablauf der ersten Geltungsdauer von 3 Jahren noch nicht erfüllt und die betroffenen Parzellen behalten gemäss aktuellem Planungsstand ihre Relevanz bei. Aus diesen wichtigen Gründen wird die Planungszone ab dem 30. November 2021 für die Dauer von 2 Jahren verlängert. Eine weitere Fristerstreckung kann nicht vorgenommen werden. Werden Pläne oder Reglemente (insbesondere Nutzungspläne und dazugehörige Reglemente) während der Geltungsdauer der Planungszone öffentlich aufgelegt, so verlängert sich die Wirksamkeit der Planungszone bis zum Inkrafttreten der zugrunde liegenden Pläne oder Reglemente (Art. 55 Abs. 2 BauG).

Die Verlängerung und die Perimeter der Planungszonen können vom 19. November 2021 bis 19. Dezember 2021 auf der Gemeindekanzlei, Dorf 37 eingesehen werden.

Die betroffenen Grundeigentümer werden schriftlich benachrichtigt.

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen die Verlängerung der Planungszonen bei der Gemeindekanzlei, zuhänden des Gemeinderates, Dorf 37, 9044 Wald, schriftlich Einsprache erhoben werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse verletzt sieht (Art. 111 BauG). Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Die Verlängerung der Planungszonen tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft und anschliessend an die bis zum 30. November 2021 laufende erste Geltungsdauer um 2 Jahre verlängert. Die Einsprache hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 55 Abs. 4 BauG).

Über Einsprachen entscheidet der Gemeinderat. Gegen den Einspracheentscheid kann innert 20 Tagen Rekurs erhoben werden.

9044 Wald, 11. November 2021, Gemeinderat Wald AR

Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren

Dienstag, 30. November 2021, 14.00 Uhr, im Restaurant Hirschen in Wald AR

Geschichte und Geschichten zur Grenze zwischen Wald und Oberegg

Foto: David Aragai

David Aragai, Historiker und Autor der «Oberegger Geschichte», berichtet uns in seinem Vortrag «Trennlinie und Verbindungssaum» über die Geschichte der Grenze zwischen Wald AR und Oberegg AI.

Die Schülerinnen und Schüler der 5./ 6. Klasse von Werner Hugentobler und Kathrine Walser tragen Lieder und Gedichte vor.

Anschliessend sind alle zu einem Imbiss eingeladen.

Fahrdienst vor dem Hecht (neben Rest. Schäfli) um 13.30 Uhr.

Im Restaurant gilt die Zertifikatspflicht.

Anmeldung bis 21. November an Emmi Knöpfel, 071 877 24 72 oder an Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94.

Altpapiersammlung Schule Wald AR, 4. – 6. Klasse, 21. September 2021

Ich finde es toll, das wir zusammen arbeiten, und uns dabei helfen. Das gemeinsame Essen ist richtig lustig und schmeckt mega, mega gut! Wenn wir Pause haben, kann man überall mitspielen. Altpapiersammeln ist wirklich, wirklich cool! Geschrieben von Enya Duelli 5.Kl. ♡
♡
♡
♡
m

Es war sehr cool auf dem Traktoranhänger bei Herrn Eisenhut. Wir haben Altpapier transportiert und gestapelt. Ich fand cool, dass wir dieses Jahr draussen gegessen haben. Wir hatten mal wieder das Glück von Ursi Giger und freiwilligen Helfern bekocht zu werden - das war sehr, sehr lecker! 😊 Sophia 6.Kl.

Ich fand es sehr cool. Ursi Giger kocht immer die besten Spaghetti! Wir machten einen Tatzelwurm in die Mulde hinein. Das Altpapiersammeln ist für die meisten immer ein Highlight. Timo 5.Klasse

Es war ziemlich toll, das Altpapier zu sammeln. Und dass wir dort Essen durften! Schade dass wir nur zweimal im Jahr sammeln. von Von Gabriele 5.Kl.

Ich fand das Altpapiersammeln sehr toll. Jael, Ida, Helen und ich waren eine Sammelgruppe im Rechberg. Ursi Giger hat der Schule Zmittag gekocht. Es gab Spaghetti mit Bolognese und Tomatensauce. Köstlich! Von Noë 6.Kl.

Es war ein sehr cooler Tag. Orlando und ich hatten es sehr lustig. Wir bekamen eine Schokolade und Fruchtriegel. Ursi Giger hat wieder gekocht es war sehr lecker. Ein Dessert gab es auch. Wir assen dieses Mal draussen. Liebe Grüsse Annika aus der 6.Kl

Ich finde es sehr cool, dass wir Altpapier sammeln dürfen. Am tollsten finde ich, dass wir miteinander Zmittag essen. Ich finde es sehr nett, dass wir von einpaar Leuten Süßigkeiten bekommen. Es dürfen immer Kinder mit dem Auto, mit dem Schubi und mit dem Traktor fahren. Ich finde, das Altpapiersammeln immer ein Highlight!
Ida 5. Kl & Jael 6. Kl

SCHULE WALD AR

Exkursion zur Flusskrebstation in Bühler

Am 26. Oktober 2021 hatte die 3./4.Klasse der Schule Wald die Gelegenheit, die Aufzuchtstation von Flusskreb- sen bei Herrn Müller in Bühler zu besuchen.

Die Flusskrebse 26.10.21
Wir sind bei Jeannot Müller zu Besuch gewesen. Wir haben Flusskrebse gesehen. Wir konnten die Krebse am Panzer halten und hoch heben. Es gab eine pinke Pflanze und Jeannot Müller hat sie aufgeschnitten und es waren sehr viele Bienen drinnen! Und es gab zwei Vergrößerungsgläser. Wir haben auch Wasserflöhe und Rückenschwimmer gesehen. Jeannot Müller hatte einen grossen Teich, der bis zum Hals ging. Und ein kleiner Junge, Jean, hat uns immer geholfen.

Lennart, 4. Klasse

Liebe Wanze,
Ich fand es mega cool, dass wir die Krebs Scheren rausnehmen dürfen. Meine Familie schlägt vor, bei uns im Bach solche Flusskrebse auch aussetzen zu können. Liebe Grüsse
Rian Keller

Krebsaufzucht
Wir waren bei Jeannot Müller und Jean im Bühler. Sie züchten Flusskrebse und Steinkrebse. Jean ist der 3-jährige Sohn von Jeannot. Wir durften durchs Mikroskop schauen. Die Weibchen haben ungefähr zwischen 80-100 Eier.

 Elin, 3. Klasse

Wir erfuhren, dass man sie früher gefangen hat und dass... Das fand ich ehrlich gesagt nicht so toll. Er hatte auch junge Krebse. Ich fand noch spannend, dass die Krebse sich häuten.

Er zeigte uns auch Wasserinsekten, die wir unter das Mikroskop setzten. Wir durften auch mit einer Pinzette Krabben Scheren herausfischen, die wir dann behalten durften. Der Pooltrich war früher ein Pool von seinem Vater, aber der lebt nicht mehr. Ein Herr Müller forscht an der Nahrung der Flusskrebse. Er muss auch die toten Flusskrebse herausfischen. Wenn eine Weibchen Eier hat, überleben nur wenige.

Mayla, 4. Klasse

2-jähriger Jungkrebse

Es gibt eine Krebspest. Die bei uns nicht einheimische Krebse sind aus Amerika. Wenn ein Krebs aus Amerika zu unseren Krebsen kommt, können sie sterben. Es war spannend bei Herrn Müller. Lena 4.Kl.

Wir haben die Krebse gehalten. Die hatten so eine harte Schale. Es hatte noch andere Krebse, die hatten andere Farben. Die jungen sahen im Mikroskop mega gross aus. Alessia

Was mich am meisten fasziniert hat, war, dass die Beine und Scheren einfach wieder nachwachsen und dass das frühere Vorkommen von den Krebsen bei uns in Vergessenheit geraten ist. Wenn ihr die Krebse in den Flüssen sieht, sagt Jeannd Müller Bescheid. Sam 4.Kl.

Die Kinder haben einen spannenden und eindrücklichen Einblick ins Reich von kleinsten Wasserbewohnern, die Tricks der fleischfressenden Pflanzen, vor allem aber in das Leben von Flusskrebse erhalten und sehr mutig hautnahe Begegnungen mit den bedrohten, heimischen Wasserbewohnern gewagt und erlebt. Ein unvergessliches Erlebnis!

3./4.Klasse
Frau Bänziger & Frau Habermacher

Mehr Infos zum Thema: www.flusskrebs-station.ch

Aus dem Kindergarten

Im Kindergarten Wald ist so Einiges los ...

Unsere Kindergartenkinder haben sich eingelebt und sind im neuen Kindergartenalltag angekommen. Sie haben neue Freunde gefunden, wissen, wo die Finken hingehören, haben schon unzählige Türme gebaut, flitzen fast täglich im Garten herum, lernen neue Lieder singen, genießen den Wald, spielen Versteckis und erleben viele weitere Abenteuer. Nun ist die Zeit gekommen, den Kindern ein paar Fragen zu stellen:

Was gefällt dir besonders gut im Kindergarten?

- «Wenn Findus lustig ist.»
- «Wenn jemand Geburtstag hat und es ein Theater mit Findus, dem Igel und dem Waschbären gibt.»
- «Pistolenkügeli suchen»
- «Der Bäbiegge, wo man einkaufen kann. Wenn die Kinder im Laden bezahlen, das gefällt mir so gut!»
- «Spielen, basteln, kneten, malen, der Verkäuferliladen, Spiele spielen, der Bäbiegge, Pause, Puzzles, einfach Alles!»

Der Kindergarten ist ...?

- «Ein Haus.»
- «Ein Spielplatz.»
- «Cool, gut, lustig, schön.»
- «Zum Lernen für die Schule.»
- «In Wald, bei der Schule und auch neben uns.»

Auf was freust du dich im Wald?

- «Darauf, den Tieren ein schönes Plätzli zu machen – z.B. heute war es sehr schön, wir haben den Eichhörnchen ein Brüggli gebaut.»
- «Darauf zu graben, Pistolenkügeli zu suchen, Nüsse zu sammeln, Tannzapfen zu suchen, zu klettern, zu bauen, auf die vielen Blätter, aufs Essen im Wald, auf die Kinder, aufs Versteckis spielen, schaukeln und auf die Hängematte.»
- «Wenn wir es schön haben»

Was möchtest du noch über Samantha und Findus* erzählen?*

- «Samantha mag Gras, wir haben auch ein Nest für sie gebaut.»
- «Ich habe Findus gemalt.»
- «Wir haben Samantha gesucht, sie darf nicht weggehen! Sie haut immer ab und wir müssen sie suchen ...»
- «Samantha ist lieb und plappert viel.»
- «Samantha ist ein Huhn und Findus eine Katze, sie schauen uns beim Spielen zu, manchmal essen sie auch, das darf man nicht vergessen!»
- «Samantha bekam einmal eine schwarze Nase und Frau Graf musste sie putzen.»
- «Beim Stier ist der Findus einfach reingegangen, da hat der Stier gescharrt und dann rannte er wegen dem roten Tuch Findus hinterher!»

* Samantha und Findus sind zwar aus Stoff, aber fast schon lebendig!

Wir freuen uns auf weitere Glücks- und Lernmomente im Kindergarten.

Simona Scheer und Theres Senn, Kindergärtnerinnen

Dorf - Advents - Kalender 2021

1	Spar Frischmarkt	Dorf 36	17:30 Uhr
2	Altersheim Obergaden	Obergaden 157	17:30 Uhr
3	Familie Bianchi	Büel 120	17:30 Uhr
4	Familie Kloetzer	Allee 510	17:30 Uhr
5	Familie Keller	Hofgut 230	17:30 Uhr
6	Nadja & Gust Schneider	Nüret 233	17:30 Uhr
7	Hannes Irniger	Oberdorf 48	17:30 Uhr
8	Elisabeth Müller	Dorf 710	17:30 Uhr
9	Evang.-ref. Kirchgemeinde, Doris Engel	Kirche	17:30 Uhr
10	Familie Giezendanner	Obergaden 702	17:30 Uhr
11	Familie Kortekaas	Säge 174	17:30 Uhr
12	Familie Mikkelsen	Ebni 112	17:30 Uhr
13	Janice Schwarzenbach	Grund 134	17:30 Uhr
14	Kindergarten	Dorf 592, Kiga	17:30 Uhr
15	3. / 4. Klasse	Dorf 388, Schule	17:30 Uhr
16	1. / 2. Klasse	Dorf 388, Schule	17:30 Uhr
17	Familie Schefer	Oberdorf 49	17:30 Uhr
18	Familie Signer	Dorf 41	17:30 Uhr
19	Familie Gerber Chan	Töbeli 154	17:30 Uhr
20	WG Wald, Chupferhammer	Unterdorf 10	17:30 Uhr
21	Familie Schmucki	Birli 87	17:30 Uhr
22	Familie Démarais	Dorf 381	17:30 Uhr
23	Familie Weiss / Käss	Dorf 43	17:30 Uhr
24	IG Wald miteinander	Schulhausplatz	11 Uhr

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Ab dem 1. Dezember wird jeden Abend um 17:30 Uhr ein neues Fenster oder Objekt in hellem Glanz erstrahlen.

Den jeweiligen Standort entnehmt Ihr bitte der Tabelle und dem Kalenderplan.

Wir freuen uns, wenn jeden Abend ein paar schaulustige Gäste zusammentreffen, um gemeinsam die Adventszeit zu geniessen.

An einigen Standorten werdet Ihr kulinarisch, mit Getränken, Musik oder Geschichten verwöhnt – lasst Euch überraschen!

Die Fensteröffnung am 24. Dezember findet um 11 Uhr auf dem Schulhausplatz statt. Wir starten, der aktuellen Situation angemessen, gemeinsam in die Feiertage.

In Weihnachtlicher Vorfreude und stellvertretend für alle fleissigen «Fensterschmücker»,
Deborah Bianchi

Mir sind unterwegs!!!

Anmeldeformular (und wenn nötig Schutzkonzept) erhältlich unter:
Chlaus.ch (Chlausgruppe Wald AR)
oder per E-Mail: samichlaus-wald-ar@outlook.com
Anmeldung bis **spätestens Sonntag 28.11.2021!!**

Die Abgabe im Spar Wald ist nicht mehr möglich!

Die Digitalisierung ist auch bei uns angekommen und vereinfacht uns die Arbeit. Deshalb bitte online ausfüllen!

Für Fragen: 071 340 01 50

Unerwarteter Lichterglanz

Am 11.11. dachten wir mit Wehmut an die «Räabeliechtliumzüge» von früher zurück.....

Und – siehe da, am Samstagabend, den 13.11. begann es plötzlich beim Altersheim Obergaden zu funkeln. Wir schauten neugierig ins Dunkel der Nacht. Immer mehr Fackeln und Lampions leuchteten und fröhliche Kinderstimmen belebten das Ganze. Was für eine Überraschung!

Der Lichterzug bewegte sich vom Altersheim zu Kelemens, dann zu uns. Es läutete an der Tür und eine grosse Schar Obergaden-, Nüret-, Hörli- und Töbelikinder, mit einigen erwachsenen Begleitpersonen, schenken uns ihre Lichter und die vor Freude strahlenden Augen. Der strömende Regen hielt sie von ihrem spontanen Vorhaben nicht ab! Tapfer setzten sie ihren Umzug in Richtung Falkenhorst fort. Einmal mehr hat uns diese Gruppe gezeigt, wie ein Miteinander Gutes bewirken kann!

Ein herzliches Dankeschön euch allen, ihr habt uns bleibende Freude geschenkt! Möge dies der Grundstein sein für – von nun an wieder – alljährliche Räben-, Fackeln- oder Lampionumzüge an Martini.

Köbi und Esther Eisenhut

In Zusammenarbeit mit

Samichlaus im Wald in Wald AR

08.12.2021

15:00 Uhr

Erbskraut

Erzählung einer Geschichte (Doris Engel)

Lagerfeuer

offerierte Zwischenverpflegung

ca. 16:30 Uhr Besuch des Samichlaus

Anmeldung bis 06.12.21 bei Denise Lehner unter 071/ 870 02 76

die Familien-Anzahl ist begrenzt!

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland in Oberegg

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Besuch des BIZ in Herisau

Nach dem Besuch der OBA und den Berufserkundungen, organisiert vom Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), sowie der Tischmesse des Gewerbeverbands in Speicher folgte am 25. Oktober der nächste Anlass um den Berufswahlprozess ins Rollen zu bringen: der Besuch der Berufsberaterin und des Berufsinformationszentrums (BIZ) in Herisau.

Drei Workshops standen auf dem Programm: Recherchieren, Kennenlernen der Berufsberaterin und ihrer Aufgaben sowie ein Liveinterview mit drei Lernenden. Im BIZ konnten die Jugendlichen einen Einblick in die Welt der über 200 Grundausbildungen der Schweiz erhalten. Zu allen Berufsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten stehen umfassende Unterlagen zur Verfügung. Mit einem Rechercheauftrag wurde ein gewählter Beruf genauer unter die Lupe genommen.

Im historischen Kantonsratsaal stellte Barbara Guggenbühl ihre Arbeit als Berufsberaterin vor. Mit verschiedenen Übungen konnten die Lernenden erfahren, wie der Prozess der Berufswahl durch die Berufsberatung begleitet wird.

Im dritten Workshop beantworteten drei Lernende unterschiedlicher Berufe die Fragen der Berufsberaterin Esther Fritsche und gaben nützliche Tipps. Sie konnten ein klares Bild davon zeichnen, was auf die Jugendlichen zukommt und worauf sie sich freuen können. Ebenso wurde die eine oder andere Schattenseite erwähnt.

Dieser Tag war für die Schüler und Schülerinnen der 2. Sek eindrücklich. Sie haben wertvolle Informationen erhalten und wissen um die nützliche Unterstützung durch die Berufsberatung und das BIZ in Herisau.

Mehr Biodiversität durch Heckenpflanzung

So geht Bio-Unterricht in der freien Wildbahn

Heute Dienstagnachmittag wurde oberhalb des Roten Schulhauses im Rahmen der Projekte «Klimaschule» und «Campus» eine neue Hecke gepflanzt. Dafür verantwortlich zeichneten sich Trogner Sekundarschülerinnen und -schüler, welche unter fachkundiger Anleitung von Ernst Pletscher und Jan Tscharnuter von Schefer Gartengestaltung mit dem Spaten hantierten.

Laut unserem Biologie-Assistenten Ernst Pletscher sind Hecken wahre Wunderwerke der Biodiversität: «Sie dienen vielen wilden Tieren als Brut- und Rückzugsort, aber auch als wichtige Nahrungsquelle.» Und Gärtner Jan Tscharnuter ergänzt: «Nicht zu vergessen ist die Funktion der Hecke als Schutz vor Bodenerosion und gerade bei steilen Hängen als Befestigung.» Die Schulleitung freut sich über diesen wahrlich «keck ausgeheckten» Real-Life-Unterricht – und hofft auf zahlreiche geflügelte, nagende oder krabbelnd-kriechende Campus-Bewohner, welche hoffentlich bald einziehen.

Pauluspfarre

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 18. November

18.00 Eucharistiefeier mit Kaplan J. Kaufmann; kath. Kirche, Speicher. Ohne CZ.

Freitag, 19. November

17.30 Lichtermeer mit G. Fabian und Team, Musikalische Begleitung: Kinderchor MSAM unter der Leitung von Hiroko Haag, kath. Kirche, Speicher. Teilnehmende ab 16 Jahren mit CZ.

18.15 – ca. 20.30 Uhr Familien-Begegnungsabend: Bastel-Ateliers, Geschichten, Spiele mit Licht und Kerzen, warmes Essen, gemeinsamer Abschluss mit Laternli-Prozession; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher Teilnehmende ab 16 -Jahren mit CZ.

Anmeldung bis 16. November an: peter.mahler@pauluspfarre.ch

Samstag, 20. November

11.00 – 16.00 Jubla, Kerzenziehen; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher. Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre ohne Maske alle andern bitte eine Maske mitnehmen.

Sonntag, 21. November

10.00 Wortgottesfeier mit V. Süess; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.

19.30 CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale, St. Gallen. Mit CZ.

Montag, 22. November

19.00 – 21.00 Klima-Gespräche; Buchen 5, Speicher. Entwickle einen Lebensstil im Einklang mit dem Klima - vom Reden ins Handeln kommen. Informationen und Anmeldung: <https://sehen-und-handeln.ch/klimagespraech/aktuelle-klimagespraech>

Mittwoch, 24. November

08.30 Wortgottesfeier mit G. Fabian; kath. Kirche, Speicher

09.00 Senioren*innen, Glaubensgespräch mit G. Fabian; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

14.00 – 17.00 Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus, Speicher. Mit CZ

Donnerstag, 25. November

10.00 ökum. Andacht mit M. Süess, Musik: F. Fischer, AH Hof, Speicher

14.00 – 16.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Anmeldung per SMS/Whatsapp erwünscht: 076 521 51 56

Freitag, 26. November

10.00 ökum. Andacht mit Pfrin.. S. Schewe, Musik: Flöten-Gruppe; AH Boden, Trogen

14.00 – 19.00 Adventskranzbinden; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Nadelzweige und Grünzeug sind vorhanden, weiteres Dekorationsmaterial und Kerzen stehen gegen ein Entgelt zur Verfügung. – Bitte bringen Sie Ihre eigene Baumschere mit.

15.00 Adventsumtrunk; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum

Bendlehn, Speicher

Samstag, 27. November

10.00 – 14.00 Adventskranzbinden; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Freitag/Samstag, 26./27. November

18.30 - 17.00 Firmweg, Weekend in Appenzell

Sonntag, 28. November

10.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki, Musik: F. Fischer und S. Pastore, Gitarre, B. Camenzind, Gesang; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.

Dienstag, 30. November

06.30 Meditative Rorate, Kommunionfeier mit P. Mahler; kath. Kirche, Speicher

09.00 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Anmeldung per SMS/Whatsapp erwünscht: 076 521 51 56

12.00 Senioren*innen, Mittagstisch; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher. Mit CZ

Mittwoch, 1. Dezember

12.15 Generationen essen gemeinsam; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Anmeldung bis Montag davor an Tel/SMS 079 929 22 16

Kosten: Erwachsene Fr. 10.00, Kinder Fr. 5.00, Familien Fr. 25.00

14.00 – 17.00 Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus, Speicher. Mit CZ.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt!

Jesaia 60,1

Gottesdienste

Ob und wie die Gottesdienste in der aktuellen Situation durchgeführt werden können, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl, 071 877 11 07, Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94, und auf unserer Homepage ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch.

Ist ein Zertifikat nötig, ist dies beim entsprechenden Gottesdienst resp. bei der betreffenden Veranstaltung vermerkt.

Ewigkeitssonntag, 21. November

9.30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Erinnerung an die Verstorbenen, mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Es singt der Chor Wald. An der Orgel ist Jürg Surber.

Mit Zertifikatspflicht.

1. Advent, Sonntag, 28. November

17.00 Adventsfeier "Sternenklang". Die 5./6. Religionsklasse von Seelsorger Peter Mahler führt die Geschichte vom Hirten Simon und seinen vier Lichtern auf und die Konfirmandengruppe von Pfarrerin Doris Engel macht sich Gedanken zum Thema Licht. Die Feier wird organisiert durch die Kulturkommission und die evang. und kath. Kirchgemeinde. Maskenpflicht. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt.

Sonntag, 5. Dezember

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Mitteilungen

Lesen in der Kirche- der kleine Literaturclub

Montag, 22. November 19-21 Uhr

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Dienstag, 30. November, 14.00 Uhr im Restaurant Hirschen mit dem Historiker David Aragai aus Obereggen. Er wird von der Geschichte der Grenze zwischen Wald und Obereggen erzählen. Die 5./6. Klasse von Werner Hugentobler singt und trägt Gedichte vor. Es gilt die Zertifikatspflicht. Anmeldung bis 21. November an Emmi Knöpfel, 071 877 24 72 oder an Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94.

Samichlaus in Wald

Mittwoch, 8. Dezember, 15.00 Uhr

im Erbskraut mit einer Geschichte, einem Lagerfeuer und offerierter Zwischenverpflegung...und dann kommt der Samichlaus!

Organisiert vom Kindermaskenball und der Kirchgemeinde. Anmeldung bis 06.12.21 bei Denise Lehner unter 071 870 02 76

Die Anzahl der Familien ist begrenzt.

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Adventsfeier "Sternenklang"

*Sonntag, 28.
November 2021
um 17.00 Uhr in
der evang.-ref.
Kirche Wald*

Die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Religionsklasse führen die Geschichte vom Hirten Simon und seinen vier Lichtern auf. Es wirkt die Konfirmandengruppe mit.

Die Vorgaben des BAG und des Kantons werden eingehalten. Es besteht Maskenpflicht ab 12 Jahren. Die Anzahl der Besucher und Besucherinnen ist auf 50 Personen begrenzt.

Ein Anlass von

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt aussuchen, am Samstag vor Weihnachten abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Agenda

Donnerstag, 18. November 2021

Politstamm | 19.30 - 22.00 Uhr | Rest. Schäfli
FDP Wald

Sonntag, 21. November 2021

Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen
mit dem Chor Wald | 09.30 Uhr | Kirche Wald
Evang.-ref. Kirchgemeinde

Montag, 22. November 2021

Lesen in der Kirche | 19.00 - 21.00 Uhr | Kirche
Wald | Der kleine Literaturclub

Freitag, 26. November 2021

Offener Jugendraum | 20.00 - 22.00 Uhr, Ober-
stufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeits-
gruppe Jugend in Wald

Sonntag, 28. November 2021

Adventsfeier Sternenklang | 17.00 Uhr | Kirche
Wald | Kuko Wald und Evang.-Ref. und Kath.
Kirchgemeinden

Dienstag, 30. November 2021

Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren
14.00 Uhr, mit Anmeldung beim Pfarramt
Evang.-ref. Kirchgemeinde

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags	
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.	
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch	
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR	
Redaktion	Karin Meier	
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen	
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto	

Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe der Wanze erscheint am Donnerstag,
02.12.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 29.11.2021,
9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Re-
daktionsschluss am Mittwoch, 24.11.2021, 11 Uhr.

Die letzte Ausgabe im 2021 erscheint am 16.12.2021.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

kolibri
NATURHEILPRAXIS

Tag der offenen Tür

wo
Spitz 150, 9044 Wald

wann
Samstag 27. November 11:00 - 17:00 Uhr
geführte Meditation um 16:00 Uhr

wie Du Beziehungen nutzen kannst, um Glaubenssätze
aufzudecken und zu transformieren

Ich freue mich auf Deinen Besuch!

Herzlich, Lea Lächli
kolibripraxis.ch

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Abstimmung vom 28. November 2021

Am Wochenende wurde über drei Vorlagen der Gemeinde abgestimmt. Den Voranschlag 2022, die Gemeindeordnung und das Abwasserreglement. Alle drei wurden sehr deutlich angenommen, vielen Dank für das Vertrauen in den Gemeinderat. Die Gemeindeordnung und das Abwasserreglement müssen, um rechtskräftig zu werden, vom Regierungsrat genehmigt werden. Der Voranschlag 2022 ist der finanzielle Rahmen für die Führung der Gemeinde im nächsten Jahr gegeben.

Abstimmungsergebnis

Eidgenössische Vorlagen	Ja	Nein	Stimmbeteiligung
Volksinitiative "Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)" besteuern"	304	192	74,22 %
Volksinitiative "Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)"	172	313	72,44 %
Änderung des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)	234	282	76,44 %
Kommunale Vorlagen			
Voranschlag 2021	394	31	66,41 %
Gemeindeordnung	338	67	64,10 %
Abwasser-Reglement	319	93	64,71 %

Wahl von Ladislava Metzger in die GPK

Frau Metzger wurde mit einem sehr guten Resultat in die GPK gewählt. Wir gratulieren herzlich. Im Auftrag der Einwohnerinnen und Einwohner von Wald übernimmt sie in der GPK wichtige und spannende Aufgaben wozu wir Ihr viel Freude und Erfolg wünschen.

Wahl Mitglied Geschäftsprüfungskommission

Eingelegte Wahlzettel	370
Davon leer oder ungültig	15
Gewählt ist Metzger Ladislava	344

Glückwünsche

Am Sonntag, 5. Dezember 2021, darf Hermine Heeb-Tiefnig aus Wald AR ihren 85. Geburtstag feiern. Die Gemeinde Wald AR gratuliert der Jubilarin ganz herzlich zu diesem Freudentag und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute, Glück und beste Gesundheit.

Mitteilung der Baukommission

Eröffnete Entscheide

Judith Bänziger und Heinz Looschelders, Vordorf 575, 9044 Wald AR: Ersatz Ölheizung, Vordorf, Assek. Nr. 575, Parzelle 676

Gisela Bianchi, Büel 120, 9044 Wald AR: Ersatz Stalltor und Ersatz Fenster (neu Rundbogenfenster), Büel, Assek. Nr. 120, Parzelle 661

Ladislava und Peter Metzger, Rütiweid 215, 9044 Wald AR: Einbau Feuerstelle mit Abgasanlage (Grillstelle/Cheminée), Rütiweid, Assek. Nr. 215, Parzelle 807

Heidi Sen-Fässler, Erbschrut 198, 9044 Wald AR: Dachsanierung Remise und Stall, Erbschrut, Assek. Nr. 457 und 198, Parzelle 485

Sternsinger in der Gemeinde Wald unterwegs

An zwei Nachmittagen im Januar 2022 sind in Wald Kinder als Sternsinger unterwegs:

Freitagnachmittag, 07. Januar 2022
zwischen 13.00 und 14.30 Uhr
5./6.Klasse mit P. Mahler

Freitagnachmittag, 14. Januar 2022
zwischen 14.00 und 15.00 Uhr
3./4.Klasse mit M. Messmer und M. Bänziger

Das Sternsingen ist eine Aktion, die an vielen Orten ökumenisch durchgeführt wird.

Bei uns im Dorf gehen zwei Gruppen im Rahmen des Religionsunterrichts als Sternsinger von Haus zu Haus.

Unter dem Motto «Kinder helfen Kinder» bringen die Sternsinger mit ihren Versen und Liedern den Bewohnern den Segen Gottes und viel Freude.

Dabei wird Geld gesammelt für das Projekt in Afrika der Organisation **missio**: «Gesund werden – gesund bleiben»

Wenn Sie die Gruppe Sternsinger auch gerne bei Ihnen vor der Haustüre begrüßen möchten, können Sie sich bis Dienstag, 03. Januar melden bei:

Marlis Bänziger, Tel. Schule: 071 877 27 39
Privat: 071 877 26 80

Marianne Messmer, Peter Mahler und Marlis Bänziger

Corona-Regeln im Alters- und Pflegeheim Obergaden in der Advents- und Weihnachtszeit

Nachdem wir im Herbst verschiedene Corona-Durchbrüche hatten, sind unsere Bewohner*innen wieder in einer gesundheitlich guten Lage. Alle sind daher wieder gut geschützt und wir können mit positivem Ausblick auf die kommende Zeit schauen.

Natürlich müssen wir darauf achten, dass wir das Risiko von Coronainfektionen möglichst geringhalten. Wir möchten aber auch Besuche und Treffen ermöglichen, denn es ist im Moment nicht nötig, dass wir das Haus geschlossen halten müssen. Daher haben wir für das Heim einige grundsätzliche Regeln festgelegt die zwingend eingehalten werden müssen:

- Besuche sollten vorgängig telefonisch im Heim angemeldet werden
Da unsere Platzverhältnisse nur eine bestimmte Anzahl Besuch zulassen, müssen wir diese koordinieren können.
- **Es gilt eine grundsätzliche Maskentragpflicht im ganzen Haus**
Die Maske darf nur zum Essen oder Trinken abgelegt werden. Bei Gesprächen (auch mit Käffer) ist die Maske wieder anzuziehen
- Beim Eintritt ins Heim warten Sie im Eingangsbereich, bis Sie vom Personal abgeholt werden:
Wir achten auf die 3G-Regel: Geimpft, Genesen, Getestet
Die Mitarbeiter*innen werden die Zertifikate prüfen oder einen PCR-Antigenschnelltest (gratis) machen. Wer keinen Test machen lassen will oder positiv getestet wird, kann das Haus nicht betreten.
- Die Mitarbeiter*innen begleiten Sie zu Ihren Angehörigen oder Freunden.

Mit diesen wenigen grundsätzlichen Massnahmen und den bekannten Verhaltensregeln (Abstand halten, Händehygiene einhalten etc) können wir sicherstellen, dass Besuche unbeschwert gemacht werden können.

Adventsfenster am 02. Dezember 21

Wir freuen uns, dass wir bei den Adventsfenstern dieses Jahr auch mitmachen können. Unsere Bewohner*innen sind schon eifrig daran, das Fenster zu gestalten. Aber wir freuen uns auch auf den kleinen Apéro mit Glühwein, Punsch und Snacks am Eröffnungsabend und hoffen auf viele Besucher. Der Apéro findet im Freien statt.

Im Namen aller Bewohner*innen und Mitarbeiterinnen wünschen ich Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Martin Bindschädler, Geschäftsführer

Kunstwerke im Velokeller

Nachdem die Wände des Velokellers von Martin Rempfler und Christian Knöpfel grundiert wurden, konnten die 19 Kinder der 3./4.Klasse künstlerisch wirken.

An drei Montagnachmittagen entstanden individuelle Kunstwerke, die zusammen ein Ganzes ergeben, nach dem Motto „Fahrräder“.

Schaut doch einmal vorbei!

3./4.Klasse mit Anita Habermacher, Marlis Bänziger und Florian Arpagaus

WaldKultur aktuell: Die **IG Wald miteinander** lädt ein zum Mitmachen!

Wald – einst und jetzt...

Wäldler Kuriositäten gesucht!

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Am 15. Januar 2022 eröffnet in Wald die Ausstellung **„Wald – einst und jetzt“**. Dafür suchen wir noch Kuriositäten, die in irgendeiner Beziehung zu Wald bzw. zum Appenzellerland in früheren Zeiten oder aktuell stehen. Wir denken da an kleine Gegenstände von maximal 30 – 40 cm Grösse, die man in einer Vitrine ausstellen kann.

Abgabe bis am **10. Dezember** direkt bei:

Christian Frehner Unterdorf 21, Telefon 071 344 46 90

Die Gegenstände werden sorgfältig behandelt, in einer verschliessbaren Vitrine ausgestellt und natürlich nach der Ausstellung zurückgegeben.

IG Weihnachtstammtisch

Am **Freitag 17. Dezember** ab 19.00 Uhr

Im **Rechbergstöbli**

Zum **Raclette-Plausch**

Zutritt nur mit Covid-Zertifikat

Auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen!

Anmeldung erforderlich bis **16. Dezember** an info@ig-wald.ch oder Tel. 071 870 03 44

Einladung zum Baumschmücken

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Die **IG Wald miteinander** lädt Sie am **24. Dezember um 11.00 Uhr** zu einer speziellen **Adventsfenster-Eröffnung** vor dem Schulhaus ein. Im jährlichen Weihnachtsstall steht ein Weihnachtsbaum, der geschmückt werden will. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen aus Wald etwas mitbringen, um den Baum oder den Stall zu schmücken. Gemeinsam gestalten wir dann das Fenster. Die Schmückaktion wird musikalisch begleitet. Im Anschluss sind alle zu einer **Adventsmahlzeit** und zum gemütlichen Zusammensein unter dem Zeldach eingeladen.

Mitteilungen Kanton AR

Auffrischimpfungen für alle – ab 1. Dezember

Ab Mittwoch, 1. Dezember 2021, werden in den beiden Impfzentren Heiden und Herisau sowie in hausärztlichen Praxen Auffrischimpfungen für alle angeboten. Seit Anfang November wurden Personen über 65 Jahre und Personen mit hohen gesundheitlichen Risiken geimpft. Diese haben auch weiterhin Priorität. Die Auffrischimpfungen in den Alters- und Pflegeheimen des Kantons werden am 8. Dezember 2021 abgeschlossen sein. Zudem baut der Kanton seine Testkapazitäten weiter aus.

Seit dem 8. November 2021 werden in Appenzell Ausserrhoden Covid 19-Auffrischimpfungen angeboten, bisher in erster Linie für Personen über 65 Jahren sowie für Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen. Bis gestern (Stand 25. November 2021) erhielten schon 2'860 Personen in Appenzell Ausserrhoden eine Auffrischimpfung. Ab Mittwoch, 1. Dezember 2021, können alle Personen, deren letzte Impfung mindestens sechs Monate her ist, eine so genannte Booster-Impfung erhalten. Bei der Vergabe von Impfterminen werden auch weiterhin Personen über 65 Jahre, Risikopatientinnen und -patienten sowie Gesundheitspersonal mit direktem Patientenkontakt (Intensiv- und Akutpflege, Alters- und Pflegeheime, Spitex) bevorzugt geimpft. Die Auffrischimpfungen in den Alters- und Pflegeheimen des Kantons werden voraussichtlich am 8. Dezember 2021 abgeschlossen sein. Mehr als die Hälfte der impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen in Appenzell Ausserrhoden sind derzeit schon versorgt.

Voraussetzung für die Auffrischimpfung ist, dass die letzte Impfung mindestens sechs Monate her ist. Eine Registrierung für Auffrischimpfungen ist auf dem kantonalen Impfportal <https://covid19.impf-check.ch/> schon seit dem 8. November möglich; registrierte Personen erhalten zeitnah eine SMS oder eine Mail mit einem Terminvorschlag für die Auffrischimpfung. Termine werden entsprechend dem Eingang der Registrierung erteilt. Die online-Registrierung wird dringend empfohlen; als weitere Möglichkeit steht die kantonale Hotline unter +41 71 353 67 97 zur Verfügung. Bei der telefonischen Terminvereinbarung kann es aufgrund der hohen Nachfrage zu Wartezeiten kommen. Die Auffrischimpfungen finden in den beiden Impfzentren Herisau und Heiden statt; auch hausärztliche Praxen führen teilweise solche Impfungen durch.

Für Personen, die sich ein erstes, zweites oder drittes Mal impfen lassen wollen, aber keinen Termin vereinbaren möchten, steht jeweils an den Samstagen vom 4., 11. und 20. Dezember 2021 zwischen 8 und 16 Uhr die Walk In-Impfung in den Impfzentren Herisau und Heiden zur Verfügung. Die Walk In-Impfung am Samstag, 27. November 2021 ist Personen über 65 Jahren sowie für Erstimpfungen vorbehalten. Die Erfahrung zeigt, dass es an den freien Impftagen phasenweise zu Wartezeiten kommt. Wer diese nicht in Kauf nehmen will, vereinbart über <https://covid19.impf-check.ch/> oder über die Hotline 071 353 67 97 einen fixen Impftermin.

Auf Mittwoch, 1. Dezember 2021 werden zudem die Testkapazitäten des Kantons in Herisau und Heiden ausgebaut. Gebuchte oder spontane Tests für Personen mit und ohne Symptome werden ab dann an jedem Wochentag inklusive Samstag möglich sein.

Die momentane Lage in Appenzell Ausserrhoden ist besorgniserregend, die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich sehr schnell aus. Appenzell Ausserrhoden verzeichnet dabei schweizweit Spitzenwerte. Insgesamt wurden im Kanton in den letzten sieben Tagen 561 neue Covid 19-Infektionen nachgewiesen. Dies entspricht einer 7-Tages-Inzidenz von 1020 pro 100'000 Personen. Im Spital Herisau ist derzeit nur noch einer von drei Intensivpflegeplätzen mit Sauerstoffzufuhr frei. Der überwiegende Teil der Personen, die sich wegen Covid 19 in Spitalpflege befinden, sind nicht geimpft. Deshalb erneuert der Kanton die eindringliche Aufforderung, dass sich alle Personen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Impftermine können unter <https://covid19.impf-check.ch/>, die Hotline 071 353 67 97 oder über die Hausärztin oder den Hausarzt vereinbart werden.

Der Kanton befürchtet angesichts der tiefen Impfquote in Appenzell Ausserrhoden für die Weihnachtsfeiertage erneut Einschränkungen bei der Anzahl Personen an privaten Feiern während der Festtage. Deshalb erfolgt erneut der Aufruf an alle Kantonsbewohnerinnen und -bewohner, sich schnellst möglich impfen zu lassen. Erstimpfungen haben oberste Priorität.

Landfrauenverein Wald AR

Schlittelplausch

Am **Freitag** den **17. Dezember** treffen wir uns um **19.00 Uhr** auf dem Schulhausplatz. Bei Schnee mit Schlitten begeben wir uns per Auto zum Landmarkparkplatz, laufen dann zur Feuerstelle Gäbris (ca. 20 Min.) Dort geniessen wir am Feuer einen Glühwein oder Punsch und bräteln noch ein Schlangenbrot am Feuer. Bei Schnee, können wir eine rasante Talfahrt auf dem Schlitten geniessen, judihui. Fahrgelegenheit, ist auch möglich bis zur Brätlistelle. Wir freuen uns auf einen gelungenen Abend.

Anmeldung bis Mittwoch 15. Dezember bei

Iris Bechtiger 077 415 43 08, s.i.bechtger@bluewin.ch
oder

Emmi Knöpfel, 078 904 37 01, emmiknoepfel@bluewin.ch

Appenzeller Kantonalmusikfest Heiden: Private Unterkunftsmöglichkeiten gesucht

Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni 2022 findet das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden statt. Es werden über 50 Musikvereine und somit ungefähr 1'500 Musikantinnen und Musikanten erwartet. Bereits jetzt ist das Organisationskomitee auf der Suche nach privaten Unterkunftsmöglichkeiten in Heiden und den umliegenden Gemeinden. Die Militärunterkünfte und Zivilschutzanlagen sind bereits reserviert und leider bieten die Hotels und Pensionen zu wenig Unterkunftsmöglichkeiten.

Können Sie sich vorstellen, während zwei Nächten einen oder mehrere Musikanten zu beherbergen? Falls ja, melden Sie sich bitte unter nachfolgender Adresse:

Saara Iten, St. Antonstrasse 9, 9413 Oberegg, saara.iten@icloud.com

Schon jetzt möchte sich das gesamte Organisationskomitee für Ihre Gastfreundschaft und Unterstützung bedanken!

Spendenrekord am Wägelitag beim Coop Heiden

Haus zur Bergulme • Die Lebensmittelabgabe konnte am 27. November den traditionellen Wägelitag wieder durchführen. Besonders in der Weihnachtszeit sind die lange haltbaren Waren ein besonderes Geschenk, um so den 30 Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfthalen Freude zu bereiten und über die Weihnachtszeit zu helfen.

Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger. All den grosszügigen Spenderinnen und Spendern danken wir ganz herzlich für die acht vollen Einkaufswagen.

Wägelitag vor dem COOP Heiden

Dr. Teddy geht in den Ruhestand

Eine Ära geht zu Ende: Ende November 2021 hat sich Dr. Teddy Kaufmann nach langjähriger beruflicher Tätigkeit als Hausarzt in Rehetobel in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, ihn mit diesem Brief zu würdigen. Dr. Kaufmann, allen besser bekannt als „Teddy“, hat 1991 die Hausarztpraxis von Dr. Brzakovic übernommen. Noch bevor klar war, wer seine Nachfolge antreten wird, hat Dr. Slobodan Brzakovic in weiser Voraussicht, bei dem sich im Bau befindenden Gemeindezentrum die heutigen Praxisräumlichkeiten reserviert. Teddy Kaufmann zog mit seiner Familie im September 1990 nach Rehetobel. Parallel zu seiner Arbeit am Spital Wil richtete er die Praxis an der St. Gallerstrasse 11 ein. Ab dem 01.01.1991 war er dann Hausarzt in Rehetobel. Neben Geräten und Mobiliar konnte Teddy Kaufmann auch die MPA (damals Heidi Kast, heute Heidi Steiner) von Dr. Brzakovic „übernehmen“, was den Übergang deutlich erleichterte.

Teddy hat sich in den knapp 30 Jahren als Hausarzt von der Wiege bis zur Bahre um alle kleinen und grossen medizinischen Probleme der Rehetobler/Wäldler Bevölkerung gekümmert und stets eine gute Lösung und Behandlung für alle gefunden.

Ausserdem hat er sich als Schularzt für die Kinder engagiert, als Heimarzt die ältere Bevölkerung in der Krone, damals auch im Ob dem Holz und dem Obergaden in Wald versorgt und war viele Jahre der einzige Arzt, der die Bewohnerinnen und Bewohner des Waldheimes betreut hat. Die Feuerwehr hat Teddy tatkräftig bei ihren Einsätzen medizinisch unterstützt und er war langjährig als Amtsarzt und Dienstarzt auch überregional tätig.

Zur Sicherung der medizinischen Weiterbildung hat Dr. Kaufmann den Qualitätszirkel aller Hausärzte des Appenzeller Vorderlandes geleitet. Als Ombudsmann und Mitglied der Standeskommission in der Appenzeller Ärztegesellschaft war er viele Jahre für die Schlichtung bei Beschwerden von Patientenseite zuständig.

Teddy ist ein Hausarzt wie er im Buche steht - immer engagiert und für jeden ein offenes Ohr. Dafür lieber Teddy möchte ich Dir auch im Namen Deiner Patienten herzlich Danke sagen. Für die bevorstehende Zukunft mit Deiner grossen Familie und Deinen zahlreichen Hobbies wünsche ich Dir viel Freude und Musse zum Genuss aller Dinge, die vielleicht in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind.

Im Jahr 2015 erfolgten ausgiebige Renovierungsarbeiten in der Praxis, als feststand, dass ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nur ein Arzt tätig sein würde. 2017 durfte ich selber die Praxis von Dr. Teddy Kaufmann übernehmen. Seit dieser Zeit kümmern wir uns gemeinsam um die medizinische Grundversorgung der Rehetobler Bevölkerung und umliegender Dörfer in der Praxis im Dorf. Seit April 2020 ist mit Frau Katja Ullmann eine weitere erfahrene und geschätzte Hausärztin zu uns gestossen.

Bei weiterhin stetig steigenden Patientenzahlen, die nicht zuletzt auf einen Hausärztemangel in der gesamten Region zurückzuführen sind, freut es mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in Nachfolge von Dr. Kaufmann zwei weitere Ärztinnen gewinnen konnten, um die medizinische Versorgung auch in Zukunft sicher stellen zu können.

Seit 1.12.2021 unterstützt uns Frau Stephanie Meyer aus Trogen und ab 1.02.2022 Frau Aurelia Rusch aus Jakobsbad im Teilzeitpensum in der täglichen Arbeit. Herzliches Willkommen!

Liebe Patientinnen und Patienten, ich möchte Ihnen an dieser Stelle für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in unsere Praxis danken und Ihnen versichern, dass wir auch in Zukunft dafür sorgen, dass sie medizinisch ganzheitlich betreut werden.

Dr. med. Claudia Muntwiler
Praxis im Dorf in Rehetobel

Rund um die Uhr für
Sie erreichbar

24-h-Pikettendienst
7 Tage
071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Neuorganisation der Elektrizitätswerk Heiden AG

Heiden, 17. November 2021

Seit über 100 Jahren produziert und verteilt das Elektrizitätswerk Heiden auf dem Gemeindegebiet Strom, erstellt und unterhält Stromnetze und konnte im Lauf der Jahrzehnte das Dienstleistungsangebot sukzessive erweitern. So sind unter anderem der Bereich Elektroinstallationen und Gebäudetechnik hinzugekommen, welche mittlerweile vom Personalbestand den grösseren Anteil am Unternehmen ausmachen. Zusammen mit der Sefar-Gruppe wird noch das Fernwärmenetz Heiden unterhalten und mit dem Appenzeller Heilbad besteht eine Kooperation zur Wärmeversorgung des Mineralbads und umliegender Liegenschaften.

Als Einleitung der organisatorischen Umstrukturierung wurden im Sommer 2021 Energie & Netze, Installationen & Shop sowie Finanzen & Administration in drei separate Bereiche aufgeteilt. Die Erkenntnisse aus dieser Aufteilung sind vielversprechend und so wird als nächste Stufe die Struktur an die bestehenden und zu erwartenden künftigen Prozesse angepasst. Mit Wirkung 17.11.2021 teilen sich somit die beiden bisherigen Geschäftsführer Thomas Stahr und Marcel Brandes die Bereiche Technisches mit sämtlichen operativen Dienstleistungen, unter der Leitung von Marcel Brandes und der Bereich Finanzen, unter der Leitung von Thomas Stahr, sämtliche kaufmännischen Aufgaben inkl. Finanz- und Rechnungswesen sowie den Stromhandel.

Der Verwaltungsrat der Elektrizitätswerk Heiden AG ist überzeugt, mit dieser vorläufig letzten Phase der Umstrukturierung eine gute Basis für die bestehenden und künftigen Herausforderungen in einem dynamischen und spannenden Umfeld geschaffen zu haben und wünscht den beiden Geschäftsführern eine gute Hand. Der Verwaltungsrat spricht seinen besonderen Dank dem langjährigen Betriebsleiter Christoph Mettler aus, der die operativen Geschicke des EWH seit 2007 pflichtbewusst mit grossem Einsatz geleitet hat.

Insbesondere grosses Lob gehört den sehr geschätzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren bisherigen und vor allem künftigen wertvollen Beitrag für das Elektrizitätswerk Heiden.

appenzeller
heilbad

ganz
schön
entspannend

Geschenkgutscheine

Mit unseren Day Spa Packages
durch die Winterzeit
Tageseintritt Bad und Sauna | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
traditionell

Geschenkgutscheine

In unserer gemütlichen Gaststube mit
Cheminéeofen bekochen wir Sie im
Dezember mit traditionellen Rezepten
nach Grossmutter's Art.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Veranstungshinweis Kino Rosental, Heiden

La Banda mit Nino Rota im Kino

Live-Musik und Film LA STRADA von Federico Fellini

La Banda di San Gallo ist eine erweiterte Blasmusik, die sich den Filmmelodien von des italienischen Komponisten Nino Rota verschrieben hat. Der am 3. Dezember vor 110 Jahren zur Welt gekommene Mailänder, ist hier vor allem bekannt für die Musik zu den Filmen von Federico Fellini und ‚Der Pate‘.

Am **Freitag, 3. Dezember um 19:30 Uhr** wird die Banda im Kino Rosental mit den bittersüssen Melodien von Rota das Publikum musikalisch auf den anschliessend gezeigten Film ‚La strada‘ einstimmen.

Dernière vom 200-Jahre-Jubiläums-Kanti-Film

Menschen und Geschichten

Am **Samstag, 11. Dezember 2021 um 19.00 Uhr** haben sie zum letzten Mal die Möglichkeit den Jubiläums-Film der Kantonsschule Trogen zu geniessen. Speziell wird noch zusätzliches Filmmaterial (Making-of – Wiege der Glückseligkeit und Behind the Scenes – Missglückte Szenen) präsentiert. Anschliessend wird von der Stiftung Kantonsschule Trogen zum Apéro riche eingeladen.

Silvester mit 007 im Kino Rosental

Haben Sie für den Silvesterabend 2021 noch nichts geplant, und war es Ihnen noch nicht möglich den neuesten James Bond „No time to die“ zu sehen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Am **Freitag, 31. Dezember um 19 Uhr** bekommen Sie die Gelegenheit den letzten Bond mit Daniel Craig zu geniessen. In der Pause offeriert Ihnen die Genossenschaft gerne ein Glas Sekt, und nach der Vorstellung

wird unsere gemütliche Rosenbar geöffnet sein. Wir freuen uns, wenn wir nach diesem speziellen Jahr gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen.

Für alle Anlässe bitte per Mail reservieren unter info@kino-heiden.ch.

Dezember '21 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelaustrand
Telefon 071 891 36 36

Fr 3.12. 19:30	La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro La Strada von Federico Fellini		ital/d
Sa 4.12. 17:00	The Last Bus	12/10	E/d
Sa 4.12. 20:00	Falling	16/14	E/d
So 5.12. 15:00	Pat und Mat im Winter	6/4	
So 5.12. 19:30	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!		dial.
Di 7.12. 14:15	Nachmittagskino: Supernova	14/12	D
Di 7.12. 19:30	The Last Bus	12/10	E/d
Fr 10.12. 20:00	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Sa 11.12. 16:30	Truffle hunters	6/4	ital/d
Sa 11.12. 19:00	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen! Dernière mit Bonus-Material und Apéro riche		dial.
So 12.12. 15:00	Pat und Mat im Winter	6/4	
So 12.12. 19:30	The Last Bus	12/10	E/d
Di 14.12. 19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Mi 15.12. 20:00	Cinéclub: ECHO	16/16	OV/d
Fr 17.12. 20:00	Falling	16/14	E/d
Sa 18.12. 17:00	Hannes	12/10	D
Sa 18.12. 20:00	Filmhit		
So 19.12. 15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4	D
So 19.12. 19:30	Harald Nägeli – Der Sprayer von Zürich	12/10	dialekt
Di 21.12. 19:30	Hannes	12/10	D
Fr 24.12. 15:00	Laura Stern	6/4	D
So 26.12. 15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4	D
So 26.12. 19:30	Hannes	12/10	D
Di 28.12. 19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Do 30.12. 19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	D
Fr 31.12. 19:00	Silvester im Kino: No time to die	14/12	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten!!!

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Der Weihnachtsfilm mit Nachhall: Echo Cinéclub Rosental Mi 15. Dez. 2021, 20 Uhr

Winter in Island. Die karge Landschaft ist Hintergrund von kurzen Alltagsszenen um die Weihnachtszeit. Die Miniszenen sind erfrischend in der Mischung: mal unterhaltsam, mal poetisch, dann überraschend... doch stets mit einem zutiefst menschlichen Blick und von atemberaubender visueller Schönheit. Der Weihnachtsfilm, der noch lange nachwirkt! Einstimmung ab 19:15 Uhr an der Rosenbar. (Katja Laux)

Wir verlosen 2 Eintritte! Interessierte schreiben an cinclub.rosental@gmail.com, Stichwort Echo. Einsendeschluss: 10.12.21.

Paulusparrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Um möglichst niemanden aus der Gemeinschaft auszuschliessen, bietet die katholische Kirche Gottesdienste mit und ohne Covid-Zertifikat (CZ) an: Werktagsgottesdienste können ohne Zertifikat besucht werden, Sonntagsgottesdienste sind zertifikatspflichtig. Was für die jeweiligen Veranstaltungen gilt, finden Sie unter der Homepage: www.paulusparrei.ch. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Donnerstag, 2. Dezember

06.00 ökum. Rorate für Primarschüler, Wortgottesfeier mit G. Fabian und N. Schneider; kath. Kirche, Speicher. Anschliessend Zmorge. Mit CZ

18.00 Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher. Ohne CZ.

Samstag, 4. Dezember

18.00 – 19.30 Jubla, Gruppenstunde, Chlaus; Jublaräume; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 5. Dezember

10.00 Kommunionfeier mit P. Mahler, Musik: S. Wehrfritz und Gospelchor Appenzeller Mittelland; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.

Dienstag, 7. Dezember

06.30 Meditative Rorate, Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher. Anschliessend Zmorge. Mit CZ.
17.00 – 20.00 Ministranten, Chlaus-Höck, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Mittwoch, 8. Dezember

14.00 Adventsfeier für Senior*innen; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher. Mit CZ. Anmeldung an Imelda Sonderegger: 071 877 20 15

Donnerstag, 9. Dezember

06.00 ökum. Rorate für Primarschüler, Wortgottesfeier mit M. Messmer und B. Ledergerber; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ. Anschliessend Zmorge.

14.00 – 16.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung per SMS/Whatsapp erwünscht: 076 521 51 56

Freitag, 10. Dezember

18.30 - 19.00 Tag der Menschenrechte, gemeinsames Schweigen; Landsgemeindeplatz, Trogen
19.15 – 21.15 Tor des menschlichen Herzens, Meditation mit S. Weilenmann; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Sonntag, 12. Dezember

10.00 Kommunionfeier mit M. Angehrn, Musik: F. Fischer und A. Zeller, Panflöte; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.

Dienstag, 14. Dezember

06.30 Meditative Rorate, Kommunionfeier mit M. Süess; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ. Anschliessend Zmorge.
09.00 – 11.00 Chängouru, Spieltreff; evang. Kirchgemeindehaus, Speicher
Anmeldung per SMS/Whatsapp erwünscht: 076 521 51 56
12.00 Senior*innen, Weihnachtsmittagstisch; im Altersheim Boden, Trogen. Mit CZ.

Mittwoch, 15. Dezember

06.00 Rorate für Männer, Wortgottesfeier mit M. Süess und P. Mahler; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ. Anschliessend Zmorge.
14.00 – 17.00 Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus, Speicher. Mit CZ

HANDWERKERGRUPPE TROGEN HOLZBAU

stilgerechtes
Bauen
mit Holz

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir einen
Zimmermann EFZ.

Innenausbau
Renovationen
Neubauten
Planung / Baubegleitung

Ruedi Nagel
Sandegg 1, 9043 Trogen
Telefon 071 344 33 52
Mobile 079 424 48 80
www.handwerkergruppe-holzbau.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln.

Joh. 8,12

Gottesdienste

Ob und wie die Gottesdienste in der aktuellen Situation durchgeführt werden können, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl, Tel. 071 877 11 07, Pfarrerin Doris Engel Amara, Tel. 076 511 41 94, und auf unserer Homepage ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch.

Ist ein Zertifikat nötig, ist dies beim entsprechenden Gottesdienst resp. bei der betreffenden Veranstaltung vermerkt.

Sonntag, 2. Advent, 5. Dezember

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 9.45 mit Pfarrerin Ulrike Hesse in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Sonntag, 3. Advent, 12. Dezember

9.30 Gottesdienst mit Taufe von Lea Lauchenauer, mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Thomas Kräuchi an der Orgel. Zu diesem Gottesdienst sind auch die Besucher und Besucherinnen aus Trogen herzlich eingeladen.

Sonntag, 4. Advent, 19. Dezember

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 17.00 Uhr die ökumenische Kinderweihnacht in der evang.-ref. Kirche Heiden, mit Zertifikatspflicht.

Voranzeige:

Heilig Abend, 24. Dezember

22.00 Gottesdienst

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Gottesdienst mit dem Chor Wald

Mitteilungen

Die Krippe in der Kirche

Ab Freitag, 3. Dezember kann man in der Kirche wieder den Stall mit Maria und Josef, die Hirten und die drei Heiligen Könige betrachten. Die Kirche ist in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag geöffnet.

Samichlaus im Wald

Mittwochnachmittag, 8. Dezember (ausgebucht, für Angemeldete)

Das Adventsfenster wird geöffnet

Donnerstag, 9. Dezember, 17.30 vor der Kirche

Mahnwache zum Tag der Menschenrechte

Freitag, 10. Dezember, 18.30 -19.00

auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen. Thema ist die Menschenrechtslage in Katar, wo 2022 die Fussball-Weltmeisterschaft stattfinden wird.

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald

076 511 41 94, engelflug@bluewin.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55

www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wald AR

In der Kirchenvorsteherschaft entsteht im kommenden Frühling eine Vakanz: Der Präsident, Hans Hohl, tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück.

Wir suchen auf diesem Weg eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger in die Kirchenvorsteherschaft, idealerweise mit Interesse am Ressort Jugendarbeit. Für die Nachfolge im Präsidium stellt sich eins der verbleibenden Mitglieder zur Verfügung, die offizielle Kandidatur wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Haben Sie Interesse, die Verwaltung unserer kleinen Kirchgemeinde aktiv zu begleiten und die Zukunft mitzugestalten? Eine spannende, überschaubare Aufgabe in einem Kreis von Gleichgesinnten wartet auf Sie.

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei einem Mitglied der Kirchenvorsteherschaft melden: Erika Girardet Rittmeyer, Vizepräsidentin (071 877 18 64) / Lina Graf (071 877 10 93) / Emmi Knöpfel (071 877 24 72) / Daniel Wiedmer (071 891 40 75 oder 079 410 93 35). Selbstverständlich erteilt auch der abtretende Hans Hohl gerne Auskunft (071 877 11 07 oder 079 561 93 55).

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt aussuchen, am Samstag vor Weihnachten abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Agenda

Freitag, 10. Dezember 2021

Mittagstisch für Senioren - findet aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht statt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Rosy Zeiter, Tel. 076 324 35 34 | Seniorengruppe Wald

Freitag, 10. Dezember 2021

Offener Jugendraum, Pizzaplausch | 20 - 22 Uhr, Oberstufe bis 23.00 Uhr | Jugendraum MZA | Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Redaktionsschluss

Die letzte Ausgabe der Wanze im 2021 erscheint am Donnerstag, 16.12.2021, Redaktionsschluss ist am Montag, 13.12.2021, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss am Mittwoch, 8.12.2021, 11 Uhr. Danach geht die Wanze in die Weihnachtspause und erscheint erst wieder am 13. Januar 2022.

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz

- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten!
Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 9 Uhr,

vor dem Erscheinungstag, **Für Leserbriefe** ist der Einsendeschluss jeweils mittwochs, 11 Uhr, vor dem ordentlichen Redaktionsschluss (ungerade Woche)

Inseratpreise

1 Seite	180 mm	x 240 mm = Fr. 112.-
½ Seite	180 mm	x 120 mm oder
	85 mm	x 240 mm = Fr. 56.-
¼ Seite	85 mm	x 120 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite	85 mm	x 55 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

WANZE

WäldlerANZEiger | Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Wald AR

Der Gemeinderat informiert

Ein Rückblick auf die letzten sechs Monate

Seit Juni dieses Jahres darf ich die Aufgabe als Gemeindepräsidentin versehen und zusammen mit dem Gemeinderat blicke ich auf eine spannende und intensive Zeit zurück. Der Gemeinderat traf sich zu sieben Sitzungen und befasste sich mit einer breiten Palette von Themen. Eine Liste mit Pendenzen aus allen Ressorts wurde erstellt und die Pendenzen terminiert. Die Liste wird an jeder Sitzung aktualisiert.

Gemeindeordnung

In der Gemeindeordnung sind auf kommunaler Ebene die Grundlagen festgehalten, die politische Arbeit, Rechte und Pflichten regeln. Wie so oft, die Krux liegt im Detail. So wurde auf Basis der Vorprüfung durch den Kanton die Überarbeitung verschiedener Abschnitte notwendig. Nach der Zustimmung an der Urne muss die Gemeindeordnung abschliessend durch den Regierungsrat genehmigt werden.

Finanzen

Die finanzielle Situation der Gemeinde Wald ist und bleibt anspruchsvoll. Sehr viele Ideen, Projekte und Wünsche bleiben an diesem Punkt hängen und können nicht umgesetzt werden. Der Gemeinderat und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich dessen bewusst und pflegen einen sehr überlegten Umgang mit finanziellen Mitteln. Ein ausgeklügeltes Tool unterstützt die Gemeinderäte in jedem Ressort in der Überwachung der Finanzen. Der Voranschlag 2022 berechnet einen Aufwandüberschuss. Es ist wohl meinem unerschütterlichen Optimismus geschuldet, dass er hoffentlich nicht so gross wird zum Ende des Jahres. Die Annahme des Voranschlages ist ein wertvolles Zeichen des Vertrauens in den Gemeinderat.

Abwasserentsorgung

Das Projekt für einen Anschluss an die AVA Altenrhein konnte abgeschlossen werden und der Abwasserverband Trogen Wald wurde aufgelöst. Das Abwasser wird wie bisher über den Düker nach Trogen geleitet, von wo aus es

über neu erstellte Leitungen nach Altenrhein geleitet wird. Damit ist sichergestellt, dass das Abwasser aus Wald nach technisch fortschrittlichen und ökologischen Anforderungen gereinigt und der Natur zurückgegeben wird. Die Wartung des Dükers, mit periodischer Entleerungen, ist nun in der Verantwortung von Wald.

Zeitgleich wurde ein neues Abwasserreglement erarbeitet, dieses wurde von den Stimmbürgerinnen und -bürgern am 28. November genehmigt.

Alters- und Pflegeheim Obergaden

Menschen, die sich entscheiden im Alters- und Pflegeheim Obergaden zu leben, haben Anspruch auf eine komfortable Wohnsituation und qualitativ hervorragende Betreuung und Pflege. Es herrscht ein wertschätzendes, kollegiales Klima im Heim. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen engagiert und kompetent für die Betreuung und die Pflege. Die Verlängerung der Anstellung von Martin Bindschädler, Heimleiter über die Pension hinaus, bringt die notwendige Stabilität und Sicherheit.

Corona-Pandemie

Auf die letzten Monate zurückzuschauen, ohne sich mit der Corona-Pandemie zu befassen ist nicht möglich. In allen Bereichen, sei es in der Schule, im Alters- und Pflegeheim Obergaden, bei der Planung von Veranstaltungen und Anlässen muss die aktuelle Situation berücksichtigt und die Vorschriften eingehalten werden. Das Thema nimmt Einfluss auf jeden Bereich des Lebens und alle sind bestrebt einen konstruktiven Umgang mit der Situation zu finden.

Gfreuts

Gerne erinnern wir uns an das fröhliche Sommerfest und den gelungenen Jahrmarkt zurück. Diese und andere kleinere und grössere Anlässe prägen das Zusammenleben und machen glücklich. So ist auch die Aktion "Adventsfenster" eine wunderschöne, stimmungsvolle Tradition die Freude und Zusammengehörigkeit vermittelt.

Wer im Sommer einen Spaziergang in Wald unternahm, bemerkte an verschiedenen Plätzen bunte Blumenwiesen, die bis in den späten Herbst hinein mit immer neuen Überraschungen aufwarteten. Die Überraschung ist gelungen und sicher sind viele gespannt und freuen sich auf den nächsten Sommer.

Weniger Gfreuts

Der Gemeinderat hat die letzten Monate auch mit einer Vakanz erfolgreich gearbeitet, die Aufgaben wurden verteilt. Nun sind zwei weitere Rücktritte dazugekommen. Für einen funktionierenden Gemeinderat, der im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner arbeitet und nicht konstant überlastet ist, ist seine Vollzähligkeit wichtig. Der Gemeinderat freut sich auf neue, kollegiale und tatkräftige Mitglieder.

Der Neubau in der Ebni für den neuen SPAR-Laden verzögert sich weiter. Dadurch verschiebt sich auch das Projekt Dorf 36, wo unter anderem ein Raum für kleinere Veranstaltungen und die neue Gemeindeganzlei realisiert werden wird. Aktuell ist es nicht möglich einen realistischen Zeitplan für die, für das Dorf wichtigen Projekte zu erstellen.

Das Dossier Raumplanung umfasst die Strategie Siedlungsentwicklung nach Innen, die Aktualisierung des Gemeindeentwicklungsplans und die Auszonung von 0.8 ha Bauland. Diese Arbeiten verzögerten sich leicht und die Dossiers wurden im November dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Sofern die Unterlagen seitens des Kantons freigegeben werden, findet als nächster Schritt die Mitwirkung statt.

Danke

Dank der guten Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den engagierten Mitgliedern in Kommissionen, der objektiven Einschätzung durch die GPK und der konstruktiven Arbeit innerhalb des Gemeinderates wird es erst möglich gute und zukunftsorientierte Entscheidungen treffen und umsetzen zu können.

Vielen Dank an Alle, die an ihrer Stelle, in ihrer Aufgabe einen wertvollen Beitrag für ein erfolgreiches Wald 2021 geleistet haben und weiter leisten werden.

An oberster Stelle stehen die Einwohnerinnen und Einwohner von Wald. Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Der Gemeinderat wünscht wunderschöne glückliche Festtage und ein gesundes neues Jahr.

Marlis Hörler Böhi,
Gemeindepräsidentin und der Gemeinderat Wald AR

Vakanzen im Gemeinderat

In vielen Gemeinden gibt es politische Parteien oder Lesegesellschaften, die aus ihren Kreisen Personen für den Gemeinderat vorschlagen. In Wald gibt es keine solchen Strukturen mehr.

Die Initiative von Thomas Baumgartner, ein Findungsgremium einzuberufen und gemeinsam die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten, losgelöst vom aktuellen Gemeinderat, zu organisieren, wird sehr begrüsst.

Alle Anfragen, für die Mitarbeit im Gremium oder als potentielle Gemeinderätin /-rat sind sehr willkommen.

Bitte wenden Sie sich an:

thomas_baumgartner234@bluewin.ch.

Weil Wald dich braucht...

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Einmal mehr steht die Gemeinde vor der Herausforderung, dass Menschen gesucht werden, die bereit sind für die Gemeinschaft eine Aufgabe im Gemeinderat zu übernehmen. Auch dieses Mal erweist sich das aus verschiedenen Gründen als schwieriges Unterfangen. Die Aufgabe des Gemeinderats ist es, das tägliche Funktionieren der Gemeinde zu gewährleisten und die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Drei Stellen im Gemeinderat gilt es neu zu besetzen. Mit Blick in die Zukunft wäre es wichtig, dass auch die jüngere Generation (ab 20) ihre momentane Befindlichkeit in eine konstruktive Zukunftsplanung einbringen kann. Es wäre erfreulich, wenn viele Menschen aus Wald sich dafür einsetzen, dass der Gemeinderat wieder vollständig ist.

Der Gemeinderat ist ein Gremium mit verschiedenen Aufgabenbereichen welche in einzelne Ressorts aufgeteilt sind. Im Team werden die anstehenden Themen diskutiert und gemeinsam nach konstruktiven Lösungen gesucht. Die Arbeit nimmt auch etwas Zeit in Anspruch. Im Wesentlichen ist es jedoch eine spannende Herausforderung, die viel zur Persönlichkeitsbildung, zu interessanten Kontakten, Erfolgserlebnissen und zu neuen Erfahrungen beiträgt. Zudem gibt es professionelle Unterstützung von den Gemeinde-Angestellten auf der Kanzlei und in den verschiedenen Ressorts.

Meine Zeit hier in Wald hat mir gezeigt, wie wichtig es für unser Dorf ist, dass möglichst viele Persönlichkeiten die Dorfgemeinschaft in verschiedenen Aufgabenbereichen unterstützen. Einer davon ist die Mitarbeit im Gemeinderat.

Als Beitrag aus der Bevölkerung würde es mich freuen, eine Gruppe von interessierten Menschen aus Wald zusammenzubringen mit dem Ziel, weitere Kandidatinnen und Kandidaten für dieses spannende Amt zu gewinnen. Gemeinsam würden wir als „**Findungsgremium**“ weitere mögliche Anwärterinnen und Anwärter für den Gemeinderat suchen, diese portieren, in einem Netz stützen, Beiträge in der Wanz veröffentlichen, Diskussionspartner sein usw. Der Gemeinderat hat entsprechend auch die Kommissionsmitglieder zum Mitmachen aufgerufen.

Wer gerne mithelfen will, weitere Kandidierende zu motivieren und bereit ist, sich in einem **Findungsgremium** zu engagieren, soll sich doch bitte direkt per Mail bei mir melden: thomas_baumgartner234@bluewin.ch

Gratulationen

Die allerbesten Geburtstagsgrüsse gehen an folgende Personen:

Elisabeth Von Hospenthal, geb. 27. Dezember 1941
Klara Siering, geb. 30. Dezember 1931
Annelis Bruderer-Rohner, geb. 8. Januar 1942
René Kast-Schwarz, geb. 11. Januar 1937

Die Gemeindeverwaltung Wald AR gratuliert allen ganz herzlich zu ihrem Freudentag und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute, beste Gesundheit und noch viele schöne Stunden im Kreise Ihrer Familien.

Gemeindeverwaltung Wald AR

Entsorgungsstelle Bruggmüli

Geschätzte Wäldler*innen

Gerne informieren wir Sie, dass wir für die Gemeinde Wald ab dem 01.01.2022 nicht nur wie bis anhin Elektroschrott, Altmetall und Haushalt-Grossgeräte annehmen, sondern neu auch Papier, Karton, Flaschenglas und Grüngut. Dies machen wir nach Absprache mit der Gemeinde Wald als erweiterte Dienstleistung zu den Papiersammlungen.

Entsprechende Container stehen in der Bruggmüli 1 bereit; die Schilder führen Sie zu den entsprechenden Behältern.

Bitte beachten Sie unsere Annahmezeiten:
Montag – Samstag: 7.00 – 18.00 Uhr (ganzjährig)

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bänziger Kipper GmbH, Bruggmüli 1, 9043 Trogen
071 344 16 82
www.baenziger-kipper.ch
info@baenziger-kipper.ch

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2022

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2022** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Weihnachtswerken

Am 7. Dezember 21 konnten alle Kinder der Primarschule Wald in einem selbst gewählten Workshop einen Tag lang in altersdurchmischten Gruppen schöne Weihnachts geschenke für ihre Liebsten gestalten.

Mit grosser Freude, viel Leidenschaft, vollem Einsatz, grosser Hilfsbereitschaft, strahlenden Gesichtern und bester Stimmung wurde in sechs verschiedenen Workshops fleissig gesägt, geknüpft, gestickt, bedruckt, gewoben, gemischt, geschnitten, geklebt, geknetet und fantasievoll ausgeschmückt.

Das Weihnachtswerken war toll das Knüpfen Knoten, Karten schreiben, und einpacken. von Gabriele

Ich fand es mega toll, weil wir sehr viel verschiedene sachen machen konnten! Enya K. 5 B

Wir waren im Weihnachtswerken bei Frau Graf und haben Zucker und Zuckerdosen hergestellt. Wir haben den Zucker in Formen in den Backofen gestellt und leider brante eine Silikon-Form durch. Im grossen Ganzen war es ein sehr cooler Tag. Paula und Joel 6.kl

Wir waren im besten Weihnachts projekt. Es war sehr toll hier, wir durften viele Geschmacksrichtungen probieren und riechen. Wir hatten sehr viel Spass und die Geschmäcke und Farben haben wir in ein wunderbares Weihnachtsgeschenk verwandelt.

• Wir waren in dieser Gruppe:

Louij Mayla Orlando
Jela Marlon
ein Fion
Sophia

Wir haben gestickt.
Wir haben Obststempel
gemacht.
Es ist gut für die Umwelt.

Ich war bei Herr Hugentobler, wir haben einen Rahmen
aus Holz zusammengenagelt. Für die Rückseite
verwendeten wir Bretter. Darauf nagelten wir aus Weiden-
zweigen eine Tanne. Danach gingen wir ins Klassen-
zimmer um unsere Kunst zu dekorieren. Mir hat
das Dekorieren, und die Schöggelis und
Mandarinlis sehr gefallen. Lui 5 Klasse

Weihnachtswerken

Ich bin bei Frau Bänziger gewesen. Wir hatten eine
sehr grosse Auswahl an Material. Ich fand es noch
spannend, weil man immer wieder etwas Neues
gefunden hat. Ich darf nicht sagen, was es ist, weil
viele von meiner Gruppe es als Weihnachtsgeschenk
für ihre Eltern nehmen. Es hat sehr viel Spass
gemacht. Liebe Grüsse Sophia

die kreativen und glücklichen Künstler
und Künstlerinnen der 1. – 6. Klasse

Anita Habermacher

Adventsimpressionen aus dem Kindergarten

Adventliche Melodien in den Schulhausgängen

Die letzten Wochen klangen immer wieder adventliche Melodien durch die Schulhausgänge. Die 5./6. Klässler übten Lieder und Gedichte für das Singen mit den Senioren und Seniorinnen. Leider musste der Auftritt der Schülerinnen und Schüler im Hirschen kurzfristig abgesagt werden.

Dadurch kamen alle Schulklassen, einige Eltern und weitere Gäste in den Genuss dieser adventlichen Darbietung. Begleitet von verschiedenen Instrumentalisten aus der Klasse sangen die Schülerinnen und Schüler selbstsicher und zum Teil mehrstimmig von der Bühne in die Turnhalle.

Danke Herr Hugentobler, Frau Walser und allen 5./6. KlässlerInnen, dass ihr uns so zauberhaft und schön mit Liedern und Gedichten auf die Adventszeit eingestimmt habt!

Marilen Egger, Schulleitung

Musische Freiarbeit – kreativ und selbständig

In der zweiten Sek wurde es kreativ. Malen mit Ölfarben, Kleider nähen, ein Bild für das eigene Zimmer malen oder sogar das eigene Longboard bauen. Alles war möglich, denn die Lernenden der zweiten Sek hatten den Auftrag, selbstständig ein kreatives Projekt zu erarbeiten. Nach einer Einführung zu der musischen Freiarbeit vor den Herbstferien, haben die Schülerinnen und Schüler Ideen gesammelt, Arbeitsschritte und Materiallisten notiert sowie sich eigene Ziele gesetzt. Nach den Herbstferien fiel dann der offizielle Startschuss zur Freiarbeit. Während knapp zweier Monate wurde in der Schule und vor allem auch zu Hause fleissig gesägt, gemalt, genäht oder musiziert. Die Fachlehrpersonen aus Werken textil, Werken nicht textil, Musik und Bildnerisches Gestalten haben die Lernenden, wenn nötig, dabei unterstützt. Entstanden sind vielfältige Projekte, die sich sehen lassen können. Die Freiarbeiten werden im neuen Jahr an der Schule ausgestellt und können von allen bestaunt werden.

Die vierte Kerze brennt,
und die Zeit, sie rennt,
doch heute halten wir sie fest,
und vergessen den ganzen Rest

In diesem Sinne wünscht Ihnen unser ganzes
Team wunderschöne Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen und freuen uns weiterhin auf eine
gute Zusammenarbeit im neuen Jahr.

Familie Wenk und Mitarbeiter

2022

wenkbau.ch

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Maurer und Bauarbeiter

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir auf
den Frühling 2022 Maurer und Bauarbeiter

Wir bieten anspruchsvolle und vielseitige Arbeiten in
einem spannenden Umfeld. Ein eingespieltes Team
mit modernster Infrastruktur freut sich auf Verstärkung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns
über Ihre Bewerbungsunterlagen.

info@wenkbau.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar '22 Rosental. Das Kino.

Sa 1.1. 17:00	Wild – Jäger und Sammler	12/10	dialekt
Sa 1.1. 20:00	West Side Story	12/10	E/d
So 2.1. 15:00	Lauras Stern	6/4	D
So 2.1. 19:30	Aline – The Voice of Love	8/6	D
Di 4.1. 14:15	Nachmittagskino: La Strada	16/14	ital/d
Di 4.1. 19:30	Annette	16/14	E/d
Mi 5.1. 16:30	Encanto	6/4	D
Do 6.1. 19:00	Klassikino: Carmen		
Fr 7.1. 20:00	West Side Story	12/10	D
Sa 8.1. 17:00	The Last Bus	12/10	E/d
Sa 8.1. 20:00	Annette	16/14	E/d
So 9.1. 15:00	Sing – Die Show des Lebens	6/4	D
So 9.1. 19:30	Klammer	12/10	D
Di 11.1. 19:30	Wild – Jäger und Sammler	12/10	dialekt
Mi 12.1. 16:30	Tiger & Tattoos	6/4	D
Mi 12.1. 20:00	Cinéclub: First Cow	16/16	E/d
Fr 14.1. 20:00	Annette	16/14	E/d
Sa 15.1. 17:00	Aline – The Voice of Love	8/6	D
Sa 15.1. 20:00	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
So 16.1. 15:00	Encanto	6/4	D
So 16.1. 19:30	Aline – The Voice of Love	8/6	D
Di 18.1. 19:30	West Side Story	12/10	D
Mi 19.1. 16:30	Sing – Die Show des Lebens	6/4	D
Fr 21.1. 20:00	West Side Story	12/10	D
Sa 22.1. 17:00	Klammer	12/10	D
Sa 22.1. 20:00	Annette	16/14	E/d
So 23.1. 15:00	Encanto	6/4	D
So 23.1. 19:30	The Quest For Tonewood	10/8	E/d
Di 25.1. 19:30	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Mi 26.1. 16:30	Tiger & Tattoos	6/4	D
Fr 28.1. 20:00	Aline – The Voice of Love	8/6	D
Sa 29.1. 17:00	The Quest For Tonewood	10/8	E/d
Sa 29.1. 20:00	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
So 30.1. 15:00	Sing – Die Show des Lebens	6/4	D
So 30.1. 19:30	Klammer	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Lesen in der Kirche – der kleine Literaturclub!

Ich komme mit

Ein Roman, der mit Wucht und Herzengüte vom Leben erzählt.

Angelika Waldis, die Autorin des Buches, konzipierte und leitete zusammen mit Ehemann Otmar Bucher das wegweisende Jugendmagazin „Spick“. Mit sechzig begann sie Bücher zu schreiben.

Seit 42 Jahren wohnt Vita in dem Haus in der Torstrasse 6. Für den Studenten Lazy ist Vita nur die Alte von oben, denn Lazy hat ausschliesslich Augen für seine Freundin Elsie. Doch plötzlich, wie die Liebe kam, kommt die Krankheit. Sie verscheucht Elsi und die Zukunft. Im Treppenhaus liest Vita den mageren, erschöpften Lazy auf, nimmt ihn zu sich und pöppelt ihn wieder auf. Eine ungewöhnliche, lustige und seltsam innige Freundschaft entsteht. Dann aber macht ein neues Blutbild die Zuversicht zunichte. „Ich steige aus“, sagt Lazy. „Ich komme mit“, sagt Vita. Und so begeben sich die beiden auf eine verrückte letzte Reise.

Wir beginnen mit dem neuen Roman:

Montag, 10. Januar 2022, 19 - 21h in der Kirche Wald.

Wer Lust hat, neu in den Literaturclub einzusteigen ist herzlich willkommen um mitzuhören.

Therese Pecnik und Ursula Mosimann

Einladung zum Baumschmücken

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Die **IG Wald miteinander** lädt Sie am **24. Dezember um 11.00 Uhr** zu einer speziellen **Adventsfenster-Eröffnung** vor dem Schulhaus ein. Im jährlichen Weihnachtsstall steht ein Weihnachtsbaum, der geschmückt werden will. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen aus Wald etwas mitbringen, um den Baum oder den Stall zu schmücken. Gemeinsam gestalten wir dann das Fenster. Die Schmückaktion wird musikalisch begleitet. Im Anschluss sind alle zu einer **Adventsmahlzeit** und zum gemütlichen Zusammensein unter dem Zelt-dach eingeladen.

Bitte beachten Sie die dann aktuellen Covid-Bestimmungen. Danke!

Landfrauenverein Wald AR

Wie wäre es mit einer **Handtasche** für Dekoration **aus Ton**, selber gemacht?

Am **Freitag den 14. + 28. Januar 2022** töpfeln wir bei Robert Wenk um 19.30 Uhr im Atelier eine Tontasche.

Da der Ton trocknen muss, braucht es zwei Abende.

Kosten, jeweils 30 Fr. Pro Abend und 12 Fr. pro Kilo Ton.

Anmeldeschluss ist der 7. Januar, es braucht min. 4 Personen, max. 8 Personen. Auch Nichtmitglieder dürfen sich anmelden, bezahlen aber einen einmaligen Betrag von 10 Franken. Es wäre schön, wenn der Kurs durchgeführt werden könnte.

Na, gluschtig gemacht? Dann melde dich an bei **Iris Bechtiger**, Tel. **077 415 43 08** oder s.i.bechtger@bluewin.ch oder **Claudia Tinner**, Tel. **079 677 72 18** oder claudia_tinner@bluewin.ch

Die Weihnachtszeit beginnt und mit ihr die Tage der Besinnlichkeit. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück und möchten uns gemeinsam mit Ihnen an die vielen angenehmen Begegnungen erinnern und uns dafür herzlich bedanken.

Für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute, ein erfolgreiches neues Jahr 2022 und weitere spannende und schöne Erlebnisse.

Immer für Sie da Ihr Brunner team

Spenglerei, Bedachungen, Fassaden, Sanitäre Anlagen, Baugerüste

www.brunnerwald.ch

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden
auffrischen, Treppenhäuser
neu streichen, neue Farbge-
staltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

Echtes Handwerk

1945 gründete Robert Walser in Wald seine Firma zur Herstellung von Drahtkörben. Verbunden mit der Gründung war das Bestreben, in Wald Arbeitsplätze zu schaffen, um die Abwanderung der jungen Leute zu mindern. Heute, über 75 Jahre später, wird dieses Handwerk im Betrieb der Walser+Co.AG noch immer gepflegt. Am 1. Dezember hatte ich Gelegenheit, vor Ort dem «Korbflechter» bei der Arbeit zuzuschauen und den ganzen Prozess filmisch festzuhalten.

Andreas Laucht beim Flechten eines Korbes über die Schulter schauen zu können, war sehr eindrücklich, ja berührend. Hochstehendes Handwerk, langlebige Wertarbeit, Nachhaltigkeit pur. Sehen Sie sich den Film im Internet an (<https://vimeo.com/654020431>); ein besonderes Erlebnis.

NB: Dieser Film ist Teil meiner Projekte, an denen ich seit gut 2 Jahren arbeite. So habe ich z.B. bereits über ein Dutzend ältere Personen zu ihren Erinnerungen an frühere Zeiten befragt, wie auch viele verschiedene Arbeiten im Zusammenhang mit unserer Trinkwasserversorgung von nahem dokumentiert.

Christian Frehner

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Nachhaltige kulturelle Leistungen: Ehre für Verfasser der Geschichte von Wald

Die Zwillingenbrüder Walter und Ernst Züst, Grub/Wolfthalen, haben auf dem Gebiet von Literatur und Lokalgeschichte nachhaltige Leistungen erbracht. Aus Anlass ihres 90. Geburtstags wurden ihre grossen Verdienste von Alfred Stricker, Vorsteher des Ausserrhoder Departements für Bildung und Kultur, gewürdigt und verdankt

Peter Eggenberger

Es war eine kleine Feier in gediegenem Rahmen, zu der Alfred Stricker Mitte Dezember nach Heiden eingeladen hatte. «Ich habe grosse Achtung vor dem unermüdlichen Schaffen der Brüder Walter und Ernst Züst. Beide sind unserer Kultur und Geschichte in hohem Masse verpflichtet. Ihre fundierten Kenntnisse rund um unsere Vergangenheit lassen die Gegenwart besser verstehen und sind wegweisend für die Gestaltung der Zukunft. Die intensiven historischen Recherchen haben zu einem Museum, zu verschiedenen Ortschroniken und zu einer ganzen Reihe historischer Romane geführt. Damit wird unsere faszinierende Vergangenheit für alle leicht zugänglich und erlebbar gemacht.»

«Geschichte von Wald» verfasst

Anfang der 1980er Jahre wurde der Gemeinderat von Wald von Robert Walser präsiert. Als Vizehauptmann wirkte Hans Hohl. In deren Auftrag verfasste Ernst Züst im Alleingang das Buch «Die Geschichte der Gemeinde Wald», das wertvolle Einblicke in die Welt unserer Vorfahren gewährt.

Regierungsrat Alfred Stricker, Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur, würdigte die grossen Verdienste der 90-jährigen Zwillingenbrüder Walter (rechts) und Ernst Züst.

Bild Peter Eggenberger

Appenzeller Bahnen Fahrplanwechsel – neue Haltestelle und erweitertes Angebot

Am Sonntag, 12. Dezember 2021, trat schweizweit der neue Fahrplan in Kraft. Die Appenzeller Bahnen (AB) erweitern das Angebot auf den Linien Rheineck-Walzenhausen und Trogen-St.Gallen-Appenzell. Anpassungen auf der Linie Rorschach-Heiden ermöglichen eine attraktive Verbindung am Morgen auf den neuen IC5. Am Güterbahnhof St.Gallen wird die neue Haltestelle in Betrieb genommen. Der Fahrplan der Linien Frauenfeld-Wil, Gossau-Appenzell-Wasserauen und Altstätten-Gais bleibt unverändert. Die Taschenfahrpläne werden ab diesem Fahrplanwechsel nicht mehr produziert. Auch bei den PubliCar-Angeboten und auf Post-Auto-Linien gibt es Anpassungen.

Detaillierte Infos sind auf der Landingpage ersichtlich:
www.appenzellerbahnen.ch/fahrplanwechsel

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz

- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten!
Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

<p>Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06</p>	<p>Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30</p>	<p>Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08</p>
---	--	--

Unentgeltliche Rechtsberatung 2022

Namens und im Auftrag des Appenzellischen Anwaltsverbandes werden jedes Jahr unentgeltliche Rechtsberatungen angeboten. Eine solche Rechtsberatung dient einer ersten Orientierung zum weiteren Vorgehen bei rechtlichen Fragestellungen und ersetzt keine umfassende Rechtsberatung.

An folgenden Daten besteht jeweils ab 17 Uhr die Möglichkeit zur Teilnahme:

- Mittwoch, 5. Januar 2022
- Mittwoch, 2. Februar 2022
- Mittwoch, 2. März 2022
- Mittwoch, 6. April 2022
- Mittwoch, 4. Mai 2022
- Mittwoch, 1. Juni 2022
- Mittwoch, 6. Juli 2022
- Mittwoch, 3. August 2022
- Mittwoch, 7. September 2022
- Mittwoch, 5. Oktober 2022
- Mittwoch, 2. November 2022
- Mittwoch, 7. Dezember 2022

Die Beratungen finden an folgenden Orten statt:

in Heiden, Gemeindehaus, Kirchplatz 6, Sitzungszimmer 0.1

in Herisau, Poststrasse 5, Haus zum Baumgarten, Parterre

in Appenzell, Marktgasse 8a, "Mesmerhaus", 1. Stock, Zimmer "Ahorn"

in Teufen, Gemeindehaus, Dorf 9, Sitzungszimmer im 1. Stock Nr. 16

Geführte Wanderungen

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Sa/So 08./09. Januar 2022 - Schneeschuhkurs mit Lawinenkunde

KURSinHALTE: Gefahren im Winter kennen und erkennen, Lawinenbulletin verstehen und interpretieren, Ausrüstung kennen und anwenden (LVS, Sonde, Schaufel), Spuranlage und Geotechniken im Auf- und Abstieg, Planung von Touren unter Berücksichtigung der Gefahren.

WANDERUNG: mittelschwere Schneeschuhwanderungen
Auskunft/Anmeldung bis Dienstag, 4. Januar 2022, über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon: 079 660 24 92

Donnerstag, 13. Januar 2022 - Unterwegs um Urnäsch – am alten Silvester

Route: Urnäsch Bahnhof – Obere Buechen – Schönau – Bindli – Grünau – Urnäsch Bahnhof

Anmeldung bis Samstag, 8. Januar 2022 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Samstag, 15. Januar 2022 Schneeschuhwanderung ins Kaubad

Route: Jakobsbad – Dornesslen – Kaubad – Eischen – Appenzell

Anmeldung bis Donnerstag, 13. Januar 2022, über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon: 071 364 22 14

Donnerstag, 27. Januar 2022 Zubi-Winterwanderung – der Säntis im Breitformat

Route: Schönggrund – Sitz – Säntisblick – Nieschberg – Wilen

Anmeldung bis Dienstag, 25. Januar 2022 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder Tel. 079 749 36 55

Öffnungszeiten

Weihnachten & Neujahr

Freitag,	24.12.2021	07.00 – 16.00 Uhr
Samstag,	25.12.2021	geschlossen
Sonntag,	26.12.2021	geschlossen
Freitag,	31.12.2021	07.00 – 16.00 Uhr
Samstag,	01.01.2022	geschlossen
Sonntag,	02.01.2022	geschlossen

Wir bitten um frühzeitige Bestellungen, wie: Brot, Fleisch, Käse- / Fleischplatten, Geschenkkörbe etc.

*Herzlichen Dank für Ihre Kundentreue.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.*

Tipps vom SPAR Wald:

- Fleischbrättli von der Appenzeller Fleisch und Feinkost AG, Speicher
- Spezialitäten der Landbäckerei Sammelplatz
- Geschenkbbox mit verschiedenen Goba Produkten (Konfitüre, Sirup etc.)

**Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie Kaufmann und das SPAR Team**

Paulusparrei

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Um möglichst niemanden aus der Gemeinschaft auszuschliessen, bietet die katholische Kirche Gottesdienste mit und ohne Covid-Zertifikat (CZ) an: Werktagsgottesdienste können ohne Zertifikat besucht werden, Sonntagsgottesdienste sind zertifikatspflichtig. Die Maskentragepflicht gilt für alle Anlässe. Genaueres finden Sie unter: www.paulusparrei.ch. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Donnerstag, 16. Dezember			
06.00	Rorate für Frauen, Wortgottesfeier mit V. Süess; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ. Anschliessend Zmorge.	17.00	Kommunionfeier für Familien mit P. Mahler, Musik: S. Wehrfritz, Friedenslicht; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.
15.00	ökum. Andacht mit M. Süess, Musik: F. Fischer; AZ Hof, Speicher	22.30	Mitternachtsmesse, Kommunionfeier mit M. Süess, Musik: F. Fischer, Friedenslicht; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.
17.00 – 17.40	Seelsorge-/ Beichtgespräch mit Pfr. A. Wicki; kath. Kirche, Speicher. Ohne CZ.	Samstag, 25. Dezember	
18.00	Eucharistiefeier mit Pfr. A. Wicki, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher. Ohne CZ.	10.00	Festgottesdienst, Eucharistiefeier mit J. Kaufmann und M. Süess, Musik: F. Fischer; kath. Kirche, Speicher. Ohne CZ. Mit Anmeldung.
Freitag, 17. Dezember		Sonntag, 26. Dezember	
10.00	ökum. Andacht mit Pfrn. S. Holz, Musik: R. Zeiter; AH Boden, Trogen	10.00	reg. Gottesdienst der SE Gäbris mit Pfr. A. Wicki und S. Staub; kath. Kirche, Teufen. Mit CZ.
17.30 – 20.00	Jubla, Waldweihnachten	Mittwoch, 29. Dezember	
Sonntag, 19. Dezember		14.00 – 17.00	Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus, Speicher. Mit CZ.
10.00	Eucharistiefeier mit J. Kaufmann, Musik; S. Wehrfritz und S. Schmid, Klarinette; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.	Samstag, 1. Januar	
19.30	CrossPoint, «Gottesdienst mit junge Lüüt»; Kathedrale, St. Gallen. Mit CZ.	17.00	ökum. Neujahrs-Gottesdienst mit M. Süess, Pfrn. D. Engel, Pfrn. S. Schewe und Pfrn. S. Holz, Musik: F. Fischer, Flügel und W. Meier, Violine; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.
Mittwoch, 22. Dezember		Sonntag, 2. Januar	
14.00 – 17.00	Mittwochscafé; im evang. Pfarrhaus, Speicher. Mit CZ.	10.00	reg. Gottesdienst der SE Gäbris mit Pfr. A. Wicki, Musik: S. Wehrfritz, Flügel; kath. Kirche, Speicher. Mit CZ.
Freitag, 24. Dezember			
15.30	Familiengottesdienst für Familien mit kleinen Kindern mit V. Süess, Friedenslicht; kath. Kirche, Speicher. Ohne CZ. Mit Anmeldung.		
16.30	Adventsfenster mit V. Süess und M. Hirschi, Punsch-Ausschank; kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher. Mit CZ.		

First Cow - So beschaulich war der Wilde Westen noch nie

Um 1820 trifft ein wortkarger Einzelgänger im Westen Oregons auf einen chinesischen Einwanderer, der ebenfalls sein Glück sucht. Doch nicht Gold sondern Milch macht sie zu Verbündeten. Die beiden schmieden einen gefährlichen Plan, um Milch von der wertvollen Kuh des wohlhabenden Landbesitzers zu stehlen- der ersten und einzigen im Gebiet! Kelly Reichardt ist für ihre poetischen Inszenierungen bekannt. Ihr gelingt es meisterhaft, einfache Geschichten zu etwas Einzigartigem zu machen.

Wir freuen uns auf Gäste ab 19:15 Uhr an der Rosenbar. (Katja Laux)

Verlosung von 2 Eintritten: Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com, Stichwort First Cow. Einsendeschluss: 07.01.22.

Cinéclub Mi 12. Jan. 20 h

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

«Fürchtet Euch nicht! Denn, siehe, ich verkündige Euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren soll, denn Euch ist heute der Heiland geboren.»

Lukas 2,10-11

Gottesdienste

Ob und wie die Gottesdienste in der aktuellen Situation durchgeführt werden können, erfahren Sie bei unserem Präsidenten Hans Hohl, 071 877 11 07, Pfarrerin Doris Engel Amara, 076 511 41 94, und auf unserer Homepage ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch.

Ist ein Zertifikat nötig, ist dies beim entsprechenden Gottesdienst resp. bei der betreffenden Veranstaltung vermerkt.

Sonntag, 4. Advent, 19. Dezember

Kein Gottesdienst in Wald. Interessierte werden gebeten, die Gottesdienste in den Nachbargemeinden zu besuchen, z.B. um 17.00 Uhr die ökumenische Kinderweihnacht in der evang.-ref. Kirche Heiden, mit Zertifikatspflicht.

Heilig Abend, Freitag, 24. Dezember

22.00 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Es musizieren Rosy und Antonio Zeiter. Wer will, kann eine Laterne mitbringen und das Licht aus Bethlehem heimnehmen.

Weihnachten, Samstag, 25. Dezember

9.30 Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Jürg Surber an der Orgel. Es singt der Chor Wald. Mit Zertifikatspflicht.

Samstag, 1. Januar

17.00 Ökumenischer Neujahrsgottesdienst mit Marco Süess, Doris Engel Amara, Sigrun Holz und Susanne Schewe in der kath. Kirche im Bendlehn, Speicher. Mit Zertifikatspflicht.

Sonntag, 9. Januar

9.30 Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel und Thomas Kräuchi an der Orgel

Mitteilungen

Weihnachtskirche

In der Kirche können Sie die Krippe und die Weihnachtsgestecke anschauen, kurz vor Weihnachten kommt der Weihnachtsbaum hinzu. Die Kirche ist bis Weihnachten in der Regel am Dienstag, Donnerstag und Freitag offen. Vor der Türe ist das Adventsfenster ab 17.30 Uhr beleuchtet.

Ferien Pfarramt Wald

Pfarrerin Doris Engel Amara hat vom 26.-31. Dezember Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen, Tel. 077 400 34 55

Wie Sie uns erreichen können

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evang. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
076 511 41 94
pfarramt@ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Präsident KiVo, Hans Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Mesmerdienst, Nelly Hohl, 071 877 11 07 / 079 561 93 55
Homepage: www.ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch
Kirchenvorsteherschaft: mail@ev-ref-kirchgemeinde-wald.ch

Daten Gemeindeblatt „Wanze“ 2022

Ausgabe	Redaktionsschluss Jeweils 9 Uhr	Erscheinungstag
01 / 2022	10.01.2022	13.01.2022
02 / 2022	24.01.2022	27.01.2022
03 / 2022	07.02.2022	10.02.2022
04 / 2022	21.02.2022	24.02.2022
05 / 2022	07.03.2022	10.03.2022
06 / 2022	21.03.2022	24.03.2022
07 / 2022	04.04.2022	07.04.2022
08 / 2022	19.04.2022 (Di.)	22.04.2022 (Fr.)
09 / 2022	02.05.2022	05.05.2022
10 / 2022	16.05.2022	19.05.2022
11 / 2022	30.05.2022	02.06.2022
12 / 2022	13.06.2022	16.06.2022
13 / 2022	27.06.2022	30.06.2022
14 / 2022	11.07.2022	14.07.2022
15 / 2022	08.08.2022	11.08.2022
16 / 2022	22.08.2022	25.08.2022
17 / 2022	05.09.2022	08.09.2022
18 / 2022	19.09.2022	22.09.2022
19 / 2022	03.10.2022	06.10.2022
20 / 2022	17.10.2022	20.10.2022
21 / 2022	31.10.2022	03.11.2022
22 / 2022	14.11.2022	17.11.2022
23 / 2022	28.11.2022	01.12.2022
24 / 2022	12.12.2022	15.12.2022

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Stefan Sturzenegger, Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 079 683 53 76
Jakob und Heidi Frischknecht, Wannen 238, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Christbäume jetzt aussuchen, am Samstag vor Weihnachten abholen	Nach Vereinbarung, Tel. 071 877 28 06

Agenda

Aufgrund der aktuellen Situation ist es möglich, dass unten aufgeführte Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden müssen. Über die Durchführung eines Anlasses kann Ihnen der jeweilige Veranstalter Auskunft gegeben.

Freitag, 17. Dezember 2021

IG Stammtisch | 19.00 Uhr | Rechbergstöbli |
IG Wald miteinander

Freitag, 24. Dezember 2021

IG Adventsfensteröffnung | 11.00 Uhr | Schulhausplatz | IG Wald miteinander

Freitag, 24. Dezember 2021

Gottesdienst am Heiligabend | 22.00 Uhr |
Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Samstag, 25. Dezember 2021

Weihnachtsgottesdienst mit dem Chorwald |
09.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Freitag, 07. Januar 2022

Sternsinger unterwegs | 13 - 14 Uhr | 3.-6. Religionsklassen Schule Wald

Sonntag, 9. Januar 2022

Gottesdienst | 9.30 Uhr | Kirche Wald | Evang.-ref. Kirchgemeinde

Montag, 10. Januar 2022

Lesen in der Kirche | 19 – 21 Uhr | Kirche Wald |
Der kleine Literaturclub

Freitag, 14. Januar 2022

Sternsinger unterwegs | 14 - 15 Uhr | 3.-6. Religionsklassen Schule Wald

Dienstag, 18. Januar 2022

Öffentliche Versammlung | Gemeinderat Wald

Redaktionsschluss

Die Wanze geht in die Weihnachtspause und erscheint erst wieder am Donnerstag, 13.1.2022. Redaktionsschluss ist am Montag, 10.1.2022, 9 Uhr, auf der Gemeindekanzlei. Für Leserbriefe ist der Redaktionsschluss bereits am Mittwoch, 5.1.2022, 11 Uhr.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils donnerstags	
Inseratpreise	1 Seite	180 x 240 mm = Fr. 112.—
	½ Seite	180 x 120 mm oder 85 x 240 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite	85 x 120 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite	85 x 55 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.	
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald, Tel. 071 877 31 08, eMail: karin.Meier@wald.ar.ch	
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR	
Redaktion	Karin Meier	
Druck/Ausrüstung	Walz-Druck GmbH, Walzenhausen	
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto	

Öffnungszeiten Kanzlei über Weihnachten und Neujahr 2021/22

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 24. Dezember 2021 bis Freitag, 31. Dezember 2021 geschlossen. Ab Montag, 3. Januar 2022 gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Notfallnummer Bestattungsamt:
Karin Meier, Telefon 071 877 31 08